

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Leerformel „Familienorientierung“?

**Eine qualitative Studie zu subjektiven Sichtweisen von
Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung**

Eingereicht von: Franziska Steiner

Begleitung: Petra Keller

Datum: 9.12.2016

Abstract

Familienorientierung wird in der Heilpädagogischen Früherziehung in der Schweiz als auch international kontrovers diskutiert. Obwohl Familienorientierung ein zentrales Arbeitsprinzip der HFE ist, existiert über die Begrifflichkeit und die Umsetzung in der Praxis keine einheitliche Sichtweise. Diese Arbeit widmet sich dem Spannungsfeld zwischen theoretischen Ansprüchen und realen Anforderungen in der Praxis. Anhand von Interviews mit Fachpersonen der HFE wird deren Verständnis von Familienorientierung, Handlungsansätze und Verbesserungsvorschläge erfragt. Entgegen der Annahme, dass Familienorientierung in der Praxis zu wenig umgesetzt werden könne, stufen die Befragten ihre Arbeit als familienorientiert ein. Inhaltlich wird der Begriff insbesondere als System- und Bedürfnisorientierung verstanden. Dennoch bleibt der Terminus heterogen, die Umsetzung vielfältig. Es besteht der Wunsch nach einer vertieften Auseinandersetzung und Konkretisierung, was Familienorientierung innerhalb der HFE beinhaltet.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Inhaltsverzeichnis	3
Vorwort	5
1 Einleitung	6
1.1 Problemstellung	6
1.2 Zielsetzung und Fragestellung	10
1.3 Relevanz der Fragestellung	12
1.4 Aufbau und Vorgehen	13
2 Theoretischer Bezugsrahmen	14
2.1 Heilpädagogische Früherziehung	14
2.1.1 Begriffsklärung.....	14
2.1.2 Zielgruppen.....	15
2.1.3 Arbeitsprinzipien der HFE.....	17
2.1.4 Aufgabenfelder der HFE	18
2.2 Familienorientierung	23
2.2.1 Begriffsklärung.....	23
2.2.2 Familienorientierung in der HFE – eine historische Annäherung	24
2.2.3 Betrachtungsweisen aus der Forschung	28
2.3 Elemente familienorientierter Arbeit in der HFE	33
2.3.1 Familiäre Ressourcen und Bedürfnisse	33
2.3.2 Prinzipien familienorientierter HFE	37
2.3.3 McWilliam’s Handreichung für die Praxis	38
3 Forschungsmethodisches Vorgehen	42
3.1 Forschungsdesign und Forschungsmethode	42
3.1.1 Datenerhebung mittels Leitfadeninterview.....	42
3.1.2 Sampling.....	43
3.1.3 Durchführung des Pre-Test.....	43
3.1.4 Durchführung der Interviews	43
3.2 Auswertung	44

3.2.1	Datenaufbereitung – Transkription.....	44
3.2.2	Datenauswertung – Qualitative Inhaltsanalyse.....	46
4	Ergebnisse	51
4.1	Darstellung der Ergebnisse.....	51
4.1.1	Verstehensweisen von Familienorientierung in der Praxis.....	51
4.1.2	Umsetzung familienorientierter Handlungsansätze in der Praxis.....	63
4.1.3	Unterstützung und Hilfen für die Umsetzung familienorientier Ansätze in der Praxis.....	69
5	Evaluation und Diskussion	71
5.1	Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung.	71
5.2	Verifizierung der Hypothesen.....	78
5.3	Reflexion zum forschungsmethodischen Vorgehen	80
5.3.1	Leitfadeninterview.....	80
5.3.2	Transkription	81
5.3.3	Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	81
6	Fazit und Ausblick	83
7	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	85
7.1	Tabellenverzeichnis	85
7.2	Abbildungsverzeichnis.....	85
8	Literaturliste	86
9	Anhang.....	93

Vorwort

Dank

Als erstes bedanke ich mich ganz herzlich bei den Heilpädagogischen Früherzieherinnen, die sich für die Interviews bereit erklärt und sich die Zeit genommen haben, meine vielen Fragen zu beantworten. Vielen Dank für die interessanten und bereichernden Gespräche. Auch bedanke ich mich bei Petra Keller für die gute Begleitung, die kritischen Anregungen und das zuverlässige und schnelle Beantworten meiner Mails. Ein weiterer Dank geht an die Personen von transkripto.de, die meine Interviews transkribiert haben sowie an alle Korrekturleser und Korrekturleserinnen, die meine Arbeit korrigiert und kritisch kommentiert haben. Ebenfalls ein grosses Dankeschön gebührt meiner Mitarbeiterin Nadja, die sich nicht nur für den Pre-Test zur Verfügung gestellt sondern mich während meiner Ausbildung immer unterstützt hat. Und zu guter Letzt auch ein riesen Merci an meine Familie und Freunde für ihre Geduld, ihre Unterstützung und ihr gutes Zureden.

Anmerkung

In der vorliegenden Arbeit wurden möglichst geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet. Da es sich bei den interviewten Personen ausschliesslich um Frauen handelt, wurde teilweise auch explizit die weibliche Form gewählt.

Zudem werden die Begriffe der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) und der Frühförderung synonym verwendet.

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema der Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung (im Folgenden HFE). In einem ersten einleitenden Teil werden die Ausgangslage und die Problemstellung skizziert. Dabei werden sowohl gesellschaftlich-historische Aspekte als auch Ansichten aus der Forschung und Literatur aufgegriffen. Daraus werden die Zielsetzung dieser Arbeit abgeleitet und die Fragestellungen formuliert. Zum Schluss dieser Einleitung werden der Aufbau sowie das Vorgehen der vorliegenden Arbeit beschrieben.

1.1 Problemstellung

Der Begriff „Familienorientierung“ scheint seit den Gründungszeiten in den 1960er Jahren in der HFE verwendet zu werden. Insbesondere Bezeichnungen wie die „Haus- und Frühbetreuung“ (Terminus in Deutschland) sowie die „Hausfrüherziehung“ (Terminus in der Schweiz), implizieren fast zwangsläufig die Familienorientierung als Ausgangslage in der Arbeit der HFE (vgl. Engeln, 2011, S. 221 oder Bieber et al., 1989, S.9). „Das mobile Angebot ermöglicht Familiennähe und erleichtert bzw. ermöglicht lebensweltorientiertes Arbeiten und begründet die Niedrigschwelligkeit des Angebotes“ (Klein, 2013, S. 83). Aber bedeutet die Arbeit in der Familie automatisch, dass diese familienorientiert ist? Der breite Diskurs in entsprechender Fachliteratur lässt anderes vermuten (vgl. Klein, 2013; McWilliam, 2013; Engeln, 2011). Mobile Frühförderung, so Sarimski, Hintermair und Lang (2013), beinhaltet nicht selbstverständlich auch die Umsetzung eines familienorientierten Konzeptes (S. 65). Oft beziehe sich der Hausbesuch auf eine Förderaktivität mit dem Kind und allenfalls auf Vorschläge an die Eltern, was sie mit ihrem Kind üben sollten (ebd.). Ähnliche Stimmen gibt es auch aus den USA. McWilliam (2013) schreibt: „Many home visits are little more than a clinic-based model dumped on the living room floor“ (S.12). Arbeitsformen, die im Kontext einer Klinik oder Praxis Anwendung finden, so die Annahme, würden einfach ins Wohnzimmer der Familie transferiert. Kennzeichnend dafür sei beispielsweise das Mitnehmen einer Tasche voller Spielmaterial (vgl. Sarimski et al., 2013, S. 65 und McWilliam, 2013, S. 12). Sie gelte als Hinweis darauf, dass zu Hause ein „klinisches“ und somit in erster Linie ein kind- und nicht ein familienorientiertes Arbeitsmodell verfolgt werde. Diese Aufsplitterung in ein „klinisches“ oder „mobiles“ Arbeitsmodell mag im ersten Moment seltsam anmuten, erschliesst sich allerdings bei einem kurzen Exkurs in die historische Entwicklung der Frühförderung. In Deutschland entstand diese aus zwei sich konkurrierenden Institutionen – den sozialpädiatrischen Zentren und den interdisziplinären Frühförderstellen. Erstere entstanden unter der Leitung von Ärzten in klinischen Settings mit Kernpunkt Frühdiagnostik, Frühtherapie und frühe

soziale Eingliederung. Letztere hingegen entwickelten sich aus der Pädagogik und legten den Schwerpunkt auf dezentrale, mobile und häusliche Frühförderung (vgl. Sohns, 2000, S. 30ff.). Aufgrund dieser konzeptionell wie auch organisatorisch unterschiedlich gewachsenen und sich anfänglich konkurrenzierenden Institutionen stellt sich auch heute noch die Frage nach der Form der Frühförderung – „klinisch“ oder „mobil“ (vgl. Sohns, 2010, S. 17ff.). Dabei steht vor allem Letztere in Bezug auf die Familienorientierung im Kreuzfeuer der Kritik. Auf der einen Seite scheint sie zwar per se familienorientiert zu sein. Auf der anderen Seite wird die Familienorientierung mobiler Frühförderung gleich wieder in Frage gestellt, wie Sarimski et al. (vgl. 2013, S. 65) mit ihrer provokativen Aussage deutlich machen. Was also ist familienorientiert? Ist „mobile Frühförderung“ einfach aus der Tatsache heraus, dass sie zuhause stattfindet, familienorientiert? Oder kann Familienorientierung auch ausserhalb häuslicher Frühförderung stattfinden, beispielsweise an einer Dienststelle oder in einer Kita? Durch die sich laufend verändernden gesellschaftlichen Bedingungen, wie beispielsweise eine Zunahme ausserfamiliärer Kinderbetreuung, muss dies überdenkt werden. Eine weitere Frage, die sich bezüglich Familienorientierung in der Frühförderung stellt, ist die, wie weit Familienorientierung zu gehen hat. Gerade die mobile Frühförderung mit ihrem aufsuchenden Charakter könnte in sozialen Brennpunkten effizient und wirkungsvoll eingesetzt werden. So schreibt Sohns (2000):

„Da das System Frühförderung wie kein anderes im Bereich der Sozialen Arbeit einen dezentralen, flexiblen und wohnortnahen Charakter aufweist, kann hier sehr effektiv gearbeitet werden. Entsprechend wird für die pädagogisch-psychologischen Leistungen der Frühförderstellen zurzeit vielerorts diskutiert, ob und in welcher Form die klassischen Frühförderangebote (...) durch eine verstärkte Ausweitung auf entwicklungsauffällige Kinder (...) mit gezielten Angeboten für die Familiensysteme ergänzt werden müssen“ (S. 52).

In diesem Sinne erhält Familienorientierung im Rahmen der Frühförderung nochmals eine andere Bedeutung – nämlich als ein präventives und sozialraumorientiertes Angebot der Sozialen Arbeit. Nicht zuletzt drängt sich hier die Frage auf, welches die Aufgabefelder der Frühförderung sind und wie sich diese insbesondere zu benachbarten Fachgebieten abgrenzen lassen. Sohns (2000) macht auf die mögliche Kluft aufmerksam, die zwischen „den in der Literatur beschriebenen Ansprüchen an die Arbeitsweisen der Frühförderung und den Möglichkeiten der Alltagspraxis“ (S. 53) bestehen.

Und wie sieht die Diskussion in der Deutschschweiz aus? Trotz gemeinsamer Basis (Literatur und Forschung) und ähnlich definierten Aufgabefeldern unterscheiden sich die HFE in der Schweiz und die Frühförderung in Deutschland in organisatorischer und struktureller Hinsicht (vgl. Jenni und Schmid-Maibach, 2015, S. 131). So wurde die HFE in der

Schweiz mehrheitlich als „Hausfrüherziehung“ konzipiert (Bieber et al., 1989, S. 9). „Die HFE in der Schweiz ist in der Regel nicht interdisziplinär angelegt, sondern ein Fachgebiet, das organisatorisch für sich steht“ (Jenni und Schmid-Maibach, 2015, S. 131). Die Hausfrüherziehung, die Eisner-Binkert (2011) gar als „Herzstück“ der HFE bezeichnet, ist daher fast alleinstellendes Merkmal der HFE (S. 21). Die Wirksamkeit und Wichtigkeit „mobiler Früherziehung“ wird daher kaum angezweifelt sondern vielmehr vehement verteidigt (vgl. ebd.). In Bezug auf die zentralen Aufgabenfelder der HFE sowie auf die Anpassung der Zielgruppe verhält sich die Diskussion allerdings ähnlich wie in Deutschland und wird immer wieder aufs Neue erörtert. Burgener-Woeffray (vgl. 1998) plädierte bereits in den 1990er-Jahren, aus ökonomischen und berufsständischen Überlegungen, für eine Begrenzung der Aufgabenfelder. Dabei forderte sie nicht nur hinsichtlich der Zielgruppe eine Begrenzung sondern auch in der Zusammenarbeit mit den Eltern. So schrieb sie: „Das Bemühen, Kooperation mit den Eltern zu konkretisieren hat uns in den letzten Jahren allerdings dazu verleiten lassen, uns über den eigentlichen pädagogischen Auftrag und die eigentliche Zielsetzung der Frühförderung hinwegzusetzen und ‚therapeutischen Boden‘ betreten“ (Burgener-Woeffray, 1998, S. 109). Dies habe zu einer Aufspaltung der Frühförderung einerseits in die Förderung des Kindes und andererseits in die Elternarbeit geführt, wobei ersteres – kindzentriertes Arbeiten – ihrer Meinung nach zweitrangig würde (vgl. ebd.). Durch das 2014 durchgeführte Forschungsprojekt „Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung“ der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) erhält diese Fragestellung erneut Aktualität und Bedeutung (vgl. Lütolf, Koch und Venetz, 2015, S.6). Wieder bildet das Spannungsfeld zwischen Kindorientierung und Familienorientierung einen zentralen Schwerpunkt in der Diskussion. Es zeigt sich also, dass auch in der Deutschschweiz der Diskurs über Familienorientierung brandaktuell ist.

Aber nicht nur in Deutschland und der Schweiz sondern auch in den USA besteht die Forderung nach mehr Familienorientierung. Ähnlich wie Sarimski et al. (2013) weist auch McWilliam (2013) darauf hin, dass das Aufsuchen einer Familie nicht zwangsläufig mit einem familienorientierten Arbeitsverständnis verbunden ist. Anders als im deutschsprachigen Raum hat die Frühförderung in den USA („early childhood intervention“) ihren Ursprung in erster Linie in der Bekämpfung der Armut. Ziel war die schulische Chancengleichheit von Kindern aus armen Familien. Erst mit der Zeit wurden entsprechende Projekte auch für Kinder mit einer angeborenen Behinderung zugänglich gemacht (vgl. Meisels und Shonkoff, 1990, S.15.). Dabei entstanden in den USA viele Fördereinrichtungen im Sinne von sogenannten „Vielzweckprogrammen“ („omnibus programs“), die neben unterschiedlichen Förderangeboten und Therapien in einem klinischen Setting auch einen Sozialdienst zur Unterstützung der Eltern führten (vgl. Kane, 1983, S. 118f.). „In den An-

fängen der Frühförderung waren zusätzlich Hausbesuche Pflicht. Sie wurden aber häufig nur ungern gestattet, da die Familien schlechte Erfahrungen mit Hausbesuchen von amtlichen Stellen gemacht hatten“ (ebd.). Die Forderung nach familienorientierten Förderansätzen im Sinne von Hausbesuchen und das Gefühl der Einmischung in das familiäre Leben standen also im Widerspruch. Hausfrühförderung könne auch als Macht und Kontrolle verstanden werden, als langer Arm, der bis in den Privatbereich hinein reicht (vgl. Thurmair und Naggl, 2003, S. 215). Wie also hat familienorientiertes Arbeiten auszusehen? Wie viel darf, soll und kann man sich in das familiäre System einmischen? Wo grenzt sich die Frühförderung zu andern Disziplinen ab, beispielsweise zur Sozialen Arbeit oder der Sozialpädagogischen Familienbegleitung? Neben der historischen Auseinandersetzung mit den Fragen, welche Aufgabenfelder HFE innehat und wie sich diese gesellschaftlichen Veränderungen anzupassen haben, leistet natürlich auch die Forschung ihren Beitrag zum aktuellen Diskurs. In Bezug auf die Familienorientierung kommen im deutschsprachigen Raum Forschungen zur Zufriedenheit der Eltern mit dem Angebot der Frühförderung eine besondere Rolle zu. Diese weisen darauf hin, dass in Bezug auf die Orientierung an den Bedürfnissen der Familien durchaus noch Potential zur Verbesserung vorhanden wäre (vgl. Lanners, 2000; Pretis, 2014; Sarimski et al., 2013). Zudem schätzen Fachpersonen der HFE selbst den Bedarf an familienorientierten Arbeitsweisen als hoch ein, attestieren allerdings auch eine mangelnde Umsetzung solcher Arbeitsweisen. Dies zeigen Forschungsarbeiten von Sarimski, Hintermair und Lang (2014) sowie von Krause (2012). Bestätigt werden diese Aussagen auch durch das bereits zuvor genannte Forschungsprojekt „Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung“ der HfH Zürich. Dieses ging der Frage nach, „wie familienorientiert die HFE im beruflichen Alltag tätig ist“ (Lütolf et al., 2015, S.6). Dabei wurde festgestellt, dass der Familienorientierung ein sehr hoher Stellenwert zugesprochen, in der Umsetzung allerdings mehr Zeit für die Förderung des Kindes aufgewendet wird, als für die Beratung und Begleitung der Eltern. Es scheint, dass „viele Fachkräfte der Frühförderung in ihrer Arbeit dem Unterstützungs- und Beratungsbedarf von Eltern behinderter Kinder nicht die Zeit einräumen bzw. nicht zu haben glauben, die für ein befriedigendes familienorientiertes Arbeiten erforderlich wären“ (Sarimski et al., 2014, S. 68).

Familienorientierung, so lässt sich zusammenfassen, ist ein Begriff, der schon seit je her eng an das Berufsbild der HFE gekoppelt ist - egal ob in Deutschland, in der Schweiz oder in den USA. Trotz ursprünglich mehrheitlich kindorientiertem Auftrag, vor allem im deutschsprachigen Raum, gilt Familienorientierung heute als ein wichtiger Aufgabenbereich der HFE. Die sich ständig wandelnden gesellschaftlichen Bedingungen haben nicht nur die Zielgruppe der Frühförderung verändert, sondern auch deren Aufgabenfelder. Aktuelle Forschungsprojekte haben gezeigt, dass eine familienorientierte Frühförderung

notwendig und erwünscht ist. Dennoch scheint eine gewisse Unzufriedenheit und Unsicherheit da zu sein – im fachlichen Diskurs ebenso wie in der praktischen Umsetzung. Das Wissen um den Bedarf und die Wirksamkeit familienorientierter Arbeitsweisen führt zu weiträumigen Diskussionen sowohl über die Form als auch über die Kernaufgaben und Grenzen der HFE. Klarheit darüber, was unter Familienorientierung zu verstehen ist, scheint nicht vorzuherrschen. Die Vorstellungen gehen von Beratungen der Eltern in „klinischen“ Settings bis hin zu „mobiler“, aufsuchender, sozialraumorientierter Frühförderung in sogenannten Brennpunkten. Zwischen kindorientierter und familienorientierter Frühförderung wird ein Spannungsfeld wahrgenommen, was die beiden Elemente zu sich gegenüberstehenden Polen macht. Es scheint ein trennendes, vielleicht sogar konkurrierendes Moment zwischen den beiden Elementen zu bestehen, wo man sich zu entscheiden habe. Trotz der Warnung von Burgener Woeffray (1998, S. 109) deuten Untersuchungen eher darauf hin, dass dieser Entscheid zugunsten der Kindorientierung fällt. Was also beinhaltet familienorientiertes Arbeiten? Ist der Begriff der Familienorientierung nur eine „Leerformel“ (Pretis, 2015, S. 20)? Verunmöglichen mangelnde zeitliche Ressourcen sowie fehlende konkreten Handlungsanweisungen die Umsetzung familienorientierter Frühförderung? Oder anders gefragt: Was benötigen Fachpersonen der HFE, um familienorientierter arbeiten zu können? Braucht es lediglich mehr Zeit? Oder bräuchte es neue Konzepte und Handlungsmodelle für die HFE? Müssten in der Ausbildung andere Schwerpunkte gesetzt werden? Oder könnten gezielte Weiterbildungen dem Bedarf nach mehr Familienorientierung entgegenkommen?

In dieser Arbeit wird sowohl der Frage nachgegangen, was Familienorientierung bedeutet und welche Inhalte diesem Begriff zugeschrieben werden, als auch der Frage, was es denn allenfalls bräuchte, damit familienorientierte Frühförderung den Erwartungen entsprechend umgesetzt werden kann.

1.2 Zielsetzung und Fragestellung

Die Auseinandersetzung mit dem Begriff „Familienorientierung“ zeigt, dass einerseits auf theoretisch-fachlicher Ebene die Forderung nach mehr familienorientiertem Arbeiten besteht, andererseits bezüglich der Inhalte Unklarheit respektive ein sehr heterogenes Verständnis vorherrscht. Nicht zufällig hat Pretis (2015) auf die Gefahr hingewiesen, dass der Begriff der Familienorientierung eine „Leerformel“ sein könnte, die „kaum mit konkreten Handlungsanweisungen in Verbindung gebracht“ wird (S. 20). Zudem scheint in der Praxis eine gewisse Unsicherheit und Unzufriedenheit bei den Fachpersonen der HFE da zu sein, da sie den Wunsch äussern, vermehrt familienorientiert arbeiten zu wollen, dies aber nicht tun. Dies führt zu folgender Haupthypothese:

Hypothese 1: In der Praxis besteht eine Vielzahl an Verstehensweisen, was unter Familienorientierung verstanden wird.

Diese Vielzahl an Verstehensweisen des Begriffs Familienorientierung in der Praxis legt es nahe, dass jede Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung ganz unterschiedliche Handlungsansätze und Vorgehensweisen wählt, um das eigene Verständnis von Familienorientierung umzusetzen. Daraus lässt sich eine weitere Hypothese ableiten:

Hypothese 2: Jede Fachperson der HFE wählt ihre eigenen Handlungsansätze, um Familienorientierung in der Praxis umzusetzen.

Dies wiederum führt zu einer grossen Vielfalt an Handlungsansätzen, die diversen Disziplinen entnommen werden und die auf ganz unterschiedlichen theoretischen Hintergründen basieren. Konkrete Handlungsanleitungen für die Umsetzung von Familienorientierung in der HFE existieren nicht. Zusätzlich scheinen die sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen die Anforderungen an die Fachpersonen der HFE zu erhöhen. Die nach wie vor aktuellen Diskussionen über den Auftrag der HFE zeigen, dass dieser nicht immer eindeutig klar scheint. Fachpersonen der HFE erleben sich in einem Spannungsfeld zwischen kindbezogener Förderung und der Beratung der Eltern. „Sie versuchen, ihre Beratung auf Fragen zu beschränken, die sich auf die Behinderung des Kindes und seine Förderung beziehen, sehen aber andererseits, dass die Bemühungen nicht erfolgreich sein können, wenn andere Probleme ungelöst bleiben, mit denen eine Familie zu kämpfen hat“ (Sarimski et al., 2014, S. 76). Die eigene kritische Reflexion, der Austausch mit Berufskolleginnen, oder auch die Frage nach der eigenen Wirksamkeit, könnten zu einer Verunsicherung führen. Diese Verunsicherung, insbesondere in Bezug auf die Umsetzung familienorientierter Prinzipien, bestätigen auch Sarimski et al. (ebd.). So erscheint es naheliegend, dass auf der einen Seite die eigene Arbeitsweise in Bezug auf Familienorientierung als ungenügend eingestuft und auf der anderen Seite der Wunsch nach mehr Familienorientierung erhöht wird. Dies führt zu einer weiteren These:

Hypothese 3: Fachpersonen der HFE würden gerne noch familienorientierter arbeiten, können aber nicht.

Ziel dieser Arbeit ist es nun, herauszufinden, welches Verständnis von Familienorientierung in der Praxis vorherrscht. Weiter wird untersucht, in welcher Art und Weise Familienorientierung in der Praxis umgesetzt wird und welche Handlungsmodelle bereits Anwendung finden. In der Annahme, dass Fachpersonen der Frühförderung davon ausgehen, dass sie zu wenig familienorientiert arbeiten können oder nicht in der Art und Weise, wie es ihrem Verständnis von Familienorientierung entspricht, wird zudem eruiert, welche

Unterstützungsformen oder zusätzlichen Leistungen sie sich wünschen, um dem Anliegen nach mehr Familienorientierung gerecht werden zu können. Folgende Fragestellungen sind daher richtungsleitend für diese Arbeit:

Frage 1: Was verstehen Fachpersonen der HFE in der Schweiz unter Familienorientierung?

Frage 2: Wie setzen Fachpersonen der HFE Familienorientierung in ihrer Arbeit um?

Frage 3: Was braucht es aus Sicht der Fachpersonen der HFE, damit sie familienorientierter arbeiten können?

Diese Arbeit soll zusätzlich zu einem Einblick in den theoretisch-fachlichen Diskurs über Familienorientierung einen kleinen Einblick in die Praxis ermöglichen. Mit welchen Inhalten wird der Begriff „Familienorientierung“ gefüllt? Oder wird er in der Praxis tatsächlich als „Leerformel“ verstanden? Zusätzlich zum Verständnis, was Familienorientierung bedeutet, sollen mögliche Wünsche oder Anregungen von Fachpersonen der Frühförderung bezüglich der Umsetzung von Familienorientierung einfließen.

1.3 Relevanz der Fragestellung

Wie bereits in der Problemstellung erwähnt (vgl. Kap. 1.1), scheint der Begriff der Familienorientierung immer schon mit der HFE einher zu gehen. „Die Familienorientierung war immer schon ein Anliegen der Frühförderung und prägte von Anfang an ihr Selbstverständnis“ (Thurmair und Naggl, 2003, S. 178). Durch die Wirksamkeitsforschung sowie durch die stetig wachsenden Anforderungen und die damit verbundene Ausdifferenzierung der Angebote in der HFE wird die Forderung nach mehr Familienorientierung massgeblich gestützt (vgl. Sarimski et al., 2013, S. 10f.). Fachpersonen der HFE sind sich der Relevanz familienorientierter Frühförderung durchaus bewusst. Forschungsergebnisse zeigen (vgl. Kap. 2.2.3), dass sie gerne familienorientierter arbeiten würden, in der Praxis aber nach wie vor einen eher traditionellen, kindorientierten Ansatz umsetzen. Ein Grund dafür könnte die Heterogenität des Begriffs „Familienorientierung“ sein. Zwar gibt es eine Vielzahl an Studien (vgl. Eckert, 2012; Lanners, 2000; Sarimski et al., 2013), welche die Bedürfnisse der Eltern aufzeigen und das Ableiten von familienorientierten Prinzipien ermöglichen, dennoch scheint es noch an konkreten Handlungsmodellen zu fehlen. Zudem ermöglicht die Heterogenität des Begriffs weiter, dass jede Fachperson der HFE für sich selbst definieren kann, was sie unter Familienorientierung versteht und ob sie ihre Arbeit als familienorientiert bezeichnet oder nicht. In diesem Sinne erscheint es lohnenswert, sich der Sichtweise von Fachpersonen der HFE vermehrt zuzuwenden und zu erfassen,

welche Prinzipien in der Praxis als familienorientiert gelten, welche Handlungsmodelle bereits Anwendung finden und wo allenfalls noch Handlungsbedarf vorhanden ist.

1.4 Aufbau und Vorgehen

Die vorliegende Arbeit ist in sechs Kapitel unterteilt. Nach der Einleitung mit der Darstellung der Problemlage und den abgeleiteten Hypothesen und Fragestellungen wird in Kapitel 2 der theoretische Bezugsrahmen geschaffen. In einem ersten Teil liegt der Schwerpunkt auf den Arbeitsprinzipien sowie den Arbeitsfeldern der Frühförderung, wozu auch die Familienorientierung zählt. In einem zweiten Teil wird anschliessend auf die Thematik der Familienorientierung in der HFE eingegangen. Um sich dem Begriff der Familienorientierung anzunähern, wird eine Definition des Begriffs versucht. Mit einer historischen Einordnung und Erkenntnissen aus der Forschung wird der Begriff weiter umfasst. Das Wissen über Ressourcen und Bedürfnisse von Familien mit einem entwicklungsgefährdeten Kind trägt zu einer Begründung für die Notwendigkeit familienorientierter Arbeitsweisen bei. Basierend auf diesen Einsichten werden Prinzipien familienorientierter Arbeitsweisen abgeleitet und schliesslich auf mögliche Handlungsansätze für die Praxis hingewiesen. Der dritte Teil dieser Arbeit widmet sich dem forschungsmethodischen Vorgehen, der Erhebung der Forschungsdaten sowie deren Auswertung. Hierzu wird die Methode des Leitfadeninterviews beschrieben, die Auswahl dieser Methode begründet sowie auf das Sampling und die konkrete Durchführung der Interviews eingegangen. Weiter werden die verwendeten Transkriptionsregeln sowie die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode beschrieben. Eine ausführliche Darstellung der gewonnenen Daten folgt in Kapitel 4. Diese werden nachfolgend in Kapitel 5 evaluiert und diskutiert. Dabei werden die Fragestellungen dieser Arbeit beantwortet und die Hypothesen überprüft. Zudem folgt eine Reflexion zum forschungsmethodischen Vorgehen und zum Auswertungsverfahren. Mit einem allgemeinen Fazit und einem Ausblick wird die Arbeit im sechsten und letzten Kapitel abgeschlossen.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Die zuvor dargestellte Problemstellung (Kap. 1.1) zeigt, dass der Begriff der Familienorientierung in der Forschung und Literatur breit diskutiert wird. In den folgenden Kapiteln wird auf den theoretischen Bezugsrahmen eingegangen.

2.1 Heilpädagogische Früherziehung

Das erste Unterkapitel behandelt das Arbeitsfeld der HFE, wie es im deutschsprachigen Raum – mit Schwerpunkt Schweiz – verstanden wird. Nach einer eingängigen Begriffsklärung und der Darstellung der Zielgruppe und des Settings, werden die Arbeitsprinzipien und die Arbeitsfelder beschrieben.

2.1.1 Begriffsklärung

Im deutschsprachigen Raum finden sich verschiedene Begriffe im Bereich der frühen Förderung, die in unterschiedlichen Settings Anwendung finden (vgl. Thurmair und Naggl, 2003, S. 13). Beim Begriff „Frühe Förderung“ handelt es sich um einen übergeordneten, in verschiedenen Ländern gebräuchlichen Begriff, der in „allgemeine frühe Förderung“ und „besondere frühe Förderung“ unterschieden wird. Erstere richtet sich an alle Familien mit kleinen Kindern, letztere nur an Kinder und Familien mit besonderen Bedürfnissen. In der „*besonderen frühen Förderung*“ ist denn auch die HFE anzusiedeln (vgl. Positionspapier Heilpädagogische Früherziehung im Feld der Frühen Förderung, 2011, S. 1f.). Innerhalb dieses Tätigkeitsfeldes werden in Deutschland und in der Schweiz indes unterschiedliche Begrifflichkeiten benutzt, die zum Teil in synonyme Form verwendet werden. Folgend wird kurz auf die Begriffe, wie sie in den beiden Ländern gebräuchlich sind, eingegangen. Als Grundlage dient in erster Linie das Positionspapier „Heilpädagogische Früherziehung im Feld der Frühen Förderung“ des Berufsverbandes der Früherzieherinnen und Früherzieher der Schweiz (vgl. BVF, 2011, S.1). Da die verwendete Literatur aus dem gesamten deutschsprachigen Raum stammt, werden in dieser Arbeit die Begrifflichkeiten beider Länder – HFE und Frühförderung - synonym verwendet.

„Heilpädagogische Früherziehung“

In Deutschland wird meist von „Frühförderung“ oder „interdisziplinärer Frühförderung“ gesprochen. Unter dem Begriff „Frühförderung“ wird in Deutschland ein komplexes System von Hilfen subsumiert, bestehend aus verschiedenen Disziplinen (vgl. Sohns, 2000, S. 14 bis 54). Es wird gar von einer „Komplexleistung Frühförderung“ gesprochen, die hauptsächlich über Zielgruppen und Tätigkeitsbereiche erklärt wird (vgl. Weiss, Neuhäuser und Sohns, 2004, S. 16). Sarimski et al. (2013) definieren Frühförderung wie folgt: „Der Begriff der Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder bezeichnet ein komplexes System früher Hilfen von der Geburt bis zum Schuleintritt. Es umfasst Diag-

nostik, Therapie und pädagogische Förderung der Kinder ebenso wie Beratung, Anleitung und Unterstützung der Eltern“ (S. 7).

In der Schweiz gilt der Begriff „Heilpädagogische Früherziehung“ als offizielle Berufsbezeichnung (vgl. BVF, 2012, S.1). Auch hierzulande wird die HFE hauptsächlich über die Zielgruppe und die Tätigkeitsbereiche definiert. So wird beispielsweise im Sonderpädagogik-Konkordat der EDK (2007) festgehalten: „In der Heilpädagogischen Früherziehung werden Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt“ (S. 3). Diese eher offen gehaltene Definition wird im Positionspapier des BVF (2011) ergänzt:

„In Zusammenarbeit mit den Eltern und weiteren Erziehungsverantwortlichen beabsichtigt die Heilpädagogische Früherziehung, dem Kind in seinem jeweiligen Lebensumfeld optimale Lern- und Entwicklungsbedingungen zu ermöglichen. In der Förderung und Begleitung des Kindes werden seine individuellen Beeinträchtigung und Situation mit einbezogen. Die HFE achtet auf selbstwirksames Handeln und Lernen des Kindes mit besonderen Bedürfnissen und seiner Familie. Sie stärkt die Familie in ihrer Erziehungskompetenz und unterstützt deren Autonomie. Durch gezielte, frühe heilpädagogische Unterstützung wird die Chancengleichheit erhöht und die Integration in die Gesellschaft erleichtert“ (S. 2).

Dabei fällt auf, dass die Definition durch den BVF vor allem hinsichtlich familienorientierter Elemente konkretisiert wurde. So werden nicht nur die Bedürfnisse des Kindes, sondern auch diejenigen seiner Familie betont und es wird explizit auf die Stärkung der Erziehungskompetenz und die Förderung der familiären Autonomie hingewiesen. Dies ist möglicherweise auch darauf zurück zu führen, dass sich das allgemeine Verständnis von Behinderung in den letzten Jahren verändert hat. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschreibt „Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ in ihrem Klassifikationssystem ICF(-CY) als Wechselbeziehung von Körperstrukturen, Körperfunktionen, Aktivität und Teilhabe einer Person (vgl. Hollenweger und Kraus de Camargo, 2013, S. 7ff.; Thurmair und Naggl, 2010, S. 16f.). „Behinderung“ wird demnach als Schädigung verstanden, die aus der Wechselwirkung bio-psycho-sozialer Faktoren heraus entsteht.

2.1.2 Zielgruppen

Als Zielgruppe der HFE wird sowohl das Kind, als auch dessen Familie genannt. Beim Kind sind neben dem Alter – begrenzt auf das „Vorschulalter“ – vor allem Begriffe in Bezug auf die vorliegende Beeinträchtigung massgebend. Das Angebot der HFE richtet sich

demnach an Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen oder Entwicklungseinschränkungen in den Bereichen der geistigen Entwicklung, der Sprache, der Motorik, der emotional-sozialen Entwicklung oder der Wahrnehmung. Weiter richtet sich die HFE auch an Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten oder an Kinder, die aufgrund stark hemmender Entwicklungsbedingungen gefährdet sind (vgl. BVF, 2011, S. 3 oder Weiss, Neuhäuser und Sohns, 2004, S. 54-56). Immer wieder begegnet man auch der Begrifflichkeit der „drohenden Behinderung“ oder der „Entwicklungsgefährdung“. War im deutschsprachigen Raum die HFE ursprünglich vor allem für Kinder mit einer definierten und diagnostizierten Behinderung konzipiert, wurde in Anlehnung an die Projekte „war on poverty“ aus den USA schliesslich auch in Deutschland und in der Schweiz ein präventiver Auftrag der HFE formuliert (vgl. Weiss, Neuhäuser und Sohns, 2004, S. 55ff.). Dadurch wurde die HFE auch für Kinder aus sozial schwierigen und deprivierenden Milieus zugänglich gemacht. Nicht zuletzt durch diese Entwicklung rückt auch die Familie als Zielgruppe in den Fokus der HFE. Dabei wird meist auf die Beratung, die fachliche Anleitung oder auf den Einbezug des unmittelbaren Lebensumfeldes des Kindes hingewiesen. Das Positionspapier des BVF von 2011 (vgl. Kap. 2.1.1) nennt bereits explizit die Bedürfnisse der Eltern, deren Autonomie und deren Erziehungskompetenzen. Weiss (2013) macht ebenfalls darauf aufmerksam, dass sich ökologisch orientierte Frühförderung „auf das entwicklungsgefährdete Kind in seinem Lebenskontext, d.h. auf die Familie (einschliesslich Vater und Geschwister), den grösseren Familienzusammenhang (Grosseltern, Verwandte) und das weitere Umfeld (Bekannte, Freunde, Nachbarschaft und sonstige Lebenswelt, z. B. Kinderkrippe oder Kindergarten)“ bezieht (S. 69).

Setting

Nach wie vor dominiert in der Schweiz die „Hausfrüherziehung“ als die meist gewählte Form der Förderung. Gemäss den Ergebnissen des Forschungsprojektes der HfH Zürich finden die Förderstunden zu 75% im häuslichen Kontext statt (vgl. Lütolf, Venetz und Koch, 2016, S. 23). In der Regel erhält ein Kind pro Woche eine Förderstunde. Es werden aber auch andere Settings umgesetzt. Neben der sogenannten Einzelförderung bieten viele Dienststellen auch heilpädagogische Spiel- oder Krabbelgruppen sowie Angebote für die ganze Familie an. Zusätzlich oder auch unabhängig zu den Förderangeboten für das Kind bestehen Beratungsangebote, sowohl für Eltern als auch für andere Fachpersonen. Aufgrund der in der Schweiz unterschiedlich aufgebauten und organisierten Früherziehungsstellen können sich die Settings und Angebote regional sehr stark unterscheiden (vgl. Koller Stuber und Eisner-Binkert, 2011, S. 27ff.).

2.1.3 Arbeitsprinzipien der HFE

In Bezug auf die konzeptionelle Entwicklung hat die HFE in ihrer noch relativ jungen Geschichte bereits eine beträchtliche Wegstrecke zurückgelegt. Diese führt weg von einem „exogenistischen Entwicklungsmodell“, dem in den ersten Jahren ein wahrer Förderoptimismus folgte, über einen „sozial-ökologischen, ressourcenorientierten Frühförderansatz“, bis hin zu einem bio-psycho-sozialen Verständnis (Weiss et al., 2004, S. 100ff. und Wolf, Berger und Allwang, 2016, S. 136). Daraus haben sich nach Thurmair und Naggl (2003) vier Arbeitsprinzipien herausgebildet, die heute als handlungsleitende Standards für die Arbeit der HFE gelten (S. 25).

Ganzheitlichkeit

Das Thema der „Ganzheitlichkeit“ wurde bereits in den 1980er-Jahren diskutiert und fand schnell Verbreitung und Akzeptanz in der HFE (vgl. Thurmair und Naggl, 2003, S. 25). Unter Ganzheitlichkeit wird „das Kind als unteilbare Person (...) im Kontext seiner Lebenswelt (...)“ verstanden (Weiss et al., 2004, S. 113). Für die Diagnostik, Therapie und Förderung bedeutet dies, dass auf der einen Seite das ganze Kind mit seiner Eigenheit und Einmaligkeit wahrgenommen und entsprechend gefördert werden muss. Auf der anderen Seite heisst Ganzheitlichkeit aber auch, dass sich die Bemühungen der Förderung auf die Umwelt des Kindes ausrichtet, da ein Gelingen massgeblich davon abhängt (vgl. Maelicke, Fetschner, Köhler und Frei, 2013, S.44 und Sohns, 2000, S. 27). Aus diesem Verständnis von Ganzheitlichkeit heraus ergeben sich denn auch die darauf folgenden Arbeitsprinzipien der Familienorientierung, der Interdisziplinarität und der Vernetzung.

Familienorientierung

„Familienorientierung als Arbeitsprinzip gründet auf der erfahrungsfundierten Überzeugung, dass die Wirksamkeit der Frühförderung in hohem Masse davon abhängt, inwieweit es gelingt, sie in der primären Lebenswelt des Kindes – der Familie – zu verankern und deren entwicklungsförderliche Ressourcen zu aktivieren und zu stärken“ (Weiss et al., 2004, S. 114f.). Dabei werden auch die Eltern als „unteilbare“ Person anerkannt, die ihre eigenen Bedürfnisse haben (vgl. Maelicke et al., 2013, S. 44). Thurmair und Naggl (2003) nennen drei Elemente, die in Familienorientierung enthalten sein müssen: Erstens die Wahrnehmung und Achtung elterlicher Verantwortung, Fürsorge und Erziehung; zweitens die Anpassung der Förderung an die Entwicklung des Kindes mit Berücksichtigung seines Umfeldes und drittens das Angebot der Beratung und Begleitung der Eltern (S. 27). Die Familiennähe durch eine „mobile“ oder regionale HFE wird als grosses Plus für familienorientiertes Arbeiten gewertet (vgl. ebd.). Dennoch bedeutet Familienorientierung nicht nur den Einbezug des nächsten Umfeldes wie die Familie, sondern bezieht auch das weitere Umfeld mit ein. „Der Ansatz einer familienorientierten Frühförderung liegt

stets dort, wo seine [dem Kind, Anm. d. Verf.] wesentliche Sozialisation det“ (Sohns, 2000, S. 29). Interdisziplinarität und auch Vernetzung als weitere Arbeitsprinzipien sind entsprechend unabdingbar.

Interdisziplinarität

Ohne das Zusammenwirken verschiedener Berufsgruppen wären Ganzheitlichkeit und Familienorientierung nicht umsetzbar. Dies vor allem dann nicht, wenn der fachliche Schwerpunkt einer Fachperson der HFE nicht ausreicht, um der Komplexität einer Förder- oder Familiensituation gerecht zu werden. „Betrifft eine Entwicklungsgefährdung das Kind als ‚bio-psycho-soziale Einheit‘ in unterschiedlichen Dimensionen seiner physischen, psychischen oder sozialen Existenz, erfordert dies einen entsprechenden mehrdimensionalen Diagnose- und Therapie- bzw. Förderansatz“ (Weiss et al., 2004, S. 116). Im Kapitel zu den Aufgabenfelder der HFE (vgl. Kap. 2.1.4) wird das Prinzip der Interdisziplinarität noch ausführlicher dargestellt.

Vernetzung

Das Arbeitsprinzip der Vernetzung besteht gemäss Thurmair und Naggl (2003) aus zwei Elementen: auf der einen Seite bezieht sich die Vernetzung auf das einzelne Kind und seine Familie, auf der anderen Seite auf die Vernetzung regionaler Angebote. Ersteres beinhaltet vor allem „die Beachtung der informellen (Verwandte, Freunde, Nachbarn und andere soziale Kontakte) und formellen (professionelle Dienstleister, Institutionen, Behörden) familiären Netzwerke“ (S. 30f.). Ziel ist es, die Familien zu „empowern“, in dem Sinne, dass ein tragfähiges Netz an Unterstützung um die Familie entstehen kann. Das Zugänglich Machen von formalen Netzwerken und das Aufzeigen der Bedeutung von informellen Netzwerken sowie das Unterstützen im Artikulieren eigener Interessen ist dabei zentrale Aufgabe der HFE (vgl. ebd.). Zusätzlich zur Vernetzung der Familie geht es aber auch darum, die HFE in der gesellschaftlichen und fachlichen Öffentlichkeit bekannt zu machen, deren Stellenwert zu sichern sowie die eigenen fachlichen Anliegen darzulegen. Dazu braucht es eine gute Öffentlichkeitsarbeit sowie eine intensive Vernetzung auf regionaler und lokaler Ebene (vgl. Weiss et al., 2004, S. 119ff.).

2.1.4 Aufgabenfelder der HFE

Die vier Arbeitsprinzipien zeigen, wie vielfältig und breit das Arbeitsfeld der HFE ist. Im Rahmen des Forschungsprojektes „Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung“ der HfH Zürich definierten Lütolf, Koch und Venetz (2014) fünf wesentliche Aufgabenfelder der HFE. Diese wurde 2016 auf sieben Aufgabenfelder erweitert und mit Kompetenzbeschreibungen ausdifferenziert. Sie gelten heute als richtungsleitendes Berufsbild für die Ausbildung an der HfH Zürich (vgl. Koch, 2016). Im Folgenden wird lediglich auf

die fünf ursprünglich genannten Arbeitsfelder eingegangen, da diese im Wesentlichen auch jenen der Frühförderung in Deutschland entsprechen, wie ein Vergleich mit Weiss, Neuhäuser und Sohns (2004, S. 81) oder Thurmair und Naggl (2003, S. 38ff.) zeigt.

Diagnostik

Die Förderdiagnostik ist eine Kernaufgabe der HFE. Sie begründet und legitimiert die Arbeit der HFE nicht nur gegenüber Kostenträgern sondern auch in Abgrenzung zu andern Berufsgruppen. „Schwerpunkt einer pädagogischen Diagnostik ist es, die Entwicklung des Kindes in seinen Zusammenhängen zu erkennen, insbesondere bezüglich seiner Exploration, Kommunikation und seinem Umgang mit seinem unmittelbaren Lebensumfeld“ (Sohns, 2010, S. 249). Es geht um eine ganzheitliche Erfassung des Kindes in seinem Umfeld (vgl. Kap. 2.1.3). Der Einbezug medizinischer oder therapeutischer Erkenntnisse ist dabei genauso relevant wie der „pädagogische Blickwinkel“ auf den Lebensalltag des Kindes (vgl. ebd.). Zudem ist das Erheben einer ausführlichen Anamnese während der Eingangsdiagnostik wichtig, wobei „unterschiedlichste Informationen über die aktuelle Situation, die Lebensgeschichte, Erwartungen und Sorgen der Eltern eingeholt werden“ (Pretis, 2005, S. 76). Diagnostik in der HFE ist allerdings nicht nur Eingangsdiagnostik sondern ist immer auch Verlaufs- und Prozessdiagnostik (vgl. Sohn, 2010, S. 246ff.). Die Resultate der Förderdiagnostik dienen denn auch als Entscheidungshilfe und zur Empfehlung möglicher Fördermassnahmen, bilden gleichzeitig aber auch die Grundlage der Förderplanung (vgl. Lütolf, Venetz, Koch, 2014, S.12f.).

Förderung des Kindes

Im Zentrum der HFE steht das Kind mit seiner Entwicklungsgefährdung. Fachpersonen der HFE verwenden mehr als die Hälfte ihrer Zeit für die Förderung mit dem Kind (vgl. Peterson et al.; zitiert nach Lütolf et al. 2015, S. 12). Ausgehend von den Bedürfnissen des Kindes wird die Förderung geplant und durchgeführt (vgl. Weiss et al., 2004, S. 87). Im Vordergrund stehen die mit den Eltern vereinbarten Förderschwerpunkte, die anhand der Erkenntnisse aus der Diagnostik im Förderplan festgehalten werden. Drei Grundziele lassen sich gemäss Thurmair und Naggl kindbezogen für die HFE formulieren: die Entfaltung der Kompetenzen des Kindes, die Steigerung des Selbsterlebens und des Selbstwertgefühls sowie die Integration in der Lebensumwelt (Thurmair und Naggl, 2010, S.22ff.). Dabei beinhaltet Förderung eine Vielzahl von Tätigkeiten, die zwischen Kindern und Erwachsenen stattfinden (vgl. Thurmair und Naggl, 2003, S. 84). Wesentlich scheint die Orientierung an der Lebenswelt des Kindes. Das Kind soll neue Lernerfahrungen in seinen Alltag integrieren, neu erlernte Kompetenzen in sein alltägliches Handeln transferieren können (vgl. Weiss et al., 2004, S. 88).

Präventive Massnahmen und Früherkennung

Prävention scheint im Rahmen der HFE zweierlei Bedeutungen zuzukommen. Einerseits hat Frühförderung zum Ziel, das vorhandene kindliche Entwicklungspotential zu fördern und zu nutzen, so dass Schädigungen allenfalls kompensiert werden oder gar nicht erst entstehen können. Es geht also darum, möglichen Folgeschädigungen vorzubeugen. „Dazu gehören insbesondere die Förderung der das Kind stärkenden Faktoren in seinem Umfeld – vorrangig in der Familie“ (Weiss et al., 2004, S. 88). Andererseits beinhaltet Prävention auch „die Früherkennung von Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten“ (Lütolf et al., 2014, S.14). Unter Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten werden mitunter „Kinder mit allgemeinen Entwicklungsstörungen und psychosozialen Belastungen“ verstanden, die aus sozial schwierigen oder depravierenden Milieus stammen (vgl. Burgener Woeffray und Eisner-Binkert, 2014, S. 233; Thurmair und Naggl, 2003, S. 16ff.). In beiden Fällen liegt der Fokus auf der Wichtigkeit des familiären Systems, ist doch der eigentliche Gedanke dahinter derselbe – nämlich das Umfeld des Kindes so zu unterstützen, dass sich das Kind bestmöglich entwickeln und dass es partizipieren kann. In Bezug auf die Thematik der Familienorientierung ist dies äusserst relevant, ist doch die Familienorientierung das Mittel, um diese präventiven Massnahmen in der Praxis umzusetzen. Gerade dieser Aspekt ist es denn auch, der „die Frage der Positionierung der HFE im Kontext der Frühen Förderung“ aufwirft und sowohl in Deutschland wie auch in der Schweiz einmal mehr vehement diskutiert wird (Lütolf et al., 2014, S. 14). Die HFE wie auch weitere Angebote der frühen Förderung haben zum Ziel, möglichst günstige Entwicklungsbedingungen für Kinder zu schaffen und weitere Folgebeeinträchtigungen zu vermeiden. Unterscheiden würden sich die Angebote allerdings darin, dass sich die HFE „dem ‚besonderen‘ Kind und seiner Familie“ widmet. Die Angebote der Frühen Förderung hingegen kümmert sich „um die ‚besonderen‘ Familien mit ihren Kindern“ (vgl. Sann, 2012, S. 277). Sann plädiert entsprechend auch dafür, dass HFE und Frühe Förderung zwei komplementäre, sich ergänzende Systeme darstellen, deren Zusammenarbeit möglichst in einer Angebotskultur münden sollte, „die nicht vorrangig nach den Erfordernissen der jeweiligen Systeme und ihrer Logik funktioniert, sondern sich vor allem an den individuellen Bedürfnissen der Kinder und Familien orientiert“ (ebd., S. 279).

Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen

„Die Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen war und ist seit jeher ein zentrales Aufgabenfeld der HFE“ (Lütolf et al. 2014, S.15). Insbesondere seit der „Systemischen Wende“ in der Frühförderung sind die Familie sowie weitere Bezugspersonen vermehrt in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt (vgl. Steinebach, 1997, S. 16). Um nicht der Gefahr einer Rollendiffusion zu erliegen, bedurfte und bedarf es allerdings einer Differenzierung, was unter Beratung und Begleitung in der HFE zu verstehen ist.

Dies führt gerade auch im Diskurs um die Familienorientierung, ähnlich wie im Arbeitsfeld Prävention, heute noch zu Meinungsverschiedenheiten. Thurmair und Naggl (2003, S. 178ff.) unterstreichen denn auch, dass man im Rahmen der HFE nicht von „der Elternberatung“ sprechen könne, da sie in ihren Zielen, Methoden und Haltungen viel zu vielschichtig sei. Als mögliche Herangehensweise schlagen sie zwei Basiskomponenten von Beratung vor (ebd.): „fachliche Beratung“ (consulting) und „begleitende Beratung“ (counseling). Unter fachlicher Beratung wird das zugänglich Machen von Wissen und Erfahrungen für die Eltern und Bezugspersonen verstanden. Dabei geht es einerseits um Informationen über die Entwicklungsbesonderheiten des Kindes, über Entwicklungsperspektiven sowie über Förderung und Behandlungsmöglichkeiten. Andererseits geht es um die Anleitung der Eltern, im Sinne von Vormachen und Demonstrieren gewisser Behandlungen oder Übungen, möglichst ohne dabei in das „Kotherapeutenmodell“ (vgl. Kap. 2.2.2) zurück zu fallen. Weiter geht es aber auch um entwicklungsdiagnostische Beratung, die den elterlichen Umgang mit dem Kind sowie familiäre Interaktionsmuster und Kommunikationssituationen in den Blickwinkel nimmt. Unter begleitender Beratung hingegen wird eine psychotherapeutisch orientierte Beratung verstanden. „Hilfe in der psychologischen Beratung besteht darin, Interesse und Anteilnahme für die Lebenswirklichkeit der Eltern zur Verfügung zu stellen und damit in Beziehung zu treten. Es geht in dieser Gesprächsform darum, mit dem, was ist, Kontakt aufzunehmen, (...)“ (Thurmair und Naggl, 2003, S. 196). Durch Behinderungen oder Verhaltensauffälligkeiten resultierende Erziehungsschwierigkeiten, aber auch Umweltfaktoren wie Armut, psychische Erkrankungen eines Elternteils oder Geschwisterkonflikte bilden dabei ein komplexes Gefüge. Fachliche Beratung greift in diesen Fällen oft zu kurz. Daher zählen Thurmair und Naggl (2003) die Erziehungs- und Familienberatung zur psychotherapeutisch orientierten Beratung (S. 200f.). Die Grenzen des Machbaren im Rahmen der HFE sind dabei jeweils zu beachten. Die hohen Anforderungen dieses Aufgabenfeldes können auch überfordernd sein. Es bedarf folglich, zusätzlich zu einer klar definierten Rolle der HFE, eines „gut abgestimmten, ineinander greifendes Netzwerk von Hilfen unterschiedlicher Art“ (Weiss et al., 2004, S. 91).

Interdisziplinäre Zusammenarbeit, Vernetzung und Koordination der Hilfesysteme

Das soeben angesprochene Netzwerk von Hilfen ist denn auch für die HFE ein unerlässliches Arbeitsprinzip im Sinne einer ganzheitlichen Förderung (vgl. Kap. 2.1.3). Eine Fachkraft der HFE könne unmöglich alle diese umfangreichen und komplexen Aufgabenfelder alleine abdecken, so Sohns (2000, S. 93). Entsprechend ist sie auf die Erweiterung der fachlichen Kompetenz anderer Berufsgattungen angewiesen (ebd.). Dies bedingt, dass die verschiedenen Fachkräfte über die Angebote der jeweils benachbarten Fachgruppen informiert sind und diese kennen (vgl. Weiss et al., 2004, S. 92). Nur so kann

eine Zusammenarbeit über die eigenen Institutionsgrenzen hinaus gelingen. Sohns plädiert denn auch für einen netzwerkorientierten Ansatz im Rahmen einer Sozialraumorientierung (vgl. Sohns, 2010, S. 267). „In überschaubaren Einsatzgebieten lernen sich nicht nur die Fachkräfte untereinander besser kennen und wertschätzen, auch für die Bevölkerung werden die Fachpersonen sozialer Dienste zunehmend entanonymisiert“ (ebd.). Allerdings bleibt zu bedenken, dass bei der interdisziplinären Vernetzung der Einbezug der Eltern nicht vergessen werden darf. So kann es auf der einen Seite für eine Familien sehr wichtig sein, dass sich die beteiligten Fachpersonen austauschen und ihre Sichtweisen abgleichen (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 16). Auf der anderen Seite kann ein fachübergreifender Austausch von gewissen Familien aber auch als Bedrohung empfunden werden (vgl. Jenni und Schmid-Maibach, 2015, S. 137f.). „Heilpädagogische Früherziehung ist ein Angebot, bei dem die Eltern die primären Auftraggeber sind“ (ebd.). Hier ist zu erwähnen, dass in der Schweiz Fachpersonen der HFE unter Schweigepflicht stehen. Ob und in wie weit Fachpersonen sich austauschen können und dürfen, hängt daher massgeblich davon ab, als wie hilfreich Eltern diesen Austausch empfinden (vgl. ebd.). Nur wenn Eltern einen Sinn im interdisziplinären Austausch sehen, werden sie einem solchen auch zustimmen. Eine Vernetzung der Fachkräfte zum „Wohle des Kindes und der Familie“ gilt es also anzustreben, sofern dies von den Eltern gewünscht wird (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 16). Gerade in der Schweiz, in der sich Heilpädagogische Dienste als eigenständige Einrichtung (mit festgelegtem Berufsbild) verstehen und interdisziplinäre Kooperation vorwiegend einrichtungsübergreifend zu erfolgen hat, sind entsprechende Einverständniserklärungen der Eltern erforderlich. Dies unterscheidet sich zu den in Deutschland existierenden sozialpädiatrischen Zentren, welche unterschiedliche Disziplinen (vor allem auch medizinisch-therapeutischer Art) unter einem Dach vereinen (vgl. Weiss et al., 2004, S. 119).

Die Aufgabenfelder der HFE, so zeigt sich zusammenfassend, sind sehr vielfältig. Einerseits steht das Kind mit seiner Entwicklung im Vordergrund, andererseits wird ersichtlich, wie wichtig der Einbezug der Familie ist. Die Eltern sind die eigentlichen Auftraggeber. Sie entscheiden, wie ihr Kind gefördert und wer in diesen Prozess der Förderung miteinbezogen wird. Eine besondere Bedeutung im Sinne der Familienorientierung kommt der Prävention und der Beratung und Begleitung zu. Hier ist es die Aufgabe der HFE, das System Familie so zu unterstützen, dass sich das Kind in seinem Umfeld möglichst optimal entwickeln und dass es darin partizipieren kann. Dies erfordert eine gezielte Beratung, Begleitung und Stärkung der Eltern in ihren Kompetenzen wie in Kapitel 2.3 noch ersichtlich wird.

2.2 Familienorientierung

Wie die bisherigen Erläuterungen gezeigt haben, wird Familienorientierung als ein wesentliches Arbeitsprinzip der HFE verstanden. Familienorientierung ist als Begriff allerdings definitorisch nur schwer greifbar. Vielmehr zeichnet sich mit der Vertiefung in spezifische Fachliteratur (bsp. Thurmair und Naggl, 2003; McWilliam, 2013; Pretis, 2015) ein heterogenes Bild, welches lediglich Annäherungsversuche zulässt. Trotz „einer Vielzahl vorliegender empirischer Befunde in Bezug auf das Konstrukt ‚Familienorientierung‘“, bleibe der Begriff selbst heterogen bzw. multivalent, so Pretis (2015, S. 20). In diesem Kapitel wird nun dennoch versucht, den Begriff „Familienorientierung“ zu umfassen und ihn sowohl historisch als auch theoretisch zu beschreiben.

2.2.1 Begriffsklärung

Mangels einer einheitlichen Definition von „Familienorientierung“ wird der Begriff hier in seine Bestandteile zerlegt. Über eine Auslegung der Begriffe „Familie“ und „Orientierung“ wird eine Annäherung versucht.

Familie

Jeder Mensch hat eine Familie und eine dazugehörige Vorstellung, was Familie ist. Diese Vorstellungen sind geprägt von den eigenen familiengeschichtlichen Erfahrungen, von alltagsweltlichen, normativen, politischen oder religiösen Auffassungen (vgl. Kordorff und Ohlbrecht, 2014, S. 13). Im Wörterbuch Duden wird Familie als „aus einem Elternpaar oder einem Elternteil und mindestens einem Kind bestehende [Lebens-] Gemeinschaft“ oder der „Gruppe aller miteinander [bluts]verwandten Personen; Sippe“ definiert (Duden online, *Familie*). Das Verständnis einer „traditionellen Kleinfamilie“ (Vater, Mutter, Kind) sowie der Aspekt der biologischen Zugehörigkeit gelten nach wie vor als die bedeutendsten Orientierungsmodelle sowohl in der Forschung als auch für die Mehrheit der Bevölkerung westlicher Industriegesellschaften. Die Familienwirklichkeiten zeichnen heute allerdings ein anderes Bild. Gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Veränderungsprozesse haben die Familienlandschaft tiefgreifend verändert und zu einer Pluralisierung gültiger Familienkonzepte geführt (vgl. Weiss et al., 2004, S. 115; Wilken und Jeltsch-Schudel, 2014, S. 13; Grzanna und Schmid, 2007, S. 310f.). Im Familienbericht von 2004 des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) der Schweiz wird der Begriff der Familie daher bewusst offen umschrieben. „Familie in der Gegenwart wird als eine primär in den Beziehungen zwischen Eltern und Kindern begründete soziale Gruppe eigener Art aufgefasst, die als solche gesellschaftlich anerkannt ist“ (EDI, 2004, S. 89f.). Dabei wird vor allem durch die Formulierung „soziale Gruppe eigener Art“ der Vielfalt gültiger Familienkonzepte Rechnung getragen. Weder die Ehe, noch die biologische Elternschaft oder der gemeinsame Haushalt werden als voraussetzendes Merkmal einer Fami-

lie genannt. Auch beschränkt sich diese Definition „nicht auf Familien mit unmündigen oder finanziell abhängigen Kindern, sondern umfasst familiäre Lebensformen über den ganzen Lebenszyklus“ (ebd.). Demnach wird – durch das Weglassen einer Altersbeschränkung und dem gemeinsamen Haushalt als Identifikationsmerkmal – auch die Beziehungen zwischen Erwachsenen und ihren Eltern als Familie verstanden (vgl. ebd.). Daraus kann gefolgert werden, dass unter Familie nicht nur die „Kernfamilie“ sondern Generationen übergreifend auch Grosseltern und weitere Verwandte gemeint sind.

Orientierung

Der Begriff der Orientierung wird im Wörterbuch Duden als „Fähigkeit, sich zu orientieren“ oder bildungssprachlich als „das Sichorientieren, (geistige) Einstellung, Ausrichtung“ definiert (Duden online, *Orientierung*). In Kombination mit dem Begriff Familie – Familien-Orientierung also – wird daraus ein „Sich orientieren an der Familie, sich auf die Familie ausrichten“. Zum Vergleich kann der Begriff der Kundenorientierung herbeigezogen werden. Kundenorientierung wird gemäss Duden als „Ausrichtung auf die Wünsche der Kunden“ verstanden (ebd.). Wird dieses Schema gleichermassen auf die Familienorientierung angewendet, entsteht daraus die „Ausrichtung auf die Wünsche der Familie“.

Zusammenfassend lässt sich Familienorientierung von seiner Begrifflichkeit her als ein „sich Ausrichten auf die Wünsche der Familie“ definieren. Dabei ist der Begriff Familie in seiner Vielfältigkeit und Pluralität zu verstehen. „Familienorientierung bedeutet auch, sich auf diese unterschiedlichen [Familien-, Anm. d. Verf.] Konstellationen einzustellen“ (Weiss et al., 2004, S. 115). Aber nicht nur der Begriff der Familie bleibt offen, sondern auch jener der Orientierung. Die Formulierung „Ausrichtung auf die Wünsche der Familie“ ist vage und lässt die Frage offen, welche Wünsche denn Familien überhaupt haben und ob diesen im Rahmen der HFE entsprochen werden kann (vgl. Kap. 2.3.1).

2.2.2 Familienorientierung in der HFE – eine historische Annäherung

Zusätzlich zu einer rein begrifflich orientierten Definition von Familienorientierung bedarf es einer historischen Betrachtung des Begriffs innerhalb des Berufsfeldes der HFE. Familienorientierung ist nicht zuletzt auch aus geschichtlich gewachsenen Bedingungen heraus zu verstehen. Wie bereits in der Problemstellung (vgl. Kap. 1.1) angesprochen wurde, entwuchs die HFE in den verschiedenen Ländern wie der Schweiz, Deutschland und den USA aus unterschiedlichen Voraussetzungslagen. Dennoch sind Parallelen in den Entwicklungsverläufen erkennbar. Diese sind durch ähnliche gesellschaftliche Fragen und Veränderungen in den westlichen Industrieländern sowie durch den internationalen Austausch verschiedener Forschungszweige verursacht. Im Folgenden werden bedeutende Entwicklungsverläufe dargestellt, die den drei Ländern gemeinsam sind, oder die sich gegenseitig in Bezug auf die Familienorientierung beeinflusst haben könnten.

Die HFE ist noch ein verhältnismässig junges Gebiet im heilpädagogischen Berufsfeld. Sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland und den USA wird die Gründungszeit der HFE in den sechziger und siebziger Jahren verortet. „Gedankliche Ansätze, praktische Versuche und institutionelle Vorläufer gab es, wenn auch nur vereinzelt, bereits wesentlich früher“ (Weiss et al., 2004, S. 146). Vor allem die Förderung seh- und hörgeschädigter Kinder, medizinische Früherkennung und Frühbehandlung sowie der Kampf gegen die Armut gelten als Vorläuferprojekte der HFE wie wir sie heute kennen (vgl. Weiss et al., 2004, S. 146ff.; Hoffmann-Dömer, 1996, S. 21ff.; Meisels und Shokoff, 1990, S. 3ff.). Dabei durchliefen sowohl die Schweiz, wie auch Deutschland und die USA ähnlich Entwicklungsstadien bezüglich dem Verständnis, wie behinderte Kinder und ihre Familien ganz allgemein zu „behandeln“ seien. Die Entwicklung der Heilpädagogik ganz generell und der HFE im Speziellen haben Meisels und Shonkoff (1990) in drei zentrale historische Entwicklungsstadien zusammengefasst (S. 3ff.). So wurden in der ersten Phase zu Beginn des 20. Jahrhunderts behinderte Kinder versteckt und weggesperrt. Meisels und Shonkoff nennen diese Phase daher „Forget and Hide“ (vgl. ebd.). In einer zweiten Phase während den 50er und 60er Jahren – genannt „Screen and Segregate“ – wurden behinderte Kinder getestet, kategorisiert und mit der Begründung der Schutzbedürftigkeit in speziellen Institutionen wiederum isoliert. Erst mit der dritten und vorerst letzten Periode, genannt „Identify and Help“ scheint sich die Situation für behinderte Kinder und ihre Familien massgeblich verändert zu haben. So schreiben Meisels und Shonkoff (1990):

„(...), this stage has been marked by efforts to screen for special needs in the early years of life in the hopes of providing appropriate intervention services at as young an age as possible. The goals of this era are to (...) assist the families of children with disabilities, and increase the opportunities for all children to grow to their full potential“ (S. 11).

Diese drei Stadien lassen sich durch das ganze Berufsfeld der Heilpädagogik beobachten, entsprechen sie doch in diesem Bereich der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung der westlichen Industrieländer.

Noch ganz im Geiste von „screen and segregate“ wurde in der Schweiz in den 1960er-Jahren mit der Schaffung der Schweizerischen Invalidenversicherung eine rechtliche Grundlage für die Schulung von Kindern mit Behinderung geschaffen, welche zunächst aber lediglich eine Finanzierung der Schulkosten beinhaltete. Mit der ersten Revision des Invalidenversicherungsgesetzes im Jahr 1968 wurde schliesslich der Einsicht Rechnung getragen, „dass früh einsetzende Massnahmen für behinderte Kinder ganz allgemein – also nicht mehr nur für Kinder mit einer Sinnesschädigung oder Sprachbehinderung – von grosser Bedeutung sind“ (Eisner-Binkert und Kofmel, 2008, S.3). Damit wurde der Grundstein für die Entstehung der HFE gelegt. Durch die Sprechung finanzieller Mittel

konnten Organisationen der Heilpädagogik im Vorschulbereich unterstützt und die Gründung Heilpädagogischer Dienste ermöglicht werden. Massgeblich mitverantwortlich für die Gründung Heilpädagogischer Dienste in der Schweiz war Jörg Grond, der hierzulande als einer der Pioniere der HFE gilt (vgl. Hoffmann-Dömer, 1996, S. 28). In Deutschland hingegen entstand die Frühförderung, wie bereits erwähnt (vgl. Kap. 1.1), aus zwei Institutionen, die sich sowohl inhaltlich wie auch organisatorisch unterscheiden. Auf der einen Seite entwickelten sich sozialpädiatrische Zentren, zusammengesetzt aus einem interdisziplinären Team und unter der Leitung von Ärzten. Ihr Angebot ist auf Frühdiagnostik, Frühtherapie und frühe soziale Eingliederung ausgerichtet (vgl. Sohns, 2000, S. 30ff.). Auf der anderen Seite verbreiteten sich pädagogische oder interdisziplinäre Frühförderstellen, mit Schwerpunkt dezentraler, mobiler und häuslicher Frühförderung. „Ungeachtet anfänglicher Spannungen und Konkurrenzen etablierte sich somit ein zweiteiliges System der Frühförderung (...)“ (Weiss et al., 2004, S. 149). Anders als im deutschsprachigen Raum hat die Frühförderung in den USA ihren Ursprung nicht in erster Linie in der Behindertenpädagogik sondern in der Bekämpfung von Armut.

„Ein wesentlicher Anstoss für die Bemühungen um eine frühe Förderung von Kindern war der sogenannte 'Krieg gegen Armut', (war of poverty). Es war offensichtlich geworden, dass Kinder aus armen Familien nicht imstande waren, voll von dem pädagogischen Angebot in den öffentlichen Schulen zu profitieren. Um ihnen eine bessere Chance zu geben, wurde ein Vorschulsystem aufgebaut, das 'Headstart, (Vorsprung) genannt wurde“ (Kane, 1983, S. 116).

Der Erfolg dieser „Headstart“-Projekte führte dazu, dass diese auch für Kinder mit einer angeborenen Behinderung zugänglich gemacht wurden, mit der Annahme, dass solche Kinder ebenfalls von der frühen Förderung profitieren könnten (vgl. Meisels und Shonkoff, 1990, S.15; Kane, 1983, S. 117). In den folgenden Jahren entwickelten sich unterschiedlichste Formen früher Förderung, sowohl für Familien mit behinderten Kindern als auch für Familien in Armutslage (vgl. ebd.).

In allen drei Ländern herrschte anfangs der siebziger Jahre eine regelrechte „Bildungseuphorie“ und ein enormer Förderoptimismus, der vorerst das Kind ins Zentrum der HFE rückte. Die Anerkennung der Eltern als wichtige Bezugsperson in der Förderung und Erziehung ihres Kindes, wurden auf die Funktion des Kotherapeuten reduziert (vgl. Bieber et al., 1989, S. 10f.; Weiss et al., 2004, S. 149). Zusätzlich zum „Machbarkeitsgedanke“ der Gründungszeiten stand nicht zuletzt auch der Ausbau des Angebotes an erster Stelle. Dieser beinhaltete nicht nur den Aufbau von Dienststellen und das Erarbeiten passender Konzepte, sondern auch das Erforschen der solchen sowie das Aushandeln von rechtlichen und finanziellen Mitteln (vgl. Sohns, 2010, S. 17ff.; Meisels und Shonkoff, 1990, S. 3ff.). Das bisherige Verständnis von Frühförderung und speziell das Kothera-

peutenmodell löste allerdings sowohl bei Eltern als auch bei Fachpersonen immer grösseres Unbehagen aus (vgl. Weiss et al., 2004, S. 149). Wichtige Anstösse zum Umdenken Richtung Umfeldorientierung kamen denn auch von den Eltern selbst. Zusätzlich führten wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Wirksamkeitsforschung, die Verbreitung des ökosystemischen Ansatzes nach Bronfenbrenner und die Empowerment-Bewegung schliesslich zum Paradigmawechsel (vgl. Bieber et al. 1989, S. 19; Seemann, 2003, S. 14). Auf dieser Grundlage wurde in den USA 1986 neue Gesetze geschaffen, welche nebst der Förderung von Kindern mit einer Behinderung auch die Förderung sogenannter „Risikokinder“ („biologically at risk and/or environmentally at risk“) beinhaltete (vgl. Shonkoff und Meisels, 1990, S. 21f.). Weiter wurden auch der Einbezug und die Mitarbeit der Eltern neu definiert. „Based on an assessment of the needs of the entire family, the IFSP [individualized family service plan, Anm. d. Verf.] must articulate specific child and family goals, (...), and identify a case manager who is responsible for insuring the implementation of the plan“ (ebd.). Allerdings führte ausgerechnet dieser IFSP zu heftigen fachlichen und politischen Diskussionen. Einerseits entsprach der familienorientierte Ansatz dem aktuellen Stand der Forschung, andererseits wurde dieser als zu grosse Einmischung in das familiäre Leben verstanden (vgl. ebd.). Meisels und Shonkoff (1990) bezeichneten diese Phase Anfang der 90er Jahre als jene, „in which relationships between parents of young developmentally vulnerable children and providers of early childhood intervention services undergo critical examination and redefinition“ (S. 25).

Aber nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland und der Schweiz führte das Bewusstsein über die Probleme der bisherigen Arbeitsmodelle zu einem Paradigmenwechsel – weg vom Kotherapeutenmodell hin zu einem Modell partnerschaftlicher Kooperation mit den Eltern. Eine familienorientierte Konzeption schien sich als effektiver zu erweisen als eine rein kindzentrierte (vgl. Sohns, 2000, S. 44f. und Weiss et al., 2004, S. 150). Die Frage nach der Familienorientierung in der HFE, deren Stellenwert und Gestaltung nahm Form an. In der Schweiz wurde dem Paradigmenwechsel mit einem Bericht der EDK und später mit einem Rundschreiben des Bundesamtes für Sozialversicherungen Rechnung getragen. Nachdem sich die HFE inklusive Fortbildung und Gründung eines eigenen Berufsverbandes in der Schweiz etabliert hatte, entstand offenbar das Bedürfnis, „doch einmal genauer festzuhalten, was sich da als Heilpädagogische Früherziehung entwickelt hatte, welche Aufgaben ihr zukamen und welche Perspektiven sich möglicherweise für die Zukunft abzeichneten“ (Hoffmann-Dömer, 1996, S. 33). Nebst der Öffnung des Aufgabenfeldes für entwicklungsauffällige Kinder wurde - ähnlich wie in den USA - ausdrücklich auch die Anleitung und Beratung der Familien bei Unsicherheiten in der Erziehung im Auftrag der HFE verankert (vgl. Eisner-Binkert und Kofmel, 2008, S. 5). Dies ist insofern bemerkenswert, als dass Jörg Grond bereits 1978 die ganzheitliche För-

derung und Erziehung des behinderten Kindes in der Familie sowie die Befähigung der Eltern als Ziele der HFE beschrieb (vgl. S. 44). Es scheint demnach, als habe sich nicht die eigentliche Zielsetzung im Verlauf der Zeit verändert sondern vielmehr die Sichtweise der Fachleute und das Verständnis der Eltern darüber, wie diese umzusetzen sei (vgl. Bieber et al., 1989, S. 10f.). Aus einem ursprünglich kindzentrierten Modell entwuchs ein differenziertes, systemisches Modell. Sarimski (2008) schreibt zusammenfassend:

„War die Frühförderung in der Phase des Aufbaus eher auf die Verfeinerung der Diagnose beim Kind, die Entwicklung von Förderprogrammen, die Konzeption organisatorischer und finanzieller Rahmenbedingungen sowie die Anleitung und Unterstützung der ko-therapeutisch arbeitenden Eltern gerichtet, so versteht sich Frühförderung heute als ein partnerschaftlich orientiertes Verfahren“ (S. 273).

Heute richtet sich Frühförderung nicht mehr nur nach den Lern- und Entwicklungsbedingungen des Kindes, sondern sie hat den Anspruch, auch die Bedürfnisse der gesamten Familie miteinzubeziehen. „Die HFE achtet auf selbstwirksames Handeln und Lernen des Kindes mit besonderen Bedürfnissen und seiner Familie. Sie stärkt die Familie in ihrer Erziehungskompetenz und unterstützt deren Autonomie“ (Positionspapier des BVF, 2011, S. 2).

Zusammenfassend wird heute unter HFE ein differenziertes Hilfsangebot verstanden. In Deutschland wird gar von einer Komplexleistung gesprochen. Das Kind mit den Besonderheiten in seiner Entwicklung steht dabei im Zentrum. Dennoch richtet sich das Angebot an das Kind und seine Familie, wobei der Einbezug der Eltern als wesentlicher Bestandteil der Komplexleistung verstanden wird (vgl. Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung; zitiert nach Engeln, 2011, S. 222). Historisch gesehen scheint die Familienorientierung nun ganz in der HFE angekommen zu sein. Die HFE hat sich von einem personenzentrierten Menschenbild hin zu einem bio-psycho-sozialen Verständnis entwickelt, in dem sich die Entwicklung des Kindes nicht losgelöst von seinem Umfeld verstehen und verändern lässt.

2.2.3 Betrachtungsweisen aus der Forschung

Wie im historischen Abriss angedeutet (vgl. Kap. 2.2.2), führten auch Erkenntnisse aus der Wirksamkeitsforschung zum Paradigmenwechsel bezüglich der Zusammenarbeit zwischen Fachperson der HFE und den Eltern. Es wurde und wird nach wie vor davon ausgegangen, dass die Wirksamkeit der HFE massgeblich davon abhängt, „in wie weit es gelingt, die Eltern ins Boot zu holen und deren entwicklungsförderliche Ressourcen“ aktiviert und gestärkt werden können (Sarimski et al., 2013, S. 10). In Zusammenhang mit Qualitätsmanagementfragen wurden Ende der 90er-Jahre in verschiedenen Studien El-

ternbefragungen zu deren Zufriedenheit mit den Angeboten der Frühförderung durchgeführt. Ausgangspunkt war die Annahme, dass eine direkte Beziehung zwischen der Zufriedenheit der Eltern und der Qualität der HFE besteht, was demnach wieder in einen Zusammenhang mit der Wirksamkeit von Frühförderinterventionen gestellt werden kann. In diesem Sinne viel zitierte und für diese Arbeit als relevant gewertete Studien sind jene von Lanners (EZUSÜF, 2000, 2002), Sarimski et al. (FamFrüh-Studie, 2013, S. 43ff.) und Pretis (vgl. 2014, 2015) sowie das Forschungsprojekt der HfH Zürich (vgl. Lütolf et al., 2014, S. 5ff.). Diese sollen hier kurz vorgestellt werden.

„Europäische Eltern-Zufriedenheits-Skala über Frühförderung“ (EZUSÜF)

In dieser Schweizer Studie haben Forscher rund um Romain Lanners (vgl. 2000 und 2002) Eltern von Kindern mit Behinderung zur Zufriedenheit mit der Frühförderung befragt. Anhand einer Faktorenanalyse wurden die Fragen in drei Hauptbereiche gruppiert: Der kindzentrierte Bereich, der familienzentrierte Bereich sowie der dienstzentrierte Bereich. Die Resultate zeigten (vgl. Lanners, 2002, S. 126), dass bei der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, der Förderung des Kindes sowie bei der Begleitung der Eltern eine hohe Zufriedenheit vorherrscht. Eine tiefe Zufriedenheit hingegen fand man in den Bereichen Eltern-Kind-Gruppen, Informationen der Eltern über ihre Rechte und über Massnahmen für die Integration des Kindes. Diese Resultate, so Lanners (ebd.), „näher sich in ihrer Grössenordnung denen aus der Studie von Speck und Peterander (1994)“ an.

„FamFrüh-Studie“

In der FamFrüh-Studie von Sarimski, Hintermair und Lang (vgl. 2013, S. 43ff.) wurde die Zufriedenheit der Eltern mit der Frühförderung anhand der zwei Bereiche „Zufriedenheit mit den erhaltenen Hilfen“ und „Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit“ abgefragt (vgl. ebd.). Grundsätzlich bewerteten zwei Drittel der Eltern die erlebte Frühförderung gesamthaft als „sehr gut“ oder „gut“. Allerdings relativierten sich die Resultate bei genauerem Hinschauen. So wurde die Unterstützung in Bezug auf das Erlangen von finanziellen Hilfen, im Umgang mit schwierigem Verhalten oder mit Behörden, in der Diagnoseverarbeitung sowie im Umgang mit Schlafproblemen als unzureichend bewertet. Zudem wurde der Wunsch nach mehr Berücksichtigung der Familienbedürfnisse, mehr Aufklärung zu Entwicklungsaussichten, mehr persönlicher Stärkung und emotionaler Unterstützung, mehr Verständnis durch die Fachleute sowie mehr Alltagsbezug der Fördervorschläge geäussert. Weiter wurde festgestellt, dass die Zufriedenheit der Eltern signifikant mit ihrer erlebten Belastung korreliert. „Zufriedene Eltern zeigen sowohl eine geringere Belastung in der Interaktion mit ihrem Kind als auch im Umgang mit der ganzen Familie“ (Sarimski et al., 2013, S. 45). Gerade in Bezug auf die Familienorientierung interpretieren Sarimski et al. diese Resultate dahingehend, dass sich Frühförderung nicht nur als Förderung der

kindlichen Fähigkeiten verstehen darf, sondern verstärkt auf den Wunsch der Eltern nach mehr Unterstützung und Beratung in Bezug auf Alltagsförderung, Umgang mit Verhaltensproblemen, sozialrechtlicher Hilfen und Familienentlastung eingehen sollte (vgl. ebd.).

„Settings, erlebte Fördereffekte und Familienorientierung in der Frühförderung“

Aufgrund der bereits vorhandenen und hier zum Teil auch genannten Studien zur Zufriedenheit der Eltern und der damit verbundenen Diskussion der Familienorientierung hat Manfred Pretis (2014, 2015) eine gross angelegte Studie in Norddeutschland durchgeführt. Er geht darin einerseits der Frage nach, was Eltern unter Familienorientierung verstehen und welche Bedeutung sie ihr zuschreiben, andererseits derjenigen, ob möglicherweise ein Zusammenhang zwischen wahrgenommener Familienorientierung und dem Setting besteht. Dabei zeigte sich, dass aus Sicht der Eltern familienorientierte Frühförderung erstens das familiäre Umfeld berücksichtige, zweitens den Eltern beratend zur Seite stehe und drittens die Eltern in den Förderprozess einbeziehe. Der Familienorientierung schreiben die Eltern eine hohe Bedeutung zu. Weiter wurde festgestellt, dass die Familienorientierung umso wichtiger bewertet wurde, je früher die Frühförderung begann und je höher die Eltern ihren eigenen Hilfebedarf einschätzten (vgl. Pretis, 2014, S. 92f.). Die Resultate zur Frage des Zusammenhangs zwischen Setting und wahrgenommener Familienorientierung ergaben keine statistisch bedeutsamen Aussagen. Pretis interpretiert dies dahingehend, dass „Familienorientierung von den Eltern primär als Haltung der Fachkräfte verstanden wird und nicht als ‚Handlungsort‘“ (Pretis, 2014, S. 95). Dadurch wird die in der Einleitung genannte Kritik Sarimski's und McWilliams (vgl. 1.1) dahingegen unterstützt, dass mobile HFE als familienorientiert erlebt werden kann, aber nicht muss. Zudem stellte Pretis fest, dass Eltern, die der Frühförderung hohe subjektiv wahrgenommene Effekte zuordnen – die Frühförderung also entsprechend als wirkungsvoll erleben – die Familienorientierung ebenfalls höher einschätzen (vgl. Pretis, 2015, S. 1ff.). Allerdings konstatiert Pretis auch, dass Familienorientierung vermutlich nur ein Wirkfaktor unter vielen sei (vgl. ebd.).

„Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung“

Das Forschungsprojekt der HfH Zürich „Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung“ geht der Frage nach, „wie viel Zeit in der beruflichen Praxis für die Erfüllung der verschiedenen Aufgaben effektiv aufgewendet, welcher Stellenwert diesen zugeschrieben wird und wie diese von den Heilpädagogischen Früherzieherinnen konkret erlebt werden“ (Lütolf et al., 2014, S. 16). Da in Bezug auf die Familienorientierung vor allem die Aufgabenfelder „Förderung mit dem Kind“ und „Elternberatung und -begleitung“ diskutiert werden, wird der Fokus auf die Resultate dieser beiden Bereiche gelegt. Es wurde festgestellt, dass Fachpersonen der HFE die Bedeutung der Förderung des Kindes als

auch die Elternberatung und -begleitung gleich hoch bewerten. Dennoch schätzen sie den eigentlichen Zeitaufwand bei der Förderung des Kindes höher ein als bei der Beratung und Begleitung der Eltern. Der effektiv geleistete Zeitaufwand erweist sich schliesslich noch um einiges höher als der vermutete Zeitaufwand. Die Diskrepanz zwischen dem subjektiv geschätzten und dem effektiv geleisteten Zeitaufwand wird als signifikant bewertet (vgl. ebd.). Die folgende Grafik zeigt eine Übersicht der fünf Aufgabenfelder mit den jeweils erfragten Werten bezüglich Bedeutung, geschätztem und effektivem Zeitaufwand.

Abbildung 2: Subjektive Bedeutung, geschätzter und effektiver Zeitaufwand (Lütolf et al., 2014, S. 9)

Insgesamt können 52% der Gesamtarbeitszeit dem Aufgabenfeld „Förderung des Kindes“ zugeordnet werden. Für den Bereich „Elternberatung und -begleitung“ sind es lediglich 14% (vgl. Lütolf et al., 2015, S. 7ff.). Diese Zahlen werden dahin gedeutet, dass Fachpersonen der HFE ihre Arbeit zwar als familienorientiert verstehen, weiterhin aber sehr kindorientiert arbeiten (vgl. ebd.). Lütolf et al. (2016) unternehmen daher eine genauere Sichtung des Aufgabenfeldes „Förderung des Kindes“ (S. 22f.). Dabei stellen sie fest, dass 54% der Zeit in diesem Bereich für die Durchführung einer Fördersequenz eingesetzt wird, die zu 75% im häuslichen und zu 6% im familienergänzenden Kontext stattfindet (vgl. ebd.). Der hohe Anteil der Förderung innerhalb der Familie wird als familienorientiert gewertet, insbesondere, da in 54% der Fälle Eltern und/oder Geschwister bei der Förderung dabei waren (vgl. Lütolf et al., 2015, S. 11). Im Aufgabenfeld „Elternberatung und -begleitung“ würden 61% der Arbeitszeit für Gespräch mit den Eltern oder Bezugspersonen aufgewendet, wobei als häufigste Form Verlaufs- und Standortgespräche genannt worden ist. Der Rest sei nicht im engeren Sinne der Elternberatung zuzuordnen (vgl. Lütolf et al., 2016, S. 23). Die Autoren weisen jedoch darauf hin, dass der tiefe Wert von 14% bezüglich der aufgewendeten Arbeitszeit im Aufgabenfeld der „Elternberatung

und -begleitung“ nicht auf eine geringere Wirkung schliessen lasse. Vielmehr hätten sich „monatliche Sitzungen mit den Eltern bewährt, wogegen der wöchentliche Rhythmus in der Förderung durchaus Sinn macht“ (ebd.). Grundsätzlich folgern die Autoren aus den gewonnenen Daten, dass die Familien- und Lebensweltorientierung als Haltung in der HFE verankert ist, auch wenn die Förderung des Kindes im Zentrum des Praxishandelns steht (vgl. Lütolf et al., 2015, S. 12; Lütolf et al., 2016, S. 23).

„Perspektiven von Fachkräften“

Sarimski, Hintermair und Lang haben sich weiter mit der Fragestellung befasst, welche Einstellungen Fachkräfte der HFE zu familienorientierter Frühförderung haben und welche Erfahrungen sie bei der Umsetzung machen (vgl. Sarimski, Hintermair und Lang, 2014, S. 69ff.). Die Ergebnisse zeigen, dass den Fachpersonen der HFE die Stärkung der Eltern in der Förderung ihrer Kinder sowie die Berücksichtigung der elterlichen Belastungen und deren Beratungsbedürfnisse wichtig sind. In der Erfassung der Prioritäten der Eltern sowie in der Gestaltung gemeinsamer Förderaktivitäten werden allerdings Probleme geäußert. Das Spannungspotential zwischen kindbezogener Förderung und Beratung der Eltern werde in den Interviews deutlich, so Sarimski et al. (2014, S. 76). Fachkräfte der Frühförderung würden daher versuchen, die Beratung auf Fragen zur Behinderung des Kindes und auf dessen Förderung zu beschränken. Das Erkennen weiterer Probleme und das Wissen, dass die Bemühungen der HFE nicht gleichermassen erfolgreich sein können, wenn diese Probleme ungelöst bleiben, stellt ein zentrales Problem für die Fachpersonen der Frühförderung dar. Im Rahmen des Auftrages der HFE seien diese allerdings oft nicht lösbar und würden folglich an andere Einrichtungen vermittelt (vgl. ebd.). Als besonders schwierig werde demnach auch die Arbeit in multifaktoriell belasteten Familien gewertet, die von sich aus kaum eine Zusammenarbeit suchen. Sarimski et al. (2014) schliessen daraus, dass der Familienorientierung zwar in der Theorie ein hoher Stellenwert eingeräumt wird, in der Umsetzung allerdings noch Unsicherheiten bestehen (S. 77). Um diesen Unsicherheiten entgegen zu wirken, fordern die Autoren anschauliche und konkrete Leitlinien für die Praxis sowie entsprechende Fortbildungen zum Thema Familienorientierung (vgl. ebd.).

Welche Erkenntnisse lassen sich nun aus diesen Studien ziehen? Den drei erstgenannten Studien gemeinsam ist die Aussage, „dass die überwiegende Mehrzahl der Eltern behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder mit der Zusammenarbeit mit den Fachkräften und den erhaltenen Hilfen in der Frühförderung zufrieden ist“ (Sarimski et al., 2013, S.41). Dies gelte sowohl für Studien, die in den USA evaluiert wurden, als auch für solche aus verschiedenen europäischen Ländern (vgl. ebd.). Dennoch lassen sich bei jeder dieser Studie auch Elemente herauskristallisieren, welche auf ein Verbesserungspo-

tential innerhalb der Frühförderung hinweisen. Die Resultate der „EZUSÜF“ (Lanners, 2000) und der „FamFrüh-Studie“ (Sarimski et al., 2013) können zusammengefasst dahin gedeutet werden, dass vor allem vermehrt Hilfen in sozialrechtlicher Art, Unterstützung im Umgang mit schwierigem Verhalten sowie emotionale Unterstützung und die Berücksichtigung familiärer Bedürfnisse gewünscht wären. Letzteres spiegelt sich in dem von Pretis (2014) erfragten Verständnis der Eltern vom Begriff Familienorientierung wieder, wobei zusätzlich noch die Beratung und der aktive Einbezug in den Förderprozess genannt werden. Zudem werde die Familienorientierung umso höher eingeschätzt, je wirkungsvoller die Frühförderung von den Eltern subjektiv erlebt werde. Allerdings sei Familienorientierung vermutlich nur ein Wirkfaktor unter vielen (vgl. Pretis, 2015, S. 27f.) Obwohl der Familienorientierung in der Arbeit der HFE einen sehr hohen Stellenwert zugesprochen wird, werde in der Praxis effektiv am meisten Zeit in die Förderung des Kindes investiert – die Förderung des Kindes steht demnach immer noch im Zentrum (vgl. Lütolf et al., 2016, S. 23). Durch die Förderung im familiären Kontext und den Einbezug sowohl der Eltern als auch der Geschwister wird allerdings davon ausgegangen, dass die Familienorientierung als Haltung in der HFE fest verankert ist. Befragungen von Fachpersonen der Frühförderung bestätigen diese Annahme. Dennoch sind Unsicherheiten bei der Umsetzung familienorientierter Arbeit festzustellen (vgl. Lütolf et al., 2015, S. 18ff.). Es bedarf, so scheint es, noch weiterer Anstrengungen, um die Unsicherheiten in der täglichen Arbeitspraxis auszugleichen und die Fachkräfte der Frühförderung in ihren konkreten Handlungskompetenzen zu unterstützen.

2.3 Elemente familienorientierter Arbeit in der HFE

Im ersten Teil dieses Kapitels wurde aufgezeigt, wie sich der Begriff „Familienorientierung“ entwickelt hat. Im zweiten nun folgenden Teil werden wichtige Elemente und Prinzipien familienorientierter Arbeit in der HFE dargestellt. Dabei wird in einem ersten Unterkapitel auf Ressourcen und Bedürfnisse von Familien mit einem behinderten oder entwicklungsgefährdeten Kind eingegangen. Daraus werden in einem zweiten Unterkapitel Prinzipien familienorientierter Frühförderung abgeleitet. Schliesslich wird der Frage nachgegangen, wie denn familienorientierte Frühförderung in der Praxis umgesetzt werden könnte. Hierfür werden Elemente aus McWilliam's „Handreichung für die Praxis“ beschrieben. Diese gelten denn auch als handlungsleitendes Modell dieser Arbeit und dienen als theoretische Grundlage für den später beschriebenen Interviewleitfaden (vgl. Kap. 3.1.1 oder A 2 Interview-Leitfaden).

2.3.1 Familiäre Ressourcen und Bedürfnisse

In der wörtlichen Definition von Familienorientierung wurde festgestellt, dass „Familienorientierung“ das „sich Ausrichten auf die Wünsche der Familie“ bedeutet (vgl. Kap.

2.2.1). Familien mit einem behinderten oder entwicklungsgefährdeten Kind unterscheiden sich, so wird immer wieder betont, nicht grundsätzlich von andern Familien (vgl. Kardorff und Ohlbrecht, 2014, S. 20; Eckert, 2012, S. 5). Dennoch ergeben sich für betroffene Familien trotz Gemeinsamkeiten „besondere Herausforderungen, Aufgaben und Erschwernisse“ (Kardorff und Ohlbrecht, 2014, S. 20). Die Erkenntnis, ein behindertes oder entwicklungsgefährdetes Kind zu haben, wird oft als kritisches Lebensereignis beschrieben. Ganze Lebensentwürfe und die Welt in ihren Wertigkeiten werden auf den Kopf gestellt. Die Gestaltung des Alltags erfährt eine drastische Veränderungen und bringt völlig neue Erfordernisse (vgl. Sarimski et al., 2013, S. 15f. oder Eckert, 2012, S. 10). Zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten oder entwicklungsgefährdeten Kind und zu möglichen Bewältigungsprozessen gibt es zahlreiche Untersuchungen (vgl. Eckert, 2012, S. 11ff.). Unterschiedliche Modelle aus der Familienstressforschung haben gezeigt, dass diese Bewältigungsprozesse nicht bei allen Familien gleich verlaufen, sondern durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden (vgl. Eckert, 2012, S. 5ff.). Dabei spielen sowohl die Ressourcen als auch die Bedürfnisse einer Familie eine grosse Rolle. Eckert hat bezugnehmend auf andere Modelle drei Ressourcen herausgearbeitet, die im Kontext familiärer Bewältigungsprozesse zentral sind (Eckert, 2012, S. 31ff.).

Personale Ressourcen

Als zentrale personale Ressource bezeichnet Eckert das Kohärenzgefühl nach Antonovsky (vgl. Eckert, 2012, S. 34). Das Kohärenzgefühl (sense of coherence/ SOC) bildet eine wichtige Ressource zur Bewältigung von Anforderungen und Belastungen und trägt zur Erhaltung der Gesundheit bei. Es handelt sich um eine Art „generalisierte Widerstandsressource“, ein Gefühl des Vertrauens (vgl. Anonovsky, 1993, S. 12). Dabei besteht das Kohärenzgefühl aus drei zentralen Komponenten - *Verstehbarkeit*, *Handhabbarkeit* und *Bedeutsamkeit* (vgl. Antonovsky, 1997, S. 34). *Verstehbarkeit* wird primär als kognitives Verarbeitungsmuster verstanden, wodurch besondere Situationen als transparent, verständlich und überschaubar eingeordnet und verstanden werden können. Das Element der *Handhabbarkeit* beinhaltet die Kompetenz, Lösungsmöglichkeiten entwickeln zu können, mit dem Wissen, eigene, als auch externe Ressourcen zur Verfügung zu haben. Man spricht daher auch von Bewältigbarkeit. Das letzte Element, die *Bedeutsamkeit*, drückt eine grundsätzliche Haltung positiver Erwartungen aus. Es handelt sich dabei um die Zuversicht, dass das Leben sinnvoll ist und es sich lohnt, sich dessen Herausforderungen zu stellen (vgl. Antonovsky, 1997, S. 34f.; Retzlaff, 2010, S. 113f.; Eckert, 2012, S. 35f.).

Familiäre Ressourcen

Gerade in besonderen Lebenssituationen werden die eigene Familie und die gegenseitige Unterstützung innerhalb derselben zu einer wichtigen Ressource. Das zuvor dargestellte Kohärenzgefühl kann dabei auch auf die Familienebene übertragen werden (vgl. Antonovsky, 1997, S. 34). Es könne dann von Familienkohärenz gesprochen werden, wenn die einzelnen Mitglieder einer Gruppe „dazu tendieren, die Gemeinschaft als eine zu sehen, die die Welt als verstehbar, handhabbar und bedeutsam ansieht“ und wenn zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern „ein hohes Mass an Übereinstimmung bezüglich dieser Wahrnehmung besteht“ (Antonovsky, 1997, S. 157f.). Forschungen haben gezeigt, dass sich ein hohes Familien-Kohärenzgefühl positiv auf die familiäre Anpassung auswirkt. „Eine positive Sinnggebung, das Erleben von Handhabbarkeit, Verstehbarkeit und Sinnhaftigkeit der familiären Lebenssituation tragen zu einem konstruktiven Umgang mit Belastungen bei und gehen mit einer geringeren subjektiven Stressbelastung einher“ (Retzlaff, 2010, S. 133).

Familienexterne Ressourcen

Unter familienexternen Ressourcen werden alle Ressourcen ausserhalb des Familiensystems verstanden. Dabei unterscheidet Eckert zwei Formen von externen Ressourcen. Die einen sind eher sachlicher Natur, bestehend aus ökonomisch-materiellen (Finanzen, Wohnung, materielle Gegebenheiten), zeitlichen (Beruf, Fremdbetreuung, Entlastung) oder kulturellen Ressourcen (Vermittlung von Fertigkeiten und Haltungen, Schulbildung). Die andern sind menschlicher Art und beziehen sich auf alle sozialen Netzwerke, die eine Familie umgeben (vgl. Eckert, 2012, S. 41ff.). Diese Netzwerke umfassen auf einer ersten Ebene nahestehende Personen (Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen), auf einer zweiten Ebene freiwillig gewählte Kontakte (Nachbarn, Sportverein, Selbsthilfegruppen) sowie auf einer dritten Ebene alle Kontakte institutioneller Art (Medizin, Bildungssystem, Beratungsstellen, therapeutische Angebote) (vgl. Wicki, 1997, S. 52ff.).

Zu den dargestellten Ressourcen, die den Bewältigungsprozess von Familien mit einem behinderten oder entwicklungsgefährdeten Kind beeinflussen, zählen aber auch Bedürfnisse. Dabei gibt es ganz generelle familiäre Bedürfnisse, wie jene der Existenzsicherung, der familiären Beziehungsgestaltung oder der familiären Autonomie und Selbstentwicklung. In Untersuchungen zur Bedürfnislage von Familien mit einem behinderten oder entwicklungsgefährdeten Kind werden allerdings weitere, spezifische Bedürfnisse sichtbar. Abermals hat Eckert bezugnehmend auf Ergebnisse diverser Forschungen vier übergeordnete Kategorien familiärer bzw. elterlicher Bedürfnisse formuliert. Dabei hat er festgestellt, dass sich die fachliche Auseinandersetzung mit der familiären Bedürfnislage primär

im Frühförderkontext abspielt und entsprechend vor allem die Bedürfnisse von Eltern sehr junger Kinder thematisiert werden (Eckert, 2012, S. 52ff.):

Bedürfnisse auf der Ebene der Informationsgewinnung

Das Bedürfnis der Informationsgewinnung stellt für die Eltern die zentralste Ebene dar (vgl. ebd.). Sie beinhaltet Informationen zur Behinderung des Kindes, zu Förder- und Therapiemöglichkeiten oder anderen Unterstützungsangeboten.

Bedürfnisse auf der Ebene der Beratung

Obwohl die Beratung einen Informationsaspekt beinhaltet, wird unter diesem Bedürfnis vor allem der persönliche Kontakt zwischen Eltern und Fachleuten betont. Fragen zu Erziehungsthemen, zur Beziehungsgestaltung und über Entwicklungsperspektiven gehören ebenso dazu wie das Erörtern offener Fragen oder das Entwickeln von Handlungs- und Lösungsansätzen (vgl. ebd.).

Bedürfnisse auf der Ebene der Entlastung

Das Entlastungsbedürfnis bezieht sich meist auf das Bereitstellen unterstützender Dienste, sei es im Bereich der ausserfamiliären Betreuung, im Bereich familienentlastender Dienste oder von Freizeitangeboten und Aktivitäten für das betroffene Kind und die ganze Familie (vgl. ebd.).

Bedürfnisse auf der Ebene der Kommunikation und Kontaktgestaltung

Auf dieser Ebene äussern Eltern vor allem den „Wunsch nach einer wertschätzenden und offenen Kommunikation mit Fachleuten“ (Eckert, 2014, S. 22). Sie beinhaltet aber auch die Kontaktgestaltung zu weiteren sozialen, meist informellen Kontakten, wie beispielsweise den Wunsch nach einem Austausch mit andern betroffenen Eltern (vgl. Eckert, 2012, S. 52).

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Familien mit einem behinderten oder entwicklungsgefährdeten Kind in einer besonderen Lage sind. Die Möglichkeiten zur Bewältigung dieser Situation sind von Familie zu Familie unterschiedlich. Personale, familiäre und ausserfamiliäre Ressourcen unterstützen den Bewältigungsprozess in positivem Sinne, wenn die Eltern sowie die ganze Familie über ein gutes Kohärenzgefühl verfügen. Ausserfamiliäre Ressourcen in Form von informellen und formellen Netzwerken sowie der Zugang zu ökonomischen und materiellen Mitteln wirken sich ebenfalls unterstützend aus. Trotzdem stellen sich für Familien mit einem behinderten oder entwicklungsgefährdeten Kind zusätzliche Herausforderungen, die spezifische Bedürfnisse nach Informationen, Beratung, Entlastung und Kontaktgestaltung hervorrufen. Diesen Bedürfnissen muss im Rahmen familienorientierter HFE Rechnung getragen werden.

2.3.2 Prinzipien familienorientierter HFE

Die Kenntnis der Ressourcen aber auch der spezifischen Bedürfnisse von Familien mit einem behinderten oder entwicklungsgefährdeten Kind sowie eine Vorstellung davon, was für solche Familien unterstützend sein könnte, ermöglicht es, zusammenfassend einzelne Richtsätze einer familienorientierten Frühförderung abzuleiten. Dunst, Trivette und Deal haben bereits 1988 in ihrem Buch „Enabeling and Empowering Families“ erste Prinzipien familienorientierter Interventionen im Frühbereich formuliert (vgl. Dunst, Trivette und Deal, 1988). Ausgehend vom ökosystemischen Ansatz nach Bronfenbrenner und den Grundideen des Empowerment gingen sie davon aus, dass familienorientierte Frühförderung folgende vier Prinzipien zu beinhalten habe (vgl. Dunst et al., 1988, S. 48ff.):

- Erkennen und Herausarbeiten der Bedürfnisse und Anliegen der Familie
- Identifizierung der familiären Stärken und Fähigkeiten
- Identifizierung vorhandener informeller Netzwerk
- Unterstützung in der Mobilisierung eines formellen Netzwerkes

Aufbauend auf die seit den 80er Jahren stets weiterentwickelten Theorien und Forschungsergebnisse haben Sarimski et al. sieben richtungsweisende Prinzipien formuliert, die sie für eine familienorientierte Frühförderung im aktuellen Diskurs als bedeutsam erachten. Diese sind (vgl. Sarimski et al., 2013, S. 37):

- Die Unterstützung der Familie zur selbständigen Lösung ihrer Probleme.
- Eine offene, von Respekt und Ehrlichkeit gekennzeichnete Beziehung und Kommunikationsform zwischen den Fachkräften der HFE und den Familien.
- Die Anerkennung der Eltern als aktive Partner in allen Entscheidungsprozessen.
- Die Identifizierung von Bedürfnissen und Stärken, Sorgen und Zielen der Familie.
- Die Unterstützung in der Mobilisierung von Ressourcen, die den Bedürfnissen der Familie entsprechen.
- Die Flexibilität und Individualität der Unterstützungsangebote, die sich den verändernden Bedürfnissen der Familie anpassen.
- Die Beachtung kultureller Hintergründe und Einstellungen, sowohl in Gesprächen als auch in der Planung aller Interventionen.

Das Kernprinzip familienorientierter Frühförderung scheint demnach die Stärkung der eigenständigen familiären Bewältigungskompetenz zu sein. Die Aufgabe der Fachpersonen der HFE ist es also, die Familie in diesem Prozess zu begleiten und dort Unterstützung anzubieten, wo dies von der Familie gewünscht wird (vgl. Sarimski et al., 2013, S. 37). Neben dem ökosystemischen Ansatz nach Bronfenbrenner und der Salutogenese nach Antonovsky wird vor allem der Empowerment-Ansatz als eine der Familienorientierung zugrunde liegende Theorie genannt. „Die Grundhaltung einer familienorientierten

Frühförderung ist getragen von den Prinzipien des Empowerment-Konzepts“ (ebd.). Da das Darlegen des Empowermentansatzes den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, wird hier lediglich darauf hingewiesen. Dennoch ist anzumerken, dass die folgende Handreichung von McWilliam (2013) sich auch auf die Prinzipien des Empowerment stützt.

2.3.3 McWilliam's Handreichung für die Praxis

Wie bereits in der Problemstellung (vgl. Kap. 1.1) erwähnt, gehört McWilliam zu den Kritikern der zurzeit gängigen Praxis von Hausbesuchen in den USA. Die Anwendung klinisch orientierter Methoden im häuslichen Rahmen würde den komplexen Bedürfnissen von Kindern mit einer Behinderung oder Entwicklungsgefährdung und deren Familien nicht gerecht werden. McWilliam schlägt daher ein Modell vor, welches auf drei Typen von Unterstützung basiert. Durch diese Unterstützungsformen soll den Bedürfnissen betroffener Familien, wie sie zuvor genannt wurden (vgl. 2.3.1), Rechnung getragen werden. Die Grundhaltung dieses familienorientierten Frühfördermodells basiert auf fünf von McWilliam formulierten Leitlinien, die auf Empowerment aufbauen. „Three types of support have been identified as a basis for family-centered home-based early intervention: emotional, material, and informational“ (McWilliam, 2013, S. 12).

Emotionale Unterstützung

In der emotionalen Unterstützung geht es in erster Linie um eine partnerschaftliche Beziehung zwischen Eltern und Fachpersonen. Die Eltern werden grundsätzlich als kompetent und erziehungsfähig angesehen. Das verlangt nach McWilliam von Fachpersonen der Frühförderung fünf Schlüsseleigenschaften: „positiveness“, „responsiveness“, „orientation to the whole family“, „friendliness“, „sensitivity“ (vgl. McWilliam, 2010, S. 210f.). Die Aufgabe familienorientierter Frühförderung besteht in der emotionalen Unterstützung, im Stärken des Kohärenzgefühls der Familie. Dies bedeutet, die Kompetenzen der Eltern wahrzunehmen, ihre Ressourcen zu aktivieren, ihre Zuversicht zu fördern, Bewältigungsprozesse zu begleiten, die familiären Beziehungen zu stärken und Netzwerkressourcen zu mobilisieren (vgl. McWilliam, 2010, S. 11). Dabei steht die Begleitung im Alltag im Vordergrund.

Materielle Unterstützung

Materielle Unterstützung wird im Sinne von Vermittlung bedarfsgerechter Hilfen materieller und finanzieller Art verstanden. „If a family's most basic needs such as housing and food are not met, the family is less able to focus on higher-level needs, such as their child's development and intervention“ (McWilliam, 2010, S. 11). Um den Basisbedürfnissen gerecht werden zu können, betont McWilliam die enge Zusammenarbeit mit Unterstützungsangeboten der frühen Hilfen und der Sozialen Arbeit (vgl. ebd.).

Informatorische Unterstützung

Diese Form der Unterstützung beinhaltet jegliche Art von Informationen – zur allgemeinen Entwicklung, zu Behinderungsformen, zu Therapie- und Förderangeboten, aber auch zu weiteren Unterstützungsangeboten wie Entlastungsmöglichkeiten, Beratung in administrativen Belangen oder rechtlichen Fragen. Die informatorische Unterstützung beinhaltet nach McWilliam insbesondere aber auch Informationen über das „What to do with the child“ – also darüber, wie Eltern mit ihrem Kind umgehen und wie sie dieses unterstützen können: „the provision of pediatric therapy (...) and early childhood special education is giving families knowledge and skills (i.e., information) about what they can do in regular routines to help their child (...)“ (McWilliam, 2010, S. 212). Es geht also auch darum, den Eltern Handlungswissen zu vermitteln. Der Fokus der Interaktion werde dadurch zwar weg vom Kind hin zu den Eltern verlegt, dennoch habe dies nicht zwangsläufig den Wegfall des direkten Kontaktes zum Kind zur Folge, betont McWilliam (vgl. 2010, S. 215ff.). Vielmehr versteht McWilliam die Förderung mit dem Kind als Informationsaustausch mit den Eltern. Dies setzt voraus, dass die Eltern aktiv in die Förderung miteinbezogen werden (vgl. ebd.).

Liest man die soeben beschriebenen Unterstützungstypen nach McWilliam, fallen Parallelen zu den von Thurmair und Naggl beschriebenen Basiskomponenten „fachliche Beratung“ (consulting) und „begleitende Beratung“ (counseling) auf (vgl. Thurmair und Naggl, 2010, S. 178ff.). Würde man die beiden Modelle kombinieren, so liesse sich die „emotionale Unterstützung“ mit der „begleitenden Beratung“, die „materielle und informatorische Unterstützung“ mit der „fachlichen Beratung“ vergleichen (vgl. Kap. 2.1.4). Dabei ist zu betonen, dass McWilliam die Arbeit mit dem Kind als Teil der Elternarbeit sieht und keinen Unterschied zwischen kindorientierter Förderung und elternorientierter Beratung macht. Vielmehr versteht McWilliam die beiden Formen gleichermassen als Familienorientierung. Diese Überzeugung basiert auf den Annahmen,

- dass die Familie den grössten Einfluss auf die Entwicklung des Kindes hat, Fachpersonen der HFE aber durchaus Einfluss auf die Familie nehmen können.
- dass Kinder nicht wie Erwachsene punktuell durch Instruktion, sondern den ganzen Tag hindurch lernen.
- dass Kinder besser über tägliche Routine als in dekontextualisierten Settings lernen
- dass Lernen vor allem zwischen den Hausbesuchen stattfindet.
- und dass das Kind möglichst viele und gute Lernmöglichkeiten braucht, nicht ein Mehr an therapeutischen Interventionen (vgl. McWilliam, 2010, S. 208; McWilliam, 2013, S. 2f.).

Diese Annahmen hat McWilliam denn auch als seine fünf grundlegenden Leitlinien definiert. Entsprechend dieser Grundhaltung wird als Hauptort familienorientierter Frühförderung das häusliche Setting gesehen. Dennoch schliesst er die Arbeit in familienergänzenden Settings (Betreuung und Vorschule) nicht aus. „These are the people, in addition to the family, who spend enough hours with the child to make a difference in the child’s developmental trajectories and acquisition of skills“ (McWilliam, 2013, S. 13).

Zusätzlich zur Integration der kindorientierten Förderung als Teil der Familienorientierung wird als ein weiterer Vorteil dieses Modells erachtet, dass es den zuvor genannten Ressourcen und Bedürfnissen von Eltern mit einem behinderten oder entwicklungsgefährdeten Kind zu entsprechen scheint (vgl. Kap. 2.3.1). Ziel ist es, die Eltern und Familien in der Entwicklung eines guten Kohärenzgefühls zu stärken, sie darin zu unterstützen, mit der besonderen Situation, die ein behindertes oder entwicklungsgefährdetes Kind mit sich bringt, umgehen zu können. Dabei soll einerseits auf ihre Ressourcen aufgebaut, andererseits auf ihre Bedürfnisse eingegangen werden. Die Förderpläne, so kritisiert McWilliam (2010), seien aber oft sehr kindorientiert und würden sich vorwiegend auf Entwicklungsbereiche wie die Kognition, die Kommunikation, die Motorik oder die sozial-emotionale Entwicklung beziehen (S. 27f.). Vielmehr brauche es aber familienorientierte Zielformulierungen (vgl. McWilliam, 2010, S. 27f. und McWilliam, 2013, S. 5). Dazu bedarf es Methoden, um sich einen Überblick über den Alltag der Familie, über ihre sozialen Beziehungen und Hilfen, über ihre Ressourcen und Bedürfnisse zu verschaffen. Ein besonderer Stellenwert wird daher der Eingangsphase – Erstgespräch, Diagnostik und Planung – zugeordnet (vgl. Sarimski et al., 2013, S. 47ff.). Die Klärung von Bedürfnissen und Ressourcen sollte bereits in dieser Eingangsphase, wenn möglich schon im Erstgespräch, als zentrales Thema gesetzt werden. So können die Eltern bereits erkennen, dass sich die Arbeit der HFE nicht nur allein auf das Kind beziehe, argumentieren Sarimski et al. (2013, S. 50). Zur Erfassung familiärer Bedürfnisse und Ressourcen gibt es unterschiedliche Instrumente wie beispielsweise standardisierte Fragebögen. In seiner „Handreichung für die Praxis“ empfiehlt McWilliam zudem zwei weitere Methoden, die er zur Umsetzung familienorientierter Frühförderung als hilfreich erachtet. Einerseits ist dies die „ecomap“ – also die soziale Netzwerkkarte – mit der Ressourcen und Bedürfnisse von Familien erfasst werden können. Andererseits beschreibt er das „Routine-Based Interview“, welches zur Erfassung konkreter Alltagssituationen und der Verankerung von Förderzielen in diesen Alltagssituationen dienen soll (vgl. McWilliam, 2013, S. 4ff; Jung, 2010, S. 13ff; Sarimski et al., 2013, S. 50ff.). Als weiteres hilfreiches Instrument zur Umsetzung familienorientierter HFE nennen Sarimski et al. (2013) zusätzlich auch videogestützte Interventionen (S. 67ff.).

„Das Ziel der familienorientierten Arbeit ist die Stärkung der eigenständigen familiären Bewältigungskompetenz im Kontext eines differenzierten Unterstützungssystems“ (Sarrimski et al., 2013, S. 37). Dieser Satz scheint in prägnanter Form zusammenzufassen, was familienorientierte Frühförderung sein sollte. Familien mit einem behinderten oder entwicklungsgefährdeten Kind sind in einer besonderen Situation, aus der sich sowohl Ressourcen als auch spezifische Bedürfnisse ergeben. Familien mit einem hohen Kohärenzgefühl entwickeln dabei bessere Bewältigungsstrategien und erlangen eine höhere Zufriedenheit als Familien mit einem tiefen Kohärenzgefühl. Ziel familienorientierter Frühförderung ist es daher, Familien in ihren Bewältigungskompetenzen zu unterstützen. McWilliam hat dabei drei Unterstützungsformen formuliert, die in einer familienorientierten Frühförderung seiner Meinung nach zentral sind: emotionale, informatorische und materielle Unterstützung. Um den Familien gerecht zu werden, bedarf es einer guten Übersicht über die familiäre Situation, deren Ressourcen und Bedürfnisse, woraus sich familienorientierte Ziele formulieren lassen. Trotz der Ausrichtung auf die Familie, so McWilliam, sei es aber durchaus möglich, weiterhin direkt mit dem Kind zu arbeiten (vgl. McWilliam, 2010, 2013). Der Fokus liege dabei allerdings nicht mehr ausschliesslich auf der Förderung des Kindes, sondern auf der Familie und deren Befähigung, das Leben unter veränderten Bedingungen positiv und Zukunft gerichtet zu gestalten. Dieses theoretische Verständnis von Familienorientierung wird denn auch als Arbeitsmodell dieser Arbeit verstanden und bildet, wie bereits zu Beginn des Kapitels 2.3 erwähnt, die Basis für den folgenden Forschungsteil.

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

Ziel der Forschungsfrage dieser Arbeit ist es, persönliche Meinungen, Ansichten und Bedeutungen herauszuarbeiten, die in der Praxis zu einem theoretischen Begriff vorherrschen. Diese sollen schliesslich mit der theoretischen Grundlage in Verbindung gebracht und verglichen werden. In den folgenden Abschnitten wird das gewählte forschungsmethodische Vorgehen genauer beschrieben.

3.1 Forschungsdesign und Forschungsmethode

Die Wahl des Forschungsdesigns und der Forschungsmethode hängt im Wesentlichen von der Fragestellung ab, die beantwortet werden soll. „Qualitative Forschung zielt tendenziell eher auf das Verstehen von subjektiven Sinnzusammenhängen und versucht, individuelle Bedeutungen zu rekonstruieren und Deutungsmuster zu beschreiben“ (Roos und Leutwyler, 2011, S. 168). Zudem, so Hug und Poscheschnik (2010), gehe es in der qualitativen Forschung oft auch um Anwendungen für die Praxis und nicht nur um die Entwicklung von Theorien (S. 89). Dieser Arbeit liegt entsprechend eine qualitative Forschungsmethode zu Grunde.

3.1.1 Datenerhebung mittels Leitfadeninterview

Da es bei der Fragestellung dieser Arbeit um das Rekonstruieren von Bedeutung geht, die einzelne Fachpersonen der HFE dem Begriff der Familienorientierung beimessen, wird die Durchführung von teilstrukturierten Leitfadeninterviews mit Einzelpersonen als geeignetes Mittel zur Datenerhebung gewertet. Teilstrukturierte Leitfadeninterviews ermöglichen es, „subjektive Bedeutungszusammenhänge zu erfassen, tiefer liegende Beweggründe zu erhellen und persönliche Interpretationen einzelner Personen aufzudecken. Gleichzeitig haben sie so viel Vergleichbarkeit, dass Perspektiven von verschiedenen befragten Personengruppen miteinander in Beziehung gesetzt werden (...) können“ (Roos und Leutwyler, 2011, S. 216). Um qualitativ gute und für die Beantwortung der Fragestellung zentrale Aussagen generieren zu können, wird ein Interview-Leitfaden erstellt, in dem der Strukturierungsgrad festgelegt wird. Nebst zielgerichteten, offenen Fragen können bei einem teilstrukturierten Interview, ähnlich wie in Fragebögen, auch geschlossene Fragen eingebaut werden. Dennoch bleibt der Leitfaden ein flexibles Instrument, welches selbst während dem Verlauf eines Interviews abgeändert werden kann, etwa im Hinzunehmen oder Weglassen von einzelnen Fragen (vgl. Reinders, 2005, S. 151). Die Nachteile von Interviews sind vor allem in ökonomischer Art – der Aufwand ist sowohl organisatorisch, finanziell sowie in der Verschriftlichung der Daten (Transkription) sehr hoch. Dies hat im Rahmen dieser Arbeit zur Konsequenz, dass die Stichprobe von sechs Interviews relativ klein ausfällt. Dies wiederum hat zur Folge, dass die gewonnenen Daten nicht

als repräsentativ gewertet werden können, auch wenn qualitative Studien bereits mit sehr kleinen Stichproben (5 bis 50 Fälle) auskommen (vgl. Ross und Leutwyler, 2011, S. 177). Zudem stellt die gegenseitige Beeinflussung in einer mündlichen Befragungssituation während einem Interview eine kritisch zu bedenkende Komponente dar (vgl. Hug und Poscheschnick, 2010, S.123ff.; Roos und Leutwyler, 2011, S.176ff.). Neben der Erfassung von Daten durch das Leitfadenterview wird zusätzlich ein Post-Skript erstellt, um weitere relevante Eindrücke, erste eigene Erkenntnisse oder auch Informationen, die beispielsweise nach dem Interview geäußert werden, darin festzuhalten (vgl. Ross und Leutwyler, 2011, S. 223; Witzel und Reiter, 2012, S. 95).

3.1.2 Sampling

Der Fokus dieser Arbeit richtet sich auf die Sichtweise von Fachpersonen der HFE (vgl. Kap. 1.2). Als Fachpersonen der HFE werden Personen verstanden, die als Heilpädagogische Früherzieherin angestellt oder freischaffend tätig sind, auch wenn sie eine andere Grundausbildung haben. Zudem richten sich die Interviews explizit an Frauen als Personengruppe, da in der Schweiz überwiegend Frauen in diesem Arbeitsfeld tätig sind. Um sprachliche Schwierigkeiten auszuschliessen, beschränkt sich die Wahl weiter auf Heilpädagogische Früherzieherinnen, die in der Deutschschweiz tätig sind. Neben den persönlichen Sichtweisen der einzelnen Interviewpartnerinnen, wird vor allem das Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten und Unterschieden der gemachten Aussagen von Interesse sein.

3.1.3 Durchführung des Pre-Test

Vor dem Einsetzen des Leitfadens zur regulären Datenerhebung wird ein Pre-Test durchgeführt – hier mit einer weiteren Heilpädagogischen Früherzieherin. Mit dem Pre-Test sollen die Verständlichkeit der Fragen, die Dauer des Interviews sowie die Brauchbarkeit der Aussagen getestet werden (vgl. Hug und Poscheschnick, 2010, S. 125; Roos und Leutwyler, 2011, S. 240). Aufgrund der Rückmeldungen der im Pre-Test interviewten Heilpädagogischen Früherzieherin und den Feststellungen der Forscherin ist vor allem der Teil „Prinzipien familienorientierter Arbeit“ des Leitfadens angepasst worden (vgl. A 2 Interview-Leitfaden).

3.1.4 Durchführung der Interviews

Im Vorfeld der Interviews werden sechs Heilpädagogische Früherzieherinnen gesucht und persönlich kontaktiert (vgl. A 1 Interview-Anfrage). Es handelt sich um Heilpädagogische Früherzieherinnen, die in sechs unterschiedlichen Deutschschweizer Kantonen an einem Heilpädagogischen Dienst oder als freischaffende Heilpädagogische Früherzieherin tätig sind. Per Mail oder Telefon werden die Interviewpartnerinnen, die sich zum Inter-

view bereit erklären, grob über den Inhalt und die Thematik sowie über den Ablauf des Interviews informiert. Die Interviewfragen werden nicht bereits im Vorfeld abgegeben, da möglichst spontane, alltagstheoretische Antworten generiert werden möchten. Die Interviews finden jeweils an den gewünschten Orten der Interviewpartnerinnen statt, dies ist zum Teil an ihren Dienststellen, zum Teil aber auch bei ihnen zu Hause. Die Interviews werden alle auf Mundart durchgeführt und aufgenommen. Anschliessend werden sie ins Hochdeutsche übersetzt. Mit einer Einverständniserklärung unterzeichnen sowohl die Interviewpartnerinnen als auch die Interviewerin, dass die gesammelten Daten anonymisiert zu Forschungszwecken verwendet werden dürfen (vgl. A 4 Einwilligungserklärung). Anschliessend an jedes Interview wird ein Post-Skript ausgefüllt, in welchem die Rahmenbedingungen, Befindlichkeit, Gesprächsverlauf, Geschehnisse vor und nach dem Interview sowie erste Hypothesen oder Besonderes festgehalten werden kann (vgl. A 3 Postskript).

3.2 Auswertung

Zur Auswertung der Daten werden diese zuerst mittels Transkription in eine schriftliche Form gebracht und anschliessend anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

3.2.1 Datenaufbereitung – Transkription

Die Interview-Daten werden zur Aufarbeitung erst digital aufgezeichnet und schliesslich transkribiert. Da es eine Vielzahl an unterschiedlichen Transkriptionssystemen gibt, ist es entscheidend, sich im Vorfeld auf bestimmte Transkriptionsregeln festzulegen. Dabei, so Kuckartz (2014), hängt es von Ziel und Zweck der geplanten Analyse ab, welche Informationsverluste man für akzeptabel hält und welche nicht (S. 135). Informationsverluste lassen sich bei der Umformung von gesprochener Sprache in die schriftliche Form nicht vermeiden (ebd.). Ross und Leutwyler (2011) empfehlen bei „teilstrukturierten Interviews, bei denen vor allem der Sinngehalt der direkt geäusserten Aussage analysiert wird“, eine geglättete Transkription (S. 224). Zwar wird auch hier Wort für Wort nieder geschrieben, allerdings ohne die Beachtung umständlicher Wendungen, Seufzer oder Ähnlichem. Für die vorliegende Arbeit wird folgendes, von Dresing und Pehl (2015) erarbeitete Transkriptionssystem verwendet (S. 21ff.):

Tabelle 1: Transkriptionssystem

Einfaches Transkriptionssystem nach Dresing und Pehl (2015)
Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, zum Beispiel: Ich gehe heuer auf das Oktoberfest.
Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsche angenähert. Beispielsweise wird „Er hatte noch so'n Buch genannt“ zu „Er hatte noch so ein Buch genannt“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, beispielsweise: „bin ich nach Kaufhaus gegangen.“
Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen, Wortdoppelungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“ „Ganze“ Halbsätze, denen nur die Vollendung fehlt, werden jedoch erfasst und mit dem Abbruchzeichen / gekennzeichnet.
Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet. Das heißt, bei kurzem Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Dabei sollen Sinneinheiten beibehalten werden.
Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (...) markiert.
Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, genau, ähm“ etc. werden nicht transkribiert. AUSNAHME: Eine Antwort besteht NUR aus „mhm“ ohne jegliche weitere Ausführung. Dies wird als „mhm (bejahend)“, oder „mhm (verneinend)“ erfasst, je nach Interpretation.
Besonders betonte Wörter oder Äusserungen werden durch GROSSSCHREIBUNG gekennzeichnet.
Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
Emotionale non-verbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa wie Lachen oder Seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen sollen möglichst mit der Ursache versehen werden (unv., Handystörgeräusch) oder (unv., Mikrofon rauscht). Vermutet man einen Wortlaut, ist sich aber nicht sicher, wird das Wort, bzw. der Satzteil mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt. Zum Beispiel: (Xylomethanolin?). Generell werden alle unverständlichen Stellen mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine Zeitmarke gesetzt ist.
Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z. B. Gruppendiskussion) wird dem Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer oder Name zugeordnet (z.B. „B1:“, „Peter:“).
Das Transkript wird als Rich Text Format (.rtf Datei) gespeichert. Benennung der Datei entsprechend des Audiodateinamens (ohne Endung wav, mp3). Beispiel: Interview_04022011.rtf oder interview_schmitt.rtf

(Dresing und Pehl, 2015, S. 21ff.)

Die Interviews werden mit Hilfe des Computer-Programms f5 entsprechend den oben genannten Regeln transkribiert. Aufgrund der Anonymisierung der Daten werden die Interviews (Interview 1, Interview 2, usw.) nummeriert. Analog zu den Interviews wird auch den befragten Personen eine Nummer zugeordnet (B1, B2, usw.). Genannte Orte, Dienststellen oder Namen werden ebenfalls anonymisiert.

3.2.2 Datenauswertung – Qualitative Inhaltsanalyse

Die durchgeführten und transkribierten Interviews müssen nun in Bezug auf die Fragestellungen analysiert und ausgewertet werden. Da die Fragestellungen sehr offen sind und die Antworten entsprechend breit und komplex ausfallen, ist eine Reduktion der Informationsfülle notwendig. Dazu bietet sich die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse an, welche sich als Auswertungsverfahren besonders gut zur systematischen Verdichtung und Strukturierung von grossen Informationsmengen eignet (vgl. Roos und Leutwyler, 2011, S. 272). Im Zentrum qualitativer Inhaltsanalyse stehen die Bearbeitung und Analyse von Kommunikationsmaterial (Mayring, 2015, S. 12ff). Diese Bearbeitung und Analyse hat zudem immer systematisch, regel- und theoriegeleitet vorzugehen (vgl. ebd.). Dabei wird eine Reduktion der Datenmenge angestrebt, die ein besseres Verständnis des Materials erlaubt. Es sollen diejenigen Informationen herausgefiltert werden, die für die Fragestellung bedeutsam sind (vgl. Hug und Poscheschnick, 2010, S. 150; Mayring, 2015, S. 11). Dabei handelt es sich bei der Inhaltsanalyse nicht um ein „Standardinstrument, das immer gleich aussieht“ (Mayring, 2015, S. 51). Vielmehr existieren in der Praxis der Sozialforschung eine Vielzahl an Methoden qualitativer Inhaltsanalysen (vgl. Mayring, 2015, S. 11f.; Kuckartz, 2014, S. 72). Dennoch nennt Kuckartz (2014) sechs Kernpunkte, die qualitativen Inhaltsanalysen zu Grunde liegen und sie von andern Formen qualitativer Datenanalyse unterscheiden (S. 39). Diese sind (ebd.):

- Zentralität der Kategorien für die Analyse
- Systematische Vorgehensweise mit klar festgelegtem Regelsystem für die einzelnen Schritte
- Klassifizierung und Kategorisierung des gesamten Materials
- Einsatz von Techniken der Kategorienbildung am Material
- Von der Hermeneutik inspirierte Reflexion über das Material und die interaktive Form seiner Entstehung
- Anerkennung von Gütekriterien, Anstreben der Übereinstimmung von Codierenden

Gerade die Zentralität des Kategoriensystems sowie die systematisch und regelgeleitete Vorgehensweise, zeigen die starke Ausrichtung des Ansatzes an standardisierter Methodik. Dies wird einerseits als Vorteil gesehen, andererseits auch kritisch (im Sinne einer Blickverengung) betrachtet (vgl. Kuckartz, 2014, 75; Kruse, 2014, S. 420; Flick, 2011, S. 416). Trotz Kritik scheinen sich qualitative Inhaltsanalysen in zahlreichen Forschungsprojekten bewährt zu haben. Kuckartz (2014, S. 78) empfiehlt denn auch für die Analyse leitfadenorientierter Interviews eine inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse. Ziel dieser Form der Analyse ist es, eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern, also Themen zu identifizieren, diese zu systematisieren sowie in Bezug auf deren wechselseitigen Relationen zu analysieren. In der Regel werden dazu in einer ersten Phase aus der

Fragestellung oder aus dem eingesetzten Leitfaden der Datenerhebung deduktiv abgeleitete und theoretisch begründete Kategorien festgelegt. Während der Durcharbeitung des Materials werden die Kategorien induktiv weiterentwickelt und ausdifferenziert (vgl. Mayring, 2015, S. 97ff.; Kuckartz, 2014, S. 77ff.; Hug und Poscheschnik, 2010, S. 152). Die Möglichkeit der Kombination deduktiver und induktiver Kategorienbildung wird denn auch als Vorteil dieses Verfahrens gesehen. Die erarbeiteten Kategorien bestimmen schließlich die Auswahl des Materials anhand eines einheitlichen Schemas, welches den Vergleich verschiedener Fälle zulässt (vgl. Flick, 2011, S. 416 und Kruse, 2014, S. 420). Der Ablauf einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse lässt sich, wie beispielsweise bei Kuckartz (2014, S. 78), modellhaft in verschiedenen Phasen darstellen.

Abbildung 3: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014, S. 78)

Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen Phasen nach Kuckartz (2014, S. 78ff.) erläutert. Zu jeder Phase wird zudem der Bezug zur vorliegenden Arbeit hergestellt und der jeweils durchgeführte Schritte beschrieben. Um eine klare Trennung zwischen der theoretischen Vorgehensweise und der praktischen Umsetzung zu verdeutlichen, wird der Ablauf nach Kuckartz (ebd.) in einem grauen Kasten dargestellt. Die praktisch vollzogenen Schritte werden unterhalb dieser Kasten ausformuliert. Die am Material entwickelten Kategorien sowie deren Begründungen und Beschreibungen sind in entsprechenden Tabellen aus Platzgründen im Anhang vorzufinden. Zur Bearbeitung des Textmaterials wird das Computerprogramm MaxQDA verwendet.

Phase 1: Initiierende Textarbeit: Markieren wichtiger Textstellen, Schreiben von Memos

Ganz zu Beginn, bevor mit der eigentlichen qualitativen Inhaltsanalyse begonnen werden kann, sollte man sich die Ziele seiner eigenen empirischen Untersuchung nochmals vergegenwärtigen und sich bewusst werden, was genau herausgefunden werden soll (vgl. Kuckartz, 2014, S. 52ff.). Erst dann wird mit der initiierenden Textarbeit begonnen, was soviel bedeutet wie den Text sorgfältig zu lesen und zu verstehen versuchen. Dabei geht es darum, „ein erstes Gesamtverständnis für den jeweiligen Text auf der Basis der Forschungsfrage(n) zu entwickeln“ (ebd.). Weiter sollen bereits zentrale Begriffe, wichtige Abschnitte oder unverständliche Passagen hervorgehoben und markiert werden. Auch das Notieren von ersten Gedanken, Ideen, Vermutungen und Hypothesen in Form von Memos empfiehlt sich (vgl. ebd.). Allenfalls lohnt sich das Schreiben einer ersten kurzen Fallzusammenfassung. Dabei handelt es sich, anders als bei den Memos, nicht um eigene Ideen oder Hypothesen, „sondern um eine faktenorientierte, eng am Text arbeitende Komprimierung“, die sich gezielt an der Forschungsfrage orientiert (Kuckartz, 2014, S. 55)

Für diese erste Phase werden die Fragestellungen, die dieser Arbeit zu Grunde liegen, nochmals vergegenwärtigt und die transkribierten Interviews im Bewusstsein dieser durchgelesen. Anschliessend werden zu jedem Interview kurze, stichwortartige Zusammenfassungen verfasst. Dabei werden bereits die drei Hauptkategorien ersichtlich, welche im Interviewleitfaden verwendet wurden. Daher sind die Zusammenfassungen strukturell in die drei dem Interviewleitfaden entsprechenden Hauptkategorien aufgeteilt. Die Zusammenfassungen der Interviews können im Anhang (A 5 – 10) eingesehen werden.

Phase 2: Entwickeln von thematischen Hauptkategorien

Als Auswertungskategorien werden in der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse Textinhalte, wie beispielsweise Themen und Subthemen, verwendet. Die Hauptthemen lassen sich häufig deduktiv – direkt aus der Forschungsfrage – ableiten und waren oftmals bereits bei der Erhebung der Daten richtungsleitend (vgl. Kuckartz, 2014, S. 79ff.). Beim Durcharbeiten der Texte können sich aber auch weitere, nicht erwartete Themen herauskristallisieren. Diese werden induktiv, direkt am Material entwickelt, zu weiteren Kategorien zusammengefasst. „... in jedem Fall empfiehlt sich ein erster Durchlauf durch einen Teil der Daten, um die Themen bzw. Subthemen und ihre Definitionen noch einmal auf ihre konkrete Anwendbarkeit auf das empirische Material hin zu überprüfen“ (Kuckartz, 2014, S. 80).

Die drei Hauptkategorien werden in der zweiten Phase ausdifferenziert, begründet und mit ersten Subkategorien ergänzt. Die Subkategorien orientieren sich ebenfalls am Interviewleitfaden und werden daher deduktiv abgeleitet (vgl. A 11 Begründung der Haupt- und Subkategorien).

Phase 3: Codieren des gesamten bisher vorhandenen Materials mit den Hauptkategorien

In einem ersten Codierprozess wird der Text Zeile für Zeile durchgearbeitet. Textabschnitte werden eingeschätzt, klassifiziert und den Auswertungskriterien zugeordnet (vgl. Kuckartz, 2014, S. 80). „Da ein Textabschnitt mehrere Themen enthalten kann, ist folglich auch die Codierung mit mehreren Kategorien möglich“ (ebd.). Für die Forschungsfrage nicht relevante Textpassagen werden nicht codiert. Für den ersten Codierprozess sollte das Kategoriensystem

- in enger Verbindung zu den Fragestellungen und Zielen des Projektes gebildet sein,
- nicht zu feingliedrig und nicht zu umfangreich sein,
- eine möglichst genaue Beschreibung der Kategorien enthalten,
- mit Perspektive auf den späteren Ergebnisbericht formuliert sein, indem z.B. Kategorien gewählt werden, die sich als Strukturierungspunkte für den späteren Forschungsbericht eignen und

- an einer Teilmenge des Materials getestet worden sein (Kuckartz, 2014, S. 81f.).

Wichtig erscheint zudem, dass die Grösse der Codiereinheit so gewählt wird, dass sie auch ausserhalb des Kontextes noch verständlich ist (vgl. ebd.).

Der erste Codierungsprozess anhand des zuvor erstellten Kategoriensystems wird vorerst an zwei Interviews (Interview 1 und 2) durchgeführt. Diese erste Testcodierung erlaubt eine genauere Definition der einzelnen Subkategorien sowie das Präzisieren der solchen durch Ankerbeispiele (vgl. A 12 Erstes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele). Anschliessend werden alle Interviews anhand der definierten Kategorien codiert.

Phase 4: Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen und Phase 5: Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material

Nach dem ersten Codierprozess wird eine Ausdifferenzierung der Hauptkategorien vorgenommen. Kuckartz schlägt folgenden Ablauf vor (vgl. Kuckartz, 2014, S. 83ff.):

- Auswahl einer Hauptkategorie, die mit neuen Subkategorien ausdifferenziert werden soll.
- Zusammenstellung aller Textstellen in einer Liste oder Tabelle, welche mit dieser Kategorie codiert wurden.
- Bilden von Subkategorien am Material. Zusammenstellung dieser Subkategorien in einer untergeordneten Liste.
- Ordnen, Systematisieren und Zusammenfassen von Subkategorien.
- Formulieren von Definitionen für die Subkategorien sowie Illustration der Definitionen durch Beispiele.

Bereits während dem ersten Codierungsprozess wird ersichtlich, dass die einzelnen Subkategorien innerhalb der Hauptkategorien zum Teil viele Themen beinhalten, die einer weiteren Differenzierung bedürfen. Alle Haupt- und Subkategorien werden erneut genauer betrachtet. Anhand des Materials werden weitere induktiv gebildete Subkategorien formuliert. Insbesondere die Hauptkategorie 1 und die Hauptkategorie 2 werden ausdifferenziert. Die Hauptkategorie 3 bleibt gleich. Dabei werden die erweiterten Subkategorien der ersten beiden Hauptkategorien zum Teil gleich benannt. Der Grund dafür liegt darin, dass für die Umsetzung oftmals ähnliche oder gleiche Elemente genannt wurden wie für die Definition von Familienorientierung. Auch wird die Subkategorie „Umsetzungsmethoden und Handlungsansätze“ in „spezifische und unspezifische Methoden“ unterteilt, dafür aber die Subkategorie „Instrumente/ Werkzeuge/ Hilfsmittel“ weggelassen. Letztere wird in „spezifische Methoden“ integriert und umdefiniert. Eine genauere Ausdifferenzierung der erweiterten Subkategorien mit Definitionen und Ankerbeispielen ist im Anhang vorzufinden (vgl. A 13 Zweites, erweitertes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele).

Phase 6: Zweiter Codierprozess: Codieren des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem

In einem zweiten Codierungsprozess werden nun alle Subkategorien den bisher codierten Textstellen zugeordnet. Dies erfordert einen erneuten vollständigen Durchlauf des Materials (vgl. Kuckartz, 2014, S. 88).

Nach der Ausdifferenzierung des ersten Kategoriensystems, dessen Ergänzung mit weiteren Subkategorien sowie deren Definition, wird ein zweiter Codierungsprozess durchgeführt. Sämtliches Textmaterial wird erneut durchgearbeitet und mit dem zweiten Kategoriensystem codiert.

Phase 7: Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung

In dieser letzten Phase geschieht die eigentliche Auswertung und Präsentation der Ergebnisse. Im Mittelpunkt des Auswertungsprozesses einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse stehen die Themen und Subthemen. Kuckartz (2014, S. 93ff.) unterscheidet sieben Formen der Auswertung, auf die hier nicht weiter eingegangen wird. Die für diese Arbeit bedeutsame Auswertungsform ist die „Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptthemen“ (vgl. ebd.). Dabei interessieren vor allem die Ergebnisse für jede thematische Hauptkategorie. „Leitend ist hier die Frage ‚Was wird zu diesem Thema alles gesagt?‘“ (Kuckartz, 2014, S. 94). Kuckartz rät für den Auswertungsteil eine möglichst sinnvolle, für den Leser nachvollziehbare Reihenfolge der Kategorien zu finden (vgl. ebd.). Auch die Ergebnisse zu den Subkategorien werden dargestellt. Diese können mit Zahlen (bsp. Häufigkeit der Nennung usw.) ergänzt werden, wenn diese als relevant eingeschätzt werden. Ebenso empfiehlt sich das Zitieren von prototypischen Beispielen zur Veranschaulichung (vgl. ebd.).

Im Folgenden werden nun die Daten anhand der vollzogenen Codierungen ausgewertet und deren Resultate entlang der Hauptthemen beschrieben (vgl. Kuckartz, 2014, S. 93ff.).

4 Ergebnisse

Dieses Kapitel beinhaltet die ermittelten Ergebnisse. Diese sollen zur Beantwortung der in Kapitel 1.2 formulierten Fragestellungen dienen.

4.1 Darstellung der Ergebnisse

Die Daten werden entlang den Hauptthemen kategorienbasiert ausgewertet. Der strukturelle Aufbau der Ergebnisse orientiert sich an den Haupt- und Subkategorien, wie sie zuvor entlang des Leitfadeninterviews erstellt wurden. Die Auswertungen des im Leitfaden integrierten Fragebogens sowie die Aussagen bezüglich der geschätzten Arbeitszeit kind- oder familienorientierter Arbeitsweisen werden ebenfalls miteinbezogen.

4.1.1 Verstehensweisen von Familienorientierung in der Praxis

Nachfolgend werden die Ergebnisse zur Hauptkategorie 1 in den entsprechenden Subkategorien dargestellt.

Verstehensweisen von Familienorientierung

Diese Subkategorie beinhaltet Aussagen oder Schlagwörter über mögliche Bedeutungen oder Inhalte von Familienorientierung.

Beachtung des Systems

Familienorientierung wird von den Interviewten als Systemorientierung im Sinne einer systemtheoretischen Sichtweise verstanden (vgl. B4, Absn. 191). Familienorientierung beinhaltet die Beachtung des ganzen Systems Familie und dessen Umfeld. *„Familienorientierung ist für mich so, dass man wie die ganze Familie im Auge behält. (...) dass man wie probiert, das ganze System zu sehen“* (B3, Absn. 17). Nicht nur das betroffene Kind stehe im Fokus einer Heilpädagogischen Früherzieherin, sondern auch dessen Eltern, Geschwister, Grosseltern oder weitere wichtige Personen im Umfeld der Familie (vgl. B4, Absn. 25; B5, Absn. 36). Dabei gehe es nicht nur darum, diese Personen wahrzunehmen, sondern sie aktiv in den Prozess der Förderung miteinzubeziehen – insbesondere die Eltern und die Geschwister (vgl. B2, Absn. 40; B3, Absn. 17, 33; B4, Absn. 141). Ganz allgemein gehe es aber auch um ein Verständnis für die Funktionsweise des Systems, indem man bspw. Informationen über biographische Aspekte der Eltern oder über spezifische Interaktionsmuster und Beziehungsgestaltungen erfasse. *„Ja, eine Familie, eher Unterschicht, mit Gefährdungsmeldung, Verwahrlosung, Vater (...) Heimerfahrung, Pflegefamilienerfahrung / sie viele Todesfälle in der Familie, schwierig. (...) Wie kann man dort das Umfeld, oder eine Atmosphäre schaffen, dass das Kind – teilweise – zu dem kommt, was ihm gut tut in dem System“* (B1, Absn. 30).

Bedürfnisorientierung

Familienorientierung wird hier von den Interviewten als Bedürfnisorientierung verstanden. Dabei geht es in erster Linie um das Erfassen und Erkennen der Bedürfnisse der Familien – darum, was einerseits das Kind, andererseits das Umfeld braucht und welche Themen für die Familien zentral sind. Dazu äussert sich bspw. B2 wie folgt: *„Also wirklich einmal beim Kind ansetzen. Was hat es für Bedürfnisse, für Hilfestellungen und Fragestellungen. Das Kind selber als Person und Persönlichkeit. Dann, was haben die Eltern für ein Bedürfnis? Das natürlich aufzunehmen und sich auch an dem orientieren können, sofern es nicht den Kindschutz gefährdet. Das (...) finde ich einen wichtigen Punkt“* (B2, Absn. 187). Entsprechend müsse die Fördersituation diesen Bedürfnissen und Wünschen individuell und situativ angepasst werden (vgl. B3, Absn. 53; B4, Absn. 27; B5, Absn. 30). Weiter beinhaltet die Bedürfnisorientierung für die Interviewten auch das Beachten elterlicher Entscheide. Diese können sich einerseits auf den Auftrag beziehen, der durch die Eltern erteilt wird (vgl. B1, Absn. 51; B4, Absn. 129, 131; B6, Absn. 56). Andererseits können sie sich auf Entscheide der Eltern beziehen, die gewisse Einschränkungen für die HFE zur Folge haben können, wie bspw. B4 äussert: *„Bei Familien, die das Gefühl haben: Ja, dann kommen Sie halt und dann arbeiten Sie halt mit dem Kind, es hat ja Freude, wenn Sie kommen, aber nicht wirklich sehen, was das Problem ist / (...) es liegt auch fest am Bedürfnis der Klientel, dass man systemisch oder familienorientiert arbeiten kann. Oder, dass auch gewisse Wünsche an uns herangebracht werden“* (B4, Absn. 129).

Prozessbegleitung

Familienorientierung wird von den Interviewten auch als Prozessbegleitung verstanden. Diese Prozessbegleitung beinhaltet verschieden Aspekte, wie bspw. die Auseinandersetzung mit der Situation (B4, Absn. 241), die Begleitung des Trauerprozesses (B1, Absn. 87, 93; B2, Absn. 44, 58) oder konkret die Begleitung und Unterstützung bei Abklärungen oder Einschulungsfragen (B1, Absn. 87). Dabei geht es für die Interviewten bei der Prozessbegleitung darum, Orientierung zu geben (B1, Absn. 93, 97) und die Familien in ihrem Verarbeitungsprozess zu unterstützen. *„Dort wird jetzt (...) der Trauerprozess als nächstes anstehen (...). Ja, finde ich auch immer so, Familienorientierung (...) so ein bisschen auch die Waagschale zu halten zwischen den schwierigen – das sind meistens Trauerthemen, schlechtes Gewissen Themen – Gleichgewicht behalten zu erkennen und bestärken der elterlichen Kompetenzen aus Sicht der Eltern“* (B2, Absn. 44).

Beziehungsgestaltung

Auch die Beziehungsgestaltung innerhalb der Familie wird von den Interviewten als Teil der Familienorientierung verstanden. Dabei handelt es sich in erster Linie um die Gestaltung der Eltern-Kind-Interaktion. Ziel familienorientierter Früherziehung ist es gemäss den

Interviewten, die Eltern-Kind-Interaktion in dem Sinne zu stärken, dass die Eltern für die Signale und Bedürfnisse ihrer Kinder sensibilisiert werden, diese wahrnehmen und adäquat auf diese reagieren können (vgl. B1, Absn. 32; B4, Absn. 267). B2 formuliert dies wie folgt: *„Das ist für mich einfach einer der Hauptschlüssel. Weil ich frage mich schon: Wenn ich nicht bei der Interaktion ansetzen kann, kann ich auch eine Inselförderung machen. Und das mache ich ja auch, wenn die Mutter wirklich so erschöpft ist und sie jetzt nicht offen für eine Interaktion ist, für vielleicht drei Monate, (...). Also, dann ist man mit dem Kind. Die Mutter ist vielleicht dabei. Aber man ist wirklich mit dem Kind am Arbeiten (...). Aber langfristig gesehen sind das natürlich extreme Knackpunkte finde ich. (...) Wenn man die Eltern nicht bei der Interaktion sensibilisiert, finde ich es schwierig, die elterlichen Kompetenzen zu stärken. (...) Es baut sich bei mir eigentlich dort auf: Wie lesen denn die Eltern eigentlich das Kind“* (Absn. 195). Nebst der Eltern-Kind-Interaktion geht es aber auch um die Geschwisterbeziehungen (B2, Absn. 46) oder im weiteren Sinne auch um die Beziehungsgestaltung zwischen den Eltern (B2, Absn. 58).

Interdisziplinäre Vernetzung

Für die Interviewten beinhaltet Familienorientierung auch die interdisziplinäre Vernetzung und Zusammenarbeit mit andern Fachpersonen. Das bedeutet für sie auf der einen Seite, diese Vernetzung mit den Familien aufzubauen, ihnen also Informationen über weitere Hilfsangebote darzulegen (vgl. B3, Absn. 83; B6, Absn. 21, 23). Dies kann bspw. sein, dass Eltern für bestimmte Abklärungen an Ärzte oder Psychologen weitergeleitet, Spielgruppen und Kitas oder Sozialpädagogische Familienbegleitung empfohlen werden. So äussert bspw. B6: *„Oder wo ich das Gefühl habe, jetzt wäre es gut, wenn eine Sozialpädagogin, sozialpädagogische Familienbegleitung rein käme, oder wenn eine Beistandschaft errichtet werden müsste, bin ich sehr froh, dass ich hier in der Region die Sozialberatungsstelle habe und gute Kontakte. Und ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht, dass sie dann solche Fragen weiterleiten können. Oder die Eltern gleich vermitteln“* (B6, Absn. 19). Auf der andern Seite beinhaltet die interdisziplinäre Vernetzung auch die Übernahme der Koordination bereits bestehender interdisziplinärer Netzwerke sowie die Übernahme der Fallführung (vgl. B2, Absn. 58, 62).

Unterstützung von Stärken und Ressourcen

Einige der Interviewten äussern sich auch in die Richtung Familienorientierung als Unterstützung und Förderung elterlicher Stärken und Ressourcen. Darunter wird verstanden, dass Eltern Werkzeuge und Hilfen erlangen, die sie darin unterstützen, in eine gute Interaktion mit ihrem Kind zu gelangen. So äussert bspw. B4: *„Und was für die Mutter vor allem auch wichtig war: (...) Wieder einmal vor Augen geführt bekommen zu haben, dass es auch Gutes hat in ihrem Kind. (...) Ich habe wie das Gefühl, (...) sie hat Instrumente*

bekommen, mit denen sie das schlechte Verhalten vermindern konnte“ (B4, Absn. 267). Dabei sollen Eltern sich als möglichst selbstwirksam erleben (vgl. B2, Absn. 181). Weiter geht es für die Interviewten aber auch darum, Eltern in ihren Entscheidungen ernst zu nehmen und sie darin zu unterstützen, ihren Weg selbstbestimmt und unabhängig gehen zu können. „Aber dass man das respektiert was da ist und wertschätzt und es auch mit den Eltern anschaut und dass man dort noch mehr Energie einbringt. Die Energie / das Empowerment finde ich ganz ein wichtiger /.“ (B1, Absn. 34).

Haltung der HFE

Die Interviewten bemerken auch, dass die Familienorientierung mit einer inneren Haltung verbunden sei. Die Grundhaltung familienorientierter Arbeitsweisen beinhalte Respekt, Wertschätzung und Offenheit gegenüber den Familien, ihren Lebensweisen und Einstellungen. *„Ja, und jetzt ist es viel / wirklich viel familienorientierter, viel offener, viel (...) wohlwollender, dass man wirklich den Fokus darauf legt: Die Familie will das Beste. Und wir wissen ja nicht, was das Beste für diese Familie ist. Und wir müssen auch nicht ihnen unsere Ideen aufdrängen. (...). Die machen es nicht alle gleich und wir wissen auch nicht, was das Beste ist.“ (B3, Absn. 85).* Dabei wird betont, dass Eltern als kompetent und als Experten für ihr Kind wahrgenommen werden müssen und dass eine Förderung des Kindes ohne den Einbezug der Familie und deren Bedürfnisse, Wünsche und Anliegen kaum erfolgreich sein könne (vgl. B1, Absn. 34, 39, 95; B4, Absn. 131, 191; B5, Absn. 150).

Beachtung kultureller Hintergründe

Zwei der interviewten Personen weisen explizit darauf hin, dass bei der Familienorientierung die Beachtung kultureller Hintergründe eine spezifische Rolle spielt. Dabei werden vor allem verschiedene Grundhaltungen, andere familiäre Konstellationen, unterschiedliche Formen der Gesprächsführung oder Differenzen bezüglich zeitlichen Strukturen erwähnt (vgl. B2, Absn. 70, 72; B5, Absn. 36, 68, 84). B2 beschreibt bspw.: *„Ich glaube das Hineinfühlen, ich glaube aber auch unwahrscheinliche Wachsamkeit um eben so, in meinen Erfahrungen so zu schauen, wie denn ein Gespräch von ihrer Seite verläuft. Also jetzt gerade bei somalischen Familien (lacht) ist es wirklich – finde ich es anders. Ein Gespräch also. Man kann es natürlich auch so durchführen. Aber die haben ein anderes Verständnis von einem Gespräch. Und dort ist Hineinfühlen. Ich glaube, man muss sich fragen, wie man sich anpassen kann“ (B2, Absn. 74).*

Familienorientierung als Prozess

Diese Subkategorie beinhaltet Aussagen, die Familienorientierung als Prozess darstellen. Dabei werden drei Ebenen unterschieden: Familienorientierung als Prozess in der Familie, als persönlicher oder als gesellschaftlich-historischer Prozess.

In der Familie

Familienorientierung wird von den meisten der interviewten Personen als Prozess verstanden, der während der HFE innerhalb einer Familie stattfindet. Dabei wird geäußert, dass die HFE in der Regel sehr kindorientiert startet, da das Kind Symptomträger und der Grund für eine Anmeldung bei der HFE ist. So äußert sich bspw. B1 wie folgt: *„Ich denke, ich gehe über das Kind hinein, und über das Kind erreiche ich oft die Eltern. Und habe nachher die Eltern / also es ist auch Vertrauensaufbau / die Kinder sind halt schnell mit Vertrauen, das ist mein Auftrag beim Kind. Aber ich habe das Gefühl, dass ich über die Kinder, über meine Haltung die Eltern erreichen und die Eltern teilweise auch begleiten kann zu Sachen, die sie vielleicht nicht machen würden, wenn das nicht so wäre. Also, dass Fragen kommen oder dass sie das Vertrauen haben, dass sie anfangen umzusetzen, dass sie wirklich realisieren, da ist jemand da, der etwas anbietet“* (B1, Absn. 39). Zudem komme es darauf an, wie sich die Familie selbst familienintern orientiere – eher externalisierend oder eher internalisierend: *„Also bei der ersten Familie, die sind introvertiert, also sehr auf Familiengeschehen ausgerichtet. Und die zweite Familie ist sehr externalisierend, also gegen aussen ausgerichtet. Die sind sich seit jeher Fachpersonen im Haus gewohnt. Da heisst es: Nur hereinkommen. Und fühlen Sie sich wie zuhause, quasi. Also wirklich zwei ganz andere familienorientierte Prozesse, für mich als Fachperson, aber auch wie sie sich familienintern organisieren und orientieren“* (B2, Absn. 52). Je nach familieninterner Orientierung würden die Bedürfnissen der Familie anders liegen, entsprechend unterschiedlich könne gearbeitet werden.

Als persönlicher Prozess

Von den meisten der interviewten Personen wird Familienorientierung nicht nur als Prozess innerhalb einer Familie, sondern auch als persönlicher Prozess verstanden, der sich über die Jahre im Berufsfeld der HFE entwickelt. Es wird davon ausgegangen, dass nach der Ausbildung zuerst einmal das Kind im Fokus der Heilpädagogischen Früherzieherin steht. *„Und man kommt ja aus dieser Ausbildung und dann beginnt man ja einfach einmal und also, ich kann mich noch erinnern, ich bin nur kindzentriert gewesen (lacht), weil ich so Schiss hatte, dass ich irgendwie etwas am Kind verpassen würde oder so“* (B2, Absn. 281). Eine Heilpädagogische Früherzieherin müsse zuerst Wissen und Sicherheit im Umgang mit dem Kind und dessen Förderung erarbeiten und dass brauche Zeit, äußert sich B6 (Absn. 92) dazu. Ähnlich tönt es auch bei B3, sie meint: *„Also ich persönlich habe das Gefühl: Je gefestigter man im Beruf ist, je sicherer man im Beruf ist, desto besser kann man systemisch arbeiten. Familienorientiert. Das ist so einfach mein Gefühl“* (B3, Absn. 131).

Als historischer Prozess

Zusätzlich wird Familienorientierung auch als ein Prozess verstanden, der sich historisch, respektive gesellschaftlich entwickelt hat und sich noch am entwickeln ist. Fast alle befragten Personen bemerken, dass sich das Verständnis der Familienorientierung oder die Haltung zur Familienorientierung innerhalb der HFE in den letzten Jahren verändert hat. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die HFE von der Gründungszeit bis vor einigen Jahren klar kindorientiert war. *„Also in meiner Ausbildung oder Generation, sage ich jetzt mal, war es halt so, dass man vom Kind her gekommen ist. Und das hat einfach den Fokus wahnsinnig auf das Kind gelenkt“* (B6, Absn. 104). Der Auftrag habe sich aber zum Beispiel durch die Veränderung des Klientel – wie bspw. jüngere und vermehrt entwicklungsgefährdete Kinder (vgl. B5, Absn. 30, 34; B4 81) – verändert. Daher sei ein Prozess des Umdenkens im Gange. *„Es braucht vielleicht schon noch einmal einen Berufsfindungsprozess. Aber das sage ich jetzt einfach so. Also, weil ich habe die Ausbildung im sieben abgeschlossen. Und die Personen, die jetzt mit dem ICF herauskommen, haben schon einmal ein anderes / die haben schon / ich finde, die haben schon einmal ein familienorientiertes Bild. (...) Anders als früher“* (B2, Absn. 267).

Grenzen von Familienorientierung

Diese Subkategorie beinhaltet Aussagen über mögliche Grenzen von Familienorientierung.

Frage des Auftrags

Als eine mögliche Grenze von Familienorientierung wird von den Interviewten der Auftrag der HFE gesehen. Dieser werde vom Kind her verstanden – das Kind wird für HFE angemeldet, nicht die Familie (vgl. B3, Absn. 53). Dennoch sei der Einbezug der Familie, die Beachtung ihrer Bedürfnisse und Sorgen als wichtig zu erachten. Die Frage sei eher, wo der Auftrag genau endet. So sagt bspw. B1: *„Also ich finde da sind extrem viele Grenzen und sie sind nicht klar, die Grenzen. Und ich denke es ist schon oft die Gefahr der Früherziehung, dass sie sich verrennt, in ganz viel Problematiken“* (B1, Absn. 49). Es liege oftmals im Ermessen jeder Fachperson der HFE, die Grenzen selbst zu ziehen. B3 äussert dazu: *„Ja, oder ich probiere auch, ein bisschen herauszuspüren, ob es jetzt wirklich wichtig ist für die Familie. Also ich finde, das ist manchmal schon noch schwierig. Es ist ja schlussendlich immer gut für die Familie. Aber ist es jetzt mein Auftrag oder ist es (...) / überspannt es das jetzt. Und ich glaube, da muss man einfach gut / sensibel hinschauen und vielleicht auch schauen, ob es andere Möglichkeiten gibt, ob jemand anders das machen kann. (...) Ja. Ich denke, es kommt schlussendlich auch ein bisschen auf den zeitlichen Aufwand drauf an. Wenn es nur etwas Kleines ist / ja, mache ich das schon. Aber eben, es ist so / oder wenn man merkt, das zieht noch grössere Geschichten*

mit sich, wie jetzt eben Paarberatung, dann ist ganz klar, dass das nicht mehr mein Gebiet ist“ (B3, Absn. 67).

Abgrenzung zu andern Fachgebieten

Als eine weitere Grenze von Familienorientierung wird auch die Abgrenzung zu andern Fachgebieten und Fachpersonen verstanden. Trauma, Paarkonflikte, psychische Erkrankungen, Gewalt oder Missbrauch sowie die Kindswohlgefährdung werden von den befragten Personen als Grenzen genannt. Diese Themen gehören für die Interviewten in den Bereich Medizin, Psychiatrie, Psychologie oder Sozialarbeit. Eine klare Grenze wird auch zu therapeutischen Angeboten gezogen, wie bspw. zur Logopädie, Ergotherapie oder Physiotherapie (vgl. B1, Absn. 45, 53; B2, Absn. 116; B3, Absn. 57, 61; B4, Absn. 55, 103). Nicht ganz einfach verstehen die befragten Personen die Abgrenzung zur Sozialpädagogischen Familienbegleitung. B6 äussert dies wie folgt: *„Also das eine, was mir dazu in den Sinn kommt, ist die Abgrenzung zur Sozialpädagogik. Zur Sozialpädagogischen Familienbegleitung. Also dass die Früherzieherin vielleicht grundsätzlich schon schauen muss: wo ist Früherziehung, welcher Teil und wo wäre es eigentlich eine andere Aufgabe? Wo man manchmal einfach so droht, vielleicht noch hineinzurutschen, weil man schon da ist. (...) Also da ist es so ein bisschen ein Abgrenzungsthema“ (B6, Absn. 17).*

Kultureller Hintergrund und Sprachbarriere

Von einigen der Befragten werden auch sprachliche oder kulturelle Grenzen genannt, die in Bezug auf die Familienorientierung auftreten können (vgl. B3, Absn. 63; B4, Absn. 57; B5, Absn. 117, 132). Als kulturelle Grenzen werden vor allem andere Grundhaltungen, Erziehungs- oder Beziehungsstile verstanden. *„Ich denke Kulturen sind eben auch etwas, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Je nach Kultur oder auch die Grundhaltungen von den Kulturen also ich weiss nicht, ob das etwas ist, das irgendwo bestätigt wäre, aber wir haben uns schon viel ausgetauscht zum Beispiel türkische Familien, das kennst du ja sicher auch, die einfach die Haltung haben, man muss dem Kind alles Recht machen. Wo ich es manchmal noch schwierig finde, weil einerseits haben sie ganz viele Fragen und es entgleitet ihnen und geht ihnen ausser Kontrolle und andererseits möchten sie aber auch nie nein sagen oder nie eingreifen. Also solche Grenzen, wo ich finde, die Eltern müssen selber kommen und selber sagen, wir wollen das jetzt und dann geht es“ (B5, Absn. 68).*

Familiäre und organisatorische Grenzen

Weitere mögliche Grenzen für familienorientiertes Arbeiten entstehen gemäss einigen der Interviewten aus familiären oder organisatorischen Gründen. Dies kann sein, wenn Eltern

bspw. keine Einverständniserklärung für den interdisziplinären Austausch unterschreiben (B2, Absn. 122) oder wenn beide Eltern 100% arbeitstätig sind und sich kaum Termine finden lassen. *„Wenn die Eltern 100 Prozent arbeiten, finde ich Familienorientierung etwas ganz Schwieriges. Also, das wäre noch so eine Grenze. Ja, genau. (...) Weil ja / eben / entweder macht / entscheidet man sich dann als Früherzieherin dann einfach am Abend diese Beratungsgespräche zu machen. Aber oft sind halt die Eltern dann einfach auch gar nicht mehr aufnahmefähig, weil die einen schwierigen / also einfach einen strengen Alltag haben“* (B4, Absn. 161, 163). Wenn sich die Eltern demnach nicht am Förderprozess beteiligen können oder wollen, sondern diesen abgeben (B4, Absn. 165) oder auch wenn das Kind zeitlich kurz vor Kindergarteneintritt angemeldet werde und kaum Zeit für einen Prozess lasse (B5, Absn. 40), dann wird das ebenfalls als Grenze familienorientierter HFE verstanden.

„Volle Tasche“ als Merkmal kindorientierter HFE

Diese Subkategorie beinhaltet Aussagen und Reaktionen auf die These, dass das Mitbringen einer vollen Tasche auf ein kindorientiertes und nicht ein familienorientiertes Arbeiten hinweise.

Grundsätzlich kann diese These von fünf der sechs interviewten Personen gut nachvollzogen werden. Einzig B1 äussert sich klar ablehnend: *„Ich finde das nicht. Man kann über das Spiel, zur Familie / man kann auch Spielsachen mitnehmen für die Geschwister, man kann auch Spielsachen mitnehmen für die Eltern, zum Sehen, dass man zeigen kann, wie man spielen kann mit speziell ausgesuchten Spielsachen. Die Frage ist einfach, was die Fragestellung ist“* (B1, Absn. 69). Alle sechs Befragten unterstützen die These insofern, als sie darin übereinstimmen, dass das häusliche Material in die Förderung mit einbezogen werden sollte. Trotzdem nennen aber alle auch Gründe, die für die Mitnahme einer vollen Tasche sprechen wie bspw. bei armutsbetroffenen Familien (vgl. B2, Absn. 181) oder wenn es um klare Strukturierung oder zur Erreichung spezifischer Ziele geht (vgl. B4, Absn. 123; B5, Absn. 109). Am meisten distanziert sich B6 von der Mitnahme einer vollen Tasche: *„Ich sage jetzt, für meine Definition, ich brauche eine volle Tasche, wenn ich einen Test mache, weil ich einfach bestimmte Dinge anschauen will. Oder wenn ich unsicher bin und einfach ein wenig mehr Material brauche, wenn ich nicht genau weiß, was ich will, oder was ich kann, oder worauf das Kind anspricht. Und je genauer ich die Situation des Kindes oder der Familie einschätzen kann, und je sicherer ich bin, desto weniger brauche ich“* (B6, Absn. 54).

HFE in der Kita oder am Dienst

Diese Subkategorie beinhaltet Aussagen zur Frage, ob HFE, die in der Kita oder an der Dienststelle durchgeführt wird, trotzdem familienorientiert sein kann oder ob Familienori-

entierung an die Hausfrüherziehung gebunden ist. Grundsätzlich sind alle befragten Personen der Meinung sind, dass familienorientierte HFE durchaus auch in der Kita oder an der Dienststelle durchgeführt werden kann, sie also nicht an die Hausfrüherziehung gebunden ist. Dennoch äussern sich alle auch dahingehend, dass die Hausfrüherziehung das familienorientierte Arbeiten am besten unterstützt. Im Folgenden werden nun Aussagen bezüglich Vor- und Nachteile von HFE in der Kita oder an der Dienststelle zusammengefasst.

Nachteile

Findet die HFE in der Kita oder an der Dienststelle statt, so bemängeln die befragten Personen in Bezug auf die Familienorientierung insbesondere, dass es weniger Bezugspunkte und Kontakte zu den Eltern gibt. Oftmals sei die Förderung dann eher kindzentriert ausgerichtet (vgl. B1, Absn. 107; B5, Absn. 136). Damit die HFE trotzdem familienorientiert sei, brauche es zusätzliche Elterngespräche, oftmals auch an Randterminen wie bspw. am Abend (B1, Absn. 103, B6, Absn. 80). Dies wiederum erfordere eine erhöhte Bereitschaft der Eltern (B4, Absn. 163, 183). Zudem sei dann die Familienorientierung eher auf die Beratung ausgerichtet, nicht auf die Vorbildfunktion (B1, Absn. 103). Auch führe die Förderung ohne Einbezug der Eltern dazu, dass diese nicht gleich in den Prozess involviert seien und daher im Verarbeiten der Situation oft grössere Schwierigkeiten zeigen würden (B3, Absn. 91). Insbesondere wird auch der Informationsverlust bemängelt, der mit einer reinen Förderung in der Kita oder am HPD verbunden ist. Dadurch könne man weniger auf Alltagsthemen eingehen. Auch fehle dann oftmals das Verständnis für gewisse Verhaltensweisen, da die Hintergrundinformation fehle (vgl. B1, Absn. 107, B5, Absn. 117, 138, B6, Absn. 84). *„Ich habe das Gefühl, es geht ganz, ganz viel verloren, wenn das Kind an die Stelle geht. Und auch für das Familiensystem. Das ist für mich mehr therapeutisch, darum bin ich auch nicht Ergotherapeutin, das ist für mich genau der Grund gewesen. Nach Hause gehen können und dort einfach mitschwingen können, wenn man darf“* (B1, Absn. 107).

Vorteile

Vorteile in der Förderung ausserhalb des häuslichen Umfeldes werden vor allem dann gesehen, wenn es entweder organisatorisch nicht anders geht oder wenn es für das Kind oder die Familie einen Nutzen, wie bspw. Entlastung (B2, Absn. 213), mit sich bringt. So können zum Beispiel beengte Wohnverhältnisse (B1, Absn. 103; B3, Absn. 91) ein Grund sein oder aber, dass die Eltern beide 100% arbeitstätig sind (B2, Absn. 213). Möglicherweise verlangen auch bestimmte Ziele wie die Ablösung eine Förderung an der Dienststelle (B5, Absn. 120). Als weiteren Grund für die Förderung an der Dienststelle wird auch ein erschwerter Beziehungsaufbau zu Hause genannt (B5, Absn. 120). *„Aber es*

gibt Situationen wo es für das Kind schwierig ist daheim zu sein und dort profitieren zu können, als wenn es an die Stelle geht. Und da würde das unterstützen, ich würde das Kind an die Stelle nehmen, wenn ich den Sinn dahinter sähe, dass das Kind Resilienzen entwickeln kann oder ich besser an seine Ressourcen rankomme“ (B1, Absn. 103).

Auswertung der Fragebogen

Im Folgenden werden die Auswertungen zum Fragebogen dargestellt, der in zwei Teile unterteilt war. Der erste Teil zeigt Definitionsansätze, welche der Literatur entnommen wurden. Die Befragten wurden gebeten, gemäss ihrer persönlichen Sichtweise einzuschätzen, ob diese Aussagen ihrem Verständnis von Familienorientierung entsprechen oder nicht. Der zweite Teil beinhaltet Aussagen über Elemente familienorientierter Arbeitsweisen in den Bereichen emotionale Unterstützung, materielle Unterstützung und informatorische Unterstützung (vgl. McWilliam, 2013, S. 12). Auch hier wurden die Interviewten gebeten, diese hinsichtlich des eigenen Verständnisses von Familienorientierung zu bewerten.

Definitionsansätze

Die Auswertung der Definitionsansätze zeigt, dass sich die sechs interviewten Personen bezüglich der Definition, was Familienorientierung alles beinhaltet, im Punkt „Beratung der Eltern“ einig sind. Vier von sechs Personen geben zudem an, dass der Einbezug der Eltern in die Förderung, die Beachtung elterlicher Bedürfnisse sowie die Alltagspartizipation für sie zentrale Aspekte der Familienorientierung darstellen. Wobei sich eine Person bezüglich der beiden letztgenannten Aspekte eher ablehnend äussert. Ebenso glauben vier von sechs Personen, dass Familienorientierung als Haltung der Heilpädagogischen Früherzieherin zu verstehen sei. Eine Person ist gar nicht dieser Ansicht. Dass familienorientierte HFE zu Hause stattzufinden hat, wird tendenziell unterstützt. Auch der Einbezug aller Familienmitglieder sowie die Lebens- und Sozialraumorientierung werden eher als familienorientiert verstanden. In Bezug auf die Ausweitung des „Hilfeempfangs“ auf die gesamte Familie herrscht am wenigsten Einigkeit. Zwei Personen verstehen unter Familienorientierung, dass sich das Angebot der HFE auf die gesamte Familie ausrichten soll, für eine Person trifft dies eher zu, für zwei trifft es eher nicht zu und eine Person spricht sich ganz dagegen aus.

Abbildung 4: Auswertung Definitionsansätze

Emotionale Unterstützung als Teil familienorientierter HFE

Grundsätzlich werden von den interviewten Personen fast alle der hier genannten Aspekte emotionaler Unterstützung teilweise oder ganz als Element der Familienorientierung in der HFE verstanden. Einzig die Stärkung familiärer Beziehungen wird von einer Person nicht als Aufgabe familienorientierter HFE gewertet.

Abbildung 5: Auswertung Emotionale Unterstützung

Materielle Unterstützung als Teil familienorientierter HFE

Anders sieht es bei der materiellen Unterstützung aus. Die Vermittlung bedarfsgerechter Hilfen, wie auch die Vermittlung von Entlastungsmöglichkeiten wird von allen sechs Befragten eher oder ganz als Teil der Familienorientierung in der HFE verstanden. Die Vermittlung finanzieller Hilfen und insbesondere die Beratung in administrativen Belangen werden nicht als Aufgabe familienorientierter HFE gewertet.

Abbildung 6: Auswertung Materielle Unterstützung

Informatorische Unterstützung als Teil familienorientierter HFE

Bei der informatorischen Unterstützung zeigt sich ein relativ homogenes Bild. Das Geben von Informationen bezüglich Schulformen, Entwicklungsperspektiven, Fördermöglichkeiten und Therapiemöglichkeiten wird von allen sechs Befragten als Aufgabe familienorientierter HFE verstanden. Auch das Geben von Informationen in Bezug auf Freizeitaktivitäten und Behinderungsformen wird eher als Teil der Familienorientierung verstanden. Insbesondere die Informationen zu rechtlichen Fragen sehen zwei der Interviewten eher nicht mehr oder gar nicht als Aufgabe familienorientierter HFE. Eine Person spricht sich eher auch gegen das Geben von Informationen zu Selbsthilfegruppen im Rahmen familienorientierter HFE aus.

Abbildung 7: Auswertung Informatorische Unterstützung

Zusammengefasst lässt sich hier sagen, dass die Befragten die Beratung der Eltern als zentralsten Punkt familienorientierter HFE verstehen. Aber auch die Beachtung elterlicher Bedürfnisse, der Einbezug der Eltern in die Förderung sowie die Alltagspartizipation werden mehrheitlich als wesentliche Aspekte der Familienorientierung in der HFE erachtet. Zudem wird Familienorientierung zu einem grossen Teil als Haltung verstanden. Grundsätzlich werden auch viele Elemente emotionaler, materieller und informatorischer Unterstützung als familienorientiert gesehen. Die Beratung in administrativen Belangen wird am wenigsten als Aufgabe familienorientierter HFE erachtet, gefolgt von Information zu rechtlichen Fragen oder Informationen zu Selbsthilfegruppen. Auch bezüglich der Stärkung familiärer Beziehungen sowie der Ausweitung des „Hilfeempfans“ auf alle Familienmitglieder gibt es je eine ablehnende Stimme.

4.1.2 Umsetzung familienorientierter Handlungsansätze in der Praxis

Im Folgenden werden nun die Ergebnisse zur Hauptkategorie 2 dargestellt. Diese werden wiederum entlang der dazugehörigen Subkategorien aufgegliedert. Einige der hier dargestellten Subkategorien decken sich mit solchen aus der ersten Hauptkategorie. Der Unterschied in deren Auswertung liegt darin, dass die Aussagen in der ersten Hauptkategorie eher theoretischer Natur, die Aussagen in dieser Hauptkategorie praktischer Art sind – sich also auf Beispiele aus der Praxis oder konkrete Handlungsweisen beziehen.

Bevor nun aber auf die Auswertung der Subkategorien eingegangen wird, werden noch die Ergebnisse zur Frage dargestellt, wie viel Zeit in Prozenten die Interviewten für kindorientiertes und familienorientiertes Arbeiten aufwenden.

Abbildung 8: Zeit in Prozenten für kind- und familienorientiertes Arbeiten

Es zeigt sich, dass mindestens die Hälfte der Befragten 50% oder mehr ihrer Zeit für familienorientiertes Arbeiten einsetzen. Einzig B3 beansprucht ein bisschen mehr Zeit für kindorientiertes Arbeiten.

Familienorientierte Themen

Die befragten Personen äussern eine Vielzahl an familienorientierten Themen, die sie in ihrem Berufsalltag antreffen. Diese gehen von Themen wie Trauer- und Akzeptierungsprozess (vgl. B6, Absn. 86, 88) bis hin zu Fragen zur Einschulung oder zu Therapieangeboten (vgl. B1, Absn. 111;). Aber auch Erziehungsthemen wie Essen, Schlafen, Verhalten des Kindes, Grenzen setzen oder die Rollenverteilung werden häufig genannt (vgl. B5, Absn. 146, 148). Weiter werden auch Problemen in der Beziehungsgestaltung zwischen Eltern-Kind, zwischen den Geschwistern, aber auch auf der Paarebene (vgl. B2, Absn. 58, 209) geäussert. Auch beschäftigen die Eltern Fragen zur Tagesgestaltung und zu Ritualen (vgl. B5, Absn. 148) oder Themen wie Belastung und Entlastung (vgl. B6, Absn. 86). Zudem wird auch die Frage elterlicher Autonomie unter all den Fachpersonen als Thema genannt (vgl. B6, Absn. 88).

Unspezifische Methoden

Diese Kategorie enthält Aussagen zu Umsetzungsmöglichkeiten, die nicht auf theorie-spezifische Methoden zurückzuführen sind. Oftmals gehen sie einher mit definitorischen Elementen von Familienorientierung, lassen aber dennoch auch als Handlungsansätze für die konkrete Umsetzung familienorientierter Arbeitsweisen verstehen.

Einbezug des Systems

Die Beachtung des Systems ist nicht nur auf der Ebene der Definition von Familienorientierung zentral, sondern wird von den Interviewten ganz konkret auch als eine Form der Umsetzung verstanden. Der Einbezug insbesondere eines Elternteils und der Geschwister wird als wichtige und sehr häufige Form der Umsetzung geschildert. Der Einbezug der Eltern kann allerdings sehr unterschiedlich aussehen. Eine genannte Form ist das Lernen am Modell. Dabei sind die Eltern entweder Zuschauer oder aber sie beteiligen sich aktiv am gemeinsamen Spiel. Die HFE übernimmt die Rolle des Vorbildes (B2, Absn. 40, 42; B3, Absn. 81; B4, Absn. 27, 147). Eine andere Form ist die aktive Übernahme einer Fördersequenz durch die Eltern. Dabei übernimmt die HFE die Rolle des Coachs (B2, Absn. 225). *„Also, ich kenne das schon auch. Diese Diskrepanz aus dem Alltag. Dadurch, dass bei mir halt die Eltern dennoch viel drin sitzen, kann ich es für mich relativ schnell auflösen und sagen: Erstens sind sie dabei, sie sind involviert. Und zweitens müssen sie manchmal einfach einen Part übernehmen oder drittens sie übernehmen einfach von alleine einen Part“* (B2, Absn. 259). Eine weitere Möglichkeit des Einbezugs des Systems sind die Elterngespräche, die ebenfalls als zentrales Handlungsmodell familienorientierter HFE verstanden werden. Dabei steht vor allem der Einbezug der Väter, die oft in der Förderung nicht anwesend sind, im Mittelpunkt (B3, Absn. 81, 117; B4, Absn. 135; B6, Absn. 58). Zudem erwähnt B6, dass sie bewusster Zeit für die Eltern einsetzt, auch auf Kosten der Stunden fürs Kind (vgl. B6, Absn. 72).

Bedürfnisorientierung

Auch die Bedürfnisorientierung wird nicht nur theoretisch als Teil von Familienorientierung gesehen, sondern auch praktisch umgesetzt. Dabei werden auf der einen Seite die Bedürfnisse des Kindes, auf der anderen Seite jene der Eltern erfasst. Auf der Ebene des Kindes wird im Rahmen der Förderplanung geschaut, was das Kind an Förderung braucht und in welchem Rahmen (vgl. B2, Absn. 38, 187; B3, Absn. 81; B4, Absn. 27, 159). Auf der Ebene der Eltern wird insbesondere Wert auf die Organisation der Zusammenarbeit gelegt – also auf die Frage, wie sich die Eltern aktiv am Prozess beteiligen können (vgl. B2, Absn. 42, 213; B4, 151, 159; B5, 74, 113). Arbeitszeiten werden beachtet, spezielle Settings ermöglicht wie auch zusätzliche Termine (bspw. Abendtermine) angeboten. So beschreibt bspw. B3: *„Und ich probiere mich eigentlich sehr nach dem zu richten. Also, ich biete auch Gespräche am Abend an oder gehe auch schon öfters einmal nach Hause um ein Gespräch zu machen. Damit es einfach möglich ist, dass (...) / ja, diese Väter dabei sind“* (B3, Absn. 117). Weitere wichtige Elemente der Bedürfnisorientierung sind einerseits die Entlastung, andererseits die Vernetzung der Eltern (vgl. B3, Absn. 19, 21; B6, Absn. 58). *„Also, ich gehe jetzt ins Extrem: Sehr fest belastete Familien, die jetzt eben am Fließband arbeiten zum Beispiel und materiell sehr wenig Ressourcen*

haben, dass ich dann eigentlich sehr gern familienorientiert in dem Sinn arbeitet, dass dann verschiedene Fachpersonen zusammen kommen. Also zum Beispiel eben die Kita, der Kinderarzt, wenn es geht, oder noch andere involvierte Therapeuten. (...) Dass die Eltern so eigentlich wie / (...) wie eine zweite Familie / also, das ist jetzt ein bisschen komisch gesagt, aber dass die Familie nicht mit jedem nochmal sich auseinandersetzen muss und dass die spüren: Doch, die sind für uns da und für unser Kind und die unterstützen uns. Eigentlich so“ (B2, Absn. 213).

Prozessbegleitung

Damit eine Prozessbegleitung der Familie überhaupt möglich ist, bedarf es gemäss den befragten Personen in erster Linie einen Vertrauensaufbau (vgl. B2, Absn. 85; B4, Absn. 241). Dieser passiert oftmals über die Arbeit mit dem Kind. B1 sagt dazu: *„Und über das Kind erreiche ich oft die Eltern. Und habe nachher die Eltern / also es ist auch Vertrauensaufbau / die Kinder sind halt schnell mit Vertrauen, das ist mein Auftrag beim Kind. Aber ich habe das Gefühl, dass ich über die Kinder, über meine Haltung die Eltern erreichen und die Eltern teilweise auch begleiten kann zu Sachen, die sie vielleicht nicht machen würden, wenn das nicht so wäre. Also, dass Fragen kommen oder dass sie das Vertrauen haben, dass sie anfangen umzusetzen, dass sie wirklich realisieren, da ist jemand da, der etwas anbietet“* (B1, Absn. 39). Mit dem Vertrauen gelingt es den Eltern, sich zu öffnen und auch für sie schwierige Themen anzusprechen wie bspw. eine Scheidung (vgl. B2, Absn. 58), eine Krankheit oder finanzielle Nöte (B3, Absn. 19).

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Die Übernahme der Fallführung oder das Organisieren von Rundtischgesprächen sowie der direkte Austausch mit bereits involvierten Fachpersonen ist ein Teil der konkreten Umsetzung interdisziplinärer Zusammenarbeit und wird auch als familienorientierte HFE verstanden (vgl. B2, Absn. 62; B3, Absn. 83). Als ein wichtiges Instrument interdisziplinärer Zusammenarbeit benennt B5 die Einverständniserklärung zur Schweigepflichtentbindung (vgl. B5, Absn. 132). Ohne sie kann kein Austausch stattfinden. Ein weiterer Teil der Umsetzung interdisziplinärer Vernetzung ist neben dem Austausch mit bereits vorhandenen Fachgruppen vor allem die Empfehlung und Vermittlung weiterer Hilfesysteme. So erklärt bspw. B1: *„Ganz klar, wenn es ins Psychiatrische geht. Ja, in Störungen hinein, die ich ganz klar weiterweise. Und ich sage: da würde ich euch empfehlen eine Fachperson zu suchen“* (B1, Absn. 53).

Auftragsklärung

Als wichtiges Mittel zur Umsetzung der Familienorientierung verstehen die befragten Personen die Klärung des Auftrages mit den Eltern. Fast alle Interviewten geben an, am An-

fang oder auch während der Durchführung der HFE mit den Eltern im Gespräch die eigenen Rolle, wie auch diejenige der Eltern anzusprechen. *„Dass ich den Eltern eigentlich von Anfang an sage: Wir arbeiten zusammen und wir versuchen zusammen, das Problem anzugehen oder eine Veränderung einleiten zu können. Und ich probieren den Eltern wirklich auch immer so ein bisschen zu vermitteln, dass ich zwar alles das Fachwissen habe, irgendwo da abgelegt, aber dass sie die Experten für ihr Kind sind und dass es nicht ohne sie geht“* (B4, Absn. 135). Neben der Rollenklärung wird auch die Klärung der Rahmenbedingungen als wichtig genannt (B3, Absn. 97; B5, Absn. 113). Weiter wird geschaut, ob auf die Bedürfnisse der Eltern eingegangen werden kann oder ob es dazu die Vernetzung mit weiteren Fachpersonen braucht (B2, Absn. 116).

„Volle Tasche“ als Hilfsmittel

Obwohl die These von den Interviewten nachvollzogen werden kann, dass eine volle Tasche eher auf ein kindorientiertes als auf ein familienorientiertes Verständnis hindeute, sehen sie die Tasche auch als Möglichkeit familienorientierter Arbeitsweisen. So erklärt bspw. B2: *„Bei psychisch kranken Eltern kann das eine sehr grosse Hilfestellung sein, wenn man den klinischen Sack mitbringt.“* (B2, Absn. 181). Dabei könne die volle Tasche als Hilfsmittel verstanden werden, um über das Kind, die Förderung, die Interaktion und die Beziehungsgestaltung mit dem Kind zu den Eltern hin zu arbeiten (B1, Absn. 69; B2, Absn. 183; B3, Absn. 77; B4, Absn. 117).

Spezifische Methoden

Diese Subkategorie enthält Nennungen spezifischer Handlungsansätze, die bspw. in Weiterbildungen erlernt oder von theoretischen Modellen oder Ansätzen abgeleitet und die in der Umsetzung familienorientierter Arbeitsweisen als hilfreich erlebt werden. Der Übersicht halber werden die explizit genannten Methoden hier aufgelistet:

- Reflexionsmethoden: Supervision, Focussing (vgl. B1, Absn. 51, 85)
- Systemische Methoden: Systemische Beratung, Coaching für Familien und andere Systeme, lösungsorientierte Beratung, Visualisierung (Mindmap, Skalen, Timeline), Stammbaum, Netzwerkkarten (vgl. B1, Absn. 101, 105; B2, Absn. 92.; B3, Absn. 137; B4, Absn. 207, 213; B5, Absn. 126, 128; B6, Absn 72, 74)
- Videobasierte Methoden: Marte Meo, Systemische-Interaktions-Therapie, Parent-(Child)-Interaction-Therapie, Care-Index (B1, Absn. 101; B2, Absn 66; B4, Absn. 209;
- Förderplanung, ICF-CY (B2, Absn. 187, 145; B4, Absn. 253; B5, Absn. 120, 128)
- Contracting (B5, Absn. 115)
- Anamnesefragen (B5, Absn. 128)
- Eltern-Stress-Fragebogen, FegK (B2, Absn. 277; B3, Absn. 137)

Kompetenzen

Diese Kategorie beinhaltet einerseits Aussagen über Kompetenzen, die für familienorientiertes Arbeiten als erforderlich angesehen werden. Andererseits werden aber auch Angaben dazu gemacht, wie diese erlernt werden können.

Erforderte Kompetenzen

Fast alle Interviewten äussern sich dazu, dass es für familienorientierte HFE viel Fachwissen braucht, einerseits über die Entwicklung des Kindes, über deren Förderung und Förderplanung, andererseits über die Systeme und wie diese funktionieren und sich beeinflussen (vgl. B1, Absn. 95; B2, Absn. 245; B4, Absn. 253; B5, Absn. 150). Neben den fachlichen Kompetenzen brauche es aber auch sehr viele soziale Kompetenzen wie Respekt, Akzeptanz, Offenheit den Familien gegenüber, Ehrlichkeit, Transparenz, Verlässlichkeit, Empathie, Vertrauen usw. (vgl. B1, Absn. 99; B2, Absn. 243; B3, Absn. 119; B4, Absn. 239; B5, Absn. 150). Weiter sei die Fähigkeit nötig, sich abgrenzen zu können, Distanz zu wahren (vgl. B2, Absn. 267) sowie eigene Grenzen zu kennen und sich und seine Arbeit zu reflektieren (B1, Absn. 119; B5, Absn. 150). Gleichzeitig benötige es auch eine hohe Flexibilität, ein gutes Zeitmanagement und organisatorisches Talent (vgl. B2, Absn. 145; B3, Absn. 119; B5, Absn. 150). B5 stellt zusammenfassend fest: *„Das braucht viel soziale Kompetenz, klar, fachliche Kompetenz und vieles mehr. Also ich denke, wir brauchen auch organisatorisches Talent, um alles unter einen Hut zu bringen. Und das merke ich auch, umso kleiner die Kinder, umso flexibler muss man auch sein“* (B5, Absn. 150).

Erlernen von Kompetenzen

Um alle die zuvor genannten Kompetenzen zu erlernen, nennen die Interviewten drei wesentliche Komponenten: Erstens würden die Aus- und Weiterbildungen zum Erlernen dieser Kompetenzen beitragen. *„Ja, also die Grundlage ist sicher die Ausbildungen. Heilpädagogin und Heilpädagogische Früherziehung. Aber was nochmal aufbaut sind sicher die Weiterbildungen. Die Weiterbildungen sind für mich schon Kernkompetenzen, wo ich noch einmal wirklich spezifisch anders zu arbeiten begonnen habe in der Früherziehung“* (B2, Absn. 251). Zweitens brauche es die Erfahrung in der Praxis, das „learning by doing“, die aktive Auseinandersetzung, um sich diese Kompetenzen zu erarbeiten (B3, Absn. 131; B4, Absn. 241; B5, Absn. 152; B6, Absn. 100). Und drittens benötige es die Reflexion, sei dies in Form von Supervision, Intervision oder im Austausch mit dem Team (vgl. B3, Absn. 123; B5, Absn. 152). *„Unbedingt. Ich meine, ohne Supervision geht es nicht. Auch jetzt gerade von den Elternthemen und das Reflektieren, was in einem selber abläuft. Und dann halt eben eine Technik, eine Methode entwickeln, ohne sich selbst auszulassen, wie man so ein Gespräch führen könnte“* (B6, Absn. 108).

4.1.3 Unterstützung und Hilfen für die Umsetzung familienorientier Ansätze in der Praxis

Im Folgenden werden nun die Ergebnisse der dritten und letzten Hauptkategorie dargestellt. Diese beinhalten in der ersten Subkategorie Aussagen zu Rahmenbedingungen, welche die Interviewten in der Umsetzung von familienorientierten Arbeitsweisen bereits als unterstützend erleben. In der zweiten und letzten Subkategorie werden Wünsche oder Änderungsvorschläge der befragten Personen gesammelt dargestellt.

Unterstützende Rahmenbedingungen

Unterstützende Rahmenbedingungen werden auf unterschiedlichen Ebenen genannt. Eine Ebene sind die Aus- und Weiterbildungen. Hier wird darauf hingewiesen, dass die Familienorientierung umso deutlicher wahrgenommen und in die Praxis integriert werde, je mehr die Ausbildung den Fokus darauf lege (vgl. B2, Absn. 233, 289). Eine zweite Eben, ist die der einzelnen Dienststellen. Dort werden einerseits die Haltung der Leitung als unterstützend erlebt (B5, Absn. 154, 172), andererseits aber auch grundsätzliche institutionellen Rahmenbedingungen. Insbesondere die Möglichkeit für Super- oder Intervention, für Austausch und Diskussionen im Team sowie das Angebot interner Weiterbildungen zum Thema oder auch standardisierte Papiere werden hier als hilfreich genannt (vgl. B3, Absn. 89, 123; B5, Absn. 36, 117; B6, Absn. 92, 108). Weiter werden aber auch gewisse Abrechnungsmodell erwähnt, die familienorientierte Arbeitsweisen begünstigen, oder aber gezielte Beratungsangebote (vgl. B4, Absn. 43; B5, Absn. 154, 172, 175; B6, Absn. 72). Sowohl B4 wie auch B5 sind der Meinung, dass aus ihrer Sicht die institutionellen Rahmenbedingungen eigentlich vorhanden wären, um familienorientiert arbeiten zu können (vgl. B4, Absn. 293, 303; B5, Absn. 159).

Wünsche und Anregungen

Die Wünsche und Anregungen der interviewten Personen sind sehr unterschiedlich und vielfältig. B1 zum Beispiel würde sich eine explizit familienorientierte Massnahme wünschen – „Familienbegleitung für Familien mit Kindern mit speziellen Bedürfnissen“. Dazu bräuchte es eine Ausbildung für Fachpersonen der HFE, die sich in diesem Bereich spezialisieren möchten (vgl. B1, Absn. 139). B2 wiederum ist der Meinung, dass es noch einen Berufsfindungsprozess brauche, damit Familienorientierung zur Selbstverständlichkeit werde. Sie geht aber davon aus, dass dies bei zukünftigen Studierenden der Fall sein wird. Sie würde sich zudem in der Ausbildung eine vertiefte Auseinandersetzung mit Gesprächsführung wünschen. Dazu empfiehlt sie das Lernen über Videoaufnahmen von eigenen Gesprächsführungssequenzen (vgl. B2, Absn. 267, 296). B3 würde sich eine Auftragsklärung bezüglich der Familienorientierung in der HFE wünschen, allenfalls gekoppelt an eine Art Handlungsanleitung oder einen Analysebogen (vgl. B3, Absn. 139).

B4 sieht die Probleme bei der Umsetzung der Familienorientierung in einem noch nicht vollzogenen Umdenken der HFE. Einerseits würde sie sich daher interne Weiterbildungen zum Thema wünschen, damit sich ihr Team gemeinsam in diese Richtung weiterentwickeln könnte. Andererseits sähe sie in der Vertiefung in die Systemtheorie während der Ausbildung eine Möglichkeit, zum allgemeinen Umdenkprozess beitragen zu können (vgl. B4, Absn. 301, 305, 325). Weiter hat sie sich Gedanken dazu gemacht, ob es allenfalls sinnvoll wäre, Abendtermine für Beratungen ins Pflichtenheft jeder Fachperson der HFE einzuführen, diese dann aber auch entsprechend zu entgelten (vgl. B4, Absn. 329). Ganz anders sehen die Wünsche von B5 aus. Sie erhofft sich konkret mehr Eltern-Kind-Gruppen oder Projekte wie Elterntreff, Elternkaffee oder Eltern-Kind-Wochen (B5, Absn. 154, 165). B6 wünscht sich eine prozessorientierte Teamarbeit in Form von Arbeitsgruppen, welche eine Begleitung der Fachperson der HFE in der Praxis vorsieht (vgl. B6, Absn. 92, 112, 126, 132). Zudem ersehnt sie sich eine engere Zusammenarbeit und einen besseren Austausch zwischen den Stellenleitenden und den Ausbildungsstätten, damit die gelernten Theorien von den Studierenden auch gleich in die Praxis mitgenommen und unterstützt durch die Stellenleitenden angewendet werden können (vgl. B6, Absn. 116, 118).

5 Evaluation und Diskussion

Dieses Kapitel widmet sich der Evaluation und der Diskussion der Ergebnisse in Bezug auf die zu Beginn gestellten Fragestellungen und der erörterten Theorie.

5.1 Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung

Die Grundlage dieser Arbeit bilden die drei Hauptfragestellungen, was in der Praxis unter Familienorientierung verstanden und wie diese umgesetzt wird sowie welche Hilfestellungen gebraucht würden, damit vermehrt familienorientiert gearbeitet werden könnte. Nachfolgend wird auf jede dieser Fragen einzeln eingegangen. Zudem werden die Ergebnisse der Interviews in Bezug zur theoretischen Grundlage gestellt.

1. Was verstehen Fachpersonen der HFE in der Schweiz unter Familienorientierung?

Pretis (2015) hat darauf hingewiesen, dass der Begriff „Familienorientierung“ „heterogen und multivalent“ ist (S. 20). Dies bestätigt sich auch in der Auswertung der dieser Forschungsarbeit zugrunde liegenden Interviews (vgl. Kap. 4.1). Dennoch lassen sich gewisse Ähnlichkeiten feststellen und gemeinsame Eckpunkte benennen. So wird Familienorientierung von den hier befragten Personen zum einen als System- und Bedürfnisorientierung verstanden. Versteht man „Familien-Orientierung“, wie in Kap. 2.2.1 dargelegt wurde, als „Ausrichtung auf die Wünsche der Familie“, so zeigt sich, dass dieser Begriff im weitesten Sinne bereits die Beachtung des Systems und der Bedürfnisse beinhaltet. Familien mit einem behinderten oder entwicklungsgefährdeten Kind sehen sich mit besonderen Herausforderungen konfrontiert, die sich auf die Bedürfnisse und Ressourcen der Familie auswirken (vgl. Kap. 2.3.1). Diese Ausrichtung einerseits auf die Bedürfnisse, andererseits auf die Ressourcen der Familie wird daher als elementar für eine gelingende familienorientierte HFE betrachtet, sowohl aus Sicht der Theorie und Forschung als auch aus Sicht der Praxis. Neben der System- und der Bedürfnisorientierung wird Familienorientierung von den Interviewten aber auch als Prozessbegleitung verstanden. Dies bedeutet in erster Linie die Begleitung des Verarbeitungs- und Trauerprozesses, beinhaltet aber auch die Unterstützung bspw. bei Übergängen oder Ablösungsprozessen. Dabei handelt es sich bei der Prozessbegleitung eher um eine psychotherapeutisch orientierte Unterstützungsform, weshalb sie sich in die „begleitende Beratung“ nach Thurmair und Naggl (2003, in Kap. 2.1.4) oder in die „emotionale Unterstützung“ nach McWilliam (2013, in Kap. 2.3.3) einordnen liesse. Hierzu könnten ebenfalls die von den Interviewten genannte Unterstützung in der Beziehungsgestaltung (insbesondere Eltern-Kind-Beziehung) sowie die Stärkung elterlicher Ressourcen zählen. Als weiteres zentrales Element familienorientierter HFE wird die interdisziplinäre Vernetzung genannt. Dabei geht es einerseits darum,

die Familie so zu vernetzen, dass diese sich getragen und unterstützt fühlt, andererseits aber auch darum, sich selbst als Fachperson zu entlasten, um der Komplexität einer Förder- oder Familiensituation überhaupt gerecht werden zu können (vgl. Kap. 2.1.3 und 2.1.4). Letztendlich wird Familienorientierung aber auch als eine Haltung seitens der Fachpersonen der HFE verstanden, die nicht nur die Schlüsseleigenschaften „positiveness“, „responsiveness“, „orientation to the whole family“, „friendliness“ und „sensitivity“ beinhaltet (vgl. McWilliam, 2010, S. 11 in Kap. 2.3.3), sondern auch Offenheit, Respekt und Akzeptanz sowie im Speziellen auch die Beachtung kultureller Hintergründe erfordert.

Vergleicht man nun die soeben genannten Verstehensweisen von Familienorientierung aus der Praxis mit den Prinzipien, die bereits Dunst, Trivette und Deal (1988, S. 48ff.) als auch Sarimski et al. (2013, S. 37) formuliert haben, lassen sich Parallelen feststellen. Auch dort geht es um das „Empowern“ der Familie, um die Anerkennung der Eltern als Partner, um die Identifizierung von Bedürfnissen und Stärken, um die Unterstützung in der Mobilisierung von Netzwerken, um flexible Angebote und dies alles unter der Beachtung kultureller und individueller familiärer Hintergründe (vgl. Kap. 2.3.2). Auch zeigt sich, dass das Verständnis der befragten Fachpersonen demjenigen der Eltern, wie es Pretis (2014) erforscht hat, zu entsprechen scheint – nämlich, dass das familiäre Umfeld berücksichtigt, den Eltern beratend zur Seite gestanden und diese aktiv in den Förderprozess miteinbezogen werden sollen (vgl. Kap. 2.2.3). Viele Komponenten der Familienorientierung, die in der Theorie genannt werden, lassen sich also auch in der Praxis feststellen. Unterschiede findet man vor allem im Bereich der materiellen Unterstützung. Dort fällt auf, dass die interviewten Personen das Vermitteln finanzieller Hilfen wie auch die Beratung in administrativen Belangen nicht unter den Begriff der Familienorientierung im Rahmen der HFE stellen. Ebenso wird das Geben von Informationen in rechtlichen Fragen eher kritisch betrachtet. Dies steht im direkten Widerspruch zu den aus den Forschungen von Lanners (2000/2001) und Sarimski et al. (2013) erlangten Erkenntnissen, dass sich Eltern mehr Informationen über ihre Rechte, mehr Unterstützung im Erlangen finanzieller Hilfen sowie im Umgang mit Behörden wünschen. Die damit verbundene und durch die Forschung gestützte Forderung nach vermehrten Hilfen sozialrechtlicher Art, wird scheinbar von den befragten Fachpersonen der HFE nicht zwingend unterstützt. Vielmehr scheinen die Interviewten diese Form der Unterstützung nicht als ihren primären Auftrag wahrzunehmen, sondern vermutlich eher als den Auftrag anderer Fachgruppen. Dies wiederum würde die Aussage von Sarimski et al. (2014) untermauern, dass sich die Fachpersonen der HFE in Bezug auf die Beratung der Eltern eher auf Fragen zur Behinderung des Kindes und dessen Förderung zu beschränken versuchen (vgl. Kap. 2.2.3). Die Befragten äussern sich denn auch in die Richtung, dass der Auftrag und

der Fokus der HFE nach wie vor beim Kind liegen. Obwohl auch ihnen bewusst zu sein scheint, dass bspw. gerade finanzielle Sorgen einen direkten Einfluss auf die Entwicklung des Kindes haben, ist doch auch die Haltung vorhanden, dass nicht alle Probleme einer Familie im Rahmen der HFE gelöst werden können. Als entsprechend wichtig wird denn von den Interviewten auch die Vermittlung von und die Vernetzung mit andern Fachpersonen gewertet, wie dies auch Weiss et al. (2004) empfehlen (S. 91 oder vgl. Kap. 2.1.4). Die Frage nach dem Auftrag kann wohl auch daher als eine der wesentlichen Grenzen von Familienorientierung in der HFE verstanden werden. Die Befragten äussern, dass der Auftrag oft nicht ganz klar sei und die Gefahr bestehe, dass man sich als Fachperson der HFE in diverse Probleme verstricke, da man einfach so nah in der Familie drin sei. Dabei scheint insbesondere die Abgrenzung zur Sozialpädagogischen Familienbegleitung als schwierig erachtet zu werden, da zwischen den beiden Angeboten – HFE und Sozialpädagogische Familienbegleitung – keine trennscharfen Grenzen bestehen. Obwohl der Grundauftrag grundsätzlich als unterschiedlich erkannt wird – nämlich, dass die HFE sich „dem ‚besonderen‘ Kind und seiner Familie“ widmet und die Sozialpädagogische Familienbegleitung sich um „die ‚besondere‘ Familie mit ihren Kindern“ kümmert (Sann, 2012, S. 277) – trägt gerade der Auftrag der HFE zur Unschärfe dieser Grenzziehung bei. Denn dieser, so stellen die Befragten fest, habe sich über die Jahre hinweg verändert. Dabei hat nicht nur die „Systemische Wende“ (vgl. Steinebach, 1997, S. 16) in der HFE zu einer veränderten Haltung und Sichtweise geführt, sondern auch die Veränderung des Klientel, zu welchem heute auch entwicklungsgefährdete Kinder aus sozial schwierigen oder deprivierenden Milieus gehören (vgl. Kap. 2.1.4 und Kap. 2.2.2). Eine rein kindzentrierte Sicht- und Arbeitsweise sei daher heute theoretisch nicht mehr denkbar. HFE beruhe auf der systemischen Sichtweise. Denn obwohl das Kind Symptomträger ist, kann es nicht ohne sein Umfeld verstanden werden, dies würde sowohl der Definition als auch den Arbeitsprinzipien der HFE widersprechen (vgl. Kap. 2.1.1 und Kap. 2.1.3). So scheint es, dass der Auftrag und das Selbstverständnis der HFE direkt zum Spannungsfeld zwischen Kind- und Familienorientierung beiträgt. Aber nicht nur der Auftrag alleine führt zu Grenzen familienorientierter HFE. Auch kulturelle, sprachliche oder familiäre, wie auch organisatorische Aspekte können familienorientierte Arbeitsweisen einschränken. Dabei lässt sich feststellen, dass diese Art von Grenzen allerdings oft auch im Sinne der Familienorientierung zu verstehen sind, da es nämlich darum geht, insbesondere kulturelle Bedingungen und Gegebenheiten sowie familiäre Entscheide zu respektieren und die Förderung entsprechend anzupassen. Wünschen die Eltern zum Beispiel, dass die HFE nicht zu Hause stattfindet, so muss dies akzeptiert werden, auch wenn von den Fachpersonen der HFE die Förderung zu Hause als wesentlich familienorientierter angesehen wird, als wenn diese bspw. an der Dienststelle durchgeführt wird.

Familienorientierte Aspekte scheinen also unterschiedlich gewichtet zu werden, wobei die Beachtung des Systems und die Bedürfnisorientierung an oberster Stelle zu stehen scheinen, sofern das Kindeswohl nicht gefährdet ist. Dies liegt wohl auch daran, dass die Fachpersonen der HFE davon ausgehen, dass innerhalb der Familie ebenfalls ein Prozess stattfindet. Je grösser das Vertrauen der Familie in die Fachperson der HFE, desto grösser scheinen auch die Möglichkeiten für familienorientierte Arbeitsweisen. Die Beachtung des Systems und die Bedürfnisorientierung scheinen also als Grundlage zu dienen, auf welche aufgebaut werden kann. Insofern scheinen die hier interviewten Personen in ihrem Verständnis von Familienorientierung einen Schritt weiter zurück zu gehen als Sarimski et al. (2013), die als Ziel der familienorientierten Arbeit „die Stärkung der eigenständigen familiären Bewältigungskompetenz im Kontext eines differenzierten Unterstützungssystems“ sehen (S. 37 oder Kap. 2.3.2). Bevor nämlich die familiäre Bewältigungskompetenz gestärkt werden kann, braucht es die Beachtung des Systems und die Orientierung an den Bedürfnissen desselben. Erst dann kann das genannte Ziel der Stärkung der Bewältigungskompetenz erreicht werden. Möglicherweise wurde auch darum beim Fragebogen die Stärkung der Bewältigungskompetenzen im Vergleich zu andern Elementen nicht gleich hoch bewertet – nämlich von nur je drei Personen als zutreffend oder eher zutreffend. Trotzdem gibt es Hinweise darauf, dass eine Steigerung des elterlichen und familiären Kohärenzgefühls versucht wird, da sowohl die Stärkung in das Zutrauen der Eltern in ihre eigenen Kompetenzen als auch bspw. die Reduktion subjektiver Belastung von fast allen Befragten klar als Aufgabe familienorientierter HFE verstanden wird. Zusammenfassend liesse sich also sagen, dass die Bedürfnis- und Systemorientierung sowie die Vernetzung als allgemeines Verständnis, oder vielleicht als Grundlage familienorientierter HFE angesehen werden kann, mit dem Ziel der Stärkung des familiären Kohärenzgefühls. Trotzdem bleibt der Inhalt des Begriffs Familienorientierung heterogen und multivalent, nicht zuletzt wohl auch deswegen, weil der Prozess der Familienorientierung äusserst sensibel und von verschiedenen Faktoren abhängig ist. B1 spricht denn auch von Familienorientierung als „Tanz mit der Familie“ (B1, Absn. 41), B2 sogar von einem „Seiltanz auf höchstem Grad“ (B2, Absn. 70).

2. Wie setzen Fachpersonen der HFE Familienorientierung in ihrer Arbeit um?

Wie bereits in der Studie „Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung“ der HfH Zürich festgestellt wurde, wird ein Grossteil der Fördersequenzen in der Schweiz – nämlich 75% – im häuslichen Rahmen durchgeführt (vgl. Lütolf et al., 2016, S. 22f). Dabei sind in 54% der Fälle Eltern und/oder Geschwister bei der Förderung dabei (vgl. Lütolf et al., 2015, S11 oder Kap. 2.2.3). Wie die Interviews zeigen, wird der Einbezug der Eltern und Geschwister in die Förderung als zentraler Aspekt der Familienorientierung verstan-

den. Es erstaunt daher nicht, dass die hier befragten Heilpädagogischen Früherzieherinnen den Anteil aufgewendeter Zeit für familienorientierte oder kindorientierte Arbeit ungefähr zu je 50% einschätzen. Die Förderung des Kindes mit direktem Einbezug vor allem der Eltern wird konkret als Methode familienorientierter HFE eingesetzt. Im Verständnis von McWilliam könnte man demnach sagen, die Arbeit mit dem Kind gilt als Teil der Elternarbeit und ist somit nicht kind- sondern familienorientiert ausgerichtet (vgl. Kap. 2.3.3). Ganz im Sinne von McWilliam halten auch die Interviewten die Hausfrüherziehung für die am besten geeignete Form der Umsetzung von Familienorientierung. Zwar sei Familienorientierung auch umsetzbar, wenn die Förderung in der Kita oder an der Dienststelle stattfindet, sei dort aber nur eingeschränkt oder erschwert und mit zusätzlichem Aufwand möglich. Gerade aus familienorientierter Perspektive könne es manchmal aber sinnvoll sein, die Förderung nicht zu Hause durchzuführen – insbesondere dann, wenn die Bedürfnisse des Kindes oder die der Familie dies erfordern würden. Dies scheint zu bestätigen, wie bereits bei der Beantwortung der ersten Frage ersichtlich wurde, dass die Beachtung der Bedürfnisse der Familie als einer der wichtigsten Aspekte familienorientierter HFE gewertet wird. Dennoch werden die Hausfrüherziehung und der direkte Einbezug von Familienmitgliedern in die Förderung als zentralste Umsetzungsmethoden genannt. Auf die Kritik hin, dass Hausfrüherziehung nicht zwingend die Umsetzung familienorientierter Arbeitsweisen bedeute, sondern gerade die Mitnahme einer vollen Tasche eher das Gegenteil vermuten lasse – nämlich, dass vor allem kindorientiert gearbeitet werde – wird von den Interviewten denn auch entsprechend kommentiert. Obwohl diese Kritik nachvollzogen werden kann, wird die volle Tasche trotzdem als Hilfsmittel zur Umsetzung familienorientierter HFE gesehen. Dabei wird argumentiert, dass diese erstens zum Vertrauensaufbau und zur Prozessgestaltung genutzt werde und somit als Brücke vom Kindorientierten hin zum Familienorientierten dienen könne. Zweitens wird begründet, dass die volle Tasche auch Mittel zum Zweck im Erreichen bestimmter, mit den Eltern vereinbarter Ziele sein kann. Und drittens kann die volle Tasche als Hilfsmittel zur Anleitung der Eltern verstanden werden, um bspw. die Eltern-Kind-Interaktion zu fördern oder die Eltern in Bezug auf kind- und entwicklungsgerechten Spielzeug zu sensibilisieren. Für die Umsetzung von Familienorientierung sei daher nicht die Mitnahme einer vollen Tasche zentral, sondern das Ziel, welches in Berücksichtigung der Bedürfnisse und Wünsche der Familie erreicht werden soll. Die Auftragsklärung wird denn auch als weiteres zentrales Hilfsmittel zur Umsetzung familienorientierter HFE genannt. Dabei spielt die Eingangsphase eine ganz wichtige Rolle, wie bereits Sarimski et al. (2013) beschrieben haben (S. 47ff.). Eine Auftragsklärung kann gemäss den Interviewten im Verlauf der HFE immer wieder notwendig werden. Neben der Erfassung der Bedürfnisse des Kindes und der Familie sowie deren Ressourcen und sozialen Netzwerke, geht es darum, Vorstellun-

gen und Wünsche sowie den eigentlichen Auftrag der Eltern einzuholen und zu klären. Gleichzeitig aber dient die Auftragsklärung auch dazu, das Angebot der HFE wie auch deren Grenzen zu deklarieren, das eigene Rollenverständnis und das der Eltern zu benennen sowie eine erste Planung des gemeinsamen Prozesses zu erstellen. Das scheint einerseits betreffend Einbezug der Eltern wichtig – ist es doch ein zentrales Anliegen der HFE, dass sich die Eltern ihrer Rolle und ihrer Verantwortung bewusst sind. Andererseits spielt es in Bezug auf die Vernetzung mit andern Fachpersonen eine ganz zentrale Rolle – sei es, um die eigenen Ressourcen zu schonen oder die eigenen Kompetenzen nicht zu überschreiten. Schliesslich sei es unmöglich, alle die umfangreichen und komplexen Aufgabenfelder als Fachperson der HFE allein abzudecken, wie bereits Sohns feststellte (vgl. Sohns, 2000, S. 93 in Kap. 2.1.4). Als Hilfsmittel zur Umsetzung dieser Auftragsklärung nennen die Befragten ähnliche Arbeitsweisen wie die in Kap. 2.3.3 genannten Methoden von McWilliam (2013, S. 4ff.) und Sarimski et al. (2013, S. 50ff.) – nämlich das Erstellen von Netzwerkkarten, den Einsatz von Eltern-Stress-Fragebogen, das Erfragen spezifischer anamnestischer Daten usw. (vgl. Kap. 4.1.2). Dabei wird auch die Förderplanung als ein wichtiges Instrument in der Umsetzung familienorientierter HFE genannt, trotz Kritik von McWilliam, der diese meist als sehr kindorientiert beschreibt (vgl. Kap. 2.3.3). Mit dem Wechsel zum Klassifikationssystem ICF-CY und somit der Übernahme eines bio-psycho-sozialen Modells als Grundlage der Handlungsplanung in der HFE würden allerdings nicht mehr nur kindorientierte Faktoren, sondern explizit auch Umweltfaktoren beachtet und in die Planung miteinbezogen, so die Interviewten. Fachpersonen der HFE, die jetzt in der Ausbildungen seien, kämen entsprechend mit einem familienorientierten Grundverständnis in die Praxis. Trotzdem brauche es in der Praxis Gefässe für Austausch, Reflexion und eine aktive Auseinandersetzung mit dem Thema „Familienorientierung“, damit diese erfolgreich umgesetzt werden könne. Schliesslich ist man in der HFE mit einer grossen Vielfalt an unterschiedlichsten Themen konfrontiert, die sowohl fachliche wie auch soziale und organisatorische Kompetenzen erfordern. Einen kompetenten Umgang mit diesen Themen müsse man sich über die Jahre hinweg erarbeiten. Familienorientierung braucht gemäss den Befragten daher eine gewisse Erfahrung in der Praxis. Zwar bringe man meistens schon erste Grundkompetenzen mit und entwickle in der Grundausbildung weitere Basiskompetenzen, Super- und Intervention, wie auch spezifische Weiterbildungen bspw. in systemtheoretischen oder videobasierten Methoden würden schliesslich aber eine ganz gezielte Erweiterung spezifischer Kompetenzen, gerade in Bezug auf die Familienorientierung, bieten und dadurch die eigene Erfahrung erweitern (vgl. Kap. 4.1.2). Die Umsetzung familienorientierter Arbeitsweisen brauche demnach etwas Zeit, einen individuellen Prozess und eine persönliche Auseinandersetzung.

3. Was braucht es aus Sicht der Fachpersonen der HFE, um familienorientiert arbeiten zu können?

Zur Umsetzung familienorientierter Ansätze braucht es sowohl fachliche, soziale wie auch organisatorische Kompetenzen, die man sich über die Zeit und mit wachsender Erfahrung aneignen muss. Der Aus- und Weiterbildung komme entsprechend eine zentrale Rolle zu. In der Grundausbildung wird der gesellschaftliche Wandel aufgenommen und die Studierenden hinsichtlich familienorientierter Themen sensibilisiert und im Finden einer familienorientierten Haltung unterstützt, so die Aussagen der Befragten. Spezifische Weiterbildungen würden die Möglichkeit bieten, sich Handwerkzeug und Handlungsmethoden anzueignen. Die interviewten Personen sehen aber auch die Institutionen und Dienststellen in der Verantwortung. Auch sie müssen zu einem Umdenken hin zu einer familienorientierten HFE beitragen. Die Haltung auf Leitungsebene sei dabei zentral, da sie die Kultur innerhalb eines Teams und einer Dienststelle massgeblich beeinflussen und bestimmte Ressourcen zur Verfügung stellen könne. Dies sei einerseits durch das Schaffen struktureller Bedingungen möglich, wie bspw. durch das zur Verfügung Stellen von hilfreichen Vorlagen (Handlungsplanung, Contracting), durch das Benennen klarer Abläufe und Angebote oder durch den Einsatz flexibler Stundenverrechnungsmodelle. Andererseits würden aber auch Gefässe zur aktiven Auseinandersetzung und Reflexion wie bspw. interne Weiterbildungsangebote, Inter- und Supervision oder Arbeits- und Projektgruppen helfen.

Grundsätzlich seien viele Rahmenbedingungen für familienorientiertes Arbeiten bereits gegeben oder zumindest im Umbruch. Dennoch brauche es noch einen genaueren Findungsprozess, der Familienorientierung ausdifferenziere. Dies bedürfe einer erneuten Auseinandersetzung mit dem Auftrag, wobei der Fokus nicht nur auf das Kind, sondern vermehrt auf die Familie gelenkt werden müsse. Gleichzeitig sei eine Diskussion über einen gesunden Umgang mit den eigenen Ressourcen sowie eine Abgrenzung zu andern Fachgebieten nötig. Ein Austausch sowohl innerhalb als auch zwischen den Institutionen selbst sowie mit den Ausbildungsstätten wäre diesbezüglich wünschenswert, damit sich die Familienorientierung sowohl auf der Ebene der Lehre als auch auf der Ebene der Praxis noch mehr verankern könne. Weiter brauche es Projekte, um Neues auszuprobieren und auszuwerten, woraus allenfalls gezielte Konzepte entwickelt und etabliert werden könnten. Die Forderung von Sarimski et al. (vgl. 2014, S. 77 in Kap. 2.2.3) vor allem nach anschaulichen und konkreten Leitlinien für die Praxis scheint daher durchaus auch im Sinne der hier befragten Personen. Mehr noch, könnte man vielleicht sagen, braucht es sowohl auf Ebene der einzelnen Fachpersonen der HFE, der Institutionen, des Berufsverbandes wie auch auf der Ebene der Lehre und der Forschung eine fortwährende

Auseinandersetzung mit dem Thema „Familienorientierung“ in der HFE. Diese beinhaltet stets die Frage nach dem Auftrag und den Aufgabenfeldern der HFE sowie nach deren Grenzen.

5.2 Verifizierung der Hypothesen

Nachfolgend werden nun die Hypothesen überprüft. Die in Kapitel 2 erarbeiteten theoretischen Grundlagen, die auf deren Verifizierung hinweisen, sind die Hypothesen doch auf Basis der Theorie entstanden. Dennoch sollen nicht theoretische Annahmen zur Überprüfung der Hypothesen dienen, sondern die Resultate dieser Forschungsarbeit. Eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse zu den Fragestellungen dient daher als Begründung für die Verifizierung oder Falsifizierung jeder einzelnen Hypothese.

Hypothese 1: In der Praxis besteht eine Vielzahl an Verstehensweisen, was unter Familienorientierung verstanden wird.

Verifiziert: Der Begriff „Familienorientierung“ wird auch in der Praxis heterogen und multivalent verstanden. Dennoch scheint ein übergeordnetes, allgemeines Verständnis zu existieren, welches insbesondere auf der Systemtheorie, aber auch auf dem Empowermentansatz sowie dem bio-psycho-sozialen Menschenbild basiert. Diese theoretischen Grundlagen scheinen zu einem allgemeinen Verständnis von Familienorientierung in der HFE beizutragen. Wie bereits zuvor dargestellt (vgl. Kap. 5.1) lassen sich auch spezifische Kategorien bilden, die als Basiselemente familienorientierter HFE oder als Prinzipien familienorientierter HFE deklariert werden könnten – ähnlich wie dies bereits durch Dunst et al. (1988) oder Sarimski et al. (2013) geschehen ist. Das Deklarieren solcher Kategorien oder Prinzipien hat den Vorteil, dass sie eine Annäherung an eine Definition von Familienorientierung ermöglichen. Gleichzeitig bleibt das Problem bestehen, dass solche Kategorien wiederum sehr gross gefasst und oftmals in Form von Schlagwörtern, wie bspw. System- oder Bedürfnisorientierung, formuliert werden. Die Gefahr liegt also insbesondere darin, dass zwar eine Ausdifferenzierung des Begriffs „Familienorientierung“ stattfindet, allerdings weiterhin auf den Gebrauch von Leitwörtern zurückgegriffen werden muss, ohne dass ein Bezug zu konkreten Handlungsanweisungen hergestellt werden kann. Dadurch bleibt der Begriff „Familienorientierung“ heterogen und multivalent.

Hypothese 2: Jede Fachperson der HFE wählt ihre eigenen Handlungsansätze, um Familienorientierung in der Praxis umzusetzen.

Verifiziert: Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit weisen darauf hin, dass in der Praxis unterschiedliche Handlungsansätze zur Umsetzung von Familienorientierung vorzufinden sind. Diese unterscheiden sich je nach Werdegang der Fachperson der HFE – je nach

Erfahrung und je nach Aus- und Weiterbildungen, die absolviert wurden. Dennoch lassen sich auch hier gewisse „Vorlieben“ für Methoden ausmachen. Grundsätzlich wird die Hausfrüherziehung als effizienteste Form zur Umsetzung von Familienorientierung verstanden. Und auch der Einbezug der Eltern sowie die interdisziplinäre Vernetzung können wohl als allgemeingültige Handlungsansätze der Familienorientierung gewertet werden. Weiter finden bspw. systemtheoretische und lösungsorientierte, interaktions- und videobasierte Ansätze sowie auch Methoden zur Reflexion häufig Anwendung in der Praxis. Zudem scheint die Einführung des neuen Kategoriensystems ICF-CY für die Umsetzung familienorientierter HFE hilfreich, nicht nur im Sinne des dabei zugrunde liegenden Menschenbildes sondern als konkretes Arbeitsinstrument. Trotz der mit Vorliebe genannten Handlungsansätze bleibt jedoch die Kritik gerechtfertigt, dass die Umsetzung von Familienorientierung nicht zwangsläufig garantiert werden kann. Die Umsetzung familienorientierter HFE bleibt nicht nur von jedem Familiensystem selbst abhängig, sondern auch davon, wie Familienorientierung von jeder einzelnen Person definiert wird. Dies führt dazu, dass eine Vielfalt an Handlungsansätzen möglich bleibt, was als positiv gewertet, aber auch in erhöhte Verunsicherung und Überforderung münden kann.

Hypothese 3: Fachpersonen der HFE würden gerne noch familienorientierter arbeiten, können aber nicht.

Falsifiziert: Keine der in dieser Arbeit interviewten Personen gibt an, dass sie zu wenig familienorientiert arbeiten könne – immerhin beträgt der Anteil an Familienorientierung in der Regel mindestens 50%. Auch wird davon ausgegangen, dass die Rahmenbedingungen mehrheitlich gegeben und sich genügend Möglichkeiten bieten würden, um familienorientiert arbeiten zu können. Vielmehr seien durch den Auftrag am Kind gewisse Grenzen gesetzt und auch die verschiedenen Prozesse – gesellschaftlich-historisch, persönlich oder in der Familie – tragen dazu bei, ob und wie intensiv familienorientiert gearbeitet werden könne. Und trotzdem werden viele Verbesserungsvorschläge hinsichtlich familienorientierter HFE genannt. Zudem wird davon ausgegangen, dass sich die Familienorientierung in der jungen Geschichte der HFE noch weiter zu entwickeln und zu etablieren habe. Obwohl also eigentlich davon ausgegangen wird, dass genügend familienorientiert gearbeitet werden kann und grösstenteils auch entsprechend gearbeitet wird, brauche es einen Findungsprozess, eine Ausdifferenzierung, eventuell auch eine gewisse Abgrenzung im Auftrag hinsichtlich der Familienorientierung. Bedarf wird auch in Bezug auf klare Leitlinien sowie auf neue Projekte oder Konzepte geäussert.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass als Basis der Familienorientierung in der Praxis die Bedürfnis- und Systemorientierung verstanden werden kann, wodurch auch die interdisziplinäre Vernetzung an Wichtigkeit gewinnt. Dennoch bleibt der Begriff multi-

valent und heterogen. Entsprechend bieten sich viele Methoden zur Umsetzung an, was zu einer Verunsicherung führen kann, je nach Haltung, Werdegang und Erfahrung der einzelnen Fachperson der HFE. Trotzdem bewerten die Interviewten, entgegen den Erwartungen, ihre eigene Arbeit als genügend familienorientiert, auch wenn Klärungsbedarf und Verbesserungsmöglichkeiten als notwendig erachtet werden.

5.3 Reflexion zum forschungsmethodischen Vorgehen

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen kritisch reflektiert. Auf der Ebene der Durchführung wird vor allem das Leitfadenterview als Methode prüfend betrachtet. Auf der Ebene der Auswertung wird einerseits ein Fokus auf die Transkription, andererseits auf die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse gelegt.

5.3.1 Leitfadenterview

Bei der Ausarbeitung des Interviewleitfadens wurde sowohl auf eine offene Formulierung der Fragestellung geachtet, als auch geschlossene Formen der Befragung miteinbezogen. Der Vorteil eines teilstrukturierten Leitfadenterviews liegt darin, dass einerseits genügend Spielraum zur Beantwortung von Fragen offengelassen wird, andererseits trotzdem eine gewisse Vergleichbarkeit entsteht (vgl. Kap.3.1.1). Dabei wird in Kauf genommen, dass durch die Teilstrukturierung die Interviewten in ihren Antworten auf eine gewisse Weise beeinflusst werden. Da sich die Strukturierung des Interviewleitfadens stark an der Theorie orientiert, kann demnach kritisiert werden, dass die Antworten entsprechend dieser theoretischen Grundlagen ausfallen. Die Beantwortung der Fragestellungen und die Verifizierung der Hypothesen müssten daher in Frage gestellt werden, mit der Begründung, dass die Interviewfragen bereits auf bestimmte Ergebnisse abzielten. Dem lässt sich entgegenstellen, dass eine offenerere und weniger strukturierte Interviewform dem zwar entgegengewirkt, allerdings auch eine geringere Vergleichbarkeit ermöglicht hätte.

Weiter bleibt kritisch festzustellen, dass der Interviewleitfaden sehr lang ausgefallen ist und nicht alle Interviewfragen zur Beantwortung der Fragestellung gleichermassen beigetragen haben. So ist bspw. die Frage nach familienorientierten Themen kaum relevant für die Beantwortung der Fragestellung. Auch hat sich während der Auswertung gezeigt, dass der Begriff „Familienorientierung“ oft anhand von Beispielen und somit gleichgesetzt mit der Umsetzung von Familienorientierung dargelegt wurde. Dementsprechend wäre wahrscheinlich eine Kürzung der Interviewfragen möglich gewesen.

Auch erwies sich der Fragebogen zu den Prinzipien familienorientierter Arbeit (vgl. A 2 Interview-Leitfaden) als kompliziert. Obwohl dieser nach dem Pre-Test angepasst wurde, stellten die interviewten Personen während der Durchführung dort am meisten Fragen. Die einzelnen Aussagen schienen teilweise nicht ganz eindeutig zu sein. Bei bestimmten

Begriffe wie bspw. beim Wort „Hilfeempfang“ wurde nachgefragt, was damit gemeint sei. Zudem hatten fast alle Befragten das Bedürfnis, ihre Auswahl zu kommentieren. Dies zeigt auf, wie schwierig es ist, einen Fragebogen sprachlich präzise und treffend zu formulieren. Durch eine unpräzise Formulierung ist es möglich, dass gewisse Aussagen des Fragebogens unterschiedlich interpretiert und entsprechend anders bewertet wurden, was eine gewisse Verfälschung des Resultates zur Folge haben könnte. Möglicherweise würden dieselben Personen den Fragebogen bei einem zweiten Mal denn auch nicht mehr gleich ausfüllen, wie beim ersten Mal.

5.3.2 Transkription

Wie bereits in Kap. 3.2.1 dargestellt, ist eine Transkription immer auch mit Informationsverlust verbunden, wobei die Wahl des Transkriptionssystems entscheiden dafür ist, wie gross dieser schliesslich ausfällt. Mit dem einfachen Transkriptionssystem nach Dresing und Pehl (2015) wurde ein relativ grosser Informationsverlust in Kauf genommen, da die Transkription durch diese Regeln relativ stark geglättet wird. Da aus Gründen des Zeitmanagements fünf der sechs Interviews durch aussenstehende Personen transkribiert und von der Autorin dieser Arbeit in einem zweiten Durchgang redigiert wurden, konnte festgestellt werden, dass trotz klarem Transkriptionssystem, die Regeln nicht immer ganz eindeutig sind und je nach Interpretation unterschiedlich umgesetzt werden können. So wird zum Beispiel im verwendeten Regelsystem die Interpunktion zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, was heisst, dass beim Senken der Stimme eher ein Punkt als ein Komma gesetzt wird (vgl. Transkriptionssystem Kap. 3.2.1). Beim ersten Transkriptionsvorgang kam es nun also vor, dass eine Stelle auf eine andere Weise wahrgenommen wurde als beim Korrekturvorgang, was zu einer entsprechend unterschiedlichen Transkription führte. Dies bedeutet, dass der Informationsverlust somit nicht nur regel-, sondern zu einem gewissen Grad auch personenabhängig ist. Weiter trägt auch das Umwandeln von Mundart zu Schriftdeutsch zu einer gewissen Verfälschung der Aussagen bei. Dennoch wird davon ausgegangen, dass der Sinngehalt der geäusserten Aussagen mehrheitlich beibehalten werden konnte, auch wenn sich einige Fehler eingeschlichen haben könnten.

5.3.3 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Das Verfahren der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ist eine sehr aufwändige und zeitintensive Methode, die ein mehrfaches Durcharbeiten des Materials beinhaltet. Dass bei dieser Methode in einer ersten Phase aus der Fragestellung deduktiv abgeleitete und theoretisch begründete Kategorien festgelegt werden können, ist hilfreich (vgl. Kap. 3.2.2). Eine erste Kategorienbildung entlang des teilstrukturierten Interviewleitfadens hat sich entsprechend angeboten. Dabei hat sich bereits nach der Codierung der ersten beiden Interviews herausgestellt, dass eine Präzisierung der Subkategorien und

somit eine erste Anpassung notwendig ist. Die weiteren Subkategorien wurden schliesslich induktiv am Material abgeleitet. Dieser Prozess stellte sich als grosse Herausforderung dar, der ein mehrfaches Überarbeiten des Materials und immer wieder auch Veränderungen und Anpassungen erforderte. Ein Problem stellte sich bspw. in der Frage, wie viele Subkategorien ausdifferenziert werden sollen. Ist es sinnvoller, eine grössere Anzahl Subkategorien zu bilden, die spezifischere, dafür weniger Aussagen enthalten, oder ist es effizienter, etwas weniger, dafür inhaltlich umfassendere Kategorien zu bilden? Und wie sollen diese Subkategorien benannt werden – welcher Begriff trifft den Inhalt der Kategorie am besten? Ein weiteres Problem zeichnete sich ab bei der Bildung von Subkategorien in Bezug auf die beiden ersten Hauptkategorien, da die Definition von Familienorientierung oftmals mit der Umsetzung gleichgesetzt oder anhand von Beispielen dargelegt wurde. Und trotzdem schien eine Differenzierung notwendig. Wie also haben sich diese Kategorien zu unterscheiden?

Die Fragen und Problem, die sich im Prozess der induktiven Kategorienbildung und schliesslich auch in der Codierung immer wieder aufs Neue stellten, zeigen, wie intensiv die Auseinandersetzung und der Prozess einer Inhaltsanalyse ist. Dabei muss darauf geachtet werden, dass nur diejenigen Informationen herausgefiltert werden, die für die Fragestellung bedeutsam sind. Entsprechend bedarf es gewisser Entscheide und des Setzens von Schwerpunkten. Bei der Bearbeitung des Materials durch nur eine Person besteht daher die Gefahr, dass diese Entscheidungen und Gewichtungen zu einem gewissen Grad subjektiv ausfallen. Möglicherweise hätte eine weitere Person eine andere Gewichtung gelegt oder weitere Subkategorien gebildet. Um dem wissenschaftlichen Anspruch der Objektivität zu entsprechen, wäre eine Inhaltsanalyse im Team wünschenswert. Nichts desto trotz konnten wichtige Erkenntnisse gewonnen werden. Die Methode der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse wird daher für die Beantwortung der hier gestellten Forschungsfrage als geeignet gewertet.

6 Fazit und Ausblick

Diese Arbeit trägt den Titel „Leerformel Familienorientierung“. Familienorientierung ist, wie aufgezeigt wurde, seit jeher ein Anliegen der HFE, welches sich über die Jahre hinweg entwickelt und immer wieder neu ausgerichtet hat. Der Begriff „Familienorientierung“ ist in den Arbeitsprinzipien und Arbeitsfeldern der HFE und ebenso als Haltung in den Köpfen der Fachpersonen der HFE verankert. Trotzdem zeigen die allgemeinen Diskussionen in Theorie und Forschung wie auch die Ergebnisse dieser Arbeit die Breite des Begriffs und des inhaltlichen Verständnisses davon. Die Warnung von Pretis (2015), dass die Heterogenität und die Multivalenz des Begriffs zu einer Leerformel führe, da konkrete Handlungsanweisungen fehlen würden, ist daher mehr als verständlich (S. 20). Auch wenn diese Arbeit zu bestätigen scheint, dass der Begriff „Familienorientierung“ heterogen und multivalent bleibt, so lassen sich doch Elemente herauskristallisieren, die als gemeinsame Basis familienorientierter HFE verstanden werden können. Die Ausrichtung am System Familie sowie an deren Bedürfnissen sind dabei wohl die zentralsten Aspekte familienorientierter HFE. Eine klare Abgrenzung wird hingegen in Bezug auf die Forderung nach vermehrten Hilfen sozialrechtlicher Art geäußert. Auch wird der Auftrag der HFE nach wie vor beim „besonderen Kind in seiner Familie“ (vgl. Sann, 2012, S. 277) verstanden. Trotzdem ist man sich bewusst, dass der Wandel der Klientel den Auftrag verändert hat und das Spannungsfeld zwischen Kind- und Familienorientierung massgeblich prägt. Die interdisziplinäre Vernetzung gewinnt dadurch als Methode familienorientierter HFE an Gewicht. Auch finden Handlungsansätze wie die Förderung im häuslichen Umfeld, die Förderplanung, die Auftragsklärung oder auch andere Methoden in der Praxis konkrete Anwendung. Überhaupt scheinen diverse konkrete Vorstellungen von Umsetzungsmethoden in der Praxis zu existieren. In dem Sinne kann wohl nicht von einer „Leerformel Familienorientierung“ ausgegangen werden. Vielmehr verstehen die Interviewten ihre Arbeit durchaus als familienorientiert. Dennoch kann in der Umsetzung familienorientierter HFE eine gewisse Beliebigkeit nicht ausgeschlossen werden. Auch scheint eine Verunsicherung bezüglich des Begriffs und der damit verbundenen Umsetzung weiterhin spürbar. Die Wünsche nach einem Findungsprozess, nach einer weiteren Ausdifferenzierung des Auftrages oder nach Richtlinien bezüglich Familienorientierung in der HFE weisen auf diese Unsicherheiten hin. Was also braucht es, um diesen Unsicherheiten entgegen zu wirken? Neben dem persönlichen Prozess, der, wie es scheint, jede Fachperson der HFE zu durchlaufen hat, braucht es auf institutioneller Ebene eine Haltung der Leitung, das Bereitstellen von Gefässen für den Austausch und die Reflexion, klare und trotzdem flexible strukturelle Rahmenbedingungen, die Förderung interdisziplinärer Netzwerke sowie das zur Verfügung Stellen von Ressourcen für Projekte. Auf Aus- und Weiterbildungsebene kann zur Findung eines entsprechenden Berufs- und Professi-

onsverständnisses beigetragen werden. Zudem braucht es die Vermittlung von grundlegendem Fachwissen sowie das Aufzeigen von Handwerkszeug und das Einüben hilfreicher Methoden. Ebenso benötigt es aber auch auf berufspolitischer Ebene die Auseinandersetzung mit dem Begriff Familienorientierung und den damit verbundenen Aspekten für die HFE. Es braucht die Verteidigung finanzieller Mittel, das Weibeln um flexible Abrechnungsmodelle, die nicht nur auf das Kind, sondern auf die Familien bezogen sind. Dies erfordert eine ständige Kontroverse über den Auftrag und die Aufgabenfelder der HFE, über Möglichkeiten und Grenzen. Nicht zuletzt braucht es aber auch die Forschung und Theoriebildung, welche den ständigen Wandel in der HFE ergründet und dokumentiert, die Bedürfnisse der Eltern aber auch der Fachpersonen der HFE feststellt und auf Fehlendes oder Missstände hinweist sowie aber auch Innovatives und Wirkungsvolles aufzeigt und publik macht.

Familienorientierung wird von den hier interviewten Personen als Prozess beschrieben – persönlich, in den Familien oder gesellschaftlich-historisch. Die HFE ist ständig im Wandel. Dass dabei Spannungsfelder entstehen, scheint in der Natur der Sache zu liegen. Spannungsfelder können aber auch als Antrieb des Lernens verstanden werden, ganz im Sinne der Äquilibration nach Piaget. Es scheint, als müsse zwischen der Kind- und der Familienorientierung immer wieder aufs Neue ein gewisses Gleichgewicht gefunden werden – ganz persönlich, in den Familien und auch gesellschaftlich.

7 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

7.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Transkriptionssystem	45
---------------------------------------	----

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Orientierungslosigkeit. (Zugriff am 19.11.16 unter https://regine-stopka.ch/orientierungslosigkeit#.WDBNvGVX9d0).....	1
Abbildung 1: Subjektive Bedeutung, geschätzter und effektiver Zeitaufwand (Lütolf et al., 2014, S. 9)	31
Abbildung 4: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 20114, S. 78)	47
Abbildung 5: Auswertung Definitionsansätze	61
Abbildung 6: Auswertung Emotionale Unterstützung	61
Abbildung 7: Auswertung Materielle Unterstützung.....	62
Abbildung 8: Auswertung Informatorische Unterstützung.....	63
Abbildung 9: Zeit in Prozenten für kind- und familienorientiertes Arbeiten	64

8 Literaturliste

- Antonovsky, A. (1993). Gesundheitsforschung versus Krankheitsforschung. In A. Franke & M. Broda (Hrsg.). *Psychosomatische Gesundheit. Versuch einer Abkehr vom Pathogenese-Konzept*. Tübingen: dgvt-Verlag
- Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit*. (Deutsche erweiterte Herausg. von A. Franke). Tübingen: dgvt-Verlag.
- Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (Hrsg.). (2011). *Heilpädagogische Früherziehung im Feld der Frühen Förderung*. Positionspapier. Zugriff am 18.2.2016 unter http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/positionspapier_hfe_im_feld_der_frhen_frderung_endfassung_farbig.pdf.
- Berufsverband der Früherzieherinnen und Früherzieher der deutschen, rätoromanischen und italienischen Schweiz (Hrsg.). (2012). *Empfehlungen Terminologie*. Zugriff am 18.2.2016 unter http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/empfehlung_terminologie_genehmigt3.pdf.
- Bieber, K. et al. (1989). Früherziehung ökologisch. *Edition SZH. Reihe „aspekte“* 31, 5-31.
- Burgener-Woeffray A. (1998). Frühförderung in systemischen Zusammenhängen: Zur Begrenzung von Machbarem und Möglichem. In Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung e.V. (Hrsg.). *Frühförderung und Integration. Beiträge vom 9. Symposium Frühförderung Köln 1997*. Band 4. (S. 106-115). München und Basel: Ernst Reinhard Verlag.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitung und Regelsystem für qualitativ Forschende*. (6. Aufl.). Marburg: Zugriff am 19.6.2016 unter www.audiotranskription.de/praxisbuch.
- Duden Online. *Familie*. Zugriff am 2.8.2016 unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/Familie>.
- Duden Online. *Orientierung*. Zugriff am 2.8.2016 unter <http://www.duden.de/rechtschreibung/Orientierung>.
- Dunst, C., Trivette, C. & Deal, A. (1988). *Enabeling and Empowering Families. Principles and Guidelines for Practice*. Cambridge: Brookline Books.

- Dunst, C.J., Raab, M., Trivette, C.M. & Swanson, J. (2010). Community-Based Everyday Child Learning Opportunities. In R.A. McWilliam (Hrsg.). *Working with Families of Young Children with Special Needs*. (S. 60-92). New York: The Guilford Press.
- Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind*. (2. unveränderte Aufl.). Hamburg: Verlag Dr. Kovac GmbH.
- Eckert, A. (2014). Familien mit Kindern mit einer Behinderung. Leben im Spannungsfeld von Herausforderung und Zufriedenheit. *Zeitschrift Teilhabe*, 53 (1), 19-23.
- Eidgenössisches Departement des Innern (EDI) (Hrsg.). (2004). *Familienbericht 2004. Strukturelle Anforderungen an eine bedürfnisgerechte Familienpolitik*. Zugriff am 2.8.2016 unter <http://www.bsv.admin.ch/themen/zulagen/00058/01380/index.html?lang=de>.
- Eisner-Binkert, B. (2011). Hausfrüherziehung – Kalter Kaffee? *BVF-Forum. Schwerpunkt Hausfrüherziehung*. 75, S. 21-24.
- Eisner-Binkert, B., Kofmel, S. (2008). *Heilpädagogische Früherziehung in der Schweiz: Entwicklung und Perspektiven*. Zugriff am 21.1.2016 unter http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/entwicklung_und_perspektiven.pdf.
- Engeln, S. (2011). Familienorientierung. *Frühförderung Interdisziplinär*. 30 (4), 221-223.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (4. Aufl.). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Grob, F. (2010). *Heilpädagogische Früherziehung – Integrative Pädagogik – Frühe Bildung*. Zugriff am 18.2.2016 unter www.fhnw.ch/ph/isp/publikationen.../working-paper-isp-nr.-1-grob.pdf.
- Grzanna, M. & Schmidt, N. (2007). Familie. In Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (Hrsg.): *Fachlexikon der sozialen Arbeit*. (6. vollständig überarbeitete und aktualisierte Aufl.). (S. 310-311). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
- Hintermair, M. (2014). Empowerment und familienorientierte Frühförderung. Wie Empowermentprozesse die Arbeit der Frühförderung stärken können. *Frühförderung Interdisziplinär*, 33 (4), 219-229.

- Hoffmann-Dömer, A. (1996). Heilpädagogische Früherziehung in der deutschsprachigen Schweiz. Aspekte ihrer Entwicklung. In C. Büchner & A. Burgener Woeffray. *Heilpädagogische Früherziehung wird erwachsen. Stationen einer dynamischen Entwicklung*. (S. 21-49). Luzern: Edition SZH/SPC
- Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. (Hrsg.) (2013). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. (2. Nachdruck der Erstauflage 2011). Bern: Verlag Hans Huber.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirische Forschung. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. Wien: Verlag Huter & Roth KG.
- Jenni, R. & Schmid-Maibach C. (2015). Eltern wollen das Beste für ihr Kind! Fachleute auch. Grundzüge einer prozessorientierten Dialogkultur zwischen Eltern und Fachleuten. In L. König & H. Weiss (Hrsg.), *Anerkennung und Teilhabe für entwicklungsgefährdete Kinder. Leitideen in der interdisziplinären Frühförderung*. (S.131-141). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Jung, L.A. (2010). Identifying Families' Supports and Other Resources. In R.A. McWilliam (Hrsg.). *Working with Families of Young Children with Special Needs*. (S. 60-92). New York: The Guilford Press.
- Kane, J.F. (1983). Frühförderung in den USA – Erfahrungen in der Elternarbeit. In O. Speck & A. Warnke (Hrsg.), *Frühförderung mit den Eltern* (S. 116-130). München und Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Kardorff, E. & Ohlbrecht, H. (2014). Familie und Familien in besonderen Lebenslagen im Kontext sozialen Wandels – soziologische Perspektiven. In U. Wilken & B. Jeltsch-Schudel (Hrsg.). *Elternarbeit und Behinderung. Empowerment – Inklusion – Wohlbefinden* (S. 13-24). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Klein, E. (2013). Familienorientierung in der Frühförderung. Eine Betrachtung im Kontext aktueller Entwicklung. *Frühförderung Interdisziplinär*, 32 (2), 82-96.
- Koch, C. (2016). *Heilpädagogische Früherziehung. Aufgaben - Kompetenzen. Ein Berufsbild im Überblick*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
- Koller Stuber, E. & Eisner-Binkert, B. (2011). Positionierung der Heilpädagogischen Früherziehung durch Angebote, Projekte und Visionen. *BVF-Forum. Schwerpunkt Frühe Förderung*. 76, (27-31)

- Krause, M. (2012). Verliert die Frühförderung die Familien?. Eine explorative Studie zur Umsetzung von Elternarbeit. *Frühförderung Interdisziplinär*. 31 (4), 164-177.
- Kruse, J. (2014). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz*. Weinheim/Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (2. durchgesehene Aufl.). Weinheim/Basel: Beltz Juventa.
- Lanners, R. (2002). Die Zufriedenheit der Eltern mit Frühförderung. *Frühförderung interdisziplinär*, 21 (2), 121-128.
- Lanners, R., Büchner, C. (2000). Wie zufrieden sind Eltern mit der Früherziehung?. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 6, 20-21.
- Lütolf, M., Koch, K. & Venetz, M. (2015). Spannungsfeld Familienorientierung. *Forum. MitgliederMagazin des BVF*. 87 (1), 5-13.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. 20 (6), 12-17.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2016). Wirksamkeit der Heilpädagogischen Früherziehung. Eine Tätigkeitsorientierte Annäherung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. 22 (3), 20-26.
- Mayring, P. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. In: U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S. 468-475). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12., überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- McWilliam, R.A. (2013). *Early Intervention in Natural Environments: A Five-Component Model*. Zugriff am 15.2.2016 unter www.kdec.org/HTML/2013Conference/EINE_Five_Component_Model.pdf.
- McWilliam, R.A. (Hrsg.) (2010). *Working with Families of Young Children with Special Needs*. New York: The Guilford Press.
- Meisels, S.J. & Shonkoff, J.P. (1990). *Handbook of Early Childhood Intervention*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Melicke, B., Fretschner, R., Köhler, N., & Frei, F. (2013). *Innovation und Systementwicklung in der Frühförderung. Neue Fachlichkeit – Neue Finanzierung – Neue Allianzen*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Positionspapier des BVF (2011). *Heilpädagogische Frühförderung im Feld der Frühen Förderung*. Zugriff am 21.1.2016 unter http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/positionspapier_hfe_im_feld_der_frhen_frderung_endfassung_farbig.pdf.
- Pretis, M. (2005). *Frühförderung planen, durchführen, evaluieren*. (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Pretis, M. (2014). Settings und Familienorientierung in der Frühförderung. Eine empirische Annäherung auf der Basis von Elterndaten norddeutscher Frühförderstellen. *Frühförderung Interdisziplinär*. 33, (2), 88-98.
- Reinders, H. (2005). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen. Ein Leitfaden*. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.
- Retzlaff, R. (2010). *Familien-Stärken. Behinderung, Resilienz und systemische Therapie*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Hans Huber Verlag.
- Sann, A. (2012). Frühe Hilfen: Chancen für eine intensivere Zusammenarbeit der Frühförderung mit der Kinder- und Jugendhilfe. In B. Gebhard, B. Henning & C. Leyendecker (Hrsg.). *Interdisziplinäre Frühförderung. Exklusiv – Kooperativ – Inklusiv*. (S. 273-282). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Sarimski, K. (2008). Frühförderung. In S. Nussbeck, A. Biermann & H. Adam (Hrsg.), *Sonderpädagogik der geistigen Entwicklung* (S. 271-291). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Sarimski, K. & Steinhausen, H.C. (2007). Fragebogen zu Bedürfnissen von Eltern behinderter Kinder (BEK). In K. Sarimski & H.C. Steinhausen (Hrsg.), *KIDS Kinder-Diagnostik-System 2. Geistige Behinderung und schwere Entwicklungsstörung* (S. 161-166). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2014). Familienorientiertes Arbeiten in der Frühförderung. Perspektiven von Fachkräften. *Frühförderung Interdisziplinär*, 33 (2), 68-79.
- Seemann, E. (2003). *Frühfördern als Beruf. Über die Entwicklung professionellen Handelns in Spannungsfeldern*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Simmen, R., Buss, G., Hassler, A. & Immoos, S. (2008). *Systemorientierte Sozialpädagogik*. (2. vollständig überarbeitete Aufl.) Bern: Haupt Verlag.
- Sohns, A. (2000). *Frühförderung entwicklungsauffälliger Kinder in Deutschland. Handbuch der fachlichen und organisatorischen Grundlagen*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Sohns, A. (2010). *Frühförderung. Ein Hilfesystem im Wandel*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Sonderpädagogik-Konkordat EDK (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik von der EDK am 25. Oktober 2007 verabschiedet gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Zugriff am 21.1.2016 unter http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_d.pdf.
- Special Education Guide (2013). *The Who, What, Why of an Individualized Family Service Plan (IFSP)*. Zugriff am 8.8.2016 unter <http://www.specialeducationguide.com>.
- Steinebach, C. (1997). *Familienberatung in der Frühförderung: Bedingungen und Wirkungen aus der Sicht der Mütter*. Zugriff am 30.7.2016 unter http://www.pedocs.de/volltexte/2010/894/pdf/Steinebach_Familienberatung_Fruehfoerderung_1997_W_D_A.pdf.
- Steiner, S. (2002). Das Resilienzparadigma als handlungsleitender Gedanke der Zusammenarbeit mit den Eltern, und die „Orientierungshilfe zur Planung der Frühförderung“ als Handlungsinstrument für die Praxis. *Frühförderung Interdisziplinär*, 21 (3), 130-139.
- Thurmair, M. & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung*. (4. Überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Thurmair, M., Naggl, M. (2003). *Praxis der Frühförderung*. (2. Überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

- Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung e.V. (Hrsg.). (1991). *Familienorientierte Frühförderung. Dokumentation des 6. Symposiums Frühförderung Hannover 1991*. Band 1. München: Ernst Reinhard Verlag.
- Weiss, H. (2013). Interdisziplinäre Frühförderung und Frühe Hilfen: Kooperationspartner in präventiven Netzwerken für entwicklungsgefährdete Kinder und deren Familien. *Frühförderung Interdisziplinär*, 32 (2), 67-81.
- Weiss, H., Neuhäuser, G. & Sohns, A. (2004). *Soziale Arbeit in der Frühförderung und Sozialpädiatrie*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Wicki, W. (1997). *Übergänge im Leben der Familie. Veränderungen bewältigen*. Bern: Hans Huber.
- Witzel, A. & Reiter, H. (2012). *The Problem-Centered Interview. Principles and Practice*. London: Sage Publications Ltd.
- Wolf, H., Berger, R., & Allwang, N. (2016). Der Charme der ICF-CY für die interdisziplinäre Frühförderung. *Frühförderung Interdisziplinär. ICF-CY*, 35 (3), 127-137.
- Ziegenhain, U., Fries, M., Bütow, B. & Derksen, B. (2004). *Entwicklungspsychologische Beratung für junge Eltern. Grundlagen und Handlungskonzepte für die Jugendhilfe*. Weinheim und München: Juventa Verlag.

9 Anhang

A 1 Interview-Anfrage	94
A 2 Interview-Leitfaden	95
A 3 Postskript.....	104
A 4 Einwilligungserklärung.....	105
A 11 Zusammenfassung Interview 1	106
A 12 Zusammenfassung Interview 2	110
A 13 Zusammenfassung Interview 3	115
A 14 Zusammenfassung Interview 4	118
A 15 Zusammenfassung Interview 5	121
A 16 Zusammenfassung Interview 6	125
A 17 Begründung der Haupt- und Subkategorien.....	128
A 18 Erstes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele.....	131
A 19 Zweites, erweitertes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele	136
A 20 Übersichtsliste der Codes	155
A 21 Übersichtstabelle codierter Interviewabschnitte.....	156

A 1 Interview-Anfrage

Sehr geehrte Frau X

Ich absolviere den Masterstudiengang Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH). Im Rahmen meiner Masterarbeit befasse ich mich mit der Thematik "Familienorientierung in der HFE aus Sicht Heilpädagogischer Früherzieherinnen". Neben dem Studium arbeite ich seit 2009 als Heilpädagogische Früherzieherin an einem Heilpädagogischen Dienst. Familienorientierung ist ein Thema, welches mich in der Praxis selbst immer wieder beschäftigt.

Sowohl in der Praxis als auch in der Theorie und Forschung wird der Begriff der Familienorientierung sehr heterogen diskutiert. Das Forschungsprojekt der HfH Zürich zum Thema „Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung“ hat aufgezeigt, dass Heilpädagogische Früherzieherinnen der Familienorientierung einen sehr hohen Stellenwert beimessen, diese in der Praxis aber nicht in gewünschtem Masse umsetzen zu können glauben. Nebst einer theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema möchte ich anhand von Interviews mit verschiedenen Heilpädagogischen Früherzieherinnen, welche in der HFE tätig sind, herausfinden, wie der Begriff der Familienorientierung in der Praxis verstanden und umgesetzt wird. Ziel ist es, Ansichten und Erfahrungen aus der Praxis mit Forderungen und Sichtweisen aus Theorie und Forschung zu vergleichen und allenfalls mögliche Handlungskonzepte ableiten zu können.

Gerne würde ich Sie als Heilpädagogische Früherzieherin des HPD Y zum Thema Familienorientierung befragen und von Ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und ihren Ideen profitieren. Das Interview dauert ca. eine Stunde und kann an einem von ihnen gewünschten Ort, stattfinden.

Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Unterstützung und würde mich über eine Zusage zum Interview bis(Datum/Anmeldeschluss) sehr freuen.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme unter (E-Mail Adresse) oder (Handynummer).

Freundliche Grüsse

A 2 Interview-Leitfaden

FE/ Nummer	HPD	Ort/ Kanton	Datum	Zeit

Einstieg

- **Begrüssung und Dank** für Gesprächsbereitschaft
- Hinweis auf **Datenschutz und Anonymisierung** sowie Löschung der Audiodatei
- Unterschreiben der **Einwilligungserklärung** zur Tonaufnahme
- **Infos über den Kontext** und den **Zweck** der Befragung
 - o Befragung findet im Rahmen meiner Masterarbeit statt
 - o Thema der Masterarbeit ist Familienorientierung aus der Sicht Heilpädagogischer Früherzieherinnen. Ich möchte gerne in Erfahrung bringen, wie Familienorientierung in der Praxis verstanden und umgesetzt wird
 - o Es werden dazu verschiedene FE aus der Deutschschweiz interviewt
- Klärung der **Rahmenbedingungen** (Ablauf, Zeitrahmen)
 - o Dauer des Interviews ca. 1 Stunde
 - o Ich werde einerseits sehr offene Fragen stellen. Da bitte ich sie, mir alles zu erzählen, was ihnen dazu in den Sinn kommt. Andererseits werde ich auch Einstufungsfragen stellen, wo ich sie bitten möchte, möglichst aus dem Bauch heraus diese Zuordnungen zu machen. Falls sie eine Frage nicht beantworten möchten, ist das in Ordnung.
- Sind noch **Fragen**?
- **Einschalten des Aufnahmegerätes**

Einstiegsfragen zur Person
Wie lange sind sie schon als Früherzieherin tätig?
Übten sie zuvor einen anderen Beruf aus? Wenn ja, welchen?
Welche Ausbildung zur FE haben sie absolviert? Wann (in welchem Jahr)?
Welche zusätzlichen Aus- und Weiterbildungen haben sie im Rahmen ihrer Arbeit als FE besucht?
Darf ich sie nach ihrem Alter fragen?

Themenblock „Begriff Familienorientierung

<p>Hauptfrage:</p> <p><i>Der Begriff der Familienorientierung wird in der Literatur und der Forschung sehr oft verwendet. Dennoch existiert keine einheitliche Definition darüber, was Familienorientierung genau ist. Vielmehr bestehen sehr heterogene Ansichten, was Familienorientierung beinhaltet.</i></p> <p>Was verstehen Sie unter Familienorientierung in der HFE? Können sie mir mind. 3 Stichworte nennen, was für sie Familienorientierung ist? Und warum?</p>	
<p>Aufrechterhaltungsfragen:</p> <p>Was noch?</p> <p>Gibt es sonst noch etwas?</p> <p>Fällt Ihnen noch mehr dazu ein?</p> <p>Haben Sie Beispiele?</p>	<p>Notizen</p>
<p>Unterfragen</p>	<p>Notizen</p>
<p>Können sie in dieses Kuchendiagramm einzeichnen, wie viel Zeit in Prozenten (0-100%) sie schätzungsweise für die kindorientierte Arbeit und die familienorientierte Arbeit einsetzen?*</p>	
<p>Studien habe gezeigt, dass familienorientiertes Arbeiten mit einer höheren Belastung verbunden ist. Wo treten Grenzen auf in der familienorientierten Arbeit?</p>	
<p>Die folgenden Aussagen werden in der Literatur als Prinzipien familienorientierter Arbeit zusammengefasst. In ihrem Praxisalltag, als wie wichtig würden sie die Aussagen einstufen?*</p>	
<p>Es gibt Forscher, die behaupten, eine volle Tasche mit Spielsachen würde auf ein „klinisches“ und nicht auf ein familienorientiertes Arbeitsverständnis hindeuten. Was löst diese Aussage bei Ihnen aus?</p>	

Themenblock „Umsetzung“

Hauptfrage: Wie setzen sie Familienorientierung in der HFE konkret um? Wo setzten sie Schwerpunkte?	
Aufrechterhaltungsfragen Haben Sie konkrete Beispiele? Was noch? Beispiel: Wie gehen sie vor, wenn sie eine neue Familie übernehmen? Wie setzten sie Familienorientierung um?	Notizen
Unterfragen	Notizen
Welche Methoden oder Modell (möglicherweise aus anderen Berufsdisziplinen) helfen ihnen in der Umsetzung familienorientierter Arbeit?	
Wenn die Förderung des Kindes an der Dienststelle oder in der Kita durchgeführt wird, kann trotzdem familienorientiert gearbeitet werden? Wenn ja, wie?	
Welche Themen kommen in Familien immer wieder auf?	
Welche Kompetenzen braucht es als FE, damit familienorientiert gearbeitet werden kann?	
Wie haben sie sich diese Kompetenzen angeeignet?	

Themenblock „Unterstützungsmassnahmen“

<p>Hauptfrage:</p> <p><i>In der Studie der HfH Zürich wurde herausgefunden, dass FE die Bedeutung von Familienorientierung als sehr hoch einschätzen, die konkret eingesetzte Zeit dafür aber sehr viel kleiner ist. Daraus wurde geschlossen, dass FE gerne familienorientierter arbeiten würden.</i></p> <p>Was braucht es Ihrer Meinung nach, damit in der HFE allgemein familienorientierter gearbeitet werden kann? Was wäre für sie selbst hilfreich?</p>	
<p>Aufrechterhaltungsfragen</p> <p>Was noch? Gibt es sonst noch etwas? Fällt Ihnen noch mehr dazu ein?</p>	<p>Notizen</p>
<p>Unterfragen</p>	<p>Notizen</p>
<p>Gibt es Unterstützungsmöglichkeiten, die sie sich wünschen würden?</p>	
<p>Braucht es neue Konzepte in der HFE (bsp. theoretischer oder organisatorischer Art), damit familienorientierter gearbeitet werden kann? Wenn ja, welche?</p>	
<p>Was könnten Schulen und Lehre beitragen? Welche Weiterbildungsangebote wären hilfreich?</p>	

Abschluss

Möchten sie noch etwas erwähnen?

- Dank für Zeit und Offenheit
- Möglichkeit zur Einsicht in abgeschlossene Masterarbeit

****Prinzipien familienorientierter Arbeit**

Definitionsansätze

Familienorientierung ist:	Trifft zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Das Aufsuchen der Familie in ihrem gewohnten Umfeld (familienorientierte HFE findet zu Hause statt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Beratung der Eltern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Einbezug der Eltern in die Förderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der aktive Einbezug aller Familienmitglieder (bsp. Lebenspartner, Geschwister, Grosseltern) in die Förderung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Ausweitung des „Hilfempfangs“ auf die gesamte Familie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Einbezug und die Beachtung elterlicher Bedürfnisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alltagspartizipation, Förderung in Routinehandlungen im Familiären Alltag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lebenswelt- und Sozialraumorientierung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist eine innere Haltung der HFE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emotionale Unterstützung

Familienorientierung ist:	Trifft zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Unterstützung in der Verarbeitung der Diagnose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identifizieren elterlicher Bedürfnisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identifizieren elterlicher Ressourcen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stärkung der elterlichen Entscheidungskompetenz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stärkung der familiären Bewältigungskompetenz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützung günstiger Interaktionsmuster in der Familie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stärkung familiärer Beziehungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sensibilisierung der Eltern in der Wahrnehmung für die Signale ihres Kindes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stärkung des Zutrauens der Eltern in ihre Kompetenzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützung in der Mobilisierung sozialer Ressourcen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reduzierung der subjektiv erlebten Belastung der Eltern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partnerschaftliche Beziehung zwischen Eltern und FE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktive Beteiligung der Eltern am Förderprozess	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützung in Alltagsfragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unterstützung in Erziehungsfragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Materielle Unterstützung

Familienorientierung ist:	Trifft zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Vermittlung bedarfsgerechter Hilfen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vermittlung finanzieller Unterstützung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vermittlung von Entlastungsmöglichkeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beratung in administrativen Belangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Informatorische Unterstützung

Familienorientierung ist:	Trifft zu	Trifft eher zu	Trifft eher nicht zu	Trifft nicht zu
Infos geben zu Freizeitaktivitäten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infos geben über mögliche Schulformen für das Kind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infos geben zu Behinderungsformen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infos geben zu Entwicklungsperspektiven	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infos geben zu Fördermöglichkeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infos geben zu Therapiemöglichkeiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infos geben zu rechtlichen Fragen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Infos geben zu Selbsthilfegruppen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*** Kuchendiagramm**

Können sie in dieses Kuchendiagramm einzeichnen, wie viel Zeit in Prozenten (0-100%) sie schätzungsweise für die kindorientierte Arbeit und die familienorientierte Arbeit einsetzen?

Ganzer Kreis = 100%

Kindorientiert = violett

Familienorientiert = gelb

A 3 Postskript

FE/ Nummer	HPD	Ort/ Kanton	Datum	Zeit
Aspekte		Notizen		
Rahmenbedingungen (Zeit, Dauer, Raum, etc.) .		.		
Befindlichkeit .		.		
Gesprächsverlauf (Dynamik, Auffälligkeiten, Gefühle, etc.) .		.		
Geschehnisse vor/ nach dem Interview				
Thesen zum Interview				
Besonderes .				

A 4 Einwilligungserklärung

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung von Interviewdaten

Steiner Franziska
Thunstrasse 35
3074 Muri bei Bern
076 520 11 97
fraenzi_steiner@yahoo.de

Masterarbeit: Familienorientierung aus Sicht Heilpädagogischer Früherzieherinnen

Das Interview wird mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und anschliessend transkribiert. Ich, Franziska Steiner, erkläre hiermit, dass die erfassten Daten zu rein wissenschaftlichen Zwecken verwendet werden. Sämtliche Angaben, die zu einer Identifizierung der Person führen könnten, werden anonymisiert oder aus dem Text entfernt, so dass keine Rückschlüsse auf die interviewte Person möglich sind. Die Audiodaten sowie weitere personenbezogene Daten werden nach Abschluss der Arbeit gelöscht. Dieses Formular bleibt bei der Autorin.

_____ (Ort,
Datum, Unterschrift Interviewerin)

Ich, Frau X, gebe hiermit meine Einwilligung für das Interview, die Audioaufnahme und für die Verwendung der anonymisierten Version des Interviews im Rahmen der Masterarbeit an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich und der damit verbundenen Präsentation.

_____ (Ort,
Datum, Unterschrift Interviewpartner/in)

A 5 Zusammenfassung Interview 1

Angaben zur Person	Alter: 51 Jahre	Als HFE tätig seit: 25 Jahren
Vorherige Berufe	<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftsmittelschule → Kaufmännische Angestellte • Ergotherapeutin 	
Aus- und Weiterbildungen im Bereich HFE	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbildungen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Master in Heilpädagogischer Früherziehung an der HfH in Zürich (2012-2015) • Weiterbildungen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bobath für Kinder ○ Sensorische Integration ○ Focussing (körperorientierte Psychotherapie) ○ Systemische Integrationstherapie (SIT) ○ Marte Meo Basis ○ Gewaltfreie Kommunikation Basis 	

Zusammenfassung	
Verständnis von Familienorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Begriff Familienorientierung ist sehr offen, breit • Seelisches Arbeiten • Bedürfnisorientierung an der Familie. Was braucht die Familie? Was braucht das System? • Bedürfnisorientierung beim Kind. Was braucht das Kind im System? —> Auftragsklärung • Interaktionsgestaltung, Beziehungsgestaltung Eltern-Kind • Grundhaltung: Respekt und Wertschätzung der Familie gegenüber • Systemische Haltung: Eltern sind kompetent, Respekt vor dem, was die Eltern leisten • Empowerment, Nachhaltigkeit: Eltern befähigen • Eltern in die Förderung aktiv miteinbeziehen —> Vorbildfunktion • Einbezug der Geschwister • Eltern ernst nehmen, Autonomie der Eltern akzeptieren • Eltern als „Auftraggeber“ • Förderung und Stärkung von Resilienzfaktoren und Res-

	<p>sources (beim Kind und den Eltern)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begleitung der Familie in der speziellen Situation mit einem Kind, welches nicht der Norm entspricht • Begleitung in Verarbeitungsprozessen (Trauer) • Situatives Arbeiten, was ist gerade wichtig. „Störungen haben Vorrang“ • Orientierung geben, Wo stehen die Eltern im Prozess • Autonomiebestrebungen der Eltern stärken • Beratung • Grundhaltung: Man nimmt das Kind und die Familie wahr, nimmt sie an, wie sie sind. Wertfrei <p>→ Familienorientierung als persönlicher Prozess: Familienorientierung braucht viel Erfahrung</p>
Volle Tasche	<ul style="list-style-type: none"> • Die volle Tasche kann hilfreich sein. Man kann Spielsachen für die Geschwister oder die Eltern mitnehmen, hilft beim Vertrauensaufbau. Es stellt sich mehr die Frage, wann und warum nimmt man die volle oder leere Tasche mit? Über das Material und über das Spiel kann man zum Familienorientierten kommen
Ortsabhängigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Familienorientierung in der Kita ist möglich, aber nicht ideal. Es braucht Gespräche mit den Eltern. Der Einbezug der Eltern in die Förderung hilft beim Transfer. Zudem gibt das Zuhause sehr viele Hintergrundinformationen über die Familie und wie sie „tickt“, was das Verständnis fördert. Hausbesuche sind wichtig!
Familienorientierte Themen	<ul style="list-style-type: none"> • Sauberkeit /Trocken werden • Schlafprobleme • Erziehungsfragen → zu wenig Zeit • Einschulung • Geschwisterproblematiken • Das Verhalten des Kindes im öffentlichen Raum
Grenzen	<ul style="list-style-type: none"> • zu ändern Fachpersonen und Therapierichtungen (Medizin, Sozialpädagogik, Familienbegleitung, Psychiatrie, Psychologie) • Auftragsklärung → Problem: Familienbegleitung von Fami-

	<p>lien mit einem Kind, welches nicht der Norm entspricht</p> <ul style="list-style-type: none"> • In Bezug auf Freizeitgestaltung • Kinderschutzmassnahmen/ KESB • Gefahr der Vermischung des Auftrages: Wo braucht es HFE, wo sozialpädagogische Familienbegleitung? → HFE kann Erziehungsfragen mittragen, bei wirklichen Erziehungsproblemen müssen sie abgegeben werden. Aber an wen? • Zeitfaktor/ Stunden → Wo wird der Schwerpunkt gelegt? Beim Kind oder bei der Familie? → Auftragsklärung • Kind als Symptomträger → Auftragsklärung
Umsetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Vom Kind zu den Eltern hinarbeiten → Kind als Brückenbauer → Vertrauensaufbau • Kind ist Symptomträger: Start in die HFE ist immer eine Anmeldung des Kindes. Botschaft an die Eltern ist: mit ihrem Kind stimmt etwas nicht. jetzt kommt jemand für ihr Kind, daher muss Einstieg fast übers Kind laufen • Grundhaltung: Eltern als Partner sehen → 50/50, der Begleiter macht nicht mehr als der Begleitete (lösungsorientierte Haltung) • ist ein Tanz; ein ständiges sich abstimmen auf: Was braucht wer? Wo stehen wir im Prozess? Es ist ein ständiger Reflexionsprozess
Kompetenzen, die es fürs familienorientierte Arbeiten braucht	<ul style="list-style-type: none"> • Fachwissen: Wissen über den Entwicklungsstand des Kindes • Vernetzung • Ehrlichkeit, Transparenz mit den Eltern, mit sich selbst • Respekt und Wertschätzung → Mittelschicht-Denken ablegen • Reflexion! Eigene Stolpersteine kennen • Orientierung, Stabilität, Verlässlichkeit
Hilfen/ Methoden/ Instrumente bei der Umsetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Focussing • Supervision • Systemisch-lösungsorientierte Ansätze → SIT • Marte Meo • Erfahrung!

<p>„Unterstützungs- massnahmen“/ Wünsche</p>	<ul style="list-style-type: none">• Marktlücke: Familienbegleitung von Familien mit einem Kind, welches nicht der Norm entspricht• Anerkennung, dass wir vor allem kindorientiert arbeiten, dass der Förderaspekt sehr wichtig ist. Aufträge teilen! Es müsste familienorientierte Massnahmen geben, dann wäre das Kind allerdings nicht mehr im Mittelpunkt• Wunsch: mit HFE in einer Familie starten können, und wenn es nötig ist, mit einer Heilpädagogischen Familienbegleitung weiterfahren können• Bsp. Ausbildung an der HfH: Spezialisierung für HFE: Heilpädagogischen Familienbegleiterinnen (es braucht aber die Erfahrung in der HFE!) → Vertiefung in psychologische und therapeutische Fächer
---	---

A 6 Zusammenfassung Interview 2

Angaben zur Person	Alter: 46 Jahre	Als HFE tätig seit: 10 Jahren
Vorherige Berufe	<ul style="list-style-type: none"> • Heilpädagogin 	
Aus- und Weiterbildungen im Bereich HFE	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbildungen: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1-jährige Ausbildung zur Heilpädagogische Früherziehung an der HfH (2007-2008) • Weiterbildungen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Zollinger Jahreskurs ○ Heidelberger Elterntaining ○ Entwicklungspsychologische Beratung nach Ziegenhain ○ Care-Index, Care-Toddler-Index ○ PCIT (Parent-Interaction-Therapie) ○ Erfassung von Kognition an der HfH ○ ICF ○ Diagnostik (Einführungen für den Bayley, IDSP,...) ○ Teach-Ausbildung 	

Zusammenfassung	
Verständnis von Familienorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Bedürfnisorientierung: Einerseits beim Kind, andererseits bei der Familie • Beziehungsgestaltung innerhalb der Familie • Zielorientierung: Wohin wollen wir gemeinsam? • Umfeldorientierung: Wer gehört alles dazu, wer ist involviert? Erweitertes Umfeld (Familie, ausserfamiliäre Betreuung) • Stärken sozialer Netze, Entlastung • Direkter Einbezug der Eltern in die Förderung • Einbezug von Geschwisterkinder • Förderung der Interaktion Kind-Eltern-Geschwister → Beziehungsgestaltung/ Interaktionsgestaltung • Akzeptanz der elterlichen Autonomie

	<ul style="list-style-type: none"> • Grundhaltung: Eltern sind kompetent • Begleitung der Eltern im Trauerprozess —> Aufgabe der HFE: Balance halten zwischen Trauerprozesse begleiten und Kompetenzen der Eltern stärken • Stärken elterlicher Kompetenzen, Befähigung, Selbstwirksamkeit • Unterstützung in der Beziehungsgestaltung Eltern-Kind-Geschwister • Kontaktperson sein/ Fallführung: interdisziplinäre Vernetzung <p>→Trennung:</p> <p>Interne Familienorientierung: Wie orientiert sich die Familie selbst (Kohärenzgefühl?) —> Familien mit einem guten fam. Kohärenzgefühl brauchen weniger Unterstützung in familienorientierten Fragen</p> <p>Externe Familienorientierung: Wie orientiert sich die Familie nach aussen hin?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kann nicht an der Interaktion angesetzt werden, führt dies zu einer Inselförderung des Kindes <p>→ Familienorientierung als historisch Prozess:</p> <p>Ist sich am wandeln. Berufsfindungsprozess. Das ICF trägt viel zu diesem Wandel bei. Junge Studierende haben einen anderen Background mit ICF, haben schon ein familienorientierteres Bild. Anders als früher.</p> <p>→ persönlicher Prozess: man beginnt kindorientiert. Man ist noch mit der Förderplanung beschäftigt. Aber dort ist ja jetzt auch die Familie mit drin</p>
Volle Tasche	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Kind adäquate Spielsachen zu Hause hat, braucht es keine Tasche. Wenn es geringe Lernmöglichkeiten hat, oder kulturelle Bedingungen Erfahrungen nicht zulassen (bspw. Gebrauch der Küche), dann braucht es volle Tasche, als Anregung. Bei psychisch Kranken Eltern kann es Hilfestellung sein —> Befähigung der Eltern/ Selbstwirk-

	<p>samkeit. Volle Tasche kann Ressourcen frei setzen/schaffen (Bezug zu häuslichen Gegenständen schaffen) und Medienkonsum ablösen. Klinische Tasche als Brückenbauer zum familieneigenen Material</p>
Ortsabhängigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • HFE ist Ortsunabhängig. Ist von der Familie und ihrer Situation abhängig. Braucht aber die Bereitschaft der Eltern um familienorientiert arbeiten zu können, sonst ist es eher Inselförderung
Familienorientierte Themen	<ul style="list-style-type: none"> • Esssituationen • Geschwisterkonflikte • Entlastung, soziale Vernetzung • Verhalten des Kindes • Grenzen setzen • Beziehungs- und Erziehungsgestaltung
Grenzen	<ul style="list-style-type: none"> • zu andern Fachrichtungen • Paarkonflikte, niederschwellige Konflikte • finanzielle Mittel (bspw. eine Grenzen, wenn diese eingeschränkt sind) • Migration, kulturelle Unterschiede auf verschiedenen Ebenen wie bspw. Altersunterschiede; unterschiedliche Erziehungsvorstellungen/ Haltungen, unterschiedliche Kommunikationsformen, Sprachbarriere • Trauma • Gewalt • psychische Erkrankung von Eltern • Geschwisterkonflikte, die nicht mehr zu regulieren sind aus innerfamiliären Strukturen → psychologische Beratung/ Psychotherapie • Medizinische Faktoren • Auftragsklärung: Prioritäten setzen, für was bin ich zuständig, für was nicht? → Familienorientierung bedarf Grenzziehung! • zu grosses Umfeld, das sich „einmischt“ • KESB • Kita-Strukturen • Einverständniserklärung: Wenn die Eltern diese verweigern

	<p>und kein interdisziplinärer Austausch möglich ist → Datenschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitschaft der Eltern
Umsetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Orientierung am Kind: Bedürfnisse, Fragestellungen, Persönlichkeit • Dann Bedürfnisse der Eltern: Zielorientierung (sofern nicht Kindsschutz gefährdet) → Interaktion Eltern-Kind/ Beziehungsgestaltung • Dann erweiterte Vernetzung → Rundtischgespräche organisieren → interdisziplinäre Vernetzung • Auftragsklärung, Zielvereinbarung • Fallführung bei der HFE • Eltern müssen einen Part übernehmen, direktes Coaching (Spiegelungen) der Eltern in der Situation
Kompetenzen, die es fürs familienorientierte Arbeiten braucht	<ul style="list-style-type: none"> • Transparenz • Respekt, Einfühlungsvermögen, Hartnäckigkeit • Mut, auch schwieriges Anzusprechen, Neues auszuprobieren • Flexibilität • Fachwissen, fachliche Kompetenzen → Entwicklungspsychologische Beratung → Förderplanung • Abgrenzung: Balance Nähe - Distanz • gutes Zeitmanagement • Interdisziplinäre Vernetzung • Grundhaltung: jede Familie hat Potential
Hilfen/ Methoden/ Instrumente bei der Umsetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Förderplanung, ICF → Qualitätssicherung, Gleichgewicht Bedürfnisse Kind und Familie • Weiterbildungen: Care Index, - Videobasiertes Arbeiten → PCIT Parent-Child-Interaction-Therapie, Coaching • Diagnostikmittel: FegK • Institutioneller Rahmen: es braucht Intervision, Supervision, • Weiterbildungsmöglichkeiten • Erfahrung • Einblick in verschiedene Dienste und Teams • Kulturvermittler, Dolmetscher • Es braucht einen Austausch im Team

„Unterstützungs- massnahmen“/ Wünsche	<ul style="list-style-type: none">• Wandel vom Kindorientierten zum Familienorientierten. Wunsch nach mehr Anerkennung, Ausgleichen der Diskrepanz → Berufsfindungsprozess → Auftragsklärung• Auftrag der Ausbildungsorte: Blick auf Familienorientierung schärfen. Instrumente vermitteln (FegK, Care-Index), Begleitung einer Familie (passiert schon),• in der Ausbildung Fokus auf Elterngespräche legen: Video machen davon
--	--

A 7 Zusammenfassung Interview 3

Angaben zur Person	Alter: 31	Als HFE tätig seit: 3 Jahren
Vorherige Berufe	<ul style="list-style-type: none"> • Klinische Heil- und Sozialpädagogin (Uni Fribourg; 2005-2009) 	
Aus- und Weiterbildungen im Bereich HFE	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbildungen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Zusatzdiplom in Heilpädagogischer Früherziehung an der Uni Fribourg • Weiterbildungen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Weiterbildung für Berufseinsteigerinnen in Heilpädagogischer Früherziehung an der HfH Zürich ○ Weiterbildung zum Thema Gesprächsführung an der HfH Zürich 	

Zusammenfassung	
Verständnis und Definitionen von Familienorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Einbezug der ganzen Familie. Nicht nur Kind, sondern die ganze Familie im Auge behalten. Einbezug von Geschwister (auch im Sinne, was braucht das Geschwister) → System im Blick: mit Fokus auf dem Kind. Was braucht es in der Familie, dass sich das Kind entwickeln kann? • Bedürfnisorientierung/ Bedürfnisabklärung: was brauchen die Eltern? Gemeinsame Zielorientierung (Auftragsklärung) • Eltern ernst nehmen • Situatives Arbeiten, was ist aktuell Wichtig • Systemisch, transparent, Offenheit • Vernetzung: sozial und interdisziplinär • Ansprechperson sein • Unterstützung in finanziellen Fragen • Unterstützung in pädagogischen/ erzieherischen Fragen → Vorbildfunktion • Unterstützung bei der Suche nach Entlastung <p>→ Familienorientierung als historischer und persönlicher Prozess: Nach wie vor ist Kind Symptomträger. Kind wird angemel-</p>

	det. Fokus liegt dadurch immer noch beim Kind
Volle Tasche	<ul style="list-style-type: none"> • Ohne volle Tasche liegt der Fokus darauf, was zu Hause vorhanden ist. Volle Tasche kann aber auch Stütze sein, kann Rahmen/ Struktur geben, kann Kind motivieren und Eltern beruhigen („es wird gefördert“). Zielorientierung besser möglich
Ortsabhängigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • HFE in der Kita oder Tagesfamilie ist schwieriger, die Eltern machen nicht den gleichen Prozess durch. Sie sind weniger involviert. Braucht viel mehr Gespräche. Dieses Setting ist nicht ideal, aber kommt halt vor. Am Dienst etwas einfacher
Familienorientierte Themen	<ul style="list-style-type: none"> • Essenssituationen • Schlafen • Geschwisterkonstellationen • Einbezug der Väter • Spielgruppe, Kindergarten
Grenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Abgrenzung zu andern Fachpersonen → Auftragsklärung • Auftragsklärung: Was mach ich noch alles? Abgrenzung: was ist ein wirkliches Bedürfnis der Eltern oder was wäre jetzt einfach so praktisch für sie? • Beziehungsthemen, Paar- und Erziehungskonflikte • KESB: Kinderschutzmassnahmen • Sprachbarrieren • Zeitliche Ressourcen → Auftrag
Umsetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Auftragsklärung: Eltern gleich von Beginn an informieren, dass man sie dabei haben möchte • Erklären, was man macht und warum (Entwicklungsphasen aufzeigen). Aufzeigen, wie sie das im Alltag umsetzen können • Orientierung am Kind, aber „Störungen haben Vorrang“ • Einbezug beider Eltern bei Gesprächen: Unbedingt die Väter mit einbeziehen → Gespräche auch am Abend anbieten • Soziales Netz erfragen: können sie Kinder abgeben für ein EG? • Interdisziplinärer Austausch → Rundtischgespräche • HFE als Brückenbauer → Fallführung: Überblick behalten

<p>Kompetenzen, die es fürs familienorientierte Arbeiten braucht</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wertschätzung, Wohlwollen, Offenheit, Interesse zeigen • grosse Flexibilität • Transparenz, Vertrauensaufbau • Gespräch suchen, auch schwieriges Ansprechen können • Grundhaltung: Eltern wollen das Beste für ihr Kind. Die Eltern sind kompetent. Man traut ihnen etwas zu. Wir wissen nicht, was das Beste für die Familie ist. • Balance zwischen Nähe und Distanz • Erfahrung, Sicherheit im Beruf (wissen über die eigenen Kompetenzen, Klarheit über die eigenen Aufgaben) → je gefestigter man im Beruf ist, je sicherer man ist, desto besser kann man systemisch Arbeiten. Familienorientiert. • Wissen über Systeme, Wirkung von Systemen auf die Entwicklung des Kindes • Selbstreflexion
<p>Hilfen/ Methoden/ Instrumente bei der Umsetzung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Supervision • Austausch im Team • Eltern-Stress-Fragebögen • Stammbaum/ Netzwerkkarte • Institutionelle Rahmenbedingungen: Dass man gewisse Gespräche zu einem gewissen Zeitpunkt führen muss • Weiterbildungen zum Thema
<p>„Unterstützungsmaßnahmen“/ Wünsche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raster/ Arbeitsblatt/ Analysebogen zu Familienorientierung? Was gehört zu unserem Auftrag? → Auftragsklärung: Welche Themen gehören dort rein → Standards • Orientierungsraster / Instrument, welches einem die Hemmungen nimmt vor den schwierigen Fragen (bspw. FegK?) - Weiterbildungen zum Thema Familienorientierung. Infos zu aktuellen Forschungen → Wandel des Fokus vom Kind zur Familie → Prozess, Veränderung der Haltung in der HFE

A 8 Zusammenfassung Interview 4

Angaben zur Person	Alter: 32 Jahre	Als HFE tätig seit: 3 Jahren und 5 Monaten
Vorherige Berufe	<ul style="list-style-type: none"> • Klinische Heil- und Sozialpädagogin (Uni Fribourg; 2004-2008) 	
Aus- und Weiterbildungen im Bereich HFE	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbildungen: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Master in Heilpädagogischer Früherziehung an der HfH in Zürich (2013-2015) • Weiterbildungen: Keine 	

Zusammenfassung	
Verständnis von Familienorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Familienorientierung = Kindorientierung und Systemisches Arbeiten → man konzentriert sich auf ein Familienmitglied, muss aber die andern miteinbeziehen, da sich die Systeme gegenseitig beeinflussen (Bild Mobile). Kind ist Symptomträger, ganzes System muss aber mitarbeiten, damit sich etwas verändern kann • Systemorientierung • Bedürfnisorientierung • Einbezug weiterer Familienmitglieder wie: Geschwister, Mutter, Vater,... • Elternarbeit: Beratung und direktes Coaching bspw. bei Erziehungsfragen → Befähigung der Eltern • innere Haltung: Grundhaltung: Die Eltern sind kompetent, sie können selber entscheiden. Sie sind Experten für ihr Kind! • Akzeptanz elterlicher Entscheidungen <p>→ Familienorientierung historischer und persönlicher Prozess:</p> <p>Fachpersonen, die schon lange in der HFE arbeiten, gehen eher noch kindzentriert vor. Umdenken ist schwierig (innere Haltung)</p>
Volle Tasche	<ul style="list-style-type: none"> • Volle Tasche ok. Kann aufzeigen, was dem Entwicklungs-

	stand des Kindes entspricht. Gibt Steuerung/ Kontrolle von Aussen (zielgerichtetes Arbeiten). Die Motivation des Kindes steigt
Ortsabhängigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Ortsunabhängigkeit ja, ist aber viel schwieriger! Eltern müssen verfügbar sein und Kapazität mitbringen. Austausch umso wichtiger. Es ist schwieriger, dann etwas zu verändern.
Familienorientierte Themen	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation innerhalb der Familie • Rollenverteilung • Grenzen setzen • Geschwisterkonstellationen (Eifersucht, Vernachlässigung)
Grenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Psychische Erkrankungen vom Kind oder von Eltern • Eigene Grenzen • Migration: Psychische Belastungen, Sprachgrenzen → finanzielle Grenzen bspw. bei Einbezug von Übersetzern • Frage des Auftrages → Abgrenzung • Abgrenzung zu andern Fachgebieten → Auftragsklärung • innere Haltung einzelner Fachpersonen • Eltern, die 100% arbeiten • Paarkonflikte, Erziehungskonflikte
Umsetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Erstgespräch: Bedürfnisabklärung, Sichtweise der Eltern einholen: Was sehen sie für Probleme? Was brauchen sie? Was möchten sie verändern? • Zielvereinbarung • Vertrauensaufbau • Einbezug der Eltern und Geschwister: Coaching, Erklären, was man macht (Entwicklungsphasen)
Kompetenzen, die es fürs familienorientierte Arbeiten braucht	<ul style="list-style-type: none"> • Empathie • Wahrung von Distanz (Balance zwischen Nähe-Distanz) • Erfahrung, um überhaupt alles wahrnehmen zu können • Interesse an den Familien, an den Prozessen • Wissen über Systeme und deren Funktionsweise • Fachwissen: Wissen über die Entwicklung des Kindes
Hilfen/ Methoden/ Instrumente bei der Umsetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Institutionelle Auflage: einmal pro Monat ein Beratungsgespräch durchzuführen • ICF: kindzentrierte Faktoren, Umweltfaktoren

	<ul style="list-style-type: none"> • spezifische Weiterbildungen: bspw. Marte Meo oder Systemische Beratung • Lösungsorientiertes Denken • Zutrauen in die eigenen Kompetenzen, Mut mal etwas auszuprobieren • Gute Rahmenbedingungen durch Institution
<p>„Unterstützungsmaßnahmen“/ Wünsche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Umdenken hin zu mehr Familienorientierung (Prozess): Blickwinkel vom Kind etwas mehr auch auf die Familie richten. Die Rahmenbedingungen sind gegeben. Man muss es nur umsetzen • In der Ausbildung mehr den Fokus noch auf das Systemische Denken lenken (weiteres Modul?) • Gemeinsame Weiterbildungstage innerhalb der Institution zum Thema Familienorientierung • Abendarbeit zum Thema machen: Wenn wir die Väter dabei haben wollen, müssen die Gespräche am Abend stattfinden. Braucht klare Deklaration (Auftrag/ Institutionalisierung), dass das von einer HFE erwartet wird. Evt. Entlohnung für Abendarbeit bedenken

A 9 Zusammenfassung Interview 5

Angaben zur Person	Alter: 39 Jahre	Als HFE tätig seit: 8.5 Jahren
Vorherige Berufe	<ul style="list-style-type: none"> • Klinische Heil- und Sozialpädagogin (Uni Fribourg; 1999-2003). 	
Aus- und Weiterbildungen im Bereich HFE	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbildungen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Keine Ausbildung zur HFE • Weiterbildungen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sensorische Integration ○ Zollinger-Kurse/ Grundkurs zur Sprachentwicklung 	

Zusammenfassung	
Verständnis und Definitionen von Familienorientierung	<p>→ Familienorientierung als historisch und persönlicher Prozess:</p> <p>Familienorientierung heute mehr Thema, als noch vor acht Jahren. Da war die HFE noch sehr kindorientiert und die Förderung losgelöst von der Familie. Man hat zu Hause viel mit dem Kind gemacht und einfach mit den Eltern ausgetauscht oder informiert. Die Eltern waren selten in die Förderung involviert.</p> <p>→ Begründung: Veränderung des Klientel: Weg von den „klassischen HFE-Kindern mit einer Behinderung“, hin zu mehr Entwicklungsgefährdeten Kindern aus sozio-ökologisch belasteten Familien. Familiensysteme sind komplexer geworden. Die Fragen der Eltern waren vorher eher auf die Behinderung des Kindes bezogen. Heute stellen sich andere Fragen. Zudem sind die Kinder jünger geworden und brauchen daher noch mehr die direkte Involvement der Eltern</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heute ist es nicht mehr denkbar, einfach nur noch etwas mit dem Kind zu machen und die Familie aussen vor zu lassen. • Hausfrüherziehung bietet sich da an. • Beachtung/ Abklärung/ Rücksichtnahme familiärer Bedürf-

	<p>nisse (sofern zeitlich möglich)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abwägung zwischen Kind - Eltern (wo braucht es was?) • Vereinbarung von Zielen, Eltern in die Pflicht nehmen → Was wollen die Eltern? Warum brauchen sie HFE? Welche Themen sind für sie wichtig? • Einbezug/ Beachtung von Geschwistern, Vater, Grosseltern, Kinderhütifrau (evt. auch im Ausland wohnhafte Personen) → Soziales Netz • Einbezug /Beachtung von Sprache, kultureller Hintergrund • Akzeptanz elterlicher Entscheidungen, Hartnäckigkeit und Grosszügigkeit • Interdisziplinäre Vernetzung • Einbezug der Eltern in den Förderprozess, aktive oder passive Teilnahme an der Förderstunde • Eltern in Selbständigkeit entlassen • Vernetzung der Eltern untereinander → soziale Vernetzung
Volle Tasche	<ul style="list-style-type: none"> • Beachtung familiärer Ressourcen, materielle Mittel (Was ist vorhanden, was nicht?) → Volle Tasche ja, aber nur die Sachen, welche man nicht so oder so zu Hause antreffen sollte (wie bei schritt:weise)
Ortsabhängigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • HFE nicht ortsabhängig, sondern abhängig von der Familie und deren Situation. Am besten ist aber die Förderung zu Hause. Am Dienst ist es einfacher als in der Kita. Es braucht genügend Austausch mit den Eltern, damit es familienorientiert ist, sonst ist es kindorientiert.
Familienorientierte Themen	<ul style="list-style-type: none"> • Schlafen / Rituale • Tagesablauf • Esssituationen • Wie kann ich mein Kind beschäftigen? Wie spiele ich mit meinem Kind? • Behinderung/ Akzeptierungsprozess • Erziehungsthemen (Medienkonsum, Grenzen setzen, Trotzen) • Umgang mit meinem Kind → Aufklärung über Entwicklungsphasen • Schuld

	<ul style="list-style-type: none"> • soziale Vernetzung (bspw. Spielgruppe) → Entlastung
Grenzen	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitdruck • Wenn Eltern keine Hausbesuche wollen → elterliche Entscheidungen • Keine Entbindung der Schweigepflicht → Verweigerung interdisziplinärer Vernetzung/ Austausch • Kulturelle Unterschiede, unterschiedliche Grundhaltungen • Sprachliche Barrieren • Beziehungs- und Erziehungskonflikte • Setting (je nach Situation der Familie)
Umsetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern von Anfang an in die Pflicht nehmen: Ohne sie geht nichts • Rahmenbedingungen und Auftrag klären → gemeinsames Setting und gemeinsame Ziele suchen • Setting an die Bedürfnisse der Familie anpassen (Ebene Kind, Ebene Familie) • Abklärung, Erstgespräch → Papierkram: Einverständniserklärung, Contracting → Erwartungen klären • Förderplanung erstellen
Kompetenzen, die es fürs familienorientierte Arbeiten braucht	<ul style="list-style-type: none"> • Feingefühl für Familien, soziale Kompetenz • Grosse Akzeptanz, Flexibilität • Grundhaltung: Familien wollen das Beste für ihr Kind, versuchen es gut zu machen und es ist immer möglich, dass sie etwas verändern können. Eltern sind fähig, kompetent! • fachliche Kompetenz • Eigenen Grenzen kennen • organisatorisches Talent
Hilfen/ Methoden/ Instrumente bei der Umsetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Anamnesefragen, Abklärungsberichte der Psychologin • Contracting (Klärung der Rahmenbedingungen,...) • Netzwerkkarte • Förderplanung • Filmen/ Fotos • Supervision • Unterstützung durch die Leitung der Institution. Die Leitungen müssen familienorientiertes Arbeiten mittragen!
„Unterstützungs-	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern-Kind-Gruppen,

<p>massnahmen“/ Wünsche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elterntreff mit Themen und Kinderbetreuung • Elterncaffée, wo sich die Eltern vernetzen können • gemeinsame Aktionen: zusammen in den Wald, in die Bibliothek gehen, Mittags-Gruppen • Umdenken in den Institutionen und bei den einzelnen Fachpersonen, dass die Stunden der Kinder auch für Elternarbeit/ Elternprojekte gebraucht werden sollen/Kann • Organisatorisches Umdenken, dass Projekte möglich sind → Erarbeitung von Konzepten/ Beschreibungen • Vernetzung/ Austausch zwischen den Institutionen <p>→ Es braucht keine weiteren Weiterbildungsangebote, es ist alles da. Es braucht ein Umdenken in den Institutionen. Die Leitungen sollen das fördern und unterstützen</p>
--	--

A 10 Zusammenfassung Interview 6

Angaben zur Person	Alter: 60	Als HFE tätig seit: 32-33 Jahre
Vorherige Berufe	<ul style="list-style-type: none"> • Kindergärtnerin 	
Aus- und Weiterbildungen im Bereich HFE	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbildungen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ausbildung zur Pädagogin für behinderte Menschen am früheren HPS in Zürich. Gab damals noch keine Ausbildung zur HFE, wurde erst von Jörg Grond aufgebaut. • Weiterbildungen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bobath-Ausbildung für Heilpädagoginnen ○ Zollinger-Weiterbildung ○ Affolter-Weiterbildung ○ Beratung für Familien und andere Systeme ○ Viele kleinere Weiterbildungskurse an der HfH 	

Zusammenfassung	
Verständnis und Definitionen von Familienorientierung	<ul style="list-style-type: none"> • Einbezug/ Beachtung von Geschwistern, Vater, Grosseltern, Haustieren... • Einbezug /Beachtung der Wohnverhältnisse, Bildungsniveau • Einbezug /Beachtung von Sprache, kultureller Hintergrund • Einbezug / Beachtung der familiären Situation: Alleinerziehend, in der Familie, Helfersysteme • Beachtung des Akzeptierungsprozesses • Beachtung familiärer Ressourcen, materielle Mittel (Was ist vorhanden, was nicht?) <ul style="list-style-type: none"> → Familienorientierung als historisch, persönlich Prozess über die Zeit, aber auch jeweils innerhalb jeder Familie: Zuerst werden das Kind, dann die Mutter, dann der Vater und die Geschwister wahrgenommen. Erst dann wird gesehen, wie die Netze spielen oder wer da noch im Hintergrund mitwirkt (wie bspw. Grosseltern, Patentante,...) → Zu Beginn der HFE war diese klar vom Kind her gekommen. Der Fokus lag auf dem Kind

Volle Tasche	<ul style="list-style-type: none"> • Volle Tasche braucht es nur bei Test, oder wenn man selber noch unsicher ist
Ortsabhängigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Familienorientierung als Haltung: Wahrnehmung des Kindes in seiner Familie und seinem Umfeld. Familienorientierung ist demnach nicht an Hausfrüherziehung gebunden. Die Hausfrüherziehung vereinfacht aber die Wahrnehmung des Familiensystems
Familienorientierte Themen	<ul style="list-style-type: none"> • Belastung/ Entlastung • Schuld (Eigene Schuld oder projizierte Schuld) • Umweltreaktionen • Trauer, Aggression, Sinnfragen → Akzeptierungsprozess • Frage nach Vernetzung → andere betroffene Familien? • Frage nach Therapien • Autonomiebestrebungen der Eltern • Ablösung vom Kind
Grenzen	<ul style="list-style-type: none"> • zu andern Fachgebieten: Sozialpädagogik, Sozialpädagogische Familienbegleitung • Fragen/ Klärung des Auftrages • innerhalb der Familie: Chaos (Lärm, vieles läuft gleichzeitig, Medien,...), schwierige Akzeptierungsprozesse (Trauer, Wut, Schuld), • Komplexe Familiensituationen (Missstände, Beistandschaften, Missbrauchsituationen, lernbehinderte Eltern)
Umsetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Bedürfnisabklärung mit den Eltern: Was brauchen sie? → ist das im Auftrag der HFE drin oder nicht? Sonst weiterweisen! • Ziele vereinbaren: Was ist umsetzbar, was nicht? Wo muss man Ziele dem Entwicklungsstand des Kindes anpassen? • Wenn möglich Hausbesuche, da das Familiensystem besser wahrgenommen werden kann, mehr Infos generiert werden können • Trennung der beiden Ebenen: Kind - Eltern. Zeit für die Elternarbeit einrechnen, auch auf Kosten der Stunden des Kindes
Kompetenzen, die es fürs familienorientierte	<ul style="list-style-type: none"> • Auseinandersetzung im und mit dem Prozess • Zeit, um vom kindorientierten zum familienorientierten zu

Arbeiten braucht	<p>kommen</p> <ul style="list-style-type: none"> • es braucht Supervision, Intervision, Arbeitsgruppen, um sich in diesem Prozess entwickeln zu können
Hilfen/ Methoden/ Instrumente bei der Umsetzung	<ul style="list-style-type: none"> • Weiterbildungen wie: Coaching für Familien- und andere Systeme • bewusste Gestaltung des Settings (Ebene Kind - Eltern) • Visualisierung: Mindmap, Skalen, Schieber, Zeitachse/ Timeline • Team, Supervision, Intervision, Arbeitsgruppen
„Unterstützungsmaßnahmen“/ Wünsche	<ul style="list-style-type: none"> • Vision: prozessorientierte Teamarbeit innerhalb der Institution (Fragen zu Fälle, Diagnostik, Elternthemen) —> gut geleitete Arbeitsgruppen mit dem Ziel: Was ist bedürfnisorientierte HFE? Welche Methoden und Instrumente kann ich mir erarbeiten? • Intervision, Supervision, Coaching • Weiterbildungen diverser Art → Schulung in Gesprächsführung (auch institutionell) • Verantwortung der Institutionen: Gelerntes in der Praxis erfahren und umsetzen zu können. Idee von Arbeitsgruppen, um an realen Fällen zu üben (evt. auch interdisziplinär möglich) • Vermehrter Austausch zwischen Lehre und Praxis: Die Leitungen in der Praxis müssen wissen, welche Modelle und aktuellen Forschungen in der Theorie gelehrt werden.

A 11 Begründung der Haupt- und Subkategorien

Hauptkategorie 1: Verstehensweisen von Familienorientierung in der Praxis	
Subkategorien	Begründung
Verstehensweisen von Familienorientierung	<p>Familienorientierung wird als zentrales Arbeitsprinzip der HFE verstanden (vgl. Kap. 2.1.3). Dennoch existieren in Literatur und Forschung keine einheitlichen Vorstellungen darüber, was unter dem Begriff Familienorientierung zu verstehen sei. Vielmehr wird eine Vielzahl an Vorstellungen in den Begriff subsumiert. Obwohl sich der Begriff als solches als ein „sich Ausrichten auf die Wünsche der Familie“ definieren lässt, wie dies in der Begriffsklärung (Kap. 2.2.1) dargelegt wurde, bleibt er doch heterogen und ambivalent (vgl. Pretis, 2015, S. 20). Gerade weil so viele Vorstellungen mit dem Begriff Familienorientierung einhergehen, stellt sich umso mehr die Frage nach den Abgrenzungen (vgl. Sohns, 2000, S. 52). Aber nicht nur die Grenzen sind Thema der Diskussion, sondern auch die Form, wie und wo HFE durchgeführt wird – ob zu Hause oder in andern Settings. Dabei wird argumentiert, dass eine Hausfrüherziehung nicht automatisch eine familienorientierte Arbeitsweise mit sich bringt. Vielmehr deutet eine Tasche voller Spielmaterial auf ein kind- und nicht auf ein familienorientiertes Verständnis (vgl. Sarimski et al., 2013, S. 65 und McWilliam, 2013, S. 12). Anhand der Interviews soll nun einerseits erforscht werden, welches Verständnis von Familienorientierung in der Praxis vorherrscht und wo mögliche Grenzen gesehen werden. Andererseits soll untersucht werden, welche Form der Förderung, respektive welches Setting für die Familienorientierung als bedeutsam gewertet wird. Dafür werden nicht nur Aussagen bezüglich der „Vollen Tasche“ miteinbezogen, sondern auch solche zum Thema „Hausfrüherziehung versus Kita und HPD“. Diese Subkategorie wäre gemäss Interviewleitfaden erst bei der Hauptkategorie 2 („Umsetzung familienorientierter Handlungsansätze in der Praxis“) vorgesehen, wird nun aber hier als thematisch sinnvoller und passender erachtet.</p>
Grenzen	
„Volle Tasche“ als Merkmal kindorientierter HFE	
Hausfrüherziehung versus Kita oder HPD	

Hauptkategorie 2: Umsetzung familienorientierter Handlungsansätze in der Praxis	
Subkategorien	Begründung
Familienorientierte Themen	<p>Die Vielfalt an Verstehensweisen des Begriffs lässt vermuten, dass mit Familienorientierung sehr unterschiedliche Themenbereiche angesprochen werden. Sarimski et al. (2013, S. 44) haben in ihrer FamFrüh-Studie aufgezeigt, bei welchen Themen sich die Eltern aus ihrer Sicht zu wenig durch die HFE unterstützt fühlten, wie bspw. im Umgang mit schwierigem Verhalten, mit Schlaf- oder Essproblemen oder in Bezug auf finanzielle Hilfen. Um auf alle diese Themen in der Praxis reagieren und eingehen zu können, sind verschiedene Handlungsansätze oder Methoden erforderlich. Dabei wird davon ausgegangen, dass bereits vielfältige Methoden, Instrumente, Werkzeuge und Hilfsmittel im Praxisalltag Heilpädagogischer Früherzieherinnen Anwendung finden. Die Frage ist, welche Handlungsansätze dabei als besonders hilfreich erlebt werden. Anhand der Interviews wird erforscht, welche Handlungsansätze, Umsetzungsmethoden, Instrumente, Werkzeuge und Hilfsmittel in der Praxis zur Umsetzung von Familienorientierung angewendet werden. Dabei wird auch untersucht, welche Kompetenzen zur Umsetzung familienorientierter Arbeitsweisen erforderlich sind und wie diese erworben werden. Die Aussagen darüber lassen allenfalls Rückschlüsse auf die genannten oder auf weitere Umsetzungsmethoden und Hilfsmittel zu.</p>
Umsetzungsmethoden und Handlungsansätze	
Instrumente/ Werkzeuge/ Hilfsmittel	
Kompetenzen	

Hauptkategorie 3: Unterstützung und Hilfen für die Umsetzung familienorientierter Ansätze in der Praxis	
Subkategorien	Begründung
Unterstützung	<p>In der Annahme, dass Heilpädagogische Früherzieherinnen das Gefühl haben, nicht genügend familienorientiert arbeiten zu können (vgl. Forschungsarbeiten von Sarimski et al., 2014 und Krause, 2012), stellt sich die Frage nach möglicher Unterstützung. Dabei kann es sich um unterstützende Elemente handeln, die bereits vorhanden sind oder aber um solche, die noch erwünscht wären.</p> <p>Anhand der Interviews wird demnach erfragt, welche Hilfestellungen und Unterstützungsformen Heilpädagogische Früherzieherinnen auf institutioneller Ebene oder auf Ebene der Aus- und Weiterbildung bereits in ihrer Praxis vorfinden. Weiter wird ermittelt, was sie sich zusätzlich wünschen würden, um noch familienorientierter arbeiten zu können.</p>
Wünsche/Anregungen	

A 12 Erstes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele

Hauptkategorie 1: Verstehensweisen von Familienorientierung in der Praxis		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Verstehensweisen von Familienorientierung	Umfasst Aussagen oder Schlagwörter über Bedeutungen oder mögliche Inhalte von Familienorientierung	B1: Also Familienorientierung ist für mich wirklich auch sehr offen, sehr breit. Ich denke mir / da kommt mir einfach als Erstes ein seelisches Schaffen in den Sinn. Und einfach (...) was braucht die Familie? Was braucht das System? Und wie kann man dort das System stützen oder auch unterstützen und begleiten.
Grenzen	Umfasst Aussagen bezüglich Grenzen familienorientierter Arbeit im Sinne einer Auftragsklärung sowie Abgrenzungen zu andern Fachgebieten	<p>B2: Also ich finde, Familienorientierung, das bedarf eigentlich recht einer Grenzziehung, merke ich jetzt. Sodass das auch gut funktionieren kann und dass es nicht zu einer Überbelastung für die Früherzieherin wird. (...) Also vielleicht auch eine aufklärende Funktion als Früherzieherin der Familie gegenüber. Also sowieso: Für was bin ich zuständig und für was auch nicht. Aber sich auch immer wieder abgrenzen und die Familie konfrontieren, wo sie sich Hilfe holen könnten.</p> <p>B1: Also gut, es hat ganz viele Grenzen. Es hat Grenzen vom Medizinischen zum Beispiel. Also, wieviel muss ich dort machen und wieviel muss ich dort begleiten. Es hat vom sozialpädagogischen her für mich Grenzen / Früherziehung jetzt im Moment. Es hat Grenzen zur Psychiatrie, also zur psychologischen Begleitung. Es hat Grenzen zur Freizeitgestaltung. (...) Also ich denke so das Psychologische ist für mich / dort hat es ganz grosse Gren-</p>

		zen. Es gibt Grenzen zu anderen Fachpersonen oder zu anderen Therapierichtungen. Also zum Beispiel auch die Ergotherapie.
„Volle Tasche“ als Merkmal kindorientierter HFE	Umfasst Aussagen in Bezug auf die These, eine volle Tasche deute auf ein klinisches und somit kindorientiertes Verständnis hin.	B2: Also wenn das Kind adäquate Spielsachen zuhause hat, sehe ich das eigentlich auch so. Wenn das Kind in einer Familie aufwächst, wo es wenig Lernmöglichkeiten hat, wo die Rollenverteilung noch ganz stark ist, dass man sich eigentlich nicht in der Küche aufhält, sehe ich das anders, dass das eine Anregung sein kann. Bei psychisch kranken Eltern kann das eine sehr grosse Hilfestellung sein, wenn man den klinischen Sack mitbringt. Eine enorme. Die kann man dann fotografieren, in die Ludothek gehen und dadurch können sie ihre Selbstwirksamkeit selber stärken. Nicht, wenn wir mit ihnen in die Ludothek gehen. Sondern dann machen sie eigentlich viele Sachen von alleine. Also, ich sehe da Vor- und Nachteile. Also wirklich so den klinischen Sack, wie er das benennt, das finde ich sehr hilfreich bei Familien, die (...) materiell sehr am Anschlag sind, die zuhause fast keine Ressourcen haben (...) Lernmittel oder Spielmaterialien zur Verfügung zu stellen. Erweiterte.
Hausfrüherziehung vs. Andere Orte	Umfasst alle Aussagen zur Hausfrüherziehung, zur Früherziehung in der Kita oder an der Dienststelle.	B1: Also bei der Kita würde ich es so machen, dass ich einerseits mit der Kita arbeiten würde und andererseits die Eltern für's Gespräch einladen würde. Das ist möglich, aber nicht ideal.

Hauptkategorie 2: Umsetzung familienorientierter Handlungsansätze in der Praxis		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Familienorientierte Themen	Umfasst Aussagen zu spezifischen Themen, die als familienorientiert verstanden werden	B1: So die Abhängigkeit eben auch / das Stärken der Eltern, des Systems, dass man nicht überall dabei sein muss, dass es aber manchmal sinnvoll ist, dass man dabei ist. Was kommt sonst noch viel? Ja, Geschwisterproblematik. Kommt sehr viel. Ja und das Verhalten vom Kind in öffentlichen Bereichen. Wo die Eltern nachher auch oft disqualifiziert, weil sie überfordert sind. (...) Ja die Einschulung / das ist stark / noch vielleicht Spielgruppe, kommt nicht bei allen, kommt ein bisschen darauf an, wann man die Kinder bekommt. Die Einschulung ist natürlich schon das grösste. Das ist ja das, was immer wieder kommt und Erziehungsfragen, teilweise. Und dort merke ich, habe ich manchmal ein bisschen wenig Zeit. Oder weniger.
Umsetzungsmethoden/ Handlungsansätze	Umfasst Aussagen zu Handlungsansätzen, wie Familienorientierung in der HFE umgesetzt wird.	B2: Also wirklich einmal beim Kind ansetzen. Was hat es für Bedürfnisse, für Hilfestellungen und Fragestellungen. Das Kind selber als Person und Persönlichkeit. Dann, was haben die Eltern für ein Bedürfnis? Das natürlich aufzunehmen und sich auch an dem orientieren können, sofern es nicht den Kindschutz gefährdet. Das sage ich jetzt einmal, das finde ich einen wichtigen Punkt. (...) Und dann, also eben, dann erweiterte Vernetzung führen, möglichst transparent in dieser Kooperation Kind-Familie-Früherziehung arbeiten zu können. Förderplanung ist natürlich ein sehr gutes Hilfsmittel, wo man

		diese Transparenz eigentlich auch von der Qualität gewährleisten kann oder gewährleisten können sollte. (...) Und wo man eigentlich auch im Idealfall in ein Gleichgewicht kommen kann: Bedürfnis der Familienfragestellungen und bedürfnisgerechter Bedarf und Unterstützung des Kindes. (...) Was fest für mich der Schlüssel ist, ist eigentlich die Interaktion. Das ist so für mich (...) einfach einer der Hauptschlüssel. Es fällt sehr viel mit Beziehungsgestaltung und Interaktionsgestaltung.
Instrumente/ Werkzeug/ Hilfsmittel	Umfasst Aussagen über Hilfsmittel, Werkzeuge, Instrumente oder Weiterbildungen, welche in der Umsetzung familienorientierter Arbeit bereits Anwendung finden und als hilfreich empfunden werden.	B1: Also, ich habe ja auch noch eine systemische / gemacht und dort gibt es einfach ein paar Sachen /. Also ich finde jetzt Marte Meo hat gute Sachen, ich finde, die Systemiker haben auch gute Sachen. SIT hat auch ein paar gute Sachen drin. Ich habe, glaube ich, von überall etwas rausgenommen. Was ich wirklich brauche, ist das Focussing.
Kompetenzen	Umfasst Aussagen zu Kompetenzen, die familienorientiertes Arbeiten erfordert und wie diese erworben werden.	B1: Die Kompetenz ist einerseits das persönliche Fachwissen, es ist Erfahrung, aber ich finde du kannst das natürlich vertiefen in dem du therapeutisch auch selber schaust, was sind deine Baustellen. Und warum bist du in dem Beruf. B2: Die Weiterbildungen sind für mich schon Kernkompetenzen, wo ich noch einmal wirklich spezifisch anders zu arbeiten begonnen habe in der Früherziehung.

Hauptkategorie 3: Unterstützung und Hilfen für die Umsetzung familienorientierter Ansätze in der Praxis		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Unterstützende Rahmenbedingungen	Umfasst Aussagen zu unterstützenden Rahmenbedingungen (institutioneller, politischer, finanzieller Art oder auf der Ebene der Lehre), die zur Umsetzung familienorientierter HFE als hilfreich verstanden werden.	B1: Ja, das man das sauber anschaut mit Subvisionen und sagt: Wo habe ich da noch einen Auftrag und wo habe ich keinen Auftrag. Ich denke, das ist auch ganz wichtig. Wie versuchen eben den Auftrag reinzuholen von den Familien. Also, dass man da wirklich klar / und nachher muss man dort sagen: kann ich, kann ich nicht.
Wünsche/ Anregungen	Umfasst Aussagen zu Anregungen, Veränderungsvorschlägen, Wünschen bezüglich Familienorientierung in der HFE	B2: Und so Videos von Gesprächen, das habt ihr ja? Das nehmt ihr auch auf, oder? B2: Dann wäre das als Konzept eigentlich eine Anregung, dass man Elterngespräche aufnehmen würde.

A 13 Zweites, erweitertes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiele

Hauptkategorie 1: Verstehensweisen von Familienorientierung in der Praxis			
Subkategorien		Definition	Ankerbeispiel
Verstehensweisen von Familienorientierung	Beachtung des Systems	Umfasst Aussagen zum Einbezug der ganzen Familie (Eltern, Geschwister, Grosseltern, etc.) sowie den Einbezug informeller und formeller Netzwerke rund um das Kind und seine Familie	B3: Familienorientierung ist für mich so, dass man wie die ganze Familie im Auge behält. Also, wenn, ja / dass man wie probiert, das ganze System zu sehen.
	Bedürfnisorientierung	Umfasst Aussagen bezüglich erfassen, erkennen, wahrnehmen und Ernst nehmen elterlicher Bedürfnisse, Anliegen und Wünsche sowie bezüglich Vereinbarung gemeinsamer Ziele.	B1: Also Familienorientierung ist für mich wirklich auch sehr offen, sehr breit. Ich denke mir / da kommt mir einfach als Erstes ein seelisches Schaffen in den Sinn. Und einfach (...) was braucht die Familie? Was braucht das System? Und wie kann man dort das System stützen oder auch unterstützen und begleiten.
	Prozessbegleitung	Umfasst Aussagen zum Thema Begleitung und Unterstützung in Fragen bezüglich: <ul style="list-style-type: none"> - Einschulung - Trauerverarbeitung - Auseinandersetzung mit der ganzen Situation 	B1: Und einfach in dem Ganzen zu schauen, wo kann ich da stützen? Und das ist für mich familienorientiert. Da ist so das Kind da und zu begleiten, dass die Einschulung, dass die Abklärungen laufen, dass wir da gut unterwegs sind. Dass sie wissen, woran sie sind – sie hat ja keinen Partner, sie ist getrennt – der kam jetzt auch hinzu, haben

			wir auch Gespräche gehabt. Einfach, dass wir eine Atmosphäre gestalten können, wo sie getragen werden. Also getragen – dass sie in ihren Ressourcen sind, aber dass sie die Begleitung annehmen können. Dass sie wissen, (...) das ist gut, das stimmt.
	Beziehungsgestaltung	Umfasst Aussagen zum Thema Beziehungsgestaltung wie bspw.: - Stärkung der Eltern-Kind-Interaktion, - Sensibilisierung der Eltern auf die Bedürfnisse des Kindes - Beziehungsgestaltung innerhalb der Familie (Eltern, Geschwister,...)	B2: Das ist für mich einfach einer der Hauptschlüssel. Weil ich frage mich schon: Wenn ich nicht bei der Interaktion ansetzen kann, kann ich auch eine Inselförderung machen.
	Interdisziplinäre Vernetzung	Umfasst Aussagen zur Interdisziplinären Vernetzung als Element der Familienorientierung im Sinne von: - Unterstützung im Finden formeller Netzwerke - Übernehmen der Fallführung - Vermitteln von andern Fachstellen	B2: Ich bin die Person, die begleitet und (...). Die Fallführung jetzt vom therapeutischen Setting oder in dem Sinn, dass ich eigentlich am meisten Kontakt unter den Therapeutinnen habe, also unter den involvierten Fachpersonen. Bis auf die Ärzte, das regeln die Eltern selber. Aber jetzt mit Logo, Physio und so genau, stehe ich eigentlich am meisten in Kontakt und wir machen so alle drei vier Monate / lade ich zu einer Sitzung, einem Austausch ein, um so ein bisschen

			<p>zu klären, wie es für die Familie ist.</p> <p>B6: Oder mit dem Arzt, wenn es dort eine gute Beziehung gibt. Oder einfach schauen, was für Ressourcen hat das Familiensystem, oder muss man eben jemanden von außen beiziehen.</p>
	Unterstützung von Stärken und Ressourcen	<p>Umfasst Aussagen bezüglich elterlicher Ressourcen wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elterliche Ressourcen und Stärken wahrnehmen und stärken. - Elterliche Autonomie unterstützen. - elterliche Entscheidungen ernst nehmen und respektieren. - Eltern befähigen, Dinge selber zu tun - Empowerment 	<p>B1: Aber dass man das respektiert was da ist und wertschätzt und es auch mit den Eltern anschaut und dass man dort noch mehr Energie einbringt. Die Energie / das Empowerment finde ich ganz ein wichtiger /. Man kann wirklich nur die Leute in Bewegung bringen, wenn sie auch wahrgenommen werden und ernst genommen werden mit ihren Bedürfnissen und mit ihren Problemen, Sorgen.</p>
	Haltung der HFE	<p>Umfasst Aussagen zu Haltungen, welche eine HFE für familienorientiertes Arbeiten braucht wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respekt, Ehrlichkeit, Transparenz gegenüber den Eltern. - Eltern als Partner wahrnehmen. - System akzeptieren, wie es ist. 	<p>B3: Ja, und jetzt ist es viel / wirklich viel familienorientierter, viel offener, viel (...) wohlwollender, dass man wirklich den Fokus darauf legt: Die Familie will das Beste. Und wir wissen ja nicht, was das Beste für diese Familie ist. Und wir müssen auch nicht ihnen unsere Ideen aufdrängen. Also, das ist so / ja, so eine offene Haltung und für verschiedene</p>

		- Wertschätzen, was die Eltern leisten, im Wissen darum, dass sie das Beste für ihr Kind wollen.	Familienkonstellationen. Für familieninterne Handhabungen. Die machen es nicht alle gleich und wir wissen auch nicht, was das Beste ist. Das ist einfach so die Offenheit, die ich in der Früherziehung mehr spüre, schätze oder vielleicht auch anwende.
	Beachtung kultureller Hintergründe	Umfasst Aussagen zur Beachten kultureller Unterschiede in Bezug auf: - Erziehungsfragen - Beziehungsgestaltung - Gesprächsführung	B5: Also für mich ist zuerst Mal: wer gehört überhaupt dazu. Das ist etwas und wir haben recht viel so interne Weiterbildungen und so Sachen gehabt zu verschiedenen Kulturen oder so und dann sind es eben nicht nur die Eltern die dazu gehören und das ist wirklich etwas, das ich sehr ernst genommen habe.
Familienorientierung als Prozess	Prozess in der Familie	Umfasst Aussagen, welche Familienorientierung als Prozess innerhalb der Familie versteht. Das Kind ist Symptomträger. Es wird vom Kindorientierten hin zum Familienorientierten gearbeitet.	B2: Also wirklich einmal beim Kind ansetzen. Was hat es für Bedürfnisse, für Hilfestellungen und Fragestellungen. Das Kind selber als Person und Persönlichkeit. Dann, was haben die Eltern für ein Bedürfnis? Das natürlich aufzunehmen und sich auch an dem orientieren können, sofern es nicht den Kindschutz gefährdet. Das sage ich jetzt einmal, das finde ich einen wichtigen Punkt. (...) Und dann, also eben, dann erweiterte Vernetzung führen, möglichst trans-

			parent in dieser Kooperation Kind-Familie-Früherziehung arbeiten zu können.
	Persönlicher Prozess	Umfasst Aussagen, welche Familienorientierung als persönlicher Prozess versteht. Dabei liegt der Fokus zu Beginn eher beim Kind, verändert sich über die Jahre und mit zunehmender Erfahrung hin zur Familie und zur Familienorientierung	B6: Wenn ich das jetzt so von meiner Entwicklung anschau, muss ich sagen, zuerst habe ich viel vor allem das Kind gesehen. Dann habe ich die Mutter wahrgenommen. Dann den Vater oder Geschwister. Und jetzt sehe ich auch so ein wenig wie die untereinander, wie die Netze spielen. Oder eben auch, wer da im Hintergrund auch noch mitwirkt, wen ich vielleicht gar nicht sehe. Großeltern zum Beispiel. Oder eine Patentante, die eine große Rolle hat. Also das ist so ein bisschen meine Entwicklung, die ich durchgemacht habe in der Wahrnehmung des ganzen Familiensystems.
	Historischer Prozess	Umfasst Aussagen, welche Familienorientierung als historischer Prozess verstehen. Der Auftrag, das Klientel, sowie Selbstverständnis der HFE hat sich über die letzten Jahrzehnte verändert	B4: Was ist unser Auftrag? Und ich merke / ich arbeite ja noch nicht wahnsinnig lange in der Früherziehung, aber ich habe das Gefühl, dass sich das auch gewandelt hat. Das Bild der Früherziehung. Und dass es früher / also, ich nehme das einfach so aus den Gesprächen mit dem Teammitgliedern und wenn du so mit diesen redest, die aber schon lange, lange, lange in

			<p>der Früherziehung arbeiten, habe ich so wie das Gefühl: Die gehen noch viel mehr von dem Kindzentrierten aus und für die ist es so schwierig, den Switch auch machen zu können oder das Umdenken geschehen lassen, dass nicht nur das Kind da ist, sondern, dass es auch etwas drum herum hat.</p>
Grenzen	Frage des Auftrag	<p>Umfasst Aussagen bezüglich Grenzen, welche durch den Auftrag gegeben sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Kind ist Symptomträger. Der Fokus liegt auf dem Kind, nicht auf der Familie (Kanton als Auftraggeber). - Die Ausbildung ist kindorientiert ausgerichtet. - Familie ist ebenfalls „Auftraggeber“, sie bestimmen mit, wie wir arbeiten können. 	<p>B1: Wo habe ich da noch einen Auftrag und wo habe ich keinen Auftrag. Ich denke, das ist auch ganz wichtig. Wie versuchen eben den Auftrag reinzuholen von den Familien. Also, dass man da wirklich klar / und nachher muss man dort sagen: kann ich, kann ich nicht.</p>
	Abgrenzung zu andern Fachgebieten	<p>Umfasst Aussagen bezüglich Grenzen zu andern Fachgebieten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abgrenzung des Auftrages der HFE in Bezug auf andere Fachgebiete - Einschränkungen bezüglich eigener Ressourcen. HFE kann nicht alles leis- 	<p>B1: Also gut, es hat ganz viele Grenzen. Es hat Grenzen vom Medizinischen zum Beispiel. Also, wieviel muss ich dort machen und wieviel muss ich dort begleiten. Es hat vom sozialpädagogischen her für mich Grenzen / Früherziehung jetzt im Moment. Es hat Gren-</p>

		<p>ten innerhalb des gegebenen Rahmens.</p>	<p>zen zur Psychiatrie, also zur psychologischen Begleitung. Es hat Grenzen zur Freizeitgestaltung. (...) Also ich denke so das Psychologische ist für mich / dort hat es ganz grosse Grenzen. Es gibt Grenzen zu anderen Fachpersonen oder zu anderen Therapierichtungen. Also zum Beispiel auch die Ergotherapie. Als Ergotherapeutin / ich überweise gerne, weil ich nachher sehe, ja, da kann man nichts machen, jetzt in diesem Setting. Also ich finde, es gibt therapeutische Grenzen.</p>
	<p>Kultureller Hintergrund/ Sprachbarriere</p>	<p>Umfasst Aussagen bezüglich kultureller Grenzen wie bspw.: - andere Lebensweisen oder andere Erziehungsansichten - sprachliche Barrieren</p>	<p>B4: Also, Migration ist auch noch so ein Thema. Also, das hängt ja oft auch zusammen. Die sind oft auch psychisch belastet. (...) Aber dann kommt die Sprachgrenze, das ist auch so ein Thema. Und das ist gerade in Beratung / also, wenn man so familienzentriert / das hat ja viel mit Gesprächen zu tun, dass man Sachen erfragt und das ist / das geht dann einfach zum Teil nicht. Oder? Dann wieder mit Dolmetscher und das ist dann auch / manchmal auch eine finanzielle Frage, ob das geht oder nicht. Genau. (...) Ja. (...) Ich glaube, das sind so ein biss-</p>

			<p>chen diese zwei.</p> <p>B5: Aber ich denke, die Grenzen sind auch dort, wo ich eine andere Einstellung habe oder so ja eben auch Sachen akzeptieren muss, wie eben Männer sind das überhaupt und wenn der Mann nach Hause kommt, springt die Frau auf und geht Tee machen oder was auch immer. Was ich persönlich ja nie machen würde. Einfach so</p>
	<p>Familiäre und organisatorische Grenzen</p>	<p>Umfasst Aussagen zu Grenzen, die sich durch die Familie oder die familiäre Situationen ergeben wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wenn Eltern 100% arbeiten, keine Termine gefunden werden können und die Eltern überlastet sind. - Wenn Eltern sich aus der Förderung ausklinken - Wenn Eltern nicht wollen, dass man nach Hause kommt - Wenn Eltern keinen Austausch mit andern Fachpersonen wollen - Wenn ein Elternteil krank ist 	<p>B4: Mhm (bejahend). Also, mit der Kita habe ich selber keine Erfahrung. (...) Aber auch das ist / das hätte ich vorher sagen sollen. (...) Wenn die Eltern 100 Prozent arbeiten, finde ich Früherziehung etwas ganz Schwieriges. Also, das wäre noch so eine Grenze.</p> <p>B5: Genau. Ja, vielleicht kommt mir noch ein Beispiel, wo ich auch gerne nach Hause wäre. Bin die ersten zwei, drei Mal auch nach Hause. Und dann hat wirklich der Vater nachher mit mir das Gespräch gesucht und hat gesagt, es sei wirklich nicht gegen mich und sie seien sehr zufrieden aber sie möchten nicht, dass ich noch mal zu ihnen nach Hause</p>

			<p>komme. Sie möchten zu mir kommen und das ist auch so ein extremes Frühgebürtchen, wo das Essen eine Riesenthematik ist natürlich etc., das Spielen, alles. Und Zuhause wäre ein grosser Teil der Arbeit gewesen. Zudem kam, dass sie sehr, sehr viele Termine verpasst haben, wenn sie zu mir kommen. Deshalb wäre ich natürlich lieber nach Hause, weil es dort geklappt hat.</p>
<p>„Volle Tasche“ als Merkmal kindorientierter HFE</p>	<p>Umfasst Aussagen in Bezug auf die These, eine volle Tasche deutet auf ein klinisches und somit kindorientiertes Verständnis hin.</p>	<p>B2: Das finde ich jetzt eine gute Aussage. (lacht) Ich muss sagen, ja, das sehe ich eigentlich zum grössten Teil auch so. Also wenn das Kind adäquate Spielsachen zuhause hat, sehe ich das eigentlich auch so. Wenn das Kind in einer Familie aufwächst, wo es wenig Lernmöglichkeiten hat, wo die Rollenverteilung noch ganz stark ist, dass man sich eigentlich nicht in der Küche aufhält, sehe ich das anders, dass das eine Anregung sein kann. Bei psychisch kranken Eltern kann das eine sehr grosse Hilfestellung sein, wenn man den klinischen Sack mitbringt. Eine enorme. Die kann man dann fotografieren, in die Ludothek gehen und dadurch können sie</p>	

			ihre Selbstwirksamkeit selber stärken.
Hausfrüh- erziehung vs. Kita/HPD	Nachteile Kita/HPD	Umfasst Aussagen zu - Nachteilen bezüglich der Förderung in der Kita oder am HPD - Vorteilen in Bezug auf die Förderung zu Hause	B1: ich habe das Gefühl, es geht ganz, ganz viel verloren, wenn das Kind an die Stelle geht. Und auch für das Familiensystem. Das ist für mich mehr therapeutisch, darum bin ich auch nicht Ergotherapeutin, das ist für mich genau der Grund gewesen. Nach Hause gehen können und dort einfach mitschwingen können, wenn man darf. Und auch die Geschwister sieht man nicht. Oder sie kommen vielleicht einmal mit Geschwistern vorbei. Aber es gibt ganz viel, was nicht da ist. Oder ein Vater, der arbeitslos ist, den sieht man nicht. Das sind so viel Hintergrundinformationen, die machen, dass man versteht, wenn es Probleme gibt, wenn die Mutter nicht kooperiert. Und wenn man das Kind an der Stelle hat und die Mutter nicht kooperiert, ja, dann habe ich keine Ahnung. Was ist der Auslöser? Und wenn man Daheim ist, dann gibt es mehrere Informationen und auch Verständnis. Das eben etwas nicht möglich ist.
	Vorteile Kita/HPD	Umfasst Aussagen zu - Vorteilen bezüglich der	B1: Aber es gibt Situationen wo es für das Kind schwierig

		<p>Förderung in der Kita/HPD</p> <p>- Nachteilen bezüglich der Förderung zu Hause</p>	<p>ist daheim zu sein und dort profitieren zu können, als wenn es an die Stelle geht.</p> <p>Und da würde das unterstützen, ich würde das Kind an die Stelle nehmen, wenn ich den Sinn dahinter sähe, dass das Kind Resilienzen entwickeln kann oder ich besser an seine Ressourcen rankomme.</p>
--	--	---	---

Hauptkategorie 2: Umsetzung familienorientierter Handlungsansätze in der Praxis		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Familienorientierte Themen	<p>Umfasst Aussagen zu Themen, die von den HFE's als familienorientiert verstanden werden.</p>	<p>B1: Was kommt sonst noch viel? Ja, Geschwisterproblematik. Kommt sehr viel. Ja und das Verhalten vom Kind in öffentlichen Bereichen. Wo die Eltern nachher auch oft disqualifiziert, weil sie überfordert sind. (...) Ja die Einschulung / das ist stark / noch vielleicht Spielgruppe, kommt nicht bei allen, kommt ein bisschen darauf an, wann man die Kinder bekommt. Die Einschulung ist natürlich schon das grösste. Das ist ja das, was immer wieder kommt und Erziehungsfragen, teilweise. Und dort merke ich, habe ich manchmal ein bisschen wenig Zeit. Oder weniger.</p>

Un- spezifische Methoden	Auftrags- klärung	<p>Umfasst Aussagen, welche die Auftragsklärung als Mittel zur Umsetzung von familienorientiertem Arbeiten verstehen wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was bietet die HFE, was nicht. - Wie läuft die Förderung ab, wie wird sie gestaltet - Was wird von den Eltern erwartet 	<p>B5: Das ist so das eine und das andere: wie ich es aufgleise. Also ich sag eigentlich den Eltern von Anfang an, dass ich sie brauche, unbedingt, dass nichts geht. Dass sie sich nicht vorstellen, dass sie das Kind bei mir abliefern können und nachher gehen können. Was natürlich manchmal auch vorkommt. Wenn die Mütter noch unbedingt auf die Post müssen oder etwas, kann es das schon mal geben. Aber dass sie wissen, aha / Vor allem, wenn sie zu mir kommen, ist das mehr ein Thema. Wenn ich nach Hause komme, sind sie eh da. Am Anfang sind sie ja unsicher, wie soll / wie geht das überhaupt. Und weil die Kinder / in der Regel sind die sehr klein, die wir jetzt bekommen. Sag ich einfach, schaut, euer Kind ist so klein, ich möchte es etwas kennenlernen, ich möchte euch erst kennenlernen. Wir machen jetzt etwas zusammen.</p>
	Bedürfnis- orientierung	<p>Umfasst Aussagen, welche das Erfassen der Bedürfnisse, sowie das individuelle Anpassen des Förderangebots als Mittel zur Familienorientierung verstehen.</p>	<p>B2: Also, es muss sehr bedürfnisorientiert sein und die Eltern müssen natürlich eine Bereitschaft zeigen. Wenn sie halt auch noch müde sind oder / dass man dann einmal ein Gespräch am Abend macht.</p>

			<p>Oder halt dann auch / (...) ich erlebe es dann oft so fest / also, ich gehe jetzt ins Extrem: Sehr fest belastete Familien, die jetzt eben am Fließband arbeiten zum Beispiel und materiell sehr wenig Ressourcen haben, dass sie dann eigentlich sehr gern familienorientiert in dem Sinn arbeitet, dass dann verschiedene Fachpersonen zusammen kommen. Also zum Beispiel eben die Kita, der Kinderarzt, wenn es geht, oder noch andere involvierte Therapeuten. (...) Dass die Eltern so eigentlich wie / (...) wie eine zweite Familie / also, das ist jetzt ein bisschen komisch gesagt, aber dass die Familie nicht mit jedem nochmal sich auseinandersetzen muss und dass die spüren: Doch, die sind für uns da und für unser Kind und die unterstützen uns. Eigentlich so.</p>
	<p>Interdisziplinäre Zusammenarbeit</p>	<p>Umfasst Aussagen, welche interdisziplinäre Zusammenarbeit als Mittel zur Umsetzung von Familienorientierung verstehen wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme der Fallführung, - Vernetzung mit andern Fachpersonen, 	<p>B3: also ich denke sicher auch das Interdisziplinäre. Das ist auch ein wichtiger Teil. Dann / ja, einfach auch ein offenes Ohr haben für was noch ist, oder? Und dann schauen: Was ich abdecken kann und wo ist jemand anders zuständig? (...) Und das kann entweder im Gespräch einfach so passie-</p>

		<p>lienorientierung verstehen.</p>	<p>doch nahe an der Familie und merkt vielleicht, dass da das eine oder andere Geschwister auch / oder auch unter der Situation leidet oder auch auf Unterstützung angewiesen ist in einer anderen Form.</p> <p>B4: Ja, und was mir eben zu dem noch sehr wichtig ist, ist dass ich den Eltern auch immer sage, was ich mache und warum ich das mache. Dass ich sie wirklich so einbeziehe.</p>
	<p>„Volle Tasche“ als Hilfsmittel</p>	<p>Umfasst Aussagen, die das Mitbringen einer „vollen Tasche“ als Hilfsmittel zur Umsetzung von Familienorientierung verstehen. So dient die Tasche bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Zielorientierung - als Brücke vom Kind zu den Eltern - als Vorbildsfunktion - als Brücke zum Alltag - als Mittel zum Beziehungsaufbau/ Interaktion - als Mittel zum Vertrauensaufbau 	<p>B4: Dann habe ich aber auch das Gefühl, dass wir immer wieder mit Familien zu tun haben, die eben (...) keine Spielzeuge haben oder zu wenig Spielzeuge oder nicht (...) das Spielzeug, das dem Entwicklungsstand des Kindes entspricht. Und dann habe ich (...) nicht das Gefühl, dass es in einem klinischen Bereich geht, sondern dann ist es für mich wieder das Familienorientierte, dass ich der Familie auch zeigen kann: Schaut, es gibt das und das und das. Und das ist wegen dem und wegen dem und wegen dem im Moment das Richtige für euer Kind. (...) Dann habe ich nicht das Gefühl, dass das ein klinisches / und dann hat es auch nichts</p>

			mit mir zu tun, weil ich das Gefühl habe, ich könne dann besser steuern oder so irgendetwas.
Spezifische Methoden		<p>Umfasst Aussagen zu spezifischen Methoden, Instrumenten oder Hilfen zur Umsetzung von Familienorientierung wie bspw.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visualisierung - lösungsorientierte Gesprächsführung - Netzwerkkarten - Supervision, Intevision, ... - bestimmte Weiterbildungen - Videobasiertes Arbeiten. 	B6: Visualisieren setze ich viel mehr ein. Also dass ich ein Gespräch visualisiere. Ich mache ein Mindmap, oder benutze so Mittel wie „wieviel auf der Skala sowieso“ / die bekannten Dinge halt. Oder mit so einem Schieber mit einem Schlitz, der offen ist. Wie groß ist der Anteil von dem und dem, was sie jetzt gerade empfindet, oder was sie sich wünschen. Auch dass sie das so ein bisschen einschätzen können. Aber am meisten, habe ich gemerkt / am wenigsten fremd, oder künstlich, kommt den Eltern einfach im Gespräch das vor, wenn ich selber improvisiere mit dem Visualisieren.
Kompetenzen	Erforderte Kompetenzen	Umfasst Aussagen zu Kompetenzen, die familienorientiertes Arbeiten erfordert.	<p>B1: Also die grösste Kompetenz, die gar nicht abgerufen wird, ist die Reflektion. Also wirklich extrem sauber mit seiner eigenen Psyche umzugehen.</p> <p>B2: Aber es braucht / ich finde, dass es auch eine klare innere oder eine fachliche Kompetenz braucht, sich abgrenzen zu</p>

			können. Das finde ich eigentlich ein wichtiges Kriterium. Und eine sogenannte doch auch Qualitätssicherung.
	Erlernen von Kompetenzen	<p>Umfasst Aussagen, wie sich die HFE's notwendige Kompetenzen aneignen wie bspw. durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterbildungen - Erfahrung in der Praxis - durch Reflexion (Supervision, Intervision,...) - Weiterbildungen 	<p>B3: Ja. (...) Ich glaube, da ist sehr viel über Erfahrung und über Sicherheit im Beruf, dass man mit beiden Beinen im Beruf steht und weiss: Das will ich, das kann ich. Und dann / ja, dass man auch immer wieder (...) sich selber reflektiert und überlegt und (...) für das sind natürlich eben auch Supervisionen gut und Gespräche im Team, mit Arbeitskolleginnen Situationen zu besprechen, das ist (...) extrem wichtig. Sei das, weil man selber ein Anliegen hat, oder auch wenn man zuhört, wie jemand anders ein Anliegen hat. Da kann man einfach von einander profitieren.</p> <p>B6: Also mir hat jetzt die Zusatzausbildung sehr viel geholfen, zu einem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte: das mit dem Kind kann ich jetzt. Also kann ich - da habe ich Werkzeug. Können ist immer noch / da kannst du immer noch eine ganze Menge entwickeln.</p>

Hauptkategorie 3: Unterstützung und Hilfen für die Umsetzung familienorientierter Ansätze in der Praxis		
Subkategorien	Definition	Ankerbeispiel
Unterstützende Rahmenbedingungen	<p>Umfasst Aussagen zu unterstützenden Rahmenbedingungen, die zur Umsetzung familienorientierter HFE als hilfreich verstanden werden wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - institutioneller Art (Haltung der Stellenleiterin, zeitliche Ressourcen, Austausch im Team, interne Weiterbildungen oder Reflexionsangebote) - finanzieller und politischer Art (Budget, Stundenkontingente, Verrechnungsarten) - Aus- und Weiterbildungen 	<p>B3: für das sind natürlich eben auch Supervisionen gut und Gespräche im Team, mit Arbeitskolleginnen Situationen zu besprechen, das ist (...) extrem wichtig.</p> <p>B5: Also, ich denke, ich habe es mir halt einfach oft rausgenommen, das so zu machen, ohne es gross zu begründen, auch gegenüber der Leitung. Also, ich habe es eigentlich auch nicht begründen müssen, weil / (..) ich sage jetzt mal, unsere vorherige Leitung vor allem arbeitete sehr fest darauf hin, dass man da viel, viel mehr mit der Familie zusammen machen können. Und sie hat uns auch immer wieder gesagt: probiert aus, macht und geht nicht mehr nur einfach eine Stunde pro Woche zu diesen Kindern. Macht es anders! Ich kam wahrscheinlich auch einfach zum richtigen Zeitpunkt da rein, dass ich das mitbekommen habe von ihr.</p>
Wünsche/ Anregungen	Umfasst Aussagen zu Anregungen, Veränderungsvorschlägen, Wünschen	B1: Und wie muss der Auftrag laufen? Müsste der Auftrag anders formuliert werden?

	bezüglich Familienorientierung in der HFE	<p>Müssten die Massnahmen anders gesprochen werden?</p> <p>Müsste es familienorientierte Massnahmen geben? Wenn es eine familienorientierte Massnahme wäre, dann wäre das Kind nicht im Mittelpunkt, sondern dann wäre das Kind ein Teil der Familie. Und ich glaube, das müsste es sein.</p> <p>Es müsste wirklich eine familienorientierte Massnahme geben.</p>
--	---	---

A 14 Übersichtsliste der Codes

Liste der Codes	#
Codesystem	530
Definitionen	0
<i>Verstehensweisen von Familienorientierung</i>	0
Beachtung des Systems	23
Bedürfnisorientierung	22
Prozessbegleitung	9
Beziehungsgestaltung/ Eltern-Kind-Interaktion	8
Interdisziplinäre Vernetzung	10
Unterstützen von Stärken und Ressourcen	9
Haltung der HFE	17
Beachtung kultureller Hintergründe	9
<i>Familienorientierung als Prozess</i>	0
Prozess in der Familie	6
Persönlicher Prozess	11
Historischer Prozess	10
Grenzen	0
Frage des Auftrag	29
Abgrenzung zu andern Fachgruppen	20
Kultureller Hintergrund/Sprachbarriere	7
Familiäre und organisatorische Grenzen	10
<i>"Volle Tasche" als Merkmal kindorientierter HFE</i>	20
<i>Mobile Hausfrüherziehung vs. andere Orte</i>	0
Nachteile Kita/HPD	20
Vorteile Kita/HPD	11
Umsetzung	0
<i>Familienorientierte Themen</i>	29
<i>Unspezifische Methoden</i>	0
"Volle Tasche"	12
Einbezug von Familienmitgliedern/System	19
Prozessbegleitung/ Orientierung	18
Interdisziplinäre Vernetzung	16
Bedürfnisorientierung/ Individuelle Unterstützungsangebote	21
Auftragsklärung	10
<i>Spezifische Methoden</i>	42
<i>Kompetenzen</i>	0
Kompetenzen für familienorientiertes Arbeiten	28
Erlernen von Kompetenzen	18
Unterstützungsmassnahmen	0
<i>Unterstützende Rahmenbedingungen</i>	22
<i>Wünsche/ Anregungen</i>	44

A 15 Übersichtstabelle codierter Interviewabschnitte

Codierte Abschnitte zu „Verstehensweisen von Familienorientierung“

Interview	Absn.	Code: Beachtung des Systems
Interview 1	30	Ja, eine Familie, eher Unterschicht, mit Gefährdungsmeldung, Verwahrlosung, Vater (...) Heimerfahrung, Pflegefamilienerfahrung / sie viele Todesfälle in der Familie, schwierig. Und dass man dort ein bisschen schaut, was braucht das Kind, welches ich betreue. Wie kann man dort das Umfeld, oder eine Atmosphäre schaffen, dass das Kind – teilweise – zu dem kommt, was ihm gut tut in dem System.
Interview 1	81	Also der Schwerpunkt ist wirklich: Begleitung von Familien in dieser speziellen Situation. Also mit einem Kind, das nicht der Norm entspricht.
Interview 2	38	Umfeld, erweitertes Umfeld.
Interview 2	40	Das ist sicher etwas, das bei mir jetzt, sage ich, den Grossteil einnimmt, dass ich eigentlich fast immer ein Elternteil dabei habe. So, genau. Ausser ich finde es jetzt wirklich sehr sinnvoll, dass es eine so hohe Ablenkung des Kindes ist, dass dann der Elternteil draussen ist. Aber ich arbeite eigentlich häufig oder meistens in Anwesenheit eines Elternmitgliedes oder auch Geschwistern. So. Das ist, so merke ich gerade schon mal, so eine Familienorientierung, so ein bisschen eine Grundlage.
Interview 2	72	Ja, das wäre das Optimale, ja. Wie man sie unterstützen kann. Ja. Und das erweiterte Umfeld habe ich jetzt gar nicht reingenommen. Oder eben noch die Familie, also die erweiterte Familie oder ausserfamiliäre Betreuung. Also das ist ja manchmal eben auch ganz nah, oder?
Interview 2	193	Also wie funktioniert die Familie systemisch
Interview 3	17	Familienorientierung ist für mich so, dass man wie die ganze Familie im Auge behält. Also, wenn, ja / dass man wie probiert, das ganze System zu sehen.
Interview 3	17	manchmal macht es zum Beispiel auch Sinn, wenn ein Geschwister dabei ist, in der Förderstunde. Nicht nur mit dem Kind arbeiten, aber vielleicht auch mit dem Geschwister, weil genau manchmal

das auch die Schwierigkeit ist, dass sie es nicht miteinander können oder dass die Mutter überfordert ist, wenn beide Kinder zusammen sind. Und dann probiere ich das auch so einzubauen.

Interview 3 33 Ja, also das meine ich vielleicht auch noch mit familienorientiert oder systemisch: Dass man auch Geschwister miteinbezieht. Man ist heute doch nahe an der Familie und merkt vielleicht, dass da das eine oder andere Geschwister auch / oder auch unter der Situation leidet oder auch auf Unterstützung angewiesen ist in einer anderen Form.

Interview 4 25 Und ich habe so wie das Gefühl, es ist für mich so ein Mittelding zwischen dem ganz rein kindzentrierten, also ich gehe nur zum Kind arbeiten und dem systemischen Arbeiten, wo dann wirklich das ganze rundherum auch mit einbezogen ist. Ich glaube, familienzentriert oder familienorientiert zu arbeiten heisst für mich so / (...) ich konzentriere mich zwar auf ein Familienmitglied, aber ich muss wie alle anderen Familienmitglieder mit einbeziehen, weil die ja auch Auswirkungen haben auf das Verhalten und die Entwicklung des Kindes.

Interview 4 27 Und dort haben wir wie bemerkt, dass es wie nicht reicht, wenn ich mit dem Kind arbeite, weil es eigentlich von der kognitiven Entwicklung und so von diesen Entwicklungsbereichen eigentlich gut ist. Aber ich habe dort wirklich mit der Mutter so am Erziehungsverhalten gearbeitet. Dann habe ich Spieleinheiten mit beiden Geschwister zusammen gemacht, um zu schauen: eben, meins und deins war ein Thema. Um das so wie (...) einzutrainieren / einzuüben. Und die Mutter ist aber immer auch dabei gewesen, sodass sie wie das sieht, was ich mache, was die Kinder machen. Und sodass sie dann wie auch eine Anleitung gehabt hat, um Sachen selber machen zu können. Also, dort haben wir ganz viel / der Vater ist auch berufstätig und konnte deswegen nicht immer dabei sein. Aber das wäre sicher auch ein Element, das ich umzusetzen probiert hätte, wenn er mehr verfügbar gewesen wäre. Aber dort haben wir wirklich immer zusammengearbeitet. Also, es sind immer alle der Familie dabei gewesen. So, das habe ich das Gefühl / das trifft es wie nicht schlecht. Das familienorientiert / also, es / das Problem, in Führungszeichen, ist bei dem kleineren Kind. Aber es betrifft die ganze Familie und es muss auch die ganze Familie daran arbeiten,

damit sich etwas verändern kann.

-
- Interview 4 31 Also Miteinbezug der Familienmitglieder. Das ist sicher etwas Wichtiges. (...) Dann halt doch auch die Systemorientierung, das finde ich doch auch trotzdem noch wichtig. Obwohl zwar / die Theorie sagt / das ist wahrscheinlich grossräumiger, also mehr als eine Familie, nur. Aber trotzdem finde ich das noch wichtig. (...) Und Elternarbeit, ich glaube das sind so drei Wichtige.
-
- Interview 4 141 Ja, und es ist dann so von Familie zu Familie (...) / sie sind dabei oder sie schauen zu oder sie sind aktiv und ich schaue zu. Also das ist so ein bisschen von Situation zu Situation verschieden. (...) Genau. (...) Ja, und eben, es gibt dann diese Situationen, wo ich finde, dass es wichtig ist, dass jetzt die Geschwister auch dabei sind. Und dann sind wir wirklich als Familie. (...) Und es gibt den Fall, wo es nicht geht, wenn es Geschwister / oder einfach für eine Phase nicht geht, wenn die Geschwister dabei sind. Aber dann ist sicher die Mutter oder der Vater / kann dabei sein. So.
-
- Interview 4 191 Aber ich habe dann wie gemerkt: Das bringt einfach nichts, wenn man probiert, an einem Ecken des Systems zu schrauben und zu formen und zu machen und zu tun. Weil das hat ja immer (...) / das wirkt ja immer miteinander. Und wenn man an einem Ding dreht (...) oder etwas eben nicht dreht, dann ist es auch erschwert, an diesem anderen Ecken etwas bewirken zu können. (...) Und ich glaube, so hat sich so wie mein Verständnis einer Entwicklungsunterstützung auch zu formen begonnen, dass ich wie das Gefühl habe: Es ist einfach / (...) es ist ein ganzes Gefüge und wir können nicht nur an einem Teil (...) etwas zu bewirken probieren.
-
- Interview 4 196 Also dass du wirklich denkst: Die systemische Grundhaltung ist eigentlich ein Konzept, das für die Früherziehung wichtig ist. Oder für familienorientiertes Arbeiten.
B4: Für's familienorientierte / Ja, das habe ich schon das Gefühl, ja. Also eben, ich denke / ich kenne mich jetzt nicht extrem aus mit Bronfenbrenner und alle diesen Leuten, aber das würde ja / wenn man das wirklich bis zu Ende durchdenkt, würde das ja noch viel weiter greifen. Also einfach diese Familienorientiertheit.
-
- Interview 5 30 Und jetzt ist es für mich / also für mich würde es nie mehr gehen ein Kind einfach zu nehmen und mit dem Kind etwas zu machen. Also ich gehe eigentlich auch immer zuerst nach Hause. Und ver-
-

		suche auch immer zuerst nach Hause zu gehen. Also ausser die Familie möchte das gar nicht. Das ist klar.
Interview 5	30	oder sind es die Grosseltern oder einfach die Leute, die dort rundherum sind und sie haben dann mit dem Kind zu tun.
Interview 5	36	Also für mich ist zuerst Mal: wer gehört überhaupt dazu. Das ist etwas und wir haben recht viel so interne Weiterbildungen und so Sachen gehabt zu verschiedenen Kulturen oder so und dann sind es eben nicht nur die Eltern die dazu gehören und das ist wirklich etwas, das ich sehr ernst genommen habe. Also wenn da irgendwie bei albanischen Familien die Grossväter dabei sind, dann gehören die einfach dazu. Zum Beispiel: wer gehört dazu? Wer ist mit dem Kind überhaupt? Wer ist da überhaupt noch da? Was ist das für ein soziales Netz, wo die drin sind? Wo ist das Kind überhaupt? Also es ist schon sehr gut möglich, dass eine Grossmutter anwesend ist, zum Beispiel oder ein Grossvater, der das Kind bringt. Oder eben, ich weiss auch nicht / die Hütefrau, die fix bei ihnen wohnt oder so. Jetzt ist mir vorher etwas durch den Kopf, du hast etwas gefragt.
Interview 5	38	Das ist vielleicht das. Wer ist überhaupt da?
Interview 5	40	also das soziale, wer gehört überhaupt dazu. Das wäre das erste.
Interview 5	169	Und es geht auch um die Vernetzung halt. Und das ist halt für die Familien etwas sehr Wichtiges.
Interview 6	3	a, also wenn ich da jetzt einfach so spontan Wörter benutze, kommt mir Geschwister in den Sinn. Der Vater. Die Grossmutter. Der Hund. Die Katze. Grösse der Wohnung. Bildungsniveau. Die Sprache, Ausländer oder Schweizer Familie. Land, Stadt. Alleinerziehend oder eben in der Familie wohnend. Helfersystem, was noch drum herum ist. Also die sind ein wenig außen, aber es spielt doch eine Rolle in der Familie. Akzeptierungsprozess. Ja, das sind so die ersten Schlagworte, die mir jetzt so spontan kommen.
Interview 6	23	Oder mit dem Arzt, wenn es dort eine gute Beziehung gibt. Oder einfach schauen, was für Ressourcen hat das Familiensystem, oder muss man eben jemanden von außen beiziehen.

Interview	Absn.	Code: Bedürfnisorientierung
Interview 1	26	Also Familienorientierung ist für mich wirklich auch sehr offen, sehr breit. Ich denke mir / da kommt mir einfach als Erstes ein seelisches Schaffen in den Sinn. Und einfach (...) was braucht die Familie? Was braucht das System? Und wie kann man dort das System stützen oder auch unterstützen und begleiten.
Interview 1	28	Ja, auf das System ausgerichtet, würde ich sagen ja, also sicher individuell und (...) schon: Was braucht das System, dass es funktioniert kann, dass es so schlank wie möglich hindurchkommt.
Interview 1	30	Und dass man dort ein bisschen schaut, was braucht das Kind, welches ich betreue. Wie kann man dort das Umfeld, oder eine Atmosphäre schaffen, dass das Kind – teilweise – zu dem kommt, was ihm gut tut in dem System.
Interview 1	51	Wie versuchen eben den Auftrag reinzuholen von den Familien.
Interview 1	81	Und ich denke mir / ja was man halt immer schauen muss, ist, wo stehen diese Eltern schon mit der Verarbeitung, mit dem rausfinden, mit der Hoffnung, es kommt dann schon noch gut.
Interview 1	87	Und einfach in dem Ganzen zu schauen, wo kann ich da stützen? Und das ist für mich familienorientiert.
Interview 2	38	Also sicher mal so das Bedürfnis, umfassende ganzheitliche Bedürfnisse des betroffenen Kindes, dann von der Familie.
Interview 2	187	Also wirklich einmal beim Kind ansetzen. Was hat es für Bedürfnisse, für Hilfestellungen und Fragestellungen. Das Kind selber als Person und Persönlichkeit. Dann, was haben die Eltern für ein Bedürfnis? Das natürlich aufzunehmen und sich auch an dem orientieren können, sofern es nicht den Kindschutz gefährdet. Das sage ich jetzt einmal, das finde ich einen wichtigen Punkt.
Interview 3	17	Sonst so Familienorientierung / eben auch mit den Gesprächen, mit der Mutter oder den Eltern herauszufinden, wo der Haken ist, wo sie noch mehr benötigen. Und dann schaue ich, ob man das gemeinsam angehen kann oder ob es
Interview 3	37	Ja, und ich denke, es ist einerseits wichtig, dass man auf die Bedürfnisse der Eltern und der Familie eingeht, weil nur so kann man ja auch mit ihnen weitergehen.
Interview 3	53	Also, mir ist das wichtig, dass man dann wirklich auch situativ auf das eingehen kann.

- Interview 3 129 Bei Familien, die das Gefühl haben: Ja, dann kommen Sie halt und dann arbeiten Sie halt mit dem Kind, es hat ja Freude, wenn Sie kommen, aber nicht wirklich sehen, was das Problem ist / also ich denke (...) es liegt auch fest am Bedürfnis der Klientel, dass man systemisch oder familienorientiert arbeiten kann. Oder, dass auch gewisse Wünsche an uns herangebracht werden. Oder? Aber was wir dazu beitragen können?
-
- Interview 4 27 Und dort haben wir wie bemerkt, dass es wie nicht reicht, wenn ich mit dem Kind arbeite, weil es eigentlich von der kognitiven Entwicklung und so von diesen Entwicklungsbereichen eigentlich gut ist. Aber ich habe dort wirklich mit der Mutter so am Erziehungsverhalten gearbeitet. Dann habe ich Spieleinheiten mit beiden Geschwister zusammen gemacht, um zu schauen: eben, meins und deins war ein Thema. Um das so wie (...) einzutrainieren / einzuüben. Und die Mutter ist aber immer auch dabei gewesen, sodass sie wie das sieht, was ich mache, was die Kinder machen. Und sodass sie dann wie auch eine Anleitung gehabt hat, um Sachen selber machen zu können. Also, dort haben wir ganz viel / der Vater ist auch berufstätig und konnte deswegen nicht immer dabei sein. Aber das wäre sicher auch ein Element, das ich umzusetzen probiert hätte, wenn er mehr verfügbar gewesen wäre. Aber dort haben wir wirklich immer zusammengearbeitet. Also, es sind immer alle der Familie dabei gewesen. So, das habe ich das Gefühl / das trifft es wie nicht schlecht. Das familienorientiert / also, es / das Problem, in Führungszeichen, ist bei dem kleineren Kind. Aber es betrifft die ganze Familie und es muss auch die ganze Familie daran arbeiten, damit sich etwas verändern kann.
-
- Interview 4 127 Und dann gehe ich mit dieser Anmeldung zur Familie und sage ihnen das: Eben, wir haben diese Anmeldung bekommen aus dem und dem und dem und dem Grund. (...) Und bespreche das Vorgehen und dann / (...) und dann ist es mir aber immer ganz wichtig, dass (...) obwohl ich den Anmeldegrund habe, dass ich von den Eltern wie höre, was denn ihr Anliegen ist. Und das ist für mich schon wie der Einstieg in das Familienorientierte.
-

- Interview 4 131 Genau, was ist ihr Anliegen? Von was möchten sie, dass es sich verändert? Was ist für sie schwierig? Wo möchten sie gerne, dass wir gemeinsam daran arbeiten. So. Und es gibt danach diese Fälle, wo einfach kein Problem in der Familie besteht. (...) Und dort bin ich glaube ich auch nicht die Person, die sagt: Ja, aber Frau Doktor Soundso hat gesagt, dass das und das und das sich ändern muss, sondern dass ich wie finde: Schauen Sie, ich nehme an, Frau Doktor hat Ihnen das gesagt. Was denken Sie dazu? Und manchmal gibt es dann wie ein Umdenken und manchmal bleiben sie aber bei der Meinung: Nein, wir haben kein Problem und beim Anderen war das auch so und das kommt dann schon. (...) So. Und dann (...) / ja, ist es für mich auch in der Ordnung, wenn ich mich dann verabschiede und sage: In dem Fall. Sie dürfen sich gerne melden, wenn es soweit ist.
-
- Interview 5 30 Und versuche wirklich herauszufinden, das ist für die Eltern wichtig oder sollte sein. Und nachher wirklich mit Ihnen zu schauen, was machen wir jetzt. Dass kann es schon mal geben, dass man mit einem Kind an etwas arbeitet und dann die Eltern dann auch mal eine Stunde Ruhe haben oder so aber das Wichtigste sind für mich wirklich die Eltern oder sind es die Grosseltern oder einfach die Leute, die dort rundherum sind und sie haben dann mit dem Kind zu tun
-
- Interview 5 38 Das ist vielleicht das. Wer ist überhaupt da? Und nachher auch, was sind wirklich die Themen oder warum melden sich diese Familien an oder warum kommen sie überhaupt. Ich denke das ist sehr unterschiedlich, die einen kommen ja irgendwie vom Arzt etliche / oder von der Mütterberatung oder über irgendwie sonst jemanden, dann melden sie sich selber, das sind eigentlich fast die einfachsten. Finde ich. Also das einfach die Familie für sich raus findet was sind die Themen. Wir haben etliche die sich selber gemeldet haben, dass denke ich mir ist früher auch weniger passiert. Einfach aus der Überforderung heraus, weil sie nicht mehr gewusst haben was mit ihren Kindern machen. Eben. Für mich ist es sehr wichtig, dass Themen / vor allem die ersten Themen von den Eltern kommen.
-

Interview 5	40	Nachher was sind die wichtigsten Sachen zum Beginnen oder welche Themen sind am wichtigsten zum Starten und nachher kommt es auch immer ein bisschen auf den Zeitpunkt drauf an.
Interview 5	74	Genau. Ja, vielleicht kommt mir noch ein Beispiel, wo ich auch gerne nach Hause wäre. Bin die ersten zwei, drei Mal auch nach Hause. Und dann hat wirklich der Vater nachher mit mir das Gespräch gesucht und hat gesagt, es sei wirklich nicht gegen mich und sie seien sehr zufrieden aber sie möchten nicht, dass ich noch mal zu ihnen nach Hause komme. Sie möchten zu mir kommen und das ist auch so ein extremes Frühgebürtchen, wo das Essen eine Riesenthematik ist natürlich etc., das Spielen, alles. Und Zuhause wäre ein grosser Teil der Arbeit gewesen. Zudem kam, dass sie sehr, sehr viele Termine verpasst haben, wenn sie zu mir kommen. Deshalb wäre ich natürlich lieber nach Hause, weil es dort geklappt hat. Und mittlerweile habe ich das Kind glaube ich drei Jahre und habe die Stunden immer noch nicht aufgebraucht oder / Aber jetzt schaffen sie es zu kommen. Aber dort hätte ich mir / das gehört vielleicht auch zu dem Thema / ich hätte mir eigentlich etwas andere vorgestellt. Wenn ich mir jetzt den Verlauf hätte wünschen können, wäre ich nach Hause / hätten wir die Themen Zuhause angeschaut etc. Auf diesem Weg ist es ganz losgelöst, es kommt immer nur der Vater. Sie haben noch zwei weitere Kinder, das eine sehe ich von Zeit zu Zeit, das Kleinste sehe ich gar nie, die Mutter kommt eigentlich nie. Und klar hat der Vater dort mehr zu sagen, aber er arbeitet auch noch. Und das wäre etwas, das ich mir ganz anders gewünscht habe, aber es ist jetzt eben einfach wie es ist.
Interview 5	76	Und das ist jetzt auch eine Grenze. Also klar hab ich es respektiert. Es war ein bisschen schwierig, weil sie eben so viel gefehlt haben. Dann komme ich wieder in den Clinch, ich muss das gegenüber der Leitung begründen, warum die Familien nicht kommen

Interview 6 58 Also ich versuche, mit den Müttern im Gespräch herauszufinden, was ist für sie wichtig? Also wenn mir jetzt eine Mutter sagt: „Das Kind isst nicht schön“, dann schauen wir das Essen mal an und dann schaue ich, ist das ein Thema, was mit mir als Früherzieherin zu tun hat, oder würde ich das eben weiterleiten zu einer Logopädin. Weil das mit mundmotorischen Dingen zu tun hat, mehr, bei einem stark behinderten Kind. Oder traue ich mir das zu mit meinen Weiterbildungen, die ich gemacht habe, dass wir das anschauen können. Also ich versuche auf die Bedürfnisse der Mutter zu schauen und auch im Austausch mit dem Entwicklungsstrang, in dem, was das Kind sowieso macht / mit dem worunter sie leidet.

Interview 6 59 Okay. Also wirklich zuerst, eigentlich die Bedürfnisse der Eltern /

B6: Mhm (bejahend).

I: / aufnehmen und mit ihnen anschauen: was ist im Rahmen der Entwicklung des Kindes und von deiner Arbeit machbar.

Interview Absn. Code: Prozessbegleitung

Interview 1 87 Jetzt gibt es Abklärung beim Neuropädiater, dann gibt es EB und nachher kommt jetzt die Gefährdungsmeldung rein. Und einfach in dem Ganzen zu schauen, wo kann ich da stützen? Und das ist für mich familienorientiert. Da ist so das Kind da und zu begleiten, dass die Einschulung, dass die Abklärungen laufen, dass wir da gut unterwegs sind. Dass sie wissen, woran sie sind – sie hat ja keinen Partner, sie ist getrennt – der kam jetzt auch hinzu, haben wir auch Gespräche gehabt. Einfach, dass wir eine Atmosphäre gestalten können, wo sie getragen werden. Also getragen – dass sie in ihren Ressourcen sind, aber dass sie die Begleitung annehmen können. Dass sie wissen, (...) das ist gut, das stimmt. Und wir gehen jetzt diesen Weg. Das / ich glaub wirklich diese Atmosphäre zu bilden für, von irgendwo getragen werden.

Interview 1 87 Und dass wir dann in der Zeit, in der wir unterwegs sind, versuchen, (...) das so schlank wie möglich zu machen, mit den ganzen Verarbeitungsprozessen, mit dieser Trauer, mit den ganzen persönlichen Sachen, die nebenher noch laufen?

Interview 1	93	Ja, aber ich glaube es ist wirklich, / ich habe gemerkt / familienorientiert, oder eine Familie zu begleiten, es ist so gross. Dass du einfach wie den Faden durchziehst. Oder hilfst durchzuziehen, damit sie sich orientieren / das ist es vielleicht, dass die Eltern fähig sind sich zu orientieren, dass sie eine Ausrichtung haben, dass sie entweder trauern: unser Kind ist behindert, das Kind geht dort hin und wir bekämpfen das – das ist auch ein Prozess –
Interview 1	95	Dass wir dort sauber arbeiten. Und das ist für mich auch der rote Faden und auch die Stabilität, die ich biete. Man sieht das Kind / und ich glaube, das ist auch noch wichtig, das Kind zu sehen mit den Eltern. Die Eltern ranführen und sagen: Ja, es kann zählen, aber sprechen ist schwierig für ihn. Er kann nicht kommunizieren und zählen / und dort einfach so eine Stabilität reinbringen. Ich bin verlässlich.
Interview 1	97	Oder sagen, das würde ich euch nicht empfehlen, das würde ich jetzt nicht machen. Wenn ihr das wollt, das ist eure Entscheidung. Dass man da wie zurückgibt. Dass man sich immer sauber hält: wer fragt was, wer ist wo. Also dass eigentlich eine Klarheit herrscht, Orientierung herrscht. Orientierung finde ich ganz wichtig in dieser Beziehung.
Interview 2	44	dort wird jetzt so ein bisschen der Trauerprozess als nächstes anstehen, wo die Familien fest dann wohl betroffen wird und längerfristig und so. Ja, finde ich auch immer so, Familienorientierung (...) so ein bisschen auch die Waagschale zu halten zwischen den schwierigen - das sind meistens Trauerthemen, schlechtes Gewissen Themen - Gleichgewicht behalten zu erkennen und bestärken der elterlichen Kompetenzen aus Sicht der Eltern.
Interview 2	46	Aber ich finde das so ein bisschen einen Schlüsselpunkt, das Gleichgewicht zu behalten.
Interview 2	58	Dann in dieser Scheidung drin jetzt oder in dieser Trennung familienorientierte Fragen irgendwie zu beantworten können. Also: Ich möchte nicht, dass meine Frau Behinderung sagt vor meiner Tochter. Wie gehen wir mit diesem Thema um? Also jetzt kommen wirklich so familienorientierte oder spezifische Fragestellungen, die vorher eigentlich weniger ein Thema waren.

Interview 4 241 Ja, und auch so mit dem Vertrauen / ich habe das Gefühl, da hängt zusammen, dass man ja nicht den Anspruch haben kann, dass du in eine Familie gehst, und sagst: Das und das und das und das und das müsst ihr ändern. Punkt. Jetzt macht! Sondern dass das ja wie ein Prozess ist, den man wie gemeinsam geht und dass die Eltern sich ja auch nur getrauen das umzusetzen, wenn sie das Vertrauen haben und sie wissen: Ja, die erzählt mir schon etwas, das stimmt und das wir ausprobieren sollten. So.

Interview Absn. Code: Beziehungsgestaltung/ Eltern-Kind-Interaktion

Interview 1 32 Genau. Vor allem, weil es eine Behinderung hat und weil es noch einmal schwieriger ist. Und die Eltern sehr viel schon im Rucksack haben. Also, sehr mit sich beschäftigt sind und wie kann man die Brücke schlagen zum Zurückstehen, um das Kind wahrzunehmen mit seinen Bedürfnissen, und es nachher nicht als Sündenbock oder als schwierig zu erleben.

Interview 2 38 Innerhalb der Familie Beziehungsgestaltung

Interview 2 46 Und das finde ich ist der Job der Früherzieherin, vor allem so ein bisschen diese Beziehung zu gestalten Eltern-Kind-Geschwister. Ja. Dass das eben nicht irgendwo herumschwirrt, sondern dass das wirklich angesprochen wird und dass man das als grosse Resource einsetzen kann.

Interview 2 58 Dann in dieser Scheidung drin jetzt oder in dieser Trennung familienorientierte Fragen irgendwie zu beantworten können. Also: Ich möchte nicht, dass meine Frau Behinderung sagt vor meiner Tochter. Wie gehen wir mit diesem Thema um? Also jetzt kommen wirklich so familienorientierte oder spezifische Fragestellungen, die vorher eigentlich weniger ein Thema waren.

Interview 2 187 Was fest für mich der Schlüssel ist, ist eigentlich die Interaktion. Das ist so für mich (...) einfach einer der Hauptschlüssel. Es fällt sehr viel mit Beziehungsgestaltung und Interaktionsgestaltung.

Interview 2 193 Also wie funktioniert die Familie systemisch? Aber wie funktioniert spezifisch Interaktion Eltern-Kind.

Interview 2 195 Das ist für mich einfach einer der Hauptschlüssel. Weil ich frage mich schon: Wenn ich nicht bei der Interaktion ansetzen kann, kann ich auch eine Inselförderung machen. Und das mache ich ja auch wenn die Mutter wirklich so erschöpft ist und sie jetzt nicht offen für eine Interaktion ist, für vielleicht drei Monate, wo es dann vielleicht wirklich / ich sage dem dann wie Inselförderung. Also, dann ist man mit dem Kind. Die Mutter ist vielleicht dabei. Aber man ist wirklich mit dem Kind am Arbeiten und intern / also in Interaktion natürlich. Aber langfristig gesehen sind das natürlich extreme Knackpunkte finde ich. Wenn man (...) / wenn man die Eltern nicht bei der Interaktion sensibilisiert, finde ich es schwierig, die elterlichen Kompetenzen zu stärken. Also es fängt / es baut sich bei mir eigentlich dort auf: Wie lesen denn die Eltern eigentlich das Kind.

Interview 4 267 Und was für die Mutter vor allem auch wichtig war: (...) Wieder einmal vor Augen geführt bekommen zu haben, dass es auch Gutes hat in ihrem Kind. So. Ja, und dass sie danach mit dem / ich habe wie das Gefühl, ich habe / sie hat Instrumente bekommen, mit denen sie das schlechte Verhalten vermindern konnte. So. (.

Interview	Absn.	Code: Interdisziplinäre Vernetzung
Interview 2	52	Das Gegenteil des Beispiel ist es, weil eben viel mehr Fachpersonen involviert sind
Interview 2	58	Ja, und familienorientiert bei dieser Familie zu arbeiten ist wirklich viel komplexer. Also einerseits der ganze Fachkreis als Kontaktperson zu sein. Dann interdisziplinäre Standortbestimmungen mit allen Fachpersonen zu führen
Interview 2	62	Ich bin die Person, die begleitet und (...). Die Fallführung jetzt vom therapeutischen Setting oder in dem Sinn, dass ich eigentlich am meisten Kontakt unter den Therapeutinnen habe, also unter den involvierten Fachpersonen. Bis auf die Ärzte, das regeln die Eltern selber. Aber jetzt mit Logo, Physio und so genau, stehe ich eigentlich am meisten in Kontakt und wir machen so alle drei vier Monate / lade ich zu einer Sitzung, einem Austausch ein, um so ein bisschen zu klären, wie es für die Familie ist.

Interview 2	102	Dieser Viertel würde ich sagen ist noch ein bisschen interdisziplinär. Das geht vielleicht auch in die Richtung familienorientiert, oder? Ja, da habe ich im Moment einfach viele Familien, die ein wahnsinnig vielfältiges Netzwerk an Fachpersonen haben.
Interview 2	187	Und dann, also eben, dann erweiterte Vernetzung führen, möglichst transparent in dieser Kooperation Kind-Familie-Früherziehung arbeiten zu können.
Interview 3	17	oder ob es (...) weitere externe Fachpersonen gibt, oder?
Interview 3	83	Also mindestens für die Gespräche. Ich sage, das ist jetzt einmal ein grosser, wichtiger Teil für mich. Was dann noch dazu kommt, ist natürlich dann der Austausch mit der Spielgruppe, Kindergarten, weiteren Fachpersonen im pädagogischen oder medizinischen Bereich. Auch / ja, das ist sicher auch ein wichtiger Teil. Dass man mit den Ärzten zum Beispiel Kontakt aufnimmt, wenn man das Gefühl hat: Es braucht noch eine Gehörabklärung. Oder nachfragt / meistens kommt es von mir und es ist nicht der Wunsch der Eltern. Aber sie sind dann aber auch froh, wenn ich das mache. (...) Ja. So / also ich denke sicher auch das Interdisziplinäre. Das ist auch ein wichtiger Teil.
Interview 6	19	Oder wo ich das Gefühl habe, jetzt wäre es gut, wenn eine Sozialpädagogin, sozialpädagogische Familienbegleitung rein käme, oder wenn eine Beistandschaft errichtet werden müsste, bin ich sehr froh, dass ich hier in der Region die Sozialberatungsstelle habe und gute Kontakte. Und ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht, dass sie dann solche Fragen weiterleiten können. Oder die Eltern gleich vermitteln.
Interview 6	21	spätestens dann zu sagen: Ich bin dann jetzt nicht mehr da. Es wäre gut, wenn jemand für all diese Fragen, die wir jetzt so besprochen haben, zuständig wäre. Und versuche, das vorher noch einzufädeln.
Interview 6	23	Oder mit dem Arzt, wenn es dort eine gute Beziehung gibt. Oder einfach schauen, was für Ressourcen hat das Familiensystem, oder muss man eben jemanden von außen beiziehen.

Interview	Absn.	Code: Unterstützen von Stärken und Ressourcen
Interview 1	34	Aber dass man das respektiert was da ist und wertschätzt und es auch mit den Eltern anschaut und dass man dort noch mehr Energie einbringt. Die Energie / das Empowerment finde ich ganz ein wichtiger /. Man kann wirklich nur die Leute in Bewegung bringen, wenn sie auch wahrgenommen werden und ernst genommen werden mit ihren Bedürfnissen und mit ihren Problemen, Sorgen.
Interview 1	79	Nein, aber sie haben die Freude und sie teilen das mit den Kindern, das sind ganz viele positive Faktoren und Resilienzen drin.
Interview 1	87	Einfach, dass wir eine Atmosphäre gestalten können, wo sie getragen werden. Also getragen – dass sie in ihren Ressourcen sind, aber dass sie die Begleitung annehmen können. Dass sie wissen, (...) das ist gut, das stimmt. Und wir gehen jetzt diesen Weg.
Interview 1	90	Das sie dort dann eben auch selber Ressourcen entwickeln.
Interview 1	93	Und sie auch stärken in ihren Entscheidungen. Das ist noch der Vorteil der Früherziehung, was sie entscheiden / ich sag immer, schaut, ihr macht jetzt diese Entscheidungen, in einem Jahr ist es wieder eine andere, aber jetzt im Moment ist es die, die am meisten stimmt für sie. Und dann ist sie auch wichtig. Und das man sie dort stärkt mit ihrem Weg, auch wenn ich es nicht toll finde.
Interview 1	111	So die Abhängigkeit eben auch / das Stärken der Eltern, des Systems, dass man nicht überall dabei sein muss, dass es aber manchmal sinnvoll ist, dass man dabei ist.
Interview 2	44	und bestärken der elterlichen Kompetenzen aus Sicht der Eltern.
Interview 2	181	Bei psychisch kranken Eltern kann das eine sehr grosse Hilfestellung sein, wenn man den klinischen Sack mitbringt. Eine enorme. Die kann man dann fotografieren, in die Ludothek gehen und dadurch können sie ihre Selbstwirksamkeit selber stärken. Nicht, wenn wir mit ihnen in die Ludothek gehen. Sondern dann machen sie eigentlich viele Sachen von alleine
Interview 4	267	Und was für die Mutter vor allem auch wichtig war: (...) Wieder einmal vor Augen geführt bekommen zu haben, dass es auch Gutes hat in ihrem Kind. So. Ja, und dass sie danach mit dem / ich habe wie das Gefühl, ich habe / sie hat Instrumente bekommen, mit denen sie das schlechte Verhalten vermindern konnte. So. (.

Interview Absn. Code: Haltung der HFE

Interview 1	34	Also ich denke mir, Respekt und Wertschätzung dem System gegenüber, eine Haltung. Also ich würde sagen „systemisch“ ist eines, das andere ist eine „Haltung“. Und die Haltung ist nicht von unserem Widerstand her, sondern von dem, was dort ist, was möglich ist. Also Respekt vor dem, was diese Eltern leisten mit vielleicht auch Sachen, wo wir sagen müssen: „Das geht eigentlich nicht, das ist jenseits, das ist wirklich unterste Schublade.“ Aber dass man das respektiert was da ist und wertschätzt und es auch mit den Eltern anschaut und dass man dort noch mehr Energie einbringt. Die Energie / das Empowerment finde ich ganz ein wichtiger /. Man kann wirklich nur die Leute in Bewegung bringen, wenn sie auch wahrgenommen werden und ernst genommen werden mit ihren Bedürfnissen und mit ihren Problemen, Sorgen.
Interview 1	39	Und das ist so für mich eine Kunst, wie komme ich zu den Eltern, indem ich nicht (..) hierarchisch denke und ich als Früherzieherin komme jetzt und sage wie es geht, sondern wie kann ich dort einfließen, dass nachher die Elternarbeit eben auch fließt. Und dass sie vielleicht von sich aus drauf kommen, dass sie nicht rauchen sollten, dass das nicht gut ist für die Kinder. Dass sie den Weg machen, ohne dass ich zuerst sage: jetzt möchte ich mit ihnen reden.
Interview 1	85	Umsetzung hat für mich auch zu tun mit einer Transparenz, mit ehrlich sein. Und dort bin ich extrem ehrlich, wo / das habe ich wirklich auch gelernt in den letzten Jahren, dass ich da die Sachen benenne. Wenn ich sie auch wirklich wahrnehme.
Interview 1	95	Ich bin verlässlich. Das Kind ist da, das Kind wird wahrgenommen, das Kind hat man lieb. Ich glaube, das ist auch noch die Haltung, also, dass man das Kind / dass man die Familie auch einfach annimmt, wie sie ist.
Interview 1	97	Wertfrei
Interview 1	101	Es ist nicht einfach ein Therapieansatz, es ist eine Grundhaltung in dieser Therapie ist 50/50 also, dass der Begleiter nicht mehr macht, als der, der begleitet wird und dass die Verantwortung beim Begleiteten liegt. Und dass man nur nebensächlich ist und dort stützt. Den Prozess den sie machen, nicht von dem ich das Gefühl habe, sie müssen ihn machen. Und das ist für mich ganz, ganz, ganz

wichtig zum Schaffen.

-
- Interview 1 127 Ich habe das Gefühl, dann käme das Kind zu kurz. Ich habe das Gefühl, der Förderaspekt ist ein ganz ein wichtiger. Und ich denke mir, da müssen wir halt ehrlich sein und sagen: Ja, der Förderaspekt, auch wenn wir familienorientiert arbeiten, auch wenn wir viele Berichte / ich glaube die Realität ist wirklich so, solange der Einstieg so läuft, stimmt's. Und ich finde, wir sind ausgebildet / wir sind vor allem ausgebildet zur Förderung des Kindes. Und wir haben auch das Wissen zur Förderung des Kindes. Alles andere ist so ein bisschen neben / ja, das wird ja schon Elternbegleitung und so / aber das ist nicht unser Kernpunkt. Und wir müssten es zum Kernpunkt machen,
-
- Interview 3 53 Es ist aber schon so: Ich habe so wie das Gefühl: Mein Fokus ist schon noch fest auf das Kind gerichtet. Das merke ich, dass ich irgendwie so / mich fest am Kind orientiere. Aber so ein bisschen (unv.) also wenn ich so merke: Ui, da ist etwas in der Familie, dann ist ganz klar, dass das dann Vorrang hat. Also, dass man dann wirklich auch das Gespräch macht mit der Mutter vor oder nach der Förderstunde mit dem Kind und einmal zusammensitzt. Also, mir ist das wichtig, dass man dann wirklich auch situativ auf das eingehen kann. Aber in erster Linie steht bei mir schon noch das Kind fest im Vordergrund. Weil die Anmeldung eigentlich auch durch das Kind kommt und das durch das Kind auch / Früherziehung angebracht ist oder angezeigt ist.
-
- Interview 3 85 Und jetzt ist es wirklich: Man ist in der Familie und der Fokus ist bei der Familie. Und ja, das ist irgendwie der richtige Kern. Und von dort aus schaut man das, was man macht. Und (...) ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es auch so ein bisschen mit der Wertschätzung zu tun hat. Also, was man den Eltern zutraut. Wie begegnet man ihnen? Und jetzt in der Früherziehung merke ich schon, dass es viel, viel mehr / also wertschätzender. Und einfach wohlwollend. Man weiss: Die Eltern wollen das Beste für ihre Kinder und (...) man spürt das auch. Und es ist so wie eine andere Haltung, oder? Es ist wie eine andere Haltung, wo dann auch mehr Türen aufgehen, weil man den Eltern auch etwas zutraut und mit ihnen auf den Weg geht,
-

- Interview 3 85 Ja, und jetzt ist es viel / wirklich viel familienorientierter, viel offener, viel (...) wohlwollender, dass man wirklich den Fokus darauf legt: Die Familie will das Beste. Und wir wissen ja nicht, was das Beste für diese Familie ist. Und wir müssen auch nicht ihnen unsere Ideen aufdrängen. Also, das ist so / ja, so eine offene Haltung und für verschiedene Familienkonstellationen. Für familieninterne Handhabungen. Die machen es nicht alle gleich und wir wissen auch nicht, was das Beste ist. Das ist einfach so die Offenheit, die ich in der Früherziehung mehr spüre, schätze oder vielleicht auch anwende.
-
- Interview 4 131 Genau, was ist ihr Anliegen? Von was möchten sie, dass es sich verändert? Was ist für sie schwierig? Wo möchten sie gerne, dass wir gemeinsam daran arbeiten. So. Und es gibt danach diese Fälle, wo einfach kein Problem in der Familie besteht. (...) Und dort bin ich glaube ich auch nicht die Person, die sagt: Ja, aber Frau Doktor Soundso hat gesagt, dass das und das und das sich ändern muss, sondern dass ich wie finde: Schauen Sie, ich nehme an, Frau Doktor hat Ihnen das gesagt. Was denken Sie dazu? Und manchmal gibt es dann wie ein Umdenken und manchmal bleiben sie aber bei der Meinung: Nein, wir haben kein Problem und beim Anderen war das auch so und das kommt dann schon. (...) So. Und dann (...) / ja, ist es für mich auch in der Ordnung, wenn ich mich dann verabschiede und sage: In dem Fall. Sie dürfen sich gerne melden, wenn es soweit ist. (...) Ja. Das ist so ein bisschen (...) ich glaube einfach meine Grundhaltung, die ich der Familie gegenüber (...) entgegenbringen möchte.
-
- Interview 4 191 Aber ich habe dann wie gemerkt: Das bringt einfach nichts, wenn man probiert, an einem Ecken des Systems zu schrauben und zu formen und zu machen und zu tun. Weil das hat ja immer (...) / das wirkt ja immer miteinander. Und wenn man an einem Ding dreht (...) oder etwas eben nicht dreht, dann ist es auch erschwert, an diesem anderen Ecken etwas bewirken zu können. (...) Und ich glaube, so hat sich so wie mein Verständnis einer Entwicklungsunterstützung auch zu formen begonnen, dass ich wie das Gefühl habe: Es ist einfach / (...) es ist ein ganzes Gefüge und wir können nicht nur an einem Teil (...) etwas zu bewirken probieren.
-

Interview 4	196	Also dass du wirklich denkst: Die systemische Grundhaltung ist eigentlich ein Konzept, das für die Früherziehung wichtig ist. Oder für familienorientiertes Arbeiten. B4: Für's familienorientierte / Ja, das habe ich schon das Gefühl, ja. Also eben, ich denke / ich kenne mich jetzt nicht extrem aus mit Bronfenbrenner und alle diesen Leuten, aber das würde ja / wenn man das wirklich bis zu Ende durchdenkt, würde das ja noch viel weiter greifen.
Interview 4	199	Aber ich denke, dass man / (...) also das habe ich das Gefühl, ist als Früherzieherin einfach wirklich / das ist machbar. Und das braucht auch nicht einen viel grösseren Aufwand (...) / kann man diese Familie einbeziehen und so schon ganz, ganz viel bewirken.
Interview 4	241	dass man ja nicht den Anspruch haben kann, dass du in eine Familie gehst, und sagst: Das und das und das und das und das müsst ihr ändern. Punkt. Jetzt macht! Sondern dass das ja wie ein Prozess ist, den man wie gemeinsam geht
Interview 5	150	Aber so einfach die Grundidee: diese Familien versuchen es wirklich gut zu machen und bei jeder Familie ist es möglich, dass sie etwas verändern können. Und die Eltern sind die, die es zum Schluss machen müssen. So die Grundhaltung braucht es für mich, dass die Eltern fähig sind, logischerweise, es selber zu machen. Sonst könnte es schwierig werden. Aber es ist so eine Grundhaltung für in die Familie.
Interview 6	78	Ja, also sicher kann man. Weil das Primäre liegt in meiner Haltung, dass ich wahrnehme: das Kind ist in der Familie zuhause und da gehört der und der und die Personen und das Umfeld dazu. Und wenn ich das wahrnehme, bin ich schon ganz anders da mit dem Kind, in der anderen Umgebung, in der es dann halt ist. Ich kommuniziere anders, oder vielleicht bewusster, auch mit dem Kind, aber auch mit dem jetzt gerade nicht anwesenden (lachend) Familienmitglied, was Mutter, oder Vater oder Geschwisterkind heißt.

Interview	Absn.	Code: Beachtung kultureller Hintergründe
Interview 2	70	Also was ich finde, ist, dass man schon sehr konfrontiert ist in der Praxis mit Familien mit verschiedenem Migrationshintergrund. Also eben zum Beispiel Partnerschaften oder Ehen, die (...) wirklich (...) der Vater oder die Mutter kommt aus dem Irak und der andere El-

ternteil aus Bosnien oder so. Also, das finde i

-
- Interview 2 70 Das ist schon noch ein Punkt, der auch für mich neu ist und in den letzten Jahren oder so ein bisschen in den Vordergrund gerückt ist: Wie könnte man denn eben familienorientiert optimal arbeiten so? Und das finde ich eine grosse Herausforderung, weil es zumindest mir so geht: Wenn ich eine neue Familie kennenlerne, also ich sage jetzt einmal aus einer ganz anderen Land. Somalia, das kenne ich nicht, dort war ich auch noch nie und es ist schwierig zu greifen für mich. Ich kann darüber lesen, ich kann mich einstimmen, aber dann diesen Familien so zu begegnen, dass es bedürfnisorientiert ist dem Kind und stimmig ist für die Familie und ich spüren kann, wie diese Familie sich selber orientiert, das finde ich einen Seiltanz auf höchstem Grad.
-
- Interview 2 72 Und man erst nach einem Jahr oder einem halben nach mehreren Gesprächen realisiert, wie sie eigentlich eben auch von der Gesprächsführung ganz anders, sage ich jetzt einmal, schalten und walten, als jetzt wir Schweizer in der Schweiz. Und das (...) finde ich einen Knackpunkt, der neu ist für mich. Oder für den ich auch sensibler geworden bin, wie ihr Gesprächsablauf intern abläuft. Eben, ganz anders, wie beispielsweise mein Gesprächsverlauf.
-
- Interview 2 74 Ich glaube das Hineinfühlen, ich glaube aber auch unwahrscheinliche Wachsamkeit um eben so, in meinen Erfahrungen so zu schauen, wie denn ein Gespräch von ihrer Seite verläuft. Also jetzt gerade bei somalischen Familien (lacht) ist es wirklich - finde ich es anders. Ein Gespräch also. Man kann es natürlich auch so durchführen. Aber die haben ein anderes Verständnis von einem Gespräch. Und dort ist Hineinfühlen. Ich glaube, man muss sich fragen, wie man sich anpassen kann.
-
- Interview 5 36 wer gehört überhaupt dazu. Das ist etwas und wir haben recht viel so interne Weiterbildungen und so Sachen gehabt zu verschiedenen Kulturen oder so und dann sind es eben nicht nur die Eltern die dazu gehören und das ist wirklich etwas, das ich sehr ernst genommen habe. Also wenn da irgendwie bei albanischen Familien die Grossväter dabei sind, dann gehören die einfach dazu.
-

- Interview 5 68 Ich denke Kulturen sind eben auch etwas, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Je nach Kultur oder auch die Grundhaltungen von den Kulturen also ich weiss nicht, ob das etwas ist, das irgendwo bestätigt wäre, aber wir haben uns schon viel ausgetauscht zum Beispiel türkische Familien, das kennst du ja sicher auch, die einfach die Haltung haben, man muss dem Kind alles Recht machen. Wo ich es manchmal noch schwierig finde, weil einerseits haben sie ganz viele Fragen und es entgleitet ihnen und geht ihnen ausser Kontrolle und andererseits möchten sie aber auch nie nein sagen oder nie eingreifen. Also solche Grenzen, wo ich finde, die Eltern müssen selber kommen und selber sagen, wir wollen das jetzt und dann geht es.
-
- Interview 5 68 Aber ich denke, die Grenzen sind auch dort, wo ich eine andere Einstellung habe oder so ja eben auch Sachen akzeptieren muss, wie eben Männer sind das Oberhaupt und wenn der Mann nach Hause kommt, springt die Frau auf und geht Tee machen oder was auch immer. Was ich persönlich ja nie machen würde. Einfach so
-
- Interview 5 84 Die Strukturen / das ist eine Familie aus Somalia, die sind sich null Struktur gewöhnt gewesen, null Zeitstruktur, neu hier / Und auch so die Grosszügigkeit oder so, die nachher auf die Kosten der Institution geht, eben zu sagen, ja nun, macht nichts, macht nichts, kommt nächstes Mal wieder, es ist schön wenn ihr kommt. Also einfach so ein bisschen zu ermutigen. Mehr so. Ja, das andere ist etwas Anderes, denke ich. Es gibt auch Familien, die das einfach mehr benötigen, dass man etwas strenger ist mit ihnen. Aber ich glaube, wenn ich bei denen gesagt hätte: so es reicht mir jetzt, ich will einfach, dass ihr kommt, die wären nie mehr gekommen
-
- Interview 6 3 Größe der Wohnung. Bildungsniveau. Die Sprache, Ausländer oder Schweizer Familie. Land, Stadt. Alleinerziehend oder eben in der Familie wohnend. Helfersystem, was noch drum herum ist. Also die sind ein wenig außen, aber es spielt doch eine Rolle in der Familie. Akzeptierungsprozess. Ja, das sind so die ersten Schlagworte, die mir jetzt so spontan kommen.
-

Interview Absn. Code: Prozess in der Familie

Interview 1	39	Weil das Eine ist für mich ein Pro-Forma-Ding. Das Eine ist, ich arbeite mit dem Kind und übers Kind schaff ich es zu den Eltern. Und für mich ist so die Frage von der Nachhaltigkeit.
Interview 1	39	ich müsste sagen: am Anfang vielleicht Dreiviertel kindorientiert, aber das Outcome ist am Ende vielleicht halb-halb oder dreiviertel familienorientiert. Je nachdem, wie man einhängen kann, je nachdem was halt möglich ist, aber für mich ist es wie eine Bewegung, ich kann das wie nicht definieren, ich denke, ich gehe über das Kind hinein, und über das Kind erreiche ich oft die Eltern. Und habe nachher die Eltern / also es ist auch Vertrauensaufbau / die Kinder sind halt schnell mit Vertrauen, das ist mein Auftrag beim Kind. Aber ich habe das Gefühl, dass ich über die Kinder, über meine Haltung die Eltern erreichen und die Eltern teilweise auch begleiten kann zu Sachen, die sie vielleicht nicht machen würden, wenn das nicht so wäre. Also, dass Fragen kommen oder dass sie das Vertrauen haben, dass sie anfangen umzusetzen, dass sie wirklich realisieren, da ist jemand da, der etwas anbietet.
Interview 1	83	Also ich mache zuerst ein Erstgespräch. Und ich spüre mal so raus, was ist. Und danach sag ich, was ich anbiete oder was ich anbieten kann und dass ich hier bin für Fragen und dass ich mal anfangen mit dem Kind. Wir fangen wirklich kindorientiert an, weil das Kind der Symptomträger ist, man kann es so sagen. Und nachher schaue ich, wie es sich entwickelt.
Interview 2	52	Die Eltern verhalten sich familienorientiert intern ganz anders, als die andere Familie, wie sie sich familienorientiert intern organisiert. Also bei der ersten Familie, die sind introvertiert, also sehr auf Familiengeschehen ausgerichtet. Und die zweite Familie ist sehr externalisierend, also gegen aussen ausgerichtet. Die sind sich seit jeher Fachpersonen im Haus gewohnt. Da heisst es: Nur hereinkommen. Und fühlen Sie sich wie zuhause, quasi. Also wirklich zwei ganz andere familienorientierte Prozesse, für mich als Fachperson, aber auch wie sie sich familienintern organisieren und orientieren. Das finde ich ja auch noch ein Punkt, wie sich die Familienorientierung intern stattfindet. So wie die ausgerichtet ist. Genau. Und dort jetzt als Früherzieherin, dort bin ich jetzt doch stark gefordert. Einerseits als Fallführende jetzt des Therapeut- und

Fördersettings her.

Interview 4 241 Ja, und auch so mit dem Vertrauen / ich habe das Gefühl, da hängt zusammen, dass man ja nicht den Anspruch haben kann, dass du in eine Familie gehst, und sagst: Das und das und das und das und das müsst ihr ändern. Punkt. Jetzt macht! Sondern dass das ja wie ein Prozess ist, den man wie gemeinsam geht und dass die Eltern sich ja auch nur getrauen das umzusetzen, wenn sie das Vertrauen haben und sie wissen: Ja, die erzählt mir schon etwas, das stimmt und das wir ausprobieren sollten. So.

Interview 6 95 Aber ist es auch ein Prozess innerhalb von Familien?

B6: Ist auch ein Prozess innerhalb von jeder einzelnen Familie, in der Zeit, wo man drin ist. Und ich meine auch, von der Institution, wo man arbeitet.

I: Mhm (bejahend).

B6: Auch wieder ganz im System drin. Also ich mit dem Kind, ich mit der Familie, ich in der Institution.

Interview Absn. Code: Persönlicher Prozess

Interview 1 125 Ich frage mich auch, ja, junge Frauen, die „frisch ab Presse“ sind, können die das überhaupt leisten? Also wenn ich schaue, was ich alles für Ausbildungen gemacht habe. Und jetzt mit 50 sage ich: Doch, das traue ich mir zu. Aber vor drei, vier Jahren hätte ich mir das nicht zugetraut. Also die Frage ist auch: Ja wann wäre jemand soweit, Familienbetreuung anzubieten im Rahmen der Früherziehung?

Interview 2 281 und man kommt ja aus dieser Ausbildung und dann beginnt man ja einfach einmal und also, ich kann mich noch erinnern, ich bin nur kindzentriert gewesen (lacht), weil ich so Schiss hatte, dass ich irgendwie etwas am Kind verpassen würde oder so. Und ich glaube, man kommt aus der Ausbildung und dann (...) / man beginnt ja auch irgendwo an einem Punkt an / gut, es gibt schon solche Menschen, die sehr expressiv ausgerichtet sind und ganz umfassend auch. Das gibt's. Aber ich glaube, wenn man aus der Ausbildung

kommt, dann ist man schon einfach einmal mit der Förderplanung sehr beschäftigt. Und von dem her gibt's ja. Es ist schwierig zu sagen. Ich kann es mir so vorstellen: Wenn man aus der Ausbildung kommt und dann einfach mit Förderplanung beschäftigt ist, glaube ich, dass das einfach einmal einen grossen Raum einnimmt.

-
- Interview 2 281 Und das wäre jetzt für mich die Frage: Wieso denn? Also, ist man einfach / ist es normal, weil man einfach die ganze Heilpädagogik erlernt hat und mit dem beschäftigt ist und zuerst einmal differenzieren muss: Ist das jetzt verhaltensauffällig oder verzögert oder eine Interaktionsstörung? Dass man dann fest mit dem eigentlich beschäftigt ist und dann erst familienorientiert arbeitet. Ich weiss es nicht.
-
- Interview 2 287 Ja, Erfahrung, auch von der Fachlichkeit, auch von der Sicherheit, von der Einschätzung des Kindes (...) einerseits des Kindes und einerseits aber eben dennoch / die kommt ja dann doch relativ schnell, die Familie. Oder? Und ich wäre froh gewesen, wenn ich jetzt von der Beziehungsgestaltung mehr hätte mitnehmen können. Wobei, ob ich bereit dazu gewesen wäre, das weiss ich nicht. Oder? Aber /
-
- Interview 2 289 also, wenn man den Bedarf des Kindes eingeschätzt hat und die Bedürfnisse, wirklich die Bedürfnisse der Eltern eingeholt hat, dann wird jeder Neuling einmal quasi in eine Unsicherheit manövrieren, denke ich. Weil in den meisten Fällen sind die heterogen. So. Also die zwei Bedürfnisse. (...) Und dort, solange der Kinderschutz nicht gefährdet ist, denke ich, vielleicht auch den Früherzieherinnen in der Ausbildung aufzeigen, dass das eben sein soll. Also diese Familienbedürfnisse oder Elternbedürfnisse, weil man dort eben gerade wirklich gut anknüpfen kann. Ist das so verständlich?
-
- Interview 3 77 Also ich persönlich muss sagen, ich habe am Anfang, als ich in der Früherziehung begonnen habe, habe ich immer extrem viel Material mitgenommen. Es hat mir einfach auch ein bisschen Sicherheit gegeben. So, und jetzt habe ich etwas dabei und wenn dann das nicht funktioniert, nehme ich das nächste nach vorne. Und jetzt schaffe ich es schon (lacht) ein bisschen mit weniger Material. Und das, finde ich, ist eigentlich auch noch ein gutes Zeichen. Wenn man dann merkt: Aha, mit weniger kann man genau so viel wenn nicht noch mehr erreichen und dann auch besser auf die Situation
-

zu reagieren. Also, was ist denn vor Ort noch da?

I: Mhm, mhm (bejahend).

B3: Und man kann dann auch den Fokus auf die Bedürfnisse der Familie öffnen.

Interview 3 131 Also ich persönlich habe das Gefühl: Je gefestigter man im Beruf ist, je sicherer man im Beruf ist, desto besser kann man systemisch arbeiten. Familienorientiert. Das ist so einfach mein Gefühl. Aber (...) / also, das heisst einerseits eben die Erfahrung kann einem helfen. Das Wissen darüber, wie wichtig es eigentlich ist und dass es auch längerfristig dem Kind mehr bringt. Das ist glaube ich auch erwiesen. (...) Vielleicht so wie ein vorgegebener Rahmen. Aber das ist noch schwierig, ob du das dann umsetzen kannst.

Interview 5 34 früher also oder am Anfang war für mich die Früherziehung: man macht etwas mit dem Kind, nachher Gespräch mit den Eltern, nachher wieder etwas mit dem Kind und immer so schauen, wie ist es denn und das hat sich wirklich völlig geändert.

Interview 6 5 Wenn ich das jetzt so von meiner Entwicklung anschau, muss ich sagen, zuerst habe ich viel vor allem das Kind gesehen. Dann habe ich die Mutter wahrgenommen. Dann den Vater oder Geschwister. Und jetzt sehe ich auch so ein wenig wie die untereinander, wie die Netze spielen. Oder eben auch, wer da im Hintergrund auch noch mitwirkt, wen ich vielleicht gar nicht sehe. Großeltern zum Beispiel. Oder eine Patentante, die eine große Rolle hat. Also das ist so ein bisschen meine Entwicklung, die ich durchgemacht habe in der Wahrnehmung des ganzen Familiensystems.

Interview 6 92 Ich meine, man braucht Zeit, um von dem kindzentrierten langsam zum familienorientierten kommen. Also irgendwo muss man ja mal anfangen. Und das ist halt das Kind. Und dort gibt es schon eine ganze Menge, was man sich erarbeiten muss.

Interview 6 95 Aber ist es auch ein Prozess innerhalb von Familien?

B6: Ist auch ein Prozess innerhalb von jeder einzelnen Familie, in der Zeit, wo man drin ist. Und ich meine auch, von der Institution, wo man arbeitet.

I: Mhm (bejahend).

B6: Auch wieder ganz im System drin. Also ich mit dem Kind, ich mit der Familie, ich in der Institution.

Interview	Absn.	Code: Historischer Prozess
Interview 2	267	Es braucht vielleicht schon noch einmal einen Berufsfindungsprozess. Aber das sage ich jetzt einfach so. Also, weil ich habe die Ausbildung im sieben abgeschlossen. Und die Personen, die jetzt mit dem ICF herauskommen, haben schon einmal ein anderes / die haben schon / ich finde, die haben schon einmal ein familienorientiertes Bild. (...) Anders als früher.
Interview 4	81	Das merke ich so. Bei uns im Team ist das eine riesige Diskussion und ich habe das Gefühl, das geht wirklich von der inneren Haltung aus / was / wie stelle ich mir die Arbeit als Früherzieherin überhaupt vor. I: Was ist unser Auftrag? B4: Was ist unser Auftrag? Und ich merke / ich arbeite ja noch nicht wahnsinnig lange in der Früherziehung, aber ich habe das Gefühl, dass sich das auch gewandelt hat. Das Bild der Früherziehung. Und dass es früher / also, ich nehme das einfach so aus den Gesprächen mit dem Teammitgliedern und wenn du so mit diesen redest, die aber schon lange, lange, lange in der Früherziehung arbeiten, habe ich so wie das Gefühl: Die gehen noch viel mehr von dem Kindzentrierten aus und für die ist es so schwierig, den Switch auch machen zu können oder das Umdenken geschehen lassen, dass nicht nur das Kind da ist, sondern, dass es auch etwas drum herum hat. So. (...) Darum habe ich schon auch das Gefühl, dass es auch mit einer inneren Haltung zu tun hat.

- Interview 4 287 Und beim anderen Teil habe ich schon das Gefühl, dass es gerade bei denen, die eben wirklich noch / also von früh- /
I: Von früher! (lacht) Jene, die schon länger im Beruf sind.
B4: (lacht) Die schon länger in diesem Beruf arbeiten / dass es dort einfach / dass diese Kindzentriertheit noch einen grossen Stellenwert hat. Also, ich glaube, das ist bei uns allen so. Das Umdenken, das geht einfach nicht von heute auf morgen. (...) Und wir arbeiten alle lieber mit dem, das wir kennen, als mit dem Neuen. Genau. Und dass es vielleicht einfach noch mehr Umdenken oder ein besseres Sensibilisieren benötigt. (...) Und was ich beim uns im Team immer wieder merke, ist dass sich viele wie einfach nicht sicher sind.
-
- Interview 4 305 Also, das ist noch schwierig / ich will wirklich / ich will niemandem Unrecht tun. Aber ich habe wirklich das Gefühl, es ist / das Umdenken hat nicht stattgefunden. Oder noch nicht. Oder noch zu wenig. (...) Das ist so das eine, das ich spüre
-
- Interview 5 30 Also, also was mir jetzt spontan in den Sinn kommt, ist dann wo ich angefangen habe. In der Früherziehung. Eben vor achteinhalb Jahren. Ist es weniger ein Thema gewesen, als jetzt. Es fällt mir in der Praxis sehr auf. Ich bin ja nicht aus der Früherziehung gekommen. Und habe eine recht lange Einführung gehabt. Und bin mit vielen Kolleginnen zuerst mit. Und es ist recht / das Kind war recht losgelöst von der Familie damals. Also es ist sehr / ich bin oft nach Hause und habe sehr viel mit den Kindern gemacht und mit den Eltern einfach ein bisschen ausgetauscht oder sie informiert. Habe sie selten dabei gehabt zum Beispiel. Und das merk ich jetzt, das hat sich im Verlauf von diesen Jahren sehr stark verändert. Und ob es jetzt ich bin oder ob es allgemein ein Trend ist. Also bei uns ist es bei allen so / die Familien sind einerseits sehr viel komplexer geworden / also ich habe die ersten Familien oder die ersten zwei, drei Jahre wo ich dort gearbeitet habe, viel viel einfachere Erinnerungen als es jetzt ist. #0:04:05-4# Und das ist vielleicht auch mit der Grund gewesen, dass es weniger / einfach wirklich um die Eltern gegangen ist, wie sollen sie mit ihren Kindern. Es waren mehr Kinder, die von sich aus irgendwie mehr Behinderungen gehabt haben oder Probleme gehabt haben / und die Eltern hatten sicher auch viel Fragen aber anders als jetzt wo wir mehr so
-

Familien haben / weisst du wo, angemeldet werden / also so mehr entwicklungsgefährdete Kinder.

Interview 5 34 früher also oder am Anfang war für mich die Früherziehung: man macht etwas mit dem Kind, nachher Gespräch mit den Eltern, nachher wieder etwas mit dem Kind und immer so schauen, wie ist es denn und das hat sich wirklich völlig geändert.

Interview 5 34 Ah und was auch noch etwas ist, ist bei uns sind die Kinder kleiner geworden. Oder und früher haben wir vorwiegend Kindergartenkinder gehabt, als ich angefangen habe. Oder und das hat sich so geändert. Ich meine mit einem eineinhalb, zweijährigen Kind geht es einfach nicht anders als dass die Eltern das Zentrum sind und mir ist auch aufgefallen die Eltern haben viel, viel mehr Hoffnung noch in dem Alter.

Interview 5 179 ber im Moment ist, glaube ich, noch so ein wenig Umbruchsphase, weil es einfach so fest verankert gewesen war mit dem / Ich weiss noch, als ich angefangen habe, hat es geheissen im Bericht: „Die Früherziehung ist indiziert und wird mit durchschnittlich einem Termin pro Woche durchgeführt.“ So war auch der Satz. (beide lachen)

Oder? Und das ist jetzt sicher nicht mehr so. Aber es sind auch etliche schon länger dort. Und das ist noch so fest in den Köpfen drin. Vielleicht braucht es dann schon Konzepte, oder so Beschreibungen, in denen steht, was es alles sein könnte.

Interview 6 95 Aber ist es auch ein Prozess innerhalb von Familien?

B6: Ist auch ein Prozess innerhalb von jeder einzelnen Familie, in der Zeit, wo man drin ist. Und ich meine auch, von der Institution, wo man arbeitet.

I: Mhm (bejahend).

B6: Auch wieder ganz im System drin. Also ich mit dem Kind, ich mit der Familie, ich in der Institution.

Interview 6 104 Also in meiner Ausbildung oder Generation, sage ich jetzt mal, war es halt so, dass man vom Kind her gekommen ist. Und das hat einfach den Fokus wahnsinnig auf das Kind gelenkt. Und dann hat man das Gefühl gehabt: Ja, mit dem Kind kann ich es. Aber (...) Gesprächsführung in komplexen Familiensituationen, das ist schon nicht so einfach. Und die ganze Akzeptanz, diese Prozesse und Trauerprozesse und alles, was da so läuft, ist ja auch nicht so einfach. Für einen selbst, dass man das / Man hat keine Gesprächs-ausbildung in dem Sinn. Und ich meine, es hängt damit zusammen.

Interview	Absn.	Code: Frage des Auftrag
-----------	-------	-------------------------

Interview 1	47	Da geht's um den Auftrag. Der Auftrag ist / den wir bekommen / Betreuung, Begleitung vom Kind – mit dem System. Eine Familienbegleitung ist für mich, der Auftrag, wie kann die Mutter es mit dem Kind zum Beispiel schaffen oder, wenn es ein grösserer Rahmen ist / die Kinderschutzmassnahmen, also das Kindeswohl / ist das Kindeswohl gewährleistet? Und ich denken, wir haben dort Grenze in der Früherziehung / wir können Gefährdungsmeldungen machen. Was wir jetzt an unserem Dienst nicht gern machen, weil einfach die Kooperation danach gefährdet sein könnte. Aber auch da denke ich mir, wann ist es genug und wann ist es nicht genug. Also das finde ich eine ganz, ganz schwierige Sache.
-------------	----	--

Interview 1	49	Also ich finde da sind extrem viele Grenzen und sie sind nicht klar, die Grenzen. Und ich denke es ist schon oft die Gefahr von der Früherziehung, dass sie sich verrennt, in ganz viel Problematiken,
-------------	----	--

Interview 1	51	Wo habe ich da noch einen Auftrag und wo habe ich keinen Auftrag. Ich denke, das ist auch ganz wichtig. Wie versuchen eben den Auftrag reinzuholen von den Familien. Also, dass man da wirklich klar / und nachher muss man dort sagen: kann ich, kann ich nicht.
-------------	----	---

Interview 1	56	Also um wiederum auf den Begriff zurückzukommen, dass du wie sagst, da haben wir wie mehr Kompetenzen familienorientiert zu arbeiten, weil wir die spezifischen Bedürfnisse des Kindes kennen. #0:19:13-4# B1: Wir können halt besser stützen. Aber wir haben keinen Auftrag
-------------	----	--

die Problematiken zu lösen, das finde ich dann wieder das Schwierige.

-
- Interview 1 57 Aber als ich in der Familie war, stand ich sehr viel an in dieser Familie, weil es zu gross war. Also eigentlich hätten wir dort eine Familienbegleitung gebraucht, aber man hätte eine gebraucht, die etwas von der Problematik gewusst hätte. Und solange ich drin war, konnte ich ein bisschen / weil das zehrt an den Kräften / also ich finde es sehr schwierig, wenn man die ganzen Verhaltensmuster sieht und ich habe dort keinen Auftrag gehabt erzieherisch.
-
- Interview 1 58 Also dort ist die Grenze quasi eine strukturelle? Vom Auftrag her oder von dem, was die Früherziehung leisten kann oder aber nicht leisten kann. #0:20:43-7#
B1: Früherziehung kann dort extrem viel bieten, aber es ist eine Vermischung: erziehungstechnisch und kinderorientiert, würde ich sagen. Es ist wirklich, also von diesen Aufträgen, die wir jetzt angeboten bekommen in unserer Gesellschaft / unseres ist halt einfach kinderorientiert und das andere ist nachher wie eine andere Ebene
-
- Interview 1 113 Ja, man kann schon darauf eingehen, aber ich denke, wenn es Leute gibt, die ausgebildet sind für das, die haben eigentlich andere Möglichkeiten. Ich habe das Gefühl, unsere Möglichkeiten / also wir haben auch eine Stundenzahl, wir haben 52 Stunden pro Kind. Und du kannst halt nicht einfach mal zur Mutter, mal zum Kind gehen. Entweder gehst du zum Kind / und die merken ja auch, dass das sehr viel Resilienzfaktoren sind, dass wir kommen, dass wir da sind. Dass das Kind eben darf mit den Farben sich ausleben. Und dann muss ich jeweils sagen, wenn ich jetzt noch eine Beratung mit den Eltern mache, dann bekommt das Kind das nicht und das ist / (...) Das Thema kommt für mich halt auch viel. Wo mache ich jetzt den Schwerpunkt? Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Wann entscheide ich, was für das Kind jetzt wichtig ist. Oder wichtiger als alles andere. Und wann kann ich auch zu den Eltern hinüberschwenken. Also ich mache selten / ich mache Elterngespräche einmal pro Jahr. Aber so Begleitungen bin ich / habe ich nie gemacht.
-

- Interview 1 114 Wo du wirklich sagst, jetzt mache ich nur Elternbegleitung?
#0:56:17-8#
B1: Ja. Ich habe es, glaube ich, eine Zeit lang bei einer Familie gemacht. Aber auch dort finde ich den Auftrag, es passt / es stimmt einfach nicht ganz. Man hat auch nicht die Kompetenz, da muss ich beim Kind / da musst du bei den Eltern einen Auftrag reinholen, der eigentlich nicht in der Früherziehung so definiert ist, also, ja, das stimmt für mich schon irgendwie nicht, da ist für mich eben so eine Unklarheit drin.
-
- Interview 1 117 Eben Familienbegleitung nicht so. Das ist das, was ich sage: das Dilemma, Eltern zu beraten mit Kindern mit speziellen Bedürfnissen, für die man nicht ausgebildet ist. Das ist genauso müssig, wie ich, die nachher eine Beratung macht, aber nicht wirklich den Auftrag habe. Also dort finde ich es unglücklich. Aber es ist jetzt nie so eskaliert, dass man nachher eine Familienbegleitung reinnehmen musste. Also irgendwo habe ich das Gefühl gehabt, ich habe sie schon so begleiten können, aber es ist für mich nicht ganz befriedigend, ich muss es so sagen. Es ging, aber es ist nicht befriedigend
-
- Interview 1 125 Aber es ist für mich nicht befriedigend. Und gleich / für mich ist die Frage, wenn ich jetzt die andere Seite sehe von Familienbegleitung – es ist einfach ein anderer Auftrag. Ich habe jetzt gerade keine Lösung zu sagen, was ideal wäre. Aber ich finde, es scheitert bei uns ein bisschen am Auftrag. Weil bei uns im Kanton ist es so, dass die Kinder angemeldet werden. Also, dass man sagt: ihr Kind braucht Unterstützung und sie die Begleitung, sicher gerade in dem Rahmen / oder nicht einmal das Zweite. Und wir haben einen Dienst, der zu ihnen nach Hause kommt, der mit dem Kind arbeitet und man dann schaut / und unterstützen und fördern. Und das ist der Einstieg. Und ich habe das Gefühl, es geht nach wie vor nach dem Kind orientierten /. Die Eltern kommen mit dieser Haltung. Es ist Kind orientiert / (...). Und Erziehungsfragen /, das ist total spannend. Oft habe ich Eltern, die Erziehungsfragen irgendwo anders hineinholen und ich denke: He, hallo, ich bin doch hier. Aber mein Auftrag ist mit dem Kind zu arbeiten.
-
- Interview 1 125 Aber ich glaube, sie nehmen mich nicht wahr als Beratung in Erziehungsfragen, sondern sie nehmen mich hauptsächlich wahr als
-

Begleitung für das Kind. Und ich glaub an dem scheitert es.

-
- Interview 1 125 ich habe das Gefühl, wir scheitern oft oder ich scheitere oft am Auftrag, weil das Kind hat eine Massnahme, nicht die Eltern. Bei einer Gefährdungsmeldung gibt es einen Auftrag an die Beiständin, die mit den Eltern arbeitet. Das ist auch wieder klar definiert. Die arbeiten nicht mit dem Kind. Das ist ein anderer Ansatz, ein anderer Zugang und ich glaub, das ist das, was uns ein bisschen handlungsunfähig macht.
-
- Interview 1 127 Ich habe das Gefühl, dann käme das Kind zu kurz. Ich habe das Gefühl, der Förderaspekt ist ein ganz ein wichtiger. Und ich denke mir, da müssen wir halt ehrlich sein und sagen: Ja, der Förderaspekt, auch wenn wir familienorientiert arbeiten, auch wenn wir viele Berichte / ich glaube die Realität ist wirklich so, solange der Einstieg so läuft, stimmt's. Und ich finde, wir sind ausgebildet / wir sind vor allem ausgebildet zur Förderung des Kindes. Und wir haben auch das Wissen zur Förderung des Kindes. Alles andere ist so ein bisschen neben / ja, das wird ja schon Elternbegleitung und so / aber das ist nicht unser Kernpunkt. Und wir müssten es zum Kernpunkt machen,
-
- Interview 1 129 Das ist wie irgendwie nicht mehr klar. Also wenn man über das Kind reinkommt, dann ist die Botschaft den Eltern gegenüber: mit unserem Kind stimmt etwas nicht, jetzt kommt eine Frau für unser Kind und die hilft uns und die begleitet uns. Die ist einfach da, aber sie ist spezialisiert auf Kinder. Und das stimmt ja. Und es gibt sozialpädagogische Familienbegleitungen, die sind spezialisiert auf die Familienbegleitung aber nicht auf das behinderte Kind
-
- Interview 1 129 Eben ja. (...) Mit Förderung, mit eben Sauberkeit, mit Schlafproblem und wirklich so das Erzieherische, würde ich sagen, können wir mittragen, aber wenn es wirklich erzieherische Probleme gäbe, wäre, glaube ich, die sozialpädagogische Begleitung mit dem Hintergrundwissen von Behinderung genauso gerechtfertigt.
-

- Interview 2 116 Es gibt Familien, die einfach ein so erweitertes Umfeld haben, wo alle so gerne (...) das beste machen würden fürs Kind oder vielleicht auch machen, aber wirklich sehr umfassend. Wo man das halt auch eingrenzen muss und Prioritäten setzen muss: Wie grenze ich das eben ein, sodass nicht auch noch der türkische Grossvater aus Anatolien das wegen einem Hörgerät zu regeln versucht. Also ich finde, Familienorientierung, das bedarf eigentlich recht einer Grenzziehung, merke ich jetzt. Sodass das auch gut funktionieren kann und dass es nicht zu einer Überbelastung für die Früherzieherin wird. (...) Also vielleicht auch eine aufklärende Funktion als Früherzieherin der Familie gegenüber. Also sowieso: Für was bin ich zuständig und für was auch nicht. Aber sich auch immer wieder abgrenzen und die Familie konfrontieren, wo sie sich Hilfe holen könnten.
-
- Interview 3 17 Ich finde es immer noch recht schwierig, nach wie vor so zu überlegen, was jetzt noch meine Aufgabe ist und wo muss ich vielleicht sagen: Jetzt gehen Sie dort hin oder dort ist diese Person besser, kompetenter, zuständig für das Problem. (...)
-
- Interview 3 37 Andererseits denke ich, muss man dann auch schauen, dass man nicht plötzlich wie der Kinderhütedienst ist. (lacht) (...) Also, dass man sich halt auch klar abgrenzt und sagt: Jetzt arbeite ich nur mit diesem Kind.
-
- Interview 3 53 Aber in erster Linie steht bei mir schon noch das Kind fest im Vordergrund. Weil die Anmeldung eigentlich auch durch das Kind kommt und das durch das Kind auch / Früherziehung angebracht ist oder angezeigt ist.
-
- Interview 3 61 das war eine fremdsprachige Mutter / hat mir gerade den Telefonhörer in die Hand gedrückt und gesagt, ich müsse jetzt übersetzen. Und ich wusste nicht, wer am anderen Ende ist und überhaupt (lacht) was läuft. Und ich habe dann die andere Person gefragt, wer sie ist. Und dann / ja / sind wir dann darauf gekommen, dass es um ein (...) Spielzeug gegangen ist, das sie auf Ricardo gefunden hat und kaufen wollte und dann diese Person angerufen hat. Aber es ist für mich eine sehr unangenehme Situation gewesen, weil ich einfach keine Ahnung gehabt habe, worum es geht. Und dort bin ich so wie reingeschickt worden und habe ja dann logischerweise das übernehmen müssen und auch wollte das auch
-

übernehmen. Aber das hat für mich nicht ganz gestimmt, wenn du so einfach in eine Situation reingedrängt wirst, wo alle Vorbereitungen / die eigentlich nichts mit deiner eigentlichen Arbeit zu tun haben.

Interview 3 63 Oder einmal hat mich die Mutter gefragt wegen / das Mietinteresse, ob ich das ausfüllen würde mit ihr für eine Wohnung. Und dann habe ich auch gesagt: Das geht jetzt zu weit, oder? Dafür habe ich jetzt nicht die Kapazität. Ich bin fürs Kind da. Und habe dann aber mit ihr geschaut, damit sie es anschauen kann und das hat dann auch eine gute Lösung gegeben. (...) Ja, hingegen, wenn es dann darum geht, eine Spielgruppenanmeldung zu machen / das ist ganz klar. Also dort muss man unterstützen und das ist auch im Sinn / fürs Kind. (...) Ja, ich glaube, man muss immer schauen, ob es auch schlussendlich fürs Kind wichtig ist, wenn ich mich da reingebe, oder ist es / ja, mehr so ein bisschen gerade ein Bedürfnis oder es gerade so praktisch für die Eltern?

Interview 3 67 Ja, oder ich probiere auch, ein bisschen heraus zu spüren, ob es jetzt wirklich wichtig ist für die Familie. Also ich finde, das ist manchmal schon noch schwierig. Es ist ja schlussendlich immer gut für die Familie. Aber ist es jetzt mein Auftrag oder ist es (...) / überspannt es das jetzt. Und ich glaube, da muss man einfach gut / sensibel hinschauen und vielleicht auch schauen, ob es andere Möglichkeiten gibt, ob jemand anders das machen kann. (...) Ja. Ich denke, es kommt schlussendlich auch ein bisschen auf den zeitlichen Aufwand drauf an. Wenn es nur etwas Kleines ist / ja, mache ich das schon. Aber eben, es ist so / oder wenn man merkt, das zieht noch grössere Geschichten mit sich, wie jetzt eben Paarberatung, dann ist ganz klar, dass das nicht mehr mein Gebiet ist. (...) Ja.

Interview 4 67 Genau. Also eben, das ist ja / wenn wie ein Kind angemeldet ist und man dann die Probleme in Anführungszeichen des zweiten Kindes auch noch mit beh- / behandelt ist ein blödes Wort, aber das ist immer so ein Graubereich. Das merke ich auch bei uns im Team. Das ist so die Frage, ob es dann so wie eine zweite Anmeldung benötigen würde oder nicht.

Interview 4 81 Das merke ich so. Bei uns im Team ist das eine riesige Diskussion und ich habe das Gefühl, das geht wirklich von der inneren Haltung

aus / was / wie stelle ich mir die Arbeit als Früherzieherin überhaupt vor.

I: Was ist unser Auftrag?

B4: Was ist unser Auftrag? Und ich merke / ich arbeite ja noch nicht wahnsinnig lange in der Früherziehung, aber ich habe das Gefühl, dass sich das auch gewandelt hat. Das Bild der Früherziehung. Und dass es früher / also, ich nehme das einfach so aus den Gesprächen mit dem Teammitgliedern und wenn du so mit diesen redest, die aber schon lange, lange, lange in der Früherziehung arbeiten, habe ich so wie das Gefühl: Die gehen noch viel mehr von dem Kindzentrierten aus und für die ist es so schwierig, den Switch auch machen zu können oder das Umdenken geschehen lassen, dass nicht nur das Kind da ist, sondern, dass es auch etwas drum herum hat. So. (...) Darum habe ich schon auch das Gefühl, dass es auch mit einer inneren Haltung zu tun hat.

Interview 4	95	Das habe ich eben / Vermittlung von finanzieller Unterstützung und Beratung in administrativen Belangen. Da habe ich wirklich das Gefühl, dass dies nicht unser Auftrag ist.
Interview 4	235	Wo ich wie finde: Das sehe ich zwar und denke, dass das eine grosse Auswirkung auf das Kind hat, aber das ich wie den Eltern zurückgeben muss und sage: Das müsst (...) ihr lösen und zwar mit / da und da und da und da gibt's eine Anlaufstelle. Aber (...) das gehört nicht zu meinem /
Interview 5	168	aber was ich schon viel erlebt habe, ist, dass sie gefragt haben: Wo könnte ich mit meinen Kindern hin? Was könnte ich noch machen? Ich kenne niemanden. (...) Und ich finde, das ist schon ein grosses Thema. Und ich habe so gemerkt, wo eben auch eine Grenze ist für uns. Also ich habe dann auch so eine solche Mutter gehabt - eine indische Mutter. Sehr isoliert lebt die. Also ich habe sie immer noch. Und sie hat ein sehr schwieriges Kind. Und sie hat dann immer gefragt: Wo könnte ich noch hin? Was könnte ich noch machen? Und dann sind wir zum Beispiel zusammen in die Bibliothek gegangen und dort und hier. Und dann hätte sie es zum Beispiel auch gerne gehabt, dass ich mit ihr ins Schwimmbad komme. Das mache ich natürlich nicht.

Interview 6	17	Also das eine, was mir dazu in den Sinn kommt, ist die Abgrenzung zur Sozialpädagogik. Zur sozialpädagogischen Familienbegleitung. Also dass die Früherzieherin vielleicht grundsätzlich schon schauen muss: wo ist Früherziehung, welcher Teil und wo wäre es eigentlich eine andere Aufgabe? Wo man manchmal einfach so droht, vielleicht noch hineinzurutschen, weil man schon da ist. (...) Also da ist es so ein bisschen ein Abgrenzungsthema. (...)
Interview 6	21	Also wenn ich den Eindruck habe, eine Mutter oder Eltern sind selbst ein wenig lernbehindert. Es gibt ja viele Situationen, wo man das dann mit der Zeit merkt. Und wenn da noch keine Beistandschaft errichtet ist, oder wenn die Großmutter das macht, die Großeltern, dann spreche ich das an.

Interview	Absn.	Code: Abgrenzung zu andern Fachgruppen
-----------	-------	--

Interview 1	45	Also gut, es hat ganz viele Grenzen. Es hat Grenzen vom Medizinischen zum Beispiel. Also, wieviel muss ich dort machen und wieviel muss ich dort begleiten. Es hat vom sozialpädagogischen her für mich Grenzen / Früherziehung jetzt im Moment. Es hat Grenzen zur Psychiatrie, also zur psychologischen Begleitung. Es hat Grenzen zur Freizeitgestaltung. (...) Also ich denke so das Psychologische ist für mich / dort hat es ganz grosse Grenzen. Es gibt Grenzen zu anderen Fachpersonen oder zu anderen Therapierichtungen. Also zum Beispiel auch die Ergotherapie. Als Ergotherapeutin / ich überweise gerne, weil ich nachher sehe, ja, da kann man nichts machen, jetzt in diesem Setting. Also ich finde, es gibt therapeutische Grenzen.
Interview 1	53	Ganz klar, wenn es ins psychiatrische geht. Ja, in Störungen hinein, die ich ganz klar weiterweise. Und ich sage: da würde ich euch empfehlen eine Fachperson zu suchen. Traumatisierungen auf jeden Fall und dort, sage ich auch, dass wenn sie dann beim Therapeuten sind, wenn eine Traumatisierung hervorkommt, dass ich sie darauf hinweise, dass der Therapeut dafür ausgebildet sein sollte mit Traumas zu arbeiten. Also dort finde ich / Trauma ist ganz klar / psychiatrisch ganz klar. Logo / finde ich kann ich teilweise extrem gut / Je nachdem, wie die Sprachproblematik ist. Ergo finde ich auch. (...) Familienbegleitung / (...) mach ich viel die Erfahrung, solange ich drin bin, funktioniert es mit der Familienbegleitung

nicht. Und wenn ich raus gehe, ist es nachher schwierig einen Familienbegleiter zu finden, der auch wirklich mit dem Klientel und der Problematik klarkommt. Aber dort wird es einfach ein bisschen schwierig, dort finde ich es viel schwieriger einen Familienbegleiter reinzuholen.

Interview 1	55	Ja, psychiatrische denke ich, das kann man gut / weil wirklich, da kann ich klar sagen / bei der Familienbegleitung merke ich einfach viel, dass die Eltern nicht kooperativ sind. Dass sie das nicht wollen und von dem her mache ich es einfach, dass ich einfach probiere es zu verkaufen und sagen: Ich höre jetzt auf und wer schaut weiter, ich habe das und das für euch gemacht, ich habe euch begleitet, dass ihr zumindest jemanden habt, den ihr kenntet /. Ja, aber das ist wirklich mit sehr viel Schwierigkeiten /
Interview 1	57	Also eigentlich hätten wir dort eine Familienbegleitung gebraucht, aber man hätte eine gebraucht, die etwas von der Problematik gewusst hätte.
Interview 2	44	ja, denke ich jetzt auch Familienorientierung, denke ich auch immer so eine Abgrenzung der Früherziehung zum Paarkonflikt
Interview 2	116	Ja, also eben Paarkonflikte. Das ist eine ganz klare Abgrenzung, wo ich finde, das auch einfach nicht ins Feld der Früherziehung gehört. (...) Dann Grenzen bei Sprachbarrieren. Das kann eine Grenze sein. Wobei das kann man über Video sehr gut kompensieren. Aber eine Sprachbarriere, das finde ich trotzdem eine Barriere und eben eine Grenze. Also Trauma ist auch eine Grenze. Sei das (...) gleichwohl auch noch kindzentriert. Also, es kann gut sein, dass das Kind dennoch etwas Anderes braucht, als nur eine Früherziehung, wenn es um Trauma geht. Finde ich. Das kommt ein bisschen auf das Alter drauf an. Und natürlich auch die Eltern oder Geschwister. Wenn dort Traumas sind. Gewalt, psychische Erkrankung von Elternteilen. (...) Geschwisterkonflikte, die nicht mehr zu regulieren sind aus innenfamiliäre Strukturen, also, aus der Stärkung der Früherziehung. Das finde ich auch ist eine Grenze, die psychologische Beratung braucht. Psychotherapeutische Beratung. (...) Medizinisch, das ist klar eine Grenze. (...)
Interview 2	118	Grenzen (...) Kita, Tagesheim. (...) Kesb ist sicher auch eine Grenze.

Interview 2	120	Und das ist, so finde ich, jetzt der Kita zum Teil sehr schwierig aufzuzeigen, wieso das denn wichtig wäre, dass das Kind jetzt eben doch geregelt zum Mittagstisch kommen sollte. Das erlebe ich. Da bin ich selber noch daran am Arbeiten, wie man das optimieren könnte. Aber dort merke ich schon auch klare Kita-Strukturen, wo sie an dem festhalten. Das finde ich, kann eine Grenze sein.
Interview 3	17	Ich finde es immer noch recht schwierig, nach wie vor so zu überlegen, was jetzt noch meine Aufgabe ist und wo muss ich vielleicht sagen: Jetzt gehen Sie dort hin oder dort ist diese Person besser, kompetenter, zuständig für das Problem.
Interview 3	57	Also ich denke, das sind verschiedene Themen. Es kann sein, dass irgendwie (...) / das habe ich auch schon gehabt, dass es irgendwie um Beziehungsthemen geht, wo die Mutter dann ein bisschen abladen will, wie schwierig der Mann ist. Es ist halt immer sehr einseitig. Weil meistens ja die Mutter da ist und nicht der Vater. Und ich finde dann jeweils auch irgendwo / ja, ich bin nicht Paar-Therapeut. Also, das / da muss ich und will ich mich auch abgrenzen.
Interview 3	61	Und dann bin ich vielleicht nicht die Richtige. Also, weil dann setze ich den Fokus wieder aufs Kind. (...) Ja. Oder eben / das ist eine Abgrenzung oder auch ein / ja, wenn zum Beispiel die Kesb involviert ist. Also bei solchen Themen denke ich, muss man das dann auch übergeben können und die Familie einfach unterstützen. Aber weitere Fachpersonen mit einbeziehen, die dann diesen Teil abdecken. (...) Es gibt ganz viele Abgrenzungen.
Interview 3	67	Ja, oder ich probiere auch, ein bisschen heraus zu spüren, ob es jetzt wirklich wichtig ist für die Familie. Also ich finde, das ist manchmal schon noch schwierig. Es ist ja schlussendlich immer gut für die Familie. Aber ist es jetzt mein Auftrag oder ist es (...) / überspannt es das jetzt. Und ich glaube, da muss man einfach gut / sensibel hinschauen und vielleicht auch schauen, ob es andere Möglichkeiten gibt, ob jemand anders das machen kann. (...) Ja. Ich denke, es kommt schlussendlich auch ein bisschen auf den zeitlichen Aufwand drauf an. Wenn es nur etwas Kleines ist / ja, mache ich das schon. Aber eben, es ist so / oder wenn man merkt, das zieht noch grössere Geschichten mit sich, wie jetzt eben Paarberatung, dann ist ganz klar, dass das nicht mehr mein Gebiet

ist. (...) Ja.

Interview 4	55	Also, wo ich persönlich immer merke, dass ich an Grenzen stosse, ist so bei Familien mit (...) psychischen Erkrankungen. Also wenn die Eltern oder auch das Kind irgendwie psychische Störungen oder psychische Belastungen haben. Dort merke ich so / das interessiert mich zwar, aber ich merke: Das, was ich dort mache ist nicht wirk- / entweder nicht wirksam oder es (...) überschreitet mein Handlungswissen. Und dann ist es schnell einmal so, dass / ja, dass es mir selber / dass ich es wie nicht mehr ablegen kann, weil ich merke, dass ich nicht weiter komme.
Interview 4	103	Infos geben zu rechtlichen Fragen. Wenn ich es dann weiss, gebe ich die schon. Und dann / (...) oft vermittele ich sie auch, an Pro Infirmis oder so.
Interview 4	231	Ja. Was ich viel antreffe, wo ich aber wie merke, dass das meine Kompetenz überschreitet, sind eben Konflikte auf Elternebene.
Interview 4	235	Wo ich wie finde: Das sehe ich zwar und denke, dass das eine grosse Auswirkung auf das Kind hat, aber das ich wie den Eltern zurückgeben muss und sage: Das müsst (...) ihr lösen und zwar mit / da und da und da und da gibt's eine Anlaufstelle. Aber (...) das gehört nicht zu meinem /
Interview 5	70	Ich denke es ist eine Beziehungs- oder es ist ein Erziehungskonflikt, den sie dort haben, den sie nachher selber aushandeln müssen. Wo ich ihnen aber nachher sage, es gibt keine Lösung für das, aber ihr habt anscheinend unterschiedliche Meinungen und nicht das eine ist gut und das andere ist schlecht. Und sie hätte eigentlich gerne gehabt, dass ich ihr dort voll Rückendeckung gebe, was ich bei dem Buben sowieso nicht konnte, weil das ist einer, der von sich aus gar nie etwas ausprobieren würde. So ein bisschen dort sind auch noch Grenzen.
Interview 6	17	Also das eine, was mir dazu in den Sinn kommt, ist die Abgrenzung zur Sozialpädagogik. Zur sozialpädagogischen Familienbegleitung. Also dass die Früherzieherin vielleicht grundsätzlich schon schauen muss: wo ist Früherziehung, welcher Teil und wo wäre es eigentlich eine andere Aufgabe? Wo man manchmal einfach so droht, vielleicht noch hineinzurutschen, weil man schon da ist. (...) Also da ist es so ein bisschen ein Abgrenzungsthema. (...)

Interview 6 19 Ja. Also dort, wo eben soziale Missstände sind. Oder wo ich das Gefühl habe, jetzt wäre es gut, wenn eine Sozialpädagogin, sozialpädagogische Familienbegleitung rein käme, oder wenn eine Beistandschaft errichtet werden müsste, bin ich sehr froh, dass ich hier in der Region die Sozialberatungsstelle habe und gute Kontakte.

Interview 6 25 Missbrauch ist auch schon vorgekommen, so Missbrauchsgeschichten. War ich auch froh, wenn ich es gemerkt habe und thematisieren und an den richtigen Ort weiterleiten konnte. (...) Oder wenn ich bei Geschwistern etwas sehe, was ja nichts mit der Früherziehung zu tun hat.

Interview	Absn.	Code: Kultureller Hintergrund/Sprachbarriere
-----------	-------	--

Interview 3	63	Und dann ist es halt auch schwierig, das dann miteinander klären zu können, wenn es noch fremdsprachige Leute sind. Ja, aber es hat (...) in dieser Situation Sinn gemacht für diese Mutter, weil sie einfach nicht anders wusste, wie sie jetzt zu diesem Spielzeug kommt.
-------------	----	---

Interview 4	57	Also, Migration ist auch noch so ein Thema. Also, das hängt ja oft auch zusammen. Die sind oft auch psychisch belastet. (...) Aber dann kommt die Sprachgrenze, das ist auch so ein Thema. Und das ist gerade in Beratung / also, wenn man so familienzentriert / das hat ja viel mit Gesprächen zu tun, dass man Sachen erfragt und das ist / das geht dann einfach zum Teil nicht. Oder? Dann wieder mit Dolmetscher und das ist dann auch / manchmal auch eine finanzielle Frage, ob das geht oder nicht. Genau. (...) Ja. (...) Ich glaube, das sind so ein bisschen diese zwei.
-------------	----	--

Interview 5	68	Ich denke Kulturen sind eben auch etwas, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Je nach Kultur oder auch die Grundhaltungen von den Kulturen also ich weiss nicht, ob das etwas ist, das irgendwo bestätigt wäre, aber wir haben uns schon viel ausgetauscht zum Beispiel türkische Familien, das kennst du ja sicher auch, die einfach die Haltung haben, man muss dem Kind alles Recht machen. Wo ich es manchmal noch schwierig finde, weil einerseits haben sie ganz viele Fragen und es entgleitet ihnen und geht ihnen ausser Kontrolle und andererseits möchten sie aber auch nie nein sagen oder nie eingreifen. Also solche Grenzen, wo ich finde, die EI-
-------------	----	---

tern müssen selber kommen und selber sagen, wir wollen das jetzt und dann geht es.

Interview 5	68	Aber ich denke, die Grenzen sind auch dort, wo ich eine andere Einstellung habe oder so ja eben auch Sachen akzeptieren muss, wie eben Männer sind das überhaupt und wenn der Mann nach Hause kommt, springt die Frau auf und geht Tee machen oder was auch immer. Was ich persönlich ja nie machen würde. Einfach so
Interview 5	70	Kultureller Unterschied ist sicher eine Grenze, wo ich nicht immer auch fachlich so handeln würde.
Interview 5	117	Natürlich immer mit denen, wo das überhaupt geht sprachlich. Mit den anderen finde ich es eigentlich noch viel besser einfach über das Spiel mit ihnen zusammen anzufangen.
Interview 5	132	Aber immer sofern, dass das geht und sofern das sprachlich möglich ist. Wir haben halt auch viele Familie, wo es fast nicht möglich ist. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine auch übernommen aus Eritrea, die kaum Deutsch kann.

Interview	Absn.	Code: familiäre und organisatorische Grenzen
------------------	--------------	---

Interview 2	122	Einverständniserklärung finde ich auch eine Grenze. Ja. Wenn die Eltern die Einverständniserklärung des Datenschutzes nicht geben. Dass es dann schwierig ist, diesen Austausch wirklich zu haben oder zu gewährleisten. Ja, den kann man dann je nachdem nicht haben. Und das ist eine Grenze und dort muss man schauen, wie man dort wieder orientierten mit der Familie weiterarbeitet.
Interview 2	231	Aber wenn man jetzt eine passive Mutter hat und ein sehr passives Kind. Also laut Mutter sehr passiv. Und das Kind engagiert sich extrem (...), (lacht) bei der Mutter etwas auszulösen, das sind schon / da muss ich schon auch zugeben: Das sind natürlich schwierige Prozesse, familienorientiert. Zumal wenn dann der Vater gerade noch 100 Prozent arbeitet und die Geschwister den Rollentausch mit den Müttern gemacht haben. Das finde ich / dort ist dann Familienorientierung sehr gefragt aber relativ / im Moment auch relativ schnell an den Grenzen. Also wo man wirklich in ganz kleinen Schritten vorwärts kommt. Aber wichtigen Schritten.

Interview 4	161	Mhm (bejahend). Also, mit der Kita habe ich selber keine Erfahrung. (...) Aber auch das ist / das hätte ich vorher sagen sollen. (...) Wenn die Eltern 100 Prozent arbeiten, finde ich Früherziehung etwas ganz Schwieriges. Also, das wäre noch so eine Grenze.
Interview 4	163	a, genau. (...) Weil ja / eben / entweder macht / entscheidet man sich dann als Früherzieherin dann einfach am Abend diese Beratungsgespräche zu machen. Aber oft sind halt die Eltern dann einfach auch gar nicht mehr aufnahmefähig, weil die einen schwierigen / also einfach einen strengen Alltag haben.
Interview 4	165	Und die Tendenz, dass man es dann so wie abgibt, die Förderung. Das: Ja, die macht ja das. I: Mhm, mhm (bejahend). B4: Finde ich, ist dann noch viel stärker vorhanden. Also das finde ich etwas (...), das für mich schwierig ist. Oder wo ich dann bemerke: Dort stosse ich an eine Grenze. (...) Genau.
Interview 5	40	und nachher kommt es auch immer ein bisschen auf den Zeitpunkt drauf an. Wann sind die Familien aufgenommen. Also ich habe letztes Jahr / habe ich zum Beispiel eine Familie aufgenommen mit einem geistig behinderten Kind kurz vor dem Schuleintritt - also vor dem Sonderschulantrag, gerade im Oktober. Sie sind noch in die Ferien und bis Ende November muss der ja raus. Und ja Familienorientierung / sag ich mal / oder Schutz hin oder her. Dort war es ziemlich heftig, halt auch einfach / zum Teil im Sinn vom Kind etwas entscheiden müssen oder etwas machen müssen, das vielleicht nicht hundert Prozent gepasst hat. Und das wird dieses Jahr gerade wieder passieren. Also ich weiss nicht, ob das wirklich zu dem Begriff passt. Aber es ist so etwas / Ich finde es gut die Familie einzubeziehen und zu schauen, was sie möchten aber manchmal kommen einfach so Zeitpunkt (unv. #0:12:15-4#). Eine Familie, die hab ich jetzt schon über ein Jahr. Der Bub geht in Richtung Autismus. Ich durfte nicht mal Kontakt aufnehmen mit dem Arzt. Ich durfte nicht mit der Spielgruppe Kontakt aufnehmen. Er ist aber rausgeschmissen worden. Und jetzt / also nächsten Sommer wird er dann auch in den Kindergarten kommen. Einfach so, wo ist / es gibt auch eine Grenze.

Interview 5 64 Also das eine war das, was ich vorher gesagt habe / eben, wenn es wirklich darum geht / es ist wirklich etwas mit dem Kind. Wo ich merke, ich komme selber in den Stress zum Beispiel Autismusverdacht. Vor fünf sollte die Diagnose sein zum Beispiel. Da merke ich schon, wenn ich das Kind nehme / das Kind übernehme und es ist vielleicht zweieinhalb oder drei. Da merke ich so oh / #0:17:37-1#

I: Da bekommst du den zeitlichen Stress. #0:17:38-2#

B5: / ansprechen und dann merke ich die Eltern sind aber noch nirgends und ich bin ja selber auch noch nicht sicher, weil das Kind ist ja vielleicht zweieinhalb Jahre alt. Es deutet zwar darauf hin und da merke ich schon / dort oder ja / es passt schon zur Familienorientierung / gibt es schon irgendwie eine Grenze, wo ich vielleicht bei einer anderen Familie mehr Zeit lassen würde. Weil ich denke, ja gut, es gibt viele Sachen, die ich ansprechen müsste aber es kommt sowieso in den Kindergarten, wie es dann kommt und es ist jetzt nicht so tragisch in dem Sinne. Oder eben so die Termine / wo Ende November muss es sein und da kann ich noch so Rücksicht nehmen wollen auf die Familie, wenn ich finde es wäre sehr wichtig einen Sonderschulantrag zu machen, dann muss es dann irgendwann sein.

Interview 5 74 Genau. Ja, vielleicht kommt mir noch ein Beispiel, wo ich auch gerne nach Hause wäre. Bin die ersten zwei, drei Mal auch nach Hause. Und dann hat wirklich der Vater nachher mit mir das Gespräch gesucht und hat gesagt, es sei wirklich nicht gegen mich und sie seien sehr zufrieden aber sie möchten nicht, dass ich nochmal zu ihnen nach Hause komme. Sie möchten zu mir kommen und das ist auch so ein extremes Frühgebürtchen, wo das Essen eine Riesenthematik ist natürlich etc., das Spielen, alles. Und Zuhause wäre ein grosser Teil der Arbeit gewesen. Zudem kam, dass sie sehr, sehr viele Termine verpasst haben, wenn sie zu mir kommen. Deshalb wäre ich natürlich lieber nach Hause, weil es dort geklappt hat.

Interview 5 74 Aber dort hätte ich mir / das gehört vielleicht auch zu dem Thema / ich hätte mir eigentlich etwas andere vorgestellt. Wenn ich mir jetzt den Verlauf hätte wünschen können, wäre ich nach Hause / hätten wir die Themen Zuhause angeschaut etc. Auf diesem Weg ist es ganz losgelöst, es kommt immer nur der Vater. Sie haben noch zwei weitere Kinder, das eine sehe ich von Zeit zu Zeit, das Kleinste sehe ich gar nie, die Mutter kommt eigentlich nie. Und klar hat der Vater dort mehr zu sagen, aber er arbeitet auch noch. Und das wäre etwas, das ich mir ganz anders gewünscht habe, aber es ist jetzt eben einfach wie es ist

Interview 5 76 Und das ist jetzt auch eine Grenze. Also klar hab ich es respektiert. Es war ein bisschen schwierig, weil sie eben so viel gefehlt haben. Dann komme ich wieder in den Clinch, ich muss das gegenüber der Leitung begründen, warum die Familien nicht kommen

Interview Absn. Code: Nachteile Kita/HPD

Interview 1 103 Also bei der Kita würde ich es so machen, dass ich einerseits mit der Kita arbeiten würde und andererseits die Eltern für's Gespräch einladen würde. Das ist möglich, aber nicht ideal.

Interview 1 103 sie ist sehr weit weg bei diesem Gespräch, und jetzt kommt sie hin, setzt sich hin und hilft mit. Und das wäre halt nicht möglich, wenn das Kind an die Stelle kommt. Ich habe wirklich das Gefühl es ist gut, als Vorbildfunktion zuhause zu arbeiten. A

Interview 1 104 Und dass du dann aber trotzdem familienorientiert arbeiten kannst.
#0:49:02-9#
B1: Ja, aber es schränkt extrem ein. Also familienorientiert mehr im beratenden Rahmen aber nicht in Nachahmefunktion oder Vorbildfunktion.

Interview 1 107 Ja, es ist auch, die Begegnungspunkte sind weniger. Je nach dem was du für ein System hast, wenn du vor- oder hintendran niemanden hast, dann kann du mit der Mutter sprechen und fragen. Ja, ich denke, man braucht die ganze Atmosphäre von Zuhause.

- Interview 1 107 Und ich finde so ein Vertrauensbeweis, dass sie nicht jedes Mal putzen, wenn ich komme, das ist halt wie es ist. Das ich mir das auch anschauen kann. Das gibt mir eindeutig ein grösseres Verständnis. Die Mutter bringt es nicht auf die Reihe, oder es ist ihnen nicht wichtig und dann muss ich da nicht mit Sauberkeitssachen kommen /. Wenn ich sie am Dienst habe, finde ich, es wäre noch gut, wenn die Kinder das Gesicht waschen und so, wenn ich so sehe, wie es zuhause läuft, muss ich sagen, ja das ist vielleicht für sie nicht so wichtig.
-
- Interview 1 107 Man hat einfach ein grösseres Spektrum. Man kann zwar die richtigen Fragen stellen, aber so etwas findet man wirklich nicht raus. Und der Groove, den jede Wohnung, jedes Haus bietet, das ist einmalig. Und es gibt ganz viel Hintergrundinformationen, die man anschauen muss oder zumindest mit sich selbst verhandeln muss, was liegt drin und was liegt nicht drin.
-
- Interview 1 107 ich habe das Gefühl, es geht ganz, ganz viel verloren, wenn das Kind an die Stelle geht. Und auch für das Familiensystem. Das ist für mich mehr therapeutisch, darum bin ich auch nicht Ergotherapeutin, das ist für mich genau der Grund gewesen. Nach Hause gehen können und dort einfach mitschwingen können, wenn man darf. Und auch die Geschwister sieht man nicht. Oder sie kommen vielleicht einmal mit Geschwistern vorbei. Aber es gibt ganz viel, was nicht da ist. Oder ein Vater, der arbeitslos ist, den sieht man nicht. Das sind so viel Hintergrundinformationen, die machen, dass man versteht, wenn es Probleme gibt, wenn die Mutter nicht kooperiert. Und wenn man das Kind an der Stelle hat und die Mutter nicht kooperiert, ja, dann habe ich keine Ahnung. Was ist der Auslöser? Und wenn man Daheim ist, dann gibt es mehrere Informationen und auch Verständnis. Das eben etwas nicht möglich ist.
-

- Interview 3 91 Es ist sicher viel schwieriger. Also, ich habe einmal ein Kind gehabt, das in einer Tagesfamilie gewohnt hat. Oder die Förderung hat in der Tagesfamilie stattgefunden. Und ich habe mit der Mutter sozusagen nicht arbeiten können. Und das habe ich extrem bedauert, war aber nicht anders möglich, weil sie Montag bis Freitag gearbeitet hat. Und der Junge ist ganz klar in der Entwicklung zurück gewesen. Der hat Förderung gebraucht. Und dann ist der Fokus einfach beim Kind gewesen. Und ja, es ist dann auch schwierig gewesen. Sie ist dann wie immer so ein bisschen aussen vor gewesen, hat nicht so richtig gewusst, was ich gemacht habe, was geht. Hat dann dementsprechend auch Mühe gehabt, als es dann um eine Sonderschulabklärung ging, weil sie es wie gar nicht so mitbekommen hat. Oder nicht sehen wollte / konnte. (...) Schlussendlich haben dann Gespräche weitergeholfen. Einfach wirklich mit dieser Mutter Gespräche abzumachen. Aber es zeigt ja schon auf, dass es einfach schwieriger ist. Die Eltern oder die Mutter muss wie von Anfang an mit auf dem Boot sein, damit man zusammen weitergehen kann. Hingegen, wenn sie es nur so ein bisschen am Rand mitbekommt, sieht sie vielleicht den Bedarf nicht gleich.
-
- Interview 3 91 Und es ist ja auch nicht unsere Haltung, dass man das so quasi abschieben kann. Ah, die „flicken“ jetzt mein Kind. Ja. Sondern wir wollen ja die Eltern mit einbeziehen, sodass sie das nachher auch umsetzen wollen oder auch sehen, was möglich ist. Ich denke, es / je nach Situation ist es dann halt so. Aber es ist nicht ideal. Ich finde es schon idealer zuhause. Aber eben, manchmal geht's nicht anders. Und dann lieber, dass das Kind / also wenigstens lieber mit dem Kind arbeiten können als gar nicht, oder? (...) Aber ich persönlich finde es immer noch am besten zuhause.
-
- Interview 4 161 Mhm (bejahend). Also, mit der Kita habe ich selber keine Erfahrung. (...) Aber auch das ist / das hätte ich vorher sagen sollen. (...) Wenn die Eltern 100 Prozent arbeiten, finde ich Früherziehung etwas ganz Schwieriges. Also, das wäre noch so eine Grenze.
-
- Interview 4 163 a, genau. (...) Weil ja / eben / entweder macht / entscheidet man sich dann als Früherzieherin dann einfach am Abend diese Beratungsgespräche zu machen. Aber oft sind halt die Eltern dann einfach auch gar nicht mehr aufnahmefähig, weil die einen schwierigen / also einfach einen strengen Alltag haben.
-

- Interview 4 165 Und die Tendenz, dass man es dann so wie abgibt, die Förderung.
Das: Ja, die macht ja das.
I: Mhm, mhm (bejahend).
B4: Finde ich, ist dann noch viel stärker vorhanden. Also das finde ich etwas (...), das für mich schwierig ist. Oder wo ich dann bemerke: Dort stosse ich an eine Grenze. (...) Genau.
-
- Interview 4 177 Und sie hat dann auch die Stimmung des Kindes / bekommt sie / sie bekommt viel mehr mit. Hingegen wenn ich in der Kita bin, dann stelle ich mir / eben, ich habe das noch nie gehabt, aber ich stelle mir vor, dass ich dann vielleicht am Montagmorgen um zehn in die Kita gehe (...) und am Mittwoch um sechs nach Hause. Und das ist dann so / (...) da ist einfach eine grosse Lücke dazwischen und es ist / (...) vielleicht erzählt das Kind etwas von meiner Stunde. Aber die Eltern bekommen auch die Emotionen oder so die aktuelle Befindlichkeit des Kindes nach der Stunde nicht mit. Also das ist dann viel weniger verhängt. (...) Aber ich würde nicht sagen, dass das nicht geht. (...) Es ist einfach erschwert.
-
- Interview 4 183 Und braucht sicher (...) eine sehr hohe Kooperation von den Eltern, eine hohe Bereitschaft.
-
- Interview 5 30 Und jetzt ist es für mich / also für mich würde es nie mehr gehen ein Kind einfach zu nehmen und mit dem Kind etwas zu machen. Also ich gehe eigentlich auch immer zuerst nach Hause. Und versuche auch immer zuerst nach Hause zu gehen. Also ausser die Familie möchte das gar nicht. Das ist klar.
-
- Interview 5 117 Und am Anfang gehe ich eben wirklich sehr gerne nach Hause. Ich finde, dort kann man nachher einfach so / sagen wir wenn das Thema Essen oder irgendwie Trinken oder etwas ist, dann sehe ich nachher schon bei den ersten Besuchen ob die Cola oder Wasser in die Trinkflasche füllen. Einfach so ein bisschen für die ersten Beobachtungen zu haben für überhaupt einmal die ersten Ziele herauszufinden. Ja.
-

- Interview 5 136 Ähm, also ich hab's einmal gehabt, dass ein Kind in der Kita war, und dann ist es mir also nicht so gut gelungen. Das muss ich mal so sagen. Weil das war eine drogenabhängige Mutter, wo ähm, das Kind fast immer in der Kita war, ausser eben zum Teil am Abend war es bei ihr. Und ich bin dort trotzdem noch heim von Zeit zu Zeit und ich habe es sehr schwierig gefunden. Ich denke, es kommt darauf an, aus welchen Grund es in der Kita ist. Es ist dort wie eine verordnete Kita gewesen, wo auch eine Familienbegleitung dabei gewesen ist, die mit der Mutter geschaut hat. Und dort haben wir dann einfach abgemacht, dass ich kinderzentriert in der Kita arbeite. Dann habe ich noch mit dem Kitapersonal zu tun gehabt. Und mit der Mutter hatte ich zuerst viel zu tun und als wir das dann abgemacht hatten, eigentlich nicht mehr viel. Und das hat mich sehr schwer gedünkt.
-
- Interview 5 138 Aber am Dienst finde ich es / (..) eben, das, was ich vielleicht am Anfang gesagt habe: wenn ich eigentlich das Gefühl habe, zu Hause wären sehr viele Themen. An diesen Themen kann ich zum Teil nicht arbeiten. Vor allem wenn die Sprache und so / also wenn zum Beispiel das Deutsch nicht so gut ist oder meine andere Sprache oder wie auch immer / Aber sonst habe ich das Gefühl, ist es schon möglich. Ich sehe einfach weniger. Ich finde, es braucht einfach viel länger, manche Dinge herauszufinden.
-
- Interview 6 80 Also ich bin schon froh, wenn das nicht einfach dort anfängt und dort aufhört. Ich bin sehr froh, wenn ich zuerst in der Familie sein kann, oder immer wieder in die Familie kann. Manchmal halt auch ein bisschen zu Unzeiten eventuell, wenn es nicht anders geht. Dass ich das Familiensystem auch mehr wahrnehme.
-
- Interview 6 84 Also Gespräche allein auf neutralem Boden geben mir nicht die gleichen Informationen, wie wenn ich die Gespräche in der Familie habe.
-

Interview Absn. Code: Vorteile Kita/HPD

- Interview 1 103 Aber es gibt Situationen wo es für das Kind schwierig ist daheim zu sein und dort profitieren zu können, als wenn es an die Stelle geht. Und da würde das unterstützen, ich würde das Kind an die Stelle nehmen, wenn ich den Sinn dahinter sähe, dass das Kind Resilienzen entwickeln kann oder ich besser an seine Ressourcen ran komme, dass es mir dann auch besser / wenn fünf Kinder zugegen sind, schlimme Wohnverhältnisse und die Eltern den Transport gewährleisten könne, dann würde ich es eventuell an die Stelle nehmen.
-
- Interview 2 213 Also grundsätzlich auf jeden Fall ja. (...) Es kommt sehr auf die Familie drauf an, oder? Das wäre dann vielleicht wirklich so eine Inselförderung, wo die Eltern beide 100 Prozent arbeiten, beide in Fabriken arbeiten, beide so kaputt nach Hause kommen. (...) Die aber vielleicht eine gute Interaktion haben, oder? Das kann ja durchaus eben der Fall sein, dass es trotzdem / dass die Eltern die Kindern dennoch, sage ich mal, in einem Rahmen lesen können, wo beide zufrieden sind miteinander.
-
- Interview 2 213 Also, es muss sehr bedürfnisorientiert sein und die Eltern müssen natürlich eine Bereitschaft zeigen. Wenn sie halt auch noch müde sind oder / dass man dann einmal ein Gespräch am Abend macht. Oder halt dann auch / (...) ich erlebe es dann oft so fest / also, ich gehe jetzt ins Extrem: Sehr fest belastete Familien, die jetzt eben am Fließband arbeiten zum Beispiel und materiell sehr wenig Ressourcen haben, dass ich dann eigentlich sehr gern familienorientiert in dem Sinn arbeite, dass dann verschiedene Fachpersonen zusammen kommen. Also zum Beispiel eben die Kita, der Kinderarzt, wenn es geht, oder noch andere involvierte Therapeuten. (...) Dass die Eltern so eigentlich wie / (...) wie eine zweite Familie / also, das ist jetzt ein bisschen komisch gesagt, aber dass die Familie nicht mit jedem nochmal sich auseinandersetzen muss und dass die spüren: Doch, die sind für uns da und für unser Kind und die unterstützen uns. Eigentlich so.
-
- Interview 3 91 Ich habe einmal eine Familie gehabt, die an den Dienst gekommen ist, weil sie einfach zuhause von den Räumlichkeiten / das war fast unmöglich. Das war eine Flüchtlingsfamilie, die in einem Hotelzimmer gewohnt hat. Und das ist ja so / es ist sehr, sehr eng ge-
-

wesen. Und dann / ja / ist das besser gewesen bei mir am Dienst, wo man sich ein bisschen ausbreiten konnte.

Interview 4 167 Aber sonst, wenn die Eltern eigentlich verfügbar sind / das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Weil die Eltern müssen wie verfügbar sein und die müssen die Kapazität haben um mitzuarbeiten. I: Mhm (bejahend).

B4: In welcher Form auch / und dann finde ich, ist es auch vertretbar, wenn man sagt: Ich mache diese Einzelförderung, um ein bestimmtes Thema zu bearbeiten, nicht im familiären Kontext. Aber (...) es findet ja nicht keine Arbeit statt (...) im familiären Kontext. Und dann finde ich, ist es für mich machbar. Dann.

Interview 5 120 wenn ich eben merke, es geht dann vielleicht in Richtung eines Ablösungsthemas oder dass die Mutter einfach mal zehn Minuten für sich hat oder so. Dann sag ich, vielleicht machen wir dann möglichst bald, dass sie mal zu mir kommen würden. Oder auch wenn ich merke, dass sind Kinder die immer in andere Zimmer davonlaufen oder ins Schlafzimmer oder in die Küche, wo ich nicht unbedingt hinten nachgehen möchte, wo es darum geht ein bisschen einen Rahmen abzustecken, wo ich der Chef wäre. Bei denen schlag ich vielleicht auch eher vor. Es kann viel verschiedene Gründe haben. Aber es muss nicht heißen, dass die Mutter nachher draussen ist.

Interview 5 136 Aber jetzt andere Kinder, die in die Kita gehen, kommt es für mich wirklich darauf an. Also wenn es einfach wirklich etwas ist, ein Problem, das das Kind hat, finde ich, ist das eigentlich gut möglich, solange ich noch genügend Austausch mit den Eltern sonst noch habe, ist es einfach etwas Anderes. Es geht einfach dann nicht um die Themen daheim. Oder auch. Aber nicht in dem Masse, wie wenn ich nach Hause gehe.

Interview 5 137 a. Und wenn sie an den Dienst kommen?

B5: Ich finde es viel einfacher als die Kita.

Interview 5 138 Aber ich finde, es ist gut möglich, wenn die Eltern Fragen haben, ist es sehr einfach. Ich habe auch Familien gehabt, die fast nur zu mir gekommen ist.

Interview 5 141 Also, es ist nicht ortsabhängig für dich familienorientiert arbeiten?

B5: Nein, eher sehr familienabhängig, ist es für mich, nein, es ist nicht ortsabhängig.

Interview 6 78 Ja, also sicher kann man. Weil das Primäre liegt in meiner Haltung, dass ich wahrnehme: das Kind ist in der Familie zuhause und da gehört der und der und die Personen und das Umfeld dazu. Und wenn ich das wahrnehme, bin ich schon ganz anders da mit dem Kind, in der anderen Umgebung, in der es dann halt ist. Ich kommuniziere anders, oder vielleicht bewusster, auch mit dem Kind, aber auch mit dem jetzt gerade nicht anwesenden (lachend) Familienmitglied, was Mutter, oder Vater oder Geschwisterkind heißt.

Codierte Abschnitte zu „Umsetzung familienorientierter Handlungsansätze in der Praxis“

Interview	Absn.	Code: Familienorientierte Themen
Interview 1	87	das so schlank wie möglich zu machen, mit den ganzen Verarbeitungsprozessen, mit dieser Trauer, mit den ganzen persönlichen Sachen, die nebenher noch laufen
Interview 1	109	Ich denke Sauberkeit ist immer das Thema / schlafen. Schlafen ist ein grosses Thema.
Interview 1	111	Einschulung ist natürlich ganz klar.
Interview 1	111	So die Abhängigkeit eben auch / das Stärken der Eltern, des Systems, dass man nicht überall dabei sein muss, dass es aber manchmal sinnvoll ist, dass man dabei ist.
Interview 1	111	Was kommt sonst noch viel? Ja, Geschwisterproblematik. Kommt sehr viel. Ja und das Verhalten vom Kind in öffentlichen Bereichen. Wo die Eltern nachher auch oft disqualifiziert, weil sie überfordert sind. (...) Ja die Einschulung / das ist stark / noch vielleicht Spielgruppe, kommt nicht bei allen, kommt ein bisschen darauf an, wann man die Kinder bekommt. Die Einschulung ist natürlich schon das grösste. Das ist ja das, was immer wieder kommt und Erziehungsfragen, teilweise. Und dort merke ich, habe ich manchmal ein bisschen wenig Zeit. Oder weniger.
Interview 2	44	dort wird jetzt so ein bisschen der Trauerprozess als nächstes anstehen, wo die Familien fest dann wohl betroffen wird und längerfristig und so. Ja, finde ich auch immer so, Familienorientierung (...) so ein bisschen auch die Waagschale zu halten zwischen den schwierigen - das sind meistens Trauerthemen, schlechtes Gewissen Themen - Gleichgewicht behalten zu erkennen und bestärken der elterlichen Kompetenzen aus Sicht der Eltern.
Interview 2	58	Dann in dieser Scheidung drin jetzt oder in dieser Trennung familienorientierte Fragen irgendwie zu beantworten können. Also: Ich möchte nicht, dass meine Frau Behinderung sagt vor meiner Tochter. Wie gehen wir mit diesem Thema um? Also jetzt kommen wirklich so familienorientierte oder spezifische Fragestellungen, die vorher eigentlich weniger ein Thema waren.
Interview 2	60	Aber da gibt's ja denn eben, ist das eine Trennung oder ein Todesfall oder eine Diagnose, die eben so diese Orientierung nach Familie auslösen kann

Interview 2	209	Was natürlich auch ist: In Esssituationen. Esssituationen aufnehmen. Gerade wenn es Geschwisterkonflikte gibt oder die Geschwister einander nachmachen, sind das natürlich auch total gute Situationen, wo man dann entweder / die man mit den Eltern dann gemeinsam anschauen kann
Interview 2	225	Also sicher die Frage: Wieso macht das Kind jetzt / mein Kind das? (...) Die Frage (...) Also, es kommen mir zuerst einmal einfach ein Paar Fragen in den Sinn. Also die Frage: Wie können wir das Optimum aus unserem Kind herausholen? (...) Die Frage: Wie können wir es, sage ich jetzt einmal, kindergartenfähig machen? Von den Eltern, wenn es / ein Jahr bevor es in den Kindergarten kommt.
Interview 2	225	Ich überlege mir jetzt gerade / Familien, die sehr familienintern orientierte Ausrichtung haben als Familie, da überlege ich mir gerade, ob die andere Fragen haben als die anderen. (...) Kann sein, aber das müsste ich mir noch einmal länger überlegen. Aber ich glaube, wenn sich eine Familie als Familie fühlt, ist das Bedürfnis (...) kindorientierter, orientierter am Kind, würde ich einmal sagen. Wenn sich eine Familie intern als Familie fühlt und das lebt. Dann klappt das meistens nicht so auseinander, so eben, die Fragestellungen oder (...) wie arbeitet man / eigentlich meistens familienorientiert.
Interview 2	227	Ja, also häufig so: Schauen Sie, bei Ihnen hat sie ja jetzt so gehorcht. Das ist so ein bisschen ein Klassiker. Oder: Mit mir will er halt einfach nicht länger als drei Minuten spielen. So, das finde ich die klassischen Ansätze, wo dann / wo ich dann klar familienorientiert das Setting ausrichte.
Interview 2	229	Erzieherisch ja aber: Beziehungsgestaltung ist für mich etwas Anderes und dort würde ich vor der Erziehung ansetzen.
Interview 3	97	Aber eben, es kommt ein bisschen darauf an, wie man es dann selber kommuniziert. Damit sie wissen: Aha, das geht auch, das ist auch ein Teil unserer Aufgabe. Oder es kommt dem Grösseren auch zu Gute. Aber das ist mehr so das Klären der Rahmenbedingungen. Einfach, wenn man das so / ich denke, von Anfang an zu machen beginnt / es kann aber auch eine Veränderung geben, dass es je nach dem dann plötzlich wieder eine Zeit lang mehr Sinn macht, nur mit dem Kind zu arbeiten, ohne Geschwister. (...) Ja, mehr so die Rahmenbedingungen zu klären. Das ist häufig ein Thema. Oder / was kommt noch so?

Interview 3	117	Essen und Schlafen ist sicher ein grosses Thema, das immer wieder kommt. Oder so ein bisschen / es kann sich nie allein beschäftigen. Das sind diese Sachen. (...) Geschwister, wie es sie miteinander können oder nicht können. (...) Also, was ich in der letzten Zeit vielleicht auch / (lacht) darum, weil ich es wieder häufiger erlebe / das ist so ein bisschen: Ah, der Mann kann dann nicht ans Gespräch kommen. Also, wo ich so nicht richtig weiss: Kann er nicht oder (...) will er nicht? Oder will die Mutter, dass er nicht kann? Oder ist es einfach nicht gleich wichtig
Interview 3	117	Ja, sonst (...) / das Thema Spielgruppe, Kindergarten ist natürlich auch immer / kommt das denn gut und geht das? Und eine grosse Entlastung auch, wenn man sagt: Ja, ich nehme einmal Kontakt auf mit der Spielgruppenleitern und wir sind im Austausch. Da sind die Eltern eigentlich in der Regel sehr offen und froh, dass man da den Kontakt nach aussen schafft.
Interview 4	219	Genau, also es ist (...) / so / die Kommunikation finde ich ein Thema, das immer wieder kommt.
Interview 4	221	Also Kommunikation / finde ich / das kommt immer, immer, immer, immer wieder und löst dann je nach Kind ein anderes Verhalten aus. Aber ich merke, ich kann es relativ oft / kann ich es oft wie auf die Kommunikation herunterbrechen und den Eltern aufzeigen und erstaunlicher- / also nicht erstaunlicherweise, aber es (...) bewirkt sehr oft etwas, wenn sich dort etwas verändert. (...) Das ist so etwas ganz Wichtiges. Und dann ist so die (...) Rolle- / die Rollenverteilung. Ich habe immer wieder Eltern, die (...) sich wie davon scheuen, der Chef zu sein in der Familie. Und dann furchtbar lieb / das hat auch wieder mit der Kommunikation zu tun, aber (...) eben: Entweder immer fragen: Würdest du das jetzt bitte machen? Oder (...) bitte. Darum beten. Also es ist einfach / man merkt dann so: Die Kinder sind der Chef in der Familie geworden. (...) Und sind deswegen dann sehr verhaltensauffällig.
Interview 4	223	Fehlendes Vermögen vom Aussprechen von Konsequenzen und die auch durchzuziehen. (...) Ja, so / Kommunikation finde ich ist etwas, das ist so ein Hauptthema, welches viele Unterthemen hat.
Interview 4	227	Also ich erlebe es so, dass es dort viel schneller noch passiert, dass ein Kind zum Partner wird. Und die Hierarchie nicht mehr stimmt. So. Genau.

Interview 4	229	Geschwisterkonstellationen, das kommt immer wie- / nicht in der gleichen Häufigkeit / finde ich / wie die Kommunikation. Aber (...) das treffe ich auch / eben auch wenn ein Kind, das angemeldet ist, wirklich eine Behinderung hat, ein Down Syndrom oder (...) ja, dass man dort wirklich merkt, dass das Zweite / Excusez! / dass das Zweite / das andere, gesunde Kind so wie eine zweite Stelle bekommt. (...) Und dass dann so Eifersucht und (...) ja, dass es einfach so ein bisschen vernachlässigt wird.
Interview 4	231	B4: Genau. Ja. Was ich viel antreffe, wo ich aber wie merke, dass das meine Kompetenz überschreitet, sind eben Konflikte auf Elternebene.
Interview 4	235	Wo ich wie finde: Das sehe ich zwar und denke, dass das eine grosse Auswirkung auf das Kind hat, aber das ich wie den Eltern zurückgeben muss und sage: Das müsst (...) ihr lösen und zwar mit / da und da und da und da gibt's eine Anlaufstelle. Aber (...) das gehört nicht zu meinem /
Interview 5	146	Das Schlafen ist auch so ein Thema, klar. Ehm, der Tagesablauf, allgemein, also ob jetzt das mit dem Essen zu tun hat oder mit was auch immer. Wie kann ich mein Kind beschäftigen? Ist sehr oft ein Thema.
Interview 5	146	zum Thema Behinderung und so. Oder so, die kommen eigentlich selten vonseiten der Eltern. Es handelt sich eher so um Erziehungsthemen oder wenn sie es nicht mehr im Griff haben. Oder wenn die Kinder zum Beispiel immer Fernseh schauen wollen – aber ich möchte es eigentlich nicht. Solche Erziehungsfragen kommen eigentlich recht oft, auch bei kleinen Kindern. Bei den kleinen Kindern ist natürlich das Thema Trotzen, das kommt eigentlich in jeder Familie. Das ist / über Probleme dann auch beim Einkaufen, beim Anziehen, beim Haushalt, bei allem. Können wir sehr viele dann auf das zurückführen.

- Interview 5 148 Oder umgehen / Wie gehe ich überhaupt mit dem Kind um? Und viele Eltern haben auch einfach keine Ahnung, dass es überhaupt so Entwicklungsphasen gibt. Und dass die auch mal vorbeigehen. Und dass es nicht ihre Schuld ist, wenn es so ist. Aber eben, so Alltags- / Tagesablaufsthemen wie Rituale oder Schlafen oder Essen oder / eben, ja, da in dem einen Fragebogen war ja schon: Vernetzung oder wie schicke ich die Kinder weiter. Ich glaube, solche Sachen sind es auch in fast jeder Familie / Wo hat es überhaupt eine Spielgruppe? Wie geht man überhaupt in die Spielgruppe. Was muss man da mitnehmen? Wo könnte man noch hingehen mit dem Kind oder solche Sachen kommen bei kleinen Kindern schon sehr oft. Aber natürlich auch das Spielen. Und was mache ich überhaupt mit meinem Kind? Wie kann ich die überhaupt beschäftigen? Und was ist überhaupt normal in dem Alter? Ja, ich finde, das ist schon ein sehr grosses Thema.
-
- Interview 5 168 aber was ich schon viel erlebt habe, ist, dass sie gefragt haben: Wo könnte ich mit meinen Kindern hin? Was könnte ich noch machen? Ich kenne niemanden. (...) Und ich finde, das ist schon ein grosses Thema.
-
- Interview 6 86 Also Belastung. Das ist eines der ersten. Große Belastung. (...) Für alle. Manchmal auch für die Geschwister, je nachdem. Entlastung dann natürlich auch. Schuld: Wer? Bin ich schuld? Mache ich etwas falsch? Hätte ich sollen? Damals, oder während der Schwangerschaft, oder irgendwann habe ich etwas falsch gemacht? Oder die projizierte Schuld. Der Arzt hat da etwas falsch gemacht. (...) Die Geschwister.
-
- Interview 6 88 Umweltreaktionen. Wie reagiert die Postzustellerin, oder im Coop wenn alle starren, wenn das Kind am Boden liegt und schreit und solche Dinge. (...) Ja, was kommt mir noch in den Sinn? (...) Ah, und Trauer natürlich. Aggression und Trauer. (...) Sinnfragen: Warum? Warum gerade wir? Und das Ganze, was in den Akzeptierungsprozess hineingehört. (...) Was mir auch häufig begegnet, ist die Frage nach anderen Kindern, die so ähnlich sind und wie gehen andere Eltern damit um? (...) Auch die Frage: Was braucht es noch für Therapien? Ist das wichtig? Verpassen wir etwas? Oder: Muss ich? Muss ich auch nicht? Wieviel Autonomie habe ich in dem ganzen Ärzte-, Therapeutinnen-Kuchen? (...) Ja, Ablösung
-

vom Kind: Kann ich das Kind jemandem geben? Wem? Und ab welchem Zeitpunkt? (...) Ja /

Interview	Absn.	Code: Auftragsklärung
Interview 1	83	Also ich mache zuerst ein Erstgespräch. Und ich spüre mal so raus, was ist. Und danach sag ich, was ich anbiete oder was ich anbieten kann und dass ich hier bin für Fragen und dass ich mal anfangen mit dem Kind. Wir fangen wirklich kindorientiert an, weil das Kind der Symptomträger ist, man kann es so sagen. Und nachher schaue ich, wie es sich entwickelt.
Interview 2	116	Also ich finde, Familienorientierung, das bedarf eigentlich recht einer Grenzziehung, merke ich jetzt. Sodass das auch gut funktionieren kann und dass es nicht zu einer Überbelastung für die Früherzieherin wird. (...) Also vielleicht auch eine aufklärende Funktion als Früherzieherin der Familie gegenüber. Also sowieso: Für was bin ich zuständig und für was auch nicht. Aber sich auch immer wieder abgrenzen und die Familie konfrontieren, wo sie sich Hilfe holen könnten.
Interview 2	259	Und wenn ich bemerke, dass ich zu sehr kindzentriert arbeite, gibt das für mich einen Anlass um zu überlegen, ob das noch stimmt. Weil dann / (...) also entweder braucht das Kind, das kann ja sein, von den Fragestellungen her, dass es jetzt absolute Kindzentrierung braucht für einen Block. Aber wenn es über längere Zeit so ist, dass niemand involviert ist, der involviert sein könnte, dann muss ich es an erster Stelle klären. Also eben, das sind jetzt nicht Familien, die 200 Prozent arbeiten, unter der Armutsgrenze sind, sondern das sind Familien, wo eigentlich die Mutter in der Küche / also wo ein Setting vorhanden wäre und ich einfach nur kindzentriert arbeite. Das wäre für mich der erste Punkt, den ich bei mir regeln müsste, um zu schauen: Was ist eigentlich immer noch die Fragestellung? Braucht es eine Auftragsklärung? Eine Aussprache mit den Eltern?
Interview 3	37	Also, ich denke, gewisse Eltern brauchen auch so eine klare Weisung von uns: Wie sieht unsere Arbeit aus? Sie wissen ja manchmal auch nicht so richtig, was sie darunter verstehen können. Und dann ist es wichtig, dass wir es wissen, was wir wollen, was unser Ziel ist.

- Interview 3 81 Und danach, wenn ich dann zu arbeiten beginne, merke ich manchmal schon diese Unsicherheit: Ja, soll ich jetzt dabei sein? Und dann denke ich jeweils: Gut, vielleicht muss ich es noch ein bisschen genauer sagen, was wirklich gewünscht ist. Also ich wünsche mir, dass die Eltern dabei sind. Und das sind sie eigentlich in den meisten Fällen, dass / also die Mutter daneben ist und mitmacht. Und mir auch im Moment / dass ich ihr auch erklären kann, was wir jetzt machen und warum wir das machen und wie sie das auch im Alltag machen kann. Oder? Dementsprechend, dass sie das dann übertragen kann. (...) Also, ich denke, das ist ein Teil, dass die Mutter dabei ist.
-
- Interview 3 97 Also manchmal merke ich, dass die Eltern häufig so das Gefühl haben: Oh! Eben, zum Beispiel das Geschwister darf nicht dabei sein. Oder? Jetzt geht's ja da ums grössere Kind, zum Beispiel. Und so ein bisschen es ein bisschen öffnen können und sagen: Doch, es ist okay, es darf auch dabei sein. Das erlebe ich häufig. Aber eben, es kommt ein bisschen darauf an, wie man es dann selber kommuniziert. Damit sie wissen: Aha, das geht auch, das ist auch ein Teil unserer Aufgabe. Oder es kommt dem Grösseren auch zu Gute. Aber das ist mehr so das Klären der Rahmenbedingungen.
-
- Interview 4 135 Sondern dass das wirklich / dass ich den Eltern eigentlich von Anfang an sage: Wir arbeiten zusammen und wir versuchen zusammen, das Problem anzugehen oder eine Veränderung einleiten zu können. Und ich probieren den Eltern wirklich auch immer so ein bisschen zu vermitteln, dass ich zwar alles das Fachwissen habe, irgendwo da abgelegt, aber dass sie die Experten für ihr Kind sind und dass es nicht ohne sie geht.
-
- Interview 5 113 Das ist so das eine und das andere: wie ich es aufgleise. Also ich sag eigentlich den Eltern von Anfang an, dass ich sie brauche, unbedingt, dass nichts geht. Dass sie sich nicht vorstellen, dass sie das Kind bei mir abliefern können und nachher gehen können. Was natürlich manchmal auch vorkommt. Wenn die Mütter noch unbedingt auf die Post müssen oder etwas, kann es das schon mal geben. Aber dass sie wissen, aha / Vor allem, wenn sie zu mir kommen, ist das mehr ein Thema. Wenn ich nach Hause komme, sind sie eh da. Am Anfang sind sie ja unsicher, wie soll / wie geht
-

das überhaupt. Und weil die Kinder / in der Regel sind die sehr klein, die wir jetzt bekommen. Sag ich einfach, schaut, euer Kind ist so klein, ich möchte es etwas kennenlernen, ich möchte euch erst kennenlernen. Wir machen jetzt etwas zusammen.

Interview 5	115	Also wir gehen / bei uns ist es so, wir gehen zuerst mit den Psychologen zusammen. Sie machen die Abklärung bei uns. Und nachher gehen wir hin und besprechen mal so, wie könnte der Start aussehen. Und dann sag ich / schlag ich ihnen den Eltern immer vor, ich würde am Anfang nach Hause kommen und frage sie, was das Kind gerne spielt, was es gerne macht
Interview 5	132	Also dort ist ganz viel, aber ich weiss nicht was. Und da war es mir fast das Wichtigste, einmal mit ihr all diese Einverständniserklärungen auszufüllen, dass ich mit diesen Leuten, die noch in der Begleitung sind, die das Besuchsrecht kontrollieren, und so weiter, möglichst schnell Kontakt aufnehmen kann, weil ich sonst nicht an die Infos komme und gar nicht weiss, was dort ist. Weil komischerweise dort der telefonische Kontakt über den Vater gegangen ist. So schräg. Und dann versuche ich einfach halt auf eine andere Art möglichst viel herauszufinden.

Interview	Absn.	Code: Bedürfnisorientierung/ Individuelle Unterstützungsangebote
------------------	--------------	---

Interview 1	87	Und dort biete ich sehr viel an, dass sie mich einfach anrufen können. Das mache ich sonst eigentlich nicht. Sie rufen mich auch nie an zuhause. Aber, dass ich wirklich schaue, was ist jetzt gerade wichtig?
Interview 1	87	Und einfach in dem Ganzen zu schauen, wo kann ich da stützen? Und das ist für mich familienorientiert.
Interview 2	38	Förderplanung
Interview 2	42	Der Anfang ist jetzt gerade umfeldorientiert noch speziell gewesen bei diesem Jungen und zwar haben wir keine gleichzeitige Tage gefunden für die Früherziehung, wo wir zuhause hätten starten können. Und dann sind wir gestartet alle drei in der Kita. Also, der Junge war bereits in der Kita aber die Mutter hat eigentlich schon die ganze Eingewöhnung abgeschlossen und alles. Und wir haben noch Stunden in der Kita, nicht in einem speziellen Raum, sondern

gerade in der Kita gemacht. Also die Mutter kam wieder in die Kita.

Interview 2 187 Also wirklich einmal beim Kind ansetzen. Was hat es für Bedürfnisse, für Hilfestellungen und Fragestellungen. Das Kind selber als Person und Persönlichkeit. Dann, was haben die Eltern für ein Bedürfnis? Das natürlich aufzunehmen und sich auch an dem orientieren können, sofern es nicht den Kindschutz gefährdet. Das sage ich jetzt einmal, das finde ich einen wichtigen Punkt.

Interview 2 213 Also, es muss sehr bedürfnisorientiert sein und die Eltern müssen natürlich eine Bereitschaft zeigen. Wenn sie halt auch noch müde sind oder / dass man dann einmal ein Gespräch am Abend macht. Oder halt dann auch / (...) ich erlebe es dann oft so fest / also, ich gehe jetzt ins Extrem: Sehr fest belastete Familien, die jetzt eben am Fließband arbeiten zum Beispiel und materiell sehr wenig Ressourcen haben, dass ich dann eigentlich sehr gern familienorientiert in dem Sinn arbeite, dass dann verschiedene Fachpersonen zusammen kommen. Also zum Beispiel eben die Kita, der Kinderarzt, wenn es geht, oder noch andere involvierte Therapeuten. (...) Dass die Eltern so eigentlich wie / (...) wie eine zweite Familie / also, das ist jetzt ein bisschen komisch gesagt, aber dass die Familie nicht mit jedem nochmal sich auseinandersetzen muss und dass die spüren: Doch, die sind für uns da und für unser Kind und die unterstützen uns. Eigentlich so.

Interview 2 214 Also so wie ein tragendes Netz rundherum.

B2: Genau.

I: Von Fachpersonen.

B2: Genau, ja. Wo ich das eigentlich als sinnvoller sehe, als dass die Kita ein Gespräch macht, die Früherziehung ein Gespräch macht, die Logo ein Gespräch /

I: Mhm (bejahend). Die Eltern dort entlasten, indem man das zusammenzieht und eben die Fallführung übernimmt von dieser /

- Interview 3 19 Und (...) habe ihr dann geraten, auch eine Abklärung zu machen für den Jüngeren. Vor allem eigentlich, um sie ein bisschen zu beruhigen. Der Junge ist mir jetzt nicht wahnsinnig aufgefallen. Aber sie ist extrem verunsichert gewesen und hatte Angst, dass er in der Entwicklung auch zurück sein könnte, wie das ältere Mädchen. Und dann (...) ist dann das aber an einen anderen Dienst gegangen. Die haben dann diesen Jungen abgeklärt. Und erst eigentlich bei der Übergabe, wo ich dann das Mädchen abgeschlossen habe, hat sie mir dann auch noch erzählt / ja, was noch alles sonst noch ist, gerade jetzt frisch / dass sie noch krank ist, also / wirklich eine Krankheit hat. Jetzt auch dadurch nicht mehr arbeiten kann und sie so auf Sozialhilfe angewiesen sind. Und dann hat es / ja, hat sich so viel angesammelt. Und ich bin jetzt zwar nicht mehr drin, aber dieser Teil ist dann natürlich schon auch wichtig / wie unterstützt man jetzt da die Familie, das ganze System? Also, dass sie (...) ja / finanziell sicherer dastehen können. Es sind / pädagogische Unterstützung hat er, die Früherziehung. Und ja, dadurch vielleicht den Boden hat. Und ich bin wie so ein bisschen erleichtert gewesen, dass ich ihre Anliegen ernst genommen habe und den Jungen dann weitergewiesen habe an eine andere Früherzieherin, damit es dort weiterläuft, oder?
-
- Interview 3 21 Also, ich habe wie so das Gefühl gehabt, dass ihr das extrem Erleichterung gegeben hat, zu wissen, dass weiterhin eine Früherzieherin im System ist. Und vielleicht hat sie auch danach noch sagen können, was sonst noch alles ist. Das wusste ich vorher nicht. Und ja, jetzt im Nachhinein, wenn ich sie jetzt einfach hätte laufen lassen und (...) / ja / nichts mehr in die Wege geleitet worden wäre, wäre es wahrscheinlich noch recht schwieriger geworden für die Familie
-
- Interview 3 31 B3: Jetzt muss ich mir das gerade überlegen. (...) Also, was auch / was ich auch schon erlebt habe (...) / dass der ältere Sohn angemeldet wurde in der Früherziehung. Und dann habe ich mit ihm zu arbeiten begonnen und man hat dann auch geschaut, um die Mutter zu entlasten, dass man einen Tagesplatz findet bei einer Familie, wo dann beide Jungen sind.
-

- Interview 3 81 Also, ich denke, das ist ein Teil, dass die Mutter dabei ist. Aber auch dort, denke ich, muss man aufs Kind schauen. Manchmal machen dann die Kinder besser mit, weil Mami nur am Rand dabei ist. Also, vielleicht nebenan Wäsche zusammenlegt aber reinschaut. (...) Ich glaube, es ist sehr individuell.
-
- Interview 3 117 Und ich probiere mich eigentlich sehr nach dem zu richten. Also, ich biete auch Gespräche am Abend an oder gehe auch schon öfters einmal nach Hause um ein Gespräch zu machen. Damit es einfach möglich ist, dass (...) / ja, diese Väter dabei sind
-
- Interview 4 27 Und dort haben wir wie bemerkt, dass es wie nicht reicht, wenn ich mit dem Kind arbeite, weil es eigentlich von der kognitiven Entwicklung und so von diesen Entwicklungsbereichen eigentlich gut ist. Aber ich habe dort wirklich mit der Mutter so am Erziehungsverhalten gearbeitet.
-
- Interview 4 127 Und dann gehe ich mit dieser Anmeldung zur Familie und sage ihnen das: Eben, wir haben diese Anmeldung bekommen aus dem und dem und dem und dem Grund. (...) Und bespreche das Vorgehen und dann / (...) und dann ist es mir aber immer ganz wichtig, dass (...) obwohl ich den Anmeldegrund habe, dass ich von den Eltern wie höre, was denn ihr Anliegen ist. Und das ist für mich schon wie der Einstieg in das Familienorientierte.
-
- Interview 4 131 Genau, was ist ihr Anliegen? Von was möchten sie, dass es sich verändert? Was ist für sie schwierig? Wo möchten sie gerne, dass wir gemeinsam daran arbeiten. So. Und es gibt danach diese Fälle, wo einfach kein Problem in der Familie besteht. (...) Und dort bin ich glaube ich auch nicht die Person, die sagt: Ja, aber Frau Doktor Soundso hat gesagt, dass das und das und das sich ändern muss, sondern dass ich wie finde: Schauen Sie, ich nehme an, Frau Doktor hat Ihnen das gesagt. Was denken Sie dazu? Und manchmal gibt es dann wie ein Umdenken und manchmal bleiben sie aber bei der Meinung: Nein, wir haben kein Problem und beim Anderen war das auch so und das kommt dann schon. (...) So. Und dann (...) / ja, ist es für mich auch in der Ordnung, wenn ich mich dann verabschiede und sage: In dem Fall. Sie dürfen sich gerne melden, wenn es soweit ist.
-

- Interview 4 151 Oder ich habe ein Kind jetzt, dort arbeite ich allein mit dem Kind. (...) Und suche aber danach den Austausch mit der Mutter. (...) Im Anschluss. Dort passiert es so wie nacheinander.
-
- Interview 4 159 Und dann merke ich eben auch / das ist für mich auch / das ist auch gut. Weil das ist dann wie / (...) ja, der Förderbedarf dann ganz fest einfach beim Kind. Und ja. Die Elternarbeit findet dort eigentlich in diesem kleinen Rahmen alle vier Wochen einmal statt. Genau. (...) Genau. Ja, und ein Kind habe ich, das ich hierhin nehme. Und dort mache ich aber dennoch ganz viel Elternarbeit, weil das ganz wichtig ist. Aber das Kind muss hierhin kommen, weil der Beziehungsaufbau zuhause gar nicht funktioniert. Der ist so fest abgelenkt Zuhause. (...) Aber dort habe ich sicher alle zwei Wochen ein langes Gespräch mit der Mutter. Also dieser Austausch findet dann schon intensiv statt.
-
- Interview 5 74 Genau. Ja, vielleicht kommt mir noch ein Beispiel, wo ich auch gerne nach Hause wäre. Bin die ersten zwei, drei Mal auch nach Hause. Und dann hat wirklich der Vater nachher mit mir das Gespräch gesucht und hat gesagt, es sei wirklich nicht gegen mich und sie seien sehr zufrieden aber sie möchten nicht, dass ich noch mal zu ihnen nach Hause komme. Sie möchten zu mir kommen und das ist auch so ein extremes Frühgebürtchen, wo das Essen eine Riesenthematik ist natürlich etc., das Spielen, alles. Und Zuhause wäre ein grosser Teil der Arbeit gewesen. Zudem kam, dass sie sehr, sehr viele Termine verpasst haben, wenn sie zu mir kommen. Deshalb wäre ich natürlich lieber nach Hause, weil es dort geklappt hat. Und mittlerweile habe ich das Kind glaube ich drei Jahre und habe die Stunden immer noch nicht aufgebraucht oder / Aber jetzt schaffen sie es zu kommen. Aber dort hätte ich mir / das gehört vielleicht auch zu dem Thema / ich hätte mir eigentlich etwas andere vorgestellt. Wenn ich mir jetzt den Verlauf hätte wünschen können, wäre ich nach Hause / hätten wir die Themen Zuhause angeschaut etc. Auf diesem Weg ist es ganz losgelöst, es kommt immer nur der Vater. Sie haben noch zwei weitere Kinder, das eine sehe ich von Zeit zu Zeit, das Kleinste sehe ich gar nie, die Mutter kommt eigentlich nie. Und klar hat der Vater dort mehr zu sagen, aber er arbeitet auch noch. Und das wäre etwas, das ich mir ganz anders gewünscht habe, aber es ist
-

jetzt eben einfach wie es ist.

Interview 5	113	Und dort war es der Fall, dass ich mir überlegen musste, wie soll ich es überhaupt machen, dass wir genug / es ist eigentlich vor allem um das Gespräch mit der Mutter gegangen und auch mit dem Vater, wenn er da gewesen ist, aber die Kinder sind auch noch da gewese
Interview 6	58	Also ich versuche, mit den Müttern im Gespräch herauszufinden, was ist für sie wichtig? Also wenn mir jetzt eine Mutter sagt: „Das Kind isst nicht schön“, dann schauen wir das Essen mal an und dann schaue ich, ist das ein Thema, was mit mir als Früherzieherin zu tun hat, oder würde ich das eben weiterleiten zu einer Logopädin. Weil das mit mundmotorischen Dingen zu tun hat, mehr, bei einem stark behinderten Kind. Oder traue ich mir das zu mit meinen Weiterbildungen, die ich gemacht habe, dass wir das anschauen können. Also ich versuche auf die Bedürfnisse der Mutter zu schauen und auch im Austausch mit dem Entwicklungsstrang, in dem, was das Kind sowieso macht / mit dem worunter sie leidet.
Interview 6	59	Mhm (bejahend). Okay. Also wirklich zuerst, eigentlich die Bedürfnisse der Eltern / B6: Mhm (bejahend). I: / aufnehmen und mit ihnen anschauen: was ist im Rahmen der Entwicklung des Kindes und von deiner Arbeit machbar.
Interview	Absn.	Code: Interdisziplinäre Vernetzung
Interview 1	53	Ganz klar, wenn es ins psychiatrische geht. Ja, in Störungen hinein, die ich ganz klar weiterweise. Und ich sage: da würde ich euch empfehlen eine Fachperson zu suchen.
Interview 1	55	Ja, psychiatrische denke ich, das kann man gut / weil wirklich, da kann ich klar sagen / bei der Familienbegleitung merke ich einfach viel, dass die Eltern nicht kooperativ sind. Dass sie das nicht wollen und von dem her mache ich es einfach, dass ich einfach probiere es zu verkaufen und sagen: Ich höre jetzt auf und wer schaut weiter, ich habe das und das für euch gemacht, ich habe euch begleitet, dass ihr zumindest jemanden habt, den ihr kenntet
Interview 1	117	Ja, da holt man jetzt den Psychologen.

Interview 2	62	Ich bin die Person, die begleitet und (...). Die Fallführung jetzt vom therapeutischen Setting oder in dem Sinn, dass ich eigentlich am meisten Kontakt unter den Therapeutinnen habe, also unter den involvierten Fachpersonen. Bis auf die Ärzte, das regeln die Eltern selber. Aber jetzt mit Logo, Physio und so genau, stehe ich eigentlich am meisten in Kontakt und wir machen so alle drei vier Monate / lade ich zu einer Sitzung, einem Austausch ein, um so ein bisschen zu klären, wie es für die Familie ist. Also was braucht das Kind? Wie können wir die Familie optimal unterstützen und nicht überfordern? Und wie sieht es die Familie selber. Und da haben wir jetzt angefangen, uns alle vier Monate zu treffen, um das wie ein bisschen auch gegenseitig zu klären.
Interview 2	187	Und dann, also eben, dann erweiterte Vernetzung führen, möglichst transparent in dieser Kooperation Kind-Familie-Früherziehung arbeiten zu können.
Interview 2	213	Also, es muss sehr bedürfnisorientiert sein und die Eltern müssen natürlich eine Bereitschaft zeigen. Wenn sie halt auch noch müde sind oder / dass man dann einmal ein Gespräch am Abend macht. Oder halt dann auch / (...) ich erlebe es dann oft so fest / also, ich gehe jetzt ins Extrem: Sehr fest belastete Familien, die jetzt eben am Fließband arbeiten zum Beispiel und materiell sehr wenig Ressourcen haben, dass ich dann eigentlich sehr gern familienorientiert in dem Sinn arbeite, dass dann verschiedene Fachpersonen zusammen kommen. Also zum Beispiel eben die Kita, der Kinderarzt, wenn es geht, oder noch andere involvierte Therapeuten. (...) Dass die Eltern so eigentlich wie / (...) wie eine zweite Familie / also, das ist jetzt ein bisschen komisch gesagt, aber dass die Familie nicht mit jedem nochmal sich auseinandersetzen muss und dass die spüren: Doch, die sind für uns da und für unser Kind und die unterstützen uns. Eigentlich so.
Interview 3	19	Weil das Kind schon im Kindergarten ist. Dort (...) ist es halt systemisch gewesen, weil ich mit dem Kindergarten gearbeitet habe,
Interview 3	21	Oder dass man dann halt schaut, wer die entsprechende Anlaufstelle wäre.
Interview 3	83	Was dann noch dazu kommt, ist natürlich dann der Austausch mit der Spielgruppe, Kindergarten, weiteren Fachpersonen im pädagogischen oder medizinischen Bereich. Auch / ja, das ist sicher

auch ein wichtiger Teil.

-
- Interview 3 83 also ich denke sicher auch das Interdisziplinäre. Das ist auch ein wichtiger Teil. Dann / ja, einfach auch ein offenes Ohr haben für was noch ist, oder? Und dann schauen: Was ich abdecken kann und wo ist jemand anders zuständig? (...) Und das kann entweder im Gespräch einfach so passieren. Häufig sogar. Oder dann wirklich wenn man zusammensitzt oder ein Rundtischgespräch hat mit allen Beteiligten. Und anderen Therapeuten. Ja, ich denke, wir sind so wie auch ein bisschen die Brückenbauer / so ein bisschen vernetzen, den Überblick behalten.
-
- Interview 4 103 Infos geben zu rechtlichen Fragen. Wenn ich es dann weiss, gebe ich die schon. Und dann / (...) oft vermittele ich sie auch, an Pro Infirmis oder so.
-
- Interview 5 132 Also dort ist ganz viel, aber ich weiss nicht was. Und da war es mir fast das Wichtigste, einmal mit ihr all diese Einverständniserklärungen auszufüllen, dass ich mit diesen Leuten, die noch in der Begleitung sind, die das Besuchsrecht kontrollieren, und so weiter, möglichst schnell Kontakt aufnehmen kann, weil ich sonst nicht an die Infos komme und gar nicht weiss, was dort ist. Weil komischerweise dort der telefonische Kontakt über den Vater gegangen ist. So schräg. Und dann versuche ich einfach halt auf eine andere Art möglichst viel herauszufinden.
-
- Interview 5 169 Und aus dem heraus haben wir dann gemerkt, wir gehen alle einzeln mit ihnen in die Ludothek. Wir gehen alle in die Bibliothek dieses Jahr. Und jetzt haben wir es gebündelt. Jetzt, wenn jemand geht, dann gibt es eine Mail für alle: Wir gehen. Und dann gehen ein paar zusammen. Das finde ich, sind einfach noch gute Sachen, um unsere Ressourcen auch etwas zu schonen. Und nicht jeder muss wieder herausfinden, wo ist jetzt gleich noch mal in diesem Dorf die Bibliothek, wo ist sie in dieser Stadt, wo ist sie dort? Jemand kennt sich dann ein wenig aus und bietet es nachher vielleicht wieder einmal an. Und alle können aber mit. Und das finde ich noch gute Sachen. Und es geht auch um die Vernetzung halt. Und das ist halt für die Familien etwas sehr Wichtiges.
-
- Interview 6 19 bin ich sehr froh, dass ich hier in der Region die Sozialberatungsstelle habe und gute Kontakte. Und ich habe das auch schon ein
-

paar Mal gemacht, dass sie dann solche Fragen weiterleiten können. Oder die Eltern gleich vermitteln.

Interview 6 21 Es wäre gut, wenn jemand für all diese Fragen, die wir jetzt so besprochen haben, zuständig wäre. Und versuche, das vorher noch einzufädeln.

Interview 6 58 Also wenn mir jetzt eine Mutter sagt: „Das Kind isst nicht schön“, dann schauen wir das Essen mal an und dann schaue ich, ist das ein Thema, was mit mir als Früherzieherin zu tun hat, oder würde ich das eben weiterleiten zu einer Logopädin. Weil das mit mundmotorischen Dingen zu tun hat, mehr, bei einem stark behinderten Kind.

Interview Absn. Code: Prozessbegleitung

Interview 1 39 ich müsste sagen: am Anfang vielleicht Dreiviertel kindorientiert, aber das Outcome ist am Ende vielleicht halb-halb oder dreiviertel familienorientiert. Je nachdem, wie man einhängen kann, je nachdem was halt möglich ist, aber für mich ist es wie eine Bewegung, ich kann das wie nicht definieren, ich denke, ich gehe über das Kind hinein, und über das Kind erreiche ich oft die Eltern. Und habe nachher die Eltern / also es ist auch Vertrauensaufbau / die Kinder sind halt schnell mit Vertrauen, das ist mein Auftrag beim Kind. Aber ich habe das Gefühl, dass ich über die Kinder, über meine Haltung die Eltern erreichen und die Eltern teilweise auch begleiten kann zu Sachen, die sie vielleicht nicht machen würden, wenn das nicht so wäre. Also, dass Fragen kommen oder dass sie das Vertrauen haben, dass sie anfangen umzusetzen, dass sie wirklich realisieren, da ist jemand da, der etwas anbietet.

Interview 1 39 Es gibt Sachen, die ich klar deklarieren will, die mir ein Bedürfnis sind / was mein Job ist mit dem Kind - mit Abklärungen, mit EB bei uns. Dort halte ich den Finger / oder auch Transparenz, was ist mit dem Kind? Da bin ich sehr direktiv. Und das Andere ist für mich einfach: Es ist ihr Weg, es ist ihr Prozess (...) so viel zu machen, wie sie können – wie es ihnen möglich ist. Und das ist halt mehr begleitend, das kann man nicht / (...) Es hat wie so etwas Fließendes.

Interview 1	85	und die Mutter hat ein Bindungsproblem, hat eine riesige Geschichte. Also von einem Suizid hat sie einmal erzählt. Und dort war eigentlich für mich am Anfang wichtig, dass die Mutter diese Kinder positiv erlebt. Und die Mutter, die wollte eigentlich auch keine Früherziehung, weil, die brauchte es auch nicht so. Und ich sagte: Das sind Frühgeburten, und Frühgeburten haben dieses Anrecht. Und ich komme bis das stabil ist und nachher können wir schauen. Und sie hat ganz lang gebraucht, die Mutter hat extrem Mühe gehabt und jetzt am Mittwoch hat sie wirklich gelacht und eine Freude gehabt. Ich denke, sie hat noch andere Unterstützung. Aber es ist halt ein Tanz, es ist einerseits die Förderung des Kindes, also jetzt dort ganz klar die Förderung des Kindes, die Mutter ist immer dabei. Und sie schaut dann zum andern Zwillingkind. Das eine hat Früherziehung, das andere nicht, braucht es später dann aber wahrscheinlich auch. Und dort, einen Vertrauensaufbau, für mich, ist es wichtig über das Kind zu den Eltern den Vertrauensaufbau zu machen. Und dort dann vielleicht mit der Zeit auch Fragen beantworten können.
Interview 1	85	Das ist für mich die Umsetzung. Konstant schauen, wo sind wir jetzt?
Interview 1	85	Und mit ihnen so unterwegs zu sein. Was für mich ganz wichtig ist: Umsetzung hat für mich auch zu tun mit einer Transparenz, mit ehrlich sein. Und dort bin ich extrem ehrlich, wo / das habe ich wirklich auch gelernt in den letzten Jahren, dass ich da die Sachen benenne. Wenn ich sie auch wirklich wahrnehme.
Interview 1	87	Jetzt gibt es Abklärung beim Neuropädiater, dann gibt es EB und nachher kommt jetzt die Gefährdungsmeldung rein. Und einfach in dem Ganzen zu schauen, wo kann ich da stützen? Und das ist für mich familienorientiert. Da ist so das Kind da und zu begleiten, dass die Einschulung, dass die Abklärungen laufen, dass wir da gut unterwegs sind. Dass sie wissen, woran sie sind – sie hat ja keinen Partner, sie ist getrennt – der kam jetzt auch hinzu, haben wir auch Gespräche gehabt. Einfach, dass wir eine Atmosphäre gestalten können, wo sie getragen werden. Also getragen – dass sie in ihren Ressourcen sind, aber dass sie die Begleitung annehmen können. Dass sie wissen, (...) das ist gut, das stimmt. Und wir gehen jetzt diesen Weg. Das / ich glaub wirklich diese Atmosphäre

zu bilden für, von irgendwo getragen werden.

Interview 1	95	Dass wir dort sauber arbeiten. Und das ist für mich auch der rote Faden und auch die Stabilität, die ich biete. Man sieht das Kind / und ich glaube, das ist auch noch wichtig, das Kind zu sehen mit den Eltern. Die Eltern ranführen und sagen: Ja, es kann zählen, aber sprechen ist schwierig für ihn. Er kann nicht kommunizieren und zählen / und dort einfach so eine Stabilität reinbringen. Ich bin verlässlich.
Interview 1	97	Wertfrei. Oder sagen, das würde ich euch nicht empfehlen, das würde ich jetzt nicht machen. Wenn ihr das wollt, das ist eure Entscheidung. Dass man da wie zurückgibt. Dass man sich immer sauber hält: wer fragt was, wer ist wo. Also dass eigentlich eine Klarheit herrscht, Orientierung herrscht. Orientierung finde ich ganz wichtig in dieser Beziehung.
Interview 1	99	Und in dem Rahmen drin kann man dann spielen – mit der Tasche oder ohne Tasche – und da kann man nachher gestalten. Aber ich glaube es braucht wirklich einen Rahmen, eine Ausrichtung, Orientierung, dass man loslegen kann, dass man zusammen unterwegs sein kann. Und ich habe das Gefühl, es ist ganz wichtig, die Verlässlichkeit, es braucht etwas sehr Verlässliches, in das sie Vertrauen haben können. (...) Und das ist ein hoher Anspruch an uns, denke ich.
Interview 1	99	Ja, ich glaub wirklich einfach das ganze Päckchen Ehrlichkeit, Transparent, Orientierung gebe, verlässlich sein, etwas Stabilität dort hingeben. In dem ganzen Wirrwarr, in dem sie sich bewegen.
Interview 2	58	Dann in dieser Scheidung drin jetzt oder in dieser Trennung familienorientierte Fragen irgendwie zu beantworten können. Also: Ich möchte nicht, dass meine Frau Behinderung sagt vor meiner Tochter. Wie gehen wir mit diesem Thema um? Also jetzt kommen wirklich so familienorientierte oder spezifische Fragestellungen, die vorher eigentlich weniger ein Thema waren.
Interview 3	19	Und (...) habe ihr dann geraten, auch eine Abklärung zu machen für den Jüngeren. Vor allem eigentlich, um sie ein bisschen zu beruhigen. Der Junge ist mir jetzt nicht wahnsinnig aufgefallen. Aber sie ist extrem verunsichert gewesen und hatte Angst, dass er in der Entwicklung auch zurück sein könnte, wie das ältere Mädchen.

Und dann (...) ist dann das aber an einen anderen Dienst gegangen. Die haben dann diesen Jungen abgeklärt. Und erst eigentlich bei der Übergabe, wo ich dann das Mädchen abgeschlossen habe, hat sie mir dann auch noch erzählt / ja, was noch alles sonst noch ist, gerade jetzt frisch / dass sie noch krank ist, also / wirklich eine Krankheit hat. Jetzt auch dadurch nicht mehr arbeiten kann und sie so auf Sozialhilfe angewiesen sind. Und dann hat es / ja, hat sich so viel angesammelt. Und ich bin jetzt zwar nicht mehr drin, aber dieser Teil ist dann natürlich schon auch wichtig / wie unterstützt man jetzt da die Familie, das ganze System? Also, dass sie (...) ja / finanziell sicherer dastehen können. Es sind / pädagogische Unterstützung hat er, die Früherziehung. Und ja, dadurch vielleicht den Boden hat. Und ich bin wie so ein bisschen erleichtert gewesen, dass ich ihre Anliegen ernst genommen habe und den Jungen dann weitergewiesen habe an eine andere Früherzieherin, damit es dort weiterläuft, oder?

Interview 3 31

Ja, wenn sie ja kein Problem mit dem Jüngeren hat, ist das ja umso besser. Ich habe dann aber von aussen auch ganz viele Rückmeldungen bekommen, dass es mit dem Jüngeren viel schwieriger ist. Der hat dann eine Zeit lang nicht mehr zur Tagesfamilie gehen können, weil er so schwierig im Verhalten gewesen ist. Und das habe ich noch schwierig gefunden, dass dann die Mutter einfach nicht einsehen konnte, dass / ja, dass der Jüngere vielleicht auch Schwierigkeiten mit sich bringt. Und trotzdem ist sie dann aber auch offen gewesen für Früherziehung und hat aber einfach immer gesagt: Ja, der darf dabei sein, damit der Grössere profitieren kann. Oder? Vom Jüngeren, der scheinbar nicht so schwierig ist, wie sie das empfunden hat. Und (...) ja, so ist es dann eigentlich auch eine gute Lösung gewesen, um mit diesem Jüngeren und mit dem Älteren arbeiten zu können. Und die Mutter hat dann schon auch (...) / sie hat mir dann auch am Schluss zurückgemeldet, dass sie viel daraus nehmen konnte und dass sie viel gelernt hat. Auch mit Grenzen setzen und klar sein für beide Jungen, oder?

Interview 4	241	Ja, und auch so mit dem Vertrauen / ich habe das Gefühl, da hängt zusammen, dass man ja nicht den Anspruch haben kann, dass du in eine Familie gehst, und sagst: Das und das und das und das und das müsst ihr ändern. Punkt. Jetzt macht! Sondern dass das ja wie ein Prozess ist, den man wie gemeinsam geht und dass die Eltern sich ja auch nur getrauen das umzusetzen, wenn sie das Vertrauen haben und sie wissen: Ja, die erzählt mir schon etwas, das stimmt und das wir ausprobieren sollten. So.
Interview 5	74	Und mittlerweile habe ich das Kind glaube ich drei Jahre und habe die Stunden immer noch nicht aufgebraucht oder / Aber jetzt schaffen sie es zu kommen.
Interview 5	76	Und ich bin aber überzeugt gewesen, dass es für diese Familie sehr wichtig ist, dass sie weiterkommen können und es hat sich auch bestätigt, dass sie / wir haben sie jetzt zurückgestellt ein Jahr. Sie haben es jetzt letztes Jahr geschafft, dass sie jede Woche regelmässig in die Spielgruppe gekommen ist. Etwas, das sie vorher über zwei Jahre nicht gepackt haben.
Interview 5	80	Und ich finde es lohnt sich eben sehr. Aber das ist meine Meinung. Aber es bestätigt sich nachher eigentlich auch. Aber wirklich das Vertrauen zu haben, die kommen / die kommen dann schon. Und ich denke, wenn sie nicht gekommen wären, es wäre wirklich nicht gut rausgekommen, mit ihr. Also, wenn ich mir vorstelle, wenn jetzt niemand drin gewesen wäre, wäre sie dieses Jahr in den Kindergarten. Sie hätte das nie geschafft sie zu bringen und dann ist das Jahr verloren oder.
Interview 5	84	Auf eine Art die Hartnäckigkeit, aber auch so (...) vielleicht eher die Grosszügigkeit. Ich habe ihnen nachher auch nie gesagt: jetzt müsst ihr einfach kommen. Sie ist auch sehr viel krank, weil sie ist ja eine extreme Frühgeburt gewesen.

Interview	Absn.	Code: Einbezug von Familienmitgliedern
Interview 2	40	Also, ich komme nach Hause, der Vater ist eigentlich immer dabei. Er kann nicht so gut deutsch, von dem her ist für mich auch die Frage: Wo orientiere ich mich, dass wir uns einander verstehen? Also am besten. Und er ist jetzt mehr in einer passiven Rolle und schaut mehr zu. Das ist jetzt ein Papa, auf den ich wirklich jetzt mehr zugehe um auch Sachen zu erfahren. (...) Und dort,

ich kommuniziere aber eigentlich so die Fragestellungen, die komplexeren, über die Mutter. Und sie nimmt dann je nachdem auch mehr an den Gesprächen teil.

-
- Interview 2 42 Der Anfang ist jetzt gerade Umfeldorientiert noch speziell gewesen bei diesem Jungen und zwar haben wir keine gleichzeitige Tage gefunden für die Früherziehung, wo wir zuhause hätten starten können. Und dann sind wir gestartet alle drei in der Kita. Also, der Junge war bereits in der Kita aber die Mutter hat eigentlich schon die ganze Eingewöhnung abgeschlossen und alles. Und wir haben noch Stunden in der Kita, nicht in einem speziellen Raum, sondern gerade in der Kita gemacht. Also die Mutter kam wieder in die Kita.
-
- Interview 2 225 Aber was jetzt so das Haupt- / (...) also ich, für mich ist es halt einfach der Ansatz, wenn Schwierigkeiten / oder wenn ich merke (...) / oder auch wenn die Eltern zum Beispiel den Anspruch haben: Ah, das ist jetzt schön Frau Sowieso, dass Sie wieder da sind. Ich gehe noch schnell einkaufen. Und wenn das zum Beispiel mehrmals stattfindet, dann klicke ich natürlich ein und lasse dann bald einmal die Mutter oder den Vater Sequenzen übernehmen und ich bin im Hintergrund. So. Also familienorientiert
-
- Interview 2 259 Also, ich kenne das schon auch. Diese Diskrepanz aus dem Alltag. Dadurch, dass bei mir halt die Eltern dennoch viel drin sitzen, kann ich es für mich relativ schnell auflösen und sagen: Erstens sind sie dabei, sie sind involviert. Und zweitens müssen sie manchmal einfach einen Part übernehmen oder drittens sie übernehmen einfach von alleine einen Part. Also daher ist für mich schon einmal die unterste Schwelle gebrochen.
-
- Interview 2 259 Und dadurch, dass die Eltern dabei sind, finde ich das schon einmal einen guten Schlüssel, damit sie es einfach mitbekommen. (...) Und mir fällt es persönlich viel einfacher, dann die schwierigen Themen anzusprechen, wie wenn ich nur Kind zentriert arbeite. Es sei denn eben, es sind zum Beispiel psychisch erkrankte Eltern, wo man das Setting sowieso vielleicht / schauen muss, wie man die Gespräche macht. So.
-
- Interview 3 19 Und dann habe ich dann ihn manchmal auch in die Förderstunde (...) integriert und mit ihm zusammen auch noch etwas gemacht.
-

Interview 3 33	<p>Ja, also das meine ich vielleicht auch noch mit familienorientiert oder systemisch: Dass man auch Geschwister miteinbezieht. Man ist heute doch nahe an der Familie und merkt vielleicht, dass da das eine oder andere Geschwister auch / oder auch unter der Situation leidet oder auch auf Unterstützung angewiesen ist in einer anderen Form.</p>
Interview 3 81	<p>Und danach, wenn ich dann zu arbeiten beginne, merke ich manchmal schon diese Unsicherheit: Ja, soll ich jetzt dabei sein? Und dann denke ich jeweils: Gut, vielleicht muss ich es noch ein bisschen genauer sagen, was wirklich gewünscht ist. Also ich wünsche mir, dass die Eltern dabei sind. Und das sind sie eigentlich in den meisten Fällen, dass / also die Mutter daneben ist und mitmacht. Und mir auch im Moment / dass ich ihr auch erklären kann, was wir jetzt machen und warum wir das machen und wie sie das auch im Alltag machen kann. Oder? Dementsprechend, dass sie das dann übertragen kann. (...) Also, ich denke, das ist ein Teil, dass die Mutter dabei ist.</p>
Interview 3 81	<p>Ich glaube, es ist sehr individuell. Und die Geschwister mit einbeziehen. Und was mir auch wichtig ist, ist wirklich diese Väter mit ans Gespräch zu holen.</p>
Interview 3 81	<p>also, ich betone einfach jedes Mal, wie wichtig es mir ist und meistens bringen wir es dann schon so weit, dass beide Elternteile an den Gesprächen dabei sind. (...) Ja. Was dann auch wieder spannend ist, wenn man sieht, dass es nicht möglich gewesen ist, noch irgendwen zu organisieren, der nach dem Kind schauen kann. Das sind so Sachen, die man dann vielleicht auch wieder ansprechen kann und / schauen, wie man das lösen kann.</p>
Interview 3 117	<p>Und ich probiere mich eigentlich sehr nach dem zu richten. Also, ich biete auch Gespräche am Abend an oder gehe auch schon öfters einmal nach Hause um ein Gespräch zu machen. Damit es einfach möglich ist, dass (...) / ja, diese Väter dabei sind</p>

Interview 4 27

Aber ich habe dort wirklich mit der Mutter so am Erziehungsverhalten gearbeitet. Dann habe ich Spieleinheiten mit beiden Geschwister zusammen gemacht, um zu schauen: eben, meins und deins war ein Thema. Um das so wie (...) einzutrainieren / einzuüben. Und die Mutter ist aber immer auch dabei gewesen, so dass sie wie das sieht, was ich mache, was die Kinder machen. Und sodass sie dann wie auch eine Anleitung gehabt hat, um Sachen selber machen zu können. Also, dort haben wir ganz viel / der Vater ist auch berufstätig und konnte deswegen nicht immer dabei sein. Aber das wäre sicher auch ein Element, das ich umzusetzen probiert hätte, wenn er mehr verfügbar gewesen wäre. Aber dort haben wir wirklich immer zusammengearbeitet. Also, es sind immer alle der Familie dabei gewesen. So, das habe ich das Gefühl / das trifft es wie nicht schlecht. Das familienorientiert / also, es / das Problem, in Anführungszeichen, ist bei dem kleineren Kind. Aber es betrifft die ganze Familie und es muss auch die ganze Familie daran arbeiten, damit sich etwas verändern kann.

Interview 4 135

Ist es mir wirklich wichtig, dass die Eltern eigentlich immer dabei sind. Also sei das / in den Beratungsgesprächen ja sowieso / aber dass sie ja nicht das Gefühl haben können: Ah, die kommt einmal in der Woche und dann haben wir eine Stunde Pause oder so. Sondern dass das wirklich / dass ich den Eltern eigentlich von Anfang an sage: Wir arbeiten zusammen und wir versuchen zusammen, das Problem anzugehen oder eine Veränderung einleiten zu können. Und ich probieren den Eltern wirklich auch immer so ein bisschen zu vermitteln, dass ich zwar alles das Fachwissen habe, irgendwo da abgelegt, aber dass sie die Experten für ihr Kind sind und dass es nicht ohne sie geht. Und dass es (...) zudem ja auch einfach nicht wirksam ist, wenn ich einmal in der Woche komme und versuche, irgendetwas einzuführen und sie dann aber weitermachen wie bisher. Dass das wie nichts bringt und dass es einfach wirklich (...) / das Ganze miteinander (...) wirken muss.

Interview 4	141	Ja, und es ist dann so von Familie zu Familie (...) / sie sind dabei oder sie schauen zu oder sie sind aktiv und ich schaue zu. Also das ist so ein bisschen von Situation zu Situation verschieden. (...) Genau. (...) Ja, und eben, es gibt dann diese Situationen, wo ich finde, dass es wichtig ist, dass jetzt die Geschwister auch dabei sind. Und dann sind wir wirklich als Familie. (...) Und es gibt den Fall, wo es nicht geht, wenn es Geschwister / oder einfach für eine Phase nicht geht, wenn die Geschwister dabei sind. Aber dann ist sicher die Mutter oder der Vater / kann dabei sein.
Interview 4	147	Ja, und was mir eben zu dem noch sehr wichtig ist, ist dass ich den Eltern auch immer sage, was ich mache und warum ich das mache. Dass ich sie wirklich so einbeziehe.
Interview 4	199	Aber ich denke, dass man / (...) also das habe ich das Gefühl, ist als Früherziehering einfach wirklich / das ist machbar. Und das braucht auch nicht einen viel grösseren Aufwand (...) / kann man diese Familie einbeziehen und so schon ganz, ganz viel bewirken.
Interview 5	113	Und dort war es der Fall, dass ich mir überlegen musste, wie soll ich es überhaupt machen, dass wir genug / es ist eigentlich vor allem um das Gespräch mit der Mutter gegangen und auch mit dem Vater, wenn er da gewesen ist, aber die Kinder sind auch noch da gewesen. Das ist so der Fall gewesen, wo ich mir überlegen musste / (..) beinahe umgekehrt wie sonst, weil sonst mach ich viel mit den Kindern etwas und die Eltern dazu nehmen /mit den Eltern wie könnten wir es machen, dass die Kinder nicht zu kurz kommen. Weil sie sind immer da gewesen (...) und da haben wir einfach immer etwas / habe ich etwas mitgebracht, das sie am Tisch machen konnten, das sie mit uns machen konnten. Wir mussten dazu reden. Sie hatten nie eine Möglichkeit gehabt, sie hüten zu lassen oder irgendetwas. Und nachher mit der Zeit war es so, dass sie nachher etwas spielen gehen konnten und wir haben geredet und dann haben wir einfach vereinbart, dass wir am Schluss noch zusammen Verstecken gespielt haben mit allen.
Interview 6	58	Wenn ich Gespräche mit beiden Eltern habe, frage ich selbstverständlich auch den Vater.

Interview 6 72 Aber (...) ja, was ich jetzt so ein bisschen / einfach vom Setting, vom Gestalten viel mehr darauf achte, als früher, ist, dass ich mich mit der Mutter hinsetze, oder auch sage: Jetzt setzen wir uns hier her, geben dem Kind etwas zum Spielen, jetzt reden wir. Also das Trennen von (...) Ebene, wo ich mit dem Kind bin oder Ebene: jetzt sind wir zwei, oder wir drei, oder wer denn halt von den Eltern da ist. Oder eben, ich komme am Abend vorbei oder wir machen einen separaten Termin ab für ein Gespräch. Ich trenne das viel mehr als früher. (...) Auf Kosten der Stunde des Kindes, also da habe ich gar keine Hemmungen, das abzutauschen.

Interview	Absn.	Code: „Volle Tasche“
-----------	-------	----------------------

Interview 1	69	Ich finde das nicht. Man kann über das Spiel, zur Familie / man kann auch Spielsachen mitnehmen für die Geschwister, man kann auch Spielsachen mitnehmen für die Eltern, zum Sehen, dass man zeigen kann, wie man spielen kann mit speziell ausgesuchten Spielsachen. Die Frage ist einfach, was die Fragestellung ist.
-------------	----	---

Interview 1	79	Malen mit dem Kind und das nächste Mal, wenn ich komme, hängen diese Zeichnungen, in einem schwachen System – nota bene – Unterschicht, diese Zeichnungen sind im Zimmer aufgehängt. Und das ist nicht familienorientiert gearbeitet. Nein, aber sie haben die Freude und sie teilen das mit den Kindern, das sind ganz viele positive Faktoren und Resilienzen drin. Und ich habe das Papier mitgebracht und ich habe den Malkasten mitgebracht.
-------------	----	---

Interview 2	181	Wenn das Kind in einer Familie aufwächst, wo es wenig Lernmöglichkeiten hat, wo die Rollenverteilung noch ganz stark ist, dass man sich eigentlich nicht in der Küche aufhält, sehe ich das anders, dass das eine Anregung sein kann. Bei psychisch kranken Eltern kann das eine sehr grosse Hilfestellung sein, wenn man den klinischen Sack mitbringt. Eine enorme. Die kann man dann fotografieren, in die Ludothek gehen und dadurch können sie ihre Selbstwirksamkeit selber stärken. Nicht, wenn wir mit ihnen in die Ludothek gehen. Sondern dann machen sie eigentlich viele Sachen von alleine.
-------------	-----	--

- Interview 2 181 Also wirklich so den klinischen Sack, wie er das benennt, das finde ich sehr hilfreich bei Familien, die (...) materiell sehr am Anschlag sind, die zuhause fast keine Ressourcen haben (...) Lernmittel oder Spielmaterialien zur Verfügung zu stellen. Erweiterte. (...) Und das, was zuhause ist, da ist halt manchmal das Hauptlernmedium mehr das iPad, das iPhone oder der TV. Und da bevorzuge ich doch schon eine klinische Tasche. Ich sehe vielleicht die klinische Tasche bei wirklich sehr armutsbetroffenen Familien dort, dass man Ressourcen schaffen kann und vor allem Brücken bauen zum häuslichen Material.
-
- Interview 2 183 Jetzt habe ich gerade eine Familie im Kopf, die mit ihrem Material zuhause gar nicht auf die Idee kommen, das anzuwenden. Und manchmal ist es von Vorteil, wenn man ein paar Mal in der Familie gewesen ist und ein paar Sachen mitgebracht hat, dass man dann eine Brücke baut, wie von Anfang an und sagt: Ah, dürfen wir gerade einmal den Blätterteig in der Küche ausrollen? So. (...) Und das kann total schräg reinkommen bei einer Familie, wo die Rollenaufteilung extrem klar ist. Vielleicht noch aus einem anderen Migrationshintergrund, wo sie die Sachen anders abwaschen und anders mit Materialien umgehen und möglichst nur mit der rechten Hand und so weiter. Also da finde ich jetzt, muss man zuerst die Systeme kennenlernen, damit man nachher die familieneigenen Gegenständen in die Förderung einfließen lassen kann.
-
- Interview 2 185 Wenn es heikle Umstände sind. Es kann auch sein, dass die Mutter findet: Das ist eine super Idee, das machen wir das nächste Mal gleich. Und dann braucht es die klinische Tasche nicht mehr. Aber für mich ist es so ein bisschen ein Brückenbauer bei sehr armen Verhältnissen, wo die Familie oder die Kinder umgeben sind. Es geht nicht darum zu sagen: Das müsst ihr alles anschaffen. Sondern es ist einmal ein Anlauf, mit einfachen Mitteln Brücken zu schaffen zur Familie, zu hausinternen Gegenständen.
-
- Interview 3 77 es kommt mir jetzt gerade eine Familie in den Sinn, wo der Junge nicht mehr so richtig mitmachen wollte und die Mutter unbedingt wollte, dass er mitmacht. Also, sie ist so ein bisschen wie auf Nadeln gewesen und hat gedacht: Oh, hoffentlich macht er mit. Und dann habe ich jeweils diese Tasche gefüllt mit Sachen, von denen ich das Gefühl gehabt habe, dass es ihn interessieren könnte und
-

es auch gut für seine Förderung ist. Und bin dann immer auf das eingestiegen, was er machen wollte / aber aus meiner Tasche. Und mir hat das noch geholfen, weil da konnte ich wie den Rahmen vorgeben: Wir machen etwas von mir, (...) damit es auch etwas ist, von dem ich das Gefühl habe, dass es jetzt etwa dem Entwicklungsstand dieses Kindes entspricht. Und die Mutter ist dann am Anfang auch so ein bisschen unsicher gewesen und: Uh, steig doch jetzt auf das an, was ich zuerst angeboten habe. Und dann konnte ich sie auch ein bisschen beruhigen können, indem ich sagte: Ich habe mir insgesamt gut überlegt, was ich mitbringe. Und es kommt nicht darauf an, ob wir jetzt das oder das machen. Also dort habe ich das Gefühl gehabt, hat das der Mutter auch noch geholfen / so der Rahmen: Aha, das ist jetzt das Ziel. Oder? Darum. Und dann hat sie es auch besser akzeptieren können, wenn der Junge dann einmal etwas nicht machen wollte und wir dann etwas Anderes gemacht haben. Weil je mehr sie so diesen Wunsch geäußert hat, dass dieser Junge mitmacht, desto weniger hat er mitgemacht. Also, es ist so ein bisschen schwierig gewesen. Oder? Und (...) ja. Und irgendwie habe ich dann auch ein bisschen gemerkt / vielleicht ein bisschen unter Druck / diese Mutter hat jetzt gewollt, dass der Junge vorwärts macht und gefördert wird. Und so konnte ich wie sagen: Ich orientiere mich jetzt an meiner Tasche, oder? Also, das hat so wie ein bisschen den Rahmen gegeben. (lacht) Darum finde ich jetzt, hat es dort Sinn gemacht

Interview 4 117 Dann habe ich aber auch das Gefühl, dass wir immer wieder mit Familien zu tun haben, die eben (...) keine Spielzeuge haben oder zu wenig Spielzeuge oder nicht (...) das Spielzeug, das dem Entwicklungsstand des Kindes entspricht. Und dann habe ich (...) nicht das Gefühl, dass es in einem klinischen Bereich geht, sondern dann ist es für mich wieder das Familienorientierte, dass ich der Familie auch zeigen kann: Schaut, es gibt das und das und das. Und das ist wegen dem und wegen dem und wegen dem im Moment das Richtige für euer Kind. (...) Dann habe ich nicht das Gefühl, dass das ein klinisches / und dann hat es auch nichts mit mir zu tun, weil ich das Gefühl habe, ich könne dann besser steuern oder so irgendetwas.

Interview 4	123	Und manchmal finde ich diese (...) Steuerung auch nicht verkehrt. Also, ich habe ja irgendwie mit den Eltern irgendein Ziel abgemacht und das will ich / das habe ich ja mit den Eltern abgemacht. Und das wollen wir ja miteinander erreichen. Und wenn ich immer gehe und schaue, was im Moment gerade aktuell ist, dann ist es einfach nicht so zielgerichtet. Und unter Umständen erreichen wir dann das, was wir gemeinsam abgemacht haben und was eigentlich auch das Bedürfnis der Eltern und des Kindes ist
Interview 5	109	Und dann habe ich genau dieses Thema mit der Mutter, habe ich gesagt: wie wollen wir es machen. Weil ich kann etwas bringen aber ich sehe, dass sie viele Sachen haben und sie hat auch noch gesagt gehabt, dass sie und der Vater sich wünschen, dass sie mit den Sachen, die sie Zuhause hätten, lernen würden zu spielen und etwas machen. Nachher habe ich ihr gesagt, dass ich es auch finde / ich hätte ganz viele Spielsachen und viele Sachen, die ich ihnen dalassen kann. Aber wie wir es jetzt machen wollen. Und dann hat sie gewünscht, dass ich doch immer etwas bringe aber es geht nicht um die volle Tasche.
Interview 6	54	Ich sage jetzt, für meine Definition, ich brauche eine volle Tasche, wenn ich einen Test mache, weil ich einfach bestimmte Dinge anschauen will. Oder wenn ich unsicher bin und einfach ein wenig mehr Material brauche, wenn ich nicht genau weiß, was ich will, oder was ich kann, oder worauf das Kind anspricht.
Interview 6	56	Also (...) ich glaube, es ist legitim, dass man einfach eine Tasche benutzt, oder zeitweise benutzt, wenn man einsteigt viele Dinge braucht. Ich (...) bin dabei, mich wegzuwickeln von dem vielen Material, was ich mitbringe.

Interview	Absn.	Code: Spezifische Methoden
Interview 1	51	Ja, das man das sauber anschaut mit Subvisionen und sagt: Wo habe ich da noch einen Auftrag und wo habe ich keinen Auftrag.
Interview 1	85	Für mich ist es wirklich / und das ist vielleicht ein Focussing, für mich zu spüren, was ist so feinstofflich da. Was ist möglich? Und mit ihnen so unterwegs zu sein. Was für mich ganz wichtig ist:

Interview 1	101	Also, ich habe ja auch noch eine systemische / gemacht und dort gibt es einfach ein paar Sachen /. Also ich finde jetzt Marte Meo hat gute Sachen, ich finde, die Systemiker haben auch gute Sachen. SIT hat auch ein paar gute Sachen drin. Ich habe, glaube ich, von überall etwas rausgenommen. Was ich wirklich brauche, ist das Focussing.
Interview 1	101	Das man sagt ja, ich sehe, dass sie gestresst sind. Und das kann extrem viel in Gang bringen. Das es da auch Verständnis gibt auf ihre Seite oder auf meiner Seite. Ja, also das Focussing ist für mich jetzt wirklich so die Ausbildung und ich find es ganz eine wichtige, weil es eben in das feinstofflich geht. Es ist nicht einfach ein Therapieansatz, es ist eine Grundhaltung in dieser Therapie ist 50/50 also, dass der Begleiter nicht mehr macht, als der, der begleitet wird und dass die Verantwortung beim Begleiteten liegt
Interview 1	119	Ich könnt mir vorstellen, dass man einfach Reflektion macht, es muss jemand wollen, natürlich. Also, wie weit möchte ich mich hinterfragen? Mit meinen eigenen kleinen Rucksäcken und was ich alles drin habe. Möchte ich dort hingucken, das würde ja heissen Veränderung. Möchte ich verändern. Oder ist es mir wohl in dieser Hierarchie, wo ich als Früherzieherin komme.
Interview 1	119	Das habe ich gerade am Dienstag in der Supervision gesehen, wo es um eine Unterschichtfamilie ging.
Interview 1	121	Also ich habe das Gefühl, die Kompetenzen, die ich habe, sind die Reflektion durch die Therapie, durch die Focussing-Ausbildung, die wurden dort gestärkt.
Interview 1	139	Okay, ich habe meine therapeutischen Ausbildungen, die hätte ich. und ich denke, mit denen fahre ich wirklich gut und die geben mir eine gute Sicherheit. Und es müsste noch ein Therapieangebot / also, man müsste wie/ also die Vertiefung wären für mich psychologische Fächer. Therapeutische Fächer.
Interview 2	66	Der Fokus ist jetzt ein bisschen zur Interaktion, also videobasiertes Arbeiten mit der Mutter, gerutscht im Moment. Aber ich arbeite auch mit dem Kind. Also, wenn die Nanny zuhause ist, arbeite ich mehr mit dem Mädchen und wenn die Mutter zuhause ist mehr mediagestützt.

Interview 2	92	PCIT. Genau. (lacht) Parent Interaction Therapie. Das war auch noch eine Weiterbildung, wo man die Eltern gerade / man hat sie eigentlich „am Knopf“ (Dialekt) und coacht sie, aber wenn man keine Glasscheibe hat, ist man daneben und coacht sie. Und so mache ich es eigentlich auch häufig.
Interview 2	94	Genau, genau. Ja. Also, gerade bei älteren Kindern, die jetzt / vor allem bei verhalt- / ja, nicht nur, aber ich sage jetzt einmal ab Dreijährigen, wo man sagen kann: Fragen reduzieren, Anweisungen reduzieren, negative Feedbacks reduzieren, spezifische Liebe optimieren, Verhaltensbeschreibungen machen und Spiegelungen. So. Also, und das coache ich dann eigentlich gerade direkt. Also, ich mache das vorher mit den Eltern aus und ab und so. Und dann sagt zum Beispiel eine Mutter: Ah, das hast du super gemacht. Und dann gibt's manchmal Phasen, wo ich sage: Das? Also dass du das Klebeband gut aufs Papier geklebt hast. Dass das wirklich auch beim Kind ankommt. Damit das Kind weiss, was es super gemacht hat.
Interview 2	116	Dann Grenzen bei Sprachbarrieren. Das kann eine Grenze sein. Wobei das kann man über Video sehr gut kompensieren
Interview 2	187	Förderplanung ist natürlich ein sehr gutes Hilfsmittel, wo man diese Transparenz eigentlich auch von der Qualität gewährleisten kann oder gewährleisten können sollte. (...) Und wo man eigentlich auch im Idealfall in ein Gleichgewicht kommen kann: Bedürfnis der Familienfragestellungen und bedürfnisgerechter Bedarf und Unterstützung des Kindes
Interview 2	199	Also das PCIT, das ist (...) eine Methode, wo ich jetzt eben mit älteren Kindern arbeite. Und das (...) / also das PCIT ist eine. Dann ist natürlich der CARE-Index eine. Die entwicklungspsychologische Beratung ist auch ein Anknüpfungspunkt. Ja, das sind eigentlich so meine drei Hauptlisten im Moment.
Interview 2	209	Was natürlich auch ist: In Esssituationen. Esssituationen aufnehmen. Gerade wenn es Geschwisterkonflikte gibt oder die Geschwister einander nachmachen, sind das natürlich auch total gute Situationen, wo man dann entweder / die man mit den Eltern dann gemeinsam anschauen kann oder dann gleich danach.
Interview 2	211	Oder videogestütztes Arbeiten.

Interview 2	231	Ja, und halt eben ganz unresponsive Mütter oder psychisch erkrankte Mutter, die eben eine sehr passive Rolle haben, da mache ich sehr gute Erfahrungen, wenn die dabei sind und / vor allem doch über das Coaching, über das Ohr. Also so Spiegelungen, noch einmal benennen. Wenn die Mutter eine Spiegelung sagen konnte, diese sicher zu benennen. Das ist dann extrem / ich merke, dass dies extrem viele positive Kräfte auslöst.
Interview 2	245	Kompetenz eben, Förderplanung, das finde ich nach wie vor etwas. Aber das gehört auch wieder ein Stück weit zur Qualität. Aber das finde ich auch ein Instrument, das mal als Kompetenz / wie jetzt als Früherzieherin kompetent einsetzen kann. Das sage ich jetzt mal so.
Interview 2	247	Förderplanung finde ich ein wichtiges Instrument, ja. Um das / genau, das finde ich eigentlich ein Muss für die Früherziehung
Interview 2	277	So (...) / und zum Beispiel das FEGK ist ja auch noch einmal ein Instrument, dass in die Familienorientierung einfließt.
Interview 2	277	Und dort haben wir oder ich so ein bisschen die Umwelt - also so die Kriterien, die Umfeldeinschätzungskriterien so ein bisschen zusammengefasst. Und ich weiss nicht, ob man das an der HfH hat. Auf jeden Fall finde ich das spannend, was es denn alles zum Beispiel für Einschätzungsmöglichkeiten gibt. Ganz umfassend, familienorientiert, wo auch ein CARE-Index sicher auch reingehört.
Interview 3	137	Ja, es gibt zum Teil ja solche / zum Beispiel Eltern-Stress-Fragebogen, an die man sich ein bisschen halten kann. Oder so ein bisschen / ja, ich habe zum Beispiel auch schon eine schwierige Familienkonstellation gehabt, die ich nicht ganz durchschaut habe. Und Aussagen der Mutter gehört habe, wo sie eben nicht wollte, dass ich die / das ist eben der gleiche Fall / dass ich das nicht mit dem Vater bespreche. Und dann konnte ich so wie / es ging so um Familienkonstellationen. Und da konnte ich wie ganz neutral an einem Gespräch das Blatt nach vorne nehmen, mit dem Stammbaum, und sagen: So, wer gehört jetzt zur Familie? Und wie und so? Sodass wir wie am Gespräch beide über das reden könnten.
Interview 3	139	Genau. Und dann hat mir wie das Blatt oder dieser Raster quasi geholfen,

Interview 3	141	Ja, oder eben so einen Eltern-Stress-Fragebogen.
		I: Das hast du auch schon angewandt.
		B3: Habe ich auch schon angewandt. Und das gibt dann auch so wieder ein bisschen die Grundlage, um darüber zu diskutieren. Wo fühlen sich die Eltern unterstützt, wo hätten sie gerne mehr Unterstützung? Und ja. So geht auch nichts vergessen, in dem Sinn.
Interview 4	207	B4: Also eben, das Systemische ist ja sicher etwas, wo du wie fest gemerkt hast: Ja, das mache ich eigentlich, das ist mir wichtig.
Interview 4	209	Also, was mich sehr fest fasziniert und interessiert ist so die ganze Marte Meo Überlegung.
Interview 4	213	Ja, dann ist so das lösungsorientierte Denken (...) / hilft einfach so ein bisschen, auf einen positiven Weg zu gehen, mit der Familie zusammen.
Interview 4	253	Und ich habe das Gefühl, wenn man das den Eltern wirklich aufzeigen kann, was jetzt ihr Verhalten beim Kind bewirken kann und was es effektiv an der Entwicklung des Kindes / also / (...) ich finde das noch einfach / also nicht einfach, aber (...) den Eltern hilft es manchmal, wenn ich es nach ICF aufzuzeigen versuche. Dass ich das wirklich / es gibt kindzentrierte Faktoren, die beim Kind sind und wo man auch am Kind etwas verändern muss.
Interview 4	263	Und dann habe ich das den Eltern wirklich so aufgezeigt. Ein Foto dieses Kindes. Und ich habe ihnen alles Positive und auch das, was schwierig ist, was mir an diesem Kind auffällt, aufgezeigt. (...) Und rundherum dann aber diese Komponenten (lacht) und es kommt hinzu, dass der Vater immer bitte sagt. Kommst du bitte abendessen? Würdest du jetzt gerne das und dies und jenes machen? Und dort eher wie eine Freundschaft. Man hat das Gefühl, das seien Freunde. (...) Und ich habe ihnen das alles aufgezeigt. Und der isst mittlerweile keine Schokolade mehr und schaut nicht mehr so viel Fernsehen, Kaffee bekommt er auch nicht mehr. (...) Und das bitte / das ist immer noch so ein bisschen / das hat er so ein bisschen / aber das ist / genau, noch schwierig wegzubekommen.

Interview 5 111 Und etwas, das auch bei schrittweise ganz extrem thematisiert wird und weil ich dort schon so lange dabei bin, bin ich natürlich auch geprägt oder. Und dort ist wirklich so die Idee, dass nach zwei Jahren oder nach eineinhalb Jahren die Familie sozusagen in die Selbstständigkeit entlassen wird. Und dann geben wir auch die Anleitung, wenn es Sachen benötigt, die man im Alltag haben kann, das dürfen sie gar nicht mitnehmen. Und das ist am Anfang sehr schwierig und mit der Zeit ist es wirklich erstaunlich, was die Eltern alles selber zusammengebracht haben. Also einfach solche Sachen, wie sagen wir, wenn ich jetzt eine Pfanne brauche oder wenn ich einen kleinen Becher brauche oder irgendetwas muss ich nicht alles mitschleppen.

Interview 5 115 Und dann fangen wir zusammen an. Das sage ich ihnen im Voraus. Und dann gibt es ganz viel Papierkram, den wir noch machen müssen, alle Einverständniserklärungen und alles Mögliche, wo auch so die Erwartungen geklärt werden, am Anfang. Das nennt sich bei uns Contracting, so ein Ding. Und dort drin können sie auch sagen / und dort sage ich, dass ich erwarte, dass wir am Anfang / sicher am Anfang zusammen sind. Und für die Eltern / ausser die, welche es aus irgendeinem Grund schon kennen, ist es eigentlich überhaupt nicht überraschend. Finde ich. Mir machen es wirklich sehr stark so.

Interview 5 117 Also ja. Das heisst eigentlich Vertrag. Es ist aber nicht wirklich ein Vertrag. Da sind einfach so Sachen drauf / (...) Es sind einerseits so Sachen darauf: Wann arbeite ich? Wie bin ich erreichbar? Welche Blätter müssen sie noch alle für mich ausfüllen usw. Auch so ein bisschen als Hilfe für mich, damit ich nichts vergesse. So. Und nachher besprechen wir mal den Zeitrahmen von der Früherziehung. Wie könnte das überhaupt aussehen. Zuhause oder bei uns? Dort versuch ich eben zu schauen / ist es gut, wenn ich überhaupt nach Hause gehe oder ist ihnen das nicht so wohl oder wie wollen wir überhaupt starten. Und dann sag ich noch, dass es eben die Möglichkeit zum Wechseln gibt, dass sie dann eben doch zu mir kommen würden. Dass es die Möglichkeit gibt, dass wir eben alleine mit dem Kind etwas machen, dass man zwei Kinder zusammennehmen kann oder vier zusammennehmen kann. Einfach so die Möglichkeiten. Und nachher frage ich sie einfach, was

so was sie sich überhaupt vorstellen. Ob sie schon etwas wissen, warum sie überhaupt / oder warum, dass sie denken, dass ich überhaupt da bin und für was.

-
- Interview 5 120 a, ja. Es ist nicht schlecht aber es ist ein wenig viel in einem Ding drinnen. Und dann kommt ja auch noch die ganze Förderplanung, wo man auch ziemlich am Anfang etwas vereinbart. Aber ich nehme es einfach etwas zusammen, ich schaue einfach, was mir die Eltern sagen. Und bei denen ist es auch anders, die sagen auch / eben sie sind angemeldet worden vom Arzt, zum Teil sagen sie, sie wissen nicht warum. Andere sagen, ja wir haben eine Frage. Und das und das und das und das und dann muss man etwas rauspicken. Und dann schreibe ich mit ihnen daraus die ersten Ziele auf. Gerade, einfach so. Aber es ist standardisiert, ja. Ich mache es mit allen Familien gleich. Ich finde es noch praktisch für einem selber, dass man wirklich nichts vergisst, weil es sind so viele Sachen, die man am Anfang sagen muss. Und dort vereinbare ich immer den ersten Rahmen. Und sage aber immer, es kann sich ändern
-
- Interview 5 120 Wo ich nachher zum Teil auch gefilmt habe, was ich mit ihm gemacht habe oder Fotos gemacht, die ich ihr nachher gleich ausgedruckt habe und gleich nach Hause mitgegeben habe. Und am Schluss ihr immer noch erzählt habe, was jetzt da gewesen ist. Weil das ist ja doch noch wichtig. Und bei mir ist es nachher recht gut gegangen und wieso geht es so gut.
-
- Interview 5 126 Also was ich sicher auch immer mache, ist so wie sagt man? - Stammbaum. Also du weisst
-
- Interview 5 128 Ja genau, so eine Karte - Wer gehört überhaupt alles dazu? Das ist einfach für mich am Anfang / oder auch so, wo könnt ihr die Kinder einmal geben. Könnt ihr sie einmal irgendwo abgeben? Gebt ihr sie zum Hüten? Wer ist alles involviert? Also klassisch. Frage, wer alles dabei ist, wer dann wirklich auch mit dem Kind zu tun hat.
-
- Interview 5 128 Einfach sonst viele Anamnesefragen: Was ist schon gewesen? Was habt ihr schon für gute Erfahrungen gemacht? Alle diese Sachen. Aber sonst habe ich eigentlich keine solche Papiere oder Standard.
-

Interview 5	128	Und dann haben wir die Förderplanung. Da haben wir glaube ich die gleiche, die ihr auch habt. Und das finde ich auch hilfreich für am Anfang, so mal die ersten Sachen zu überlegen, was könnte gehen bei der Familie. Und dann ist bei uns natürlich der Abklärungsbericht, den die Psychologin macht, der ist sehr praktisch für uns und den bekommen wir auch bevor wir die Familie haben, meistens, oder dann gerade kurz danach. Und den nehme ich auch oft noch mit und schaue das mit ihnen dann an und nehme dann ein paar Sachen raus, die dort drinnen sind, wo es halt dann schon um das Kind geht, oder?
Interview 6	72	Also ich habe im Laufe jetzt halt von vielen Jahren einiges so an Weiterbildung gemacht in diesem Zusammenhang. Ich habe auch noch so eine Zusatzausbildung gemacht: Coaching für Familien- und andere Systeme. Und ich kann das sehr gut gebrauchen, einfach in den Gesprächen.
Interview 6	74	Visualisieren setze ich viel mehr ein. Also dass ich ein Gespräch visualisiere. Ich mache ein Mindmap, oder benutze so Mittel wie „wieviel auf der Skala sowieso“ / die bekannten Dinge halt. Oder mit so einem Schieber mit einem Schlitz, der offen ist. Wie groß ist der Anteil von dem und dem, was sie jetzt gerade empfindet, oder was sie sich wünschen. Auch dass sie das so ein bisschen einschätzen können. Aber am meisten, habe ich gemerkt / am wenigsten fremd, oder künstlich, kommt den Eltern einfach im Gespräch das vor, wenn ich selber improvisiere mit dem Visualisieren.
Interview 6	74	Mir kommt jetzt das in den Sinn. (...) Ich schaue auch für Elterngespräche sehr häufig immer die Geschichte an. Dass in meinem Kopf so ein bisschen ein Ablauf ist, mit einer Zeitachse, das visualisiere ich auch stark. Ich zeichne auf einem Blatt eine Zeitachse und sage: Dort haben wir angefangen, wir miteinander. Und noch vorher ist ja auch noch einiges passiert. Und ich zeichne das auf. Und jetzt sind wir da. Und so viel haben wir vor uns, so lange ich noch da bin. Und in der Zeit passiert noch etwas mit Spielgruppen, oder das sind Themen, die kommen und irgendwann bin ich nicht mehr da, dann passiert auch noch viel. Also dass wir wissen, wo auf der Zeitachse bewegen wir uns. Also das ist etwas, wo ich gemerkt habe, das kommt sehr gut an. Und man hat dann wie ein

Protokoll in Mindmap-Form.

Interview 6	104	Also mir hat jetzt die Zusatzausbildung sehr viel geholfen, zu einem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte: das mit dem Kind kann ich jetzt. Also kann ich - da habe ich Werkzeug.
-------------	-----	---

Interview	Absn.	Code: Kompetenzen für familienorientiertes Arbeiten
-----------	-------	---

Interview 1	85	es ist ein Tanz ich kann nur sagen, es ist ein Tanz rauszuspüren oder es ist vielleicht eine Kunst, eine Kompetenz rauszuspüren, was braucht es jetzt.
-------------	----	--

Interview 1	85	Und ich muss immer wieder schauen / also konstant reflektieren. Das ist für mich die Umsetzung. Konstant schauen, wo sind wir jetzt? (...) Was fängt mich an zu ärgern? Und das auch zu formulieren und zu sagen, so helfe ich auch nicht.
-------------	----	--

Interview 1	95	Ja, und ich denke mir natürlich das ganze Fachwissen, das ich reinbringen muss. Das ich auch definieren muss, wo ich sagen muss, euer Kind hat das und das Problem.
-------------	----	---

Interview 1	99	Und ich habe das Gefühl, es ist ganz wichtig, die Verlässlichkeit, es braucht etwas sehr Verlässliches, in das sie Vertrauen haben können. (...) Und das ist ein hoher Anspruch an uns, denke ich.
-------------	----	--

Interview 1	99	Ja, ich glaub wirklich einfach das ganze Päckchen Ehrlichkeit, Transparent, Orientierung gebe, verlässlich sein, etwas Stabilität dort hingeben. In dem ganzen Wirrwarr, in dem sie sich bewegen.
-------------	----	---

Interview 1	119	Also die grösste Kompetenz, die gar nicht abgerufen wird, ist die Reflektion. Also wirklich extrem sauber mit seiner eigenen Psyche umzugehen.
-------------	-----	--

Interview 1	119	Und wir müssen Respekt und Wertschätzung haben.
-------------	-----	---

Interview 1	119	Man muss wirklich schauen: Ist das jetzt mein Thema oder ist es das Thema von der Familie? Oder vermische ich da etwas? Dafür muss man extrem sauber arbeiten und das ist eigentlich kein Thema in der Früherziehung.
-------------	-----	---

Interview 1	121	Die Kompetenz ist einerseits das persönliche Fachwissen, es ist Erfahrung, aber ich finde du kannst das natürlich vertiefen in dem du therapeutisch auch selber schaust, was sind deine Baustellen. Und warum bist du in dem Beruf.
-------------	-----	---

Interview 2	235	Was braucht es sonst noch für Kompetenzen? Also Flexibilität.
-------------	-----	---

Interview 2	243	also eben respektvollen Umgang, Einfühlungsvermögen und das.
-------------	-----	--

		Flexibilität. (...) Das bringt man eigentlich schon /
Interview 2	245	Aber es braucht / ich finde, dass es auch eine klare innere oder eine fachliche Kompetenz braucht, sich abgrenzen zu können. Das finde ich eigentlich ein wichtiges Kriterium. Und eine sogenannte doch auch Qualitätssicherung. Das finde ich auch ein wichtiges Kriterium um familienbedürfnisorientiert arbeiten zu können.
Interview 2	245	Es benötigt ganz klar ein gutes Zeitmanagement, denke ich. Bei familienorientiertem Arbeiten ist das eigentlich nebst der Abgrenzung ein A und ein O, finde ich. (...) Kompetenz eben, Förderplanung, das finde ich nach wie vor etwas. Aber das gehört auch wieder ein Stück weit zur Qualität. Aber das finde ich auch ein Instrument, das mal als Kompetenz / wie jetzt als Früherzieherin kompetent einsetzen kann. Das sage ich jetzt mal so.
Interview 2	247	Abgrenzung, Zeitmanagement und natürlich die / ja, jetzt also das Interdisziplinäre, oder? Das ist noch gar nicht so benannt worden, aber es nimmt doch auch, wenn man komplexe Familien hat, einen hohen Anteil ein. Und dort halt auch wieder Abgrenzung und schauen / oder wie man das managet. Das finde ich eigentlich auch noch ein wichtiges Kriterium für diese Kompetenz. Das Interdisziplinäre. (...) Kompetenz auch noch einzuschätzen, aber das wäre dann in der Förderplanung oder in Absprache mit den Eltern. Wann macht man jetzt einmal eine Pause? Oder nicht.
Interview 2	259	ich brauche immer wieder Mut und Ausdauer so diese Familie an den Videos zu halten. Das braucht doch viel Mut. Ja, das ist jetzt ein bisschen ein lascher Begriff, aber so ein bisschen / (...) die innere Hartnäckigkeit zu sagen
Interview 2	267	Also es ist / Konzepte wären / also vielleicht von der Definition her, denke ich, dass (...) / wenn ich jetzt das, was ich alles angekreuzt habe, das kann einem ja erschlagen so und dann denkt man: Ah, das sollte ich auch noch machen und so weiter und so fort. Aber eigentlich muss / ich finde, es braucht auch eine Fähigkeit, das zu relativieren. Und (...) eben die Fachlichkeit einordnen zu können, was jetzt genau das Bedürfnis ist und so. Und da gehören jetzt halt beide einmal zusammen. Die Familie wie auch das Kind.

- Interview 2 289 Und ich überlege mir gerade, dass die Heilpädagogin vielleicht (...) offener wird für familienorientierte Themen. Ja. Da braucht es einfach die Entwicklungspsychologie, wo man eigentlich sattelfest sein muss. Also, oder relativ sattelfest sein muss, auch von der Testdiagnostik her, um auch die Eltern einbinden zu können. Also einfach den Bedarf des Kindes und die Bedürfnisse der Eltern /
-
- Interview 3 119 Grosse Flexibilität. (...) Dass man auch situativ reagieren kann, weil ich finde, man kann ja nicht einfach so dann über etwas reden. Es muss sich wie ergeben. Also das heisst, es braucht auch Vertrauen, man braucht eine Basis um dann mit den Eltern zu arbeiten. Immer Transparent sein. Das hilft dann auch wieder, das Vertrauen zu stärken. Das Gespräch suchen, Sachen ansprechen, die vielleicht in der Luft sind. (...) Aber nicht zu nahe treten. Also, ich denke, so eine Offenheit und quasi die Möglichkeit bieten, damit Anliegen kommen können. Und vielleicht auch manchmal ein bisschen nachfragen. Aber immer so, dass es im Interesse / also, dass es Interesse symbolisiert und nicht ein Ausfragen, oder? Ich will dann niemandem zu nahe treten, oder? (...) Das müssen die Eltern wie schlussendlich selber entscheiden, wie fest sie sich öffnen wollen und über was sie reden wollen. (...) Ja, und gewisse Sachen muss man dann aber auch ganz klar ansprechen, wenn man merkt, dass das jetzt nicht gut ist oder dass das schlussendlich fürs Kind nicht gut is
-
- Interview 4 239 Also ich glaube, dass man eine grosse Portion Empathie braucht. (...) Und / also mit dem hat man / habe ich das Gefühl, erlangt man wie die Fähigkeit, auch das Vertrauen der Familie zu erhalten. Und ich habe das Gefühl, dass es ohne das nicht geht. (...) Und dann ist aber / also finde ich es gleichwertig wichtig, dass man dennoch die nötige Distanz wahren kann. Also, dass das dort eine gute Balance gibt.
-
- Interview 4 241 Und dann habe ich wie das Gefühl, braucht es einfach auch ein paar Jahre Erfahrung, um ein bisschen merken zu können / um das überhaupt alles wahrnehmen zu können. Weil da passiert ja wahnsinnig viel gleichzeitig in so einem System. Und (...) jede dieser Bewegungen ist ja irgendwie wichtig um das Ganze eben erfassen zu können.
-

Interview 4 243 Also ich habe wie das Gefühl, das ist / diese Empathie und das Vertrauen. Tönt sehr unprofessionell, nicht wahr? (lacht)
I: (lacht) Nein.
B4: Aber das ist etwas / also / von dem ich merke: Das ist für mich eine Grundlage um zu arbeiten.

Interview 4 247 Und dann hilft es sicher, wenn man (...) eine gehörige Portion (...) Wissen hat. Wo man ihnen einfach auch sagen kann: Schaut mal, das und das hat sich dort und dort erwiesen, dass das funktioniert. Und /
I: Fachwissen.
B4: Fachwissen. Genau.
I: Auf's Kind bezogen?
B4: Auf die Situation bezogen.

Interview 4 253 Also (...) es ist mehr wie so zwei Dinger. Aber einerseits ist es so das Wissen über eben diese Systeme, wie sie funktionieren und welches Verhalten was begünstigt oder eben nicht. (...) Und andererseits das Wissen über die Entwicklung des Kindes. Und das sind / also das läuft schon ineinander, aber es sind dennoch wie zwei verschiedene übergeordnete Sachen. Und ich habe das Gefühl, wenn man das den Eltern wirklich aufzeigen kann, was jetzt ihr Verhalten beim Kind bewirken kann und was es effektiv an der Entwicklung des Kindes / also / (...) ich finde das noch einfach / also nicht einfach, aber (...) den Eltern hilft es manchmal, wenn ich es nach ICF aufzuzeigen versuche. Dass ich das wirklich / es gibt kindzentrierte Faktoren, die beim Kind sind und wo man auch am Kind etwas verändern muss. Und dann gibt es aber auch diese Umweltfaktoren. (...) Und dort kann die Familie mitbestimmen und mitbewirken. Und (...) ich habe jetzt wirklich ein paar Mal erlebt, dass das den Eltern sehr fest hilft. Das dann nachher wirklich so sehen zu können und zu merken: Aha. Mein Kind ist gesund. Aber wir können hier ganz viel bewirken.

Interview 5 84 Auf eine Art die Hartnäckigkeit, aber auch so (...) vielleicht eher die Grosszügigkeit. Ich habe ihnen nachher auch nie gesagt: jetzt müsst ihr einfach kommen

Interview 5 150 Etliche. Ja. Ja, ich denke, es braucht einfach so / sicher so ein Feingefühl für Familien, und eine grosse Akzeptanz für verschiedene Sachen, für verschiedene Erziehungsformen oder -modelle

und Kulturen.

Interview 5	150	Aber so einfach die Grundidee: diese Familien versuchen es wirklich gut zu machen und bei jeder Familie ist es möglich, dass sie etwas verändern können. Und die Eltern sind die, die es zum Schluss machen müssen. So die Grundhaltung braucht es für mich, dass die Eltern fähig sind, logischerweise, es selber zu machen. Sonst könnte es schwierig werden. Aber es ist so eine Grundhaltung für in die Familie.
Interview 5	150	Und danach einfach so auch die fachliche Kompetenz. Halt einfach zu sagen: Jetzt ist es in diesem Alter, das würde passen, das wäre gut, wenn ihr es ausprobieren würdet. (...) Und auch so die eigenen Grenzen dort drin kennen.
Interview 5	150	Das braucht viel soziale Kompetenz, klar, fachliche Kompetenz und vieles mehr. Also ich denke, wir brauchen auch organisatorisches Talent, um alles unter einen Hut zu bringen. Und das merke ich auch, umso kleiner die Kinder, umso flexibler muss man auch sein. Mit allem, was anfällt, mit dem Mittagsschlaf, mit allem. Ja, und mit der ganzen Vernetzung merke ich schon, sind wir mit der Früherziehung schon sehr oft im Zentrum – das ist bei euch wahrscheinlich auch so.

Interview	Absn.	Code: Erlernen von Kompetenzen
-----------	-------	--------------------------------

Interview 1	101	ja das ist die Ausbildung, sie schult dich wahnsinnig stark im Hören, Hinspüren, im Wahrnehmen. Und es dann auch thematisieren.
Interview 1	121	Ich habe 23 Jahre schon im Früherziehungsdienst gearbeitet. Ja, Kompetenzen angeeignet, ja. Ich finde, durch ganz viel Erfahrung. Viel Erfahrungen. Und ich denke halt wirklich, dass ein therapeutischer Hintergrund wirklich ein wichtiger Teil wäre. Also ich habe das Gefühl, die Kompetenzen, die ich habe, sind die Reflektion durch die Therapie, durch die Focussing-Ausbildung, die wurden dort gestärkt.
Interview 1	139	Okay, ich habe meine therapeutischen Ausbildungen, die hätte ich. und ich denke, mit denen fahre ich wirklich gut und die geben mir eine gute Sicherheit.

Interview 1	144	Weil, ich komme wieder darauf zurück, es braucht Erfahrung. Es braucht die Zeit mit den Kindern, es braucht die Erfahrung mit den Eltern, damit man nachher, finde ich jetzt, dass man nachher wirklich in diesem Bereich arbeiten kann.
Interview 2	251	also die Grundlage ist sicher die Ausbildungen. Heilpädagogin und Heilpädagogische Früherziehung. Aber was nochmal aufbaut sind sicher die Weiterbildungen. Die Weiterbildungen sind für mich schon Kernkompetenzen, wo ich noch einmal wirklich spezifisch anders zu arbeiten begonnen habe in der Früherziehung. Und (...) halt dennoch der Einblick in verschiedene Dienste, in verschiedene Teams. Und ich finde jetzt auch, das ICF hat noch einmal eine andere Kompetenz, finde ich doch jetzt für mich persönlich, eine Erweiterung gegeben. Ja, doch. (...) Und dann hat es die persönlichen Kompetenzen / dass ich selber Mutter bin. (lacht) Darum sage ich: Das darf / das darf man eigentlich nicht sagen.
Interview 3	121	Ich glaube schon, indem man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Das sicher auch in der Ausbildung, dass man sich mit solchen Fragen auseinandersetzt und sich vielleicht auch selber überlegt, wie es einem selber möglich wäre, sich auf so jemanden einlassen zu können. (...) Beim machen merkt man vielleicht auch, learning by doing, dass man merkt: Ah, so schaffe ich es eher, etwas anzusprechen, oder so komme ich weiter. Also Erfahrung, eigentlich.
Interview 3	123	Ja. (...) Ich glaube, da ist sehr viel über Erfahrung und über Sicherheit im Beruf, dass man mit beiden Beinen im Beruf steht und weiss: Das will ich, das kann ich. Und dann / ja, dass man auch immer wieder (...) sich selber reflektiert und überlegt und (...) für das sind natürlich eben auch Supervisionen gut und Gespräche im Team, mit Arbeitskolleginnen Situationen zu besprechen, das ist (...) extrem wichtig. Sei das, weil man selber ein Anliegen hat, oder auch wenn man zuhört, wie jemand anders ein Anliegen hat. Da kann man einfach von einander profitieren.

- Interview 3 131 Also ich persönlich habe das Gefühl: Je gefestigter man im Beruf ist, je sicherer man im Beruf ist, desto besser kann man systemisch arbeiten. Familienorientiert. Das ist so einfach mein Gefühl. Aber (...) / also, das heisst einerseits eben die Erfahrung kann einem helfen. Das Wissen darüber, wie wichtig es eigentlich ist und dass es auch längerfristig dem Kind mehr bringt. Das ist glaube ich auch erwiesen. (...) Vielleicht so wie ein vorgegebener Rahmen. Aber das ist noch schwierig, ob du das dann umsetzen kannst.
-
- Interview 4 241 Und dann habe ich wie das Gefühl, braucht es einfach auch ein paar Jahre Erfahrung, um ein bisschen merken zu können / um das überhaupt alles wahrnehmen zu können. Weil da passiert ja wahnsinnig viel gleichzeitig in so einem System. Und (...) jede dieser Bewegungen ist ja irgendwie wichtig um das Ganze eben erfassen zu können.
-
- Interview 4 281 Genau. Damit bin ich gesegnet. So kann man das vielleicht sagen. (...) Und (...) das Fach- / also dadurch / das Vertrauen, das darf man dann einfach so entgegennehmen. Und das Fachwissen (...) habe ich sicher durch meine Berufserfahrung. (...) Durch das Studium. (...) Und ich glaube einfach, dass das etwas ist, was mich wahnsinnig fest interessiert. Dass ich das (...) / also, dass ich solche Prozesse auch wahrnehme und dann wie speichern kann und so verknüpfen kann. Ich weiss es auch nicht genau. Aber / (...) also es interessiert mich wirklich sehr und es ist etwas, was / ja, wenn ich etwas lese, dass ich diese Aspekte wahrscheinlich einfach auch fester speichere als Anderes, was mir nicht so wichtig ist.
-
- Interview 4 291 Also / (...) Beratung zum Beispiel. Das ist bei viel- / viele haben das Gefühl: Ich habe keine Werkzeuge um zu beraten. Ich weiss nicht, wie ich das machen soll. (...) Also, es gibt ja schon Weiterbildungen, aber irgendwie schafft man es nicht, das nachher in die Praxis zu transferieren. (...) So. Genau. Und ich denke, das ist sicher etwas, das / eben, das Umdenken und (...) sich das auch zuzutrauen.
-
- Interview 5 152 Einerseits natürlich in der Ausbildung und nachher halt einfach in der Praxis. Ja, und im Austausch mit den anderen. Also ich denke, ein gewisses muss einem das sowieso Spass machen so zu arbeiten, sonst würde man ja nicht dort hingehen. Ja, vieles ist wahrscheinlich jemandem bereits «gegeben», denk ich mal. [lachen] Ja,
-

also, dass man verschiedene Kulturen akzeptiert, zum Beispiel, oder verschiedene mögliche Formen wie Leute leben oder so

Interview 5	152	Aber ich denke, die Ausbildung hilft schon, weil es eben eine besonders umfassende Ausbildung ist, in der es wirklich fest um Familien ging. Das hat mich schon geprägt. Die ganze Haltung-/ die ganzen Haltungsfragen, denke ich, habe ich von dort mitgenommen. Und das Fachliche, das ist klar, das auch zum Teil im Alltag, zum Teil im Austausch oder eben auch in Weiterbildungen.
Interview 6	92	Und das braucht ein bisschen Freiraum neben der Tätigkeit, dass man das kann. Und ich meine, es braucht auch Gelegenheit. Also ein Team, Supervision, Weiterbildung.
Interview 6	100	ch glaube, einfach durch Auseinandersetzung in so einem Prozess. Im Drin-Sein, im Merken, wenn man sich auseinandersetzt, dann wird es spannend. Wenn man sich austauscht wird es spannend. Wenn man in die Supervision geht, lernt man unglaublich viel. Dann erarbeitet man sich, ich sage jetzt, Möglichkeiten, Werkzeuge, wie man dann in den Situationen besser umgehen kann. Und das macht dann große Freude.
Interview 6	104	Also mir hat jetzt die Zusatzausbildung sehr viel geholfen, zu einem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte: das mit dem Kind kann ich jetzt. Also kann ich - da habe ich Werkzeug. Können ist immer noch / da kannst du immer noch eine ganze Menge entwickeln.
Interview 6	104	Aber einfach die andere Schiene, das andere Standbein, ich glaube, das braucht sehr, sehr viel, ich würde jetzt sagen, neben der Ausbildung auch ein Coaching. Dass man dauernd überprüft, wie könnte man jetzt, in der Intervention, in der Supervision / Und dass man das selber viel prozessbegleitender macht, als einfach eine Weiterbildung. Und jetzt bin ich alleine und sollte das können.
Interview 6	108	Unbedingt. Ich meine, ohne Supervision geht es nicht. Auch jetzt gerade von den Elternthemen und das Reflektieren, was in einem selber abläuft. Und dann halt eben eine Technik, eine Methode entwickeln, ohne sich selbst auszulassen, wie man so ein Gespräch führen könnte.

Codierte Abschnitte zu „Unterstützung und Hilfen für die Umsetzung familienorientierter Ansätze in der Praxis“

Interview	Absn.	Code: Unterstützende Rahmenbedingungen
Interview 2	233	Ja, also ich denke sicher: da ist die Ausbildung gefragt, der Ausbildungsgang. Also, ja. Wenn man einfach kindzentriert ausgebildet wird, hat man einen anderen Fokus.
Interview 2	233	Aber es braucht sicher von den Ausbildungsstrukturen das Gefäss darin. Es benötigt, wenn man ausgebildet ist, Intervision, Supervision, Weiterbildungen. Es benötigt Dolmetscher, Kulturvermittler. (...) Es benötigt ein Team. (lacht) Finde ich jetzt. Also für mich jetzt. (...) Ja, das darf man dann / nein, das darf man glaube ich dann nicht drauf tun. Ich bin auch freischaffende, aber ich brauche ein Team, um gewisse Fragen zu klären.
Interview 2	235	in der Intervision, also Inter- / das ist so ein Muss.
Interview 2	289	also ich weiss jetzt, dass eben ein Fall / dass es auch geplant ist, auch eine Familie an die HfH einzuladen, so eine Prozessbegleitung. Das finde ich eigentlich einen sehr guten Ansatz. Das kann ich mir vorstellen, wenn man schon ein bisschen darin arbeitet, in der Früherziehung, und eine Stelle hat und dennoch daneben noch einmal eine Familie einfach sieht wie das so durchläuft. Das finde ich eigentlich auch eine sehr gute Möglichkeit, um das Familienorientierte näher zu bringen.
Interview 3	89	Also es ist nicht so, dass ich meine Haltung verändert hätte. Ich habe vorher nicht schlecht über die Eltern gedacht oder so. Aber so von / von der Institution her oder vom Arbeitsklima. So. Und jetzt, bei der Früherziehung merkt man auch bei Fallbesprechungen super, wie sie / wie das Team auch denkt und ich habe das Gefühl, das prägt schon auch.

Interview 3 89	<p>Und was vielleicht auch noch eine Möglichkeit ist, das ist immer so sehr kontrovers diskutiert: Ob man per Sie oder per du ist mit den Eltern. Und damals im Kinderheim war es klar per Sie. Und in den meisten Diensten ist es per Sie. (...) Im Hinterland ist es dann manchmal wieder von Vorteil, wenn man sich du sagen kann. Also, ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass es dann geht / ja, dass dann wie so das Vertrauen mehr da ist, die Eltern öffnen sich mehr, man kommt sich dadurch vielleicht ein bisschen näher. Man muss einfach schauen, dass man sich sonst gut distanzieren kann. Aber es könnte auch eine Methode sein. Also, näher an die Familie heranzukommen. (...) Oder dass gewisse Themen leichter oder einfacher angesprochen werden, wenn man nicht einfach so eine externe Therapeutin von aussen ist, so distanziert kommt. (...) Ja. Hingegen, wenn man so wie ein bisschen ein Teil der Familie ist / wichtig ist aber, dass man dennoch immer wieder versucht, von aussen hinzuschauen und sich nicht noch ins System reinziehen lässt und dann auch so zu funktionieren beginnt.</p>
Interview 3 123	<p>für das sind natürlich eben auch Supervisionen gut und Gespräche im Team, mit Arbeitskolleginnen Situationen zu besprechen, das ist (...) extrem wichtig</p>
Interview 4 39	<p>Weil man kann dazu noch sagen, (...) dass hier im Kanton die Beratung einen sehr hohen Stellenwert hat.</p> <p>I: Ja.</p> <p>B4: Und das ist dann überhaupt / also, das ist schon kindzentriert von der Thematik, aber ich arbeite dort dann vor allem mit den Eltern.</p> <p>I: Genau. Ihr habt einfach so das Angebot, wo ihr nur mit den Eltern arbeiten könnt.</p> <p>B4: Genau. Bei allen Kindern im Kindergarten dürfen wir nicht mehr 1:1 mit dem Kind arbeiten, sondern dort ist dann einfach Beratung.</p>
Interview 4 293	<p>Rahmenbedingungen braucht es / die sind eigentlich gegeben, um familienorientiert arbeiten zu können. (...) Es braucht nicht mehr Zeit. Es braucht / die Leute sind ja meistens da. (...)</p>

Interview 4	303	Es wird hauptsächlich kindzentriert gearbeitet und schon, dass man dann Elterngespräche führt, aber es ist nicht ein Ganzes miteinander. (...) Obwohl das gerade mit dieser starken Beratungstendenz und so / eigentlich wären die Türen alle offen um familienzentriert arbeiten zu können, familienorientiert.
Interview 5	36	Das ist etwas und wir haben recht viel so interne Weiterbildungen und so Sachen gehabt zu verschiedenen Kulturen oder so
Interview 5	117	Also ja. Das heisst eigentlich Vertrag. Es ist aber nicht wirklich ein Vertrag. Da sind einfach so Sachen drauf / (...) Es sind einerseits so Sachen darauf: Wann arbeite ich? Wie bin ich erreichbar? Welche Blätter müssen sie noch alle für mich ausfüllen usw. Auch so ein bisschen als Hilfe für mich, damit ich nichts vergesse. So. Und nachher besprechen wir mal den Zeitrahmen von der Früherziehung. Wie könnte das überhaupt aussehen. Zuhause oder bei uns? Dort versuch ich eben zu schauen / ist es gut, wenn ich überhaupt nach Hause gehe oder ist ihnen das nicht so wohl oder wie wollen wir überhaupt starten. Und dann sag ich noch, dass es eben die Möglichkeit zum Wechseln gibt, dass sie dann eben doch zu mir kommen würden. Dass es die Möglichkeit gibt, dass wir eben alleine mit dem Kind etwas machen, dass man zwei Kinder zusammennehmen kann oder vier zusammennehmen kann. Einfach so die Möglichkeiten. Und nachher frage ich sie einfach, was so was sie sich überhaupt vorstellen. Ob sie schon etwas wissen, warum sie überhaupt / oder warum, dass sie denken, dass ich überhaupt da bin und für was.
Interview 5	120	Die habe ich auch ein paar Mal in die Supervision genommen, wie kann ich sie drin behalten. Weil sonst ist sie mir immer mehr entglitten.
Interview 5	154	Also, ich denke, ich habe es mir halt einfach oft rausgenommen, das so zu machen, ohne es gross zu begründen, auch gegenüber der Leitung. Also, ich habe es eigentlich auch nicht begründen müssen, weil / (..) ich sage jetzt mal, unsere vorherige Leitung vor allem arbeitete sehr fest darauf hin, dass man da viel, viel mehr mit der Familie zusammen machen können. Und sie hat uns auch immer wieder gesagt: probiert aus, macht und geht nicht mehr nur einfach eine Stunde pro Woche zu diesen Kindern. Macht es anders! Ich kam wahrscheinlich auch einfach zum richtigen Zeitpunkt

da rein, dass ich das mitbekommen habe von ihr.

-
- Interview 5 154 wir haben ein Globalbudget, gleich wie ihr ja, und wir haben eine andere Zeiterfassung. Also wir haben ja das Stempelsystem, ich weiss nicht, ob ihr das auch habt? Und das ist gut um solche Sachen umzusetzen. Und du bist ja da. Und es spielt eigentlich / also es spielt schon eine Rolle, was du in dieser Zeit machst, wir müssen auch immer noch die Kinder abrechnen, was dem ein bisschen widerspricht, eigentlich. Aber wir haben viel mehr Möglichkeiten, und wir haben jetzt ganz viele solche Ideen gesammelt, wie man das machen könnte.
-
- Interview 5 159 Für mich selber, jetzt so für die einzelnen, brauche ich eigentlich nicht mehr. Für mich ist es gut so, solange es okay ist, dass ich so viel Zeit für beides aufwende, entspricht es mir sehr. Aber eben, so für Gruppen, das wäre schon noch etwas, glaube ich, das wir verbessern könnten.
-
- Interview 5 171 Ja. Also es war sehr gewünscht, dass wir solche Sachen machen. Und jetzt sind wir gerade wieder so ein bisschen an einem Punkt / wir sind ein bisschen in einer Verwirrung, weil wir müssen gleichwohl immer rechtfertigen / oder wir müssen nicht rechtfertigen, aber wir müssen abrechnen, wie viele Stunden wir mit welchem Kind haben. Und das gibt natürlich ein bisschen komische Bilder, wenn wir solche Sachen machen. Aber wir haben es jetzt gestern auch gerade diskutiert gehabt an der Sitzung. Und es ist gut. Also es wird wirklich unterstützt. Es ist mehr unser Gefühl, weil es eben so anders ist, als wir vorher gearbeitet haben. Und dann, eben, gehen wir vielleicht einen ganzen Mittwochmorgen / treffe ich mich dann mit Familien, gehe in die Bibliothek, komme zurück. Das heisst einzeln mit einem Kind mache ich nichts. Aber es wird sehr gewünscht. Ja.
-
- Interview 5 174 Wobei ich nicht so recht weiss, weil ich habe das Gefühl, es ist wahrscheinlich eher bei der Institution. Wir haben ja das Globalbudget. Also wir haben ja diese 150 Stunden pro Kind. Ach nein, das ist ja eben auch nur institutionell. Wir haben ja, gell 150 pro Kind? Und das geht ja dann alles in einen Pool. Aber es sind dann trotzdem die irgendwie 25 Kinder pro 100 Prozent, die man haben muss. Aber es geht auf. Und man kann ja dann in diesen Projekten die Kinder gleichwohl abrechnen. Es ist nicht, dass man das nicht
-

kann. Es ist einfach wirklich völlig ein anderer Job, als der, den ich vor acht Jahren noch hatte. Aber ich finde es eben eigentlich sinnvoll so. (...)

Ich glaube / ja, ich weiss nicht ob es politisch viel brauchen würde /

Interview 5	194	Weiterbildungsangebote, denke ich, ist eigentlich genug / Ich habe jetzt selber nie so eine umfassende Beratungsausbildung gemacht, sondern eben mehr so Kurse oder Strukturierungshilfe-Kurs «bla, bla». Und ich denke, so etwas könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen zu machen.
Interview 6	72	Aber (...) ja, was ich jetzt so ein bisschen / einfach vom Setting, vom Gestalten viel mehr darauf achte, als früher, ist, dass ich mich mit der Mutter hinsetze, oder auch sage: Jetzt setzen wir uns hier her, geben dem Kind etwas zum Spielen, jetzt reden wir. Also das Trennen von (...) Ebene, wo ich mit dem Kind bin oder Ebene: jetzt sind wir zwei, oder wir drei, oder wer denn halt von den Eltern da ist. Oder eben, ich komme am Abend vorbei oder wir machen einen separaten Termin ab für ein Gespräch. Ich trenne das viel mehr als früher. (...) Auf Kosten der Stunde des Kindes, also da habe ich gar keine Hemmungen, das abzutauschen.
Interview 6	92	Und das braucht ein bisschen Freiraum neben der Tätigkeit, dass man das kann. Und ich meine, es braucht auch Gelegenheit. Also ein Team, Supervision, Weiterbildung.
Interview 6	108	Unbedingt. Ich meine, ohne Supervision geht es nicht. Auch jetzt gerade von den Elternthemen und das Reflektieren, was in einem selber abläuft. Und dann halt eben eine Technik, eine Methode entwickeln, ohne sich selbst auszulassen, wie man so ein Gespräch führen könnte.

Interview Absn. Code: Wünsche/ Anregungen

Interview 1	125	Und wie muss der Auftrag laufen? Müsste der Auftrag anders formuliert werden? Müssten die Massnahmen anders gesprochen werden? Müsste es familienorientierte Massnahmen geben? Wenn es eine familienorientierte Massnahme wäre, dann wäre das Kind nicht im Mittelpunkt, sondern dann wäre das Kind ein Teil der Familie. Und ich glaube, das müsste es sein. Es müsste wirklich eine familienorientierte Massnahme geben.
-------------	-----	--

- Interview 1 127 Und wir müssten es zum Kernpunkt machen, und die Frage ist: Will man eine Familienbegleitung machen mit der Problematik von einem behinderten Kind? Das wäre für mich ein Thema. Und dann ist die Behinderung vom Kind das Thema und nicht mehr die Förderung. Sondern wie können wir das System aufbauen, dass es allen wohl ist, dass es gut ist, aber ich habe das Gefühl, wir fördern nachher nicht mehr. Das ist nicht mehr dieser Auftrag. Und die Förderung müsste jemand anderer übernehmen. Also die Förderung würde weggehen und nachher würden wir familienorientiert arbeiten. Mit der Spezialisierung auf einem behinderten Kind. Und ich habe das Gefühl, die Förderungen würde wirklich rausfliegen. Wäre meine Sorge.
-
- Interview 1 129 Und es gibt sozialpädagogische Familienbegleitungen, die sind spezialisiert auf die Familienbegleitung aber nicht auf das behinderte Kind. Und das ist für mich die Marktlücke, wenn ich sage, die KESB, die sollen mich jetzt da anstellen (lacht). Das ist wirklich eine Marktlücke, wir haben das Knowhow, wir wissen, um was es geht. Und können dadurch die Eltern begleiten.
-
- Interview 1 135 Was ich cool finden würde, dass wir eigentlich die Früherziehung abschliessen könnten und nachher mit dieser Familie weiterarbeiten könnten. Wenn das Kind dann wirklich gut aufgegleist ist. Und das habe ich in zwei Situationen, wo ich wirklich finde, wenn sie es noch brauchen / das System es noch wirklich brauchen, finde ich es eigentlich sinnvoll, wenn jemand, der schon drinnen war, wo eine gute Vertrauensbasis ist, dass man es nachher weiterziehen könnte – mit einem neuen Auftrag. Aber der muss definiert werden. Und dann käme da rein die Freiwilligkeit der Eltern
-
- Interview 1 136 Die Idee quasi ist die, dass es ein Angebot ist, wo der Früherzieherdienst anbietet, wo, ich sag jetzt einmal, eingekauft werden kann. #1:15:28-6#
B1: / für die Familienbegleitung. #1:15:30-9#
I: Genau. Oder dass quasi auch eine Anmeldung passieren kann nicht übers Kind, sondern über: das braucht jetzt hier eine Familienbegleitung in dieser speziellen Situation. Da braucht es quasi wie eine Grundauftragsklärung, wo man beides anbietet. #1:15:49-7#
B1: Ja, ich denke, ja, das müsste so laufen. Also jetzt in meiner Si-
-

tuation würde ich in diese Richtung gehen, dass wir das anbieten würden. Und ich würde auch nicht anders anbieten. Wirklich nur anbieten: Familienbegleitung mit Kind mit speziellen Bedürfnissen. Das andere finde ich, ist nicht unser Ding. Aber dort wäre wie so eine Lücke, die (unv.), wo ich finde, das ist wirklich eine Marktlücke,

-
- Interview 1 139 Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man sagt: Ja, es gibt eine Spezialisierung, wenn man ein paar Jahre in der Früherziehung gearbeitet hat. Das man sich an der HfH zum Beispiel in dem Bereich spezialisieren kann und das auch anbieten kann. Weil ich habe das Gefühl, du brauchst diese Erfahrung, du brauchst das Wissen von den Kindern. Und ich fände es noch gut,
-
- Interview 1 139 Und es müsste noch ein Therapieangebot / also, man müsste wie/ also die Vertiefung wären für mich psychologische Fächer. Therapeutische Fächer. Und dann könnte man noch einen Nebenast machen. Ich habe das Gefühl, es braucht ein Grundwissen, es braucht die Erfahrung von der Früherziehung. Dann könnte man das spezialisieren.
-
- Interview 1 144 dass man da wirklich eine Chance hätte, müsste es eine Ausbildung sein, die Hände und Füße hat.
-
- Interview 2 267 Was ich mir vorstellen könnte, zukünftig, dass das vielleicht mehr Gewicht oder Präsenz oder Anerkennung hat um diese Diskrepanz ein bisschen auszugleichen. Oder dass eine Früherzieherin merkt oder vielleicht fühlt: Doch, ich arbeite jetzt eigentlich für mich gut familienorientiert. Es braucht vielleicht schon noch einmal einen Berufsfindungsprozess. Aber das sage ich jetzt einfach so. Also, weil ich habe die Ausbildung im sieben abgeschlossen. Und die Personen, die jetzt mit dem ICF herauskommen, haben schon einmal ein anderes / die haben schon / ich finde, die haben schon einmal ein familienorientiertes Bild. (...) Anders als früher.
-
- Interview 2 277 Und ich weiss auch nicht, wie Sie ausgebildet werden von der Testdiagnostik her. Also doch dort weiss ich es ein bisschen. So (...) / und zum Beispiel das FEGK ist ja auch noch einmal ein Instrument, dass in die Familienorientierung einfließt. (...) Aber doch, das fände ich eigentlich noch gut.
-

- Interview 2 277 Und dort haben wir oder ich so ein bisschen die Umwelt - also so die Kriterien, die Umfeldeinschätzungskriterien so ein bisschen zusammengefasst. Und ich weiss nicht, ob man das an der HfH hat. Auf jeden Fall finde ich das spannend, was es denn alles zum Beispiel für Einschätzungsmöglichkeiten gibt. Ganz umfassend, familienorientiert, wo auch ein CARE-Index sicher auch reingehört. Und das fände ich jetzt etwas eben, ich weiss ja nicht: Gibt's das schon alles?
-
- Interview 2 281 Ja, ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, das wäre ein Punkt. Also da, wo man ein bisschen andockt oder zum Beispiel jetzt der CARE-Index oder das FEGK. Da müsst eigentlich der Funken springen und ich kann mir vorstellen, dass der Funke dort in der Ausbildung noch nicht springt. (...) Und das wäre jetzt für mich die Frage: Wieso denn?
-
- Interview 2 287 Und ich wäre froh gewesen, wenn ich jetzt von der Beziehungsgestaltung mehr hätte mitnehmen können. Wobei, ob ich bereit dazu gewesen wäre, das weiss ich nicht. Oder? Aber /
- I: Aber dass man dort wie noch einmal einen Schwerpunkt legen könnte, allenfalls.
- B2: Ja, ja. Ich glaube, das könnte ich mir vorstellen.
-
- Interview 2 289 also, wenn man den Bedarf des Kindes eingeschätzt hat und die Bedürfnisse, wirklich die Bedürfnisse der Eltern eingeholt hat, dann wird jeder Neuling einmal quasi in eine Unsicherheit manövrieren, denke ich. Weil in den meisten Fällen sind die heterogen. So. Also die zwei Bedürfnisse. (...) Und dort, solange der Kinderschutz nicht gefährdet ist, denke ich, vielleicht auch den Früherzieherinnen in der Ausbildung aufzeigen, dass das eben sein soll. Also diese Familienbedürfnisse oder Elternbedürfnisse, weil man dort eben gerade wirklich gut anknüpfen kann. Ist das so verständlich?
-
- Interview 2 296 Aber wirklich so Gesprächsführung mit Video, das mussten wir nie.
-

- Interview 3 131 Vielleicht so wie ein vorgegebener Rahmen. Aber das ist noch schwierig, ob du das dann umsetzen kannst.
- I: Also, was verstehst du unter einem vorgegeben Rahmen?
- B3: Dass man irgendwie gewisse Gespräche zu einem gewissen Zeitpunkt führen muss.
- I: Also so strukturell vorgegeben von der Institution.
- B3: Ja, vielleicht könnte das helfen. Das weiss ich nicht. Aber es könnte (lacht) ein Ansatz sein.
-
- Interview 3 139 Und vielleicht gäbe es ja auch / oder könnte man so etwas entwerfen oder gibt's schon so etwas für / bezüglich Familienorientierung. Was so ein bisschen wie zu unserem Auftrag gehört: Jetzt behandeln wir zuerst das, dann das Thema / so ein bisschen eine Struktur reingeben. Und für die Eltern ist es dann wie klar: Aha, das ist / aha, das gehört zum Standard. (...) Halt so wie ein Analysenbogen. Der hilft ja auch. Also jetzt reden wir über dieses Thema, dann über jenes. Und dann ist es vielleicht auch nicht so (...) / manchmal hat man vielleicht auch die Hemmungen / Ist es zu aufdringlich, wenn ich hier jetzt nachbohren gehe? Oder vielleicht ist es auch nicht angebracht? Also, es ist immer auch abhängig davon, was dieser auch preisgeben will. Und wenn man so einen Raster hat, ist es so wie unter dem Deckmantel: Ja, das gehört halt dazu. Oder? Und vielleicht hilft das der Früherzieherin und den Eltern. Ich weiss es nicht.
-
- Interview 3 149 Ja, ich denke schon Weiterbildungen zu dem Thema. Und eben auch aus der Forschung berichten und zeigen / aufzeigen, wie wichtig das ist. (...) Dass der Fokus mehr auf das gerichtet wird. Dass es wie (...) / dass man wie danach aus Studien weiss: Es bringt dem Kind schlussendlich mehr. Gut, das weiss man ja schon. Aber (...) dass man das unter die Leute (lacht) bringt.
-

- Interview 4 293 Ja, weil ich habe wie das Gefühl, (...) Rahmenbedingungen braucht es / die sind eigentlich gegeben, um familienorientiert arbeiten zu können. (...) Es braucht nicht mehr Zeit. Es braucht / die Leute sind ja meistens da. (...) Ich habe das Gefühl, es braucht bei der Früherzieherin (...) wie den Mut oder von Anfang an die Strukturierung, dass man es einfach so abmacht mit der Familie. (...) Aber ich bin überzeugt, dass das in ganz vielen Fällen passiert und man es dann einfach nicht so nennt.
-
- Interview 4 301 B4: Habe ich jetzt so rückblickend / vielleicht stimmt es auch nicht / aber rückblickend habe ich irgendwie das Gefühl, dass beides nicht explizit kommuniziert wurde. (...) Was ich mir vorstellen kann, ist: Es geht immer um die Entwicklung des Kindes. Es geht um das Kind. Das Kind wird angemeldet. (...) Und wir wissen sehr viel über die Entwicklung des Kindes. (...) Dass einfach vielleicht dadurch der Blick vom System weg und ganz fest auf das Kind geht. (...) Und dass man (...) / ja, dass man das systemische Denken / dass man das mehr aktiviert. In einer Ausbildung, zum Beispiel. Das würde vielleicht helfen. (...) Weil ich merke schon: Die ganzen / mein Fach- / mein Wissen über diese Systeme. (...) Das weiss ich einerseits von Fribourg oder dann von meiner Arbeit als Sozialpädagogin. Und das hat auch so ein bisschen das Interesse (...) geweckt. (...) Aber nicht aus der Ausbildung als Früherzieherin.
-
- Interview 4 305 Also, das ist noch schwierig / ich will wirklich / ich will niemandem Unrecht tun. Aber ich habe wirklich das Gefühl, es ist / das Umdenken hat nicht stattgefunden. Oder noch nicht. Oder noch zu wenig. (...) Das ist so das eine, das ich spüre. Und (...) eben, diese Ohnmacht oder das nicht richtig Wissen, wie man das angehen muss. Das höre ich auch. Also, das wird wirklich auch so kommuniziert. (...) Und so / wenn man so ein bisschen herumfragt: Ah, was ist deine nächste Weiterbildung, die du gerne machen möchtest? Dann ist es oft eben systemische Beratung. Das kommt immer wieder. Und das ist für mich so ein bisschen / das zeigt das auch ein bisschen auf, dass dort wie ein Vakuum besteht oder einfach, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie zu wenig darüber wissen.
-

- Interview 4 309 B4: Ja, vielleicht gäbe es die Möglichkeit. Weisst du, dass man ein Modul über / eben über systemische / aber ich weiss es auch nicht / dass man diesem Thema ein Modul widmen würde. (...) Wenn sie das auch als wichtig / ich erachte es einfach als etwas sehr Wichtiges. Und darum habe ich das Gefühl, es würde sich lohnen. (...) Also gerade / Zürich versucht das ja schon, so im fünften Semester geht es dann schon ein bisschen um so psychosozial belastete Familien und dort wird das schon angetönt. Aber das hat wie für mich zu wenig Hand und Fuss und zu wenig grossen Stellenwert. Also man bekommt wie mit, dass das noch wichtig ist, aber es geht auch nicht in die Tiefe. So, habe ich gemerkt.
-
- Interview 4 313 So. Ja, vielleicht müsste einfach das Studium ein bisschen länger werden. (lacht)
I: Oh! (lacht)
B4: Nein, ich weiss es nicht. Es ist noch schwierig zu sagen.
I: Aber schon / du siehst dort irgendwo / dort fehlt irgendwo noch etwas.
B4: Ja.
I: Also dort bräuchte es irgendwie in diese Richtung / eben systemisches Arbeiten, systemisches Verständnis. Auch dort bräuchte es wie etwas mehr.
B4: Genau, genau.
-
- Interview 4 325 4: Also, das ist jetzt / ich denke jetzt einfach von unserem Dienst aus. (...) Und dass wir wirklich so Strukturen verändern müssen, damit das möglich wird, habe ich nicht das Gefühl. Was ich mir vorstellen kann / was sicher helfen würde, ist, dass / wir haben ja so gemeinsame Weiterbildungstage. Dass die diesem Thema gewidmet werden würden. (...) Oder / was ein Thema ist, da lehne ich mich jetzt aber ein bisschen zum Fenster heraus. Ich mache es jetzt für dich.
-
- Interview 4 329 B4: Dann gehört für mich der Vater dazu. (...) Das bedeutet, dass (...) / dass es einfach erst nach sechs geht. Weil die müssen / die arbeiten ja und kommen nach Hause und / das heisst, es gibt mehr Abendarbeit. Und wenn man jetzt schaut, in den Berufen als Sozialpädagogin, hat man auch Abendarbeit. Die wird einfach entschädigt. (...) Und das ist bei uns nicht so. (...) Und (...) das ist einerseits / ist es ja wie nicht klar deklariert, dass wir das machen sollen
-

/ müssen. Und ich verstehe, dass eine, die eine Familie hat, dass die keine Lust hat, um sechs noch zu arbeiten. Und dass / (...) also dort müsste es für mich wie eine Institutionalisierung geben. Dass es wie heisst: Das wird verlangt, wenn die Situation es verlangt.

Interview 4 331 B4: Das ist unser Auftrag, genau. Und Beratungen, auch nach sechs, das gehört bei uns dazu. Das ist nicht einmal in einem Ausnahmefall so, sondern wenn die Situation es verlangt, machen wir das. Und dass man aber nachher auch sagt: Wenn es länger geht als nach abends um acht, dann gibt's Abendzulagen. (...) Sodass es einfach (...) ja, ein bisschen entschädigt wird. (...) So.

Interview 4 337 Aber (...) es gehört / man kann das auch gut machen ohne, bei uns. Und dann sagt niemand etwas. (...) Und das würde ich mir wünschen. Eben, dass es so ein Ganzheitliches gibt. (...) Dass es so wie / ja, es gehört bei uns dazu und (...) wir machen das, weil das der Sache dient.

Interview 5 154 Was ich aber merke und vermehrt machen möchte, was hoffentlich bei uns dann auch kommt, ist so Eltern und Kind zusammenzunehmen. Eltern-Kind-Gruppen zu machen. Und wir sind auch daran / also es geht alles noch unter Projekt bei uns,

Interview 5 154 Also ich könnte mir auch vorstellen, einmal pro Woche / nicht einen Elterntreff anzubieten, so wie es das schon gibt, also bei uns gibt es solche Orte, wo die Eltern hinkönnen und die von uns geleitet sind / #1:08:39-3#

I: Okay. Also innerhalb des Dienstes in dem Fall?

B5: Ja. Also es ist in einem Lokal. Es ist so ein wenig ausserhalb. Es ist so ein Kulturzentrum, das von unserer Institution, also jemand von der Früherziehung macht das jetzt. Dort können Familien einfach kommen und gehen. Es gibt so ein Angebot. Aber ich würde mir mehr so vorstellen, auch die Kinder zusammenzunehmen / oder die Eltern zusammenzunehmen, von Kindern, die ein wenig schwieriger sind, die eine ähnliche Thematik haben oder vielleicht auch nicht. Einfach / oder mit Geschwistern zusammen auch, weil ich einfach merke, für diese Eltern ist es zum Teil sehr, sehr schwierig einfach mit ihrem Kind zu kommen und das Geschwister dann irgendwo abzugeben. So einen Nachmittag oder

etwas zu machen oder einen Morgen, wo es nachher um etwas geht. Wo es dann um ein Thema geht, zum Beispiel konkret um: Wie spiele ich mit meinem Kind? Und dass wir dann zu zweit dabei wären. Solche Ideen.

Interview 5 159 Für mich selber, jetzt so für die einzelnen, brauche ich eigentlich nicht mehr. Für mich ist es gut so, solange es okay ist, dass ich so viel Zeit für beides aufwende, entspricht es mir sehr. Aber eben, so für Gruppen, das wäre schon noch etwas, glaube ich, das wir verbessern könnten.

Interview 5 161 Also das eine wären eben, so Treffs für Eltern, wo es aber um ein Thema geht. Und da hätten wir auch gedacht, dass wir uns abwechseln könnten. Zum Beispiel, dass wir zu dritt oder zu viert wären und immer zwei wären dort. Es ist immer am gleichen Nachmittag. Und es ist für eine begrenzte Zahl Familien, die sich dann auch verpflichten zu kommen, zum Beispiel. Und dann würden wir mit denen ein Thema machen. Oder wir hatten die Idee, dass wir Kinder in eine Spielgruppe nehmen und gleichzeitig andere mit den Eltern etwas besprechen. Das hätten wir gedacht.

Interview 5 162 Dann hatten wir die Idee, so Wochen zu machen, zum Beispiel in den Ferien, in der ersten Woche. Jetzt war einmal eine. Wobei, dort wurden die Kinder rausgenommen.

I: Rausgenommen? Aus der Familie raus?

B5: Ja. Das war eine Beschäftigung für die Kinder, eine Woche. Aber die Idee wäre auch eine Woche zu machen, wo man mit den Kindern und den Eltern zusammen zum Beispiel in den Wald geht oder so. Aber zusammen. Oder mit ihnen zusammen dann zu Mittag isst. Solche Sachen.

Interview 5 165 Unsere Idee war einfach auch, dass sich die Eltern besser austauschen können. Also ich hätte da noch weitere Ideen, aber es ist nicht so realisierbar. Also am liebsten hätte ich unten drin in der Institution ein Café. Weil ich habe nämlich das Gefühl, all diese Eltern, die warten, die würden nämlich schon mit jemandem sprechen. Und bei uns in der Wartecke, bei den Gruppen, durch das, dass sie sie entweder holen oder bringen müssen - das haben wir neu, seit letztem Jahr, nicht mehr Taxi beide Wege, sondern einen

- haben wir schon gemerkt, dass sie dort mehr in Kontakt auch kommen. Und das ist halt auch etwas total Wichtiges für sie, dass sie sich austauschen können. Das ist jetzt im weiteren Sinne familienorientiert.

Interview 5 179 Ich denke, es braucht es schon. Um auch zu definieren, was wir eigentlich sind, oder was wir eigentlich machen. Aber im Moment ist, glaube ich, noch so ein wenig Umbruchsphase, weil es einfach so fest verankert gewesen war mit dem / Ich weiss noch, als ich angefangen habe, hat es geheissen im Bericht: „Die Früherziehung ist indiziert und wird mit durchschnittlich einem Termin pro Woche durchgeführt.“ So war auch der Satz. (beide lachen)

Oder? Und das ist jetzt sicher nicht mehr so. Aber es sind auch etliche schon länger dort. Und das ist noch so fest in den Köpfen drin. Vielleicht braucht es dann schon Konzepte, oder so Beschreibungen, in denen steht, was es alles sein könnte. Das kann ich mir schon vorstellen. Oder was alles dazu gehört. Weil für mich gibt es auch einen Unterschied: Ist es einfach ein Elterntreff, wo man sich einfach so mal treffen kann oder so im Café, wo man sich mal sieht, oder hat es wirklich einen Hintergedanken dahinter? Und Vernetzung ist ja auch, wenn man sich mal trifft. Aber ich finde eben es wäre dann schon noch ein bisschen mehr.

Interview 5 186 Ich denke einfach, der Einblick in die verschiedenen Institutionen ist sicher sehr gut. Mit verschiedenen Leuten mitzugehen und verschiedene Sachen anzuschauen ist sicher sehr gut. (...) Ja. Und die verschiedenen Möglichkeiten zu zeigen, was eben möglich ist.

Interview 5 196 Ich habe das Gefühl, wo es mehr Umdenken braucht, ist noch in den einzelnen Institutionen, wirklich in der Umsetzung. Aber ich habe das Gefühl, die Grundvoraussetzungen sind. Wir haben nicht gerade unbegrenzte Stunden, aber wir haben fast ein wenig wie es vorher bei der IV war, recht offen /. Wir sind offen, was wir machen wollen. Wir müssen es nirgends begründen. Ich denke, es kommt ein wenig darauf an, weisst du, wie die Leitung das auch steuert. Ob sie das unterstützen oder nicht. Auf das kommt es fast am meisten an. Ich denke, es ist gut, wenn sich eben die Dienste auch austauschen können, schauen können: Wer macht es wie? Was hat Erfolg? Und wo kommen die Eltern gerne? Und mehr so. Ich habe das Gefühl, sonst ist es wohl schon gut.

- Interview 6 92 Am liebsten hätte ich ein / Meine Vision ist so eine prozessorientierte Teamarbeit. Also wo man Fälle und Diagnostik und so Elterntemen bringen könnte. Dass man sich halt innerhalb der Institution auch noch weiterentwickelt. Also nicht nur von dem, wo man von der Ausbildung herkommt, und dann mal Weiterbildung, die man spannend findet und dann bleibt es dort, wo es war. Und Integration in die eigene Arbeit ist ja dann immer ein großer Schritt. Wie macht man das?
-
- Interview 6 110 Ich vermisse es eigentlich, also jetzt bei uns, wir sind sowieso nur drei Personen, ohne fachliche Leitung, im Kanton. Das ist einfach, weil wir sehr klein sind, gar nicht in dem Sinn möglich. Aber ich würde meinen, das ist einfach ein Bedarf, dass man das Standbein Gesprächsführung mehr schulen müsste. Mehr begleitet haben in der Praxis, in der Institution.
-
- Interview 6 112 Also wenn ich jetzt die Ausbildung anschau als eine Institution, wo man also mal das Rüstzeug sicher ein bisschen holen kann. Also üben muss man es eben nachher dann in der Praxis. (lacht) Erfahren, hören kann man es. Aber übersetzen muss man es nachher in der Praxis. Und deshalb meinte ich, hätten die Institutionen da ein bisschen eine Verantwortung. Wie bringt man das Wissen, was im Kopf ist hinüber in die Hand? Und da meinte ich / oder eine Idee von mir ist, das in Arbeitsgruppen zu üben. An realen Fällen, Intervision, oder wie Supervision. Intervision ist natürlich noch etwas anderes, als wenn man angeleitet wird durch einen Supervisor.
-
- Interview 6 114 Ja, also man kann das auch jetzt in einem kleinen Dienst, der dafür intra- und interdisziplinär organisiert ist, könnte man das auch machen mit anderen Kolleginnen. Logopädinnen haben auch solche Themen, Psychomotorikerinnen auch. Vielleicht nicht ganz so heiÙe Themen, weil es nicht um Behinderung geht, primär. Bei uns geht es doch sehr häufig um das Thema Behinderung und das geht einfach noch etwas mehr ans Leben.
-
- Interview 6 116 Ja, genau. Also ich hätte so ein Bedürfnis, dass die Ausbildungsstellen und die Leiter der Dienste da mehr ins Gespräch kommen würden. Was stellen die Leiter fest, dass es braucht?
-

- Interview 6 118 Dass man das auch übernehmen könnte, dass die Leitungen mehr solche Dinge übernehmen könnten, direkt, wenn es die Leute in der Ausbildung haben. Dass man es gleich einführt. Solche Modelle, die ihr vielleicht habt in der Ausbildung. Dass auch auf der anderen Seite vielleicht auch die Ausbildungsstelle auch noch ein bisschen erfährt: welche Dienste können das, oder machen es. Oder einfach ein bisschen wie das Thema ins Gespräch bringen. Welche Modelle gäbe es, um das, was in der Ausbildung geboten wird, auch hinüberzubringen in die Institutionen und zu den einzelnen Früherzieherinnen?
-
- Interview 6 126 Also wenn ich an Institutionen denke, würde ich meinen, Leute, die neu anfangen, und neu heißt: vielleicht die ersten fünf Jahre, müssen eigentlich wissen: ich gehöre zu einer Arbeitsgruppe. Das gehört dazu wie Team. Arbeitsgruppe heißt: sich diagnostisch, Standbein Kind, etwas erarbeiten. Oder/und eben den ganzen Elternberatungsteil, die Elternthemen, ich selber / Was mache ich da mit dem? Wo grenze ich mich ab? Was muss ich entwickeln? Dass ich mich überprüfen und entwickeln kann. Also Arbeitsgruppen einführen, die gut geleitet sind, in der Institution. Dass man das, was man gelernt hat, anwenden kann. Und das, was am Montag erlebt hat, am Dienstag in die Arbeitsgruppe bringen kann.
-
- Interview 6 132 Von den anderen auch, ja. Aber ich glaube, wenn man mal erfahren hat, dass das etwas bringt, dann wird man freiwillig auch in eine Arbeitsgruppe wollen. Aber am Anfang wird man denken: Ich muss doch meine Arbeitskiste noch „präppen“. Und ich meine, das bringt es eben nicht.
-

Anhang: Vollständig transkribierte Interviews

Transkription 1

1 Interview 1

2 I: Ja, es nimmt auf, sehr gut. Zuerst einmal, wie lange bist du schon als
Früherzieherin / #0:00:05-8#

3 B1: 25 Jahre. #0:00:06-9#

4 I: / tätig? 25 Jahren, das muss ich gar nicht aufschreiben. Und hast du vorher
irgendeinen anderen Beruf gemacht? #0:00:13-0#

5 B1: Ich habe zuerst die kaufmännische, also die Wirtschaftsmittelschule, gemacht
und nachher habe ich die Ergotherapie-Ausbildung gemacht. #0:00:20-1#

6 I: Okay, und du bist angestellt worden / aber als Ergotherapeutin? #0:00:23-1#

7 B1: Als Früherzieherin. #0:00:25-9#

8 I: Als Früherzieherin. Welche Ausbildung zur Früherzieherin hast du gemacht und
in welchem Jahr? #0:00:31-1#

9 B1: Den Master habe ich jetzt gemacht 2012 bis 2015. #0:00:34-7#

10 I: Gut. Und hast du spezifische Aus- oder Weiterbildungen gemacht, die du im
Rahmen der Früherziehung gemacht hast, vielleicht vorher, bevor du den Master
gemacht hast? #0:00:44-4#

11 B1: Also im Rahmen / was heisst im Rahmen? #0:00:46-1#

12 I: Also Weiterbildungen, wo du wirklich spezifisch gemacht hast, während dem du
als Früherzieherin gearbeitet hast und wo du gesagt hast, die brauche ich für
meine Arbeit in der Früherziehung. #0:00:55-3#

13 B1: Also der Eine ist der Kind-Bobath, habe ich gemacht. Und nachher habe ich
sensorische Integration gemacht / Basis. Ich habe Focussing gemacht, das ist eine
körperorientierte Psychotherapie, die ich hauptsächlich einsetze. #0:01:12-1#

14 I: Mhm. Gut. #0:01:15-2#

15 B1: Hat es jetzt gerade abgestellt? #0:01:15-8#

16 I: Nein, nein, ist gut. Ich habe einfach schnell kontrollieren müssen, dass es nicht
abgestellt hat. #0:01:18-7#

17 B1: Daneben habe ich SIT gemacht, Systemische Integrations-Therapie / einfach auch Basis, Marte Meo Basis und gewaltfreie Kommunikation. Also das ist alles Basis und das einzige, was wirklich einhängt (Dialekt) ist das Focussing, das habe ich auch abgeschlossen, das ist eine sechsjährige Ausbildung. #0:01:38-6#

18 I: Okay und die hast du wirklich einfach in der Zeit, seit du als Früherzieherin gearbeitet hast / da hast du diese Ausbildungen gemacht? #0:01:44-0#

19 B1: Ja.

20 I: Okay. Sehr gut. Darf ich Fragen wie alt du bist? #0:01:48-4#

21 B1: Ich bin 51 jetzt. #0:01:49-9#

I: Danke vielmals. Also, dann würde ich schon zum Block der Familienorientierung kommen / also zum Begriff (...) Vielleicht noch einmal zum Wiederholen. Es ist wirklich so, das in der Literatur und in der Forschung der Begriff einerseits sehr viel verwendet wird, also wirklich so ein Schlagwort. Und andererseits gibt eigentlich keine einheitliche Definition. Also es ist wirklich / der Begriff ist heterogen von hier bis da. Und meine Frage wäre jetzt wirklich ganz offen gestellt an dich: Was verstehst du unter Familienorientierung? #0:02:23-6#

23 (Musik im Hintergrund) So viel zum: keine Nebengeräusch (...)

24 B1: (unv.) Geht das so?

I: Ich glaube schon. Und vielleicht noch zur Frage / ich wäre wie froh, wenn ich am Schluss quasi zu dieser Ausführung wie drei Stichworte hätte. So ein bisschen, was wäre denn das Zentralste. Was verstehst du unter Familienorientierung vielleicht auch, wie warum, das du begründest und nachher, was wären so die drei wichtigsten Schlagwörter. #0:02:54-1#

B1: Also Familienorientierung ist für mich wirklich auch sehr offen, sehr breit. Ich denke mir / da kommt mir einfach als Erstes ein seelisches Schaffen in den Sinn. Und einfach (...) was braucht die Familie? Was braucht das System? Und wie kann man dort das System stützen oder auch unterstützen und begleiten. #0:03:23-5#

27 I: Also wirklich so individuell auf die Familie ausgerichtet. #0:03:28-2#

B1: Ja, auf das System ausgerichtet, würde ich sagen ja, also sicher individuell und (...) schon: Was braucht das System, dass es funktioniert kann, dass es so schlank wie möglich hindurchkommt. #0:03:46-7#

29 I: Könntest du es vielleicht noch so an einem Beispiel / wenn du jetzt gerade

irgendeine Familie hast / so an einem Beispiel wie noch erläutern, was / #0:03:54-0#

30 B1: Ja, eine Familie, eher Unterschicht, mit Gefährdungsmeldung, Verwahrlosung, Vater (...) Heimerfahrung, Pflegefamilienerfahrung / sie viele Todesfälle in der Familie, schwierig. Und dass man dort ein bisschen schaut, was braucht das Kind, welches ich betreue. Wie kann man dort das Umfeld, oder eine Atmosphäre schaffen, dass das Kind – teilweise – zu dem kommt, was ihm gut tut in dem System. #0:04:38-8#

31 I: Also im Sinn von: das Kind steht zwar im Zentrum, das, was das Kind braucht, aber nachher wie die Frage: Was braucht denn das System rundum, damit das Kind das bekommt? #0:04:51-8#

32 B1: Genau. Vor allem, weil es eine Behinderung hat und weil es noch einmal schwieriger ist. Und die Eltern sehr viel schon im Rucksack haben. Also, sehr mit sich beschäftigt sind und wie kann man die Brücke schlagen zum Zurückstehen, um das Kind wahrzunehmen mit seinen Bedürfnissen, und es nachher nicht als Sündenbock oder als schwierig zu erleben. Also dass es eine gute Atmosphäre entsteht oder entstehen könnte. (...) Das wäre für mich Familienorientierung, in die Richtung. Jetzt möchtest du gerne die drei / ? #0:05:29-8#

33 I: Mhm (bejahend). (...) Also systemisch hast du schon erwähnt, wäre vielleicht so eines / #0:05:38-1#

34 B1: Also ich denke mir, Respekt und Wertschätzung dem System gegenüber, eine Haltung. Also ich würde sagen „systemisch“ ist eines, das andere ist eine „Haltung“. Und die Haltung ist nicht von unserem Widerstand her, sondern von dem, was dort ist, was möglich ist. Also Respekt vor dem, was diese Eltern leisten mit vielleicht auch Sachen, wo wir sagen müssen: „Das geht eigentlich nicht, das ist jenseits, das ist wirklich unterste Schublade.“ Aber dass man das respektiert was da ist und wertschätzt und es auch mit den Eltern anschaut und dass man dort noch mehr Energie einbringt. Die Energie / das Empowerment finde ich ganz ein wichtiger /. Man kann wirklich nur die Leute in Bewegung bringen, wenn sie auch wahrgenommen werden und ernst genommen werden mit ihren Bedürfnissen und mit ihren Problemen, Sorgen. #0:06:29-5#

35 I: Das wären schon drei Begriffe – systemisch, Wertschätzung, Akzeptanz, Empowerment, das sind jetzt die, dich ich gehört habe. #0:06:40-1#.

36 Jetzt gebe ich dir so ein Kuchendiagramm. Und zwar hätte ich gerne, dass du mir da einzeichnest / Also du arbeitest vielleicht nicht 100 %, aber sagen wir vielleicht deine Prozente, die du schaffst, das investierst du 100 % in die Familie, wie viel

von diesen 100 % arbeitest du schätzungsweise kindorientiert und wieviel Prozent familienorientiert? #0:07:10-5#

37 B1: Das ist in meiner Arbeit? #0:07:12-2#

I: In deiner Arbeit, genau. Was würdest du sagen, wie viel von deiner Zeit ist kindorientiert, das wäre violett, und wieviel von deiner Zeit in der Früherziehung schaffst du familienorientiert, wäre gelb. #0:07:24-0#

B1: (...) Das dünkt mich noch schwierig. Weil das Eine ist für mich ein Pro-Forma-Ding. Das Eine ist, ich arbeite mit dem Kind und übers Kind schaff ich es zu den Eltern. Und für mich ist so die Frage von der Nachhaltigkeit. (...) Das sind ganz wenige Eltern, die nicht kooperieren. Nicht kooperieren heisst: ganz viele Eltern, die sich öffnen und Fragen stellen und Sachen aufnehmen können. Ich müsste das anders machen, ich müsste sagen: am Anfang vielleicht Dreiviertel kindorientiert, aber das Outcome ist am Ende vielleicht halb-halb oder dreiviertel familienorientiert. Je nachdem, wie man einhängen kann, je nachdem was halt möglich ist, aber für mich ist es wie eine Bewegung, ich kann das wie nicht definieren, ich denke, ich gehe über das Kind hinein, und über das Kind erreiche ich oft die Eltern. Und habe nachher die Eltern / also es ist auch Vertrauensaufbau / die Kinder sind halt schnell mit Vertrauen, das ist mein Auftrag beim Kind. Aber ich habe das Gefühl, dass ich über die Kinder, über meine Haltung die Eltern erreichen und die Eltern teilweise auch begleiten kann zu Sachen, die sie vielleicht nicht machen würden, wenn das nicht so wäre. Also, dass Fragen kommen oder dass sie das Vertrauen haben, dass sie anfangen umzusetzen, dass sie wirklich realisieren, da ist jemand da, der etwas anbietet. Ich sage: ich bin ein Instrument, nutzt es. Überall kann ich nicht helfen oder begleiten. Aber ich bin hier, um ihnen zu helfen, um sie zu begleiten. Und das ist so für mich eine Kunst, wie komme ich zu den Eltern, indem ich nicht (..) hierarchisch denke und ich als Früherzieherin komme jetzt und sage wie es geht, sondern wie kann ich dort einfließen, dass nachher die Elternarbeit eben auch fließt. Und dass sie vielleicht von sich aus drauf kommen, dass sie nicht rauchen sollten, dass das nicht gut ist für die Kinder. Dass sie den Weg machen, ohne dass ich zuerst sage: jetzt möchte ich mit ihnen reden. Es gibt Sachen, die ich klar deklarieren will, die mir ein Bedürfnis sind / was mein Job ist mit dem Kind - mit Abklärungen, mit EB bei uns. Dort halte ich den Finger / oder auch Transparenz, was ist mit dem Kind? Da bin ich sehr direktiv. Und das Andere ist für mich einfach: Es ist ihr Weg, es ist ihr Prozess (...) so viel zu machen, wie sie können – wie es ihnen möglich ist. Und das ist halt mehr begleitend, das kann man nicht / (...) Es hat wie so etwas Fließendes. Ich würde sagen, am Anfang mehr, mehr kindorientiert. #0:10:47-9#

40 I: Also darfst es auch überlappen. Das ist OK. #0:10:50-9#

B1: Und dann kommt so auch auf das System drauf an. Also jetzt Frühgeborene / Mittelschicht / (unv.), das ist extrem schwierig, an diese Mutter ranzukommen. Und
41 jetzt im Moment habe ich das Gefühl, ich erreiche sie. Nicht weil ich sehe, dass sie ein Bindungsproblem hat und so. Es ist einfach ein Tanz, es ist ein Tanz mit diesen Familien. Wie erreiche ich sie? Und wie ist es für sie gut? #0:11:14-9#

42 I: Super mitkommentiert (lacht). Sehr gut. #0:11:21-1#

B1: Gut. Ich würde sagen, das ist am Anfang (zeichnet, Geräusche zu hören) – und nachher käme, ich würde vielleicht sagen / drei Viertel sicher nicht, aber sicher mehr als halb /. Das sind die Eltern, gell? Und das, würde ich nachher sagen, das
43 würde es dann mit der Zeit ergeben, sofern ich die Eltern erreichen kann. Nicht mit einem Beistandsauftrag und nicht mit einem Familien begleitenden Auftrag, weil das ist ein anderer Auftrag. Aber ich denke wir / (...) Ich habe das Gefühl, da ist noch wie mehr möglich mit der Zeit. #0:12:02-0#

I: Sehr gut. Es gibt Studien die sagen, dass familienorientierte Arbeiten mit einer
44 höheren Belastung verbunden werden. Also, dass Früherzieherinnen äussern, wenn sie familienorientiert arbeiten, dass sie eine höhere Belastung spüren. Was denkst du, wo sind die Grenzen von familienorientiertem Arbeiten? #0:12:35-5#

B1: Also gut, es hat ganz viele Grenzen. Es hat Grenzen vom Medizinischen zum Beispiel. Also, wieviel muss ich dort machen und wieviel muss ich dort begleiten. Es hat vom sozialpädagogischen her für mich Grenzen / Früherziehung jetzt im Moment. Es hat Grenzen zur Psychiatrie, also zur psychologischen Begleitung. Es
45 hat Grenzen zur Freizeitgestaltung. (...) Also ich denke so das Psychologische ist für mich / dort hat es ganz grosse Grenzen. Es gibt Grenzen zu anderen Fachpersonen oder zu anderen Therapierichtungen. Also zum Beispiel auch die Ergotherapie. Als Ergotherapeutin / ich überweise gerne, weil ich nachher sehe, ja, da kann man nichts machen, jetzt in diesem Setting. Also ich finde, es gibt therapeutische Grenzen. #0:13:35-5#

I: Und im sozialpädagogischen Rahmen – wo siehst du da die Grenzen? #0:13:41-1#
46

B1: Da geht's um den Auftrag. Der Auftrag ist / den wir bekommen / Betreuung, Begleitung vom Kind – mit dem System. Eine Familienbegleitung ist für mich, der
47 Auftrag, wie kann die Mutter es mit dem Kind zum Beispiel schaffen oder, wenn es ein grösserer Rahmen ist / die Kindesschutzmassnahmen, also das Kindeswohl / ist das Kindeswohl gewährleistet? Und ich denken, wir haben dort Grenze in der Früherziehung / wir können Gefährdungsmeldungen machen. Was wir jetzt an

unserem Dienst nicht gern machen, weil einfach die Kooperation danach gefährdet sein könnte. Aber auch da denke ich mir, wann ist es genug und wann ist es nicht genug. Also das finde ich eine ganz, ganz schwierige Sache. #0:14:27-6#

48 I: Aber dort würdest du sagen, sobald das Kindeswohl gefährdet ist, dort ist die Grenze. #0:14:33-3#

49 B1: Ja. Da gibt es eine Gefährdungsmeldung und dann ist die Frage, wer schaut weiter – da geht es in die sozialpädagogische Begleitung hinein / oder, dass sie die Kinder wegnehmen, wenn, ja / (...) Also ich finde da sind extrem viele Grenzen und sie sind nicht klar, die Grenzen. Und ich denke es ist schon oft die Gefahr von der Früherziehung, dass sie sich verrennt, in ganz viel Problematiken, also, so eine KESB-Person bei uns / da ist immer ein Feuer im Dach. Die Frage ist für mich: Ja, hat es denn wirklich überall Feuer im Dach, oder könnte man das nicht anders angehen? Und, ich habe das Gefühl, der pädagogische Bereich hat auch die Helferseite auch noch. Die Helferseite ist wirklich ganz, ganz gefährlich. #0:15:25-1#

50 I: Also von deiner Sicht her, ist es eigentlich so, dass man dort sich auch früher als Berufsgruppe nachher abgrenzen müsste und sagen: Jetzt muss es irgendwohin weiter. #0:15:34-4#

51 B1: Ja, das man das sauber anschaut mit Subvisionen und sagt: Wo habe ich da noch einen Auftrag und wo habe ich keinen Auftrag. Ich denke, das ist auch ganz wichtig. Wie versuchen eben den Auftrag reinzuholen von den Familien. Also, dass man da wirklich klar / und nachher muss man dort sagen: kann ich, kann ich nicht. #0:15:49-8#

52 I: Was wär jetzt so ein Beispiel, wo du sagst: Da kann ich nicht? Wenn du jetzt wieder überlegst in einer Situation, die du vielleicht gehabt hast oder hast, wo du wirklich sagen musst, da muss ich jetzt stoppen oder da ist meine Grenze erreicht. #0:16:10-2#

53 B1: Ganz klar, wenn es ins psychiatrische geht. Ja, in Störungen hinein, die ich ganz klar weiterweise. Und ich sage: da würde ich euch empfehlen eine Fachperson zu suchen. Traumatisierungen auf jeden Fall und dort, sage ich auch, dass wenn sie dann beim Therapeuten sind, wenn eine Traumatisierung hervorkommt, dass ich sie darauf hinweise, dass der Therapeut dafür ausgebildet sein sollte mit Traumata zu arbeiten. Also dort finde ich / Trauma ist ganz klar / psychiatrisch ganz klar. Logo / finde ich kann ich teilweise extrem gut / Je nachdem, wie die Sprachproblematik ist. Ergo finde ich auch. (...) Familienbegleitung / (...) mach ich viel die Erfahrung, solange ich drin bin, funktioniert es mit der Familienbegleitung nicht. Und wenn ich raus gehe, ist es

nachher schwierig einen Familienbegleiter zu finden, der auch wirklich mit dem Klientel und der Problematik klarkommt. Aber dort wird es einfach ein bisschen schwierig, dort finde ich es viel schwieriger einen Familienbegleiter reinzuholen.
#0:17:20-2#

54 I: Also dort merkst du, ist es auch die Frage: Wieviel mache ich selber und wann gebe ich es aber ab, die ist es eher schwieriger oder weniger klar auch zum Ziehen, als jetzt eben bei einer psychiatrischen / #0:17:33-1#

B1: Ja, psychiatrische denke ich, das kann man gut / weil wirklich, da kann ich klar sagen / bei der Familienbegleitung merke ich einfach viel, dass die Eltern nicht kooperativ sind. Dass sie das nicht wollen und von dem her mache ich es einfach, dass ich einfach probiere es zu verkaufen und sagen: Ich höre jetzt auf und wer schaut weiter, ich habe das und das für euch gemacht, ich habe euch begleitet, dass ihr zumindest jemanden habt, den ihr kenntet /. Ja, aber das ist wirklich mit sehr viel Schwierigkeiten / andere Situationen, wir haben ja Familienbegleitung / also die war drin und die Mutter fand, die kann ich nicht brauchen. Dann sistieren sie bis die Früherziehung draussen ist, das haben wir so gemacht. Und dann kam
55 die Familienbegleitung rein. Das Kind hat ein Autismus-Spektrum und ich habe aber einfach das Gefühl gehabt, das Verständnis ist nicht da. Weil die arbeiten anders. Und wir haben nachher Sitzung gehabt mit der Ärztin, welche die Abklärung für Autismus-Spektrum machte. Die haben nachher ganz klar der Familienbegleitung gesagt: Ihr müsst euch in dieses Thema einarbeiten, sonst geht es nicht. Und das dünkt mich so das Schwierige. Es ist wirklich/ wir sind gu/ wir wissen viel in diesem Bereich und ich nehme nur jemanden rein, wenn ich das Gefühl habe, er kann das leisten. Ich merke, die Familienbegleitung kann das meistens nicht leisten – wenn die Kinder spezielle Bedürfnisse haben. Wenn das Wissen nicht da ist. #0:18:56-5#

I: Also eher, um nochmals nachzufragen, weil die Familienbegleitung arbeitet ja wahrscheinlich auch sehr familienorientiert. Also um wiederum auf den Begriff
56 zurückzukommen, dass du wie sagst, da haben wir wie mehr Kompetenzen familienorientiert zu arbeiten, weil wir die spezifischen Bedürfnisse des Kindes kennen. #0:19:13-4#

B1: Wir können halt besser stützen. Aber wir haben keinen Auftrag die Problematiken zu lösen, das finde ich dann wieder das Schwierige. Jetzt habe ich den Auftrag, der ist klar definiert. Unterstützung einer Mutter mit einem Kind mit
57 speziellen Bedürfnissen, weil ich das Wissen habe. Und das macht es mir extrem leicht, da kann ich dieser Mutter sagen: Schau, vorher habe ich mit dem Kind gearbeitet, jetzt arbeite ich mit euch. Und jetzt geht es um das, jetzt müssen wir zusammen Wege suchen, wie Sie mit Ihrem Kind besser klarkommen. Wie wir das

entlasten können. Und da merke ich, das sind so die Unterschiede, wenn ich in einer Familie bin, dann läuft es eher bilateral, aber das Klare, der Auftrag / (...) Jetzt kann ich es machen, ich habe das Wissen, ich kenne die Familie, jetzt kann ich da arbeiten. Das ist genial. Aber als ich in der Familie war, stand ich sehr viel an in dieser Familie, weil es zu gross war. Also eigentlich hätten wir dort eine Familienbegleitung gebraucht, aber man hätte eine gebraucht, die etwas von der Problematik gewusst hätte. Und solange ich drin war, konnte ich ein bisschen / weil das zehrt an den Kräften / also ich finde es sehr schwierig, wenn man die ganzen Verhaltensmuster sieht und ich habe dort keinen Auftrag gehabt erzieherisch. Also ich kam auch viel zu spät rein. Und ich merke jetzt, das ist jetzt ein anderer Auftrag und der ist viel klarer. #0:20:31-9#

58 I: Also dort ist die Grenze quasi eine strukturelle? Vom Auftrag her oder von dem, was die Früherziehung leisten kann oder aber nicht leisten kann. #0:20:43-7#

B1: Früherziehung kann dort extrem viel bieten, aber es ist eine Vermischung: erziehungstechnisch und kinderorientiert, würde ich sagen. Es ist wirklich, also von diesen Aufträgen, die wir jetzt angeboten bekommen in unserer Gesellschaft / unseres ist halt einfach kinderorientiert und das andere ist nachher wie eine
59 andere Ebene. Und die macht es einfach, weil man kann es einfacher angehen, aber wenn man das Wissen nicht hat, verbrätet man viel Stutz und hat auch nicht viel Erfolg. Also ich denke mir / (...) das finde ich wirklich ein Problem der Früherziehung, aber da kommen wir, glaube ich, erst später dazu, gell? #0:21:22-9#

I: Mhm, aber ist schon mal super. Ja, genau. Dann fahre ich weiter. Ist das gut? (...) Genau, jetzt kommen wir schon zum Ankreuzen, also jetzt gebe ich dir da einen ganzen Katalog quasi ab mit einerseits Definitionsversuche, die man in Literatur findet und andererseits ausdifferenzierter so ein bisschen, was in den Begriff „Familienorientierung“ hineinsubsummiert wird. Und ich hätte gerne, dass
60 du mir ankreuzt, trifft das für dich, für deine Haltung oder dein Bild von Familienorientierung, zu oder nicht. Also du kannst hier – trifft zu – trifft eher zu – trifft eher nicht zu oder trifft gar nicht zu. Und ich hab es ein bisschen unterteilt eben in Definitionsansätze und nachher emotionale Unterstützung, materielle Unterstützung, informatorische Unterstützung. Wenn du das vielleicht schnell für mich durchgehen könntest. Wirklich einfach so aus dem Bauch wieder. Ist das für dich Familienorientierung oder nicht?#0:22:29-0#

B1: (füllt Katalog aus) Muss ich da: was nice to have ist oder was machbar ist oder
61 / also ich denke Realität und Vorstellung ist nicht ganz dasselbe. Jetzt gerade bei diesem hier, finde ich. #0:23:13-2#

62 I: Mhm (zustimmend), es ist mehr: Es würde für dich reingehören. Wenn es für dich reingehören würde, wenn das für dich Familienorientierung wäre eigentlich, dann trifft es zu, also das würde es für dich eigentlich bedeuten – nice to have. #0:23:26-5#

63 B1: Ja. (...) Das sind wirklich schwierige Fragen. #0:23:36-8#

64 I: (lacht) (...) Ja. #0:23:37-9#

65 B1: Trifft eher nicht zu, tja. Das kommt auf das System drauf an.

66 I: Also du darfst dir schon Kommentare noch hinzuschreiben. #0:23:50-1#

67 B1: (füllt weiter aus) #0:27:00-0#.

68 I: Gut. Vielen Dank. Es gibt Forscher, unter anderen Sarimski, die behaupten, sehr viel – er ist natürlich wirklich auch eine der Koryphäen hier im deutschen Raum – er sagt, wer eine volle Tasche mit Spielzeugen mitnimmt, habe / das deute eigentlich auf ein klinisches Verständnis von Früherziehung hin und nicht auf familienorientiertes Arbeiten. Was löst das bei dir aus? #0:27:40-1#

69 B1: Gut, Sarimski finde ich sehr umstritten, er hat im Moment Sachen formuliert, die ich überhaupt nicht unterstützen kann. (...) Ich finde das nicht. Man kann über das Spiel, zur Familie / man kann auch Spielsachen mitnehmen für die Geschwister, man kann auch Spielsachen mitnehmen für die Eltern, zum Sehen, dass man zeigen kann, wie man spielen kann mit speziell ausgesuchten Spielsachen. Die Frage ist einfach, was die Fragestellung ist. Also was heisst für ihn familienorientiert, also er ist ein Guru und er kann sich sehr weit rauslehnen, finde ich, und ich weiss nicht ob er wirklich begriffen hat manchmal, wie die Früherziehung arbeitet. Er wendet sich sehr ab von unserem Arbeiten zuhause auch. Also er hinterfragt das sehr stark, er findet, da könnten wir Kosten senken, wenn wir die Kinder an die Stelle nehmen würden, er findet, wenn man die richtigen Fragen stellt, dann findet man das auch raus in einem Therapieraum. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme den Sarimski nicht so ernst. Und auch das finde ich, ist jetzt so eine Aussage von ihm. Stimmt für mich nicht, nein. Die Frage ist: Wann bringt man volle Taschen? Wann macht man Vertrauensaufbau? Was machen wir für einen Vertrauensaufbau? Was braucht es in dieser Familie? Sind es Eltern, die überhaupt wollen? Man kann auch ohne, mit leeren Taschen gehen und schauen, was schon da ist, ja, kann man. Also ich finde, es gibt viele Möglichkeiten. Ich finde es eine sehr einfache Aussage. Also, vielleicht hat er noch mehr dazu geschrieben. #0:29:25-7#

70 I: Er ist nicht der Einzige, der das sagt. Aus amerikanischen Forschungen kommt

das auch so raus. #0:29:27-5#

71 B1: Ja, das sind Psychologen. Also ich möchte gern wissen, sind es Psychologen oder Heilpädagogen, die in diesem Bereich arbeiten? #0:29:36-6#

72 I: Nein, nein, es sind Psychologen, die meisten, oder Ärzte. #0:29:39-6#

73 B1: Genau. Also, das sagt auch schon wieder viel aus. Ich finde, man muss die Leute fragen. Pretis, habe ich das Gefühl, der ist näher an dem Ganzen. Die Leute müssen da drin arbeiten. Sie müssen drinbleiben. Und ich finde, Sarimski, er schreibt viel Gutes, muss ich sagen. Ich habe wirklich viel von ihm zitiert, das ich sehr gut fand. Aber ich habe manchmal das Gefühl, er ist sehr weit weg von der Früherziehung. Um was es dann wirklich geht. Und er ist ein Psychologe und da ist man in einem Raum. Und da kann man alles lösen. Wir haben einfach die Situation in der Supervision, wo die Mutter zu einem Psychologen geht, der Vater zu einem anderen und das Kind auch noch zu einem. Und für mich ist dann die Frage: Wie nachhaltig ist das? Also ich sehe ihn sehr stark als Psychologe, ich finde, wenn er Mühe hat mit Spielsachen – vielleicht ist es auch sein Thema, das er da repräsentiert. Und er ist stärker in der Gesprächsführung, darum geht er lieber ohne Tasche, sonst müsste er sich noch mit dem Material auseinandersetzen, vielleicht hat er ja da auch ein Problem. #0:30:46-6#

74 I: Also für dich ist es wirklich so, du hast eigentlich / oder deine Haltung ist, über das Material oder über das Spiel kannst du eigentlich zum familienorientierte kommen? #0:30:56-8#

75 B1: Ja, habe ich auch gehabt bei einer Familie. #0:31:00-4#

76 I: Sehr gut. #0:31:01-2#

77 B1: Also kurzes Beispiel. #0:31:03-5#

78 I: Sehr gern. #0:31:04-6#

79 B1: Malen mit dem Kind und das nächste Mal, wenn ich komme, hängen diese Zeichnungen, in einem schwachen System – nota bene – Unterschicht, diese Zeichnungen sind im Zimmer aufgehängt. Und das ist nicht familienorientiert gearbeitet. Nein, aber sie haben die Freude und sie teilen das mit den Kindern, das sind ganz viele positive Faktoren und Resilienzen drin. Und ich habe das Papier mitgebracht und ich habe den Malkasten mitgebracht. Ja. #0:31:33-5#

80 I: Danke. Wir kommen zur Umsetzung. Also schon zum zweiten Teil. Da ist wieder zuerst eine offene Frage: Wie setzt du Familienorientierung in der Früherziehung um? Wo setzt du deine Schwerpunkte? Kannst es gerne auch wieder an eine

Beispiel / #0:31:49-2#

81 B1: Also der Schwerpunkt ist wirklich: Begleitung von Familien in dieser speziellen Situation. Also mit einem Kind, das nicht der Norm entspricht. Und ich denke mir / ja was man halt immer schauen muss, ist, wo stehen diese Eltern schon mit der Verarbeitung, mit dem rausfinden, mit der Hoffnung, es kommt dann schon noch gut. Ja. (...) Sagst du mir nochmal die Frage? #0:32:21-1#

82 I: Wie setzt du es um? Wie gehst du jetzt da dran, also du hast jetzt so eine Familie, du kommst neu dort rein / #0:32:26-7#

83 B1: Also ich mache zuerst ein Erstgespräch. Und ich spüre mal so raus, was ist. Und danach sag ich, was ich anbiete oder was ich anbieten kann und dass ich hier bin für Fragen und dass ich mal anfangen mit dem Kind. Wir fangen wirklich kindorientiert an, weil das Kind der Symptomträger ist, man kann es so sagen. Und nachher schaue ich, wie es sich entwickelt. #0:32:42-9#

84 I: Und jetzt spinne da gleich weiter, jetzt überlegst du dir eine Situation, wie könnte es sich entwickeln, wie gehst du nachher weiter? #0:33:01-4#

85 B1: Wie gesagt, es ist ein Tanz. Also die eine Familie die ich habe – die haben Zwillinge – Frühgeborene, also schwere Frühgeborene – und die Mutter hat ein Bindungsproblem, hat eine riesige Geschichte. Also von einem Suizid hat sie einmal erzählt. Und dort war eigentlich für mich am Anfang wichtig, dass die Mutter diese Kinder positiv erlebt. Und die Mutter, die wollte eigentlich auch keine Früherziehung, weil, die brauchte es auch nicht so. Und ich sagte: Das sind Frühgeburten, und Frühgeburten haben dieses Anrecht. Und ich komme bis das stabil ist und nachher können wir schauen. Und sie hat ganz lang gebraucht, die Mutter hat extrem Mühe gehabt und jetzt am Mittwoch hat sie wirklich gelacht und eine Freude gehabt. Ich denke, sie hat noch andere Unterstützung. Aber es ist halt ein Tanz, es ist einerseits die Förderung des Kindes, also jetzt dort ganz klar die Förderung des Kindes, die Mutter ist immer dabei. Und sie schaut dann zum andern Zwillingkind. Das eine hat Früherziehung, das andere nicht, braucht es später dann aber wahrscheinlich auch. Und dort, einen Vertrauensaufbau, für mich, ist es wichtig über das Kind zu den Eltern den Vertrauensaufbau zu machen. Und dort dann vielleicht mit der Zeit auch Fragen beantworten können. Und die Mutter ist sehr offen. Sie fragt sehr schnell. Sie kommt auch an die Elterngespräche. Was bei dieser Familie wirklich geholfen hat ist, das fand ich spannend, sie musste dann mit der Ärztin sprechen / die Kinder verhalten sich so daneben. Und dann hat sie gesagt, sie könne sie einfach nicht zur Abklärung schicken. Das ginge nicht. Und dann habe ich ihr gesagt, ich hätte einen Bericht geschrieben. Ich habe ihn aber nicht abgegeben gehabt, nur geschrieben. Ich

habe gesagt, ich hätte einen Bericht und sie dürfe diesen sonst der Ärztin einmal schicken, damit diese wisse, wo in etwa wir stehen. Ich würde ihr den Bericht zuerst zukommen lassen und wenn sie ihn dann weiterleiten wolle, dann solle sie in weiterleiten. Dort ist dann der Groschen gefallen. Ich habe das Vademecum gemacht, ich habe Gespräche geführt, es war extrem schwierig. Viel: wir wollen das Beste fürs Kind, aber wir brauchen es eigentlich nicht und machen es trotzdem. So ein Commitment für das Kind aber nicht ein emotionales Commitment von sich. Und dieser Bericht hat ganz viel ausgelöst bei ihr. Ich habe es wahrscheinlich auf den Punkt gebracht. Und nachher hat sie plötzlich loslassen können. Und jetzt sind wir an einem Punkt, jetzt ziehen sie um, nicht so weit weg, und bei unserem Dienst ist das klar die Grenze und ich kann nicht mehr hingehen. Und da haben sie gesagt, wir wollen, dass sie weiterkommen. Und dort merke ich, dort ist etwas / für mich noch sehr wenig. Ich habe andere Familien wo mehr läuft, wo es familienorientierter geht, bei ihnen halt noch weniger, dort wirklich der Wunsch zu hören, wir wollen euch. Die's auch schreiben an die Hauptstelle. Ich kann einfach sagen, es geht nicht. Tut es für euer Wohl. Und das haben sie auch gemacht. Und ich glaube es ist das, die Umsetzung. Also, ich finde es so schwierig, die Umsetzung, es ist ein Tanz ich kann nur sagen, es ist ein Tanz rauszuspüren oder es ist vielleicht eine Kunst, eine Kompetenz rauszuspüren, was braucht es jetzt. Und das kann ganz breit sein. Es kann sein, wirklich intensiv arbeiten mit den Kindern, dass die Mutter dabei ist oder ich die Mutter rausschicke, ich glaube, es ist bei jeder Familie anders. Und ich muss immer wieder schauen / also konstant reflektieren. Das ist für mich die Umsetzung. Konstant schauen, wo sind wir jetzt? (...) Was fängt mich an zu ärgern? Und das auch zu formulieren und zu sagen, so helfe ich auch nicht. Also Transparenz. Es ist für mich ein Tanz und ich habe halt keine klare Strategie, ich kann nicht sagen, so mache ich es, so setze ich es um. Für mich ist es wirklich / und das ist vielleicht ein Focussing, für mich zu spüren, was ist so feinstofflich da. Was ist möglich? Und mit ihnen so unterwegs zu sein. Was für mich ganz wichtig ist: Umsetzung hat für mich auch zu tun mit einer Transparenz, mit ehrlich sein. Und dort bin ich extrem ehrlich, wo / das habe ich wirklich auch gelernt in den letzten Jahren, dass ich da die Sachen benenne. Wenn ich sie auch wirklich wahrnehme. Dass ich sage: Schaut, ihr könnt mir um fünf vor nicht absagen. Das ist Zeit, ihr zahlt, also die Eltern auch ernst nehmen, rückmelden. Aber Umzusetzen das ist wirklich für mich ein Tanz. #0:37:30-1#

86 I: Und noch ein bisschen aus dem Bauch raus, es ist wirklich: das Spüren.
#0:37:35-8#

87 B1: Ja, es ist wirklich so. Man muss sich immer wieder abtasten, jetzt kann ich ein bisschen mehr (...) Ich habe jetzt gerade eine Mutter, die eine Gefährdungsmeldung reinbekommen hat, wirklich out of the blue. Und dort biete

ich sehr viel an, dass sie mich einfach anrufen können. Das mache ich sonst eigentlich nicht. Sie rufen mich auch nie an zuhause. Aber, dass ich wirklich schaue, was ist jetzt gerade wichtig? Das Kind, das ist ganz / ich habe angefangen im Februar, die Haltung war, normal einschulen. Dann muss ich in den Kindergarten, ich habe einen Autismusspektrumverdacht und jetzt geht es eigentlich anders weiter. Jetzt gibt es Abklärung beim Neuropädiater, dann gibt es EB und nachher kommt jetzt die Gefährdungsmeldung rein. Und einfach in dem Ganzen zu schauen, wo kann ich da stützen? Und das ist für mich familienorientiert. Da ist so das Kind da und zu begleiten, dass die Einschulung, dass die Abklärungen laufen, dass wir da gut unterwegs sind. Dass sie wissen, woran sie sind – sie hat ja keinen Partner, sie ist getrennt – der kam jetzt auch hinzu, haben wir auch Gespräche gehabt. Einfach, dass wir eine Atmosphäre gestalten können, wo sie getragen werden. Also getragen – dass sie in ihren Ressourcen sind, aber dass sie die Begleitung annehmen können. Dass sie wissen, (...) das ist gut, das stimmt. Und wir gehen jetzt diesen Weg. Das / ich glaub wirklich diese Atmosphäre zu bilden für, von irgendwo getragen werden. Dass jemand / ich sag auch, ich bin ausgebildet in diesem Bereich. Und das kann ich euch anbieten. Und das dürft ihr annehmen oder auch nicht. Das ist eure Sache. Ich habe ein ziemlich grosses Spektrum, ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Und dass wir dann in der Zeit, in der wir unterwegs sind, versuchen, (...) das so schlank wie möglich zu machen, mit den ganzen Verarbeitungsprozessen, mit dieser Trauer, mit den ganzen persönlichen Sachen, die nebenher noch laufen?
#0:39:48-3#

88 I: Also ich höre raus, konstant wahrnehmen, wo sind die Bedürfnisse, was kann ich anbieten. Und aber immer auch mit dem Fokus, die Eltern zu stützen, damit sie sich lösen können. #0:40:04-6#

89 B1: / zu begleiten. #0:40:06-5#

90 I: / zu begleiten, genau. Das sie dort dann eben auch selber Ressourcen entwickeln. #0:40:09-3#

91 B1: Genau, also ich hatte jetzt grad ein Gespräch mit einer Familie, die / kurdische Familie / habe einen Übersetzer noch mit hinzugenommen / und ich haben am Schluss gesagt, ihr lernt beide Deutsch. Und ich möchte eigentlich nicht mit eurem Bruder kommunizieren, sondern mit euch als Eltern. Und wir werden einen Weg suchen, mit dem Deutsch, das ihr jetzt habt, zu kommunizieren. Und das hat sie wahnsinnig gestärkt.

92 (Hintergrund, jemand kommt heim, #0:40:09-3#-#0:40:55-5#)

93 Ja, aber ich glaube es ist wirklich, / ich habe gemerkt / familienorientiert, oder eine Familie zu begleiten, es ist so gross. Dass du einfach wie den Faden durchziehst. Oder hilfst durchzuziehen, damit sie sich orientieren / das ist es vielleicht, dass die Eltern fähig sind sich zu orientieren, dass sie eine Ausrichtung haben, dass sie entweder trauern: unser Kind ist behindert, das Kind geht dorthin und wir bekämpfen das – das ist auch ein Prozess – oder, dass sie sagen / ich habe auch Eltern, die das annehmen können. Wunderschön. Und dann begleiten wir sie dort. Und sie auch stärken in ihren Entscheidungen. Das ist noch der Vorteil der Früherziehung, was sie entscheiden / ich sag immer, schaut, ihr macht jetzt diese Entscheidungen, in einem Jahr ist es wieder eine andere, aber jetzt im Moment ist es die, die am meisten stimmt für sie. Und dann ist sie auch wichtig. Und das man sie dort stärkt mit ihrem Weg, auch wenn ich es nicht toll finde. #0:41:40-3#

94 I: Auch wenn du anders würdest #0:41:55-9#

B1: Ja, und ich denke mir natürlich das ganze Fachwissen, das ich reinbringen muss. Das ich auch definieren muss, wo ich sagen muss, euer Kind hat das und das Problem. Ich sehe dort und dort die Schwierigkeiten in der Schule. Ich möchte ein Elterngespräch mit den Leuten von der Schule, dass sie das wissen. Dass wir dort sauber arbeiten. Und das ist für mich auch der rote Faden und auch die Stabilität, die ich biete. Man sieht das Kind / und ich glaube, das ist auch noch
95 wichtig, das Kind zu sehen mit den Eltern. Die Eltern ranführen und sagen: Ja, es kann zählen, aber sprechen ist schwierig für ihn. Er kann nicht kommunizieren und zählen / und dort einfach so eine Stabilität reinbringen. Ich bin verlässlich. Das Kind ist da, das Kind wird wahrgenommen, das Kind hat man lieb. Ich glaube, das ist auch noch die Haltung, also, dass man das Kind / dass man die Familie auch einfach annimmt, wie sie ist. Und dass man nachher einfach so durch die Stationen durchgeht, ja.

96 I: Wertfrei.

B1: Wertfrei. Oder sagen, das würde ich euch nicht empfehlen, das würde ich jetzt nicht machen. Wenn ihr das wollt, das ist eure Entscheidung. Dass man da wie
97 zurückgibt. Dass man sich immer sauber hält: wer fragt was, wer ist wo. Also dass eigentlich eine Klarheit herrscht, Orientierung herrscht. Orientierung finde ich ganz wichtig in dieser Beziehung. #0:43:19-3#

I: Als ich habe jetzt gehört, deine Umsetzung ist dort ein bisschen: einen roten
98 Faden geben, Orientierung geben, einen Rahmen geben. Das sind eigentlich so ein bisschen deine Umsetzungsmethoden und offen, klar und transparent schaffen. #0:43:36-7#

99 B1: Und in dem Rahmen drin kann man dann spielen – mit der Tasche oder ohne Tasche – und da kann man nachher gestalten. Aber ich glaube es braucht wirklich einen Rahmen, eine Ausrichtung, Orientierung, dass man loslegen kann, dass man zusammen unterwegs sein kann. Und ich habe das Gefühl, es ist ganz wichtig, die Verlässlichkeit, es braucht etwas sehr Verlässliches, in das sie Vertrauen haben können. (...) Und das ist ein hoher Anspruch an uns, denke ich. Oder dort auch ehrlich sein und sagen: Ich weiss es nicht. Oder ich weiss jetzt auch nicht weiter. Wir müssen da etwas finden. Ja, ich glaub wirklich einfach das ganze Päckchen Ehrlichkeit, Transparent, Orientierung gebe, verlässlich sein, etwas Stabilität dort hingeben. In dem ganzen Wirrwarr, in dem sie sich bewegen. #0:44:30-1#

100 I: Super aufgezählt, danke (lacht). Du hast es schon angetönt, meine nächste Frage wäre: Gibt es Methoden oder welche Methoden oder Modelle helfen dir für das obige umzusetzen? Familienorientiert zu arbeiten. Du hast das Focussing genannt / #0:44:49-4#

B1: Also, ich habe ja auch noch eine systemische / gemacht und dort gibt es einfach ein paar Sachen /. Also ich finde jetzt Marte Meo hat gute Sachen, ich finde, die Systemiker haben auch gute Sachen. SIT hat auch ein paar gute Sachen drin. Ich habe, glaube ich, von überall etwas rausgenommen. Was ich wirklich brauche, ist das Focussing. Und das Focussing ist wirklich so zwischen den Zeilen hören und auch die Atmosphäre wahrnehmen: Was ist es denn? Was irritiert mich? Dass ich dort Strategie habe mit der Ausbildung / dass ich besser da rankomme für mich. Oder dass ich wahrnehmen kann, dass der Vater total schockiert ist, wenn er eine Sonderschule sieht, der traumatisiert ist durch die Heimerfahrung. Es ist so ein Zwischen / Feinstoff, die ganze Atmosphäre zu spüren, was läuft dort, was ist. Und das man so kleine Pikse findet oder spürt, oder merkt, ja, das ist ein Problem.

101 Und der Vater wird nie an ein Elterngespräch in dieser Schule gehen, weil es ihn so stresst und das verstehe ich und das kann ich nachvollziehen. Das sind oft so kleine Informationen / (...) ja das ist die Ausbildung, sie schult dich wahnsinnig stark im Hinhören, Hinspüren, im Wahrnehmen. Und es dann auch thematisieren. Das man sagt ja, ich sehe, dass sie gestresst sind. Und das kann extrem viel in Gang bringen. Das es da auch Verständnis gibt auf ihre Seite oder auf meiner Seite. Ja, also das Focussing ist für mich jetzt wirklich so die Ausbildung und ich find es ganz eine wichtige, weil es eben in das feinstofflich geht. Es ist nicht einfach ein Therapieansatz, es ist eine Grundhaltung in dieser Therapie ist 50/50 also, dass der Begleiter nicht mehr macht, als der, der begleitet wird und dass die Verantwortung beim Begleiteten liegt. Und dass man nur nebandran ist und dort stützt. Den Prozess den sie machen, nicht von dem ich das Gefühl habe, sie müssen ihn machen. Und das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig zum Schaffen.

Also ich würde sagen, das Focussing ist für mich das Wichtigste. #0:47:19-7#

102 I: Okay. Super. (...) Die Frage ist, wenn jetzt die Förderung des Kindes an der Dienststelle oder in der Kita unter Umständen durchgeführt wird, denkst du, man kann trotzdem familienorientiert arbeiten? Also auch wenn man nicht daheim arbeitet? Und wenn ja, wie? #0:47:47-3#

B1: Also bei der Kita würde ich es so machen, dass ich einerseits mit der Kita arbeiten würde und andererseits die Eltern für's Gespräch einladen würde. Das ist möglich, aber nicht ideal. Meine Erfahrung ist / andere Kulturen, die sich extrem schwer tun, bei einer Familie, eine tamilische Familie, die Mutter sitzt daneben, schaut zu und merkst, sie ist sehr weit weg bei diesem Gespräch, und jetzt kommt sie hin, setzt sich hin und hilft mit. Und das wäre halt nicht möglich, wenn das Kind an die Stelle kommt. Ich habe wirklich das Gefühl es ist gut, als Vorbildfunktion zuhause zu arbeiten. Aber es gibt Situationen wo es für das Kind schwierig ist daheim zu sein und dort profitieren zu können, als wenn es an die Stelle geht. Und da würde das unterstützen, ich würde das Kind an die Stelle nehmen, wenn ich den Sinn dahinter sähe, dass das Kind Resilienzen entwickeln kann oder ich besser an seine Ressourcen rankomme, dass es mir dann auch besser / wenn fünf Kinder zugegen sind, schlimme Wohnverhältnisse und die Eltern den Transport gewährleisten könne, dann würde ich es eventuell an die Stelle nehmen. #0:48:58-6#

104 I: Und dass du dann aber trotzdem familienorientiert arbeiten kannst. #0:49:02-9#

B1: Ja, aber es schränkt extrem ein. Also familienorientiert mehr im beratenden Rahmen aber nicht in Nachahmefunktion oder Vorbildfunktion. Ausser die Eltern kommen auch und würden dann zuschauen. Aber das ist meistens nicht die Idee, wenn man sie an die Stelle nimmt. #0:49:20-4#

106 I: Und dann auch so ein bisschen, dass du das Gefühl hast, wenn du das Kind an der Stelle hast und die Eltern nicht dabei sind, dass eben das ganze Feine, das „Spürige“ wie verloren gehen würde in diesem Austausch mit den Eltern. #0:49:35-1#

B1: Ja, es ist auch, die Begegnungspunkte sind weniger. Je nach dem was du für ein System hast, wenn du vor- oder hintendran niemanden hast, dann kann du mit der Mutter sprechen und fragen. Ja, ich denke, man braucht die ganze Atmosphäre von Zuhause. Ein Kind mit Gefährdungsmeldung/ ich habe jetzt den Bericht gelesen und da hat es geheissen, es ist immer sauber dort, es ist ganz aufgeräumt /. Das stimmt, die Kinder sind immer sauber /. Aber wenn ich dort hingehe, das ist Chaos, es ist dreckig, also ich finde die Küche wirklich sehr anspruchsvoll und das hat die Sozialarbeiterin nie gesehen. Das ist das, von dem

ich finde, damit kann ich leben. Und ich finde so ein Vertrauensbeweis, dass sie nicht jedes Mal putzen, wenn ich komme, das ist halt wie es ist. Das ich mir das auch anschauen kann. Das gibt mir eindeutig ein grösseres Verständnis. Die Mutter bringt es nicht auf die Reihe, oder es ist ihnen nicht wichtig und dann muss ich da nicht mit Sauberkeitssachen kommen /. Wenn ich sie am Dienst habe, finde ich, es wäre noch gut, wenn die Kinder das Gesicht waschen und so, wenn ich so sehe, wie es zuhause läuft, muss ich sagen, ja das ist vielleicht für sie nicht so wichtig. Dann kann man es vielleicht anders verkaufen und sagen: Schaut, wenn sie in den Kindergarten gehen, ich fände es gut, sie würden die Zähne putzen und so. Man hat einfach ein grösseres Spektrum. Man kann zwar die richtigen Fragen stellen, aber so etwas findet man wirklich nicht raus. Und der Groove, den jede Wohnung, jedes Haus bietet, das ist einmalig. Und es gibt ganz viel Hintergrundinformationen, die man anschauen muss oder zumindest mit sich selbst verhandeln muss, was liegt drin und was liegt nicht drin. Und dann ginge es in eine Gefährdungsmeldung. Aber ich finde da muss man auch mit sich sauber umgehen, also ich denke, für alles, was man sieht / ja, ich habe das Gefühl, es geht ganz, ganz viel verloren, wenn das Kind an die Stelle geht. Und auch für das Familiensystem. Das ist für mich mehr therapeutisch, darum bin ich auch nicht Ergotherapeutin, das ist für mich genau der Grund gewesen. Nach Hause gehen können und dort einfach mitschwingen können, wenn man darf. Und auch die Geschwister sieht man nicht. Oder sie kommen vielleicht einmal mit Geschwistern vorbei. Aber es gibt ganz viel, was nicht da ist. Oder ein Vater, der arbeitslos ist, den sieht man nicht. Das sind so viel Hintergrundinformationen, die machen, dass man versteht, wenn es Probleme gibt, wenn die Mutter nicht kooperiert. Und wenn man das Kind an der Stelle hat und die Mutter nicht kooperiert, ja, dann habe ich keine Ahnung. Was ist der Auslöser? Und wenn man Daheim ist, dann gibt es mehrere Informationen und auch Verständnis. Das eben etwas nicht möglich ist.
#0:52:21-5#

108 I: Super. Gibt es so Themen, wo du das Gefühl hast die kommen in den Familien immer wieder auf. Also Themen, wo du denkst, da musst du immer wieder familienorientiert drangehen? #0:52:41-5#

109 B1: (...) Ja, einen Teil nehme ich einfach nicht an. Ich denke Sauberkeit ist immer das Thema / schlafen. Schlafen ist ein grosses Thema. Sauberkeit auch, wobei da komm ich jetzt manchmal mehr, dass ich sage, wie ist es jetzt. Geht's oder geht es nicht, wo steht ihr mit dem. Ist es schon ein Thema. #0:53:06-3#

110 I: Also Sauberkeitstraining beim Kind? #0:53:10-1#

111 B1: Ja. Also Training. Also, einfach Windeln / Windel tragen oder nicht tragen. Einschulung ist natürlich ganz klar. Thema, das immer wieder kommt. Für mich /

wir haben eine Abklärungsstelle, das ist die Erziehungsberatung. Kommt bei mir sehr früh. Das sind bei mir Themen, die ich bestimme, wo ich sage, das Kind, das will ich abgeklärt habe, da will ich einen Verlauf haben. Probieren es den Eltern zu verkaufen. Sagen, wir möchten das Kind abklären, damit wir im nächsten Jahr Informationen haben, wie das Kind lernt, wie es Fortschritte machen kann. Teilweise die Kontrolle, ich habe Eltern, wo beide an diese Kontrollen mitgehen. Und dann habe ich wieder welche, die das gar nicht wollen. Also ich finde, da muss man mit beidem umgehen. Also ich finde das oft so schwierig, die einen wollen, die anderen nicht und so weiter und so weiter. So die Abhängigkeit eben auch / das Stärken der Eltern, des Systems, dass man nicht überall dabei sein muss, dass es aber manchmal sinnvoll ist, dass man dabei ist. Was kommt sonst noch viel? Ja, Geschwisterproblematik. Kommt sehr viel. Ja und das Verhalten vom Kind in öffentlichen Bereichen. Wo die Eltern nachher auch oft disqualifiziert, weil sie überfordert sind. (...) Ja die Einschulung / das ist stark / noch vielleicht Spielgruppe, kommt nicht bei allen, kommt ein bisschen darauf an, wann man die Kinder bekommt. Die Einschulung ist natürlich schon das grösste. Das ist ja das, was immer wieder kommt und Erziehungsfragen, teilweise. Und dort merke ich, habe ich manchmal ein bisschen wenig Zeit. Oder weniger. #0:55:07-8#

112 I: Ja, zum darauf eingehen? #0:55:09-5#

B1: Ja, man kann schon darauf eingehen, aber ich denke, wenn es Leute gibt, die ausgebildet sind für das, die haben eigentlich andere Möglichkeiten. Ich habe das Gefühl, unsere Möglichkeiten / also wir haben auch eine Stundenzahl, wir haben 52 Stunden pro Kind. Und du kannst halt nicht einfach mal zur Mutter, mal zum Kind gehen. Entweder gehst du zum Kind / und die merken ja auch, dass das sehr viel Resilienzfaktoren sind, dass wir kommen, dass wir da sind. Dass das Kind eben darf mit den Farben sich ausleben. Und dann muss ich jeweils sagen, wenn ich jetzt noch eine Beratung mit den Eltern mache, dann bekommt das Kind das nicht und das ist / (...) Das Thema kommt für mich halt auch viel. Wo mache ich jetzt den Schwerpunkt? Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Wann entscheide ich, was für das Kind jetzt wichtig ist. Oder wichtiger als alles andere. Und wann kann ich auch zu den Eltern hinüberschwenken. Also ich mache selten / ich mache Elterngespräche einmal pro Jahr. Aber so Begleitungen bin ich / habe ich nie gemacht. #0:56:13-6#

114 I: Wo du wirklich sagst, jetzt mache ich nur Elternbegleitung? #0:56:17-8#

B1: Ja. Ich habe es, glaube ich, eine Zeit lang bei einer Familie gemacht. Aber auch dort finde ich den Auftrag, es passt / es stimmt einfach nicht ganz. Man hat auch nicht die Kompetenz, da muss ich beim Kind / da musst du bei den Eltern einen Auftrag reinholen, der eigentlich nicht in der Früherziehung so definiert ist,

also, ja, das stimmt für mich schon irgendwie nicht, da ist für mich eben so eine Unklarheit drin. #0:56:46-4#

116 I: Und was machst du in solchen Situationen? Stellst du sicher, dass du das wie nach draussen geben kannst, jemand anderem übergeben kannst, die Begleitung von den Eltern und du wie sagst, das ist nicht mehr in deinem Kompetenzrahmen? #0:56:59-6#

117 B1: Ja, da holt man jetzt den Psychologen. Jetzt wird's schwierig und so, dass ich sie wirklich stütze, dass sie gehen. Eben Familienbegleitung nicht so. Das ist das, was ich sage: das Dilemma, Eltern zu beraten mit Kindern mit speziellen Bedürfnissen, für die man nicht ausgebildet ist. Das ist genauso müssig, wie ich, die nachher eine Beratung macht, aber nicht wirklich den Auftrag habe. Also dort finde ich es unglücklich. Aber es ist jetzt nie so eskaliert, dass man nachher eine Familienbegleitung reinnehmen musste. Also irgendwo habe ich das Gefühl gehabt, ich habe sie schon so begleiten können, aber es ist für mich nicht ganz befriedigend, ich muss es so sagen. Es ging, aber es ist nicht befriedigend. #0:57:05-4#

118 I: Wir kommen nachher noch zu dem, was es da noch mehr bräuchte. Aber vielleicht hast du nachher /. Vielleicht noch: Was denkst du, was brauchst du als Früherzieherin oder was brauchen Früherzieherinnen grundsätzlich für Kompetenzen, damit sie familienorientiert arbeiten können? #0:57:57-6#

119 B1: Also die grösste Kompetenz, die gar nicht abgerufen wird, ist die Reflektion. Also wirklich extrem sauber mit seiner eigenen Psyche umzugehen. Wie weit habe ich das Helfersyndrom? Wieso bin ich da im Job? Wo sind meine Fallen? Das ist das, was mir einfach auffällt, wo ich denke, wir gehen nicht helfen, wir begleiten. Und wir müssen Respekt und Wertschätzung haben. Und ich fliege noch so oft in diese Themen rein. Man muss wirklich schauen: Ist das jetzt mein Thema oder ist es das Thema von der Familie? Oder vermische ich da etwas? Dafür muss man extrem sauber arbeiten und das ist eigentlich kein Thema in der Früherziehung. (...). Ich könnt mir vorstellen, dass man einfach Reflektion macht, es muss jemand wollen, natürlich. Also, wie weit möchte ich mich hinterfragen? Mit meinen eigenen kleinen Rucksäcken und was ich alles drin habe. Möchte ich dort hingucken, das würde ja heissen Veränderung. Möchte ich verändern. Oder ist es mir wohl in dieser Hierarchie, wo ich als Früherzieherin komme. Das ist ja das, was unsere Dozentin wunderschön sagt: die Mittelschicht, wir kommen aus der Mittelschicht. Das habe ich gerade am Dienstag in der Supervision gesehen, wo es um eine Unterschichtfamilie ging. Dann mussten wir sagen, was der Lernaspekt sei. Da hab ich gesagt, also hier ist der Lernaspekt für die Früherzieherin, sich in ein anderes Milieu hineinzuarbeiten, das wir nicht kennen. Wo wir nicht annähernd eine

Ahnung haben, was das heisst. Und das denke ich mir, dort müsste man viel mehr machen. Dass wir nicht auf unserem hohen Ross / ehen wie einen Master, ich habe Freude an meinem Master, ich bin gebildet. Das bringt mich viel weiter weg von der Unterschicht – also ich sage jetzt einfach Unterschicht, Mittelschicht, damit es klar ist – von diesen Leuten, weil ich muss mit ihnen im Alltag klarkommen. Und mit ihrem Alltag. Und das zu verstehen, dass jemand eine Heimgeschichte hat, dass der von Pflegefamilie zu Pflegefamilie ist, nachher aufs Schiff verbannt worden ist / also Drogenkonsum / das ist alles, ja /. Ich hatte keine Pflegefamiliensituation, ich war nie in einem Heim, ich habe nie Drogen genommen – ob ich das nachholen kann, ich weiss es nicht – bin behütet aufgewachsen / habe auch meine Geschichte, das ist ja egal /. Aber das sind so viele Faktoren, bei denen ich sagen muss: Jetzt darf ich dort arbeiten in dieser Familie und wenn die mir die Türe aufmachen und mich willkommen heissen, das ist wahnsinnig. Weil die sind wirklich immer / jetzt kommt schon wieder so eine Gescheite. Und dort irgendwie die Brücke schlagen, das finde ich, dort muss man einfach stark dran arbeiten. Wo komme ich jetzt wieder als Mittelschichtperson rüber. Wo kann ich runterfahren. Wo kann ich mit ihnen in einen Rhythmus gehen. Ich denke das, das wäre wichtig. Für gute Arbeit, aber das ist meine Haltung. #1:01:02-2#

120 I: (...) Und wo hast du dir diese Kompetenzen angeeignet? Weil die HfH vermittelt diese nicht so. (lacht) #1:01:11-9#

121 B1: (lacht) Ich habe 23 Jahre schon im Früherziehungsdienst gearbeitet. Ja, Kompetenzen angeeignet, ja. Ich finde, durch ganz viel Erfahrung. Viel Erfahrungen. Und ich denke halt wirklich, dass ein therapeutischer Hintergrund wirklich ein wichtiger Teil wäre. Also ich habe das Gefühl, die Kompetenzen, die ich habe, sind die Reflektion durch die Therapie, durch die Focussing-Ausbildung, die wurden dort gestärkt. Oder, ich habe Ängste abbauen können, wo ich nachher nicht hinstehen und die Früherzieherin raushängen musste. Wo ich spielen kann und wo ich manchmal auch sagen muss: Hilfe, wo zieht es mich da jetzt rein. Aber ich kann dort mitschwingen. Nicht immer. Wenn ich nicht mitschwingen kann, kann ich danach mit anderen Fachleuten schauen, jetzt vom Focussing-Bereich, ja, was ist es denn? Und das hat mit mir zu tun. Und an was muss ich rangehen, dass ich dort nicht mehr so blockiert bin oder das ich dort nicht mehr so festhalten muss, ja. Also, ich glaube, das ist das. Die Kompetenz ist einerseits das persönliche Fachwissen, es ist Erfahrung, aber ich finde du kannst das natürlich vertiefen in dem du therapeutisch auch selber schaust, was sind deine Baustellen. Und warum bist du in dem Beruf. #1:02:37-7#

122 I: Und dir einfach anschauen, was sind deine Fallen. Das du dort dann nicht eben deines überträgst. #1:02:45-8#

123 B1: Genau, und das finde ich ganz wichtig. Die Fragestellung ist spannend, wenn du schaust, wer kommt in die Bereiche hinein. Und jeder hat eine Geschichte. Und dass man dort mit dieser Geschichte, ja ins Reine kommt oder zumindest hinschauen kann. #1:03:04-3#

124 I: Gut. Wir kommen zum letzten Thema. Du kennst ja die Studie von der HfH, da die SMS-Studie. Weiss nicht, vielleicht hast du ja sogar selber mitgemacht, und dort ist es ja rausgekommen, dass Familienorientierung sehr hoch eingeschätzt wird, also die Bedeutung von Familienorientierung. Dass aber die konkret eingesetzte Zeit sehr viel kleiner ausfällt. Also man eigentlich nicht so viel Zeit einsetzt zur familienorientierten Arbeit, wie man es eigentlich gern würde. Oder so ist es interpretiert worden. Was denkst du, was braucht es deiner Meinung nach, damit man in der Früherziehung eben dann mehr familienorientiert arbeiten könnte? Also was wäre unterstützend, dass man diesem Bedürfnis, das anscheinend Früherzieherinnen haben nach familienorientiertem Arbeiten, das man dem gerechter werden könnte?#1:04:02-0#

125 B1: Ich weiss nicht, ob das wirklich der Ort ist. Ob die Frage ist: die Definition von Familienorientierung? Weil ich sage jetzt, wenn man da zurückschaut, was ich erzählt habe, dass ich versuche familienorientiert zu arbeiten und dass ich eigentlich nie eine Familienbegleitung reingenommen habe, bis ich rausgegangen bin – nachher dann schon. Aber es ist für mich nicht befriedigend. Und gleich / für mich ist die Frage, wenn ich jetzt die andere Seite sehe von Familienbegleitung – es ist einfach ein anderer Auftrag. Ich habe jetzt gerade keine Lösung zu sagen, was ideal wäre. Aber ich finde, es scheitert bei uns ein bisschen am Auftrag. Weil bei uns im Kanton ist es so, dass die Kinder angemeldet werden. Also, dass man sagt: ihr Kind braucht Unterstützung und sie die Begleitung, sicher gerade in dem Rahmen / oder nicht einmal das Zweite. Und wir haben einen Dienst, der zu ihnen nach Hause kommt, der mit dem Kind arbeitet und man dann schaut / und unterstützen und fördern. Und das ist der Einstieg. Und ich habe das Gefühl, es geht nach wie vor nach dem Kind orientierten /. Die Eltern kommen mit dieser Haltung. Es ist Kind orientiert / (...). Und Erziehungsfragen /, das ist total spannend. Oft habe ich Eltern, die Erziehungsfragen irgendwo anders hineinholen und ich denke: He, hallo, ich bin doch hier. Aber mein Auftrag ist mit dem Kind zu arbeiten. Und ich habe das ihnen auch gesagt, ich sage ihnen das auch: Ich stehe zur Verfügung, ich helfe euch auch bei Fragen und so. Sie kommen so „by the way“, die Fragen. Aber ich glaube, sie nehmen mich nicht wahr als Beratung in Erziehungsfragen, sondern sie nehmen mich hauptsächlich wahr als Begleitung für das Kind. Und ich glaub an dem scheitert es. Die andere Seite Familienbegleitung, ich bekomme ein Mandat, dann ist da ein klarer Auftrag für die Familie, ihr habt ein Problem mit eurer Tochter, wären sie bereit mit dieser Frau zusammenzuarbeiten?

Ja, gerne. Also, dann ist der Auftrag klar: diese Frau kommt zu ihnen und nicht zum Kind. Und das habe ich am Telefon gesagt, ich spiele nicht mit dem Kind, ich komme zu ihnen und wir schauen, wie wir das machen können. Also es ist wie ein anderer Ansatz und es ist ein anderer Einstieg und ich habe das Gefühl, wir scheitern oft oder ich scheitere oft am Auftrag, weil das Kind hat eine Massnahme, nicht die Eltern. Bei einer Gefährdungsmeldung gibt es einen Auftrag an die Beiständin, die mit den Eltern arbeitet. Das ist auch wieder klar definiert. Die arbeiten nicht mit dem Kind. Das ist ein anderer Ansatz, ein anderer Zugang und ich glaub, das ist das, was uns ein bisschen handlungsunfähig macht. Ich frage mich auch, ja, junge Frauen, die „frisch ab Presse“ sind, können die das überhaupt leisten? Also wenn ich schaue, was ich alles für Ausbildungen gemacht habe. Und jetzt mit 50 sage ich: Doch, das traue ich mir zu. Aber vor drei, vier Jahren hätte ich mir das nicht zugetraut. Also die Frage ist auch: Ja wann wäre jemand soweit, Familienbetreuung anzubieten im Rahmen der Früherziehung? Und wie muss der Auftrag laufen? Müsste der Auftrag anders formuliert werden? Müssten die Massnahmen anders gesprochen werden? Müsste es familienorientierte Massnahmen geben? Wenn es eine familienorientierte Massnahme wäre, dann wäre das Kind nicht im Mittelpunkt, sondern dann wäre das Kind ein Teil der Familie. Und ich glaube, das müsste es sein. Es müsste wirklich eine familienorientierte Massnahme geben. #1:07:56-3#

126 I: Würdest du dir das wünschen? Dass man das in der Früherziehung anbietet? Das wäre ein grundlegender Wechsel natürlich, oder? #1:08:04-8#

127 B1: (...) Ich habe das Gefühl, dann käme das Kind zu kurz. Ich habe das Gefühl, der Förderaspekt ist ein ganz ein wichtiger. Und ich denke mir, da müssen wir halt ehrlich sein und sagen: Ja, der Förderaspekt, auch wenn wir familienorientiert arbeiten, auch wenn wir viele Berichte / ich glaube die Realität ist wirklich so, solange der Einstieg so läuft, stimmt's. Und ich finde, wir sind ausgebildet / wir sind vor allem ausgebildet zur Förderung des Kindes. Und wir haben auch das Wissen zur Förderung des Kindes. Alles andere ist so ein bisschen neben / ja, das wird ja schon Elternbegleitung und so / aber das ist nicht unser Kernpunkt. Und wir müssten es zum Kernpunkt machen, und die Frage ist: Will man eine Familienbegleitung machen mit der Problematik von einem behinderten Kind? Das wäre für mich ein Thema. Und dann ist die Behinderung vom Kind das Thema und nicht mehr die Förderung. Sondern wie können wir das System aufbauen, dass es allen wohl ist, dass es gut ist, aber ich habe das Gefühl, wir fördern nachher nicht mehr. Das ist nicht mehr dieser Auftrag. Und die Förderung müsste jemand anderer übernehmen. Also die Förderung würde weggehen und nachher würden wir familienorientiert arbeiten. Mit der Spezialisierung auf einem behinderten Kind. Und ich habe das Gefühl, die Förderungen würde wirklich rausfliegen. Wäre meine

Sorge. #1:09:37-2#

128 I: Also so ein bisschen, es würde wie zu viel ... zu gross werden. #1:09:39-9#

B1: Das ist wie irgendwie nicht mehr klar. Also wenn man über das Kind reinkommt, dann ist die Botschaft den Eltern gegenüber: mit unserem Kind stimmt etwas nicht, jetzt kommt eine Frau für unser Kind und die hilft uns und die begleitet uns. Die ist einfach da, aber sie ist spezialisiert auf Kinder. Und das stimmt ja. Und es gibt sozialpädagogische Familienbegleitungen, die sind spezialisiert auf die Familienbegleitung aber nicht auf das behinderte Kind. Und das ist für mich die Marktlücke, wenn ich sage, die KESB, die sollen mich jetzt da anstellen (lacht). Das ist wirklich eine Marktlücke, wir haben das Knowhow, wir wissen, um was es geht. Und können dadurch die Eltern begleiten. Wir haben nie die Ausbildung von einer sozialpädagogischen Familienbegleitung. Die sind sehr hochstehend /, was ich gelesen habe, bis jetzt. Die arbeiten wirklich ganz anders. Ich glaube, wir sind so ein bisschen / die Kinder und Familie, also ich habe so das Gefühl, wir sind ein bisschen näher an der Familie aber im familiären Bereich. So. Eben ja. (...) Mit Förderung, mit eben Sauberkeit, mit Schlafproblem und wirklich so das Erzieherische, würde ich sagen, können wir mittragen, aber wenn es wirklich erzieherische Probleme gäbe, wäre, glaube ich, die sozialpädagogische Begleitung mit dem Hintergrundwissen von Behinderung genauso gerechtfertigt. Ich habe das Gefühl, die Förderung würde rausfliegen, wenn man das neu definieren würde. Und das müsste man sich gut überlegen. Es gibt Früherziehende, die arbeiten wirklich gerne nur mit dem Kind und die Elternarbeit finden sie extrem anstrengend. Aber ich denke wir werden / (...) ja, das ist für mich auch dort wie ein Tanz, also / aber es ist wirklich ein grosser Spagat und es ist nicht einfach. Und das nimmt Ressourcen, also es nimmt uns viel Energie. (...) Das ist spannend, das sind wirklich gute / #1:11:49-3#

129

I: Jetzt muss ich schauen, ob das schon ein bisschen drin ist. Meine Frage wäre noch: Gibt es da Unterstützungsmöglichkeiten, die du dir wünschst? Aber du hast ja jetzt sehr differenziert, du hast gesagt, es wäre wie eine Marktlücke da, aber es müsste wie ein eigenständiger Bereich sein. Wenn man da wirklich sagen will, also man spezialisiert sich dann auf das, auf die Familienbegleitung mit Familie mit einem behinderten Kind. #1:12:18-7#

130

131 B1: Mhm. (zustimmend) Und die Förderung würde rausfliegen. #1:12:20-0#

I: Genau. Oder müssten wir hier sagen: Hier ist die Förderung, Früherziehung und das ist wie ein neuer Bereich. #1:12:26-2#

132

133 B1: Ja. #1:12:28-5#

I: Vielleicht kannst du jetzt doch noch / also ich habe nachher gefragt, bräuchte es neue Konzepte in der Früherziehung? Das wäre quasi ein neues Konzept. Würde es Sinn machen sich zu überlegen, innerhalb der Früherziehung wie eine zweite Schiene aufzubauen? (...) Also quasi, wie ein Angebot machen noch einmal /? #1:12:54-1#

B1: Es müssten wie zwei Aufträge sein, also /. Das habe ich bei der einen Familie: also die Beistandschaft mit der KESB und Familienbegleitung vs. Früherziehung. Als ich bin als Früherzieherin drin – und das definiere ich ganz klar. (...) Was ich cool finden würde, dass wir eigentlich die Früherziehung abschliessen könnten und nachher mit dieser Familie weiterarbeiten könnten. Wenn das Kind dann wirklich gut aufgegleist ist. Und das habe ich in zwei Situationen, wo ich wirklich finde, wenn sie es noch brauchen / das System es noch wirklich brauchen, finde ich es eigentlich sinnvoll, wenn jemand, der schon drinnen war, wo eine gute Vertrauensbasis ist, dass man es nachher weiterziehen könnte – mit einem neuen Auftrag. Aber der muss definiert werden. Und dann käme da rein die Freiwilligkeit der Eltern. Also, bei einer Beistandschaft ist keine Freiwilligkeit drinnen, da muss man schauen, dass man irgendwo miteinander kann. Auf der anderen Seite bekomme ich einen Auftrag. Da hat die Mutter ja gesagt, ich weiss nicht genau, inwieweit ja, oder ob es ein Vorschlag der Beiständin gewesen ist, aber es müsste wie ein neuer Auftrag geben. Oder dass man Pausiert und einfach sagt: Ja, es gibt einen neuen Auftrag und das übernimmt jemand, aber es muss jemand sein, der das auch kann. Und ich frage mich, ob die, die in der Früherziehung drinnen sind, wirklich auch so einen Wechsel machen könnten und wollten. Also du musst dann wirklich klar sagen, ja, und jetzt begleite ich das Kind und jetzt bin ich da als Familienbegleitung. Oder ob man nachher / ich weiss es auch nicht, oder ob man jemanden vom Früherziehungsdienst reinnehmen will, die das macht, die sich spezialisiert hat. Und dann hast du eine Früherzieherin drin, und die decken wirklich viel ab, teilweise. Ich finde das schwierig, man muss sich wirklich extrem überlegen, wo und wann würde es Sinn machen? Und bei dem schwachen System habe ich das Gefühl / die haben ja viele Gefährdungsmeldungen, dass man dort wirklich so was wie kreative Lösungen hineinbringen würde. Aber die Frage ist ja wirklich, wer macht das dann. Wer will das machen? Und ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Früherzieherinnen ihr Herz an die Kinder verloren haben und den Wechsel nicht schaffen würden.

I: Die Idee quasi ist die, dass es ein Angebot ist, wo der Früherzieherdienst anbietet, wo, ich sag jetzt einmal, eingekauft werden kann. #1:15:28-6#

B1: / für die Familienbegleitung. #1:15:30-9#

138 I: Genau. Oder dass quasi auch eine Anmeldung passieren kann nicht übers Kind, sondern über: das braucht jetzt hier eine Familienbegleitung in dieser speziellen Situation. Da braucht es quasi wie eine Grundauftragsklärung, wo man beides anbietet. #1:15:49-7#

B1: Ja, ich denke, ja, das müsste so laufen. Also jetzt in meiner Situation würde ich in diese Richtung gehen, dass wir das anbieten würden. Und ich würde auch nicht anders anbieten. Wirklich nur anbieten: Familienbegleitung mit Kind mit speziellen Bedürfnissen. Das andere finde ich, ist nicht unser Ding. Aber dort wäre wie so eine Lücke, die (unv.), wo ich finde, das ist wirklich eine Marktlücke, also, das sagt mir auch der Sozialdienst. Ja, also ich fände das wirklich spannend, aber ich finde, es müsste nicht vom Früherziehungsdienst aus kommen. Es könnte ja auch von den Sozialpädagogen / siehst du, es geht einfach um das Grundwissen. Nein, es kann nicht von den Spezialpädagogen kommen. Die Sozialpädagogen müssten sich speziell ausbilden. Die müssten sich spezialisieren und die müssten auch eine Ahnung haben von der ganzen Entwicklung und nicht nur, wie sich ein Kind entwickelt, sondern/ ja, ich finde, du musst echt Erfahrung haben. Du musst sehen, was da eigentlich auslösen kann. Du musst sehen, wie es einer Mutter geht. Du musst sehen, wie sie überfordert ist. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man sagt: Ja, es gibt eine Spezialisierung, wenn man ein paar Jahre in der Früherziehung gearbeitet hat. Das man sich an der HfH zum Beispiel in dem Bereich spezialisieren kann und das auch anbieten kann. Weil ich habe das Gefühl, du brauchst diese Erfahrung, du brauchst das Wissen von den Kindern. Und ich fände es noch gut, wenn / Okay, ich habe meine therapeutischen Ausbildungen, die hätte ich. und ich denke, mit denen fahre ich wirklich gut und die geben mir eine gute Sicherheit. Und es müsste noch ein Therapieangebot / also, man müsste wie/ also die Vertiefung wären für mich psychologische Fächer. Therapeutische Fächer. Und dann könnte man noch einen Nebenast machen. Ich habe das Gefühl, es braucht ein Grundwissen, es braucht die Erfahrung von der Früherziehung. Dann könnte man das spezialisieren. #1:18:09-1#

140 I: Das ist gleich die Antwort auf meine nächste Frage: Was könnten Schule und Lehre beitragen? Was könnte man für Weiterbildungsangebote machen?

141 #1:18:17-9#

142 B1: Also ist Weiterbildung Ausbildung für dich? #1:18:21-5#

I: Ja, wäre es jetzt für mich, eben, was könnte jetzt zum Beispiel / HfH bietet eine Ausbildung an, wo man sagt, du spezialisierst dich jetzt noch auf Familienbegleitung in deinem Bereich. #1:18:32-9#

B1: Ich habe jetzt so viel gearbeitet in dem Bereich, weil mich die Leute kenne. Und weil sie sehen, wie ich arbeite und darum komm ich dort rein, aber ich finde, es müsste / dass man da wirklich eine Chance hätte, müsste es eine Ausbildung sein, die Hände und Füße hat. Man müsste schauen, was machen die Sozialpädagogen und was müssten wir jetzt in unseren Bereich noch reintun, 144 damit wir gleichwertig sind – aber spezialisiert. Weil, ich komme wieder darauf zurück, es braucht Erfahrung. Es braucht die Zeit mit den Kindern, es braucht die Erfahrung mit den Eltern, damit man nachher, finde ich jetzt, dass man nachher wirklich in diesem Bereich arbeiten kann. Ja, so. #1:19:19-2#

I: Sehr gut. Hast du irgendetwas noch was du ergänzen willst, was du loswerden 145 willst? #1:19:19-2#

B1: Ich habe das echt sehr spannend gefunden. Es hat mich auch wieder so ein 146 bisschen „zentriert“, nein, es hat mich also jetzt wirklich gut gedünkt. Ich finde es auch gute Fragen. Ich finde es spannend. #1:19:37-4#

A 1 Transkription 2

1 Interview 2

2 I: Also, dann würde ich gerne starten bei Ihrer Person. Und zwar möchte ich als
erstes wissen, wie lange Sie bereits als Früherzieherin arbeiten.

3 B2: Ja, ich habe seit 2006 /

4 I: Ich notiere da noch ein bisschen. Okay.

5 I: Hier an dieser Stelle?

6 B2: Nein, da habe ich in einem anderen Dienst begonnen mit einem ganz kleinen
Pensum. Und das hat sich dann gesteigert. (...) Und habe gleichzeitig mit der HfH
angefangen.

7 I: Haben Sie, bevor Sie Früherzieherin geworden sind, einen anderen Beruf
ausgeübt? Und wenn ja, welchen?

8 B2: Ich bin Heilpädagogin und habe vor allem im Erwachsenenbereich und im
Jugendbereich gearbeitet und in der Suchtprävention.

9 I: Erwachsene- und Jugendbereich mit behinderten Menschen.

10 B2: Genau, ja.

11 I: Okay.

12 B2: Oder verhaltensauffälligen Menschen.

13 I: Ja.

14 B2: Ja, ja.

15 I: Und Sie haben es bereits angetönt. Also die Ausbildung zur Früherzieherin
haben Sie an der HFH gemacht.

16 B2: Ja.

17 I: Genau / also wann haben Sie gestartet?

18 B2: Das war die einjährige.

19 I: Okay.

20 B2: Das war 2006, 2007.

21 I: Gut. Und jetzt (...) im Bezug auf Früherziehung, was haben Sie da jetzt während Ihrer Zeit, seit Sie arbeiten, noch für Aus- oder Weiterbildungen gemacht? Nur im Rahmen der Früherziehung. Oder vielleicht so die wichtigsten, die grösseren Weiterbildungen, die Sie gemacht haben.

22 B2: (lacht) Okay. Das ist sicher der Postgraduale Zollinger gewesen. Der Jahreskurs. Die Früherfassung für sprachentwicklungsauffällige Kinder. (...) Heidelberg Elternttraining, entwicklungspsychologische Beratung in Ulm bei der Ziegenhain (...), der CARE-Index, den CARE-Toddler-Index, Kognition, Erfassung von Kognition an der HFH. (...) Ich muss gerade noch einmal überlegen, so chronologisch. (...) ICF. (...) Ja, das ist das gerade, was mir (...). Oder Teste, aber das sind die kleineren Teste, Einführungen, Bayley, IDSP und so weiter. (...) Ja.

23 I: Okay. Das sind so die Grossen.

24 B2: Ja, an die ich mich jetzt gerade erinnere (lacht)

25 I: Sehr gut. Das ist wunder- /

26 B2: Und Teach. Genau. Jetzt bin ich gerade in der Teach-Ausbildung.

27 I: Gut. Und darf ich vielleicht nach dem Alter fragen?

28 B2: Ich bin 46.

29 I: Danke. Das frage ich, weil ich denke, dass es einen Unterschied macht.

30 B2: (lacht)

31 I: Welches Alter man hat. Deshalb frage ich nach dem Alter.

32 B2: Ja.

I: Das wären bereits die Fragen zur Person gewesen. Dann kämen wir jetzt so ein bisschen zum Begriff und das habe ich ja schon auch in der Einleitung gesagt, er wird sehr breit verwendet, es wird sehr viel darunter verstanden. Und für mich wäre
33 jetzt wichtig zu hören, was Sie unter Familienorientierung in der Früherziehung verstehen. Und da können Sie einfach einmal erzählen. Und mir wäre wichtig, vielleicht am Schluss, dann so wie drei Stichwörter oder so Schlagwörter zu haben, von denen Sie sagen: Das wär's.

34 B2: Mhm (bejahend). (...) Könnte ich die jetzt am Anfang und am Schluss sagen?

35 I: Auf jeden Fall.

36 B2: Wie sich diese verändern.

37 I: Ja.

B2: Also sicher mal so das Bedürfnis, umfassende ganzheitliche Bedürfnisse des betroffenen Kindes, dann von der Familie. (...) Innerhalb der Familie Beziehungsgestaltung, denke ich, wäre für mich jetzt ein wichtiges Kriterium. (...) Förderplanung natürlich und Umfeld, erweitertes Umfeld. So, das sind jetzt schon fünf gewesen, aber ja.

I: Sehr gut. (...) Und können Sie vielleicht so an einem Beispiel noch erläutern, also wenn Sie sich jetzt vielleicht eine Familie in den Kopf rufen oder vielleicht auch mehrere. (...) Wenn Sie sich das so durch den Kopf gehen lassen, was kommt Ihnen da in den Sinn oder wie arbeiten Sie dort familienorientiert?

B2: Ich kann vielleicht solche Extreme nehmen. Das ist immer so ein bisschen einfacher zu vergleichen. Also, familienorientiert jetzt bei einem Kind, das eine leichte Entwicklungsverzögerung hat, wo die Familie, beide Migrationshintergrund haben, also die Mutter einen deutschen Hintergrund und der Vater einen tschechischen. Sie haben zwei Kinder und bei dem Junge, bei dem ich in Früherziehung bin / das ist der ältere Junge, der war jetzt zwei. (...) Und dort mache ich jetzt ganz, das kann ich jetzt mal so sagen, eine klassische HFE. Also ich komme einmal in der Woche nach Hause aber die Eltern sind / immer ein Elternteil ist immer dabei. Das ist sicher etwas, das bei mir jetzt, sage ich, den Grossteil einnimmt, dass ich eigentlich fast immer ein Elternteil dabei habe. So, genau. Ausser ich finde es jetzt wirklich sehr sinnvoll, dass es eine so hohe Ablenkung des Kindes ist, dass dann der Elternteil draussen ist. Aber ich arbeite eigentlich häufig oder meistens in Anwesenheit eines Elternmitgliedes oder auch Geschwistern. So. Das ist, so merke ich gerade schon mal, so eine Familienorientierung, so ein bisschen eine Grundlage. (...) Aber jetzt bei dieser Familie oder dort läuft es einfach ganz rund. Also, ich komme nach Hause, der Vater ist eigentlich immer dabei. Er kann nicht so gut deutsch, von dem her ist für mich auch die Frage: Wo orientiere ich mich, dass wir uns einander verstehen? Also am besten. Und er ist jetzt mehr in einer passiven Rolle und schaut mehr zu. Das ist jetzt ein Papa, auf den ich wirklich jetzt mehr zugehe um auch Sachen zu erfahren. (...) Und dort, ich kommuniziere aber eigentlich so die Fragestellungen, die komplexeren, über die Mutter. Und sie nimmt dann je nachdem auch mehr an den Gesprächen teil.

41 I: Okay.

B2: Und dort ist es aber familienintern so geregelt, dass sie klar voneinander sagen: Wir informieren uns gegenseitig sehr gut und transparent. Und dort ist jetzt der jüngere Junge, da läuft jetzt wirklich alles gut. Also wirklich, es ist jetzt eine

einfache Begleitung, sage ich jetzt mal, im Moment noch. Und die Eltern sagen auch klar: Okay, das hat die Kinderärztin gesagt, dann sprechen wir das noch einmal ab mit Ihnen. Sie sind sehr auch gewohnt, autonomieausgerichtet zu arbeiten oder zu handeln. Sie haben beide einen hohen Bildungsstand und da läuft jetzt nicht so viel über mich. Mehr über die Kinderärztin, so was das Umfeld betrifft. Der Anfang ist jetzt gerade umfeldorientiert noch speziell gewesen bei diesem Jungen und zwar haben wir keine gleichzeitige Tage gefunden für die Früherziehung, wo wir zuhause hätten starten können. Und dann sind wir gestartet alle drei in der Kita. Also, der Junge war bereits in der Kita aber die Mutter hat eigentlich schon die ganze Eingewöhnung abgeschlossen und alles. Und wir haben noch Stunden in der Kita, nicht in einem speziellen Raum, sondern gerade in der Kita gemacht. Also die Mutter kam wieder in die Kita.

43 I: Ah, super. Ja.

B2: und ich kam auch noch in die Kita und dort haben wir dann eine Phase so gemacht. Also wirklich ja, das ist eigentlich schon familienorientiert ausgerichtet. Das war eigentlich ein guter Einstieg. Die Mutter wollte unbedingt dabei sein und konnte sich das so einrichten. Genau. Und dort (...) ja, denke ich jetzt auch Familienorientierung, denke ich auch immer so eine Abgrenzung der Früherziehung zum Paarkonflikt oder so einen niederschweifigen Konflikt. Das ist
44 jetzt bei ihnen eigentlich nicht spürbar und dort wird jetzt so ein bisschen der Trauerprozess als nächstes anstehen, wo die Familien fest dann wohl betroffen wird und längerfristig und so. Ja, finde ich auch immer so, Familienorientierung (...) so ein bisschen auch die Waagschale zu halten zwischen den schwierigen - das sind meistens Trauerthemen, schlechtes Gewissen Themen - Gleichgewicht behalten zu erkennen und bestärken der elterlichen Kompetenzen aus Sicht der Eltern.

45 I: Und dort begleiten als Früherzieherin.

B2: Genau, genau. Das finde ich so familienorientiert einen Schlüsselpunkt, eigentlich. Einen Schlüssel dieser zwei. Weil die können sich sehr gegenseitig. Gut, Trauer und das schlechte Gewissen und das Unwohlsein kann relativ schnell kippen vom Ungleichgewicht her. Und die elterlichen Kompetenzen können je
46 nachdem auch sehr schnell, schneller einmal in den Keller herunter gehen, wie jubelhochjauchzend. So, das erlebe ich eigentlich eher selten. (...) Jawohl. Aber ich finde das so ein bisschen einen Schlüsselpunkt, das Gleichgewicht zu behalten. Und das finde ich ist der Job der Früherzieherin, vor allem so ein bisschen diese Beziehung zu gestalten Eltern-Kind-Geschwister. Ja. Dass das eben nicht irgendwo herumschwirrt, sondern dass das wirklich angesprochen wird und dass

man das als grosse Ressource einsetzen kann. So erlebe ich es, ja.

47 I: Das ist gut.

48 B2: Reicht das mal so zu dieser Familie /

49 I: Das reicht, ja, sehr gerne. Vielleicht noch eine zweite Familie, weil Sie haben vorher gesagt, eben in den Extremere.

B2: Genau. Gerade, das Extrem. Ich muss mir gerade überlegen, für welche ich mich entscheide. (...) Das ist ein Mädchen, ein zweijähriges Mädchen, sie war auch schon zweijährig, dass doch eine grosse Behinderung mit sich bringt. Eine umfassende Sondenernährung. Die Eltern sind nicht verheiratet. Die Mutter hat das Sorgerecht, es ist ein Einzelkind. Auch dort Migrationshintergrund, die Mutter von Deutschland, der Vater von Bulgarien. (...) Das Mädchen hat umfassende Förderung, die einerseits privat finanziert wird wie auch über die Krankenkasse wie auch über den Kanton. Von Logo, Physio, noch einmal eine Physio, die Hilfsmittelversorgung macht, die auch gleichzeitig noch Früherzieherin ist. Also bei diesen beiden Physio haben beide Bobath. Die Logo hat auch eine Bobath-Ausbildung, ist spezialisiert auf Essstörungen, die das Kind auch mit sich bringt. Dann eine Heilpädagogin in der Kita. Das Kind besucht auch noch die Kita. Dann eine Nanny.

51 I: Okay, ja. (...)

B2: Die auch als Kinderkrankenschwester ausgebildet ist. Dann noch Step (?), das findet jeweils in Israel statt. Und also Feldankreis, spezialisierte Feldankreis. Und auch noch Feldankreis, die hier stattfindet. Genau. Dann ist noch Play Picknick, ich weiss nicht, ob Sie das kennen. Das ist auch noch involviert. Also, das Mädchen besucht auch dort noch diese Möglichkeit. Genau. Und dann sind natürlich ein riesen Packet an Ärzten noch im Hintergrund. (...) Das Gegenteil des Beispiel ist es, weil eben viel mehr Fachpersonen involviert sind. Die Eltern verhalten sich familienorientiert intern ganz anders, als die andere Familie, wie sie sich familienorientiert intern organisiert. Also bei der ersten Familie, die sind introvertiert, also sehr auf Familiengeschehen ausgerichtet. Und die zweite Familie ist sehr externalisierend, also gegen aussen ausgerichtet. Die sind sich seit jeher Fachpersonen im Haus gewohnt. Da heisst es: Nur hereinkommen. Und fühlen Sie sich wie zuhause, quasi. Also wirklich zwei ganz andere familienorientierte Prozesse, für mich als Fachperson, aber auch wie sie sich familienintern organisieren und orientieren. Das finde ich ja auch noch ein Punkt, wie sich die Familienorientierung intern stattfindet. So wie die ausgerichtet ist. Genau. Und dort jetzt als Früherzieherin, dort bin ich jetzt doch stark gefordert. Einerseits als Fallführende jetzt des Therapeut- und Fördersettings her. Dann haben sich jetzt

die Eltern getrennt.

53 I: Okay, ja.

B2: Es sind auch sehr gebildete Eltern, da kommt auch noch der finanzielle Aspekt hinzu, wo sie einfach in anderen Umständen leben. Also in sehr wohlhabenden
54 Umständen. Wo aber die Familienorientierung eigentlich auf das Finanzielle ausgerichtet ist, die interne. Stark. Und auf die Förderung des Mädchens. Genau. Und als Familie gar nicht so sich orientiert.

55 I: Also der Fokus auf: Wie fördern wir unser Kind?

56 B2: Bestmöglich.

57 I: Bestmöglich.

B2: Genau. Ja. Und das wird auch so finanziell unterstützt, dass das eine unheimlich umfassende Förderung ist, aber nicht familienorientiert. Ja, und familienorientiert bei dieser Familie zu arbeiten ist wirklich viel komplexer. Also einerseits der ganze Fachkreis als Kontaktperson zu sein. Dann interdisziplinäre Standortbestimmungen mit allen Fachpersonen zu führen. Dann in dieser Scheidung drin jetzt oder in dieser Trennung familienorientierte Fragen irgendwie
58 zu beantworten können. Also: Ich möchte nicht, dass meine Frau Behinderung sagt vor meiner Tochter. Wie gehen wir mit diesem Thema um? Also jetzt kommen wirklich so familienorientierte oder spezifische Fragestellungen, die vorher eigentlich weniger ein Thema waren. Das ist eigentlich spannend, wenn ich jetzt so am erzählen bin und mir überlege: Was sind denn so für Impulse und Brennpunkte, die bei interner Familienorientierung in den Hintergrund treten oder dann eben gelebt werden kann. Das merke ich jetzt gerade, das finde ich für mich selber gerade eine sehr spannende (lacht) Frage.

I: (lacht). Also jetzt kommt das irgendwie erst zu tragen. Vorher ist der Fokus fest
59 auf diesem Kind gewesen und jetzt fällt diese Familie ein Stück weit auseinander und jetzt kommt das wie heraus oder brauchen sie wie Unterstützung dort drin jetzt.

B2: Genau. Und reagiert mal reaktiv, eigentlich so. Die Familie reagiert jetzt wie reaktiv auf das Familienbedürfnis, das jetzt im Moment nicht mehr sein kann. Also, sie sind im Moment keine Familie mehr. Aber da gibt's ja denn eben, ist das eine
60 Trennung oder ein Todesfall oder eine Diagnose, die eben so diese Orientierung nach Familie auslösen kann. Das überlege ich mir gerade für mich. Das finde ich eine spannende Frage, die mir jetzt gerade so kommt.

61 I: Und von der Sie aber denken: Dort sind Sie jetzt als Früherzieherin, auch als Fallführerin dieser grossen Gruppe um diese Familie herum, die Person, welcher diese Frage gestellt werden. Oder Sie sind die, die in dieser Situation jetzt begleitet?

62 B2: Ich bin die Person, die begleitet und (...). Die Fallführung jetzt vom therapeutischen Setting oder in dem Sinn, dass ich eigentlich am meisten Kontakt unter den Therapeutinnen habe, also unter den involvierten Fachpersonen. Bis auf die Ärzte, das regeln die Eltern selber. Aber jetzt mit Logo, Physio und so genau, stehe ich eigentlich am meisten in Kontakt und wir machen so alle drei vier Monate / lade ich zu einer Sitzung, einem Austausch ein, um so ein bisschen zu klären, wie es für die Familie ist. Also was braucht das Kind? Wie können wir die Familie optimal unterstützen und nicht überfordern? Und wie sieht es die Familie selber. Und da haben wir jetzt angefangen, uns alle vier Monate zu treffen, um das wie ein bisschen auch gegenseitig zu klären.

63 I: Und ich muss noch schnell nachfragen: Sie arbeiten aber auch mit dem Kind.

64 B2: Ja.

65 I: Oder haben Sie nur die Koord- / nein, Sie machen nicht nur Koordination.

66 B2: Nein, nein. Ich arbeite auch mit dem Kind. Der Fokus ist jetzt ein bisschen zur Interaktion, also videobasiertes Arbeiten mit der Mutter, gerutscht im Moment. Aber ich arbeite auch mit dem Kind. Also, wenn die Nanny zuhause ist, arbeite ich mehr mit dem Mädchen und wenn die Mutter zuhause ist mehr mediagestützt.

67 I: Okay.

68 B2: Ja.

69 I: Sehr spannend. Haben Sie noch ein weiteres Beispiel oder noch etwas, das Sie noch anfügen möchten, was Ihnen jetzt auch im Verlauf auch eben zum Begriff Familienorientierung in den Sinn gekommen wäre? Was noch wichtig wäre?

70 B2: Also was ich finde, ist, dass man schon sehr konfrontiert ist in der Praxis mit Familien mit verschiedenem Migrationshintergrund. Also eben zum Beispiel Partnerschaften oder Ehen, die (...) wirklich (...) der Vater oder die Mutter kommt aus dem Irak und der andere Elternteil aus Bosnien oder so. Also, das finde ich (...) sehr eine grosse Herausforderung für die Orientierung der Familienfindung, so in der Früherziehung. Aber auch als Früherzieherin jetzt bei einer Familie, zum Beispiel, die von Somalia kommt. Und der Vater zum Beispiel über 50 ist und die Mutter über 20. So. Wo dann der Vater vielleicht schon lange da integriert und die Mutter frisch in der Schweiz. Wo ich finde: Das ist schon noch ein Punkt, der auch

für mich neu ist und in den letzten Jahren oder so ein bisschen in den Vordergrund gerückt ist: Wie könnte man denn eben familienorientiert optimal arbeiten so? Und das finde ich eine grosse Herausforderung, weil es zumindest mir so geht: Wenn ich eine neue Familie kennenlerne, also ich sage jetzt einmal aus einer ganz anderen Land. Somalia, das kenne ich nicht, dort war ich auch noch nie und es ist schwierig zu greifen für mich. Ich kann darüber lesen, ich kann mich einstimmen, aber dann diesen Familien so zu begegnen, dass es bedürfnisorientiert ist dem Kind und stimmig ist für die Familie und ich spüren kann, wie diese Familie sich selber orientiert, das finde ich einen Seiltanz auf höchstem Grad.

71 I: Also ist es so ein bisschen - das habe ich jetzt herausgehört - wirklich die Orientierung an den Bedürfnissen des Kindes aber eben auch der Eltern und des ganzen Systems? Das ist für Sie so die Kernaussage der Familienorientierung. Einerseits wie sie sich finden? Eben so interne Familienorientierung, aber auch wie Sie sie unterstützen und begleiten können in ihrem System und in ihren Fragen.

72 B2: Ja, das wäre das Optimale, ja. Wie man sie unterstützen kann. Ja. Und das erweiterte Umfeld habe ich jetzt gar nicht reingenommen. Oder eben noch die Familie, also die erweiterte Familie oder ausserfamiliäre Betreuung. Also das ist ja manchmal eben auch ganz nah, oder? Zum Beispiel (...) also jetzt gerade der Fall, den ich im Kopf habe, wo dann eine Kita die Gefährdungsmeldung machen muss. Oder gemacht hat und ich als Früherzieherin drin bin. Und man erst nach einem Jahr oder einem halben nach mehreren Gesprächen realisiert, wie sie eigentlich eben auch von der Gesprächsführung ganz anders, sage ich jetzt einmal, schalten und walten, als jetzt wir Schweizer in der Schweiz. Und das (...) finde ich einen Knackpunkt, der neu ist für mich. Oder für den ich auch sensibler geworden bin, wie ihr Gesprächsablauf intern abläuft. Eben, ganz anders, wie beispielsweise mein Gesprächsverlauf.

73 I: Also das heisst auch sich eben auch hineinversetzen können in den ganzen kulturellen Hintergrund, ein Stück weit auch. Also dort /

74 B2: Ach, ich weiss nicht. Das ist ein so hoher Anspruch. Hineinversetzen. Und vielleicht ein Schlagwort. Ich weiss nicht, ich meine, das tönt schön und gut und wir versuchen es auch alle. Aber (...) ob das reicht? Also (...) ich glaube als manchmal ist es einfach auch ein Fragezeichen, das ein offenes Fragezeichen bleibt und dann kann man es eben supervisorisch oder so thematisieren. Aber (...) Ich glaube das Hineinfühlen, ich glaube aber auch unwahrscheinliche Wachsamkeit um eben so, in meinen Erfahrungen so zu schauen, wie denn ein Gespräch von ihrer Seite verläuft. Also jetzt gerade bei somalischen Familien (lacht) ist es wirklich - finde ich es anders. Ein Gespräch also. Man kann es natürlich auch so durchführen. Aber die haben ein anderes Verständnis von einem Gespräch. Und dort ist Hineinfühlen.

Ich glaube, man muss sich fragen, wie man sich anpassen kann. Es geht natürlich schon über Responsivität. Das ist mir schon klar. Aber so einfach hineinfühlen? Also, das ist mir auch schon vorgekommen: Ich habe gedacht: Okay, ich fühle mich rein und jetzt? Was mache ich jetzt weiter? (lacht) Also (...) ja.

75 I: Gut.

76 B2: Ja. (lacht)

77 I: Ja, das ist wunderbar. Das ist sehr gut. Haben Sie noch etwas zu ergänzen oder soll ich weiter?

78 B2: Ja, wir gehen glaube ich einmal weiter.

I: Gut. Jetzt kämen wir da zu einem Punkt, wo ich Sie darum bitten würde, dies auszumalen. Und zwar - es sind jetzt einfach einmal 100 Prozent, wie Sie arbeiten. 79 Also Ihre Arbeitszeit. Und mich nimmt es Wunder, ob Sie irgendwie eine Aufteilung machen können, wieviel Prozent sie kindorientiert arbeiten. Das wäre violett. Und wieviel Prozent arbeiten Sie familienorientiert. Das wäre gelb.

80 B2: Mhm (bejahend). (...) Und da müsste ich jetzt vielleicht noch eine Klärung haben. Was heisst denn kindorientiert? Das ist klassische HFE, so wie wir das verstehen? Also das Kind kommt hierhin, die Eltern sind draussen und ich arbeite mit dem Kind und gebe noch ein paar Feedbacks, wenn sie kommen oder gehen.

81 I: (lacht) Das könnte kindorientiert sein. (lacht) Genau. (...) Also, Sie dürfen es so ausfüllen, wie Sie es verstehen. Sie dürfen es auch gerne kommentieren. Ich habe es ja kommentiert. Und es darf sich auch überlappen.

82 B2: Ja.

83 I: Also viele haben jetzt wie gesagt: Man kann es nicht ganz klar trennen.

84 B2: Mhm, mhm (bejahend).

85 I: Aber kindorientiert wird in der Literatur eigentlich schon so verstanden: Man arbeitet mit dem Kind.

86 B2: Also kindzentriert.

87 I: Kindzentriert, genau.

88 B2: Mhm (bejahend). Ja, dann brauche ich doch kurz einen Moment, um da meine Familien so zusammenfassen zu können. (...) Also ich muss es vielleicht so sagen: Ich habe jetzt nur von diesen 100 Prozent (...) ich würde jetzt sagen: Von diesen 100 Prozent habe ich jetzt wirklich (...). Das wären dann jeweils wieder ein Drittel,

also mit Vorbehalt, oder? Kann man das sagen? (...) Ja. Ich würde es vielleicht einmal so sagen. (...) So, wo ich wirklich so kindzentriert arbeite. Ich gehe nach Hause, arbeite mit dem Kind oder das Kind kommt hierhin und die Mutter ist draussen.

89 I: Und wie viele Prozent wären das etwa?

B2: Das sind im Moment zwei Kinder von 15. Ja, das sind (...) 1.5. Das sind nicht viele, ja. Das sind (...) ich würde jetzt einmal sagen. Gut, dann habe ich vorher noch ein Drittes, wo ich dann in die Kita gehe. Kita Kinder gehören da ja eigentlich auch ein bisschen rein. Ja, da würde ich jetzt so. Es ist weniger als (...) / es ist sicher (...) ein Fünftel, vielleicht? (...) Oder ein Sechstel. Also, es ist wenig, wo ich wirklich nur kindzentriert arbeite. (...) Und dann familienorientiert. Oder? Also, ich müsste vielleicht wie vier Farben haben, aber das geht ja nicht. (lacht) (...) Familienorientiert, das ist eigentlich - ich würde mal sagen, das ist (...). Ist das egal, das ist jetzt halt nicht so schön, ich muss es dennoch so machen. Und ich würde jetzt das auch so sagen: Das ist der grösste Teil, wo immer ein Elternteil dabei ist und wo ich sowohl als auch arbeite. Also kindzentriert wie auch Eltern arbeiten lasse und Eltern gerade unmittelbar coache.

91 I: Mhm (bejahend).

B2: Ah, genau, PCIT. Genau. (lacht) Parent Interaction Therapie. Das war auch noch eine Weiterbildung, wo man die Eltern gerade / man hat sie eigentlich „am Knopf“ (Dialekt) und coacht sie, aber wenn man keine Glasscheibe hat, ist man daneben und coacht sie. Und so mache ich es eigentlich auch häufig.

93 I: Also wirklich direkt einbeziehen und direkt begleiten, in dem Fall.

B2: Genau, genau. Ja. Also, gerade bei älteren Kindern, die jetzt / vor allem bei verhalt- / ja, nicht nur, aber ich sage jetzt einmal ab Dreijährigen, wo man sagen kann: Fragen reduzieren, Anweisungen reduzieren, negative Feedbacks reduzieren, spezifische Lobe optimieren, Verhaltensbeschreibungen machen und Spiegelungen. So. Also, und das coache ich dann eigentlich gerade direkt. Also, ich mache das vorher mit den Eltern aus und ab und so. Und dann sagt zum Beispiel eine Mutter: Ah, das hast du super gemacht. Und dann gibt's manchmal Phasen, wo ich sage: Das? Also dass du das Klebeband gut aufs Papier geklebt hast. Dass das wirklich auch beim Kind ankommt. Damit das Kind weiss, was es super gemacht hat.

95 I: Genau, genau. Ja.

96 B2: Und so arbeite ich eigentlich häufig.

- 97 I: Also, das heisst eigentlich eben kombiniert: Das Kind ist dabei, die Eltern sind dabei.
- 98 B2: Genau.
- 99 I: Und Sie machen wirklich so ein gemeinsames Setting.
- 100 B2: Genau, genau. Ich würde jetzt sagen, das ist der grösste Teil. Ja, ja.
- 101 I: Und dieser Viertel?
- B2: Dieser Viertel würde ich sagen ist noch ein bisschen interdisziplinär. Das geht vielleicht auch in die Richtung familienorientiert, oder? Ja, da habe ich im Moment einfach viele Familien, die ein wahnsinnig vielfältiges Netzwerk an Fachpersonen haben. (...) Ob das jetzt ein Viertel einnimmt? Oder ja / vielleicht nimmt das ein bisschen mehr Raum ein. Aber das ist im Moment ein doch recht hoher Teil. Austausch mit Fachpersonen. Soll ich den auch gelb oder?
- 102
- 103 I: Wo würden Sie es eher einordnen?
- 104 B2: Ja, schon auch /
- 105 I: Familienorientiert.
- 106 B2: Ja.
- 107 I: Dann würde ich es gelb machen.
- B2: Okay. Ja, vielleicht eben bei den Kindern, wenn ich das jetzt so anschau (...). Wobei die Kinder sind ja eben da drin.
- 108
- 109 I: Sind auch dabei. Natürlich. Von dem her /
- 110 B2: Ich habe wirklich wenige Kinder, wo ich wirklich nur kindzentriert arbeite.
- 111 I: Gut. (lacht) Soweit gut?
- 112 B2: Ja.
- I: Also, dann nehme ich es weg. (...) Dann käme ich zur nächsten Frage und da ist es wirklich so, dass eben Studien, die man vor allem in Deutschland gemacht hat, gezeigt haben, dass familienorientiertes Arbeiten mit mehr Belastung verbunden wird. Wo treten von Ihnen aus gesehen Grenzen auf in familienorientiertem Arbeiten?
- 113
- 114 B2: Im Sinne von Mehrbelastungen oder im Sinn /

I: Im Sinn von Mehrbelastungen oder was Ihnen noch in den Sinn kommt. Was
115 könnten die Grenzen sein, wo Sie sagen: Da können wir wie nicht mehr
familienorientiert arbeiten in der Früherziehung?

B2: Ja, also eben Paarkonflikte. Das ist eine ganz klare Abgrenzung, wo ich finde,
das auch einfach nicht ins Feld der Früherziehung gehört. (...) Dann Grenzen bei
Sprachbarrieren. Das kann eine Grenze sein. Wobei das kann man über Video
sehr gut kompensieren. Aber eine Sprachbarriere, das finde ich trotzdem eine
Barriere und eben eine Grenze. Also Trauma ist auch eine Grenze. Sei das (...)
gleichwohl auch noch kindzentriert. Also, es kann gut sein, dass das Kind dennoch
etwas Anderes braucht, als nur eine Früherziehung, wenn es um Trauma geht.
Finde ich. Das kommt ein bisschen auf das Alter drauf an. Und natürlich auch die
Eltern oder Geschwister. Wenn dort Traumata sind. Gewalt, psychische Erkrankung
von Elternteilen. (...) Geschwisterkonflikte, die nicht mehr zu regulieren sind aus
innenfamiliäre Strukturen, also, aus der Stärkung der Früherziehung. Das finde ich
116 auch ist eine Grenze, die psychologische Beratung braucht. Psychotherapeutische
Beratung. (...) Medizinisch, das ist klar eine Grenze. (...) Es gibt Familien, die
einfach ein so erweitertes Umfeld haben, wo alle so gerne (...) das beste machen
würden fürs Kind oder vielleicht auch machen, aber wirklich sehr umfassend. Wo
man das halt auch eingrenzen muss und Prioritäten setzen muss: Wie grenze ich
das eben ein, sodass nicht auch noch der türkische Grossvater aus Anatolien das
wegen einem Hörgerät zu regeln versucht. Also ich finde, Familienorientierung,
das bedarf eigentlich recht einer Grenzziehung, merke ich jetzt. Sodass das auch
gut funktionieren kann und dass es nicht zu einer Überbelastung für die
Früherzieherin wird. (...) Also vielleicht auch eine aufklärende Funktion als
Früherzieherin der Familie gegenüber. Also sowieso: Für was bin ich zuständig
und für was auch nicht. Aber sich auch immer wieder abgrenzen und die Familie
konfrontieren, wo sie sich Hilfe holen könnten.

I: Also dann wie schauen, was noch extern ist, wo sie sich eben andere
117 Unterstützung holen können.

B2: Genau, ja. Ja. (...) Ja. Grenzen (...) Kita, Tagesheim. (...) Kesb ist sicher auch
118 eine Grenze.

I: Und wo ist die Kita und das Tagesheim eine Grenze?
119

B2: (...) Da habe ich jetzt einfach gerade laut gedacht. Also Kesb ist sicher eine
Grenze. Und Kita und Tagesheim (...), doch, das finde ich jetzt eigentlich
120 zunehmend. Also, zum Beispiel ein Kind mit einer Verhaltensauffälligkeit, das jetzt
in einer Kita ist. Und da sind häufig Kitas in der Stadt, die zum Beispiel einen
offenen Mittagstisch haben. Also dass die Kinder dort jetzt noch fertig spielen und

es kommt dann, wenn die anderen schon am Essen sind. Also, egal ob sie jetzt eine sonderpädagogische Massnahme oder Unterstützung haben oder nicht. Die meisten Kinder kommen dann ja und teilen das Familiäre oder diesen Gruppenkontext. (...) Und dort ist schon auch die Tendenz im Moment, in der heutigen Zeit, dass so diese Wahlmöglichkeiten natürlich für die kindliche Entwicklung sehr gut sind aber für gewisse Kinder in der Früherziehung, die zuhause bereits wenig Strukturen haben, „schlüfen“ (Dialekt) auch dort. Und das ist, so finde ich, jetzt der Kita zum Teil sehr schwierig aufzuzeigen, wieso das denn wichtig wäre, dass das Kind jetzt eben doch geregelt zum Mittagstisch kommen sollte. Das erlebe ich. Da bin ich selber noch daran am Arbeiten, wie man das optimieren könnte. Aber dort merke ich schon auch klare Kita-Strukturen, wo sie an dem festhalten. Das finde ich, kann eine Grenze sein. (...) Aber jetzt muss ich gerade schnell noch einmal zu der Frage zurück. Können Sie die nochmals stellen, was /

I: Also eben, Studien haben wie gezeigt, dass das familienorientierte Arbeiten
121 belastend oder mit mehr Belastung verbunden ist. Und die Frage ist: Wo treten die Grenzen beim familienorientierten Arbeiten in der Früherziehung auf?

B2: Einverständniserklärung finde ich auch eine Grenze. Ja. Wenn die Eltern die
122 Einverständniserklärung des Datenschutzes nicht geben. Dass es dann schwierig ist, diesen Austausch wirklich zu haben oder zu gewährleisten. Ja, den kann man dann je nachdem nicht haben. Und das ist eine Grenze und dort muss man schauen, wie man dort wieder orientierten mit der Familie weiterarbeitet.

I: Danke für den guten Hinweis. Ja. (lacht). Gibt's noch etwas Weiteres?
123

B2: Mir kommt jetzt gerade nichts in den Sinn. Sie müssten höchstens dazu noch
124 eine intensivere Fragestellung machen, aber jetzt kommt mir gerade nichts mehr in den Sinn.

I: Dann lassen wir es. Es kommt dann vielleicht noch mit weiteren Fragen oder
125 dann vielleicht auch bei der Umsetzung /

B2: Ja.
126

I: Jetzt würde ich Ihnen etwas zum ankreuzen geben. Und zwar ist das ein ganzer
127 Katalog, wo so Aussagen sind, die aus der Literatur kommen, was denn Familienorientierung sein soll oder was es beinhaltet. Und da würde ich Sie gerne fragen, ob dies für Sie zutrifft, eher zutrifft, eher nicht zutrifft oder gar nicht zutrifft. Und Sie sehen, das ist hier wirklich so eine Liste und das ist unterteilt in Definitionsansätze. Und nachher bei der emotionalen Unterstützung / also, es gibt wie drei Bereiche, die in der Literatur genannt werden. Und danach die materielle

Unterstützung und die informatorische Unterstützung. Einfach gern relativ rasch das ankreuzen.

128 B2: Okay (lacht) Ja, (unv.).

129 B2: (füllt Liste aus). Die Ausweitung des Hilfeempfangs auf die gesamte Familie.

130 I: Mhm (bejahend).

131 B2: Was wird unter Hilfeempfang verstanden? Aus Sicht der Früherziehung?

132 I: Also eigentlich, dass man wirklich die ganze Familie einbezieht. Also eigentlich in die Förderung aber auch in die Bedürfnisse: Was braucht die ganze Familie?

133 B2: Familie. Also bedürfnisorientierte Umfassung.

134 I: Genau. (...) Es geht genau in / das ist fast gleich.

135 B2: Ja.

136 I: Genau.

137 B2: Ja, das sind (unv., liest halblaut für sich). (lacht). Das darf es eigentlich nicht sein. (...) Also ich kreuze das jetzt einfach hier an.

138 I: Mhm, mhm (bejahend).

139 B2: Das Aufsuchen der Familie in ihrem gewohnten / (...) da stolpere ich darüber, dass es eben nicht umfassend ist. Sondern das wäre dann wie nur das. Wenn es nur das ist, müsste man eigentlich schreiben: Trifft eher nicht zu.

140 I: Da kann ich vielleicht erklären: das ist eine grosse Diskussion vor allem in Deutschland, weil es in Deutschland die Hausfrüherziehung nicht per se gibt.

141 B2: Ah, okay. Ah, ja.

142 I: Und bei uns ist natürlich die Hausfrüherziehung das, was man macht.

143 B2: Genau. Okay.

144 I: Und da ist so ein bisschen wie die Frage: Geht es nur, wenn man es zuhause macht? Oder geht es auch, wenn man es zuhause macht oder eben auch an anderen Orten.

145 B2: Ja, ja.

146 I: Also das ist vom Hintergrund her eher Deutschland orientiert.

- 147 B2: Also wenn es Deutschland orientiert ist, dann müsste man eigentlich schreiben: Trifft zu. Aber wenn man es jetzt /
- 148 I: Für hier.
- 149 B2: Auch trifft eher zu. Also (...) ja. (unv., raschelndes Papier). (Füllt Fragebogen weiter aus).
- 150 I: Genau.
- 151 B2: Reduzieren der subjektiv erlebten Belastung der Eltern. Also das heisst eigentlich sie zu stärken in der objektiven Wahrnehmung, wenn man das so sagen kann? Von der anderen Seite interpretiert.
- 152 I: Genau.
- 153 B2: Also respektiv Sensibilisieren auf die elterlichen Kompetenzen.
- 154 I: Richtig, ganz genau. Es geht wirklich darum zu schauen, dass sie sich kompetent fühlen und dadurch nicht so belastet sind. Genau.
- 155 B2: In der Mobilisierung sozialer Ressourcen. Das heisst jetzt zum Beispiel eine Sozialarbeiterin oder so?
- 156 I: Genau. Oder Kontakt zu anderen Eltern knüpfen. Oder /
- 157 B2: Ja.
- 158 I: Kontakt mit einer Schwester aufnehmen, die man vielleicht hat. Oder irgendwie so.
- 159 B2: Okay.
- 160 I: Also dass sie sich sozial vernetzen.
- 161 B2: Ja. (...) Die Stärkung familiärer Beziehungen? Also das ist eigentlich umfassend, oder?
- 162 I: Ja, da geht's wirklich um die Beziehungen untereinander. Dass diese gestärkt werden, dass sie einen gemeinsamen Nenner finden.
- 163 B2: Ja. (...) Unterstützung in Alltagsfragen. (...) Ich finde das jetzt noch schwierig. Das finde ich jetzt noch schwierig zu beantworten. Also, wenn jetzt nur die HFE drin ist, finde ich, dass das alles zutrifft. Oder?
- 164 I: Mhm (bejahend).

165 B2: Bedarfsgerechter Hilfe. Das kann bei einem Löffel anfangen.

166 I: Genau.

167 B2: Und da bei einem Entlastungsdienst, da auch. Und Beratung in administrativen Belangen. Was wäre das jetzt? Zum Beispiel HLE? Hilfslosenentschädigung?

168 I: Zum Beispiel, ganz genau. Mit auf den Sos-Dienst zu gehen oder was auch immer. Genau.

169 B2: Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass wirklich nur die HFE drin ist und nicht noch andere. Wenn der Sozialdienst drin wäre, dann würde das ganze Ding schon wieder total anders aussehen.

170 I: Das ist so. Und es geht ja manchmal auch einfach darum, sie dorthin zu schicken oder das wie so zu vermitteln.

171 B2: Ja.

172 I: Und das ist aber in der Literatur schon familienorientiert.

173 B2: Mhm. (bejahend). Okay. Ja. (...) Jetzt komme ich mir fast ein bisschen komisch vor, wenn ich das alles so ankreuze. (lacht)

174 I: Das macht gar nichts, bei mir würde es auch so aussehen. (lacht)

175 B2: Ja, also Vermittlung zu ProCap zum Beispiel wäre ja das.

176 I: Genau. (...) Okay, ja. Es zeigt eigentlich vor allem, wie viel wir machen.

177 B2: Genau. Oder wie wir das Verständnis dazu haben.

178 I: Genau. Ja. Genau. Super, vielen Dank.

179 B2: Gut.

180 I: Und dann wäre jetzt eigentlich noch von diesem Block die letzte Frage zum Begriff. Und zwar gibt's Forscher, die sagen: Wenn man mit einer voller Tasche an Spielmaterial nach Hause geht, deutet das eigentlich auf ein klinisches Verständnis hin und nicht auf ein familienorientiertes Verständnis. Also man nimmt eigentlich die Klinik einfach mit nach Hause auf den Teppich. Was löst das bei Ihnen aus?

181 B2: (lacht) Das finde ich jetzt eine gute Aussage. (lacht) Ich muss sagen, ja, das sehe ich eigentlich zum grössten Teil auch so. Also wenn das Kind adäquate Spielsachen zuhause hat, sehe ich das eigentlich auch so. Wenn das Kind in einer Familie aufwächst, wo es wenig Lernmöglichkeiten hat, wo die Rollenverteilung noch ganz stark ist, dass man sich eigentlich nicht in der Küche aufhält, sehe ich

das anders, dass das eine Anregung sein kann. Bei psychisch kranken Eltern kann das eine sehr grosse Hilfestellung sein, wenn man den klinischen Sack mitbringt. Eine enorme. Die kann man dann fotografieren, in die Ludothek gehen und dadurch können sie ihre Selbstwirksamkeit selber stärken. Nicht, wenn wir mit ihnen in die Ludothek gehen. Sondern dann machen sie eigentlich viele Sachen von alleine. Also, ich sehe da Vor- und Nachteile. Also wirklich so den klinischen Sack, wie er das benennt, das finde ich sehr hilfreich bei Familien, die (...) materiell sehr am Anschlag sind, die zuhause fast keine Ressourcen haben (...) Lernmittel oder Spielmaterialien zur Verfügung zu stellen. Erweiterte. (...) Und das, was zuhause ist, da ist halt manchmal das Hauptlernmedium mehr das iPad, das iPhone oder der TV. Und da bevorzuge ich doch schon eine klinische Tasche. Ich sehe vielleicht die klinische Tasche bei wirklich sehr armutsbetroffenen Familien dort, dass man Ressourcen schaffen kann und vor allem Brücken bauen zum häuslichen Material.

182 I: Mhm (bejahend). So ein bisschen Vorbildfunktion übernehmen oder wie Modelle sein, wie aufzeigen: Das könnten Sie zuhause verwenden.

B2: Jetzt habe ich gerade eine Familie im Kopf, die mit ihrem Material zuhause gar nicht auf die Idee kommen, das anzuwenden. Und manchmal ist es von Vorteil, wenn man ein paar Mal in der Familie gewesen ist und ein paar Sachen mitgebracht hat, dass man dann eine Brücke baut, wie von Anfang an und sagt: Ah, dürfen wir gerade einmal den Blätterteig in der Küche ausrollen? So. (...) Und das kann total schräg reinkommen bei einer Familie, wo die Rollenaufteilung extrem klar ist. Vielleicht noch aus einem anderen Migrationshintergrund, wo sie die Sachen anders abwaschen und anders mit Materialien umgehen und möglichst nur mit der rechten Hand und so weiter. Also da finde ich jetzt, muss man zuerst die Systeme kennenlernen, damit man nachher die familieneigenen Gegenständen in die Förderung einfließen lassen kann.

184 I: Mhm (bejahend).

B2: Wenn es heikle Umstände sind. Es kann auch sein, dass die Mutter findet: Das ist eine super Idee, das machen wir das nächste Mal gleich. Und dann braucht es die klinische Tasche nicht mehr. Aber für mich ist es so ein bisschen ein Brückenbauer bei sehr armen Verhältnissen, wo die Familie oder die Kinder umgeben sind. Es geht nicht darum zu sagen: Das müsst ihr alles anschaffen. Sondern es ist einmal ein Anlauf, mit einfachen Mitteln Brücken zu schaffen zur Familie, zu hausinternen Gegenständen.

186 I: Dann würde ich mit dieser Frage jetzt diesen Teil abschliessen. Dann kämen wir so zur Umsetzung. Da geht's wirklich in der Hauptfrage darum: Wie setzen Sie

Familienorientierung konkret im Alltag um und wo haben Sie Schwerpunkte? Sehr viele Sachen haben Sie jetzt natürlich schon genannt, aber vielleicht können Sie wie nochmals darauf fokussieren, was denn wirklich für Sie die Schwerpunkte in der Familienorientierung sind.

187 B2: Also wirklich einmal beim Kind ansetzen. Was hat es für Bedürfnisse, für Hilfestellungen und Fragestellungen. Das Kind selber als Person und Persönlichkeit. Dann, was haben die Eltern für ein Bedürfnis? Das natürlich aufzunehmen und sich auch an dem orientieren können, sofern es nicht den Kindschutz gefährdet. Das sage ich jetzt einmal, das finde ich einen wichtigen Punkt. (...) Und dann, also eben, dann erweiterte Vernetzung führen, möglichst transparent in dieser Kooperation Kind-Familie-Früherziehung arbeiten zu können. Förderplanung ist natürlich ein sehr gutes Hilfsmittel, wo man diese Transparenz eigentlich auch von der Qualität gewährleisten kann oder gewährleisten können sollte. (...) Und wo man eigentlich auch im Idealfall in ein Gleichgewicht kommen kann: Bedürfnis der Familienfragestellungen und bedürfnisgerechter Bedarf und Unterstützung des Kindes. (...) Was fest für mich der Schlüssel ist, ist eigentlich die Interaktion. Das ist so für mich (...) einfach einer der Hauptschlüssel. Es fällt sehr viel mit Beziehungsgestaltung und Interaktionsgestaltung.

188 I: Zwischen Ihnen und der Familie oder familienintern?

189 B2: Familienintern.

190 I: Familienintern.

191 B2: Ja, ja.

I: Also, dass Sie so ein bisschen wie, wenn Sie jetzt frisch in eine Familie kommen, einmal schauen: Eben, wo sind die Bedürfnisse beim Kind? Wo sind die
192 Bedürfnisse bei den Eltern? Aber auch wie diese Familie funktioniert, wie sie interagieren, und aufgrund dessen danach eigentlich Ziele formulieren und eine Handlungsplanung machen.

193 B2: Genau. (...) Also wie funktioniert die Familie systemisch? Aber wie funktioniert spezifisch Interaktion Eltern-Kind.

194 I: Also Ihr Fokus ist wirklich dort auf dieser Interaktion Eltern-Kind und dort arbeiten Sie dann familienorientiert.

B2: Das ist für mich einfach einer der Hauptschlüssel. Weil ich frage mich schon:
195 Wenn ich nicht bei der Interaktion ansetzen kann, kann ich auch eine Inselförderung machen. Und das mache ich ja auch wenn die Mutter wirklich so erschöpft ist und sie jetzt nicht offen für eine Interaktion ist, für vielleicht drei

Monate, wo es dann vielleicht wirklich / ich sage dem dann wie Inselförderung. Also, dann ist man mit dem Kind. Die Mutter ist vielleicht dabei. Aber man ist wirklich mit dem Kind am Arbeiten und intern / also in Interaktion natürlich. Aber langfristig gesehen sind das natürlich extreme Knackpunkte finde ich. Wenn man (...) / wenn man die Eltern nicht bei der Interaktion sensibilisiert, finde ich es schwierig, die elterlichen Kompetenzen zu stärken. Also es fängt / es baut sich bei mir eigentlich dort auf: Wie lesen denn die Eltern eigentlich das Kind.

I: Darf ich gerade mit der Anschlussfrage kommen? Und da geht's jetzt auch wie
196 ein bisschen darum, was Sie denn für Methoden oder Modelle haben, die Sie anwenden, um genau solche Sachen umzusetzen.

197 B2: Also ganz praxisbezogen.

198 I: Ja, genau.

B2: Also das PCIT, das ist (...) eine Methode, wo ich jetzt eben mit älteren Kindern
199 arbeite. Und das (...) / also das PCIT ist eine. Dann ist natürlich der CARE-Index eine. Die entwicklungspsychologische Beratung ist auch ein Anknüpfungspunkt. Ja, das sind eigentlich so meine drei Hauptlisten im Moment.

200 I: Mhm (bejahend).

B2: Aber vieles / dann läuft es über videobasiertes Arbeiten oder Standbilder oder
201 eben direkt neben der Mutter sitzen und direkt, nicht ins Ohr flüstern, aber direkte Bestätigungen geben.

202 I: Sehr spannend.

203 B2: (lacht)

204 I: Noch mehr, oder soll ich weiter? (lacht)

205 B2: Also das ist auf die Interaktion und Beziehungsgestaltung ausgerichtet, oder?

206 I: Mhm (bejahend).

207 B2: Also im familiären Kontext.

208 I: Genau. Weil das wie Ihr Schwerpunkt ist, um familienorientiert zu arbeiten.

B2: Was natürlich auch ist: In Esssituationen. Esssituationen aufnehmen. Gerade
209 wenn es Geschwisterkonflikte gibt oder die Geschwister einander nachmachen, sind das natürlich auch total gute Situationen, wo man dann entweder / die man mit den Eltern dann gemeinsam anschauen kann oder dann gleich danach. Es gibt Eltern, die das gleich danach anschauen wollen. Es gibt Eltern, die es

zugeschnitten wollen. Es gibt Eltern, wo ich dann sage: Ich schneide es zu und bespreche es dann mit Ihnen. (...) Also dort wird man auch flexi- / also auch die Eltern werden dort extrem flexibel. Und gerade auch die Jungen, die Handy haben. Das ist mega gut, dass man einfach mit dem Handy gerade ohne Kamera aufnehmen kann. Also auch gerade familienintern, so.

210 I: Ja, so unmittelbar gerade.

211 B2: Ja, genau. Oder videogestütztes Arbeiten.

I: Okay. (...) Alles? Okay, dann gehe ich weiter. Sie haben das schon ein bisschen angetönt, vielleicht können Sie das dennoch noch ein bisschen ausführen. Die Frage: (...) Kann denn auch familienorientiert gearbeitet werden, wenn ein Kind in der Kita ist? Oder an der Dienststelle gefördert wird?

B2: Das ist eine gute Frage, ja. (...) Also grundsätzlich auf jeden Fall ja. (...) Es kommt sehr auf die Familie drauf an, oder? Das wäre dann vielleicht wirklich so eine Inselförderung, wo die Eltern beide 100 Prozent arbeiten, beide in Fabriken arbeiten, beide so kaputt nach Hause kommen. (...) Die aber vielleicht eine gute Interaktion haben, oder? Das kann ja durchaus eben der Fall sein, dass es trotzdem / dass die Eltern die Kindern dennoch, sage ich mal, in einem Rahmen lesen können, wo beide zufrieden sind miteinander. Das kann also durchaus sein, wie jetzt eine andere Familie, die finanziell riesige Ressourcen haben und eben alles investieren und (...) dort die Interaktion zu kurz kommt. Also, das finde ich (...) / das finde ich eine gute Frage. Also, es muss sehr bedürfnisorientiert sein und die Eltern müssen natürlich eine Bereitschaft zeigen. Wenn sie halt auch noch müde sind oder / dass man dann einmal ein Gespräch am Abend macht. Oder halt dann auch / (...) ich erlebe es dann oft so fest / also, ich gehe jetzt ins Extrem: Sehr fest belastete Familien, die jetzt eben am Fließband arbeiten zum Beispiel und materiell sehr wenig Ressourcen haben, dass ich dann eigentlich sehr gern familienorientiert in dem Sinn arbeite, dass dann verschiedene Fachpersonen zusammen kommen. Also zum Beispiel eben die Kita, der Kinderarzt, wenn es geht, oder noch andere involvierte Therapeuten. (...) Dass die Eltern so eigentlich wie / (...) wie eine zweite Familie / also, das ist jetzt ein bisschen komisch gesagt, aber dass die Familie nicht mit jedem nochmal sich auseinandersetzen muss und dass die spüren: Doch, die sind für uns da und für unser Kind und die unterstützen uns. Eigentlich so.

214 I: Also so wie ein tragendes Netz rundherum.

215 B2: Genau.

- 216 I: Von Fachpersonen.
- 217 B2: Genau, ja. Wo ich das eigentlich als sinnvoller sehe, als dass die Kita ein Gespräch macht, die Früherziehung ein Gespräch macht, die Logo ein Gespräch /
- 218 I: Mhm (bejahend). Die Eltern dort entlasten, indem man das zusammenzieht und eben die Fallführung übernimmt von dieser /
- 219 B2: Genau. Ja.
- 220 I: Okay.
- 221 B2: Können Sie mir die Frage noch einmal kurz sagen?
- 222 I: Die Frage ist: Ist familienorientiertes Arbeiten möglich, auch wenn die Förderung in der Kita oder an der Dienststelle ist?
- 223 B2: Ja, ja. Doch, finde ich. Ja. Das kann ich mit ja beantworten.
- 224 I: Gut. (...) Was sind so Themen, die Sie in den Familien immer wieder antreffen, wo Sie dann eben familienorientiert arbeiten? Themen, die vielleicht wirklich so ja, in den häufigsten Fällen der Familien vorkommen?
- 225 B2: Also sicher die Frage: Wieso macht das Kind jetzt / mein Kind das? (...) Die Frage (...) Also, es kommen mir zuerst einmal einfach ein Paar Fragen in den Sinn. Also die Frage: Wie können wir das Optimum aus unserem Kind herausholen? (...) Die Frage: Wie können wir es, sage ich jetzt einmal, kindergartenfähig machen? Von den Eltern, wenn es / ein Jahr bevor es in den Kindergarten kommt. (...) Ich überlege mir jetzt gerade / Familien, die sehr familienintern orientierte Ausrichtung haben als Familie, da überlege ich mir gerade, ob die andere Fragen haben als die anderen. (...) Kann sein, aber das müsste ich mir noch einmal länger überlegen. Aber ich glaube, wenn sich eine Familie als Familie fühlt, ist das Bedürfnis (...) kindorientierter, orientierter am Kind, würde ich einmal sagen. Wenn sich eine Familie intern als Familie fühlt und das lebt. Dann klafft das meistens nicht so auseinander, so eben, die Fragestellungen oder (...) wie arbeitet man / eigentlich meistens familienorientiert. Oder darauf zielt es ja ein bisschen ab. (...) Aber was jetzt so das Haupt- / (...) also ich, für mich ist es halt einfach der Ansatz, wenn Schwierigkeiten / oder wenn ich merke (...) / oder auch wenn die Eltern zum Beispiel den Anspruch haben: Ah, das ist jetzt schön Frau Sowieso, dass Sie wieder da sind. Ich gehe noch schnell einkaufen. Und wenn das zum Beispiel mehrmals stattfindet, dann klinke ich natürlich ein und lasse dann bald einmal die Mutter oder den Vater Sequenzen übernehmen und ich bin im Hintergrund. So. Also familienorientiert / was mir schon auch immer / also ich muss wirklich die Eltern / es gibt wenige Eltern, aber die gibt's, die sagen: Jetzt haben Sie ein paar Mal mit dem Kind

eigentlich mehr gemacht, jetzt müssen Sie wieder einmal. So. Also, die sich wirklich aufdrängen und sagen: So, ich will jetzt eben direkt gecoacht werden. Also aber so für mich ist halt schon der Ansatz, dass diese Eltern, dass das viel ausmacht, dass die Eltern dabei sind. Und sobald es Schwierigkeiten gibt, eben / dass ich kann / das sind dann für mich die spannenden Punkte nebst der kindzentrierten Förderung. Und das ist ja sicher etwas, das mich immer familienorientiert begleitet. So von den Schwerpunkten. (...) Ist das ein bisschen verständlich?

226 I: Also das bedeutet eigentlich so ein bisschen, dass wenn die Eltern mit Ihnen zusammen mit dem Kind arbeiten, dass dann die Fragen in der Situation kommen. Oder die Themen, welche die Eltern bringen, bringen sie in der Interaktion mit dem Kind.

227 B2: Ja, also häufig so: Schauen Sie, bei Ihnen hat sie ja jetzt so gehorcht. Das ist so ein bisschen ein Klassiker. Oder: Mit mir will er halt einfach nicht länger als drei Minuten spielen. So, das finde ich die klassischen Ansätze, wo dann / wo ich dann klar familienorientiert das Setting ausrichte.

228 I: Also wirklich so ganz konkret im erzieherischen Alltag, dort kommen wirklich die Fragen der Eltern.

229 B2: Erzieherisch ja aber: Beziehungsgestaltung ist für mich etwas Anderes und dort würde ich vor der Erziehung ansetzen.

230 I: Mhm (bejahend). Okay.

231 B2: Ja, und halt eben ganz unresponsive Mütter oder psychisch erkrankte Mutter, die eben eine sehr passive Rolle haben, da mache ich sehr gute Erfahrungen, wenn die dabei sind und / vor allem doch über das Coaching, über das Ohr. Also so Spiegelungen, noch einmal benennen. Wenn die Mutter eine Spiegelung sagen konnte, diese sicher zu benennen. Das ist dann extrem / ich merke, dass dies extrem viele positive Kräfte auslöst. Aber wenn man jetzt eine passive Mutter hat und ein sehr passives Kind. Also laut Mutter sehr passiv. Und das Kind engagiert sich extrem (...), (lacht) bei der Mutter etwas auszulösen, das sind schon / da muss ich schon auch zugeben: Das sind natürlich schwierige Prozesse, familienorientiert. Zumal wenn dann der Vater gerade noch 100 Prozent arbeitet und die Geschwister den Rollentausch mit den Müttern gemacht haben. Das finde ich / dort ist dann Familienorientierung sehr gefragt aber relativ / im Moment auch relativ schnell an den Grenzen. Also wo man wirklich in ganz kleinen Schritten vorwärts kommt. Aber wichtigen Schritten.

I: Ja, ja. Gut. (...) Was brauchen Sie für Kompetenzen, damit Sie so
232 familienorientiert arbeiten können? Oder was benötigen Früherzieherinnen für
Kompetenzen, damit sie familienorientiert arbeiten können? Ihrer Meinung nach?

B2: Ja, also ich denke sicher: da ist die Ausbildung gefragt, der Ausbildungsgang.
Also, ja. Wenn man einfach kindzentriert ausgebildet wird, hat man einen anderen
Fokus. Das merkt man schon im Vergleich zu schulischen und reinen HFE-
Ausbildungen. Oder (...) Lehrkräfte oder Fachpersonen. Das merkt man gut. Das
finde ich total / merke ich immer wieder. Aber es braucht sicher von den
233 Ausbildungsstrukturen das Gefäss darin. Es benötigt, wenn man ausgebildet ist,
Intervision, Supervision, Weiterbildungen. Es benötigt Dolmetscher,
Kulturvermittler. (...) Es benötigt ein Team. (lacht) Finde ich jetzt. Also für mich
jetzt. (...) Ja, das darf man dann / nein, das darf man glaube ich dann nicht drauf
tun. Ich bin auch freischaffende, aber ich brauche ein Team, um gewisse Fragen
zu klären. Aber vielleicht kann man das auch /

234 I: Es wird nicht herauskommen, dass das von Ihnen kommt. (lacht)

B2: / in der Intervision, also Inter- / das ist so ein Muss. Was braucht es sonst noch
235 für Kompetenzen? Also Flexibilität.

I: Ja eher so / jetzt noch bei Ihnen angesetzt. Also was benötigt die Früherzieherin
selber für Kompetenzen, damit sie eigentlich alle diese Elemente, die
236 Familienorientierung beinhaltet, überhaupt umsetzen kann? Was braucht es als
Früherzieherin?

B2: Also neben den fachlichen Kompetenzen meinen Sie? Also persönlich, soziale
237 Kompetenzen?

238 I: Vielleicht auch fachliche Kompetenzen.

239 B2: Ja.

240 I: Also, das kann ja wie sein / Man muss Gesprächsführung haben.

241 B2: Ja.

I: Oder was auch immer. So, was braucht es konkret? Oder was muss eine
242 Früherzieherin mitbringen? So. Es hat dann natürlich einen Einfluss auf die
Ausbildung. Ja.

B2: Genau. Ja, all das / ich würde das jetzt eigentlich nicht auf / also eben
243 respektvollen Umgang, Einfühlungsvermögen und das. Flexibilität. (...) Das bringt
man eigentlich schon /

244 I: Mit. (lacht)

B2: / mit. So, ja. (...) Also von dem her muss ich das / ausser Sie wollen diese Kriterien / wollen das so hören. Dann kann ich es schon aufzählen. Aber es braucht / ich finde, dass es auch eine klare innere oder eine fachliche Kompetenz braucht, sich abgrenzen zu können. Das finde ich eigentlich ein wichtiges Kriterium. Und eine sogenannte doch auch Qualitätssicherung. Das finde ich auch ein wichtiges Kriterium um familienbedürfnisorientiert arbeiten zu können. (...) Kompetenzen? (...) Ja, eben, also: Es benötigt ja auch einen Blick von aussen, 245 oder dann auf mein Arbeiten. Das gehört aber zur Qualitätssicherung. (...) Es benötigt ganz klar ein gutes Zeitmanagement, denke ich. Bei familienorientiertem Arbeiten ist das eigentlich nebst der Abgrenzung ein A und ein O, finde ich. (...) Kompetenz eben, Förderplanung, das finde ich nach wie vor etwas. Aber das gehört auch wieder ein Stück weit zur Qualität. Aber das finde ich auch ein Instrument, das mal als Kompetenz / wie jetzt als Früherzieherin kompetent einsetzen kann. Das sage ich jetzt mal so.

246 I: Also man muss das beherrschen, quasi. Also umsetzen oder einsetzen können.

B2: Ja. Förderplanung finde ich ein wichtiges Instrument, ja. Um das / genau, das finde ich eigentlich ein Muss für die Früherziehung. (...) Abgrenzung, Zeitmanagement und natürlich die / ja, jetzt also das Interdisziplinäre, oder? Das ist noch gar nicht so benannt worden, aber es nimmt doch auch, wenn man 247 komplexe Familien hat, einen hohen Anteil ein. Und dort halt auch wieder Abgrenzung und schauen / oder wie man das managet. Das finde ich eigentlich auch noch ein wichtiges Kriterium für diese Kompetenz. Das Interdisziplinäre. (...) Kompetenz auch noch einzuschätzen, aber das wäre dann in der Förderplanung oder in Absprache mit den Eltern. Wann macht man jetzt einmal eine Pause? Oder nicht.

248 I: Ja. Wo haben Sie sich diese Kompetenzen angeeignet? Oder wie?

249 B2: (lacht) Oh! Ja, was darf man jetzt da sagen? (lacht)

250 I: Alles! (lacht)

B2: Ja, also die Grundlage ist sicher die Ausbildungen. Heilpädagogin und Heilpädagogische Früherziehung. Aber was nochmal aufbaut sind sicher die 251 Weiterbildungen. Die Weiterbildungen sind für mich schon Kernkompetenzen, wo ich noch einmal wirklich spezifisch anders zu arbeiten begonnen habe in der Früherziehung. Und (...) halt dennoch der Einblick in verschiedene Dienste, in verschiedene Teams. Und ich finde jetzt auch, das ICF hat noch einmal eine andere Kompetenz, finde ich doch jetzt für mich persönlich, eine Erweiterung

gegeben. Ja, doch. (...) Und dann hat es die persönlichen Kompetenzen / dass ich selber Mutter bin. (lacht) Darum sage ich: Das darf / das darf man eigentlich nicht sagen. Für alle die Frauen, die nicht Mutter sind. Aber für mich ist das / ja, genau /

252 I: Persönlich ist das so.

253 B2: Ja.

254 I: Sehr gut. Das wäre die letzte Frag von diesem Block gewesen. Wir kommen zum letzten Themenbereich.

255 B2: Okay.

256 I: Und da geht es jetzt wirklich darum: Ja, was benötigt es denn eigentlich noch, damit familienorientiert gearbeitet werden kann? Weil die Studie der HfH haben Sie ja wahrscheinlich mitbekommen, als sie diese SMS-Studie gemacht haben.

257 B2: Ja.

258 I: Und dort haben sie ja wie herausgefunden, dass die Früherzieherinnen grundsätzlich finden: Familienorientiertes Arbeiten ist sehr wichtig. Sie geben ihm eine hohe Bedeutung. Aber eben die effektive Zeit, von der sie das Gefühl haben, dass sie sie in familienorientiertes Arbeiten investieren, ist sehr viel kleiner als die Bedeutung, die sie ihm zuschreiben. Und die Frage ist natürlich ein bisschen: Ja, was braucht es denn, damit Früherzieherinnen familienorientiert arbeiten können in dem Sinn, wie sie es als gut empfinden würden? Oder genau, genügend empfinden würden. Was denken Sie? Was braucht es so? Was wäre vielleicht auch so für Sie selber hilfreich?

259 B2: Also, ich kenne das schon auch. Diese Diskrepanz aus dem Alltag. Dadurch, dass bei mir halt die Eltern dennoch viel drin sitzen, kann ich es für mich relativ schnell auflösen und sagen: Erstens sind sie dabei, sie sind involviert. Und zweitens müssen sie manchmal einfach einen Part übernehmen oder drittens sie übernehmen einfach von alleine einen Part. Also daher ist für mich schon einmal die unterste Schwelle gebrochen. Und wenn ich bemerke, dass ich zu sehr kindzentriert arbeite, gibt das für mich einen Anlass um zu überlegen, ob das noch stimmt. Weil dann / (...) also entweder braucht das Kind, das kann ja sein, von den Fragestellungen her, dass es jetzt absolute Kindzentrierung braucht für einen Block. Aber wenn es über längere Zeit so ist, dass niemand involviert ist, der involviert sein könnte, dann muss ich es an erster Stelle klären. Also eben, das sind jetzt nicht Familien, die 200 Prozent arbeiten, unter der Armutsgrenze sind, sondern das sind Familien, wo eigentlich die Mutter in der Küch- / also wo ein Setting vorhanden wäre und ich einfach nur kindzentriert arbeite. Das wäre für

mich der erste Punkt, den ich bei mir regeln müsste, um zu schauen: Was ist eigentlich immer noch die Fragestellung? Braucht es eine Auftragsklärung? Eine Aussprache mit den Eltern? Und dann geht's weiter, aber das wäre für mich so der erste Punkt. (...) Und was es vielleicht braucht / ich weiss es / ja, also von mir her muss ich schon sagen: Ich brauche schon auch immer wieder Mut (...) / ich brauche immer wieder Mut und Ausdauer so diese Familie an den Videos zu halten. Das braucht doch viel Mut. Ja, das ist jetzt ein bisschen ein lascher Begriff, aber so ein bisschen / (...) die innere Hartnäckigkeit zu sagen: Hey, es hat so viel Potential in dieser Familie und du arbeitest mit dem Kind. Also so, das könnte ich mir so darunter vorstellen. Und dadurch, dass die Eltern dabei sind, finde ich das schon einmal einen guten Schlüssel, damit sie es einfach mitbekommen. (...) Und mir fällt es persönlich viel einfacher, dann die schwierigen Themen anzusprechen, wie wenn ich nur Kind zentriert arbeite. Es sei denn eben, es sind zum Beispiel psychisch erkrankte Eltern, wo man das Setting sowieso vielleicht / schauen muss, wie man die Gespräche macht. So.

260 I: Also das heisst / verstehe ich das richtig: Sie setzen zuerst einmal bei Ihnen an.

261 B2: Ja.

262 I: Und Sie können das aber auch, weil Sie den ganzen Background haben von diesen Weiterbildungen.

263 B2: Ja, das würde ich sagen, ja.

264 I: Denken Sie / also mal davon ausgehend / ich habe zum Beispiel all diese Weiterbildungen nicht /

265 B2: Ja.

266 I: Was denken Sie, was braucht es allgemein? Braucht es etwas? Braucht es neue Konzepte oder organisatorische oder theoretische Sachen, die man in der Früherziehung verändern müsste, sodass alle Früherzieherinnen quasi sagen könnten: Ich kann das einfach so. (lacht)

267 B2: Also es ist / Konzepte wären / also vielleicht von der Definition her, denke ich, dass (...) / wenn ich jetzt das, was ich alles angekreuzt habe, das kann einem ja erschlagen so und dann denkt man: Ah, das sollte ich auch noch machen und so weiter und so fort. Aber eigentlich muss / ich finde, es braucht auch eine Fähigkeit, das zu relativieren. Und (...) eben die Fachlichkeit einordnen zu können, was jetzt genau das Bedürfnis ist und so. Und da gehören jetzt halt beide einmal zusammen. Die Familie wie auch das Kind. Und das ist vielleicht so von der Definition her vielleicht schon im Kommen. Was ich mir vorstellen könnte,

zukünftig, dass das vielleicht mehr Gewicht oder Präsenz oder Anerkennung hat um diese Diskrepanz ein bisschen auszugleichen. Oder dass eine Früherzieherin merkt oder vielleicht fühlt: Doch, ich arbeite jetzt eigentlich für mich gut familienorientiert. Es braucht vielleicht schon noch einmal einen Berufsfindungsprozess. Aber das sage ich jetzt einfach so. Also, weil ich habe die Ausbildung im sieben abgeschlossen. Und die Personen, die jetzt mit dem ICF herauskommen, haben schon einmal ein anderes / die haben schon / ich finde, die haben schon einmal ein familienorientiertes Bild. (...) Anders als früher.

268 I: Okay, ja.

B2: Und (...) ja. Aber eben, ich kann nicht sagen, was jetzt eben / Konzepte?
269 Konzepte fände ich ein bisschen schwierig, weil das / ein Konzept (...) / oder vielleicht von den Ausbildungskonzepten. Das könnte sein, also /

270 I: Genau. Das wäre wie die nächste Frage.

271 B2: Okay.

272 I: Was könnten die Schule oder die Lehre eben beitragen?

273 B2: Ja, ja.

274 I: Um das zu unterstützen.

275 B2: Jawohl. Ja.

276 I: Genau, also dort / klar kann es auch völlig in Konzepte reingehen.

B2: Dort kann es natürlich in / in der Ausbildung fließt es in Konzept ein. Oder das könnte man hoffen, ja. (...) Da muss ich mir gerade über- / also, man hat ja die ganze Entwicklungspsychologie, oder? Und dann bringen die Studierenden ja einen ganz unterschiedlichen Background mit. Und familienorientiertes Arbeiten / eben, ich weiss jetzt nicht, wie Sie ausgebildet werden, schon rein von der Entwicklungspsychologie hier. Und ich weiss auch nicht, wie Sie ausgebildet werden von der Testdiagnostik her. Also doch dort weiss ich es ein bisschen. So
277 (...) / und zum Beispiel das FEGK ist ja auch noch einmal ein Instrument, dass in die Familienorientierung einfließt. (...) Aber doch, das fände ich eigentlich noch gut. Also, ich habe ja / meine Kollegin hat ja auch an der Fachstelle gearbeitet. Und dort haben wir oder ich so ein bisschen die Umwelt - also so die Kriterien, die Umfeldeinschätzungskriterien so ein bisschen zusammengefasst. Und ich weiss nicht, ob man das an der HfH hat. Auf jeden Fall finde ich das spannend, was es denn alles zum Beispiel für Einschätzungsmöglichkeiten gibt. Ganz umfassend, familienorientiert, wo auch ein CARE-Index sicher auch reingehört. Und das fände

ich jetzt etwas eben, ich weiss ja nicht: Gibt's das schon alles?

278 I: Es wird einfach gestreift, um diese Frage zu beantwortet. Also der CARE-Index kam mal jemand in einer Vorlesung machen.

279 B2: Ja.

280 I: Aber es ist natürlich / eben, man weiss dann: Das gibt's.

B2: Ja, ja. Genau. Und man weiss, dass es gibt. Aber eigentlich der Link dazu, der fehlt. Und ich glaube, das fehlt. Also (...) / wobei eben, ich meine, man muss auch sagen, dass es gestreift wird und man kommt ja aus dieser Ausbildung und dann beginnt man ja einfach einmal und also, ich kann mich noch erinnern, ich bin nur kindzentriert gewesen (lacht), weil ich so Schiss hatte, dass ich irgendwie etwas am Kind verpassen würde oder so. Und ich glaube, man kommt aus der Ausbildung und dann (...) / man beginnt ja auch irgendwo an einem Punkt an / gut, es gibt schon solche Menschen, die sehr expressiv ausgerichtet sind und ganz umfassend auch. Das gibt's. Aber ich glaube, wenn man aus der Ausbildung kommt, dann ist man schon einfach einmal mit der Förderplanung sehr beschäftigt. Und von dem her gibt's ja. Es ist schwierig zu sagen. Ich kann es mir so vorstellen:

281 Wenn man aus der Ausbildung kommt und dann einfach mit Förderplanung beschäftigt ist, glaube ich, dass das einfach einmal einen grossen Raum einnimmt. Und dadurch ist aber in der Förderplanung eigentlich auch die Familie drin und das Umfeld. (...) Ja, ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, das wäre ein Punkt. Also da, wo man ein bisschen andockt oder zum Beispiel jetzt der CARE-Index oder das FEGK. Da müsst eigentlich der Funken springen und ich kann mir vorstellen, dass der Funken dort in der Ausbildung noch nicht springt. (...) Und das wäre jetzt für mich die Frage: Wieso denn? Also, ist man einfach / ist es normal, weil man einfach die ganze Heilpädagogik erlernt hat und mit dem beschäftigt ist und zuerst einmal differenzieren muss: Ist das jetzt verhaltensauffällig oder verzögert oder eine Interaktionsstörung? Dass man dann fest mit dem eigentlich beschäftigt ist und dann erst familienorientiert arbeitet. Ich weiss es nicht.

282 I: Dass es ein bisschen später kommt.

283 B2: Ja. Ich könnte mir das vom Ablauf her eigentlich noch vorstellen.

284 I: Es gibt so Texte, die das bestätigen. (lacht)

285 B2: Ja. (lacht)

286 I: Genau. Also Sie sprechen eigentlich ein bisschen an, oder was ich jetzt gehört habe, ist: Die Grundausbildung ist eben halt so sehr breit und danach mit den Jahren, wo man in der Praxis arbeitet, und man vielleicht auch den Blick wieder ein

bisschen öffnen kann, in bisschen von diesem Kindzentrierten weg, dann kämen eigentlich alle diese Weiterbildungen. Also eben unter Umständen auch die Weiterbildungen, die Sie gemacht haben, von denen Sie denken: Ja, diese unterstützen einem in diesem familienorientierten Arbeiten danach. Also es braucht von dem her vielleicht gar nicht unbedingt Neues, sondern es gibt eigentlich schon ganz vieles, das gut ist. Aber es kommt erst mit einer gewissen Erfahrung vielleicht auch, wo man dann an diese Fragen heran kommt.

287 B2: Ja, Erfahrung, auch von der Fachlichkeit, auch von der Sicherheit, von der Einschätzung des Kindes (...) einerseits des Kindes und einerseits aber eben dennoch / die kommt ja dann doch relativ schnell, die Familie. Oder? Und ich wäre froh gewesen, wenn ich jetzt von der Beziehungsgestaltung mehr hätte mitnehmen können. Wobei, ob ich bereit dazu gewesen wäre, das weiss ich nicht. Oder? Aber /

288 I: Aber dass man dort wie noch einmal einen Schwerpunkt legen könnte, allenfalls.

B2: Ja, ja. Ich glaube, das könnte ich mir vorstellen. Und dann / also ich weiss jetzt, dass eben ein Fall / dass es auch geplant ist, auch eine Familie an die HfH einzuladen, so eine Prozessbegleitung. Das finde ich eigentlich einen sehr guten Ansatz. Das kann ich mir vorstellen, wenn man schon ein bisschen darin arbeitet, in der Früherziehung, und eine Stelle hat und dennoch daneben noch einmal eine Familie einfach sieht wie das so durchläuft. Das finde ich eigentlich auch eine sehr gute Möglichkeit, um das Familienorientierte näher zu bringen. Und ich überlege mir gerade, dass die Heilpädagogin vielleicht (...) offener wird für familienorientierte Themen. Ja. Da braucht es einfach die Entwicklungspsychologie, wo man
289 eigentlich sattelfest sein muss. Also, oder relativ sattelfest sein muss, auch von der Testdiagnostik her, um auch die Eltern einbinden zu können. Also einfach den Bedarf des Kindes und die Bedürfnisse der Eltern / also, wenn man den Bedarf des Kindes eingeschätzt hat und die Bedürfnisse, wirklich die Bedürfnisse der Eltern eingeholt hat, dann wird jeder Neuling einmal quasi in eine Unsicherheit manövrieren, denke ich. Weil in den meisten Fällen sind die heterogen. So. Also die zwei Bedürfnisse. (...) Und dort, solange der Kinderschutz nicht gefährdet ist, denke ich, vielleicht auch den Früherzieherinnen in der Ausbildung aufzeigen, dass das eben sein soll. Also diese Familienbedürfnisse oder Elternbedürfnisse, weil man dort eben gerade wirklich gut anknüpfen kann. Ist das so verständlich?

290 I: Mhm (bejahend).

291 B2: Aber vielleicht wird das ja auch alles schon gemacht. Und ja, ich weiss es nicht.

292 I: Es spielt wie keine Rolle. Es geht eigentlich wie darum, was Ideen sein könnten
oder was sie vielleicht auch in Ihrer Ausbildung unterstützt hat in dem Sinn.

293 B2: Und so Videos von Gesprächen, das habt ihr ja? Das nehmt ihr auch auf,
oder?

I: Von Gesprächen mussten wir nicht. Aber wir mussten einfach Sequenzen der
294 Förderung oder der Förderstunde und wenn dort natürlich das Gespräch drin war,
hat man es aufgenommen. Ja.

295 B2: Jawohl.

296 I: Aber wirklich so Gesprächsführung mit Video, das mussten wir nie.

297 B2: Dann wäre das als Konzept eigentlich eine Anregung, dass man
Elterngespräche aufnehmen würde.

I: Gut. Das nehme ich sehr gern entgegen. Also das wird sicher ein Teil der Arbeit
298 sein, so ein bisschen zu schauen, was gäbe es denn noch für Anregungen, die
man weiterdenken könnte. Natürlich. Weil es eben ja aktuell ein Thema ist.

299 B2: Ja, genau.

I: Das wär's eigentlich gewesen. Es war die letzte Fragen. Haben Sie noch
300 irgendetwas zu ergänzen, etwas das Ihnen irgendwie gerade noch in den Kopf
kommt oder von dem Sie finden, dass es ganz wichtig ist, dass Sie es noch gesagt
haben?

B2: Nein, im Moment ist es sehr voll und ich glaube, es ist glaube ich gut so.
301 Datenschutz und (unv.) habe ich gesagt. Das habe ich gesagt, das sind noch zwei
Kriterien. Nein, sonst ist gut. Ja.

302 I: Super, dann vielen, herzlichen Dank. Das war wirklich sehr, sehr spannend.

A 2 Transkription 3

1 Interview 3

I: Jetzt ist gut, jetzt nimmt es auf. Jetzt muss ich es noch ein bisschen zu dir stellen. Wunderbar. Also ich fange zuerst bei deiner Person an. Also, vielleicht habe ich das vorher noch gar nicht gesagt: Ich habe es wie in drei Teile gegliedert.
2 Das erste ist wirklich so ein bisschen zu deiner Person, ganz kurz. Und danach sind Fragen zum Begriff Familienorientierung. Danach Fragen zum / wie setzt du es um? Und der dritte Teil ist, was es noch bräuchte.

3 B3: Mhm (bejahend).

I: An Unterstützung, vielleicht, damit man es noch mehr einsetzen könnte. Gut. Wie lange bist du schon als Früherzieherin tätig? Seit welchem Jahr?
4

5 B3: Seit dem Mai 2013.

6 I: Hast du vorher einen anderen Beruf ausgeübt? Und wenn ja, welchen?

7 B3: Ja, ich habe vorher als Sozialpädagogin gearbeitet in einem Kinderheim.

I: Und welche Ausbildungen hast du gemacht zur Früherzieherin? In welchem Jahr und wo?
8

B3: Ich habe in Fribourg klinische Heil- und Sozialpädagogik studiert. Im (...) was war das? 05? Genau. Und dann habe ich noch ein Zusatzdiplom in heilpädagogischer Früherziehung gemacht. Und das habe ich (...) / ich meinte / im Juni abgeschlossen.
9

10 I: Das stimmt. Auch in Fribourg?

11 B3: Auch in Fribourg, ja, genau.

I: Und jetzt, wirklich so spezifisch für die Früherziehung. Was hast du da noch für zusätzliche Aus- und Weiterbildungen gemacht? Wirklich einfach im Rahmen der Früherziehung?
12

B3: Ich habe einmal an der HfH noch so eine Weiterbildung gemacht, ein paar Tage, so Berufseinsteiger in heilpädagogischer Früherziehung. Das ist glaube ich etwa drei Tage gewesen oder so. Und dann habe ich noch an der HfH / also das war spezifisch, auf die Früherziehung ausgerichtet. Und dann habe ich noch an der HfH so eine Weiterbildung gemacht zum Thema Gesprächsführung. Ja, das ist
13

auch nur etwa drei Tage gewesen. Also nichts Grosses.

14 I: Gut. Und darf ich dich noch nach dem Alter fragen?

15 B3: Ich bin 31.

I: Das wären schon die Fragen zu deiner Person gewesen. Wir kämen schon zum Begriff Familienorientierung. (...) Der ist so, wie ich es dir vorher schon ein bisschen gesagt habe, eben wirklich so in der Literatur und in der Forschung / der Begriff sehr, sehr viel verwendet wird, aber dass es keine einheitliche Definition gibt, was man darunter versteht oder was das beinhaltet. Ich möchte darum gerne von dir wissen, was du aus deiner ganz persönlichen Sicht unter Familienorientierung in der Früherziehung verstehst und wenn du mir am Schluss vielleicht wie drei Stichworte geben könntest, von denen du denkst, dass sie vielleicht so die grossen Begriffe für dich wären, die dort reingehen würden.

17 B3: Ja. Gute Frage. (...) Familienorientierung ist für mich so, dass man wie die ganze Familie im Auge behält. Also, wenn, ja / dass man wie probiert, das ganze System zu sehen. Ich finde es immer noch recht schwierig, nach wie vor so zu überlegen, was jetzt noch meine Aufgabe ist und wo muss ich vielleicht sagen: Jetzt gehen Sie dort hin oder dort ist diese Person besser, kompetenter, zuständig für das Problem. (...) Wie ich es manchmal auch so sehe, ist so (...) / manchmal macht es zum Beispiel auch Sinn, wenn ein Geschwister dabei ist, in der Förderstunde. Nicht nur mit dem Kind arbeiten, aber vielleicht auch mit dem Geschwister, weil genau manchmal das auch die Schwierigkeit ist, dass sie es nicht miteinander können oder dass die Mutter überfordert ist, wenn beide Kinder zusammen sind. Und dann probiere ich das auch so einzubauen. (...) Sonst so Familienorientierung / eben auch mit den Gesprächen, mit der Mutter oder den Eltern herauszufinden, wo der Haken ist, wo sie noch mehr benötigen. Und dann schaue ich, ob man das gemeinsam angehen kann oder ob es (...) weitere externe Fachpersonen gibt, oder? Und so drei Begriffe? Systemisch. (...) Ich denke schon auch transparent. Also, dass sie mir auch sagen können, was / ja / was das Problem ist, oder, ja / dass sie sich auch öffnen können. Ja, vielleicht Offenheit. (...) Ja. (...) Ich muss jetzt gerade überlegen, ob da noch /

18 I: Also, kannst du dir vielleicht noch eine Situation oder eine Familie, die du jetzt gerade hast, überlegen? (...) Und anhand dieses Beispiels dir wie durch den Kopf gehen lassen, wie du jetzt dort familienorientiert arbeitest. Was ist in dem konkreten Beispiel vielleicht (räuspert sich) familienorientiertes Arbeiten?

19 B3: Also, mir kommt jetzt zum Beispiel eine Familie in den Sinn, die ich jetzt aber gerade abgeschlossen habe. (...) Weil das Kind schon im Kindergarten ist. Dort (...) ist es halt systemisch gewesen, weil ich mit dem Kindergarten gearbeitet habe,

aber auch in den Gesprächen mit der Mutter dann auch habe merken müssen, dass sie gross verunsichert ist, auch bezüglich des jüngeren Sohnes. Und dann habe ich dann ihn manchmal auch in die Förderstunde (...) integriert und mit ihm zusammen auch noch etwas gemacht. Und (...) habe ihr dann geraten, auch eine Abklärung zu machen für den Jüngeren. Vor allem eigentlich, um sie ein bisschen zu beruhigen. Der Junge ist mir jetzt nicht wahnsinnig aufgefallen. Aber sie ist extrem verunsichert gewesen und hatte Angst, dass er in der Entwicklung auch zurück sein könnte, wie das ältere Mädchen. Und dann (...) ist dann das aber an einen anderen Dienst gegangen. Die haben dann diesen Jungen abgeklärt. Und erst eigentlich bei der Übergabe, wo ich dann das Mädchen abgeschlossen habe, hat sie mir dann auch noch erzählt / ja, was noch alles sonst noch ist, gerade jetzt frisch / dass sie noch krank ist, also / wirklich eine Krankheit hat. Jetzt auch dadurch nicht mehr arbeiten kann und sie so auf Sozialhilfe angewiesen sind. Und dann hat es / ja, hat sich so viel angesammelt. Und ich bin jetzt zwar nicht mehr drin, aber dieser Teil ist dann natürlich schon auch wichtig / wie unterstützt man jetzt da die Familie, das ganze System? Also, dass sie (...) ja / finanziell sicherer dastehen können. Es sind / pädagogische Unterstützung hat er, die Früherziehung. Und ja, dadurch vielleicht den Boden hat. Und ich bin wie so ein bisschen erleichtert gewesen, dass ich ihre Anliegen ernst genommen habe und den Jungen dann weitergewiesen habe an eine andere Früherzieherin, damit es dort weiterläuft, oder?

20 I: Mhm (bejahend). Also ein bisschen dass die Früherzieherin eben auch die Mutter begleitet in diesen Fragen, die sie nicht nur erzieherisch-pädagogisch hat, sondern auch darüber hinaus.

21 B3: Schon. Oder dass man dann halt schaut, wer die entsprechende Anlaufstelle wäre. Und ja, dass man wirklich auch einmal eine Abklärung in die Wege leiten darf, auch wenn man vielleicht das Gefühl hat: Dieser Junge ist doch eigentlich gut in der Entwicklung. Also, ich habe wie so das Gefühl gehabt, dass ihr das extrem Erleichterung gegeben hat, zu wissen, dass weiterhin eine Früherzieherin im System ist. Und vielleicht hat sie auch danach noch sagen können, was sonst noch alles ist. Das wusste ich vorher nicht. Und ja, jetzt im Nachhinein, wenn ich sie jetzt einfach hätte laufen lassen und (...) / ja / nichts mehr in die Wege geleitet worden wäre, wäre es wahrscheinlich noch recht schwieriger geworden für die Familie. (...) Ja, es hat sich halt einfach so ergeben, dass es durch das dann zum Glück weitergelaufen ist.

22 I: Also, dass die Familie weiterhin eine Anspruchsperson hat.

23 B3: Ja, ja.

24 I: Jemand, der in die Familie geht und eben dort unterstützt, wo die Bedürfnisse sind.

25 B3: Genau, und dass es nicht einfach nur mit dem Kindergarteneintritt quasi abgeschlossen ist. Klar, es ist unser Aufgabenbereich / ist im vorschulischen Bereich. Also jetzt in dem Fall bin ich eigentlich froh gewesen, dass noch ein Geschwister da war, an dem man anknüpfen konnte.

26 I: Und die Indikation aber eher nicht so beim Kind, sondern eben mehr auf Familienseite, ja.

27 B3: Mehr im System. Ja.

28 I: Ja.

29 B3: Ja. Das ist jetzt gerade die Familie, die mir in den Sinn gekommen ist.

30 I: Gibt's noch andere Sachen, die dir durch den Kopf gehen, was noch familienorientiert sein könnte? Oder vielleicht ein Beispiel, das ganz anders ist, als das, von dem du jetzt erzählt hast, wo du so wie ein bisschen einen Kontrast machen kannst?

31 B3: Jetzt muss ich mir das gerade überlegen. (...) Also, was auch / was ich auch schon erlebt habe (...) / dass der ältere Sohn angemeldet wurde in der Früherziehung. Und dann habe ich mit ihm zu arbeiten begonnen und man hat dann auch geschaut, um die Mutter zu entlasten, dass man einen Tagesplatz findet bei einer Familie, wo dann beide Jungen sind. Und sie hat dann (...) immer wieder betont, dass der Jüngere keine Probleme hat, nur der Ältere. Und ich habe das ein bisschen anders empfunden, habe mir aber auch sagen müssen: Ja, wenn sie ja kein Problem mit dem Jüngeren hat, ist das ja umso besser. Ich habe dann aber von aussen auch ganz viele Rückmeldungen bekommen, dass es mit dem Jüngeren viel schwieriger ist. Der hat dann eine Zeit lang nicht mehr zur Tagesfamilie gehen können, weil er so schwierig im Verhalten gewesen ist. Und das habe ich noch schwierig gefunden, dass dann die Mutter einfach nicht einsehen konnte, dass / ja, dass der Jüngere vielleicht auch Schwierigkeiten mit sich bringt. Und trotzdem ist sie dann aber auch offen gewesen für Früherziehung und hat aber einfach immer gesagt: Ja, der darf dabei sein, damit der Grössere profitieren kann. Oder? Vom Jüngeren, der scheinbar nicht so schwierig ist, wie sie das empfunden hat. Und (...) ja, so ist es dann eigentlich auch eine gute Lösung gewesen, um mit diesem Jüngeren und mit dem Älteren arbeiten zu können. Und die Mutter hat dann schon auch (...) / sie hat mir dann auch am Schluss zurückgemeldet, dass sie viel daraus nehmen konnte und dass sie viel gelernt hat. Auch mit Grenzen setzen und klar sein für beide Jungen, oder? Für mich war es

ein bisschen schwierig auszuhalten, dass (...) einfach der eine so ein bisschen als Sündenbock dasteht und der andere ist einfach der Gute, oder? Das ist mehr so / mit dem habe ich dann ein bisschen zu ringen gehabt. Ja. (...) Aber sie konnte darauf einsteigen und wir hatten dann schlussendlich eine gute Zusammenarbeit. Also, sie hat sich unterstützt gefühlt und hat dann auch nach einer Zeit diese Tipps oder Sachen anwenden können, mit ihren beiden Jungen. (...) Ja, im / weil die Früherziehung schliesst jetzt dort auch ab.

32 I: Mhm, mhm (bejahend).

B3: Ja. (...) Ja, also das meine ich vielleicht auch noch mit familienorientiert oder systemisch: Dass man auch Geschwister miteinbezieht. Man ist heute doch nahe an der Familie und merkt vielleicht, dass da das eine oder andere Geschwister auch / oder auch unter der Situation leidet oder auch auf Unterstützung angewiesen ist in einer anderen Form. (...) Ja. (...) Oder ein Kind hat eine körperliche Erkrankung und das Geschwister ist dann so auffällig im Verhalten, weil sie sich immer Sorgen macht um das Kind, oder? Eher das Geschwister als / dort haben die Eltern auch gesagt: Ja, sie wären froh, wenn ich mit beiden arbeiten könnte. Und ich denke, das muss möglich sein. Also ja, da muss ich jetzt schauen, wie ich das dann mache, damit es möglich ist, mit beiden arbeiten zu können.

I: Aber das heisst jetzt eigentlich so in beiden Beispielen bist du wie auf die Wünsche der Eltern auch eingegangen. Also bei der einen Mutter, die ja nicht fand / Nein, der Junge hat nichts / konntest du sie dennoch irgendwie überzeugen, dass du sie zumindest wie gemeinsam nimmst, aber es ist so ein bisschen über den älteren Jungen gelaufen. Und jetzt bei diesem Beispiel kannst du wie sagen: Ich versuche es dann wirklich mit beiden zu können. Also dort so ein bisschen die Bedürfnisse und die Wünsche der Eltern.

35 B3: Ja.

36 I: Aufnehmen.

B3: Ja, das stimmt. Ja, und ich denke, es ist einerseits wichtig, dass man auf die Bedürfnisse der Eltern und der Familie eingeht, weil nur so kann man ja auch mit ihnen weitergehen. Also, sie müssen wie auch die Bereitschaft dafür haben. Andererseits denke ich, muss man dann auch schauen, dass man nicht plötzlich wie der Kinderhütedienst ist. (lacht) (...) Also, dass man sich halt auch klar abgrenzt und sagt: Jetzt arbeite ich nur mit diesem Kind. Das hat es auch schon gegeben. Wo ich einfach / ja / dann gesagt habe: Jetzt mache ich das nur mit diesem Kind. Und das haben sie dann auch akzeptiert. Also, ich denke, gewisse Eltern brauchen auch so eine klare Weisung von uns: Wie sieht unsere Arbeit aus? Sie wissen ja manchmal auch nicht so richtig, was sie darunter verstehen können.

Und dann ist es wichtig, dass wir es wissen, was wir wollen, was unser Ziel ist. (...) Und jetzt beim einen Beispiel, wo die Mutter nicht so bereit gewesen ist, dass ich mit dem Jüngeren arbeite, ist es dennoch ein bisschen mein Ziel gewesen, sie motivieren zu können. Und ich bin dann froh gewesen, dass ich über den Älteren so zum Jüngeren den Zugang gefunden habe. (...) Und ja, bei dieser Familien, wo eben das Mädchen so krank ist, ist das klar und ein expliziter Wunsch der Eltern gewesen. Also habe ich das Gefühl gehabt: Doch, das passt. Oder? Sie haben dann auch Situationen geschildert, wie die Geschwister wirklich mit Angst / und ja, schwierige Reaktionen zeigt. Also ja.

38 I: Ist das soweit mal das, was dir in den Sinn kommt?

39 B3: Doch, das / (lacht)

40 I: Du kannst immer noch auch noch später sagen: Jetzt kommt mir etwas in den Sinn.

41 B3: Ja.

42 I: Aber dann gehe ich sonst weiter.

43 B3: Ja.

I: Dann lasse ich dich hier zeichnen und zwar gibt es so ein Kuchendiagramm, wo ich dich bitte / also, das sind deine 100 Prozent, die du investierst in deine
44 Prozente, die du arbeitest. Und ich möchte gerne von dir wissen oder ungefähr wissen: Wie viel denkst du arbeitest du kindorientiert. Das wäre violett. Und wieviel Zeit investierst du in die Familienorientierung? Das wäre dann gelb.

45 B3: Also, ich mache jetzt einfach (...) (unv.) (...) ich würde einmal sagen (...) etwa so viel. Oder?

46 I: Wieviel wäre das etwa in Prozent?

47 B3: Wieviel ist das etwa? (lacht) Zwei Drittel?

48 I: Zwei Drittel.

49 B3: Zwei Drittel. (unv.)

50 I: Zwei Drittel kindorientiert.

51 B3: Zwei Drittel kind- und ein Drittel familienorientiert.

52 I: Mhm (bejahend).

53 B3: Es ist aber schon so: Ich habe so wie das Gefühl: Mein Fokus ist schon noch fest auf das Kind gerichtet. Das merke ich, dass ich irgendwie so / mich fest am Kind orientiere. Aber so ein bisschen (unv.) also wenn ich so merke: Ui, da ist etwas in der Familie, dann ist ganz klar, dass das dann Vorrang hat. Also, dass man dann wirklich auch das Gespräch macht mit der Mutter vor oder nach der Förderstunde mit dem Kind und einmal zusammensitzt. Also, mir ist das wichtig, dass man dann wirklich auch situativ auf das eingehen kann. Aber in erster Linie steht bei mir schon noch das Kind fest im Vordergrund. Weil die Anmeldung eigentlich auch durch das Kind kommt und das durch das Kind auch / Früherziehung angebracht ist oder angezeigt ist. (...) Ja.

54 I: Sehr gut. Vielen Dank. (...) Dann gehe ich weiter?

55 B3: Mhm (bejahend).

56 I: Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass Früherzieherinnen familienorientiertes Arbeiten mit mehr Belastung verbinden, also, dass sie das Gefühl haben, je mehr familienorientiert sie arbeiten, desto höher sie belastet sind. Was denkst du? Wo treten auch die Grenzen auf von familienorientiertem Arbeiten? Wo müssen wir wie sagen: Das geht wie nicht mehr?

57 B3: Also ich denke, das sind verschiedene Themen. Es kann sein, dass irgendwie (...) / das habe ich auch schon gehabt, dass es irgendwie um Beziehungsthemen geht, wo die Mutter dann ein bisschen abladen will, wie schwierig der Mann ist. Es ist halt immer sehr einseitig. Weil meistens ja die Mutter da ist und nicht der Vater. Und ich finde dann jeweils auch irgendwo / ja, ich bin nicht Paar-Therapeut. Also, das / da muss ich und will ich mich auch abgrenzen. (...) Und gleich musst du das ja dann ernst nehmen, was kommt. Ich habe es auch schon gehabt, dass eine Mutter so begonnen hat, den Vater schlecht zu machen und mir Sachen erzählt hat, die wirklich schlimm gewesen sind. Und dann habe ich gesagt, ich würde sie gerne zu einem Gespräch einladen. Und dann hat sie kurzfristig das Gespräch wieder abgesagt und gesagt, der Mann könne nicht kommen. Ich habe gesagt: Ich möchte aber, dass er kommen kann. Ich möchte mit beiden reden. Und dann hat sie dann noch einmal angerufen und gesagt: Ja, es gehe ihm schon. Aber sie bitte mich, dass ich nicht anspreche, was sie mir alles erzählt habe. Und da finde ich es einfach so schwierig. Ich will nicht zu einem Spielball werden oder / ja, ich denke, da muss man auch sehr offen und transparent sein und der Mutter einfach sagen: Ja, dann besprechen Sie das mit Ihrem Mann, aber nicht mit mir. Also (...) es ist noch schwierig, wenn sie mit Themen kommt, die mich dann aufrütteln und ich das Gefühl habe, das müsse jetzt auf den Tisch. Und sie dann das aber nachher wieder nicht will.

58 I: Mhm, mhm (bejahend).

59 B3: Oder? Ja, das hat sie mir auch im Vertrauen gesagt, also respektiere ich das. Aber dann ist es auch wichtig, dass sie das dann mit dem Mann bespricht.

60 I: Mhm (bejahend).

B3: Und dann bin ich vielleicht nicht die Richtige. Also, weil dann setze ich den Fokus wieder aufs Kind. (...) Ja. Oder eben / das ist eine Abgrenzung oder auch ein / ja, wenn zum Beispiel die Kesb involviert ist. Also bei solchen Themen denke ich, muss man das dann auch übergeben können und die Familie einfach unterstützen. Aber weitere Fachpersonen mit einbeziehen, die dann diesen Teil abdecken. (...) Es gibt ganz viele Abgrenzungen. Also, es ist immer so / ich finde das immer ein bisschen schwierig. (...) Ich bin auch schon bei einer Familie gewesen, und dann hat mir die Mutter / das war eine fremdsprachige Mutter / hat mir gerade den Telefonhörer in die Hand gedrückt und gesagt, ich müsse jetzt
61 übersetzen. Und ich wusste nicht, wer am anderen Ende ist und überhaupt (lacht) was läuft. Und ich habe dann die andere Person gefragt, wer sie ist. Und dann / ja / sind wir dann darauf gekommen, dass es um ein (...) Spielzeug gegangen ist, das sie auf Ricardo gefunden hat und kaufen wollte und dann diese Person angerufen hat. Aber es ist für mich eine sehr unangenehme Situation gewesen, weil ich einfach keine Ahnung gehabt habe, worum es geht. Und dort bin ich so wie reingeschickt worden und habe ja dann logischerweise das übernehmen müssen und auch wollte das auch übernehmen. Aber das hat für mich nicht ganz gestimmt, wenn du so einfach in eine Situation reingedrängt wirst, wo alle Vorbereitungen / die eigentlich nichts mit deiner eigentlichen Arbeit zu tun haben.

62 I: Mhm, mhm (bejahend).

B3: Ja. Und dann ist es halt auch schwierig, das dann miteinander klären zu können, wenn es noch fremdsprachige Leute sind. Ja, aber es hat (...) in dieser Situation Sinn gemacht für diese Mutter, weil sie einfach nicht anders wusste, wie sie jetzt zu diesem Spielzeug kommt. Und sie kann ja gut Deutsch. Also kann sie es gerade schnell machen. Oder einmal hat mich die Mutter gefragt wegen / das Mietinteresse, ob ich das ausfüllen würde mit ihr für eine Wohnung. Und dann
63 habe ich auch gesagt: Das geht jetzt zu weit, oder? Dafür habe ich jetzt nicht die Kapazität. Ich bin fürs Kind da. Und habe dann aber mit ihr geschaut, damit sie es anschauen kann und das hat dann auch eine gute Lösung gegeben. (...) Ja, hingegen, wenn es dann darum geht, eine Spielgruppenanmeldung zu machen / das ist ganz klar. Also dort muss man unterstützen und das ist auch im Sinn / fürs Kind. (...) Ja, ich glaube, man muss immer schauen, ob es auch schlussendlich fürs Kind wichtig ist, wenn ich mich da reingebe, oder ist es / ja, mehr so ein

bisschen gerade ein Bedürfnis oder es gerade so praktisch für die Eltern?

64 I: Und dann, wenn du das Gefühl hast, dass es gerade noch so praktisch ist für die Eltern, dann gibst du es eigentlich lieber wie ab?

B3: Ja, ausser ich habe das Gefühl / ja, es kommt darauf an. Manchmal habe ich dann doch das Gefühl: Ja, doch, da unterstütze ich sie jetzt. Es kommt ja dem Kind auch wieder zu. (...) Also, wenn es nicht / ich sage jetzt, es kommt halt auch ein bisschen auf den zeitlichen Aufwand an. Ja. (...) Ja, Grenzen muss ich machen. Eben, es (...) gibt verschiedene Situationen.

66 I: Also ein bisschen systemisch. Du schaust wirklich, was es jetzt in dieser Familie benötigt.

B3: Ja, oder ich probiere auch, ein bisschen heraus zu spüren, ob es jetzt wirklich wichtig ist für die Familie. Also ich finde, das ist manchmal schon noch schwierig. Es ist ja schlussendlich immer gut für die Familie. Aber ist es jetzt mein Auftrag oder ist es (...) / überspannt es das jetzt. Und ich glaube, da muss man einfach gut / sensibel hinschauen und vielleicht auch schauen, ob es andere Möglichkeiten gibt, ob jemand anders das machen kann. (...) Ja. Ich denke, es kommt schlussendlich auch ein bisschen auf den zeitlichen Aufwand drauf an. Wenn es nur etwas Kleines ist / ja, mache ich das schon. Aber eben, es ist so / oder wenn man merkt, das zieht noch grössere Geschichten mit sich, wie jetzt eben Paarberatung, dann ist ganz klar, dass das nicht mehr mein Gebiet ist. (...) Ja.

68 I: Gut. (...) Jetzt gebe ich dir etwas zum ankreuzen und zwar eine ganze (...) Liste, eigentlich. (...) Da hat es so / einerseits so Definitionsansätze und andererseits ist es danach so aufgeteilt in emotionale Unterstützung, materielle und informatorische Unterstützung. Einfach so / ich habe da so ein bisschen gesammelt, was in der Literatur eben dort unter Familienorientierung verstanden wird. Und ich möchte gerne, dass du für mich ankreuzt, ob diese Aussagen oder Statements für dich zutreffen. Ist das für dich Familienorientierung in deinem Verständnis? Oder nicht.

69 B3: Mhm (bejahend). Okay. Merci.

70 I: Einfach auch wieder so ein bisschen aus dem Bauch heraus.

71 B3: Mhm (bejahend). (...) Nein, ist gut.

72 I: Gut.

73 B3: Das beinhaltet viel (unv.).

74 I: Das beinhaltet viel!

75 B3: Ja.

76 I: Das stimmt. Dann kämen wir schon zur letzten Frage von diesem Block. Und zwar gibt's Forscher, die behaupten, wenn man eine Tasche voller Spielsachen mit in die Familie nach Hause nimmt, dann deutet das eher auf ein klinisches Verständnis hin, als auf ein familienorientiertes Verständnis. Also das heisst quasi, man nimmt das, was man in der Praxis macht, mit nach Hause und arbeitet dann eigentlich wie dort in der Praxis, einfach zuhause. Was löst das bei dir aus?

77 B3: Ich kann das nachvollziehen, dass man das so (...) verstehen kann. Weil man dann quasi nicht zuhause schaut, was vorhanden ist und wie man das nachher im Alltag umsetzen kann. Ich merke aber auch (...) / es kommt mir jetzt gerade eine Familie in den Sinn, wo der Junge nicht mehr so richtig mitmachen wollte und die Mutter unbedingt wollte, dass er mitmacht. Also, sie ist so ein bisschen wie auf Nadeln gewesen und hat gedacht: Oh, hoffentlich macht er mit. Und dann habe ich jeweils diese Tasche gefüllt mit Sachen, von denen ich das Gefühl gehabt habe, dass es ihn interessieren könnte und es auch gut für seine Förderung ist. Und bin dann immer auf das eingestiegen, was er machen wollte / aber aus meiner Tasche. Und mir hat das noch geholfen, weil da konnte ich wie den Rahmen vorgeben: Wir machen etwas von mir, (...) damit es auch etwas ist, von dem ich das Gefühl habe, dass es jetzt etwa dem Entwicklungsstand dieses Kindes entspricht. Und die Mutter ist dann am Anfang auch so ein bisschen unsicher gewesen und: Uh, steig doch jetzt auf das an, was ich zuerst angeboten habe. Und dann konnte ich sie auch ein bisschen beruhigen können, indem ich sagte: Ich habe mir insgesamt gut überlegt, was ich mitbringe. Und es kommt nicht darauf an, ob wir jetzt das oder das machen. Also dort habe ich das Gefühl gehabt, hat das der Mutter auch noch geholfen / so der Rahmen: Aha, das ist jetzt das Ziel. Oder? Darum. Und dann hat sie es auch besser akzeptieren können, wenn der Junge dann einmal etwas nicht machen wollte und wir dann etwas Anderes gemacht haben. Weil je mehr sie so diesen Wunsch geäussert hat, dass dieser Junge mitmacht, desto weniger hat er mitgemacht. Also, es ist so ein bisschen schwierig gewesen. Oder? Und (...) ja. Und irgendwie habe ich dann auch ein bisschen gemerkt / vielleicht ein bisschen unter Druck / diese Mutter hat jetzt gewollt, dass der Junge vorwärts macht und gefördert wird. Und so konnte ich wie sagen: Ich orientiere mich jetzt an meiner Tasche, oder? Also, das hat so wie ein bisschen den Rahmen gegeben. (lacht) Darum finde ich jetzt, hat es dort Sinn gemacht. Aber die Aussage schein mir grundsätzlich nicht schlecht, dass man (...) nicht nur einfach diese Therapie nach Hause nimmt. Also das Material. Und dann so zuhause arbeitet. Sondern, dass man auch zuhause schaut: Was ist vorhanden?

Und dann auf das eingeht. Es ist auch sehr spannend zu sehen, was eben vorhanden ist zuhause. Also, ich finde, das gibt extrem viel Informationen. Oder ein Kind, das mein Puzzle nicht machen konnte und dann unbedingt seines machen wollte. Und das dann aber auch nicht machen konnte. Und das zeigt ja dann auch ein bisschen etwas auf / also Spielsachen / Spielsachen, die immer vorhanden sind und trotzdem nicht so gebraucht werden können, wie sie müssten. Ja, das zeigt ja dann / manchmal hilft das dann ja auch für das Verständnis, wo das Kind in der Entwicklung steht. Und auch für das / eben, das Verständnis der Eltern, zu sehen: Ah, so weit sind wir noch gar nicht. (...) Ja. Also ich persönlich muss sagen, ich habe am Anfang, als ich in der Früherziehung begonnen habe, habe ich immer extrem viel Material mitgenommen. Es hat mir einfach auch ein bisschen Sicherheit gegeben. So, und jetzt habe ich etwas dabei und wenn dann das nicht funktioniert, nehme ich das nächste nach vorne. Und jetzt schaffe ich es schon (lacht) ein bisschen mit weniger Material. Und das, finde ich, ist eigentlich auch noch ein gutes Zeichen. Wenn man dann merkt: Aha, mit weniger kann man genau so viel wenn nicht noch mehr erreichen und dann auch besser auf die Situation zu reagieren. Also, was ist denn vor Ort noch da?

78 I: Mhm, mhm (bejahend).

B3: Und man kann dann auch den Fokus auf die Bedürfnisse der Familie öffnen. Also, es ist ja dann nicht so, dass ich alles, was ich in der Tasche habe, mit dem Kind gemacht haben muss. Weil wenn man den Anspruch hat, ist es dann nicht mehr systemisch und es ist auch nicht mehr aufs Kind Eingehen, sondern es ist dann einfach nur noch das Programm Abspulen, oder? Und das möchte ich / das ist das Letzte / also das möchte ich nicht. Und manchmal haben dann auch die Mütter so das Gefühl: Oh, wir müssen ja noch. Und ich würde wie gerne einmal offen behalten, dass auch Platz ist für eben Fragen aus dem Alltag. Oder Situationen, die für die Eltern schwierig sind, mit dem Kind. (...) Ja.

I: Gut. (...) Dann gehen wir zum nächsten Block. Da geht's jetzt wirklich so um die Frage: Wie setzt man es um? Und da ist wieder zuerst eine offene Frage. Ganz konkret, wie setzt du Familienorientierung in der Früherziehung um? Und vielleicht so ein bisschen: Wo setzt du eben Schwerpunkte? Also vieles hast du ja jetzt auch klar schon irgendwo gemacht, aber wenn du vielleicht noch einmal wirklich ein Beispiel nimmst, oder wenn du jetzt neu in eine Familie kommst, wie richtest du dich aus? Wie setzt du dann eben diese Familienorientierung um?

B3: Also, ich merke es / gerade wenn ich neu in eine Familie komme, merke ich, dass es für die Eltern / am Anfang ist die Abklärung, oder? Dann sind die angespannt. Und was macht die wohl jetzt? Und hoffentlich macht mein Kind mit. Und man merkt so ein bisschen diese Unsicherheit. Und sie sind aber immer

schon dabei. Und merken dann: Aha, fürs Kind ist das noch recht lustvoll und
spassig. Und nicht jetzt irgendwie / dass man sagt, dass da offensichtlich getestet
wird. Dann können die Eltern sich auch besser darauf einlassen. Und danach,
wenn ich dann zu arbeiten beginne, merke ich manchmal schon diese
Unsicherheit: Ja, soll ich jetzt dabei sein? Und dann denke ich jeweils: Gut,
vielleicht muss ich es noch ein bisschen genauer sagen, was wirklich gewünscht
ist. Also ich wünsche mir, dass die Eltern dabei sind. Und das sind sie eigentlich in
den meisten Fällen, dass / also die Mutter daneben ist und mitmacht. Und mir auch
im Moment / dass ich ihr auch erklären kann, was wir jetzt machen und warum wir
das machen und wie sie das auch im Alltag machen kann. Oder?
Dementsprechend, dass sie das dann übertragen kann. (...) Also, ich denke, das
ist ein Teil, dass die Mutter dabei ist. Aber auch dort, denke ich, muss man aufs
Kind schauen. Manchmal machen dann die Kinder besser mit, weil Mami nur am
Rand dabei ist. Also, vielleicht nebenan Wäsche zusammenlegt aber reinschaut.
(...) Ich glaube, es ist sehr individuell. Und die Geschwister mit einbeziehen. Und
was mir auch wichtig ist, ist wirklich diese Väter mit ans Gespräch zu holen. Dann
merke ich, dass manchmal die Mütter es wie entweder nicht für nötig finden oder
vielleicht halt auch von den Vätern her der Wunsch nicht wahnsinnig besteht. Und
ich schaue dann jeweils doch / also, ich betone einfach jedes Mal, wie wichtig es
mir ist und meistens bringen wir es dann schon so weit, dass beide Elternteile an
den Gesprächen dabei sind. (...) Ja. Was dann auch wieder spannend ist, wenn
man sieht, dass es nicht möglich gewesen ist, noch irgendwen zu organisieren, der
nach dem Kind schauen kann. Das sind so Sachen, die man dann vielleicht auch
wieder ansprechen kann und / schauen, wie man das lösen kann. (...) Ja.

82

I: Ist das so, wo du denkst / jetzt hast du so die Sachen genannt, die du umsetzt?
Also du hast wirklich gesagt individuell und schauen von Familie zu Familie. Aber
sicher Einbezug der Mutter in der Aktivität, Einbezug von Geschwistern und
Vätern, dort, wo es irgendwie geht.

83

B3: Also mindestens für die Gespräche. Ich sage, das ist jetzt einmal ein grosser,
wichtiger Teil für mich. Was dann noch dazu kommt, ist natürlich dann der
Austausch mit der Spielgruppe, Kindergarten, weiteren Fachpersonen im
pädagogischen oder medizinischen Bereich. Auch / ja, das ist sicher auch ein
wichtiger Teil. Dass man mit den Ärzten zum Beispiel Kontakt aufnimmt, wenn man
das Gefühl hat: Es braucht noch eine Gehörabklärung. Oder nachfragt / meistens
kommt es von mir und es ist nicht der Wunsch der Eltern. Aber sie sind dann aber
auch froh, wenn ich das mache. (...) Ja. So / also ich denke sicher auch das
Interdisziplinäre. Das ist auch ein wichtiger Teil. Dann / ja, einfach auch ein offenes
Ohr haben für was noch ist, oder? Und dann schauen: Was ich abdecken kann
und wo ist jemand anders zuständig? (...) Und das kann entweder im Gespräch

einfach so passieren. Häufig sogar. Oder dann wirklich wenn man zusammensitzt oder ein Rundtischgespräch hat mit allen Beteiligten. Und anderen Therapeuten. Ja, ich denke, wir sind so wie auch ein bisschen die Brückenbauer / so ein bisschen vernetzen, den Überblick behalten. (...) Ja.

84 I: Mhm (bejahend). Gut. (...) Gibt's irgendwie Methoden oder Modelle oder vielleicht auch Sachen, die du aus deinem früheren Berufsleben oder so mitnimmst, die dir helfen, in deiner Arbeit eben familienorientiert zu arbeiten? Sachen, die du bewusst anwendest?

B3: Es ist noch schwierig. Ich merke / das ist mir irgendwie noch recht stark aufgefallen, als ich den Job gewechselt habe. Vorher im Kinderheim ist es / man hat versucht, die Eltern mit einzubeziehen. Aber es ist halt einfach unter erschwerten Bedingungen möglich gewesen, wenn überhaupt. Also, es ist so wie eine ganz andere Arbeit gewesen, systemisch. Also so ganz anders mit der Familie. Irgendwie ist wie das Heim ein bisschen die Familie gewesen. Und die Eltern hat man probiert ein bisschen miteinzubeziehen. Und jetzt ist es wirklich: Man ist in der Familie und der Fokus ist bei der Familie. Und ja, das ist irgendwie der richtige Kern. Und von dort aus schaut man das, was man macht. Und (...) ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es auch so ein bisschen mit der Wertschätzung zu tun hat. Also, was man den Eltern zutraut. Wie begegnet man ihnen? Und jetzt in der Früherziehung merke ich schon, dass es viel, viel mehr / also wertschätzender. Und einfach wohlwollend. Man weiss: Die Eltern wollen das beste für ihre Kinder und (...) man spürt das auch. Und es ist so wie
85 eine andere Haltung, oder? Es ist wie eine andere Haltung, wo dann auch mehr Türen aufgehen, weil man den Eltern auch etwas zutraut und mit ihnen auf den Weg geht, als wenn man das Gefühl hat: Oh, wir müssen die Eltern schonen oder man muss das Kind von den Eltern schonen. Dass es / dann ist es immer so auf Watte gepackt und man schaut, dass es nicht eskaliert. Aber eben, es ist halt schon ein ganz anderer Arbeitsauftrag gewesen. Das ist klar. Aber trotzdem ist es so, dass durch das vielleicht auch ein bisschen eine andere Haltung entstanden ist. (...) Ja, und jetzt ist es viel / wirklich viel familienorientierter, viel offener, viel (...) wohlwollender, dass man wirklich den Fokus darauf legt: Die Familie will das beste. Und wir wissen ja nicht, was das beste für diese Familie ist. Und wir müssen auch nicht ihnen unsere Ideen aufdrängen. Also, das ist so / ja, so eine offene Haltung und für verschiedene Familienkonstellationen. Für familieninterne Handhabungen. Die machen es nicht alle gleich und wir wissen auch nicht, was das beste ist. Das ist einfach so die Offenheit, die ich in der Früherziehung mehr spüre, schätze oder vielleicht auch anwende. Also /

86 I: Also eben so diese Veränderung der Haltung, die du dir wie aneignen musstest,

quasi, für die Früherziehung. Und wo du wie feststellst: Das hat sich verändert.

87 B3: Also, das ist nicht eine Methode, es ist mehr eine Haltungsveränderung.

88 I: Aha.

89 B3: Also es ist nicht so, dass ich meine Haltung verändert hätte. Ich habe vorher nicht schlecht über die Eltern gedacht oder so. Aber so von / von der Institution her oder vom Arbeitsklima. So. Und jetzt, bei der Früherziehung merkt man auch bei Fallbesprechungen super, wie sie / wie das Team auch denkt und ich habe das Gefühl, das prägt schon auch. Und was vielleicht auch noch eine Möglichkeit ist, das ist immer so sehr kontrovers diskutiert: Ob man per Sie oder per du ist mit den Eltern. Und damals im Kinderheim war es klar per Sie. Und in den meisten Diensten ist es per Sie. (...) Im Hinterland ist es dann manchmal wieder von Vorteil, wenn man sich du sagen kann. Also, ich habe manchmal wirklich das Gefühl, dass es dann geht / ja, dass dann wie so das Vertrauen mehr da ist, die Eltern öffnen sich mehr, man kommt sich dadurch vielleicht ein bisschen näher. Man muss einfach schauen, dass man sich sonst gut distanzieren kann. Aber es könnte auch eine Methode sein. Also, näher an die Familie heranzukommen. (...) Oder dass gewisse Themen leichter oder einfacher angesprochen werden, wenn man nicht einfach so eine externe Therapeutin von aussen ist, so distanziert kommt. (...) Ja. Hingegen, wenn man so wie ein bisschen ein Teil der Familie ist / wichtig ist aber, dass man dennoch immer wieder versucht, von aussen hinzuschauen und sich nicht noch ins System reinziehen lässt und dann auch so zu funktionieren beginnt. Oder? Ich merke auch oft, dass ich am Anfang bei einer Familie Sachen wahrnehme, die entweder nachher abgeschwächt sind oder an die ich mich wie so ein bisschen daran gewöhnt habe, dass es dort so läuft. Und das finde ich ist heikel, oder? Dass man wirklich immer wieder probiert, auch wieder die Sachen hervorzurufen, die man am Anfang schon gesehen hat, dass man an dem auch arbeiten kann und sich nicht so (...) mitziehen lässt. (...) Ja.

90 I: Wenn die Förderung des Kindes an der Dienststelle oder in einer Kita stattfindet, denkst du, dass dann trotzdem familienorientiert gearbeitet werden kann? Und wenn ja, warum?

91 B3: Es ist sicher viel schwieriger. Also, ich habe einmal ein Kind gehabt, das in einer Tagesfamilie gewohnt hat. Oder die Förderung hat in der Tagesfamilie stattgefunden. Und ich habe mit der Mutter sozusagen nicht arbeiten können. Und das habe ich extrem bedauert, war aber nicht anders möglich, weil sie Montag bis Freitag gearbeitet hat. Und der Junge ist ganz klar in der Entwicklung zurück gewesen. Der hat Förderung gebraucht. Und dann ist der Fokus einfach beim Kind gewesen. Und ja, es ist dann auch schwierig gewesen. Sie ist dann wie immer so

ein bisschen aussen vor gewesen, hat nicht so richtig gewusst, was ich gemacht habe, was geht. Hat dann dementsprechend auch Mühe gehabt, als es dann um eine Sonderschulabklärung ging, weil sie es wie gar nicht so mitbekommen hat. Oder nicht sehen wollte / konnte. (...) Schlussendlich haben dann Gespräche weitergeholfen. Einfach wirklich mit dieser Mutter Gespräche abzumachen. Aber es zeigt ja schon auf, dass es einfach schwieriger ist. Die Eltern oder die Mutter muss wie von Anfang an mit auf dem Boot sein, damit man zusammen weitergehen kann. Hingegen, wenn sie es nur so ein bisschen am Rand mitbekommt, sieht sie vielleicht den Bedarf nicht gleich. (...) Und es ist ja auch nicht unsere Haltung, dass man das so quasi abschieben kann. Ah, die „flicken“ jetzt mein Kind. Ja. Sondern wir wollen ja die Eltern mit einbeziehen, sodass sie das nachher auch umsetzen wollen oder auch sehen, was möglich ist. Ich denke, es / je nach Situation ist es dann halt so. Aber es ist nicht ideal. Ich finde es schon idealer zuhause. Aber eben, manchmal geht's nicht anders. Und dann lieber, dass das Kind / also wenigstens lieber mit dem Kind arbeiten können als gar nicht, oder? (...) Aber ich persönlich finde es immer noch am besten zuhause. Es hat auch schon Familien gegeben / aber die wenigstens kommen an den Dienst. Ich habe einmal eine Familie gehabt, die an den Dienst gekommen ist, weil sie einfach zuhause von den Räumlichkeiten / das war fast unmöglich. Das war eine Flüchtlingsfamilie, die in einem Hotelzimmer gewohnt hat. Und das ist ja so / es ist sehr, sehr eng gewesen. Und dann / ja / ist das besser gewesen bei mir am Dienst, wo man sich ein bisschen ausbreiten konnte.

92 I: Mhm (bejahend).

93 B3: Und wo man andere Möglichkeiten gehabt hat. (...) Ja.

I: Okay. Gibt's so Themen, wo du merkst: Die kommen in den Familien immer wieder vor? Also Themen, wo du eben / bei all diesen Familien, die du jetzt über
94 diese paar Jahre, in denen du in der Früherziehung bist, so wie bemerkt hast: Das sind Themen, die sich wiederholen. (...) Die für dich klar so in diese familienorientierte Richtung gehen.

95 B3: Also Themen bezüglich Familienorientierung, die immer wieder kommen?

I: Mhm (bejahend). (...) Oder die sich vielleicht häufen. Die kommen sicher nicht in
96 allen Familien, aber so Themen, wo du merkst: Die treffe ich immer wieder an.

B3: Also manchmal merke ich, dass die Eltern häufig so das Gefühl haben: Oh!
Eben, zum Beispiel das Geschwister darf nicht dabei sein. Oder? Jetzt geht's ja da
97 ums grössere Kind, zum Beispiel. Und so ein bisschen es ein bisschen öffnen können und sagen: Doch, es ist okay, es darf auch dabei sein. Das erlebe ich häufig. Aber eben, es kommt ein bisschen darauf an, wie man es dann selber

kommuniziert. Damit sie wissen: Aha, das geht auch, das ist auch ein Teil unserer Aufgabe. Oder es kommt dem Grösseren auch zu Gute. Aber das ist mehr so das Klären der Rahmenbedingungen. Einfach, wenn man das so / ich denke, von Anfang an zu machen beginnt / es kann aber auch eine Veränderung geben, dass es je nach dem dann plötzlich wieder eine Zeit lang mehr Sinn macht, nur mit dem Kind zu arbeiten, ohne Geschwister. (...) Ja, mehr so die Rahmenbedingungen zu klären. Das ist häufig ein Thema. Oder / was kommt noch so?

98 I: Also, ich muss noch einmal nachfragen. Unter Rahmenbedingungen verstehst du auch so ein bisschen die Klärung des Auftrags? Also, was denn überhaupt dein Auftrag ist oder dein / das, an dem du arbeitest.

99 B3: Ja. (...) Die Arbeitsweise vielleicht. Wie arbeiten wir denn jetzt?

100 I: Okay.

B3: Also so: Was verstehen wir beide unter unserer Situation, die wir machen. Also 101 ist es mit Mutter, ohne Mutter? Ist es mit Geschwister, ohne Geschwister? Also so / ja. Wie sagt man dem? Die Umsetzung.

102 I: Also wie ihr jetzt zusammenarbeitet, ganz konkret.

103 B3: Ja, ja. Und das kann sich auch immer auf der Arbeit wieder verändern.

104 I: Mhm, mhm (bejahend).

B3: Und dann ist es einfach wichtig, dass man das kommuniziert und transparent 105 macht, damit die Eltern das nachvollziehen können, warum denn. Und ja / aber so Themen, die immer wieder aufkommen? Ist noch schwierig.

106 I: Vielleicht Fragen von Eltern, oder eben / ich weiss auch nicht / Sachen, die sie an dich herantragen.

107 B3: Das gibt's schon immer wieder, aber ich muss jetzt gerade überlegen. (...) Es kommt mir jetzt gerade nichts so in den Sinn.

108 I: Also soll ich dir ein Beispiel geben?

109 B3: Ja, gerne.

110 I: Es ist eben ein bisschen eine Schwierigkeit / wenn ich ein Beispiel gebe, dann lenke ich dich natürlich in eine Richtung.

111 B3: Ja.

112 I: Aber es kann zum Beispiel sein: Essensituationen, die immer wieder ein Thema

sind. Oder Schlafsituationen. Oder /

113 B3: Ja, ja.

114 I: Fragen zur Spielgruppe. Oder was auch immer. Also, es kann schon kindbezogen sein, aber die so /

115 B3: Die immer wieder kommen.

116 I: Die dann die ganze Familie betreffen.

B3: Also ich denke ja: Essen und Schlafen ist sicher ein grosses Thema, das immer wieder kommt. Oder so ein bisschen / es kann sich nie allein beschäftigen. Das sind diese Sachen. (...) Geschwister, wie es sie miteinander können oder nicht können. (...) Also, was ich in der letzten Zeit vielleicht auch / (lacht) darum, weil ich es wieder häufiger erlebe / das ist so ein bisschen: Ah, der Mann kann dann nicht ans Gespräch kommen. Also, wo ich so nicht richtig weiss: Kann er nicht oder (...) will er nicht? Oder will die Mutter, dass er nicht kann? Oder ist es einfach nicht gleich wichtig? (...) Also, ja. Ich glaube, es ist schon / das ist jetzt häufig gekommen, so ein bisschen. Ja, der Mann kann dann nicht kommen. Ich habe auch schon irgendein Gespräch genau so geplant, dass es dem Mann dann geht. Und dann ist er nicht gekommen. (...) Und dann ist das natürlich schwierig, oder? 117 Und wenn es denn um wichtige Entscheide geht, jetzt gerade bei dieser Familie, ist es danach der Mann, der dann sperrt. Er hat aber den ganzen Prozess nicht mitbekommen. Und dann finde ich, ist es wirklich schwierig. Und dann (...) / ja, muss ich auch schauen, dass ich ihn per Telefon erreiche. Oder sonst irgendwie mit einbeziehen kann. Und ich probiere mich eigentlich sehr nach dem zu richten. Also, ich biete auch Gespräche am Abend an oder gehe auch schon öfters einmal nach Hause um ein Gespräch zu machen. Damit es einfach möglich ist, dass (...) / ja, diese Väter dabei sind. (...) Ja. (...) Ja, sonst (...) / das Thema Spielgruppe, Kindergarten ist natürlich auch immer / kommt das denn gut und geht das? Und eine grosse Entlastung auch, wenn man sagt: Ja, ich nehme einmal Kontakt auf mit der Spielgruppenleitern und wir sind im Austausch. Da sind die Eltern eigentlich in der Regel sehr offen und froh, dass man da den Kontakt nach aussen schafft. (...) Ja.

I: Ist doch gut. Was denkst du, was für Kompetenzen braucht eine Früherzieherin, damit sie familienorientiert arbeiten kann? Also was für Kompetenzen brauchst du? 118 Oder was braucht man allgemein, wenn man als Früherzieherin familienorientiert arbeiten will?

119 B3: (lacht) Grosse Flexibilität. (...) Dass man auch situativ reagieren kann, weil ich finde, man kann ja nicht einfach so dann über etwas reden. Es muss sich wie

ergeben. Also das heisst, es braucht auch Vertrauen, man braucht eine Basis um dann mit den Eltern zu arbeiten. Immer Transparent sein. Das hilft dann auch wieder, das Vertrauen zu stärken. Das Gespräch suchen, Sachen ansprechen, die vielleicht in der Luft sind. (...) Aber nicht zu nahe treten. Also, ich denke, so eine Offenheit und quasi die Möglichkeit bieten, damit Anliegen kommen können. Und vielleicht auch manchmal ein bisschen nachfragen. Aber immer so, dass es im Interesse / also, dass es Interesse symbolisiert und nicht ein Ausfragen, oder? Ich will dann niemandem zu nahe treten, oder? (...) Das müssen die Eltern wie schlussendlich selber entscheiden, wie fest sie sich öffnen wollen und über was sie reden wollen. (...) Ja, und gewisse Sachen muss man dann aber auch ganz klar ansprechen, wenn man merkt, dass das jetzt nicht gut ist oder dass das schlussendlich fürs Kind nicht gut ist. (...) Ja.

120 I: Und wo hast du dir diese Kompetenzen angeeignet? Oder wie? (lacht)

B3: (lacht) (...) Ja, das ist jetzt die Frage, ob man das in der Ausbildung lernt oder / also, es ist irgendwie noch schwierig zu sagen. Ich glaube schon, indem man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Das sicher auch in der Ausbildung, dass man sich mit solchen Fragen auseinandersetzt und sich vielleicht auch selber überlegt, wie es einem selber möglich wäre, sich auf so jemanden einlassen zu können. (...) Beim machen merkt man vielleicht auch, learning by doing, dass man merkt: Ah, so schaffe ich es eher, etwas anzusprechen, oder so komme ich weiter. Also Erfahrung, eigentlich.

122 I: Erfahrung.

B3: Ja. (...) Ja. (...) Ich glaube, da ist sehr viel über Erfahrung und über Sicherheit im Beruf, dass man mit beiden Beinen im Beruf steht und weiss: Das will ich, das kann ich. Und dann / ja, dass man auch immer wieder (...) sich selber reflektiert und überlegt und (...) für das sind natürlich eben auch Supervisionen gut und Gespräche im Team, mit Arbeitskolleginnen Situationen zu besprechen, das ist (...) extrem wichtig. Sei das, weil man selber ein Anliegen hat, oder auch wenn man zuhört, wie jemand anders ein Anliegen hat. Da kann man einfach von einander profitieren. Ja.

I: Wir kommen zum letzten Teil. Da geht's jetzt so eben ein bisschen um die Frage, was es denn für Unterstützungsmassnahmen gäbe. Du hast ja das vielleicht mitbekommen: Die HFH hat diese Studie gemacht mit diesen SMS. Ich weiss nicht, ob du vielleicht sogar daran teilgenommen hast, wo sie so ein bisschen die Arbeitsbereiche abgefragt haben, wie viel man wo investiert.

125 B3: Das habe ich mitbekommen.

126 I: Ja. (lacht)

127 B3: Ich habe nicht mitgemacht.

I: Ist ja egal. Dort ist einfach bei der Auswertung irgendwie rausgekommen, dass die Früherzieherinnen grundsätzlich der Familienorientierung einen sehr hohen Stellenwert beimessen, also sagen: Es ist sehr wichtig, dass man familienorientiert arbeitet. Aber sie selber effektiv die Zeit, die sie zum familienorientierten Arbeiten einsetzen, als relativ tief bewerten. Also viel tiefer als eigentlich die Bedeutung ist.
128 (...) Die Frage ist dann / oder man hat daraus ein bisschen geschlossen: Ja, das stimmt irgendwie nicht ganz überein. Und die Frage ist jetzt an dich: Ja, was denkst du? Was brauchst es in der Früherziehung, damit man als Früherzieherin familienorientierter arbeiten kann? Was wäre für dich hilfreich? Was wäre vielleicht allgemein hilfreich?

B3: Das ist noch schwierig. (...) Ich finde, es kommt so auf die Situation drauf an. Es gibt auch Mütter, die sich recht schnell gerade öffnen und auch Unterstützung wollen. Dann ist es vielleicht auch einfacher, systemisch zu arbeiten. Bei Familien, die das Gefühl haben: Ja, dann kommen Sie halt und dann arbeiten Sie halt mit
129 dem Kind, es hat ja Freude, wenn Sie kommen, aber nicht wirklich sehen, was das Problem ist / also ich denke (...) es liegt auch fest am Bedürfnis der Klientel, dass man systemisch oder familienorientiert arbeiten kann. Oder, dass auch gewisse Wünsche an uns herangebracht werden. Oder? Aber was wir dazu beitragen können? Das ist schwierig.

130 I: Oder was dir helfen würde? Was dich unterstützen würde?

B3: Also ich persönlich habe das Gefühl: Je gefestigter man im Beruf ist, je sicherer man im Beruf ist, desto besser kann man systemisch arbeiten. Familienorientiert. Das ist so einfach mein Gefühl. Aber (...) / also, das heisst
131 einerseits eben die Erfahrung kann einem helfen. Das Wissen darüber, wie wichtig es eigentlich ist und dass es auch längerfristig dem Kind mehr bringt. Das ist glaube ich auch erwiesen. (...) Vielleicht so wie ein vorgegebener Rahmen. Aber das ist noch schwierig, ob du das dann umsetzen kannst.

132 I: Also, was verstehst du unter einem vorgegeben Rahmen?

B3: Dass man irgendwie gewisse Gespräche zu einem gewissen Zeitpunkt führen
133 muss.

134 I: Also so strukturell vorgegeben von der Institution.

135 B3: Ja, vielleicht könnte das helfen. Das weiss ich nicht. Aber es könnte (lacht) ein

Ansatz sein.

I: Also es wäre so ein bisschen wie / das geht so ein bisschen in meine nächste Frage hinein: Bräuchte es denn wie neue Konzepte oder neue Ideen? Sei das
136 eben von der Theorie her oder eben so organisatorischer Natur? Was unterstützend wäre (unverständlich 00:56:40) vielleicht helfen? Oder irgendeinen Raster, den man /

B3: Ja, es gibt zum Teil ja solche / zum Beispiel Eltern-Stress-Fragebogen, an die man sich ein bisschen halten kann. Oder so ein bisschen / ja, ich habe zum Beispiel auch schon eine schwierige Familienkonstellation gehabt, die ich nicht ganz durchschaut habe. Und Aussagen der Mutter gehört habe, wo sie eben nicht
137 wollte, dass ich die / das ist eben der gleiche Fall / dass ich das nicht mit dem Vater bespreche. Und dann konnte ich so wie / es ging so um Familienkonstellationen. Und da konnte ich wie ganz neutral an einem Gespräch das Blatt nach vorne nehmen, mit dem Stammbaum, und sagen: So, wer gehört jetzt zur Familie? Und wie und so? Sodass wir wie am Gespräch beide über das reden könnten.

138 I: Mit den Eltern hast du das gemacht?

B3: Genau. Und dann hat mir wie das Blatt oder dieser Raster quasi geholfen, oder (...). Und vielleicht gäbe es ja auch / oder könnte man so etwas entwerfen oder gibt's schon so etwas für / bezüglich Familienorientierung. Was so ein bisschen wie zu unserem Auftrag gehört: Jetzt behandeln wir zuerst das, dann das Thema / so ein bisschen eine Struktur reingeben. Und für die Eltern ist es dann wie klar: Aha, das ist / aha, das gehört zum Standard. (...) Halt so wie ein Analysenbogen.
139 Der hilft ja auch. Also jetzt reden wir über dieses Thema, dann über jenes. Und dann ist es vielleicht auch nicht so (...) / manchmal hat man vielleicht auch die Hemmungen / Ist es zu aufdringlich, wenn ich hier jetzt nachbohren gehe? Oder vielleicht ist es auch nicht angebracht? Also, es ist immer auch abhängig davon, was dieser auch preisgeben will. Und wenn man so einen Raster hat, ist es so wie unter dem Deckmantel: Ja, das gehört halt dazu. Oder? Und vielleicht hilft das der Früherzieherin und den Eltern. Ich weiss es nicht.

I: Gibt's es denn jetzt konkret ausser dem Beispiel, das du gebracht hast, mit dem Stammbaum drauf / gibt's denn konkrete solche Hilfsmittel, die du schon
140 angewandt hast? Jetzt eben diesen Stammbaum hast du gesagt. Gibt's noch anderes? Den Analysenbogen, sicher.

141 B3: Ja, oder eben so einen Eltern-Stress-Fragebogen.

142 I: Das hast du auch schon angewandt.

B3: Habe ich auch schon angewandt. Und das gibt dann auch so wieder ein bisschen die Grundlage, um darüber zu diskutieren. Wo fühlen sich die Eltern unterstützt, wo hätten sie gerne mehr Unterstützung? Und ja. So geht auch nichts vergessen, in dem Sinn. Aber andererseits, wenn dann wirklich Bedarf besteht, sollte das auch angesprochen werden. Und dann geht es auch nicht vergessen. Oder ja. (...) Ich weiss nicht, vielleicht gibt's noch mehr, was ich jetzt einfach gerade nicht kenne.

144 I: Mhm (bejahend).

B3: Aber ich weiss auch nicht, ob das eine gute Idee ist. (lacht) Es ist dann so vorgegeben und es lässt dir dann wieder weniger Spielraum offen. (...) Das könnte vielleicht einfach ein Ansatz sein, der hilft.

I: Also mehr so, dass man wie so die Möglichkeit hätte, so wie etwas beizuziehen, das einem /

147 B3: Genau, das einem dann wieder ein Türchen öffnet.

I: Ja, genau. Bei spezifischen Fragen, wie man dort unterstützt. (...) Was denkst du, was könnten die Schule und die Lehre noch beitragen zur Unterstützung? (unverständlich 01:00:00) Weiterbildungsangebote oder eben also /

B3: Ja, ich denke schon Weiterbildungen zu dem Thema. Und eben auch aus der Forschung berichten und zeigen / aufzeigen, wie wichtig das ist. (...) Dass der Fokus mehr auf das gerichtet wird. Dass es wie (...) / dass man wie danach aus Studien weiss: Es bringt dem Kind schlussendlich mehr. Gut, das weiss man ja schon. Aber (...) dass man das unter die Leute (lacht) bringt.

150 I: Mhm, mhm (bejahend).

151 B3: Ja. (...) Es ist noch schwierig.

I: Also, du hast jetzt ja eigentlich schon viel gebracht. Eben sicher Weiterbildungen, die es thematisieren, aber eben je nachdem auch Hilfsmittel, (unverständlich 01:00:48) auf eine Art vielleicht auch, dass man das wie beziehen könnte, wenn man es möchte.

153 B3: Das kann ja dann immer noch weiter gehen, oder?

I: Aber es braucht von dir aus gesehen keine grundlegenden / oder du hast jetzt nicht gerade so zack die Idee, wo du sagst: Unbedingt, das müsste jetzt die HFH gerade anbieten? (...)

- 155 B3: Ich habe jetzt da nicht gerade eine Idee zu bringen (lacht) / aber vielleicht wäre es ja (...) wenn du dann etwas herausfindest.
- 156 I: (lacht)
- 157 B3: Ja. Nein, ich weiss jetzt gerade nichts.
- 158 I: Gut.
- 159 B3: (lacht) Aber ich wäre sicher offen. (lacht)
- I: Also, das ist die letzte Frage gewesen. Hast du noch irgendetwas zu ergänzen
160 oder etwas, das dir jetzt noch irgendwie durch den Kopf kommt oder auf dem Herzen liegt, von dem ganz wichtig wäre, dass ich es noch (...) hören würde?
- 161 B3: Nein, ich glaube das ist gut. Jetzt kommt mir gerade nichts in den Sinn.
- 162 I: Ja, sehr gut. Dann herzlichen Dank.
- 163 B3: Gern geschehen, danke dir. Ist spannend.

A 3 Transkription 4

1 Interview 4

2 I: Also, dann würde ich bei deiner Person anfangen. Und zuerst möchte ich wissen,
wie lange du schon in der Früherziehung tätig bist?

3 B4: Drei Jahre und (...) fünf Monate.

4 I: Drei Jahre und fünf Monate. Okay. Und hast du vorher einen anderen Beruf
ausgeübt? Wenn ja, welchen?

5 B4: Ja, ich war Sozialpädagogin, habe auf einer Jugendwohngruppe gearbeitet.

6 I: Und was für eine Ausbildung hast du zur Früherzieherin gemacht? Wann, wo
und in welchem Jahr?

7 B4: Also, ich habe klinische Heilpädagogin studiert.

8 I: In Fribourg?

9 B4: Genau. Und habe (...) 2008 abgeschlossen. Ich hoffe, das stimmt.

10 I: Also ein Jahr vor mir, in dem Fall.

11 B4: Genau, ja. Ganz genau. Und dann habe ich den Master gemacht in Zürich. (...)
Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung.

12 I: Und in welchem Jahr hast du begonnen?

13 B4: Also, ich habe jetzt im Dezember 15 abgeschlossen. Also dann habe ich im
September (...) 13 /

14 I: 13.

15 B4: / anfangen, genau.

16 I: Gut. (...) Welche zusätzliche Aus- und Weiterbildungen hast du im Rahmen der
Früherziehung gemacht? Also wirklich nur, die du / während du vielleicht schon in
der Früherziehung gearbeitet hast oder die du spezifisch auf den Beruf gemacht
hast.

17 B4: Habe ich nichts, weil ich eigentlich während dieser ganzen Zeit am Master war.

18 I: Mhm (bejahend). Und darf ich dich nach dem Alter fragen?

19 B4: Ja, ich werde 32.

20 I: Gut, danke. Das wäre schon /

21 B4: (lacht)

I: / dieser Teil gewesen. (...) Jetzt kämen wir eben so zum Themenblock: Was ist Familienorientierung? Und zwar ist es wirklich so, dass halt in der Literatur und Forschung dieser Begriff halt sehr fleissig benutzt wird aber sehr breit darin, was darunter verstanden wird. Also, es gibt keine einheitliche Definition /

23 B4: Okay.

I: Was das bedeuten soll / und also wirklich, man geht von: Wir gehen einfach nach Hause arbeiten, das ist schon familienorientiert bis zu: Wir müssen sozialraumorientiert arbeiten, das ist auch familienorientiert. Alles ist in der Literatur eigentlich drin enthalten. Und jetzt wäre wie die erste Frage von mir an dich wirklich so: Was verstehst du darunter? Was hast du für ein Verständnis von Familienorientierung? Und vielleicht, wenn du mir am Schluss so wie drei Stichworte geben könntest, von denen du denkst, dass sie so die elementaren Teile dieses Begriffs sind.

B4: Okay. (...) Also / ich habe noch einmal so das Mail noch einmal durchgelesen von dir und (...) habe mir das dann so ein bisschen überlegt, was das für mich heisst. Weil ich, wie ich es bemerkt habe / diesen Begriff habe ich zwar auch schon gehört, aber ich brauche den in der Praxis nicht. Und ich habe so wie das Gefühl, es ist für mich so ein Mittelding zwischen dem ganz rein kindzentrierten, also ich gehe nur zum Kind arbeiten und dem systemischen Arbeiten, wo dann wirklich das ganze rundherum auch mit einbezogen ist. Ich glaube, familienzentriert oder familienorientiert zu arbeiten heisst für mich so / (...) ich konzentriere mich zwar auf ein Familienmitglied, aber ich muss wie alle anderen Familienmitglieder mit einbeziehen, weil die ja auch Auswirkungen haben auf das Verhalten und die Entwicklung des Kindes.

I: Mhm (bejahend). Okay. Und wenn du jetzt da vielleicht dir überlegst / so ein Beispiel, das du gerade hast oder einmal gehabt hast, wo du so denkst: Ja, dort habe ich familienorientiert gearbeitet oder das ist / das geht dir jetzt so speziell zu dem Begriff durch den Kopf. Wie hat das ausgesehen? Was hast du dort gemacht?

B4: Also ja / ich habe eine Familie, da ist das jüngste Mädchen angemeldet. Also die Betreuung / ist bei mir angemeldet. So. (...) Und die ist / als ich sie übernommen habe, ist sie extrem wild gewesen. Also die Familie ist einfach so mit ihrem Verhalten sehr / also nicht fertig geworden. (...) Und es ist dann relativ schnell Richtung ADHS gegangen. Also so einfach von den Gedanken der Familie und so. Und dort haben wir wie bemerkt, dass es wie nicht reicht, wenn ich mit

dem Kind arbeite, weil es eigentlich von der kognitiven Entwicklung und so von diesen Entwicklungsbereichen eigentlich gut ist. Aber ich habe dort wirklich mit der Mutter so am Erziehungsverhalten gearbeitet. Dann habe ich Spieleinheiten mit beiden Geschwister zusammen gemacht, um zu schauen: eben, meins und deins war ein Thema. Um das so wie (...) einzutrainieren / einzuüben. Und die Mutter ist aber immer auch dabei gewesen, sodass sie wie das sieht, was ich mache, was die Kinder machen. Und sodass sie dann wie auch eine Anleitung gehabt hat, um Sachen selber machen zu können. Also, dort haben wir ganz viel / der Vater ist auch berufstätig und konnte deswegen nicht immer dabei sein. Aber das wäre sicher auch ein Element, das ich umzusetzen probiert hätte, wenn er mehr verfügbar gewesen wäre. Aber dort haben wir wirklich immer zusammengearbeitet. Also, es sind immer alle der Familie dabei gewesen. So, das habe ich das Gefühl / das trifft es wie nicht schlecht. Das familienorientiert / also, es / das Problem, in Führungszeichen, ist bei dem kleineren Kind. Aber es betrifft die ganze Familie und es muss auch die ganze Familie daran arbeiten, damit sich etwas verändern kann.

28 I: Also wirklich der Einbezug eben von Geschwister, von Elternteilen, oder beiden, wenn es jetzt möglich gewesen wäre.

29 B4: Genau, genau.

30 I: Okay. Und wenn du dir jetzt so überlegst: Was wären so / eben Stichworte für dich oder so wie Schlagwörter?

B4: Also Miteinbezug der Familienmitglieder. Das ist sicher etwas Wichtiges. (...) Dann halt doch auch die Systemorientierung, das finde ich doch auch trotzdem noch wichtig. Obwohl zwar / die Theorie sagt / das ist wahrscheinlich grossräumiger, also mehr als eine Familie, nur. Aber trotzdem finde ich das noch wichtig. (...) Und Elternarbeit, ich glaube das sind so drei Wichtige.

I: Super. (...) Jetzt gebe ich dir schon das erste zum Ausfüllen. Jetzt muss ich es kurz suchen und zwar gebe ich dir da so ein tolles Kuchendiagramm, auf dem ich dich einzeichnen lassen möchte, wieviel deiner (...) Prozente / also, du arbeitest vielleicht nicht 100 Prozent, aber sagen wir: Deine Arbeitszeit ist 100 Prozent, die du investierst. Wieviel arbeitest du mit den Kindern, also kindorientiert oder kinnzentriert? Und wieviel arbeitest du familienorientiert? Ungefähr. Was würdest du sagen?

33 B4: Also, der Kreis sind meine 90 Prozent, die ich arbeite?

34 I: Genau, genau. Genau. (...) Und wenn du jetzt wirklich so an deine Familien

denkst, die du hast, und dir das so überlegst. Ja, wie würdest du das aufteilen?

35 B4: Soll ich es kommentieren?

36 I: Du kannst es kommentieren. Ja.

37 B4: Also, ich würde sagen: Mir ist Familienorientierung beziehungsweise die systemische Arbeit extrem wichtig. (...) Das kommt vielleicht auch ein bisschen aus dem Sozialpädagogischen heraus. Und darum würde ich sagen, (...) dass ich etwa (...) das ist sehr schwierig.

38 I: Mhm (bejahend). (lacht)

39 B4: (lacht) (...) Ich würde jetzt sagen, dass ich etwa einen Drittel kindorientiert arbeite und den Rest (...) familienorientiert. Weil man kann dazu noch sagen, (...) dass hier im Kanton die Beratung einen sehr hohen Stellenwert hat.

40 I: Ja.

41 B4: Und das ist dann überhaupt / also, das ist schon kindzentriert von der Thematik, aber ich arbeite dort dann vor allem mit den Eltern.

42 I: Genau. Ihr habt einfach so das Angebot, wo ihr nur mit den Eltern arbeiten könnt.

43 B4: Genau. Bei allen Kindern im Kindergarten dürfen wir nicht mehr 1:1 mit dem Kind arbeiten, sondern dort ist dann einfach Beratung. (...) Ich male das einfach so an.

44 I: Mhm (bejahend). Ja, ja.

45 B4: So. (...) Und dort ist halt schon / ja, das bestimmt schon einen grossen Teil deiner Arbeit.

46 I: Mhm (bejahend). Habt ihr denn viele Kinder, die so angemeldet werden?

47 B4: Ja, also es ist halt immer noch so, dass die Kinder / dass wir mit den Kindergärten besser vernetzt / ich weiss nicht, ob man das so sagen darf. Ich sage das jetzt einfach einmal so: Dass wir mit den Kindergärten besser vernetzt sind, oder dass dort die Not grösser ist, als (...) ja, jetzt bei den ganz kleinen Kindern / dass die Kinderärzte auch schnell einmal sagen: Meldet euch dort an. Und die Kinderärzte sagen immer noch: Ja, man kann noch warten. Und das entwickelt sich vielleicht noch. (...) Und die Kindergärten haben halt einfach auch / ich denke, das hat auch mit dem Mangel an schulischen Heilpädagoginnen zu tun, dass die immer noch merken: Oh, das geht nicht und das geht nicht.

48 I: Ja.

49 B4: Und dann schnell auf uns zurückgreifen.

50 I: Ja.

51 B4: Und dann merken wir schon / also, wir haben phasenweise praktisch nur Kindergartenkinder auf der Warteliste.

52 I: Okay, ja. Also wirklich, dass der Teil halt organisatorisch schon gross (unv.).

53 B4: (unv.).

I: Okay. Studien haben gezeigt, dass familienorientiertes Arbeiten von den Früherzieherinnen als zwar sehr wichtig, aber mit einer höheren Belastung verbunden wird. Also, dass sie das Gefühl haben, es belaste sie mehr, wenn sie familienorientiert arbeiten. Wo denkst du, treten die Grenzen auf im familienorientierten Arbeiten?

54 B4: Also, wo ich persönlich immer merke, dass ich an Grenzen stosse, ist so bei Familien mit (...) psychischen Erkrankungen. Also wenn die Eltern oder auch das Kind irgendwie psychische Störungen oder psychische Belastungen haben. Dort merke ich so / das interessiert mich zwar, aber ich merke: Das, was ich dort mache ist nicht wirk- / entweder nicht wirksam oder es (...) überschreitet mein Handlungswissen. Und dann ist es schnell einmal so, dass / ja, dass es mir selber / dass ich es wie nicht mehr ablegen kann, weil ich merke, dass ich nicht weiter komme. Oder es ist für mich oder die Familie unbefriedigend oder einfach nicht wirksam. (...) So, genau. Das ist ein wichtiger / oder einer der Haupt- /

56 I: Von den Grenzen.

57 B4: Der Hauptgründe, warum Grenzen auftreten könnten. (...) Ja. Sonst weiss ich gerade gar nicht. (...) Also, Migration ist auch noch so ein Thema. Also, das hängt ja oft auch zusammen. Die sind oft auch psychisch belastet. (...) Aber dann kommt die Sprachgrenze, das ist auch so ein Thema. Und das ist gerade in Beratung / also, wenn man so familienzentriert / das hat ja viel mit Gesprächen zu tun, dass man Sachen erfragt und das ist / das geht dann einfach zum Teil nicht. Oder? Dann wieder mit Dolmetscher und das ist dann auch / manchmal auch eine finanzielle Frage, ob das geht oder nicht. Genau. (...) Ja. (...) Ich glaube, das sind so ein bisschen diese zwei.

58 I: Okay, gut. (...) Ich gebe dir gerade schon das Nächste. Und zwar gebe ich dir eine ganze Liste zum ankreuzen. Und das sind so einerseits Definitionsansätze oder so Statements, was eben in der Literatur unter Familienorientierung

verstanden wird.

59 B4: Ja.

I: Also, ich habe das auch aufgeteilt, weil das oft eben so ein bisschen aufgeteilt wird. Einerseits eben in Definitionsansätze und andererseits aber so in (...) Unterstützungen. Also emotionale Unterstützung, materielle Unterstützung oder informatorische Unterstützung. Und da möchte ich gerne, dass du ankreuzt: Trifft diese Aussage für dich zu? Also ist das für dich Familienorientierung? Oder eher nicht.

61 B4: Mhm (bejahend). Soll ich es kommentieren?

I: Du kannst es auch einfach einmal durchkreuzen für dich und wenn du dann irgendwo anstehst, vielleicht /

63 B4: Gut. Kommentieren.

64 I: Mhm (bejahend).

65 B4: Und das ist ein bisschen die Frage, ob das unser Auftrag ist oder nicht.

66 I: Also der Hilfeempfang?

B4: Genau. Also eben, das ist ja / wenn wie ein Kind angemeldet ist und man dann die Probleme in Anführungszeichen des zweiten Kindes auch noch mit beh- / behandelt ist ein blödes Wort, aber das ist immer so ein Graubereich. Das merke ich auch bei uns im Team. Das ist so die Frage, ob es dann so wie eine zweite Anmeldung benötigen würde oder nicht.

I: Okay, ja. Also, du darfst sonst auch irgendwie einen Kommentar dazu schreiben, wenn du das Gefühl hast, es wäre tendenziell /

69 B4: Ich schreibe einfach einmal eine Frage dazu.

70 I: Mhm (bejahend).

71 B4: Ich hoffe, du kannst das lesen.

72 I: Ich kann es lesen. (lacht)

73 B4: (lacht) (...) Darf ich fragen, was du an Literatur hast? Aus welchem Raum?

74 I: Aus Deutschland und Österreich. Wenig aus der Schweiz.

75 B4: Ja.

76 I: Und zum Teil noch aus Amerika.

77 B4: Okay.

78 I: Aber hauptsächlich Deutschland. Also die grösste Diskussion ist eigentlich in Deutschland.

79 B4: (unv.) es sind so Ausdrücke, die mir (...) / die mir nicht begegnen, so im Alltag.

80 I: Mhm (bejahend).

81 B4: Das merke ich so. Bei uns im Team ist das eine riesige Diskussion und ich habe das Gefühl, das geht wirklich von der inneren Haltung aus / was / wie stelle ich mir die Arbeit als Früherzieherin überhaupt vor.

82 I: Was ist unser Auftrag?

83 B4: Was ist unser Auftrag? Und ich merke / ich arbeite ja noch nicht wahnsinnig lange in der Früherziehung, aber ich habe das Gefühl, dass sich das auch gewandelt hat. Das Bild der Früherziehung. Und dass es früher / also, ich nehme das einfach so aus den Gesprächen mit dem Teammitgliedern und wenn du so mit diesen redest, die aber schon lange, lange, lange in der Früherziehung arbeiten, habe ich so wie das Gefühl: Die gehen noch viel mehr von dem Kindzentrierten aus und für die ist es so schwierig, den Switch auch machen zu können oder das Umdenken geschehen lassen, dass nicht nur das Kind da ist, sondern, dass es auch etwas drum herum hat. So. (...) Darum habe ich schon auch das Gefühl, dass es auch mit einer inneren Haltung zu tun hat.

84 I: Zu tun hat. Mhm (bejahend).

85 B4: Ich stutze gerade ein bisschen. Also, die Unterstützung ist die Verarbeitung einer Diagnose. (...) Habe ich ganz fest das Gefühl, dass das Auftrag einer Früherzieherin ist (...) aber ich studiere jetzt gerade, ob das etwas mit Familienorientierung zu tun hat. Also, man bezieht ja schon die ganze Familie ein. (...)

86 I: Also, das beinhaltet ja eigentlich auch die ganze Trauerarbeit, oder? (...) Die / also, falls wir dann begleiten würden bei den Eltern.

87 B4: Dann wäre es ja schon / ich mache einmal eher dazu. (...) (atmet tief durch) (...) Es ist hier sehr stark nur auf die Eltern ausgelegt.

88 I: Mhm (bejahend).

89 B4: Darum mache ich nur „eher zu“. Weil das für mich nicht die ganze Famil- / also, unter Umständen ist es ja dann die ganze Familie. Aber die Geschwister-

- Komponente ist hier wie nicht / (...) (unv.) im Kopf habe. (lacht)
- 90 I: (lacht)
- 91 B4: Es ist also nicht einfach, das muss ich schon sagen.
- 92 I: Ich weiss es. (lacht)
- 93 B4: (lacht)
- 94 I: Also ich glaube, ich würde es jedes mal anders ankreuzen, ehrlich gesagt. (lacht)
- B4: (lacht) Mhm (bejahend). (...) Das habe ich eben / Vermittlung von finanzieller
95 Unterstützung und Beratung in administrativen Belangen. Da habe ich wirklich das
Gefühl, dass dies nicht unser Auftrag ist.
- 96 I: Mhm (bejahend).
- 97 B4: Dann schreibe ich hier nicht dazu.
- 98 I: Ja, genau. (...) Jetzt hast du es ja gerade noch kommentiert. Dann ist gut. (lacht)
- 99 B4: (lacht) Genau. Soll ich es noch hinschreiben?
- 100 I: Nein, nein, ist gut.
- 101 B4: Hui, da ist daneben gewesen, aber da ist /
- 102 I: Nichts, ist klar. (lacht)
- B4: (lacht) (...) Infos geben zu rechtlichen Fragen. Wenn ich es dann weiss, gebe
103 ich die schon. Und dann / (...) oft vermittele ich sie auch, an Pro Infirmis oder so.
- 104 I: Mhm (bejahend).
- B4: Ich mache das einmal so. Wenn ich es weiss, gehört das schon dazu, habe ich
105 das Gefühl.
- 106 I: Okay.
- 107 B4: Gut. Genau da, das ist noch /
- I: Das musst du nicht ausfüllen. Das muss ich nachher ausfüllen. (lacht) (...)
Genau, merci vielmal. Wir kommen zur letzten Frage dieses Blocks, und zwar
108 gibt's Forscher, die sagen, wenn man eine volle Tasche mit Spielsachen in die
Familie nach hause nimmt, dann deutet das eigentlich eher auf ein klinisches
Berufsverständnis hin als auf ein familienorientiertes. Also quasi so die Idee: Ich
nehme meine tolle Therapietasche von der Therapiestelle nach Hause und mache

zuhaus das Gleiche, was ich im Therapieraum machen würde.

109 B4: Ja.

110 I: Was löst das bei dir aus?

111 B4: Also, ich kann den Gedanken nachvollziehen.

112 I: Mhm (bejahend).

B4: Für mich macht es so wie einfach wie / wenn ich mein Zeug mitnehme / (...) nein, wahrscheinlich ist es / also, ich merke jetzt gerade so, wenn ich mir darüber Gedanken mache: Es ist so wie / (...) ich habe die Kontrolle besser. Es ist dann wie klar: Man spielt mit dem, das ich mitnehme. Das ist von Anfang an wie klar. Und (...) ich habe auch das Gefühl, dass die Motivation sich steigert im Kind, wenn es Spielzeuge bekommt, die es nicht kennt oder nicht jeden Tag hat oder so. (...) Und ich habe das Gefühl, es macht die Stunde in den meisten Fällen, es gibt auch die anderen / aber es macht es einfacher.

114 I: Mhm (bejahend).

115 B4: Das ist so ein bisschen das eine /

116 I: Also macht es einfacher für dich.

B4: Für mich, ja. (...) Für den Stundenablauf, den ich mir vorges- / also, den ich geplant habe. Dann habe ich aber auch das Gefühl, dass wir immer wieder mit Familien zu tun haben, die eben (...) keine Spielzeuge haben oder zu wenig Spielzeuge oder nicht (...) das Spielzeug, das dem Entwicklungsstand des Kindes entspricht. Und dann habe ich (...) nicht das Gefühl, dass es in einem klinischen Bereich geht, sondern dann ist es für mich wieder das Familienorientierte, dass ich der Familie auch zeigen kann: Schaut, es gibt das und das und das. Und das ist wegen dem und wegen dem und wegen dem im Moment das Richtige für euer Kind. (...) Dann habe ich nicht das Gefühl, dass das ein klinisches / und dann hat es auch nichts mit mir zu tun, weil ich das Gefühl habe, ich könne dann besser steuern oder so irgendetwas.

118 I: Sondern dann hat es mehr so die Vorbildfunktion, ein Stück weit.

B4: Genau. (...) Und ich finde es aber nicht verkehrt, wenn man auch einmal das Spielzeug des Kindes mit einbezieht oder (...) / ja, es gibt auch den dummen Fall, wo man das Zeug vergisst oder das Falsche dabei hat oder die falsche Tasche einpackt oder so. Und ich finde nicht, dass man dann nicht Früherziehung machen kann, diese Stunde nicht durchführen kann. Sondern (...) es hat bei den meisten Kindern Spielzeuge und die meisten Sachen kann man so adaptieren, dass man

auch etwas mit dem Kind machen kann, wenn man nicht das dabei hat, was man sich genau geplant hat.

120 I: Geplant hat.

121 B4: Genau. (...) Aber es hat schon / es hat / für mich ist das ein nachvollziehbarer Gedanke, absolut.

122 I: Aber es ist nicht so, dass du findest für / wenn man jetzt familienorientiert arbeiten will, dass man dann eigentlich gar keine Tasche mehr mitnehmen dürfte.

123 B4: Mhm (verneinend). Das finde ich überhaupt nicht. (...) Nein. Und manchmal finde ich diese (...) Steuerung auch nicht verkehrt. Also, ich habe ja irgendwie mit den Eltern irgendein Ziel abgemacht und das will ich / das habe ich ja mit den Eltern abgemacht. Und das wollen wir ja miteinander erreichen. Und wenn ich immer gehe und schaue, was im Moment gerade aktuell ist, dann ist es einfach nicht so zielgerichtet. Und unter Umständen erreichen wir dann das, was wir gemeinsam abgemacht haben und was eigentlich auch das Bedürfnis der Eltern und des Kindes ist / (...) genau.

124 I: Okay, sehr gut. (...) Dann kämen wir zum zweiten Block, wo es so um die Umsetzung geht. Und dort möchte ich gerne, dass du mir einfach einmal zu erzählen versuchst, wie du es in der Praxis umsetzt. Du könntest auch dir vielleicht wieder so ein, zwei Beispiele durch den Kopf gehen lassen und dir so überlegen: Ja, wie setze ich es dann dort um? Vielleicht hast du auch wie zwei Kontrastbeispiele, die du aufzeigen könntest. (...) Und vielleicht auch so ein bisschen / dass du so ein bisschen zu sagen probierst: Hier lege ich wirklich Gewicht darauf. Das sind meine Schwerpunkte in diesem Bereich, in dieser Familienorientierung.

125 B4: Also, es beginnt vielleicht schon ein bisschen, wie die Anmeldung zu uns kommt. Oft kommt ja eine Anmeldung für eine Familie und dort steht (...) / vielleicht von der Kindergärtnerin. Nein, das ist ein blödes Beispiel. Wir nehmen von der Kinderärztin.

126 I: Mhm (bejahend).

127 B4: Und dort steht: Das Kind (...) ist in der Entwicklung verzögert, es hat Aufholbedarf in der Selbständigkeit und sozial emotional. Gut. Und dann gehe ich mit dieser Anmeldung zur Familie und sage ihnen das: Eben, wir haben diese Anmeldung bekommen aus dem und dem und dem und dem Grund. (...) Und bespreche das Vorgehen und dann / (...) und dann ist es mir aber immer ganz wichtig, dass (...) obwohl ich den Anmeldegrund habe, dass ich von den Eltern wie

höre, was denn ihr Anliegen ist. Und das ist für mich schon wie der Einstieg in das Familienorientierte.

128 I: Mhm, mhm (bejahend).

B4: Dass ich eigentlich nicht (...) möchte von diesem Anmeldegrund ausgehen. Das dient mir natürlich als Grundlage für das Gespräch. Aber dass ich nicht /
129 eigentlich gerne das auf das Anliegen der Eltern beziehen würde und eigentlich von dem aus dann in der Arbeit kommen.

130 I: Also so ein bisschen, wo sie die Problemsicht haben. Ein Stück weit auch.

B4: Genau, was ist ihr Anliegen? Von was möchten sie, dass es sich verändert? Was ist für sie schwierig? Wo möchten sie gerne, dass wir gemeinsam daran arbeiten. So. Und es gibt danach diese Fälle, wo einfach kein Problem in der Familie besteht. (...) Und dort bin ich glaube ich auch nicht die Person, die sagt: Ja, aber Frau Doktor Soundso hat gesagt, dass das und das und das sich ändern muss, sondern dass ich wie finde: Schauen Sie, ich nehme an, Frau Doktor hat
131 Ihnen das gesagt. Was denken Sie dazu? Und manchmal gibt es dann wie ein Umdenken und manchmal bleiben sie aber bei der Meinung: Nein, wir haben kein Problem und beim Anderen war das auch so und das kommt dann schon. (...) So. Und dann (...) / ja, ist es für mich auch in der Ordnung, wenn ich mich dann verabschiede und sage: In dem Fall. Sie dürfen sich gerne melden, wenn es soweit ist. (...) Ja. Das ist so ein bisschen (...) ich glaube einfach meine Grundhaltung, die ich der Familie gegenüber (...) entgegenbringen möchte. So.

132 I: Also sie entscheiden.

B4: Sie entscheiden, genau. (...) Ja. Und dann, in der Arbeit / es geht darum, wie
133 ich es umsetze, nicht wahr?

134 I: Mhm (bejahend).

B4: Ist es mir wirklich wichtig, dass die Eltern eigentlich immer dabei sind. Also sei das / in den Beratungsgesprächen ja sowieso / aber dass sie ja nicht das Gefühl haben können: Ah, die kommt einmal in der Woche und dann haben wir eine Stunde Pause oder so. Sondern dass das wirklich / dass ich den Eltern eigentlich
135 von Anfang an sage: Wir arbeiten zusammen und wir versuchen zusammen, das Problem anzugehen oder eine Veränderung einleiten zu können. Und ich probieren den Eltern wirklich auch immer so ein bisschen zu vermitteln, dass ich zwar alles das Fachwissen habe, irgendwo da abgelegt, aber dass sie die Experten für ihr Kind sind und dass es nicht ohne sie geht. Und dass es (...) zudem ja auch einfach nicht wirksam ist, wenn ich einmal in der Woche komme und versuche,

irgendetwas einzuführen und sie dann aber weitermachen wie bisher. Dass das wie nichts bringt und dass es einfach wirklich (...) / das Ganze miteinander (...) wirken muss. Genau, so.

136 I: Also die Eltern sind bei dir immer in der Förderung mit dem Kind dabei.

137 B4: Ich würde sagen in 90 Prozent der Fälle.

138 I: Ja.

139 B4: Ja.

140 I: Mhm (bejahend).

B4: Genau. (...) Ja, und es ist dann so von Familie zu Familie (...) / sie sind dabei oder sie schauen zu oder sie sind aktiv und ich schaue zu. Also das ist so ein bisschen von Situation zu Situation verschieden. (...) Genau. (...) Ja, und eben, es gibt dann diese Situationen, wo ich finde, dass es wichtig ist, dass jetzt die
141 Geschwister auch dabei sind. Und dann sind wir wirklich als Familie. (...) Und es gibt den Fall, wo es nicht geht, wenn es Geschwister / oder einfach für eine Phase nicht geht, wenn die Geschwister dabei sind. Aber dann ist sicher die Mutter oder der Vater / kann dabei sein. So.

142 I: Und dann das Geschwister?

B4: Dass ich entweder schaue, wenn das in der Schule ist. Also irgendwie so,
143 weisst du?

144 I: Mhm, mhm (bejahend).

B4: Genau. Oder dass / wenn die Grossmutter gerade da ist, dass es zur
145 Grossmutter darf oder / (...) genau. Und wenn das nicht geht, dann ist es halt dabei. Also, das ist dann wie die Realität.

146 I: Mhm, mhm (bejahend).

B4: Genau. (...) Ja, und was mir eben zu dem noch sehr wichtig ist, ist dass ich
147 den Eltern auch immer sage, was ich mache und warum ich das mache. Dass ich sie wirklich so einbeziehe. (...) Ja.

I: Gibt's noch andere Schwerpunkte oder (...) vielleicht auch Beispiele, wo du
148 findest: Dort konnte ich jetzt gar nicht familienorientiert arbeiten. Und dann warum.

B4: (atmet tief durch) (...) Also, das gibt's natürlich schon. Ich muss jetzt nur
149 gerade studieren. Also, es gibt natürlich diese Familien, die wirklich das Gefühl haben / also, das Verständnis auch haben: Die kommt und dann kann ich in dieser

Zeit mein Büro machen oder (...) ich kann einkaufen. Oder irgendwie so, weil die das Gefühl haben, da hätten sie wie frei. (...) Und wenn man das wie im Gespräch nicht lösen kann, (...) dann muss man sich / also, das ist für mich sehr unbefriedigend, weil ich wie merke: Ich möchte eigentlich nicht so arbeiten, aber je nach Situation verlangt es es dann, es für eine Phase so zu machen.

150 I: Mhm, mhm (bejahend).

B4: Oder ich habe ein Kind jetzt, dort arbeite ich allein mit dem Kind. (...) Und suche aber danach den Austausch mit der Mutter. (...) Im Anschluss. Dort passiert es so wie nacheinander. (...) Ich muss jetzt gerade ganz fest studieren. Habe ich
151 denn eines? (...) Ah! Also, wir haben nat- / wir haben die Möglichkeit bei den Kindergartenkinder, die sozial-emotional verzögert sind (...) oder Auffälligkeiten haben / dort machen wir machmal Gruppen bei uns am Dienst. Und dort ist dann natürlich die Mutter /

152 I: Nicht dabei.

153 B4: / nicht dabei.

154 I: Mhm (bejahend).

B4: Wir haben dort zwar die Auflagen von der Institution, dass wir einmal im Monat einfach ein Beratungsgespräch machen. (...) Aber dort ist es dann ganz klar auch
155 räumlich getrennt, oder? Dort kommt die Mutter oder der Vater das Kind holen und bringen und dann passiert schnell: Wir haben heute das und das gemacht und das und das ging gut. Punkt.

156 I: Mhm, mhm (bejahend).

157 B4: So. Also, da ist dann wirklich ganz wenig (...) Austausch.

158 I: Austausch, ja.

B4: Genau. (...) Und dann merke ich eben auch / das ist für mich auch / das ist auch gut. Weil das ist dann wie / (...) ja, der Förderbedarf dann ganz fest einfach beim Kind. Und ja. Die Elternarbeit findet dort eigentlich in diesem kleinen Rahmen alle vier Wochen einmal statt. Genau. (...) Genau. Ja, und ein Kind habe ich, das
159 ich hierhin nehme. Und dort mache ich aber dennoch ganz viel Elternarbeit, weil das ganz wichtig ist. Aber das Kind muss hierhin kommen, weil der Beziehungsaufbau zuhause gar nicht funktioniert. Der ist so fest abgelenkt Zuhause. (...) Aber dort habe ich sicher alle zwei Wochen ein langes Gespräch mit der Mutter. Also dieser Austausch findet dann schon intensiv statt.

I: Okay, ja. Also es ginge eigentlich bei mir fast schon so ein bisschen in eine nächste Frage rein. Ebne: Kann man denn auch familienorientiert arbeiten, wenn das Kind zur Dienststelle kommt oder zum Beispiel in der Kita gefördert wird. Das gibt's ja auch immer mehr, dass wir (...) zum Beispiel in die Kita gehen, weil die Eltern 100 Prozent arbeiten. Kann man dann trotzdem familienorientiert arbeiten? Und wenn ja, eben wie?

B4: Mhm (bejahend). Also, mit der Kita habe ich selber keine Erfahrung. (...) Aber auch das ist / das hätte ich vorher sagen sollen. (...) Wenn die Eltern 100 Prozent arbeiten, finde ich Früherziehung etwas ganz Schwieriges. Also, das wäre noch so eine Grenze.

I: Ja.

B4: Ja, genau. (...) Weil ja / eben / entweder macht / entscheidet man sich dann als Früherzieherin dann einfach am Abend diese Beratungsgespräche zu machen. Aber oft sind halt die Eltern dann einfach auch gar nicht mehr aufnahmefähig, weil die einen schwierigen / also einfach einen strengen Alltag haben.

I: Mhm (bejahend).

B4: Und die Tendenz, dass man es dann so wie abgibt, die Förderung. Das: Ja, die macht ja das.

I: Mhm, mhm (bejahend).

B4: Finde ich, ist dann noch viel stärker vorhanden. Also das finde ich etwas (...), das für mich schwierig ist. Oder wo ich dann bemerke: Dort stosse ich an eine Grenze. (...) Genau. Aber sonst, wenn die Eltern eigentlich verfügbar sind / das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Weil die Eltern müssen wie verfügbar sein und die müssen die Kapazität haben um mitzuarbeiten.

I: Mhm (bejahend).

B4: In welcher Form auch / und dann finde ich, ist es auch vertretbar, wenn man sagt: Ich mache diese Einzelförderung, um ein bestimmtes Thema zu bearbeiten, nicht im familiären Kontext. Aber (...) es findet ja nicht keine Arbeit statt (...) im familiären Kontext. Und dann finde ich, ist es für mich machbar. Dann.

I: Also dann wäre es für dich wie auch machbar, jetzt eben in einer Kita / dass wenn du jetzt sagen würdest: Okay, die Eltern arbeiten zwar 100 Prozent, das Kind ist in der Kita. Ich mache die Förderung zum Beispiel dort. Oder das Kind kommt dann während dieser Kita irgendwie hierhin, wenn das irgendwie möglich ist. Und trotzdem eben, wenn die Eltern irgendwie wie die Ressourcen haben, zu sagen:

Ja, wir machen viele Gespräche, halt abends. Dass du findest: Doch, dann ist es möglich.

171 B4: Ja. (...) Es ist dann halt wie mehr abgekoppelt. Also, wenn ich das Kind hierhin nehme, dann findet (...) / also, ich habe es jetzt einfach gerade von dem Beispiel, das ich im Moment gerade habe.

172 I: Mhm (bejahend).

173 B4: Dann habe ich sicher nachher noch einen halbstündigen Austausch mit der Mutter, wenn ich das Kind zurückbringe. Und dann ist es so wie unmittelbar. Es ist dann wie vernetzt. (...) Hingegen /

174 I: Weil die Mutter eben zuhause ist.

175 B4: Weil sie zuhause ist und verfügbar ist in dem Moment, oder?

176 I: Mhm, mhm (bejahend).

B4: Und sie hat dann auch die Stimmung des Kindes / bekommt sie / sie bekommt viel mehr mit. Hingegen wenn ich in der Kita bin, dann stelle ich mir / eben, ich habe das noch nie gehabt, aber ich stelle mir vor, dass ich dann vielleicht am Montagmorgen um zehn in die Kita gehe (...) und am Mittwoch um sechs nach
177 Hause. Und das ist dann so / (...) da ist einfach eine grosse Lücke dazwischen und es ist / (...) vielleicht erzählt das Kind etwas von meiner Stunde. Aber die Eltern bekommen auch die Emotionen oder so die aktuelle Befindlichkeit des Kindes nach der Stunde nicht mit. Also das ist dann viel weniger verhängt. (...) Aber ich würde nicht sagen, dass das nicht geht. (...) Es ist einfach erschwert.

178 I: Es ist erschwert.

179 B4: Oder vielleicht /

180 I: Ja.

181 B4: Nicht ganz so günstig.

182 I: Genau.

183 B4: Und braucht sicher (...) eine sehr hohe Kooperation von den Eltern, eine hohe Bereitschaft.

184 I: Mhm, mhm (bejahend).

185 B4: Stelle ich mir vor. (...) Genau.

I: Okay. (...) Was denkst du? Gibt's irgendwie Methoden oder Modelle, vielleicht auch eben aus anderen Berufsgattungen? Also, du bist ja Sozialpädagogin / als
186 Sozialpädagogin tätig gewesen / die dir jetzt spezifisch vielleicht helfen oder wo du denkst, dass sie grundsätzlich hilfreich sein könnten, um familienorientiert arbeiten zu können. Jetzt aber in der Früherziehung.

187 B4: Mhm (bejahend). Also, was ich so merke, ist dass so mein Verständnis sich einfach verändert hat durch meine Arbeit als Sozialpädagogin.

188 I: Mhm (bejahend).

B4: Wir haben / (...) ich muss hier vielleicht kurz ein bisschen ausholen. (...) Eben, auf der Jugendwohngruppe, dort arbeitet man nach dem Prinzip / nimmt man
189 irgendein Kind aus einer Familie, weil es nicht geht. Und man arbeitet dann mit diesem Kind. Und (...) also ein bisschen plakativ gesagt: Bis sich das wieder benimmt. Und dann pflanzt man es zurück in die Familie. (...) Und (...) die Erfolgsrate ist einfach relativ klein.

190 I: Mhm (bejahend).

B4: Und (...) ich habe mir erst dann, als ich hier zu arbeiten begonnen habe, so wirklich aktiv Gedanken zu machen begonnen. Wahrscheinlich sind die schon gegärt und haben sich so zu entwickeln begonnen. Aber ich habe dann wie gemerkt: Das bringt einfach nichts, wenn man probiert, an einem Ecken des Systems zu schrauben und zu formen und zu machen und zu tun. Weil das hat ja
191 immer (...) / das wirkt ja immer miteinander. Und wenn man an einem Ding dreht (...) oder etwas eben nicht dreht, dann ist es auch erschwert, an diesem anderen Ecken etwas bewirken zu können. (...) Und ich glaube, so hat sich so wie mein Verständnis einer Entwicklungsunterstützung auch zu formen begonnen, dass ich wie das Gefühl habe: Es ist einfach / (...) es ist ein ganzes Gefüge und wir können nicht nur an einem Teil (...) etwas zu bewirken probieren.

192 I: Also wirklich eigentlich so dieser systemische Ansatz.

193 B4: Ja, genau. Das System, das wirkt in sich selber. Und man muss wie (...) die verschiedenen Komponenten mit einbeziehen.

194 I: Genau, ja.

195 B4: Mhm (bejahend).

I: Also dass du wirklich denkst: Die systemische Grundhaltung ist eigentlich ein
196 Konzept, das für die Früherziehung wichtig ist. Oder für familienorientiertes Arbeiten.

197 B4: Für's familienorientierte / Ja, das habe ich schon das Gefühl, ja. Also eben, ich denke / ich kenne mich jetzt nicht extrem aus mit Bronfenbrenner und alle diesen Leuten, aber das würde ja / wenn man das wirklich bis zu Ende durchdenkt, würde das ja noch viel weiter greifen. Also einfach diese Familienorientiertheit.

198 I: Mhm (bejahend).

199 B4: Aber ich denke, dass man / (...) also das habe ich das Gefühl, ist als Früherziehering einfach wirklich / das ist machbar. Und das braucht auch nicht einen viel grösseren Aufwand (...) / kann man diese Familie einbeziehen und so schon ganz, ganz viel bewirken.

200 I: Okay. (...) Gibt's noch andere solche Modelle oder Konzepte, von denen du irgendwie denkst: Das habe ich auch irgendwie noch so mit drin in meiner Arbeit? (...) Also, das Ziel ist schon so, auf / (...) auf so sozialpädagogische Konzepte ausgelegt.

201 B4: Es gibt / also eben / es ist sehr unterschiedlich.

202 I: Ich habe jetzt einfach wie bemerkt: Leute, die schon lange drin sind und vielleicht auch sehr viele Weiterbildungen gemacht haben, die kommen ganz klar: Ah, das hat mir geholfen, das hat mir geholfen. Jetzt / du hast das wie noch nicht.

203 B4: Mhm (verneinend). Genau.

204 I: Also du musst jetzt auf deine HFH /

205 B4: (lacht)

206 I: / Ausbildung zurückgreifen. Aber vielleicht gibt's ja so wie Sachen, wo du während deiner Ausbildung irgendwie gemerkt hast: Genau, das mache ich eigentlich in meiner Arbeit. (...) Aber du hast wie nicht so ein Konzept oder einen Theorienamen dazu gehabt.

207 B4: Also eben, das Systemische ist ja sicher etwas, wo du wie fest gemerkt hast: Ja, das mache ich eigentlich, das ist mir wichtig.

208 I: Genau, genau. Aber vielleicht gäbe es ja noch andere Sachen.

209 B4: Also, was mich sehr fest fasziniert und interessiert ist so die ganze Marte Meo Überlegung.

210 I: Mhm (bejahend).

211 B4: Also, wo ich wie das Gefühl habe: (...) Ich habe diese Ausbildung nicht gemacht, aber eben / ich habe das Gefühl, von dem was ich darüber weiss / das

hilft dir einfach auch, so Sachen schneller aufzudecken oder zu entdecken (...) in der Familie und so dann auch die Familie unterstützen zu können.

212 I: Mhm (bejahend).

B4: Ja, dann ist so das lösungsorientierte Denken (...) / hilft einfach so ein bisschen, auf einen positiven Weg zu gehen, mit der Familie zusammen. (...) Ja. Das sind so ein bisschen diese, die ich jetzt gerade abrufen kann. Jetzt, genau.

I: Genau. (...) Jetzt gibt's so Themen, von denen du denkst, dass sie immer wieder in den Familien vorkommen? Eben, wo du so / so auch im Bezug auf Familienorientierung, die dir immer wieder begegnen, wo du denkst / Ja, eben: So
214 jede zweite Familie oder so. Wo du denkst: Ja, genau. Da muss / da kann ich auch ein bisschen so auf ein Repertoire zurückgreifen an: Wie könnte man das jetzt angehen. (...) Oder vielleicht auch Fragen der Eltern.

215 B4: Im Bezug auf Familienorientierung. (...) Hast du ein Beispiel?

216 I: Mhm (bejahend). Du hast vorher gesagt: So diese Geschwisterkonflikte.

217 B4: Mhm (bejahend).

I: Das sei ein Thema. Also das wäre etwas, wo du eben, wie du auch gesagt hast, familienorientiert zu arbeiten beginnt. Du beziehst das Geschwister mit ein, thematisierst das dann mit den Eltern. (...) Oder es könnten auch Esssituationen
218 sein. Oder was auch immer. Aber einfach so Themen, wo du merkst: Ja, da ist eben das ganze System, das ganze Familiensystem, betroffen. Es ist nicht einzig an diesem Kind aufzuhängen.

B4: Genau, also es ist (...) / so / die Kommunikation finde ich ein Thema, das
219 immer wieder kommt. Also /

220 I: Innerhalb der Familie?

B4: Innerhalb der Familie. Genau. Dass ich Eltern (...) antreffe, die die Kinder besprechen. Ständig. Ohne Punkt und Komma. Oder dann eben das Gegenteil, dass sie eben quasi nicht mit ihnen reden. (...) Oder, dass es / dass Eltern viel mit den Kindern reden. Und: Nein, das darfst du nicht. Und so, aber wenig handeln.
221 (...) So. Also Kommunikation / finde ich / das kommt immer, immer, immer, immer wieder und löst dann je nach Kind ein anderes Verhalten aus. Aber ich merke, ich kann es relativ oft / kann ich es oft wie auf die Kommunikation herunterbrechen und den Eltern aufzeigen und erstaunlicher- / also nicht erstaunlicherweise, aber es (...) bewirkt sehr oft etwas, wenn sich dort etwas verändert. (...) Das ist so etwas ganz Wichtiges. Und dann ist so die (...) Rolle- / die Rollenverteilung. Ich habe

immer wieder Eltern, die (...) sich wie davon scheuen, der Chef zu sein in der Familie. Und dann furchtbar lieb / das hat auch wieder mit der Kommunikation zu tun, aber (...) eben: Entweder immer fragen: Würdest du das jetzt bitte machen? Oder (...) bitte. Darum beten. Also es ist einfach / man merkt dann so: Die Kinder sind der Chef in der Familie geworden. (...) Und sind deswegen dann sehr verhaltensauffällig.

222 I: Also so Rollenumkehrungen.

B4: Dass es so Rollenumkehrungen gibt. Genau. (...) Ja. Fehlendes Vermögen vom Aussprechen von Konsequenzen und die auch durchzuziehen. (...) Ja, so /
223 Kommunikation finde ich ist etwas, das ist so ein Hauptthema, welches viele Unterthemen hat.

224 I: (unv.).

B4: Ja genau. (...) Und das ist natürlich verstärkt bei alleinerziehenden Eltern. Also
225 /

226 I: Okay.

B4: / denke ich. (...) Also ich erlebe es so, dass es dort viel schneller noch passiert, dass ein Kind zum Partner wird. Und die Hierarchie nicht mehr stimmt. So. Genau.
227 (...) Das ist nicht ganz unverständli- / also, das ist nachvollziehbar. Aber hilft ja nichts. (lacht)

228 I: Mhm, mhm (bejahend).

B4: Wenn man das versteht. Genau. (...) Ich muss gerade kurz überlegen. (...) Ja, eben: Geschwisterkonstellationen, das kommt immer wie- / nicht in der gleichen Häufigkeit / finde ich / wie die Kommunikation. Aber (...) das treffe ich auch / eben auch wenn ein Kind, das angemeldet ist, wirklich eine Behinderung hat, ein Down
229 Syndrom oder (...) ja, dass man dort wirklich merkt, dass das Zweite / Excusez! / dass das Zweite / das andere, gesunde Kind so wie eine zweite Stelle bekommt. (...) Und dass dann so Eifersucht und (...) ja, dass es einfach so ein bisschen vernachlässigt wird.

230 I: Mhm, mhm (bejahend).

B4: Genau. Ja. Was ich viel antreffe, wo ich aber wie merke, dass das meine
231 Kompetenz überschreitet, sind eben Konflikte auf Elternebene.

232 I: Mhm (bejahend). Also Paarkonflikte.

233 B4: Paarkonflikte. Genau.

234 I: Ja, ja.

235 B4: Wo ich wie finde: Das sehe ich zwar und denke, dass das eine grosse Auswirkung auf das Kind hat, aber das ich wie den Eltern zurückgeben muss und sage: Das müsst (...) ihr lösen und zwar mit / da und da und da und da gibt's eine Anlaufstelle. Aber (...) das gehört nicht zu meinem /

236 I: Dann weist du sie wie weiter.

237 B4: Genau. (...) Ja, das ist es so. (...)

238 I: Gut. Welche Kompetenzen brauchst du als Früherzieherin oder braucht man als Früherzieherin um familienorientiert arbeiten zu können?

239 B4: Also ich glaube, dass man eine grosse Portion Empathie braucht. (...) Und / also mit dem hat man / habe ich das Gefühl, erlangt man wie die Fähigkeit, auch das Vertrauen der Familie zu erhalten. Und ich habe das Gefühl, dass es ohne das nicht geht. (...) Und dann ist aber / also finde ich es gleichwertig wichtig, dass man dennoch die nötige Distanz wahren kann. Also, dass das dort eine gute Balance gibt.

240 I: Mhm, mhm, mhm (bejahend).

241 B4: Genau. Und dann habe ich wie das Gefühl, braucht es einfach auch ein paar Jahre Erfahrung, um ein bisschen merken zu können / um das überhaupt alles wahrnehmen zu können. Weil da passiert ja wahnsinnig viel gleichzeitig in so einem System. Und (...) jede dieser Bewegungen ist ja irgendwie wichtig um das Ganze eben erfassen zu können. (...) Und dort habe ich wie das Gefühl, (räuspert sich) je mehr (...) Vertrauen du / oder je mehr Vertrauen die Familie dir entgegen bringen kann, desto mehr können sie dir eben auch von dem erzählen, was du zu beobachten verpasst. (...) Und um so runder wird das Bild des Ganzen. (...) Ja, und auch so mit dem Vertrauen / ich habe das Gefühl, da hängt zusammen, dass man ja nicht den Anspruch haben kann, dass du in eine Familie gehst, und sagst: Das und das und das und das und das müsst ihr ändern. Punkt. Jetzt macht! Sondern dass das ja wie ein Prozess ist, den man wie gemeinsam geht und dass die Eltern sich ja auch nur getrauen das umzusetzen, wenn sie das Vertrauen haben und sie wissen: Ja, die erzählt mir schon etwas, das stimmt und das wir ausprobieren sollten. So.

242 I: Okay.

243 B4: Also ich habe wie das Gefühl, das ist / diese Empathie und das Vertrauen. Tönt sehr unprofessionell, nicht wahr? (lacht)

244 I: (lacht) Nein.

245 B4: Aber das ist etwas / also / von dem ich merke: Das ist für mich eine Grundlage um zu arbeiten.

246 I: Mhm, mhm, mhm (bejahend).

247 B4: Und dann hilft es sicher, wenn man (...) eine gehörige Portion (...) Wissen hat. Wo man ihnen einfach auch sagen kann: Schaut mal, das und das hat sich dort und dort erwiesen, dass das funktioniert. Und /

248 I: Fachwissen.

249 B4: Fachwissen. Genau.

250 I: Aufs Kind bezogen?

251 B4: Auf die Situation bezogen.

252 I: Kannst du das mal ein bisschen erläutern?

253 B4: Also (...) es ist mehr wie so zwei Dinger. Aber einerseits ist es so das Wissen über eben diese Systeme, wie sie funktionieren und welches Verhalten was begünstigt oder eben nicht. (...) Und andererseits das Wissen über die Entwicklung des Kindes. Und das sind / also das läuft schon ineinander, aber es sind dennoch wie zwei verschiedene übergeordnete Sachen. Und ich habe das Gefühl, wenn man das den Eltern wirklich aufzeigen kann, was jetzt ihr Verhalten beim Kind bewirken kann und was es effektiv an der Entwicklung des Kindes / also / (...) ich finde das noch einfach / also nicht einfach, aber (...) den Eltern hilft es manchmal, wenn ich es nach ICF aufzuzeigen versuche. Dass ich das wirklich / es gibt kindzentrierte Faktoren, die beim Kind sind und wo man auch am Kind etwas verändern muss. Und dann gibt es aber auch diese Umweltfaktoren. (...) Und dort kann die Familie mitbestimmen und mitbewirken. Und (...) ich habe jetzt wirklich ein paar Mal erlebt, dass das den Eltern sehr fest hilft. Das dann nachher wirklich so sehen zu können und zu merken: Aha. Mein Kind ist gesund. Aber wir können hier ganz viel bewirken.

254 I: Sodass es gesund bleibt.

255 B4: Damit es gesund bleibt und damit das Verhalten, das uns so fest stört, sich wieder verändert.

256 I: Mhm, mhm (bejahend).

257 B4: Also jetzt gerade ganz / also wirklich / das ist ein so schönes Beispiel.

258 I: (lacht)

259 B4: Auf der Anmeldung stand: (...) Unser Kind ist böse. Etwas stimmt nicht.

260 I: Okay.

B4: Und als ich das Kind kennengelernt habe, habe ich schon gemerkt: Es ist / es hat Verhaltensweisen, die ich schon bei Kindern gesehen habe, die ein ganz starkes ADHS haben. Also, das ist wirklich so eine Energie, die von innen nach aussen ist und so / ja, wo man jeweils das Gefühl hat, das überkommt dieses Kind wirklich förmlich. Und dann ist es / und es hat geschlagen und völlig ausser Rand und Band. (...) Und im Gespräch und in der Beobachtung mit der Familie habe ich aber gemerkt: Der isst einfach haltlos Schokolade, bekommt am Morgen einen Kaffee, wenn er das möchte und den ganzen Tag lang läuft der Fernseher.

262 I: Mhm, mhm (bejahend).

B4: Und dann habe ich das den Eltern wirklich so aufgezeigt. Ein Foto dieses Kindes. Und ich habe ihnen alles Positive und auch das, was schwierig ist, was mir an diesem Kind auffällt, aufgezeigt. (...) Und rundherum dann aber diese Komponenten (lacht) und es kommt hinzu, dass der Vater immer bitte sagt. Kommst du bitte abendessen? Würdest du jetzt gerne das und dies und jenes machen? Und dort eher wie eine Freundschaft. Man hat das Gefühl, das seien Freunde. (...) Und ich habe ihnen das alles aufgezeigt. Und der isst mittlerweile keine Schokolade mehr und schaut nicht mehr so viel Fernsehen, Kaffee bekommt er auch nicht mehr. (...) Und das bitte / das ist immer noch so ein bisschen / das hat er so ein bisschen / aber das ist / genau, noch schwierig wegzubekommen.

264 I: Genau.

265 B4: Aber die haben jetzt wieder Frieden in der Familie.

266 I: Okay, ja.

B4: Also, das ist jetzt vielleicht einfach Zufall gewesen. Aber ich habe wie das Gefühl, dass diese Eltern etwas in die Hand bekommen haben und haben dadurch auch wieder selbstsicher werden können. Und was für die Mutter vor allem auch wichtig war: (...) Wieder einmal vor Augen geführt bekommen zu haben, dass es auch Gutes hat in ihrem Kind. So. Ja, und dass sie danach mit dem / ich habe wie das Gefühl, ich habe / sie hat Instrumente bekommen, mit denen sie das schlechte Verhalten vermindern konnte. So. (...) Und dort habe ich wirklich das Gefühl gehabt: Das ist ihnen egal gewesen, dass ich noch keine Kinder habe oder dass ich dort von mir / von meiner eigenen Erfahrung mit eigenen Kindern nicht zehren

- kann. Aber (...) das ist viel, das ich ihnen mitgeben konnte.
- 268 I: Durch Wissen.
- 269 B4: Aber eben Fachwissen.
- I: Also, du hast jetzt gesagt: Eben, diese Empathie, sich abgrenzen können,
270 Vertrauensaufbau und Wissen, Fachwissen. Das wären so die Kompetenzen, die man wirklich haben muss als Früherzieherin.
- 271 B4: Mhm, mhm (bejahend).
- 272 I: Also jetzt im Bezug auf Familienorientierung.
- 273 B4: Genau, ja, ja.
- 274 I: Und wo hast du dir das angeeignet oder wie?
- 275 B4: (lacht) Also, ich glaube, diese Empathiefähigkeit ist etwas / das ist etwas, das mir leicht fällt. Also, das habe ich relativ schnell in einer Fa- / also /
- 276 I: Also das hast du einfach. (lacht)
- 277 B4: Das ist / das tönt mega eingebildet, nicht wahr? Aber /
- 278 I: Nein, aber das ist so ein bisschen ein Charakter- /
- 279 B4: Das fällt mir einfach.
- 280 I: / -zug.
- B4: Genau. Damit bin ich gesegnet. So kann man das vielleicht sagen. (...) Und (...) das Fach- / also dadurch / das Vertrauen, das darf man dann einfach so entgegennehmen. Und das Fachwissen (...) habe ich sicher durch meine Berufserfahrung. (...) Durch das Studium. (...) Und ich glaube einfach, dass das etwas ist, was mich wahnsinnig fest interessiert. Dass ich das (...) / also, dass ich
281 solche Prozesse auch wahrnehme und dann wie speichern kann und so verknüpfen kann. Ich weiss es auch nicht genau. Aber / (...) also es interessiert mich wirklich sehr und es ist etwas, was / ja, wenn ich etwas lese, dass ich diese Aspekte wahrscheinlich einfach auch fester speichere als Anderes, was mir nicht so wichtig ist.
- 282 I: Dass du diese Verknüpfungen einfach wie machen kannst.
- 283 B4: Genau, genau.
- 284 I: Okay. (...) Gut. (...) Wir kommen zum letzten Teil, wo es so ein bisschen um die

Frage geht: Was könnte man denn noch so an Unterstützung brauchen? Und da hat es ja diese HFH-Studie gegeben. Diese SMS-Studie, an die du dich vielleicht erinnern kannst. Vielleicht hast du sogar mitgemacht. Und dort ist ja herausgekommen, dass Familienorientierung sehr hoch gewertet wird. Also, dass die Früherzieherinnen wirklich finden: Das ist sehr wichtig, dass wir familienorientiert arbeiten. Aber gleichzeitig ist wie auch herausgekommen: Effektiv Zeit aufwenden für familienorientiertes Arbeiten machen sie viel weniger. (...) Also, das hat wie nicht ganz übereingestimmt. Wie sie es einschätzen, was man müsste, und was man effektiv macht.

285 B4: Okay.

I: Die Frage wäre jetzt: Was benötigt es, damit die Früherzieherinnen familienorientiert oder noch familienorientierter arbeiten könnten? Was wäre für dich einerseits hilfreich? Oder was denkst du wäre grundsätzlich hilfreich, damit wie diesem Wunsch nach "Wir möchte eigentlich mehr." entsprochen werden könnte.

B4: Also grundsätzlich denke ich, (...) dass man es oft nicht als das definiert. Und dass die Studie deswegen so herausgekommen ist, wie sie herausgekommen ist.
287 (...) Das habe ich so beim einen Teil das Gefühl. Und beim anderen Teil habe ich schon das Gefühl, dass es gerade bei denen, die eben wirklich noch / also von frü- /

288 I: Von früher! (lacht) Jene, die schon länger im Beruf sind.

B4: (lacht) Die schon länger in diesem Beruf arbeiten / dass es dort einfach / dass diese Kindzentriertheit noch einen grossen Stellenwert hat. Also, ich glaube, das ist bei uns allen so. Das Umdenken, das geht einfach nicht von heute auf morgen.
289 (...) Und wir arbeiten alle lieber mit dem, das wir kennen, als mit dem Neuen. Genau. Und dass es vielleicht einfach noch mehr Umdenken oder ein besseres Sensibilisieren benötigt. (...) Und was ich beim uns im Team immer wieder merke, ist dass sich viele wie einfach nicht sicher sind.

290 I: Im Bezug auf?

B4: Also / (...) Beratung zum Beispiel. Das ist bei viel- / viele haben das Gefühl: Ich habe keine Werkzeuge um zu beraten. Ich weiss nicht, wie ich das machen soll.
291 (...) Also, es gibt ja schon Weiterbildungen, aber irgendwie schafft man es nicht, das nachher in die Praxis zu transferieren. (...) So. Genau. Und ich denke, das ist sicher etwas, das / eben, das Umdenken und (...) sich das auch zuzutrauen.

I: Mhm (bejahend). Also es bräuchte dort mehr als bei der Früherzieherin selber /
292 quasi wie: Ich probiere das jetzt einfach mal.

B4: Ja, weil ich habe wie das Gefühl, (...) Rahmenbedingungen braucht es / die sind eigentlich gegeben, um familienorientiert arbeiten zu können. (...) Es braucht nicht mehr Zeit. Es braucht / die Leute sind ja meistens da. (...) Ich habe das
293 Gefühl, es braucht bei der Früherzieherin (...) wie den Mut oder von Anfang an die Strukturierung, dass man es einfach so abmacht mit der Familie. (...) Aber ich bin überzeugt, dass das in ganz vielen Fällen passiert und man es dann einfach nicht so nennt.

294 I: Okay.

B4: Genau, das ist so das eine. (...) Ich studiere jetzt eben gerade, wie fest das überhaupt in der Ausbildung zum Zug kam. (...) Weisst du, ob es / ob die Haltung
295 wie auch implement- / ist das das richtige Wort? / implementiert werden könnte in der Ausbildung. Ob man dort (...) mehr von Einzelförderung ausgeht? (...) Man redet wie nicht darüber, habe ich das Gefühl. Es hat einen kleinen Stellenwert.

I: Also so ein bisschen auch das Bewusstsein über eben auch: Was ist
296 Familienorientierung und wo arbeiten wir denn familienorientiert /

297 B4: Genau.

298 I: / wie nicht da ist.

B4: Genau. Also, dass es nicht per se heisst: Früherziehung arbeitet
299 familienorientiert. (...) Aber sie sagen ja grundsätzlich auch nicht, dass Früherziehung kindzentriert arbeitet. Sie lassen es wie offen.

300 I: In der Ausbildung.

B4: Habe ich jetzt so rückblickend / vielleicht stimmt es auch nicht / aber rückblickend habe ich irgendwie das Gefühl, dass beides nicht explizit kommuniziert wurde. (...) Was ich mir vorstellen kann, ist: Es geht immer um die Entwicklung des Kindes. Es geht um das Kind. Das Kind wird angemeldet. (...) Und wir wissen sehr viel über die Entwicklung des Kindes. (...) Dass einfach vielleicht
301 dadurch der Blick vom System weg und ganz fest auf das Kind geht. (...) Und dass man (...) / ja, dass man das systemische Denken / dass man das mehr aktiviert. In einer Ausbildung, zum Beispiel. Das würde vielleicht helfen. (...) Weil ich merke schon: Die ganzen / mein Fach- / mein Wissen über diese Systeme. (...) Das weiss ich einerseits von Fribourg oder dann von meiner Arbeit als Sozialpädagogin. Und das hat auch so ein bisschen das Interesse (...) geweckt. (...) Aber nicht aus der Ausbildung als Früherzieherin.

I: Okay. Ja. Also so ein bisschen, dass es nicht unbedingt eine Veränderung oder
302 mehr Unterstützung benötigen würde oder / wie soll ich sagen / von den

Dienststellen her. Also, dass nicht / dass wir eigentlich die Rahmenbedingungen haben vom Arbeitsumfeld her, sondern dass es vielmehr wie eben auf ausbildnerischer Ebene wie einen / diesen Fokus bräuchte. Habe ich das so jetzt so ein bisschen richtig verstanden?

303 B4: Ja, ich habe es / also, vielleicht tue ich denen jetzt auch Unrecht. (...) Also, ich merke einfach bei uns an unserer Zweigstelle, da ist es eigentlich / da hat das einen sehr hohen Stellenwert. (...) Aber es wird nicht so / (...) ich wage zu behaupten, dass es nicht so umgesetzt wird. (...) Es wird hauptsächlich kindzentriert gearbeitet und schon, dass man dann Elterngespräche führt, aber es ist nicht ein Ganzes miteinander. (...) Obwohl das gerade mit dieser starken Beratungstendenz und so / eigentlich wären die Türen alle offen um familienzentriert arbeiten zu können, familienorientiert.

304 I: Also / (...) vielleicht / weil das ginge gerade so in eine nächste Frage rein: Bräuchte es denn jetzt / was bräuchte es jetzt bei euch konkret am Dienst, damit sich das wie verändern würde? Weil du sagst: Die Türen sind wie alle offen. Also die Rahmenbedingungen wären irgendwie da. Also, was bräuchte es denn konkret für eine Veränderung jetzt hier bei euch am Dienst?

305 B4: Also, das ist noch schwierig / ich will wirklich / ich will niemandem Unrecht tun. Aber ich habe wirklich das Gefühl, es ist / das Umdenken hat nicht stattgefunden. Oder noch nicht. Oder noch zu wenig. (...) Das ist so das eine, das ich spüre. Und (...) eben, diese Ohnmacht oder das nicht richtig Wissen, wie man das angehen muss. Das höre ich auch. Also, das wird wirklich auch so kommuniziert. (...) Und so / wenn man so ein bisschen herumfragt: Ah, was ist deine nächste Weiterbildung, die du gerne machen möchtest? Dann ist es oft eben systemische Beratung. Das kommt immer wieder. Und das ist für mich so ein bisschen / das zeigt das auch ein bisschen auf, dass dort wie ein Vakuum besteht oder einfach, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie zu wenig darüber wissen.

306 I: Wir haben zu wenig Werkzeuge in der Hand. Eben.

307 B4: Richtig, genau. (...) Und dass man sich sehr bewusst ist, dass das eigentlich gut wäre. Aber dass man einfach nicht weiss, wie man das dann machen muss, wie man es umsetzen kann im Arbeitsalltag. So, genau.

308 I: Dann / was würde das heissen? Was könnten jetzt eben die Schulen oder die Lehre, also die Ausbildungen, anbieten oder noch (...) verändern?

309 B4: Ja, vielleicht gäbe es die Möglichkeit. Weisst du, dass man ein Modul über / eben über systemische / aber ich weiss es auch nicht / dass man diesem Thema ein Modul widmen würde. (...) Wenn sie das auch als wichtig / ich erachte es

einfach als etwas sehr Wichtiges. Und darum habe ich das Gefühl, es würde sich lohnen. (...) Also gerade / Zürich versucht das ja schon, so im fünften Semester geht es dann schon ein bisschen um so psychosozial belastete Familien und dort wird das schon angetönt. Aber das hat wie für mich zu wenig Hand und Fuss und zu wenig grossen Stellenwert. Also man bekommt wie mit, dass das noch wichtig ist, aber es geht auch nicht in die Tiefe. So, habe ich gemerkt.

310 I: Und denkst du, dass das möglich wäre? Quasi in diesem Master Studiengang? Oder bräuchte es wie etwas Weiteres?

311 B4: Das haben wir ja lange diskutiert. Es ist ja nicht so, dass die Entwicklung des einzelnen Kindes / dass das nicht wichtig ist. Und dem wird ja viel Raum /

312 I: Gegeben.

313 B4: / gegeben. (...) So. Ja, vielleicht müsste einfach das Studium ein bisschen länger werden. (lacht)

314 I: Oh! (lacht)

315 B4: Nein, ich weiss es nicht. Es ist noch schwierig zu sagen.

316 I: Aber schon / du siehst dort irgendwo / dort fehlt irgendwo noch etwas.

317 B4: Ja.

318 I: Also dort bräuchte es irgendwie in diese Richtung / eben systemisches Arbeiten, systemisches Verständnis. Auch dort bräuchte es wie etwas mehr.

319 B4: Genau, genau.

320 I: Okay.

321 B4: Wenn man möchte, dass das dann auch so in den Köpfen ist.

322 I: Ja, ja.

323 B4: Und so / dass so gearbeitet wird.

324 I: Ja. Und zwar müsste das eher auf ausbildnerischen, weiterbildnerischen Ebene passieren, als auf (...) Dienstebene. (...) Also da / die Frage vielleicht noch einmal: Gibt's denn auch Sachen, die man vielleicht noch organisatorisch oder (...) / ja, institutionell verändern müsste?

325 B4: Also, das ist jetzt / ich denke jetzt einfach von unserem Dienst aus. (...) Und dass wir wirklich so Strukturen verändern müssen, damit das möglich wird, habe ich nicht das Gefühl. Was ich mir vorstellen kann / was sicher helfen würde, ist,

dass / wir haben ja so gemeinsame Weiterbildungstage. Dass die diesem Thema gewidmet werden würden. (...) Oder / was ein Thema ist, da lehne ich mich jetzt aber ein bisschen zum Fenster heraus. Ich mache es jetzt für dich.

326 I: (lacht) Das ist anonymisiert. (lacht)

327 B4: Gut. (...) Also durch diese / wenn man familienzentriert arbeitet oder / orientiert sagst du, oder? Nicht wahr.

328 I: Mhm (bejahend).

B4: Dann gehört für mich der Vater dazu. (...) Das bedeutet, dass (...) / dass es einfach erst nach sechs geht. Weil die müssen / die arbeiten ja und kommen nach Hause und / das heisst, es gibt mehr Abendarbeit. Und wenn man jetzt schaut, in den Berufen als Sozialpädagogin, hat man auch Abendarbeit. Die wird einfach
329 entschädigt. (...) Und das ist bei uns nicht so. (...) Und (...) das ist einerseits / ist es ja wie nicht klar deklariert, dass wir das machen sollen / müssen. Und ich verstehe, dass eine, die eine Familie hat, dass die keine Lust hat, um sechs noch zu arbeiten. Und dass / (...) also dort müsste es für mich wie eine Institutionalisierung geben. Dass es wie heisst: Das wird verlangt, wenn die Situation es verlangt.

330 I: Also das ist unser / der Auftrag, quasi.

B4: Das ist unser Auftrag, genau. Und Beratungen, auch nach sechs, das gehört bei uns dazu. Das ist nicht einmal in einem Ausnahmefall so, sondern wenn die
331 Situation es verlangt, machen wir das. Und dass man aber nachher auch sagt: Wenn es länger geht als nach abends um acht, dann gibt's Abendzulagen. (...) Sodass es einfach (...) ja, ein bisschen entschädigt wird. (...) So.

332 I: Okay.

B4: Und institutionalisiert. Weil es ist bei uns schon so: (...) Wir sind zwei oder drei, die so arbeiten. Und die werden einfach mit grossen Augen angeschaut. Was, du gehst um sechs noch in Beratungsgespräch? (...) So. Und ich finde, das ist eine
333 falsche Haltung. Ich finde / logisch macht es keinen Spass, wenn man drei Abende pro Woche weg ist. Aber es gehört einfach in Gottes Namen zu unserem / (...) also ich finde, für mein Verständnis von meinem Beruf gehört das dazu. (...) Das ist so.

334 I: Okay.

335 B4: Aber es ist bei uns möglich. Es ist einfach nicht institutionalisiert.

336 I: Gibt's noch irgendetwas Anderes, von dem du denkst: Das wäre noch hilfreich oder das würdest du dir vielleicht auch wünschen? Für deine Arbeit?

337 B4: Also eben so / von institutioneller Ebene merke ich, das ist / also ich kann hier so arbeiten, dass ich finde, ich arbeite familienorientiert. Von dem her brauche ich (...) nichts zusätzlich. Aber es ist wie das, was ich vorher gesagt habe: Es ist wie / ich mache das auf freiwilliger Basis, weil ich dann das Gefühl habe: So leiste ich gute Arbeit. Aber (...) es gehört / man kann das auch gut machen ohne, bei uns. Und dann sagt niemand etwas. (...) Und das würde ich mir wünschen. Eben, dass es so ein Ganzheitliches gibt. (...) Dass es so wie / ja, es gehört bei uns dazu und (...) wir machen das, weil das der Sache dient. So.

338 I: Okay.

339 B4: Genau.

340 I: Gut. (...) Das wäre es grundsätzlich gewesen. Hast du noch irgendetwas, das du gerne ergänzen möchtest? Etwas, das dir noch durch den Kopf geht, von dem du findest, dass es noch ganz wichtig wäre zu diesem Thema / damit du es noch gesagt hast?

341 B4: Nein, grundsätzlich / ich glaube wirklich alles / eben, es ist wirklich für mich / ich finde, es geht nicht ohne. (...) Also, es geht schon. Aber ich finde, man hat dann nicht das Optimale rausgeholt. (lacht) So.

342 I: Es müsste eigentlich /

343 B4: Ja.

344 I: / wirklich Teil unserer Arbeit sein.

345 B4: Genau. Mhm (bejahend). (...) Ja.

346 I: Gut. Dann herzlichen Dank für die vielen guten Antworten.

347 B4: Sehr gerne geschehen.

A 4 Transkription 5

1 Interview 5

2 I: Also, dann würde ich dich zuerst zu deiner Person befragen. Wie lange bist du
3 schon als Früherzieherin tätig? Wie viele Jahre? Oder seit welchem Jahr?

3 #0:00:11-7#

4 B5: Seit achteinhalb Jahren. ##0:00:13-5#

5 I: Seit achteinhalb Jahren. Und hast du vorher noch einen anderen Beruf gemacht,
6 ausgeübt und wenn ja welchen? #0:00:19-7#

6 B5: Den gleichen Beruf, also ich bin einfach Heilpädagogin und vorher habe ich
7 einfach in Heimen gearbeitet. #0:00:27-6#

7 I: Mit Behinderten? #0:00:29-6#

8 B5: Zuerst mit verhaltensauffälligen Kindern / Schulkindern und nachher in einem
9 Behindertenheim #0:00:35-3#

9 I: Ja, okay. Dann wären wir eigentlich schon bei der Ausbildung, ja. Was hast du
10 für eine Ausbildung gemacht? #0:00:40-4#

10 B5: Fribourg, klinische Heil- und Sozialpädagogik. #0:00:44-3#

11 I: Kannst du da noch sagen in welchem Jahr, weisst du das noch? #0:00:46-8#

12 B5: Im 99 habe ich angefangen. Im 03 war ich, glaube ich, fertig gewesen. Würde
13 ich sagen #0:00:55-8#

13 I: Vier Jahr, ja. #0:00:57-5#

14 B5: Ich glaube etwa vier, viereinhalb Jahre. So etwas ist es. #0:01:00-1#

15 I: Und eben eine andere Ausbildung wie Früherziehung hast du nicht gemacht
16 #0:01:05-3#

16 B5: Nein #0:01:06-7#

17 I: Auch sonst keine andere, nicht noch Egotherapeutin oder so? #0:01:09-3#

18 B: Nichts. Keine Grundausbildung. #0:01:10-6#

19 I: Gut und dann so zusätzliche Aus- oder Weiterbildungen jetzt einfach im Rahmen

von der Früherziehung, die du jetzt gemacht hast, seit du als Früherzieherin arbeitest. Vielleicht wenn es ganz viele sind, nur die ganz grossen oder so die dir in den Kopf kommen. #0:01:26-1#

20 B5: Das wird dich jetzt sehr überraschen. Die SI (Sensorische Integration) (#0:01:28-6#)

21 I: Genau, die weiss ich. #0:01:29-4#

22 B5: Die weisst du. Und sonst hab ich einfach. Ich hab ein paar Zollingerkurse noch gemacht. (...) Ich weiss nicht mehr, wie sie genau geheissen haben / Grundkurs da zur Spracheentwicklung. Sonst hab ich einfach nur so einzelne Tage gemacht. Ich hab nie gross eine Weiterbildung gemacht. #0:01:46-4#

23 I: Okay. Und darf ich dich nach dem Alter fragen? #0:01:50-7#

24 B5: Ja. 39. #0:01:52-4#

25 I: Diese Frage stelle ich, weil ich die Hypothese habe, dass es einen Unterschied macht, was die Leute antworten. #0:01:59-9#

26 B5: Es ist gut. Stell sie nur. #0:02:01-9#

27 I: Gut. Also, dann würden wir schon zum ersten Teil kommen, da geht es jetzt um die Familienorientierung. Und da einfach zuerst einmal zum Sagen / es ist wirklich so, dass es in der Theorie der Begriff im Moment so ein Schlagwort ist. Und sehr kontrovers diskutiert wird. Also auch sehr breit diskutiert wird. Es gibt aber keine einheitliche Definition. #0:02:20-7#

28 B5: Da kann ich noch etwas lernen. #0:02:23-0#

29 I: Genau. Also viel mehr sag ich eigentlich schon gerade nicht mehr dazu. Eben einfach es ist sehr breit und es ist wie nicht klar. Ja, was heisst denn das jetzt konkret. Oder wie was versteht man darunter. Wie setzt man es um. Ich würde gerne von dir jetzt so ein bisschen wissen. Was verstehst du darunter? Was geht dir durch den Kopf? Bei dem Begriff. Dass du mir so ein bisschen erzählst, vielleicht hast du noch Beispiele dazu. Und dass du mir am Schluss vielleicht so wie sagen kannst / drei Stichworte, wo du sagst, das macht für mich Familienorientierung aus. #0:02:54-2#

30 B5: Also, also was mir jetzt spontan in den Sinn kommt, ist dann wo ich angefangen habe. In der Früherziehung. Eben vor achteinhalb Jahren. Ist es weniger ein Thema gewesen, als jetzt. Es fällt mir in der Praxis sehr auf. Ich bin ja nicht aus der Früherziehung gekommen. Und habe eine recht lange Einführung gehabt. Und bin mit vielen Kolleginnen zuerst mit. Und es ist recht / das Kind war

recht losgelöst von der Familie damals. Also es ist sehr / ich bin oft nach Hause und habe sehr viel mit den Kindern gemacht und mit den Eltern einfach ein bisschen ausgetauscht oder sie informiert. Habe sie selten dabei gehabt zum Beispiel. Und das merk ich jetzt, das hat sich im Verlauf von diesen Jahren sehr stark verändert. Und ob es jetzt ich bin oder ob es allgemein ein Trend ist. Also bei uns ist es bei allen so / die Familien sind einerseits sehr viel komplexer geworden / also ich habe die ersten Familien oder die ersten zwei, drei Jahre wo ich dort gearbeitet habe, viel viel einfachere Erinnerungen als es jetzt ist. #0:04:05-4# Und das ist vielleicht auch mit der Grund gewesen, dass es weniger / einfach wirklich um die Eltern gegangen ist, wie sollen sie mit ihren Kindern. Es waren mehr Kinder, die von sich aus irgendwie mehr Behinderungen gehabt haben oder Probleme gehabt haben / und die Eltern hatten sicher auch viel Fragen aber anders als jetzt wo wir mehr so Familien haben / weisst du wo, angemeldet werden / also so mehr entwicklungsgefährdete Kinder. Das hat mit dem irgendwie auch. Oder weisst du (unv.) #0:04:44-2# Und jetzt ist es für mich sehr, sehr wichtig geworden. Also die Familie / also es ist immer wichtig gewesen und das ist etwas gewesen, dass in unserer Ausbildung so zentral gewesen ist, das Umfeld und die Familie und woher kommen sie. Das ist mir schon immer im Kopf gewesen. Aber so wie ich eingeführt worden bin, ist es irgendwie anders gewesen. Und jetzt ist es für mich / also für mich würde es nie mehr gehen ein Kind einfach zu nehmen und mit dem Kind etwas zu machen. Also ich gehe eigentlich auch immer zuerst nach Hause. Und versuche auch immer zuerst nach Hause zu gehen. Also ausser die Familie möchte das gar nicht. Das ist klar. Ich denke, dass ist ähnlich wie bei euch. Und versuche wirklich herauszufinden, das ist für die Eltern wichtig oder sollte sein. Und nachher wirklich mit Ihnen zu schauen, was machen wir jetzt. Dass kann es schon mal geben, dass man mit einem Kind an etwas arbeitet und dann die Eltern dann auch mal eine Stunde Ruhe haben oder so aber das Wichtigste sind für mich wirklich die Eltern oder sind es die Grosseltern oder einfach die Leute, die dort rundherum sind und sie haben dann mit dem Kind zu tun. #0:05:56-5#

31 I: Ja, ja #0:06:00-5#

32 B5: Und das ist etwas, dass sich extrem geändert hat. Für mich. #0:06:01-5#

33 I: Der Fokus so ein bisschen vom Kind auf die Familie. #0:06:04-1#

B5: Also für mich war es immer schon sehr wichtig. Nicht dass du mich falsch verstehst. Aber so aus dem Ding heraus / früher also oder am Anfang war für mich die Früherziehung: man macht etwas mit dem Kind, nachher Gespräch mit den Eltern, nachher wieder etwas mit dem Kind und immer so schauen, wie ist es denn und das hat sich wirklich völlig geändert. Und vielleicht ist es so, ich bin noch bei schrittweise tätig, das sagt dir ja etwas und dort ist es ja noch viel, viel mehr. Ich

find das genial, je mehr, dass die Eltern etwas zu tun haben, sie haben auch eine Aufgabe nachher. Es ist wichtiger was sie machen. Ah und was auch noch etwas ist, ist bei uns sind die Kinder kleiner geworden. Oder und früher haben wir vorwiegend Kindergartenkinder gehabt, als ich angefangen habe. Oder und das hat sich so geändert. Ich meine mit einem eineinhalb, zweijährigen Kind geht es einfach nicht anders als dass die Eltern das Zentrum sind und mir ist auch aufgefallen die Eltern haben viel, viel mehr Hoffnung noch in dem Alter. Also im Kindergarten haben sie schon von irgendjemandem aufs Dach bekommen oder es ist schon nicht gut gelaufen und dann irgendwann im Kindergarten hat es geknallt, dass sie zu uns gekommen sind und ich finde es einfach viel besser so, weil dann sind sie noch voller Hoffnung und sie wollen ja das Beste für ihr Kind und es ist noch so klein und es ist auch wirklich noch so viel möglich. Man kann auch in den meisten Fällen gar nicht sagen was ist jetzt genau mit dem Kind. Ich finde das hat sich sehr geändert und deshalb ist für mich die Familie sehr, sehr viel wichtiger geworden. #0:07:39-1#

35 I: Und wenn du jetzt so überlegst, ja, was beinhaltet denn für dich der Begriff Familienorientierung? Also du hast schon gewisse Sachen jetzt genannt, also die Familie mit einbeziehen, fragen was brauchen sie, was wollen sie. Was gibt es da noch so? Überlegen wir da noch etwas weiter am Begriff was beinhaltet der für dich? Was wäre so wenn du überlegtest in die drei Schlagwörter rein. Was heisst es denn konkret? #0:08:06-0#

36 B5: Also für mich ist zuerst Mal: wer gehört überhaupt dazu. Das ist etwas und wir haben recht viel so interne Weiterbildungen und so Sachen gehabt zu verschiedenen Kulturen oder so und dann sind es eben nicht nur die Eltern die dazu gehören und das ist wirklich etwas, das ich sehr ernst genommen habe. Also wenn da irgendwie bei albanischen Familien die Grossväter dabei sind, dann gehören die einfach dazu. Zum Beispiel: wer gehört dazu? Wer ist mit dem Kind überhaupt? Wer ist da überhaupt noch da? Was ist das für ein soziales Netz, wo die drin sind? Wo ist das Kind überhaupt? Also es ist schon sehr gut möglich, dass eine Grossmutter anwesend ist, zum Beispiel oder ein Grossvater, der das Kind bringt. Oder eben, ich weiss auch nicht / die Hütefrau, die fix bei ihnen wohnt oder so. Jetzt ist mir vorher etwas durch den Kopf, du hast etwas gefragt. #0:09:11-5#

37 I: Ja, so die Stichwörter, die drei Stichwörter, was sie beinhalten. Das wäre jetzt so ein bisschen die familiäre Vernetzung. #0:09:16-3#

38 B5: Das ist vielleicht das. Wer ist überhaupt da? Und nachher auch, was sind wirklich die Themen oder warum melden sich diese Familien an oder warum kommen sie überhaupt. Ich denke das ist sehr unterschiedlich, die einen kommen ja irgendwie vom Arzt etliche / oder von der Mütterberatung oder über irgendwie

sonst jemanden, dann melden sie sich selber, das sind eigentlich fast die einfachsten. Finde ich. Also das einfach die Familie für sich raus findet was sind die Themen. Wir haben etliche die sich selber gemeldet haben, dass denke ich mir ist früher auch weniger passiert. Einfach aus der Überforderung heraus, weil sie nicht mehr gewusst haben was mit ihren Kindern machen. Eben. Für mich ist es sehr wichtig, dass Themen / vor allem die ersten Themen von den Eltern kommen. Das ist vielleicht so eins oder dann ist vielleicht das andere wenn wirklich / ich hatte neulich eine Familie, die haben sich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher ob sich die Mutter selber gemeldet hat oder die Ärztin und dann ist das zweite Kind angemeldet worden, bei dem Älteren ist nichts und das zweite hat auch Probleme und bei der ist zum Beispiel die hat einfach tausend Sachen gehabt und einfach mit ihr rauszufinden, was ist jetzt aber das erste. Weil sie wollte am liebsten alles machen. Wenn ich ihr etwas gesagt habe, hat sie es in der nächsten Woche schon umgesetzt. #0:10:44-6#

39 I: Okay #0:10:44-7#

B5: Und nachher habe ich gemerkt, Hilfe. Oder auch dort einfach zu helfen zu entscheiden: mit was möchten sie jetzt anfangen. Also sicher / warte drei Schlagwörter wolltest du: also das soziale, wer gehört überhaupt dazu. Das wäre das erste. Nachher was sind die wichtigsten Sachen zum Beginnen oder welche Themen sind am wichtigsten zum Starten und nachher kommt es auch immer ein bisschen auf den Zeitpunkt drauf an. Wann sind die Familien aufgenommen. Also ich habe letztes Jahr / habe ich zum Beispiel eine Familie aufgenommen mit einem geistig behinderten Kind kurz vor dem Schuleintritt - also vor dem Sonderschulantrag, gerade im Oktober. Sie sind noch in die Ferien und bis Ende November muss der ja raus. Und ja Familienorientierung / sag ich mal / oder Schutz hin oder her. Dort war es ziemlich heftig, halt auch einfach / zum Teil im Sinn vom Kind etwas entscheiden müssen oder etwas machen müssen, das vielleicht nicht hundert Prozent gepasst hat. Und das wird dieses Jahr gerade wieder passieren. Also ich weiss nicht, ob das wirklich zu dem Begriff passt. Aber es ist so etwas / Ich finde es gut die Familie einzubeziehen und zu schauen, was sie möchten aber manchmal kommen einfach so Zeitpunkt (unv. #0:12:15-4#). Eine Familie, die hab ich jetzt schon über ein Jahr. Der Bub geht in Richtung Autismus. Ich durfte nicht mal Kontakt aufnehmen mit dem Arzt. Ich durfte nicht mit der Spielgruppe Kontakt aufnehmen. Er ist aber rausgeschmissen worden. Und jetzt / also nächsten Sommer wird er dann auch in den Kindergarten kommen. Einfach so, wo ist / es gibt auch eine Grenze. #0:12:40-1#

41 I: Super #0:12:41-8#

42 B5: Wo bin ich / also was muss ich dort machen. #0:12:46-3#

I: Sehr gut. Ja, super. (...) Ich gebe dir hier jetzt so ein Papier. Da musst du schnell verschieben. Und da hab ich so einen Kreis eingezeichnet. Wo ich gerne möchte, wo du mir mal probierst einzuzeichnen. Du kannst es auch begründen verbal. Wie
43 viel Zeit von deinen Prozent, die du arbeitest / das sind jetzt die hundert Prozent, die du arbeiten gehst. Wie viel Zeit arbeitest du deiner Meinung nach kinderorientiert, das wäre violett. Und wie viel arbeitest du familienorientiert. Das wäre gelb. #0:13:24-5#

44 B5: Gut. Das muss ich mir schnell ein bisschen ausrechnen. Also jetzt bin ich da / Ich brauche da etwas Zeit und muss mir das mal aufzeichnen. #0:13:33-1#

45 I: Du tust dir die Zeit nehmen. #0:13:35-1#

B5: Weil ich auch noch für schrittweise arbeite. Muss ich kurz schauen, wie viel das effektiv ist. Von dem wo ich Spielgruppen habe, bin ich voll für die Kinder / Da hätten wir da mal einen ganzen Morgen. Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist nichts.
46 nichts. Da hab ich noch eine Sitzung. Dann habe ich überhaupt / (...) Gut. (...) Wenn ich das in Prozent angeben muss. Also jetzt arbeite ich fünfzig / (...) Jetzt muss ich rechnen. #0:14:29-3#

47 I: Du kannst auch einfach so aus dem Gefühl heraus / #0:14:30-2#

48 B5: Ja, ja. #0:14:30-2#

49 I: / das muss nicht so haargenau stimmen. #0:14:31-9#

B5: Weil es ist ein halber Tag, an dem ich nur mit Kindern arbeite. Ganz nur. Und beim Rest würde ich sagen/ also dann machen wir das mal so. Ja ungefähr. Das wäre dann meine Gruppe und alles (unv. #0:14:56-5#). Nachher / (...) Das ist noch
50 schwierig zu sagen. Immer wenn ich nach Hause gehe oder wenn die Familie das Kind bringt, ist es halb halb mindestens. Dann mache ich mal die Hälfte. Ja, du weisst wie ich es meine. #0:15:19-5#

51 I: Du kannst es auch überlappen oder so. #0:15:23-3#

B5: Genau. Machen wir da mal: die Familie machen wir mal so. Und dann machen wir das Einzel mit den Kindern vielleicht so und hier / Dass ich sie wirklich zu mir
52 nehme und sie alleine bei mir sind, ist wirklich sehr, sehr selten. Dann nehme ich da vielleicht noch, dass die Mutter und ich zusammen sind oder so. #0:15:48-8#

53 I: Sehr gut, das ist wunderbar. #0:15:53-6#

54 B5: Einfach so ist nicht ohne Gewähr. Das wäre einfach eine Spielgruppe, wo ich

wirklich Kinder alleine bei mir habe. #0:15:57-5#

55 I: Genau. #0:15:57-5#

56 B5: Der Kontakt ist dort so am Rand, weil in der Gruppe müssen sie die Mütter bringen. #0:16:04-1#

57 I: Ja. #0:16:04-7#

58 B5: Und dann hab ich immerhin einen Austausch. Aber das ist nicht wirklich. (unv. sprechen gemeinsam #0:16:10-9#). Das ist wirklich das losgelöste. Hier gehe ich wirklich mit einem Kind / sagen wir ins Zimmer oder es kommt zu mir rein. Oder wenn es um eine Ablösung geht, ist es alleine bei mir. Oder so. Eben gerade so bei autistischen Kindern oder so mache ich sehr viel mit den Müttern zusammen. Und das wäre wirklich ein sehr grosser Teil. #0:16:28-6#

59 I: Also das ist ein Drittel. #0:16:31-3#

60 B5: Ja. #0:16:31-8#

61 I: Sicher. #0:16:34-9#

62 B5: Ungefähr aus dem Bauch heraus. #0:16:34-9#

63 I: Es ist wunderbar. (...) Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass familienorientiertes Arbeiten von Früherzieherinnen mit mehr Belastung verbunden wird. Also dass sie wie das Gefühl haben, das stresst sie mehr, das familienorientierte Arbeiten. Was denkst du, hast es vorher schon angesprochen: Wo sind die Grenzen oder was setzt denn bei uns in dem familienorientierten Arbeiten die Grenzen? #0:17:02-5#

64 B5: Also das eine war das, was ich vorher gesagt habe / eben, wenn es wirklich darum geht / es ist wirklich etwas mit dem Kind. Wo ich merke, ich komme selber in den Stress zum Beispiel Autismusverdacht. Vor fünf sollte die Diagnose sein zum Beispiel. Da merke ich schon, wenn ich das Kind nehme / das Kind übernehme und es ist vielleicht zweieinhalb oder drei. Da merke ich so oh / #0:17:37-1#

65 I: Da bekommst du den zeitlichen Stress. #0:17:38-2#

66 B5: / ansprechen und dann merke ich die Eltern sind aber noch nirgends und ich bin ja selber auch noch nicht sicher, weil das Kind ist ja vielleicht zweieinhalb Jahre alt. Es deutet zwar darauf hin und da merke ich schon / dort oder ja / es passt schon zur Familienorientierung / gibt es schon irgendwie eine Grenze, wo ich vielleicht bei einer anderen Familie mehr Zeit lassen würde. Weil ich denke, ja gut,

es gibt viele Sachen, die ich ansprechen müsste aber es kommt sowieso in den Kindergarten, wie es dann kommt und es ist jetzt nicht so tragisch in dem Sinne. Oder eben so die Termine / wo Ende November muss es sein und da kann ich noch so Rücksicht nehmen wollen auf die Familie, wenn ich finde es wäre sehr wichtig einen Sonderschulantrag zu machen, dann muss es dann irgendwann sein. Das ist je nachdem ein bisschen hart aber eine Entscheidung ist ja noch nicht gefällt. Das (...) Es gibt natürlich noch andere Sachen, jetzt bin ich ein bisschen auf einer Schiene. #0:18:47-8#

67 I: Lass dir nur Zeit. Du kannst da auch noch probieren da weiter zu spinnen / was könnten noch Grenzen sein? #0:18:55-7#

68 B5: Ich denke Kulturen sind eben auch etwas, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Je nach Kultur oder auch die Grundhaltungen von den Kulturen also ich weiss nicht, ob das etwas ist, das irgendwo bestätigt wäre, aber wir haben uns schon viel ausgetauscht zum Beispiel türkische Familien, das kennst du ja sicher auch, die einfach die Haltung haben, man muss dem Kind alles Recht machen. Wo ich es manchmal noch schwierig finde, weil einerseits haben sie ganz viele Fragen und es entgleitet ihnen und geht ihnen ausser Kontrolle und andererseits möchten sie aber auch nie nein sagen oder nie eingreifen. Also solche Grenzen, wo ich finde, die Eltern müssen selber kommen und selber sagen, wir wollen das jetzt und dann geht es. Aber wenn ich sage, wenn ich finde die Kinder sind ja so verhaltensauffällig oder ihr müsst denen mal nein sagen oder nicht immer Selbstbedienung beim Essen oder so, wenn sie aber finden das gehört jetzt dazu. Also ich habe zum Beispiel eine Familie gehabt, die sind aus der Türkei gewesen, ganz schwieriges Mädchen und die haben dann zu Hause gesagt, dass sie wollen, dass sie so und so isst. Ihnen reicht es. Dann konnten wirklich anschauen wie. Und dann ist die Mutter alleine in die Türkei mit dem Mädchen und hat gesagt, wie es für sie ist. Und dann hat sie gesagt, es ist für sie schwierig zu gehen, weil es dort so anders ist, aber es wäre ihr egal. Sie werde ihrer Mutter sagen, so ist es und so nicht. Sie will das Theater nicht mehr. Und es kam recht gut raus. Aber ich denke, die Grenzen sind auch dort, wo ich eine andere Einstellung habe oder so ja eben auch Sachen akzeptieren muss, wie eben Männer sind das überhaupt und wenn der Mann nach Hause kommt, springt die Frau auf und geht Tee machen oder was auch immer. Was ich persönlich ja nie machen würde. Einfach so #0:21:03-2#

69 I: Wirklich auch der kulturelle Unterschied #0:21:06-0#

70 B5: Kultureller Unterschied ist sicher eine Grenze, wo ich nicht immer auch fachlich so handeln würde. Oder eben ich hatte diese Beispiel, wo die Mutter gesagt hat / und das lustige war dann noch, sie konnte ganz schlecht Deutsch und hat dann

den Vater noch als Übersetzer gebraucht, um mir das zu sagen, dass er das Kind gezwungen hat so auf Bahnen zu gehen im Europapark und so oder. Mit Gewalt hat sie immer gesagt und ob das gut sei oder ob das nicht gut sei und dort war nachher für mich auch so eine Grenze, eben wenn es nachher /. Ich denke es ist eine Beziehungs- oder es ist ein Erziehungskonflikt, den sie dort haben, den sie nachher selber aushandeln müssen. Wo ich ihnen aber nachher sage, es gibt keine Lösung für das, aber ihr habt anscheinend unterschiedliche Meinungen und nicht das eine ist gut und das andere ist schlecht. Und sie hätte eigentlich gerne gehabt, dass ich ihr dort voll Rückendeckung gebe, was ich bei dem Buben sowieso nicht konnte, weil das ist einer, der von sich aus gar nie etwas ausprobieren würde. So ein bisschen dort sind auch noch Grenzen. Sonst vielleicht frag noch, wenn noch irgend / #0:22:15-8#

71 I: Es ist alles super richtig. Es kommt auch alles vor in der Literatur. #0:22:26-1#

72 B5: Ich muss überlegen. (...) Frag noch irgendetwas vielleicht /? #0:22:38-0#

I: Am einfachsten ist es über Beispiele zu gehen. Genauso wie du es gerade gesagt hast. Dort wo du effektiv an die Grenzen stösst in der Situation. #0:22:47-3#

B5: Genau. Ja, vielleicht kommt mir noch ein Beispiel, wo ich auch gerne nach Hause wäre. Bin die ersten zwei, drei Mal auch nach Hause. Und dann hat wirklich der Vater nachher mit mir das Gespräch gesucht und hat gesagt, es sei wirklich nicht gegen mich und sie seien sehr zufrieden aber sie möchten nicht, dass ich noch mal zu ihnen nach Hause komme. Sie möchten zu mir kommen und das ist auch so ein extremes Frühgebürtchen, wo das Essen eine Riesenthematik ist natürlich etc., das Spielen, alles. Und Zuhause wäre ein grosser Teil der Arbeit gewesen. Zudem kam, dass sie sehr, sehr viele Termine verpasst haben, wenn sie zu mir kommen. Deshalb wäre ich natürlich lieber nach Hause, weil es dort geklappt hat. Und mittlerweile habe ich das Kind glaube ich drei Jahre und habe die Stunden immer noch nicht aufgebraucht oder / Aber jetzt schaffen sie es zu kommen. Aber dort hätte ich mir / das gehört vielleicht auch zu dem Thema / ich hätte mir eigentlich etwas andere vorgestellt. Wenn ich mir jetzt den Verlauf hätte wünschen können, wäre ich nach Hause / hätten wir die Themen Zuhause angeschaut etc. Auf diesem Weg ist es ganz losgelöst, es kommt immer nur der Vater. Sie haben noch zwei weitere Kinder, das eine sehe ich von Zeit zu Zeit, das Kleinste sehe ich gar nie, die Mutter kommt eigentlich nie. Und klar hat der Vater dort mehr zu sagen, aber er arbeitet auch noch. Und das wäre etwas, das ich mir ganz anders gewünscht habe, aber es ist jetzt eben einfach wie es ist. #0:24:28-9#

75 I: Das hast du wie respektieren müssen. #0:24:30-0#

B5: Und das ist jetzt auch eine Grenze. Also klar hab ich es respektiert. Es war ein bisschen schwierig, weil sie eben so viel gefehlt haben. Dann komme ich wieder in den Clinch, ich muss das gegenüber der Leitung begründen, warum die Familien nicht kommen. Und ich bin aber überzeugt gewesen, dass es für diese Familie sehr wichtig ist, dass sie weiterkommen können und es hat sich auch bestätigt, dass sie / wir haben sie jetzt zurückgestellt ein Jahr. Sie haben es jetzt letztes Jahr geschafft, dass sie jede Woche regelmässig in die Spielgruppe gekommen ist. Etwas, das sie vorher über zwei Jahre nicht gepackt haben. Also es ist so. Das ist so eine Grenze. #0:25:04-6#

I: Das sind wie zwei Grenzen, also einerseits die Grenze von der Familie, die sagt, hier ist für sie Grenze und die Grenze aber auch vom Institutionellen, genau, das mir sagt, wir haben etwas, das wir abliefern müssen. #0:25:16-3#

B5: Genau. Ja, ja und da ist die eigene Meinung manchmal schon eine andere. #0:25:20-4#

I: Ja. #0:25:20-5#

B5: Und ich finde es lohnt sich eben sehr. Aber das ist meine Meinung. Aber es bestätigt sich nachher eigentlich auch. Aber wirklich das Vertrauen zu haben, die kommen / die kommen dann schon. Und ich denke, wenn sie nicht gekommen wären, es wäre wirklich nicht gut rausgekommen, mit ihr. Also, wenn ich mir vorstelle, wenn jetzt niemand drin gewesen wäre, wäre sie dieses Jahr in den Kindergarten. Sie hätte das nie geschafft sie zu bringen und dann ist das Jahr verloren oder. So ein bisschen / #0:25:47-6#

I: Auch so ein bisschen die Hartnäckigkeit dahinter, wo es irgendwo braucht um die Familie auch / #0:25:51-7#

B5: Ja / #0:25:53-9#

I: / Positiv mitzutragen. #0:25:54-4#

B5: / Auf eine Art die Hartnäckigkeit, aber auch so (...) vielleicht eher die Grosszügigkeit. Ich habe ihnen nachher auch nie gesagt: jetzt müsst ihr einfach kommen. Sie ist auch sehr viel krank, weil sie ist ja eine extreme Frühgeburt gewesen. Aber so / der Vater hat mich dann auch immer angerufen, hat sich jedes Mal entschuldigt und mir SMS geschrieben, wenn etwas war, sorry, sorry, er hat es x-Mal vergessen. Die Strukturen / das ist eine Familie aus Somalia, die sind sich null Struktur gewöhnt gewesen, null Zeitstruktur, neu hier / Und auch so die Grosszügigkeit oder so, die nachher auf die Kosten der Institution geht, eben zu sagen, ja nun, macht nichts, macht nichts, kommt nächstes Mal wieder, es ist

schön wenn ihr kommt. Also einfach so ein bisschen zu ermutigen. Mehr so. Ja, das andere ist etwas Anderes, denke ich. Es gibt auch Familien, die das einfach mehr benötigen, dass man etwas strenger ist mit ihnen. Aber ich glaube, wenn ich bei denen gesagt hätte: so es reicht mir jetzt, ich will einfach, dass ihr kommt, die wären nie mehr gekommen. #0:27:02-5#

85 I: Ja, ja #0:27:03-7#

86 B5: Und es hätte auch niemandem gedient am Schluss. #0:27:07-7#

I: Also in dem Fall dort so ein bisschen zu spüren bei dieser Familie braucht es wie
87 / wie hast du es vorher gesagt? Die Offenheit oder wie / oder das Vertrauen.
#0:27:19-6#

B5: Ja, das Vertrauen, weil ich habe das Gefühl gehabt, sie machen es nicht
absichtlich. Sie wollen eigentlich / sie wollen es eigentlich / er möchte es möglichst
gut machen. Er hat auch immer / als sie nachher in die Spielgruppe kam, er hat
jedes Mal, wenn er mich angerufen hat, noch einen Gruss geschickt für die andere
Spielgruppenleiterin mit dem Namen mit allem. Hat sich die Kindernamen von allen
anderen gemerkt von allen anderen, also sehr herzlich eigentlich. Aber ich hab es
einfach gewusst, sie bringen es nicht auf die Reihe, fertig Schluss. Zudem, dass
sie eine recht grosse Geschichte hatten mit ihr, die immer krank war, wo sowieso
88 dauernd im Spital gewesen ist. Sie bringen es einfach nicht auf die Reihe. Und
nachher hab ich das Gefühl gehabt / eben das Gespür / bei dieser Familie lohnt es
sich sicher kein Druck zu machen, weil ich glaube je mehr Druck ich gemacht hätte
/ wir haben dann sogar noch ein Formular gehabt, dass sie zahlen müssten, weil
sie drei Tage fehlen. Mir eben auch die Freiheit rauszunehmen ohne vielleicht
noch gross abzusprechen. Das sag ich ihnen gar nicht, sie müssen sicher nicht
zahlen. Also ich mein, die sind eh schon vom Sozialamt abhängig gewesen. Das
wäre so was von jenseits gewesen, die noch zu bestrafen für irgendetwas aber /
#0:28:30-8#

89 I: Und hätte auch nichts gebracht. #0:28:32-2#

B5: Es hätte sowieso nichts gebracht. Von mir aus gesehen. Andere sind sicher
90 anders, wo man mal sagen muss, jetzt kommt ihr hierher, ihr wolltet das, ja.
Einfach so, der Unterschied. Ist gut? #0:28:47-3#

I: Sehr gut, ja, ja, ist sehr gut. Jetzt gebe ich dir wieder etwas zum Ausfüllen. Und
zwar ist das eine ganze Liste. Wirklich eine Liste. Wo es einerseits so Def-/
91 Definitionsversuche sind es eigentlich, die man in der Literatur findet. Und
andererseits so eine Aufteilung in Unterstützungen, emotionale Unterstützung,
materielle, informatorische Unterstützung. Das ist so was man in der Literatur am

- meisten findet an Aussagen und ich möchte von dir, dass du mir ankreuzt. Ist das für dich Familienorientierung? Beinhaltet es das oder nicht? #0:29:24-7#
- 92 B5: Okay #0:29:25-5#
- 93 I: Mit diesen Abstufungen. #0:29:26-7#
- 94 B5: Gut. (...) Kommentare brauchst du keine dazu oder? #0:29:39-2#
- 95 I: Ausser es wäre etwas, wo du sagen würdest das verstehe ich gar nicht oder / #0:29:44-8#
- 96 B5: Okay. (...) #0:29:48-6# Ich schreibe vielleicht noch je nach Wohnsituation wäre das für mich / (...) Meinst du da damit auch ausserhalb, mit Verwandten und so? #0:30:23-4#
- 97 I: Was man eben je nachdem unter Familie versteht oder / #0:30:29-1#
- 98 B5: Okay. (...) Was man alles aussagen kann darüber. Erstaunlich. Ist ja klar, ist ja bei jedem Thema so. (...) #0:32:54-5#
- 99 B5: Also ich werde nicht ewig überlegen. #0:32:57-0#
- 100 I: Nein, super. #0:32:59-0#
- 101 B5: Genau. #0:33:01-7#
- 102 I: Schon klar, dass das morgen anders aussehen würde. #0:33:02-8#
- 103 B5: Ja, ja klar, genau. (...) Meinst du da auf die Behinderung gesehen oder so Hilfsmittel eher oder /? #0:33:19-3#
- 104 I: Genau. #0:33:20-8#
- 105 B5: (...) Ja. (...) Also ich habe mich entschieden. #0:34:18-6#
- 106 I: Super, sehr gut. Vielen Dank. Dann kommen wir schon zur letzten Frage. #0:34:26-1#
- 107 B5: Ist das Ding noch an? #0:34:25-2#
- 108 I: Ja das läuft wunderbar. Ich habe vorher geschaut. Genau, die letzte Frage von dem Block jetzt und zwar gibt es Forscher, die sagen, wenn man eine volle Tasche mit Spielsachen nach Hause mitnimmt zu den Kindern oder den Familien, dann deutet das auf ein klinisches Arbeitsverständnis hin und deshalb auch eher auf ein kindorientiertes als auf ein familienorientiertes Verständnis. Was löst das bei dir aus diese Aussage? #0:34:50-2#

B5: Also mir kommt gerade ein Beispiel in den Sinn zu einer Familie, die habe ich erst neu. Dann habe ich am Anfang einfach mal etwas gebracht - eine Kugelbahn oder etwas, nicht viele Sachen, weil das eben genau das Thema ist, dass es viel zu viel wäre für das Kind. Und dann habe ich gemerkt, die haben ganz viele Sachen Zuhause. Und dann habe ich genau dieses Thema mit der Mutter, habe ich gesagt: wie wollen wir es machen. Weil ich kann etwas bringen aber ich sehe, dass sie viele Sachen haben und sie hat auch noch gesagt gehabt, dass sie und
109 der Vater sich wünschen, dass sie mit den Sachen, die sie Zuhause hätten, lernen würden zu spielen und etwas machen. Nachher habe ich ihr gesagt, dass ich es auch finde / ich hätte ganz viele Spielsachen und viele Sachen, die ich ihnen dalassen kann. Aber wie wir es jetzt machen wollen. Und dann hat sie gewünscht, dass ich doch immer etwas bringe aber es geht nicht um die volle Tasche. Ich sag dann noch mehr dazu. Weil das für die Kinder so schön ist und so wie einen Überraschungseffekt gibt und die Kinder vielleicht auch bei etwas mitmachen, wo sie sonst nicht mitmachen würden. #0:35:55-4#

Und mir kommt da so das Bild, also / Ich kenne jemanden, ich sag es jetzt mal so, der mit extrem viel Gepäck immer nach Hause geht in die Familie und wenn ich es so von aussen anschau, denke ich, es ist wahnsinnig, wie viel /(...) mit der Idee, dass sie immer die Möglichkeit hätte, etwas anderes rauszupicken, wenn etwas nicht passt. Und das ist ja auch nicht so eine schlechte Idee, weil wenn ja die Kinder zu mir kommen, habe ich auch den vollen Schrank und dann kann ich auch
110 so auf das eingehen, das vielleicht gerade kommt aber wenn ich nach Hause gehe / (...) ja der Effekt ist ein anderer. Wenn ich so eine richtig volle Tasche dabei habe, komme ich mir auch ein bisschen merkwürdig vor manchmal. Weil ich so denke / Und ich habe auch recht grosse Taschen, es hat auch den Grund, dass sie zum Beispiel einen Reissverschluss haben, weil ich nicht möchte, dass die Kinder, wenn ich reinkomme, bevor ich überhaupt ein Wort mit der Mutter gewechselt habe, alles ausräumen. #0:37:04-3#

Aber bei mir löst es auch so etwas aus: die benötigen ganz viel. Das löst es bei mir vielleicht aus. Aber es kommt immer darauf an, was ich machen möchte. Was ich einfach angefangen habe, ist so, wenn ich Papier brauche, wenn ich Schnur brauche, wenn ich Kleber brauche irgendetwas, tatsächlich den Eltern zu sagen: wir brauchen das? haben sie das? Haben sie eine Tischdecke? Soll ich jedes Mal
111 noch ein Tuch für ihr Kind für auf den Boden mitnehmen? Nehme ich vielleicht das eigene mit oder / aber nicht vielleicht das Tuch auch noch. Ich kann davon ausgehen, die haben ja wohl eine Decke oder ein Tuch Zuhause, das wir verwenden können und sie haben sicher eine Tischdecke Zuhause, muss ich nicht noch Zeitungen mitbringen oder so. Oder je nach Familie eben. Aber es löst bei mir schon ein bisschen aus: die Eltern haben nichts mehr zu tun, wenn ich alles

mitbringe. Aber das ist vielleicht auch etwas, das sich ein bisschen über die Jahre geändert hat. Und etwas, das auch bei schrittweise ganz extrem thematisiert wird und weil ich dort schon so lange dabei bin, bin ich natürlich auch geprägt oder. Und dort ist wirklich so die Idee, dass nach zwei Jahren oder nach eineinhalb Jahren die Familie sozusagen in die Selbstständigkeit entlassen wird. Und dann geben wir auch die Anleitung, wenn es Sachen benötigt, die man im Alltag haben kann, das dürfen sie gar nicht mitnehmen. Und das ist am Anfang sehr schwierig und mit der Zeit ist es wirklich erstaunlich, was die Eltern alles selber zusammengebracht haben. Also einfach solche Sachen, wie sagen wir, wenn ich jetzt eine Pfanne brauche oder wenn ich einen kleinen Becher brauche oder irgendetwas muss ich nicht alles mitschleppen. Sondern das /oder, dass wenn ich Sachen mitnehme, es vielleicht auch Sachen sind, die ich dann Zuhause lasse bei der Familie, die sie vielleicht selber nicht unbedingt haben. Wenn ich jetzt vorher die Kugelbahn gesagt habe oder irgendwie Sandsäcke oder so, das ist etwas, das viele nicht haben. Dass ich es auch dort lasse und dann vielleicht gegen etwas tausche und das nicht einfach Material um Material ist. Es gibt für mich auch ein bisschen ein merkwürdiges Bild. #0:39:14-9#

112 I: Super. Dann kämen wir zum zweiten Block. Da geht es jetzt um die Umsetzung. Und da würde ich wirklich gerne von dir so ein bisschen / ja, jetzt hast du so ein bisschen gesagt, was könnte das sein, Familienorientierung und wie setzt du es dann konkret um. Also auch da vielleicht wieder ein Beispiel überlegen, wo du denkst, ja doch da arbeite ich sehr stark familienorientiert und so ein bisschen, wie gehst du da vor? #0:39:39-8#

113 B5: Es gibt ja verschiedene Sachen. Das eine / ich denke jetzt zum Beispiel an eine Familie, die sich selber gemeldet hat. Wo der Vater psychisch krank ist und wo die Mutter so um Hilfe gerufen hat, weil das Kind sehr auffällig gewesen ist. Hatte natürlich auch mit dem Vater zu tun gehabt, mit ihr usw. Und dort (..) ist es wirklich vor allem um das Gespräch mit der Mutter gegangen. Und dort war es der Fall, dass ich mir überlegen musste, wie soll ich es überhaupt machen, dass wir genug / es ist eigentlich vor allem um das Gespräch mit der Mutter gegangen und auch mit dem Vater, wenn er da gewesen ist, aber die Kinder sind auch noch da gewesen. Das ist so der Fall gewesen, wo ich mir überlegen musste / (..) beinahe umgekehrt wie sonst, weil sonst mach ich viel mit den Kindern etwas und die Eltern dazu nehmen /mit den Eltern wie könnten wir es machen, dass die Kinder nicht zu kurz kommen. Weil sie sind immer da gewesen (...) und da haben wir einfach immer etwas / habe ich etwas mitgebracht, das sie am Tisch machen konnten, das sie mit uns machen konnten. Wir mussten dazu reden. Sie hatten nie eine Möglichkeit gehabt, sie hüten zu lassen oder irgendetwas. Und nachher mit der Zeit war es so, dass sie nachher etwas spielen gehen konnten und wir haben

geredet und dann haben wir einfach vereinbart, dass wir am Schluss noch zusammen Verstecken gespielt haben mit allen. Das ist so das eine und das andere: wie ich es aufgleise. Also ich sag eigentlich den Eltern von Anfang an, dass ich sie brauche, unbedingt, dass nichts geht. Dass sie sich nicht vorstellen, dass sie das Kind bei mir abliefern können und nachher gehen können. Was natürlich manchmal auch vorkommt. Wenn die Mütter noch unbedingt auf die Post müssen oder etwas, kann es das schon mal geben. Aber dass sie wissen, aha / Vor allem, wenn sie zu mir kommen, ist das mehr ein Thema. Wenn ich nach Hause komme, sind sie eh da. Am Anfang sind sie ja unsicher, wie soll / wie geht das überhaupt. Und weil die Kinder / in der Regel sind die sehr klein, die wir jetzt bekommen. Sag ich einfach, schaut, euer Kind ist so klein, ich möchte es etwas kennenlernen, ich möchte euch erst kennenlernen. Wir machen jetzt etwas zusammen. Und dann machen wir etwas zusammen, das ich vorschlage. Und dann so etwa nach einer halben Stunde ist es oftmals genug für die Kinder am Anfang. Und nachher sitzen wir vielleicht noch gemeinsam hin und besprechen wie weiter. Ja. Weil ich merke, wenn man so von Anfang an nicht ausmacht mit den Eltern, schleift es sich so ein, dass sie immer mehr rausgehen und am Schluss sitz ich alleine da mit dem Kind. Und wenn es nachher zum Beispiel so um das Thema Ablösung oder so geht, dann ist es klar, dann schau ich es mit ihnen an. Es ist nicht so, dass ich immer die Mütter dabei habe. Überhaupt nicht, aber wenn sie das Kind zu mir bringen, auch wenn die Kinder das schon könnten vielleicht alleine bei mir zu sein, dann sag ich ihnen, nein, ihr kommt jetzt mit rein und dann vereinbaren wir, dass wir vielleicht halb halb machen, halb zusammen, halb alleine. Oder (..) auch in der Gruppe, dass sie zuerst mit reinkommen. Dass das etwas sehr Wichtiges für die Kinder ist. #0:43:01-6#

114 I: Sagst du ihnen das im Erstgespräch? #0:43:03-4#

B5: Ja. Also wir gehen / bei uns ist es so, wir gehen zuerst mit den Psychologen zusammen. Sie machen die Abklärung bei uns. Und nachher gehen wir hin und besprechen mal so, wie könnte der Start aussehen. Und dann sag ich / schlag ich ihnen den Eltern immer vor, ich würde am Anfang nach Hause kommen und frage sie, was das Kind gerne spielt, was es gerne macht. Ob sie mir ein bisschen etwas sagen können. Und nachher sagen sie irgendetwas und zeigen mir vielleicht noch etwas. Und dann sage ich, also gut ich komme dann das nächste Mal nach Hause und dann bringe ich so etwas mit, was sie jetzt gesagt haben. Dann können wir ein bisschen mit dem Ball spielen oder so. Und dann fangen wir zusammen an. Das sage ich ihnen im Voraus. Und dann gibt es ganz viel Papierkram, den wir noch machen müssen, alle Einverständniserklärungen und alles Mögliche, wo auch so die Erwartungen geklärt werden, am Anfang. Das nennt sich bei uns Contracting, so ein Ding. Und dort drin können sie auch sagen / und dort sage ich, dass ich

erwarte, dass wir am Anfang / sicher am Anfang zusammen sind. Und für die Eltern / ausser die, welche es aus irgendeinem Grund schon kennen, ist es eigentlich überhaupt nicht überraschend. Finde ich. Mir machen es wirklich sehr stark so. #0:44:22-0#

116 I: Kannst du das Contracting noch etwas genauer beschreiben? Was ist das? Das tönt nach Vertrag oder? #0:44:27-3#

B5: Genau. Also ja. Das heisst eigentlich Vertrag. Es ist aber nicht wirklich ein Vertrag. Da sind einfach so Sachen drauf / (...) Es sind einerseits so Sachen darauf: Wann arbeite ich? Wie bin ich erreichbar? Welche Blätter müssen sie noch alle für mich ausfüllen usw. Auch so ein bisschen als Hilfe für mich, damit ich nichts vergesse. So. Und nachher besprechen wir mal den Zeitrahmen von der Früherziehung. Wie könnte das überhaupt aussehen. Zuhause oder bei uns? Dort versuch ich eben zu schauen / ist es gut, wenn ich überhaupt nach Hause gehe oder ist ihnen das nicht so wohl oder wie wollen wir überhaupt starten. Und dann sag ich noch, dass es eben die Möglichkeit zum Wechseln gibt, dass sie dann eben doch zu mir kommen würden. Dass es die Möglichkeit gibt, dass wir eben alleine mit dem Kind etwas machen, dass man zwei Kinder zusammennehmen kann oder vier zusammennehmen kann. Einfach so die Möglichkeiten. Und nachher frage ich sie einfach, was so was sie sich überhaupt vorstellen. Ob sie schon etwas wissen, warum sie überhaupt / oder warum, dass sie denken, dass ich überhaupt da bin und für was. Einfach so ein bisschen / Natürlich immer mit denen, wo das überhaupt geht sprachlich. Mit den anderen finde ich es eigentlich noch viel besser einfach über das Spiel mit ihnen zusammen anzufangen. Und so lerne ich sie kennen und wie sie überhaupt reagieren auf die Kinder. Und am Anfang gehe ich eben wirklich sehr gerne nach Hause. Ich finde, dort kann man nachher einfach so / sagen wir wenn das Thema Essen oder irgendwie Trinken oder etwas ist, dann sehe ich nachher schon bei den ersten Besuchen ob die Cola oder Wasser in die Trinkflasche füllen. Einfach so ein bisschen für die ersten Beobachtungen zu haben für überhaupt einmal die ersten Ziele herauszufinden. Ja. #0:46:24-3#

118 I: Ist das bei euch standardisiert? So dieser der Ablauf mit dem Contracting?

119 #0:46:29-3#

B5: Ja, ja. Es ist nicht schlecht aber es ist ein wenig viel in einem Ding drinnen. Und dann kommt ja auch noch die ganze Förderplanung, wo man auch ziemlich am Anfang etwas vereinbart. Aber ich nehme es einfach etwas zusammen, ich schaue einfach, was mir die Eltern sagen. Und bei denen ist es auch anders, die sagen auch / eben sie sind angemeldet worden vom Arzt, zum Teil sagen sie, sie

wissen nicht warum. Andere sagen, ja wir haben eine Frage. Und das und das und das und das und dann muss man etwas rauspicken. Und dann schreibe ich mit ihnen daraus die ersten Ziele auf. Gerade, einfach so. Aber es ist standardisiert, ja. Ich mache es mit allen Familien gleich. Ich finde es noch praktisch für einem selber, dass man wirklich nichts vergisst, weil es sind so viele Sachen, die man am Anfang sagen muss. Und dort vereinbare ich immer den ersten Rahmen. Und sage aber immer, es kann sich ändern und wenn ich eben merke, es geht dann vielleicht in Richtung eines Ablösungsthemas oder dass die Mutter einfach mal zehn Minuten für sich hat oder so. Dann sag ich, vielleicht machen wir dann möglichst bald, dass sie mal zu mir kommen würden. Oder auch wenn ich merke, dass sind Kinder die immer in andere Zimmer davonlaufen oder ins Schlafzimmer oder in die Küche, wo ich nicht unbedingt hinten nachgehen möchte, wo es darum geht ein bisschen einen Rahmen abzustecken, wo ich der Chef wäre. Bei denen schlag ich vielleicht auch eher vor. Es kann viel verschiedene Gründe haben. Aber es muss nicht heißen, dass die Mutter nachher draussen ist. Oder was ich auch gemacht habe, bei einer Mutter, die hat auch einen Buben im Autismusbereich gehabt. Und die ist wirklich / die war Alleinerziehend, sehr jung, die hatte nie eine Minute ohne diesen Buben gehabt. Konnte ihn nirgendwohin geben. Sie hat immer gesagt, nach fünf Minuten sagen die Leute es geht nicht mehr. Sie können ihn nicht mehr nehmen und bei ihr haben wir einfach ausgemacht, weil ich sie nicht draussen haben wollte, eigentlich. Aber ich habe gemerkt, sie braucht einfach mal eine halbe Stunde für sich. Die dreht langsam durch oder. Abgesehen von den Entlastungsmöglichkeiten, die wir nachher gesucht haben / Die habe ich auch ein paar Mal in die Supervision genommen, wie kann ich sie drin behalten. Weil sonst ist sie mir immer mehr entglitten. Hat immer je mehr den Übergang kürzer machen wollen. Wo ich nachher zum Teil auch gefilmt habe, was ich mit ihm gemacht habe oder Fotos gemacht, die ich ihr nachher gleich ausgedruckt habe und gleich nach Hause mitgegeben habe. Und am Schluss ihr immer noch erzählt habe, was jetzt da gewesen ist. Weil das ist ja doch noch wichtig. Und bei mir ist es nachher recht gut gegangen und wieso geht es so gut. Klar weil ich es mir gewohnt bin mit solchen Kindern etwas zu machen aber vielleicht auch aus anderen Gründen, die auch ihr helfen. Wo ich merke, für mich ist es ein extremes Bedürfnis sie drinnen zu haben, weil es einfach nichts bringt. Wenn sie an der Tür gleich wieder gehen. Und dort eben verschiedene Möglichkeiten suchen. Und das hab ich mit ihr jetzt auch nicht von Anfang an so vereinbart gehabt. Wir haben eigentlich vereinbart, dass wir zusammen etwas machen und ich habe irgendwann einfach gemerkt, die ist so kaputt. Es ist vielleicht besser ihn mal zu nehmen. Und mit ihm konnte man auch sehr viel machen. Ja. #0:49:40-1#

121 I: Und dort hast du eben mit ihr den Weg gefunden übers Filmen und übers Foto

machen und so den Austausch zu haben? #0:49:43-9#

B5: Ja, genau. Sie hat auch nicht gesagt, dass sie es unbedingt möchte. Es ist nachher eigentlich mehr von mir aus gekommen, weil ich habe mir einfach so vorgestellt / sie lässt ihn mit mir und es geht auch gut und er ist auch gerne gekommen. Er hat immer davon gesprochen, wie er wiederkommen möchte. Aber ich habe mir nachher so vorgestellt, sie muss auch wissen, was ich mit ihm mache
122 und sonst ist es nachher für sie so: Hilfe es geht so gut. Und das ist jetzt auch so ein Beispiel gewesen, wo ich immer das Gefühl gehabt habe, ist sie genug drinnen gewesen oder nicht? Und sie hat mir nachher am Schluss als wir aufgehört haben ein riesengrosses Dankeskärtchen geschrieben, wie gut es für sie auf diese Art gewesen ist. Aber ich denke, es ist jetzt auch eine Form, die ich sonst eigentlich nicht unbedingt mache. #0:50:29-3#

123 I: Aber die hat gepasst für die Frau anscheinend. #0:50:30-4#

B5: Die Familie muss man einfach / also das ist jetzt diese Mutter gewesen, ich
124 wollte sie unbedingt drinnen haben, weil sonst habe ich das Gefühl gehabt, wird es für sie nur noch schlimmer, wenn sie nicht weiss, was abgeht. Ja, so.

I: Super. Du hast jetzt vorher schon gesagt: Das Contracting, das ist so ein Papier, welches ihr habt, standardisiert. Gibt es noch andere Methoden oder Modelle, wo
125 du jetzt vielleicht unabhängig von, wo du denkst, das unterstützt dich in der Form familienorientiert arbeiten zu können?

B5: Also was ich sicher auch immer mache, ist so wie sagt man? - Stammbaum.
126 Also du weisst /

127 I: Ja, so eine Netzwerkkarte.

B5: Ja genau, so eine Karte - Wer gehört überhaupt alles dazu? Das ist einfach für mich am Anfang / oder auch so, wo könnt ihr die Kinder einmal geben. Könnt ihr sie einmal irgendwo abgeben? Gebt ihr sie zum Hüten? Wer ist alles involviert? Also klassisch. Frage, wer alles dabei ist, wer dann wirklich auch mit dem Kind zu tun hat. Ja, eben / (..) jetzt vor allem / das ist mir dann noch eingefahren an dieser Weiterbildung über diese albanischen Familien und so, dass die Grosseltern so
128 wichtig sind. Ich frage einfach die Eltern, ob sie jemanden dabei haben wollen. Und sonst / (...) Nein. Einfach sonst viele Anamnesefragen: Was ist schon gewesen? Was habt ihr schon für gute Erfahrungen gemacht? Alle diese Sachen. Aber sonst habe ich eigentlich keine solche Papiere oder Standard. Mich dünkt, es reicht. Und dann haben wir die Förderplanung. Da haben wir glaube ich die gleiche, die ihr auch habt. Und das finde ich auch hilfreich für am Anfang, so mal die ersten Sachen zu überlegen, was könnte gehen bei der Familie. Und dann ist bei uns

natürlich der Abklärungsbericht, den die Psychologin macht, der ist sehr praktisch für uns und den bekommen wir auch bevor wir die Familie haben, meistens, oder dann gerade kurz danach. Und den nehme ich auch oft noch mit und schaue das mit ihnen dann an und nehme dann ein paar Sachen raus, die dort drinnen sind, wo es halt dann schon um das Kind geht, oder? Ja. So.

129 I: Ja, und bei der Anamnese stellst da du die Fragen oder hat die die Psychologin schon gestellt?

130 B5: Unterschiedlich, also beides. Zum Teil hat sie ein paar Sachen schon gefragt und zum Teil frage ich dann noch nach, was da genau gewesen ist oder ich frage auch offen, dass die Eltern erzählen können, was bis jetzt so gegangen ist mit ihrem Kind. Oder was so /was so gut gelaufen ist und was nicht. Ja, genau.

131 I: Okay.

132 B5: Aber immer sofern, dass das geht und sofern das sprachlich möglich ist. Wir haben halt auch viele Familie, wo es fast nicht möglich ist. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine auch übernommen aus Eritrea, die kaum Deutsch kann. Ich habe zum Glück eine Hausbesucherin, die mir jetzt alle Formulare übersetzten konnte. Aber wo ich auch merke / sie ist alleinerziehend mit den Kindern. Der Vater hat begleitetes Besuchsrecht. Also dort ist ganz viel, aber ich weiss nicht was. Und da war es mir fast das Wichtigste, einmal mit ihr all diese Einverständniserklärungen auszufüllen, dass ich mit diesen Leuten, die noch in der Begleitung sind, die das Besuchsrecht kontrollieren, und so weiter, möglichst schnell Kontakt aufnehmen kann, weil ich sonst nicht an die Infos komme und gar nicht weiss, was dort ist. Weil komischerweise dort der telefonische Kontakt über den Vater gegangen ist. So schräg. Und dann versuche ich einfach halt auf eine andere Art möglichst viel herauszufinden.

133 I: Arbeitest du nicht mit einem Übersetzer?

134 B5: Sel- / eher selten. Ich sage es mal so (...) Auf jeden Fall nicht in Erstgesprächen. Das habe ich jetzt noch nie gemacht an einem Erstgespräch oder so Übersetzung gehabt. Ausser es wäre jetzt jemand gewesen / Die Psychologin nimmt manchmal einen Übersetzer, um zu erklären, was das überhaupt alles ist, aber am Anfang. Ich habe auch schon Übersetzer gebraucht, aber nicht am Anfang. (unv. simultanes Sprechen) Aber für mich wäre es so ein wenig wie jetzt bei dieser Familie, von der ich vorhin erzählt habe, mit der Frühgeburt. Die konnten sehr, sehr schlecht Deutsch und dort habe ich gedacht, ich brauche einen Übersetzer. Und sie wollten das gar nicht, weil sie das Gefühl hatten, sie verstehen genug. Und wo ich finde, es ist jetzt auch nicht so wichtig, ob sie jetzt eine Definitionen haben, von dem, was ich jetzt da mache solange wie es geht, solange

wir zusammen eine Idee haben, was mit dem Kind, solange langt es mir eigentlich. Ich habe so im Erstgespräch einen Übersetzer genommen. Die Psychologin aber manchmal schon, um zu klären, wer da überhaupt kommt (unv.) Ja.

I: Wenn die Förderung / Also du hast das jetzt auch so ein bisschen gesagt. Du gehst sehr gerne nach Hause am Anfang. Und trotzdem kommen die Kinder zum
135 Teil auch zu dir. Ihr habt auch Spielgruppen. Es kann auch einmal sein, dass ein Kind in der Kita ist und die Förderung quasi in oder über die Kita läuft. Denkst du, man kann dann trotzdem noch familienorientiert arbeiten, und wenn ja, wie?

B5: Ähm, also ich hab's einmal gehabt, dass ein Kind in der Kita war, und dann ist es mir also nicht so gut gelungen. Das muss ich mal so sagen. Weil das war eine drogenabhängige Mutter, wo ähm, das Kind fast immer in der Kita war, ausser eben zum Teil am Abend war es bei ihr. Und ich bin dort trotzdem noch heim von Zeit zu Zeit und ich habe es sehr schwierig gefunden. Ich denke, es kommt darauf an, aus welchen Grund es in der Kita ist. Es ist dort wie eine verordnete Kita gewesen, wo auch eine Familienbegleitung dabei gewesen ist, die mit der Mutter geschaut hat. Und dort haben wir dann einfach abgemacht, dass ich kinderzentriert
136 in der Kita arbeite. Dann habe ich noch mit dem Kitapersonal zu tun gehabt. Und mit der Mutter hatte ich zuerst viel zu tun und als wir das dann abgemacht hatten, eigentlich nicht mehr viel. Und das hat mich sehr schwer gedünkt. Aber jetzt andere Kinder, die in die Kita gehen, kommt es für mich wirklich darauf an. Also wenn es einfach wirklich etwas ist, ein Problem, das das Kind hat, finde ich, ist das eigentlich gut möglich, solange ich noch genügend Austausch mit den Eltern sonst noch habe, ist es einfach etwas Anderes. Es geht einfach dann nicht um die Themen daheim. Oder auch. Aber nicht in dem Masse, wie wenn ich nach Hause gehe.

137 I: Ja. Und wenn sie an den Dienst kommen?

B5: Ich finde es viel einfacher als die Kita. Aber das ist jetzt ein bisschen theoretisch, das ist mir glaube ich noch gar nie passiert, dass ein Kind wirklich nur in der Kita war und ich in die Kita bin aber gar nie nach Hause. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Aber am Dienst finde ich es / (..) eben, das, was ich vielleicht am Anfang gesagt habe: wenn ich eigentlich das Gefühl habe, zu Hause
138 wären sehr viele Themen. An diesen Themen kann ich zum Teil nicht arbeiten. Vor allem wenn die Sprache und so / also wenn zum Beispiel das Deutsch nicht so gut ist oder meine andere Sprache oder wie auch immer / Aber sonst habe ich das Gefühl, ist es schon möglich. Ich sehe einfach weniger. Ich finde, es braucht einfach viel länger, manche Dinge herauszufinden. Also ich habe bei einer Familie einmal so gestaunt, als ich gemerkt habe, dass die ja zu Hause am Boden essen. Und das war eine türkische Familie. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe immer

gedacht, die essen am Tisch. Und das war immer das Thema mit diesem Essen, hier und dort. Und dann haben wir bei uns in der Küche zusammen Zvieri gegessen schön auf dem Tripp Trapp. Das ist wunderbar gegangen, bis ich gemerkt habe: Ach, die essen immer am Boden zu Hause. Und ich denke, wenn ich jetzt dort nach Hause wäre, das hätte ich nach zwei Mal wohl gesehen. Aber ich finde, es ist gut möglich, wenn die Eltern Fragen haben, ist es sehr einfach. Ich habe auch Familien gehabt, die fast nur zu mir gekommen ist. Also die eine zum Beispiel war auch eine türkische, die fast nur zu mir gekommen sind. Die hätten am liebsten jede Woche ein Gespräch gehabt. Und ich habe das Gefühl gehabt, sie konnten das dann sehr gut umsetzen. Sehr unterschiedlich in den Familien.

139 I: Aber, grundsätzlich du sagst nicht, dass es geht gar nicht?

140 B5: Nein.

141 I: Also, es ist nicht ortsabhängig für dich familienorientiert arbeiten?

142 B5: Nein, eher sehr familienabhängig, ist es für mich, nein, es ist nicht ortsabhängig.

I: Okay, gut. Gibt es solche Themen, bei denen du merkst, die kommen in der
143 Familie immer wieder vor? Also, wo du im familienorientierten Rahmen / du hast jetzt das Essen oft genannt, zum Beispiel.

144 B5: Ja, genau. Das ist ein sehr aktuelles Thema gewesen.

145 I: Gibt es noch andere?

B5: Eh, ja. Es gibt noch viele andere. Das Schlafen ist auch so ein Thema, klar. Ehm, der Tagesablauf, allgemein, also ob jetzt das mit dem Essen zu tun hat oder mit was auch immer. Wie kann ich mein Kind beschäftigen? Ist sehr oft ein Thema. (...) Ich merke so, die Themen, wie du vorhin gesagt hast, oder wie in deinem Fragebogen gestanden hat, zum Thema Behinderung und so. Oder so, die kommen eigentlich selten vonseiten der Eltern. Es handelt sich eher so um
146 Erziehungsthemen oder wenn sie es nicht mehr im Griff haben. Oder wenn die Kinder zum Beispiel immer Fernseh schauen wollen – aber ich möchte es eigentlich nicht. Solche Erziehungsfragen kommen eigentlich recht oft, auch bei kleinen Kindern. Bei den kleinen Kindern ist natürlich das Thema Trotzen, das kommt eigentlich in jeder Familie. Das ist / über Probleme dann auch beim Einkaufen, beim Anziehen, beim Haushalt, bei allem. Können wir sehr viele dann auf das zurückführen.

147 I: Also so Grenzen setzen oder wie kann ich jetzt mit dem umgehen?

148 B5: Oder umgehen / Wie gehe ich überhaupt mit dem Kind um? Und viele Eltern haben auch einfach keine Ahnung, dass es überhaupt so Entwicklungsphasen gibt. Und dass die auch mal vorbeigehen. Und dass es nicht ihre Schuld ist, wenn es so ist. Aber eben, so Alltags- / Tagesablaufsthemen wie Rituale oder Schlafen oder Essen oder / eben, ja, da in dem einen Fragebogen war ja schon: Vernetzung oder wie schicke ich die Kinder weiter. Ich glaube, solche Sachen sind es auch in fast jeder Familie / Wo hat es überhaupt eine Spielgruppe? Wie geht man überhaupt in die Spielgruppe. Was muss man da mitnehmen? Wo könnte man noch hingehen mit dem Kind oder solche Sachen kommen bei kleinen Kindern schon sehr oft. Aber natürlich auch das Spielen. Und was mache ich überhaupt mit meinem Kind? Wie kann ich die überhaupt beschäftigen? Und was ist überhaupt normal in dem Alter? Ja, ich finde, das ist schon ein sehr grosses Thema.

149 I: Okay. Ja, super. Was denkst du, was braucht eine Früherzieherin, also was brauchst du, für Kompetenzen zum familienorientierten Arbeiten? #1:01:59-7#

150 B5: (...) [lacht] Etliche. Ja. Ja, ich denke, es braucht einfach so / sicher so ein Feingefühl für Familien, und eine grosse Akzeptanz für verschiedene Sachen, für verschiedene Erziehungsformen oder -modelle und Kulturen. Die mir vielleicht nicht unbedingt entsprechen würden. Aber so einfach die Grundidee: diese Familien versuchen es wirklich gut zu machen und bei jeder Familie ist es möglich, dass sie etwas verändern können. Und die Eltern sind die, die es zum Schluss machen müssen. So die Grundhaltung braucht es für mich, dass die Eltern fähig sind, logischerweise, es selber zu machen. Sonst könnte es schwierig werden. Aber es ist so eine Grundhaltung für in die Familie. Und danach einfach so auch die fachliche Kompetenz. Halt einfach zu sagen: Jetzt ist es in diesem Alter, das würde passen, das wäre gut, wenn ihr es ausprobieren würdet. (...) Und auch so die eigenen Grenzen dort drin kennen. Also wir haben ja zum Beispiel auch das Neonatologieprojekt. Und da merke ich, so etwas möchte ich nicht machen. Ich habe ja selber keine Kinder. Also, wenn ich da beraten müsste, wie soll man genau mit so einem kleinen Kind umgehen, das auch noch Probleme hat, das wäre für mich jetzt nicht so geeignet. Einfach / aber über den Entwicklungsstand der Kinder weiss ich ja gut Bescheid, oder über das Spielverhalten und ihnen dann aufzuzeigen, was ist normal, aus dem Fachlichen raus. Und ihnen auch einfach sagen, als Fachperson wäre es so und so. Das braucht viel soziale Kompetenz, klar, fachliche Kompetenz und vieles mehr. Also ich denke, wir brauchen auch organisatorisches Talent, um alles unter einen Hut zu bringen. Und das merke ich auch, umso kleiner die Kinder, umso flexibler muss man auch sein. Mit allem, was anfällt, mit dem Mittagsschlaf, mit allem. Ja, und mit der ganzen Vernetzung merke ich schon, sind wir mit der Früherziehung schon sehr oft im Zentrum – das ist bei euch wahrscheinlich auch so. Und dann allen gerecht werden und sich mit dem

Arzt austauschen: das ja nicht vergessen und das ja nicht vergessen. Ich denke, das braucht viele organisatorische Kompetenzen.

151 I: Und wo hast du dir das angeeignet, die Kompetenzen?

B5: Ja, unterschiedlich, denke ich. Einerseits natürlich in der Ausbildung und nachher halt einfach in der Praxis. Ja, und im Austausch mit den anderen. Also ich denke, ein gewisses muss einem das sowieso Spass machen so zu arbeiten, sonst würde man ja nicht dort hingehen. Ja, vieles ist wahrscheinlich jemandem bereits «gegeben», denk ich mal. [lachen] Ja, also, dass man verschiedene Kulturen akzeptiert, zum Beispiel, oder verschiedene mögliche Formen wie Leute leben oder so. Also ohne das, könnte wahrscheinlich keine Früherzieherin zu einer Familie nach Hause gehen. Aber ich denke, die Ausbildung hilft schon, weil es eben eine besonders umfassende Ausbildung ist, in der es wirklich fest um Familien ging. Das hat mich schon geprägt. Die ganze Haltung-/ die ganzen Haltungsfragen, denke ich, habe ich von dort mitgenommen. Und das Fachliche, das ist klar, das auch zum Teil im Alltag, zum Teil im Austausch oder eben auch in Weiterbildungen.

I: Okay. Wunderbar, dann kommen wir schon zum letzten Teil. Und da geht es jetzt wirklich um die Frage: was bräuchte es denn noch an Unterstützung, was würdest du dir wünschen? Es ist so, dass ich eigentlich davon ausgehe, oder, von dieser Studie, welche die HfH durchgeführt hat. Die haben ja eine solche SMS-Studie gemacht, in der sie Früherzieherinnen befragt haben. Und dort ist rausgekommen, dass die Früherzieherinnen zwar alle sagen, es ist wahnsinnig wichtig, familienorientiert zu arbeiten und es bedeutet uns sehr viel und wir wollen eigentlich gerne, aber konkret Zeit wenden sie dann relativ wenig dafür auf. Also sie arbeiten doch hauptsächlich, eigentlich, kindorientiert. Also, das ist dann auch noch anders ausgelegt worden, aber das ist so die erste Aussage gewesen. Ehm, was denkst du, was braucht es denn, damit Früherzieherinnen mehr so familienorientiert arbeiten können? Oder was vielleicht / Was bräuchtest du?

B5: Ja, ja. Also, ich denke, ich habe es mir halt einfach oft rausgenommen, das so zu machen, ohne es gross zu begründen, auch gegenüber der Leitung. Also, ich habe es eigentlich auch nicht begründen müssen, weil / (..) ich sage jetzt mal, unsere vorherige Leitung vor allem arbeitete sehr fest darauf hin, dass man da viel, viel mehr mit der Familie zusammen machen können. Und sie hat uns auch immer wieder gesagt: probiert aus, macht und geht nicht mehr nur einfach eine Stunde pro Woche zu diesen Kindern. Macht es anders! Ich kam wahrscheinlich auch einfach zum richtigen Zeitpunkt da rein, dass ich das mitbekommen habe von ihr. Was ich aber merke und vermehrt machen möchte, was hoffentlich bei uns dann auch kommt, ist so Eltern und Kind zusammenzunehmen. Eltern-Kind-Gruppen zu

machen. Und wir sind auch daran / also es geht alles noch unter Projekt bei uns, aber wir haben auch noch andere Dinge jetzt / wir haben ein Globalbudget, gleich wie ihr ja, und wir haben eine andere Zeiterfassung. Also wir haben ja das Stempelsystem, ich weiss nicht, ob ihr das auch habt? Und das ist gut um solche Sachen umzusetzen. Und du bist ja da. Und es spielt eigentlich / also es spielt schon eine Rolle, was du in dieser Zeit machst, wir müssen auch immer noch die Kinder abrechnen, was dem ein bisschen widerspricht, eigentlich. Aber wir haben viel mehr Möglichkeiten, und wir haben jetzt ganz viele solche Ideen gesammelt, wie man das machen könnte. Also ich könnte mir auch vorstellen, einmal pro Woche / nicht einen Elterntreff anzubieten, so wie es das schon gibt, also bei uns gibt es solche Orte, wo die Eltern hinkönnen und die von uns geleitet sind / #1:08:39-3#

155 I: Okay. Also innerhalb des Dienstes in dem Fall?

B5: Ja. Also es ist in einem Lokal. Es ist so ein wenig ausserhalb. Es ist so ein Kulturzentrum, das von unserer Institution, also jemand von der Früherziehung macht das jetzt. Dort können Familien einfach kommen und gehen. Es gibt so ein Angebot. Aber ich würde mir mehr so vorstellen, auch die Kinder zusammenzunehmen / oder die Eltern zusammenzunehmen, von Kindern, die ein wenig schwieriger sind, die eine ähnliche Thematik haben oder vielleicht auch nicht. Einfach / oder mit Geschwistern zusammen auch, weil ich einfach merke, für diese Eltern ist es zum Teil sehr, sehr schwierig einfach mit ihrem Kind zu kommen und das Geschwister dann irgendwo abzugeben. So einen Nachmittag oder etwas zu machen oder einen Morgen, wo es nachher um etwas geht. Wo es dann um ein Thema geht, zum Beispiel konkret um: Wie spiele ich mit meinem Kind? Und dass wir dann zu zweit dabei wären. Solche Ideen. Also, es sind nicht nur meine Ideen. Das wäre etwas, das mir noch gefallen würde, um die Familie ein bisschen mehr reinzunehmen. Weil ich merke es sehr oft, dass diese Familien, gerade wenn die Kinder ein bisschen schwieriger sind, sehr Mühe haben, sich mit ihrem Kind zu beschäftigen und gar nicht wissen wie.

156
157 Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite um ein bisschen diesen Effekt zu haben: Aha! Andern geht es auch noch so und sich austauschen zu können mit anderen.

158 Wir haben so ein paar Dinge schon gemacht gehabt. So zum Thema Ernährung zum Beispiel, wo sie dann alle Kinder und Geschwister mitbringen konnten und wir haben geschaut, dass jemand zu ihnen schaut in der Zeit. Das wäre jetzt wieder ein bisschen etwas Anderes.

159 Für mich selber, jetzt so für die einzelnen, brauche ich eigentlich nicht mehr. Für

mich ist es gut so, solange es okay ist, dass ich so viel Zeit für beides aufwende, entspricht es mir sehr. Aber eben, so für Gruppen, das wäre schon noch etwas, glaube ich, das wir verbessern könnten.

160 I: Du hast gesagt, ihr hättet schon so ein bisschen Ideen zusammengesammelt. Könntest du die noch ein wenig konkretisieren?

161 B5: (...) Also das eine wären eben, so Treffs für Eltern, wo es aber um ein Thema geht. Und da hätten wir auch gedacht, dass wir uns abwechseln könnten. Zum Beispiel, dass wir zu dritt oder zu viert wären und immer zwei wären dort. Es ist immer am gleichen Nachmittag. Und es ist für eine begrenzte Zahl Familien, die sich dann auch verpflichten zu kommen, zum Beispiel. Und dann würden wir mit denen ein Thema machen. Oder wir hatten die Idee, dass wir Kinder in eine Spielgruppe nehmen und gleichzeitig andere mit den Eltern etwas besprechen. Das hätten wir gedacht.

162 Dann hatten wir die Idee, so Wochen zu machen, zum Beispiel in den Ferien, in der ersten Woche. Jetzt war einmal eine. Wobei, dort wurden die Kinder rausgenommen.

163 I: Rausgenommen? Aus der Familie raus?

164 B5: Ja. Das war eine Beschäftigung für die Kinder, eine Woche. Aber die Idee wäre auch eine Woche zu machen, wo man mit den Kindern und den Eltern zusammen zum Beispiel in den Wald geht oder so. Aber zusammen. Oder mit ihnen zusammen dann zu Mittag isst. Solche Sachen.

165 Ja. Unsere Idee war einfach auch, dass sich die Eltern besser austauschen können. Also ich hätte da noch weitere Ideen, aber es ist nicht so realisierbar. Also am liebsten hätte ich unten drin in der Institution ein Café. Weil ich habe nämlich das Gefühl, all diese Eltern, die warten, die würden nämlich schon mit jemandem sprechen. Und bei uns in der Wartecke, bei den Gruppen, durch das, dass sie sie entweder holen oder bringen müssen - das haben wir neu, seit letztem Jahr, nicht mehr Taxi beide Wege, sondern einen - haben wir schon gemerkt, dass sie dort mehr in Kontakt auch kommen. Und das ist halt auch etwas total Wichtiges für sie, dass sie sich austauschen können. Das ist jetzt im weiteren Sinne familienorientiert. Aber ich denke auch, dass sie jemanden finden. Und wir haben dann in unserer Spielgruppe wirklich auch zwei gehabt, die haben danach immer abgemacht. Und das war so cool, auch für diese Kinder. Die kannten sich danach auch besser und fragten auch nacheinander. Und dann haben sich die Mütter auch schon gekannt. Einfach solche Sachen, dass sich die Eltern auch besser vernetzen können. Aber auch, dass wir eben mit ihnen über Themen sprechen.

166 Und was die einen gemacht habe, sind so regelmässige Treffen mit den Eltern, deren Kinder in die Spielgruppe kommen. Das war mit der Logopädin. Die haben dann so, glaube ich, über das Büchlein erzählen hatten sie dann das Thema mit diesen Eltern. Das finde ich sind schon gute Sachen.

167 I: Und wie habt ihr denn das aufgegleist? Um es für mich noch ein wenig mehr zu konkretisieren. Habt ihr denn wie gesagt, den Eltern, wir machen das einfach so? Oder kam das wie von den Eltern her? Oder ihr habt wie gesagt: Wir würden das anbieten. Wären Sie interessiert? Oder wie habt ihr es aufgegleist?

B5: Ja. Also etliches davon ist noch gar nicht zustande gekommen. Also ich denke, wir werden einfach den Eltern sagen: Das ist ein Angebot. Und wir werden einfach in unserem Team schauen, welche Eltern möchten. Also die Eltern von sich aus so etwas gefragt, hätten sie jetzt nicht so konkret, aber was ich schon viel erlebt habe, ist, dass sie gefragt haben: Wo könnte ich mit meinen Kindern hin? Was könnte ich noch machen? Ich kenne niemanden. (...) Und ich finde, das ist schon ein grosses Thema. Und ich habe so gemerkt, wo eben auch eine Grenze ist für uns. Also ich 168 habe dann auch so eine solche Mutter gehabt - eine indische Mutter. Sehr isoliert lebt die. Also ich habe sie immer noch. Und sie hat ein sehr schwieriges Kind. Und sie hat dann immer gefragt: Wo könnte ich noch hin? Was könnte ich noch machen? Und dann sind wir zum Beispiel zusammen in die Bibliothek gegangen und dort und hier. Und dann hätte sie es zum Beispiel auch gerne gehabt, dass ich mit ihr ins Schwimmbad komme. Das mache ich natürlich nicht. Aber das wäre jetzt gut gewesen / dass vielleicht andere Eltern, die eh ins Schwimmbad gehen, dass man sie hätte vermitteln können. Solche Sachen.

169 Und aus dem heraus haben wir dann gemerkt, wir gehen alle einzeln mit ihnen in die Ludothek. Wir gehen alle in die Bibliothek dieses Jahr. Und jetzt haben wir es gebündelt. Jetzt, wenn jemand geht, dann gibt es eine Mail für alle: Wir gehen. Und dann gehen ein paar zusammen. Das finde ich, sind einfach noch gute Sachen, um unsere Ressourcen auch etwas zu schonen. Und nicht jeder muss wieder herausfinden, wo ist jetzt gleich noch mal in diesem Dorf die Bibliothek, wo ist sie in dieser Stadt, wo ist sie dort? Jemand kennt sich dann ein wenig aus und bietet es nachher vielleicht wieder einmal an. Und alle können aber mit. Und das finde ich noch gute Sachen. Und es geht auch um die Vernetzung halt. Und das ist halt für die Familien etwas sehr Wichtiges.

170 I: Super. Und das wird unterstützt in dem Fall auch institutionell?

171 B5: Ja. Also es war sehr gewünscht, dass wir solche Sachen machen. Und jetzt sind wir gerade wieder so ein bisschen an einem Punkt / wir sind ein bisschen in einer Verwirrung, weil wir müssen gleichwohl immer rechtfertigen / oder wir

müssen nicht rechtfertigen, aber wir müssen abrechnen, wie viele Stunden wir mit welchem Kind haben. Und das gibt natürlich ein bisschen komische Bilder, wenn wir solche Sachen machen. Aber wir haben es jetzt gestern auch gerade diskutiert gehabt an der Sitzung. Und es ist gut. Also es wird wirklich unterstützt. Es ist mehr unser Gefühl, weil es eben so anders ist, als wir vorher gearbeitet haben.

172 Und dann, eben, gehen wir vielleicht einen ganzen Mittwochmorgen / treffe ich mich dann mit Familien, gehe in die Bibliothek, komme zurück. Das heisst einzeln mit einem Kind mache ich nichts. Aber es wird sehr gewünscht. Ja.

173 I: Aber dort bräuchte es vielleicht wie auch einmal noch wie auf politischer Ebene, dass man wie sagt: Man müsste das vielleicht wie anders abrechnen können, dass dann eben wie nicht mehr so auf das einzelne Kind abgerechnet wird.

174 B5: Wobei ich nicht so recht weiss, weil ich habe das Gefühl, es ist wahrscheinlich eher bei der Institution. Wir haben ja das Globalbudget. Also wir haben ja diese 150 Stunden pro Kind. Ach nein, das ist ja eben auch nur institutionell. Wir haben ja, gell 150 pro Kind? Und das geht ja dann alles in einen Pool. Aber es sind dann trotzdem die irgendwie 25 Kinder pro 100 Prozent, die man haben muss. Aber es geht auf. Und man kann ja dann in diesen Projekten die Kinder gleichwohl abrechnen. Es ist nicht, dass man das nicht kann. Es ist einfach wirklich völlig ein anderer Job, als der, den ich vor acht Jahren noch hatte. Aber ich finde es eben eigentlich sinnvoll so. (...)

175 Ich glaube / ja, ich weiss nicht ob es politisch viel brauchen würde /

176 I: Eher institutionell vielleicht?

177 B5: Vielleicht. Ich merke, es ist auch schwierig, das aus dem Kopf zu bringen. Weil Termine muss ich ja dann gleichwohl machen. Die Autos teilen wir uns, die Räume teilen wir uns. Es ist nicht so einfach. Oder? Und dann tendieren wir trotzdem immer wieder dazu: An diesem Tag dieses, an dem Tag das. Und das stellt dann alles halt auf den Kopf. Also organisatorisch ist es nicht so einfach. Aber es macht eigentlich noch Spass, es so zu machen.

178 I: Okay. Gut. (...) Denkst du, es braucht neue Konzepte in der Früherziehung? Also eben. Du bist auch schon ein bisschen gewesen. Ihr habt sehr viele Projektideen. (...) Müsste man das noch mehr „ausdeutschen“ oder mehr ausreifen lassen und wirklich noch so, eben, institutionalisieren? Sind dort ebne wirklich Konzepte dahinter?

179 B5: Ich denke, es braucht es schon. Um auch zu definieren, was wir eigentlich sind, oder was wir eigentlich machen. Aber im Moment ist, glaube ich, noch so ein

wenig Umbruchsphase, weil es einfach so fest verankert gewesen war mit dem /
Ich weiss noch, als ich angefangen habe, hat es geheissen im Bericht: „Die
Früherziehung ist indiziert und wird mit durchschnittlich einem Termin pro Woche
durchgeführt.“ So war auch der Satz. (beide lachen)

180 Oder? Und das ist jetzt sicher nicht mehr so. Aber es sind auch etliche schon
länger dort. Und das ist noch so fest in den Köpfen drin. Vielleicht braucht es dann
schon Konzepte, oder so Beschreibungen, in denen steht, was es alles sein
könnte. Das kann ich mir schon vorstellen. Oder was alles dazu gehört. Weil für
mich gibt es auch einen Unterschied: Ist es einfach ein Elterntreff, wo man sich
einfach so mal treffen kann oder so im Café, wo man sich mal sieht, oder hat es
wirklich einen Hintergedanken dahinter? Und Vernetzung ist ja auch, wenn man
sich mal trifft. Aber ich finde eben es wäre dann schon noch ein bisschen mehr.
Und das ist halt immer so ein bisschen zum Abwägen, weil wir möchten ja auch
nicht die ganze Zeit nur im Büro sitzen und Ziele formulieren. Und das ist jetzt ein
wenig passiert beim einen Projekt, das ein paar durchgeführt haben, mussten sie
immer genauer noch sagen: Was ist denn genau das Ziel von dieser Woche? Und
ich glaube, es braucht es eben schon, dass man das einmal überdenkt, damit man
dann nicht jedes Mal, wenn man so etwas machen möchte, sich noch hundertmal
überlegen muss: Wie könnte ich es jetzt formulieren, was wir da machen? Ich
glaube, es würde schon noch etwas helfen.

181 I: Und denkst du, das braucht es quasi auf institutioneller Ebene, also jede
Institution für sich, oder braucht es das allgemein in der Früherziehung?

182 B5: Ich habe schon eher das Gefühl es ist ein allgemeines Thema. Weil, ich
glaube, es sind ja nicht nur wir, die in diese Richtung gehen. Oder? Das Thema
Eltern und Elterneinbezug und Vernetzung und eben die Familienorientierung ist ja
überall. Und das ist ja riesig. Ich denke, es hat sich ja nicht nur bei uns so fest
verändert. Ich weiss nicht (beide lachen) du weisst mehr dazu.

183 I: Das kann ich vielleicht nachher noch sagen. Was denkst du denn, was könnte
die Schule, oder was könnten die Lehren dazu beitragen?

184 B5: Die Lehrer?

185 I: Die Lehren. Also jetzt die HfH zum Beispiel oder in Basel die Weiterbildung, die
Ausbildung. Was könnten die noch dazu beitragen?

186 B5: Also ich finde, dass eigentlich schon sehr gut ist, wieviel Praxisbezug das ist.
So wie ich es sehe. Eben wenn Leute zu uns kommen von so einer Schule, finde
ich, sind die eigentlich sehr offen schon. Aber ich kenne mich nicht so gut aus, mit
diesen Ausbildungen. (...) Ich denke einfach, der Einblick in die verschiedenen

Institutionen ist sicher sehr gut. Mit verschiedenen Leuten mitzugehen und verschiedene Sachen anzuschauen ist sicher sehr gut. (...) Ja. Und die verschiedenen Möglichkeiten zu zeigen, was eben möglich ist.

187 Was eben auch noch sehr viel gemacht wird, oder auch als ich eine Praktikantin hatte, müssen sie dann ein Kind nehmen und eine Förderstunde mit dem Kind. Und dort wird ganz fest dann darauf geschaut: Wie hat sie denn reagiert? Was hat denn das Kind gemacht?

188 Vielleicht ist es jetzt ein bisschen wenig rausgekommen. Das ist natürlich auch ein grosser Teil meiner Arbeit, das Konzentrieren auf diese Kinder. Aber ich denke, die Früherziehung ist ja auch noch ein riesiger anderer Teil.

189 Aber es ist halt auch immer ein bisschen / wenn jemand in der Ausbildung ist und dann kommen sie zu uns ins Praktikum, sie dann mitzunehmen an heikle Elterngespräche, ist eben auch wieder etwas Heikles. Ich finde, es ist noch eine schwierige Frage.

190 Aber sicher aufzudecken, was eben Früherziehung alles ist. Aber das passiert wahrscheinlich überall.

191 I: Und jetzt einmal weg von der Grundausbildung. Was denkst du? Bräuchte es noch weitere Angebote als Weiterbildung? Also jetzt jemand, der jetzt eben wie du sagt: Ich mache keine Grundausbildung mehr oder Leute, die vielleicht eben länger schon im Beruf sind. Bräuchte es dort noch etwas?

192 B5: Ehrlich gesagt, weiss ich gar nicht so genau, was es alles gibt. Aber ich denke, was sicher hilft, ist irgendeine Beratungsausbildung auch zu machen, weil es halt ein grosser Teil ist und weil ich die Elterngespräche wirklich nicht so einfach finde manchmal. Vor Allem, wenn so viele Sachen kommen, dass dann das Strukturieren. Aber es gibt ja auch viele so Kurse, die das anbieten. Ich weiss jetzt nicht, ob es da eine Riesen /

193 I: Noch mehr bräuchte?

194 B5: / Weiterbildungsangebote, denke ich, ist eigentlich genug / Ich habe jetzt selber nie so eine umfassende Beratungsausbildung gemacht, sondern eben mehr so Kurse oder Strukturierungshilfe-Kurs «bla, bla». Und ich denke, so etwas könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen zu machen. Aber ich denke, es gibt eigentlich sicher so etwas. Aber ich kann die Frage nicht so genau beantworten, weil ich nicht so genau weiss, was (lacht)

195 I: Ist doch gut. Also, eigentlich hast du wie das Gefühl: Nein. Es ist eigentlich das

da?

196 B5: Ich habe das Gefühl, es ist da. Ich habe das Gefühl, wo es mehr Umdenken braucht, ist noch in den einzelnen Institutionen, wirklich in der Umsetzung. Aber ich habe das Gefühl, die Grundvoraussetzungen sind. Wir haben nicht gerade unbegrenzte Stunden, aber wir haben fast ein wenig wie es vorher bei der IV war, recht offen /. Wir sind offen, was wir machen wollen. Wir müssen es nirgends begründen. Ich denke, es kommt ein wenig darauf an, weißt du, wie die Leitung das auch steuert. Ob sie das unterstützen oder nicht. Auf das kommt es fast am meisten an. Ich denke, es ist gut, wenn sich eben die Dienste auch austauschen können, schauen können: Wer macht es wie? Was hat Erfolg? Und wo kommen die Eltern gerne? Und mehr so. Ich habe das Gefühl, sonst ist es wohl schon gut.

197 I: (unv. Hintergrundgespräch. Zu leise und undeutlich.) Das wäre die letzte Frage gewesen eigentlich. (...) Hast du noch irgendetwas, wo du denkst, würdest du ergänzen oder müsstest noch unbedingt gesagt haben oder wäre noch ganz wichtig, dass ich es noch gehört habe?

198 B5: Also ich denke einfach, es ist jetzt wirklich sehr fest auf die Familie raus. Vielleicht macht es fast den Anschein, als ob ich nie etwas mit einem Kind alleine machen würde. Es ist schon klar, dass das auch ein Teil ist von der Früherziehung. Ja. Und dass das auch ein wichtiger Teil ist. Nicht dass es nirgends erwähnt wäre. Aber das ist ja in deiner Arbeit. (beide lachen)

199 I: Einfach so beides gehört dazu. Klar.

200 B5: Ja. Ist gut?

201 I: Ja. Herzlichen Dank in dem Fall für die vielen tollen Antworten.

A 5 Transkription 6

1 Interview 6

2 I: Gut. Also, ich habe jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Der Begriff Familienorientierung der wird eben sehr breit erklärt oder gefasst in der Literatur und in der Forschung. Und meine erste Frage ist wirklich: was geht dir durch den Kopf, was verstehst du unter dem Begriff? Und dass du mir das vielleicht so ein bisschen wie darlegen kannst. Und am Schluss wie die drei wesentlichsten, oder elementarsten Schlagwörter nennen, was du darunter verstehst.

3 B6: Ja, also wenn ich da jetzt einfach so spontan Wörter benutze, kommt mir Geschwister in den Sinn. Der Vater. Die Großmutter. Der Hund. Die Katze. Größe der Wohnung. Bildungsniveau. Die Sprache, Ausländer oder Schweizer Familie. Land, Stadt. Alleinerziehend oder eben in der Familie wohnend. Helfersystem, was noch drum herum ist. Also die sind ein wenig außen, aber es spielt doch eine Rolle in der Familie. Akzeptierungsprozess. Ja, das sind so die ersten Schlagworte, die mir jetzt so spontan kommen.

4 I: Mhm (bejahend). Gibt es etwas davon, was du noch etwas genauer ausführen willst? Wo du sagst: „Das ist so das Wichtigste jetzt von diesen Schlagworten“?

5 B6: Ja. Wenn ich das jetzt so von meiner Entwicklung anschau, muss ich sagen, zuerst habe ich viel vor allem das Kind gesehen. Dann habe ich die Mutter wahrgenommen. Dann den Vater oder Geschwister. Und jetzt sehe ich auch so ein wenig wie die untereinander, wie die Netze spielen. Oder eben auch, wer da im Hintergrund auch noch mitwirkt, wen ich vielleicht gar nicht sehe. Großeltern zum Beispiel. Oder eine Patentante, die eine große Rolle hat. Also das ist so ein bisschen meine Entwicklung, die ich durchgemacht habe in der Wahrnehmung des ganzen Familiensystems.

6 I: Mhm (bejahend). Also über die Jahre /

7 B6: Ja.

8 I: / die du in der Früherziehung gearbeitet hast? Mhm (bejahend). (...) Noch etwas anderes?

9 B6: (...) Nein, das wäre es so ungefähr.

10 I: Gut. Dann gebe ich dir schon das erste Blatt zum Ausmalen. Und zwar ist das hier deine gesamte Arbeitszeit, die du investierst in der Früherziehung. Ich möchte gern von dir, dass du mir einzeichnest, wieviel Zeit investierst du in

kindorientiertes Arbeiten, das wäre violett und wieviel in familienorientiertes Arbeiten, das wäre gelb. (...) Ungefähr.

- 11 B6: Mhm (bejahend). (...) Also violett, würde ich sagen (...) 50. Und die anderen 50 (...) familienorientiert.
- 12 I: Mhm (bejahend).
- 13 B6: Ich würde meinen, etwa fifty-fifty.
- 14 I: Okay. Das ist gut. Das war es schon mit dem Papier. Wunderbar. Es gibt Studien, die gezeigt haben / oder wo man herausgefunden hat / man hat Früherzieherinnen befragt, und die Früherzieherinnen haben gesagt, familienorientiertes Arbeiten sei für sie mit mehr Belastung verbunden. Was denkst du, was sind Grenzen von familienorientiertem Arbeiten? (...) Oder was könnte das sein?
- 15 B6: Also das Stichwort Belastung?
- 16 I: Mhm (bejahend). Genau. Genau, was könnte die Belastung dann eben hervorrufen? Und wo muss man vielleicht auch sagen: „Da müssen wir aufhören, familienorientiert zu arbeiten“?
- 17 B6: Also das eine, was mir dazu in den Sinn kommt, ist die Abgrenzung zur Sozialpädagogik. Zur sozialpädagogischen Familienbegleitung. Also dass die Früherzieherin vielleicht grundsätzlich schon schauen muss: wo ist Früherziehung, welcher Teil und wo wäre es eigentlich eine andere Aufgabe? Wo man manchmal einfach so droht, vielleicht noch hineinzurutschen, weil man schon da ist. (...) Also da ist es so ein bisschen ein Abgrenzungsthema. (...) Belastung (...) ja, wenn es halt sehr chaotisch ist in einer Familie. Oder wenn man merkt, dass der Akzeptierungsprozess sehr schwer ist für die Eltern. Bei einem wirklich behinderten Kind, oder manchmal auch bei einem leicht behinderten, aber einfach wenn sie es sehr schwer haben, das anzunehmen. (...) Das finde ich auch belastend. (...) Die Komplexität einer Familiensituation kann, je nachdem auch belastend sein, oder der Lärmpegel. Also ich merke so ein bisschen zunehmend, wenn viel miteinander in einer Familie gleichzeitig läuft, (...) und ich meine jetzt nicht einmal Fernsehen und solches Zeug, Medien, das kann ich ansprechen. Aber wenn jetzt einfach noch andere Kinder da sind und der Hund und das Telefon, oder der Mann ist zuhause, der hat da ein Büro, oder es sind Leute, die hereinplatzen und ich bin gerade an dem Teil mit dem Kind. Oder auch mit der Mutter im Versuch, so in Ruhe etwas anschauen zu können. Das finde ich belastend. Kann belastend sein, wenn man auf mehreren Ebenen gleichzeitig handeln muss / denken und sich einfühlen und wieder aussortieren und

entscheiden, worauf gehe ich jetzt ein, was ist jetzt möglich?

- 18 I: Mhm (bejahend). Und du sagst jetzt „belastend“, aber gibt es denn auch sowas wie Grenzen, wo du sagst: „Da kann ich jetzt im Moment nicht“, oder: „Da muss ich es anderen übergeben“, oder so? Wo du sagst: „Das ist nicht mehr mein Auftrag in der Früherziehung“.
- 19 B6: Ja. Also dort, wo eben soziale Missstände sind. Oder wo ich das Gefühl habe, jetzt wäre es gut, wenn eine Sozialpädagogin, sozialpädagogische Familienbegleitung rein käme, oder wenn eine Beistandschaft errichtet werden müsste, bin ich sehr froh, dass ich hier in der Region die Sozialberatungsstelle habe und gute Kontakte. Und ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht, dass sie dann solche Fragen weiterleiten können. Oder die Eltern gleich vermitteln.
- 20 I: Mhm (bejahend). Und vielleicht kannst du mir dort noch ein wenig mehr erklären, wie, ab wann gehst du / Oder was braucht es, was gibt es in einer Familie, wo du nachher sagst: „Jetzt geht es weiter“? Auch anhand eines Beispiels, oder so.
- 21 B6: Also wenn ich den Eindruck habe, eine Mutter oder Eltern sind selbst ein wenig lernbehindert. Es gibt ja viele Situationen, wo man das dann mit der Zeit merkt. Und wenn da noch keine Beistandschaft errichtet ist, oder wenn die Großmutter das macht, die Großeltern, dann spreche ich das an. Manchmal gibt es dann so eine Bindung zu mir innerhalb der Früherziehungsjahre und das ist dann auch ein guter Moment, spätestens dann zu sagen: Ich bin dann jetzt nicht mehr da. Es wäre gut, wenn jemand für all diese Fragen, die wir jetzt so besprochen haben, zuständig wäre. Und versuche, das vorher noch einzufädeln.
- 22 I: Okay. (...) Ja.
- 23 B6: Oder mit dem Arzt, wenn es dort eine gute Beziehung gibt. Oder einfach schauen, was für Ressourcen hat das Familiensystem, oder muss man eben jemanden von außen beiziehen.
- 24 I: Mhm (bejahend). Okay. Gut. Sind das so die Grenzen, oder gibt es noch mehr?
- 25 B6: Das sind eben die Lernbehinderten. Ich nenne das jetzt mal ein bisschen so: lern- oder sonst behinderte Familiensysteme. Oder wenn ich eben merke, dass Großeltern, die das übernehmen, an Grenzen kommen. Wie auch immer. Manchmal sind die Mütter nicht lernbehindert und die Großeltern sind trotzdem fest dabei. Und sie kommen alle an Grenzen. (...) Missbrauch ist auch schon vorgekommen, so Missbrauchsgeschichten. War ich auch froh, wenn ich es gemerkt habe und thematisieren und an den richtigen Ort weiterleiten konnte. (...)

Oder wenn ich bei Geschwistern etwas sehe, was ja nichts mit der Früherziehung zu tun hat.

- 26 I: Mhm (bejahend). Also bei älteren Geschwistern.
- 27 B6: Ja, oder jüngeren, die normal entwickelt sind, aber wo ich dennoch irgendetwas sehe, wo Mütter dann manchmal auch fragen, oder das thematisieren.
- 28 I: Mhm (bejahend). Okay. (...) Dann gibt es schon das nächste. Jetzt gebe ich dir hier eine ganze Liste mit einerseits Definitionsansätzen, oder Definitionsversuchen aus der Literatur, was Familienorientierung heißen soll, oder sein könnte. Einerseits, und andererseits ist es nachher aber auch aufgeteilt in verschiedene Unterstützungsbereiche. In emotionale Unterstützung, in materielle und informatorische Unterstützung. Ich hätte gerne, dass du mir ankreuzt: trifft das für dich zu, ist das für dich Familienorientierung, oder eher nicht?
- 29 B6: Mhm (bejahend). (...) Das hast du ja schriftlich, das muss ich nicht vorlesen.
- 30 I: Nein, das kannst du einfach gleich ausfüllen.
- 31 (Pause -)
- 32 B6: Das hier ist ziemlich wörtlich gemeint, oder?
- 33 I: Mhm (bejahend). Genau.
- 34 B6: (...) Ja, wenn es in Zusammenhang mit der Behinderung des Kindes ist. Kann man das so /
- 35 I: Genau. Ja, ja. Das ist super.
- 36 B6: (...) Zum Kind - da ist immer das behinderte gemeint?
- 37 I: Mhm (bejahend).
- 38 B6: (...) Und das ist (...) im Bezug (...) zum Kind - auch wieder das behinderte gemeint?
- 39 I: Mhm (bejahend).
- 40 B6: (...) Also ja, da kann ich eigentlich auch hier/
- 41 (Pause #00:12:08-00# - #)
- 42 B6: Hier kommt es auch ein wenig drauf an, wie das gemeint ist.
- 43 I: (...) Dass die Eltern mitmachen. (...) In der Förderstunde.
- 44 B6: (...) Aktiv, oder innerlich? Da gibt es verschiedenes Mitmachen.

- 45 I: Das kann beides sein, ja. (lacht)
- 46 B6: Eltern können aktiv zuschauen, aber sie können aktiv auch etwas tun.
- 47 I: Mhm (bejahend).
- 48 B6: Also dann kommt es hierhin.
- 49 I: (...) Wenn sie aktiv etwas tun würden.
- 50 B6: Ja. Also auch innerlich aktiv.
- 51 I: Ja. Aktiv zuschauen, so? Ja.
- 52 B6: Ja. Mhm (bejahend). (...) Auf das Kind. (...) Das auch. (...) Das gibt es auch. (...) Es kommt auch darauf an, wie oft etwas ist. Es ist nicht immer gleich oft. (...) Das versuche ich dann zu delegieren. (...) Das kommt auch vor, aber ich versuche es auch zu delegieren. (...) Nein, das delegiere ich. (...) Ja. (...) Jetzt habe ich hier zum Teil etwas reingeschrieben.
- 53 I: Das ist super. Das haben eigentlich fast alle so gemacht. (lacht) (...) Gut. Es gibt Forscher, die behaupten, wenn man einer vollen Tasche, also mit einer Tasche voll Spielsachen in die Familie geht, dann deutet das eigentlich mehr auf ein klinisches, und darum eher auf ein kindbezogenes Arbeitsverständnis hin, als auf ein familienorientiertes Arbeitsverständnis. Was löst das bei dir aus?
- 54 B6: Ja, (lacht) das ist ein ewiges Thema. Ich sage jetzt, für meine Definition, ich brauche eine volle Tasche, wenn ich einen Test mache, weil ich einfach bestimmte Dinge anschauen will. Oder wenn ich unsicher bin und einfach ein wenig mehr Material brauche, wenn ich nicht genau weiß, was ich will, oder was ich kann, oder worauf das Kind anspricht. Und je genauer ich die Situation des Kindes oder der Familie einschätzen kann, und je sicherer ich bin, desto weniger brauche ich.
- 55 I: Mhm (bejahend). Und heißt das für dich: es ist okay, so eine Tasche mitzunehmen, gleichwohl, eben vielleicht in einer Anfangsphase? Oder findest du: „Nein, eigentlich müsste die Tasche weg“?
- 56 B6: Also (...) ich glaube, es ist legitim, dass man einfach eine Tasche benutzt, oder zeitweise benutzt, wenn man einsteigt viele Dinge braucht. Ich (...) bin dabei, mich wegzuentwickeln von dem vielen Material, was ich mitbringe. Weil ich finde, das Kind ist in der Familie und genauso, wie ich in die Familie komme, schaue ich auch: was ist geeignet, von dem was es in der Familie gibt, um es zu benutzen? Und es geht ja darum, mit der Mutter zu schauen: was kann man anschaffen, oder was kann man benützen, was sowieso schon da ist. Also in dem Sinn bin ich gar nicht Fan von gefüllten Taschen.

- 57 I: Mhm (bejahend). Danke. Das ist schon der Teil gewesen zu dem Begriff. Jetzt würden wir zum Teil der Umsetzung gehen. Und da wäre ich wirklich froh, wenn du mir einfach schildern könntest, ja, wie sieht denn das bei dir in der Praxis aus? Wie gehst du in die Familien und was ist das, was du familienorientiert nennst, in deiner Arbeit?
- 58 B6: (...) Also ich versuche, mit den Müttern im Gespräch herauszufinden, was ist für sie wichtig? Also wenn mir jetzt eine Mutter sagt: „Das Kind isst nicht schön“, dann schauen wir das Essen mal an und dann schaue ich, ist das ein Thema, was mit mir als Früherzieherin zu tun hat, oder würde ich das eben weiterleiten zu einer Logopädin. Weil das mit mundmotorischen Dingen zu tun hat, mehr, bei einem stark behinderten Kind. Oder traue ich mir das zu mit meinen Weiterbildungen, die ich gemacht habe, dass wir das anschauen können. Also ich versuche auf die Bedürfnisse der Mutter zu schauen und auch im Austausch mit dem Entwicklungsstrang, in dem, was das Kind sowieso macht / mit dem worunter sie leidet. Ich sage jetzt „Mutter“, weil halt sie meistens diejenige ist, die da ist. Wenn ich Gespräche mit beiden Eltern habe, frage ich selbstverständlich auch den Vater. Ich habe auch eine Idee, was ich wichtig finde. Das kann ich auch einbringen. Aber wenn ich jetzt sehe, dass Eltern ganz klar sagen: Das ist für uns wichtig, dann schäle ich mit ihnen ein bisschen heraus: kann man denn das jetzt schon machen? Oder müssen wir als Vorstufe zuerst noch etwas anderes ein wenig anpeilen.
- 59 I: Mhm (bejahend). Okay. Also wirklich zuerst, eigentlich die Bedürfnisse der Eltern /
- 60 B6: Mhm (bejahend).
- 61 I: / aufnehmen und mit ihnen anschauen: was ist im Rahmen der Entwicklung des Kindes und von deiner Arbeit machbar.
- 62 B6: Ja.
- 63 I: Mhm (bejahend).
- 64 B6: Ich würde jetzt aber nicht einfach sagen, wenn die Eltern sagen: Das Kind muss jetzt lernen, ja und nein zu sagen, das ja und nein üben.
- 65 I: Mhm (bejahend).
- 66 B6: (lacht) Also es muss schon mit meinem Verständnis von Entwicklung, oder vom Entwicklungsstand des Kindes übereinstimmen.
- 67 I: Mhm (bejahend). Wie ist das bei euch mit der Abklärung? Die machst immer du, in der Familie, wo du nachher auch arbeitest?

- 68 B6: Ja.
- 69 I: Ja. Okay. Also du hast die Kinder abgeklärt und nachher machst du auch weiter die Früherziehung.
- 70 B6: Ja.
- 71 I: Okay. Gut. Gibt es irgendwelche Methoden oder Modelle, die du anwendest, um die Familienorientierung eben in deiner Arbeit zu nützen? Also gibt es irgendetwas, wo du sagst, an Weiterbildungen, die du gemacht hast, wo du sagst: Da picke ich etwas heraus. Das benutze ich immer wieder, wo du denkst, das unterstützt dich in diesem familienorientierten Arbeiten?
- 72 B6: Ja. Also ich habe im Laufe jetzt halt von vielen Jahren einiges so an Weiterbildung gemacht in diesem Zusammenhang. Ich habe auch noch so eine Zusatzausbildung gemacht: Coaching für Familien- und andere Systeme. Und ich kann das sehr gut gebrauchen, einfach in den Gesprächen. Aber (...) ja, was ich jetzt so ein bisschen / einfach vom Setting, vom Gestalten viel mehr darauf achte, als früher, ist, dass ich mich mit der Mutter hinsetze, oder auch sage: Jetzt setzen wir uns hier her, geben dem Kind etwas zum Spielen, jetzt reden wir. Also das Trennen von (...) Ebene, wo ich mit dem Kind bin oder Ebene: jetzt sind wir zwei, oder wir drei, oder wer denn halt von den Eltern da ist. Oder eben, ich komme am Abend vorbei oder wir machen einen separaten Termin ab für ein Gespräch. Ich trenne das viel mehr als früher. (...) Auf Kosten der Stunde des Kindes, also da habe ich gar keine Hemmungen, das abzutauschen.
- 73 I: Ja. Okay. (...) Und sonst noch weitere / weiß nicht, Werkzeuge vielleicht, die du brauchst?
- 74 B6: Visualisieren setze ich viel mehr ein. Also dass ich ein Gespräch visualisiere. Ich mache ein Mindmap, oder benutze so Mittel wie „wieviel auf der Skala sowieso“ / die bekannten Dinge halt. Oder mit so einem Schieber mit einem Schlitz, der offen ist. Wie groß ist der Anteil von dem und dem, was sie jetzt gerade empfindet, oder was sie sich wünschen. Auch dass sie das so ein bisschen einschätzen können. Aber am meisten, habe ich gemerkt / am wenigsten fremd, oder künstlich, kommt den Eltern einfach im Gespräch das vor, wenn ich selber improvisiere mit dem Visualisieren. Wenn wir einen Block zwischen uns haben und ich sage: Könnte das etwa so aussehen? Oder: Mir kommt jetzt das in den Sinn. (...) Ich schaue auch für Elterngespräche sehr häufig immer die Geschichte an. Dass in meinem Kopf so ein bisschen ein Ablauf ist, mit einer Zeitachse, das visualisiere ich auch stark. Ich zeichne auf einem Blatt eine Zeitachse und sage: Dort haben wir angefangen, wir miteinander. Und noch vorher ist ja auch noch einiges passiert. Und ich zeichne das auf. Und jetzt sind

wir da. Und so viel haben wir vor uns, so lange ich noch da bin. Und in der Zeit passiert noch etwas mit Spielgruppen, oder das sind Themen, die kommen und irgendwann bin ich nicht mehr da, dann passiert auch noch viel. Also dass wir wissen, wo auf der Zeitachse bewegen wir uns. Also das ist etwas, wo ich gemerkt habe, das kommt sehr gut an. Und man hat dann wie ein Protokoll in Mindmap-Form.

75 I: Mhm (bejahend). Also was schon gewesen ist, und wo man jetzt steht.

76 B6: Genau. Und ich kann auch gut auseinanderhalten: was hat die Mutter gesagt, was hat der Vater gesagt.

77 I: Ja. Okay. (...) Wenn die Förderung des Kindes, ich weiß nicht, ob das hier möglich ist, aber bei uns zum Beispiel kommen die Kinder manchmal an die Stelle, an den HPD. Oder wir haben auch Spielgruppen. Oder es kann ja auch sein, dass mal eine Förderung an einer Kita stattfindet. Kann man dann, deiner Meinung nach, trotzdem familienorientiert arbeiten? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?

78 B6: Ja, also sicher kann man. Weil das Primäre liegt in meiner Haltung, dass ich wahrnehme: das Kind ist in der Familie zuhause und da gehört der und der und die Personen und das Umfeld dazu. Und wenn ich das wahrnehme, bin ich schon ganz anders da mit dem Kind, in der anderen Umgebung, in der es dann halt ist. Ich kommuniziere anders, oder vielleicht bewusster, auch mit dem Kind, aber auch mit dem jetzt gerade nicht anwesenden (lachend) Familienmitglied, was Mutter, oder Vater oder Geschwisterkind heißt.

79 I: Mhm (bejahend). Was braucht es denn mehr in dem Fall, oder anderes, wenn das Kind in der Kita ist, oder eben zum Dienst kommt? Was /

80 B6: Also ich bin schon froh, wenn das nicht einfach dort anfängt und dort aufhört. Ich bin sehr froh, wenn ich zuerst in der Familie sein kann, oder immer wieder in die Familie kann. Manchmal halt auch ein bisschen zu Unzeiten eventuell, wenn es nicht anders geht. Dass ich das Familiensystem auch mehr wahrnehme.

81 I: Also es braucht die Zeit mit der Familie trotzdem.

82 B6: Ja.

83 I: Ja.

84 B6: Also Gespräche allein auf neutralem Boden geben mir nicht die gleichen Informationen, wie wenn ich die Gespräche in der Familie habe.

85 I: Mhm (bejahend). Okay. (...) Gibt es Themen, die in der Familie immer wieder vorkommen? Also die nicht nur kindspezifisch, auf die Behinderung zum Beispiel

sind, sondern wo du auch wirklich denkst, die sind familienorientiert, oder die betreffen die ganze Familie?

86 B6: Ja. (...) Also Belastung. Das ist eines der ersten. Große Belastung. (...) Für alle. Manchmal auch für die Geschwister, je nachdem. Entlastung dann natürlich auch. Schuld: Wer? Bin ich schuld? Mache ich etwas falsch? Hätte ich sollen? Damals, oder während der Schwangerschaft, oder irgendwann habe ich etwas falsch gemacht? Oder die projizierte Schuld. Der Arzt hat da etwas falsch gemacht. (...) Die Geschwister.

87 I: Also die Konstellationen.

88 B6: Ja. Das ist häufig auch so ein Thema. Umweltreaktionen. Wie reagiert die Postzustellerin, oder im Coop wenn alle starren, wenn das Kind am Boden liegt und schreit und solche Dinge. (...) Ja, was kommt mir noch in den Sinn? (...) Ah, und Trauer natürlich. Aggression und Trauer. (...) Sinnfragen: Warum? Warum gerade wir? Und das Ganze, was in den Akzeptierungsprozess hineingehört. (...) Was mir auch häufig begegnet, ist die Frage nach anderen Kindern, die so ähnlich sind und wie gehen andere Eltern damit um? (...) Auch die Frage: Was braucht es noch für Therapien? Ist das wichtig? Verpassen wir etwas? Oder: Muss ich? Muss ich auch nicht? Wieviel Autonomie habe ich in dem ganzen Ärzte-, Therapeutinnen-Kuchen? (...) Ja, Ablösung vom Kind: Kann ich das Kind jemandem geben? Wem? Und ab welchem Zeitpunkt? (...) Ja /

89 I: Okay. Viele Themen.

90 B6: Ja, es sind noch mehr. Ich weiß, ich habe eine ganze Liste, die ich eigentlich habe. Aber das sind jetzt so die, spontan kommen.

91 I: Mhm (bejahend). Was braucht denn eine Früherzieherin für Kompetenzen, um familienorientiert arbeiten zu können? Oder was brauchst du für Kompetenzen?

92 B6: (...) Ich meine, man braucht Zeit, um von dem kindzentrierten langsam zum familienorientierten kommen. Also irgendwo muss man ja mal anfangen. Und das ist halt das Kind. Und dort gibt es schon eine ganze Menge, was man sich erarbeiten muss. Und das braucht ein bisschen Freiraum neben der Tätigkeit, dass man das kann. Und ich meine, es braucht auch Gelegenheit. Also ein Team, Supervision, Weiterbildung. Am liebsten hätte ich ein / Meine Vision ist so eine prozessorientierte Teamarbeit. Also wo man Fälle und Diagnostik und so Elternthemen bringen könnte. Dass man sich halt innerhalb der Institution auch noch weiterentwickelt. Also nicht nur von dem, wo man von der Ausbildung herkommt, und dann mal Weiterbildung, die man spannend findet und dann bleibt es dort, wo es war. Und Integration in die eigene Arbeit ist ja dann immer ein

großer Schritt. Wie macht man das?

- 93 I: Mhm (bejahend). Also, habe ich das jetzt richtig verstanden? Es ist einerseits ein Prozess, den man als Früherzieherin über die Jahre macht?
- 94 B6: Mhm (bejahend).
- 95 I: Aber ist es auch ein Prozess innerhalb von Familien?
- 96 B6: Ist auch ein Prozess innerhalb von jeder einzelnen Familie, in der Zeit, wo man drin ist. Und ich meine auch, von der Institution, wo man arbeitet.
- 97 I: Mhm (bejahend).
- 98 B6: Auch wieder ganz im System drin. Also ich mit dem Kind, ich mit der Familie, ich in der Institution.
- 99 I: Mhm (bejahend). (...) Und das ist in dem Fall / es spricht eigentlich schon eine Entwicklung an, wie hast du denn diesen Weg gemacht / dir die Kompetenzen dann auch angeeignet?
- 100 B6: (...) Ich glaube, einfach durch Auseinandersetzung in so einem Prozess. Im Drin-Sein, im Merken, wenn man sich auseinandersetzt, dann wird es spannend. Wenn man sich austauscht wird es spannend. Wenn man in die Supervision geht, lernt man unglaublich viel. Dann erarbeitet man sich, ich sage jetzt, Möglichkeiten, Werkzeuge, wie man dann in den Situationen besser umgehen kann. Und das macht dann große Freude.
- 101 I: Mhm (bejahend). Gut. Super. Wir würden dann schon zum nächsten Teil kommen. Da geht es jetzt auch ein bisschen drum: was würdest du dir wünschen? Du hast jetzt schon ein bisschen was erwähnt.
- 102 B6: Mhm (bejahend).
- 103 I: Vielleicht trotzdem noch: der Grund, warum ich überhaupt solche Fragen stelle, ist eigentlich die Studie von der HfH in Zürich. Die haben eine SMS-Studie gemacht, wo sie Früherzieherinnen gefragt haben zu verschiedenen Zeitpunkten. Vielleicht hast du das ja mitbekommen. Und eigentlich hat man dort, so in einer ersten Durchsicht der Resultate, interpretiert, dass die Früherzieherinnen zwar dem familienorientierten Arbeiten sehr viel Gewicht geben, selber aber das Gefühl haben, sie arbeiten mehr kindzentriert. Und sie können wie nicht genug familienorientiert arbeiten. Darum so ein bisschen die Frage: Ja, was braucht es denn? Was braucht es eben auch vielleicht institutionell, oder was braucht es überhaupt dafür, dass eine Früherzieherin familienorientiert arbeiten könnte?
- 104 B6: Also in meiner Ausbildung oder Generation, sage ich jetzt mal, war es halt so,

dass man vom Kind her gekommen ist. Und das hat einfach den Fokus wahnsinnig auf das Kind gelenkt. Und dann hat man das Gefühl gehabt: Ja, mit dem Kind kann ich es. Aber (...) Gesprächsführung in komplexen Familiensituationen, das ist schon nicht so einfach. Und die ganze Akzeptanz, diese Prozesse und Trauerprozesse und alles, was da so läuft, ist ja auch nicht so einfach. Für einen selbst, dass man das / Man hat keine Gesprächsausbildung in dem Sinn. Und ich meine, es hängt damit zusammen. Also mir hat jetzt die Zusatzausbildung sehr viel geholfen, zu einem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte: das mit dem Kind kann ich jetzt. Also kann ich - da habe ich Werkzeug. Können ist immer noch / da kannst du immer noch eine ganze Menge entwickeln. Aber einfach die andere Schiene, das andere Standbein, ich glaube, das braucht sehr, sehr viel, ich würde jetzt sagen, neben der Ausbildung auch ein Coaching. Dass man dauernd überprüft, wie könnte man jetzt, in der Intervision, in der Supervision / Und dass man das selber viel prozessbegleitender macht, als einfach eine Weiterbildung. Und jetzt bin ich alleine und sollte das können.

105 I: Mhm (bejahend). Also das sind wie zwei Dinge. Einmal sind es eben die Aus- und Weiterbildungen, die es braucht in die Richtung.

106 B6: Ja.

107 I: Und andererseits institutionell, dass Supervision, Intervision /

108 B6: Unbedingt. Ich meine, ohne Supervision geht es nicht. Auch jetzt gerade von den Elternthemen und das Reflektieren, was in einem selber abläuft. Und dann halt eben eine Technik, eine Methode entwickeln, ohne sich selbst auszulassen, wie man so ein Gespräch führen könnte.

109 I: Mhm (bejahend). Ist das etwas, was du kennst aus deiner Institution? Oder vielleicht hast du auch an mehreren Orten gearbeitet, wir kommen dann nachher noch dazu. Oder ist das etwas, was du vielleicht auch noch ein bisschen vermisst?

110 B6: Ich vermisse es eigentlich, also jetzt bei uns, wir sind sowieso nur drei Personen, ohne fachliche Leitung, im Kanton. Das ist einfach, weil wir sehr klein sind, gar nicht in dem Sinn möglich. Aber ich würde meinen, das ist einfach ein Bedarf, dass man das Standbein Gesprächsführung mehr schulen müsste. Mehr begleitet haben in der Praxis, in der Institution.

111 I: Mhm (bejahend). (...) Braucht es denn deiner Meinung nach auch neue Konzepte, oder, ja, neue Konzepte in der Früherziehung selbst? Oder ist das jetzt eher so, dass du sagst: Die Institution, die müsste daran noch arbeiten, an sich? Oder hast du das Gefühl, es bräuhete eben gesamthaft wie noch etwas mehr?

- 112 B6: (...) Also wenn ich jetzt die Ausbildung anschau als eine Institution, wo man also mal das Rüstzeug sicher ein bisschen holen kann. Also üben muss man es eben nachher dann in der Praxis. (lacht) Erfahren, hören kann man es. Aber übersetzen muss man es nachher in der Praxis. Und deshalb meinte ich, hätten die Institutionen da ein bisschen eine Verantwortung. Wie bringt man das Wissen, was im Kopf ist hinüber in die Hand? Und da meinte ich / oder eine Idee von mir ist, das in Arbeitsgruppen zu üben. An realen Fällen, Intervision, oder wie Supervision. Intervision ist natürlich noch etwas anderes, als wenn man angeleitet wird durch einen Supervisor.
- 113 I: Mhm (bejahend). Und bräuchte es das / weil du sagst, ihr seid so ein kleiner Dienst / bräuchte es dann wie etwas Übergreifendes?
- 114 B6: (...) Ja, also man kann das auch jetzt in einem kleinen Dienst, der dafür intra- und interdisziplinär organisiert ist, könnte man das auch machen mit anderen Kolleginnen. Logopädinnen haben auch solche Themen, Psychomotorikerinnen auch. Vielleicht nicht ganz so heiße Themen, weil es nicht um Behinderung geht, primär. Bei uns geht es doch sehr häufig um das Thema Behinderung und das geht einfach noch etwas mehr ans Leben.
- 115 I: Ja. Okay. Und was denkst du, was könnten die Schulen, also die Lehre, die Ausbildung noch dazu beitragen? Weil das ist ja das zweite Standbein, was du gesagt hast.
- 116 B6: Ja, genau. Also ich hätte so ein Bedürfnis, dass die Ausbildungsstellen und die Leiter der Dienste da mehr ins Gespräch kommen würden. Was stellen die Leiter fest, dass es braucht?
- 117 I: Okay, ja.
- 118 B6: Dass man das auch übernehmen könnte, dass die Leitungen mehr solche Dinge übernehmen könnten, direkt, wenn es die Leute in der Ausbildung haben. Dass man es gleich einführt. Solche Modelle, die ihr vielleicht habt in der Ausbildung. Dass auch auf der anderen Seite vielleicht auch die Ausbildungsstelle auch noch ein bisschen erfährt: welche Dienste können das, oder machen es. Oder einfach ein bisschen wie das Thema ins Gespräch bringen. Welche Modelle gäbe es, um das, was in der Ausbildung geboten wird, auch hinüberzubringen in die Institutionen und zu den einzelnen Früherzieherinnen?
- 119 I: Mhm (bejahend). Also das heißt eigentlich, die HfH zum Beispiel, müsste wie mal die Leitenden dieser Dienste einladen und sagen: Wir brauchen einen Austausch.
- 120 B6: Ja. Ja, noch ein bisschen mehr, als jetzt vielleicht schon passiert. Also es sind

ja auch Leute aus der Praxis da in der HfH. Die wissen das ja auch. Aber ich stelle jetzt so fest, dass die Institutionsleiter das zum Teil auch gar nicht stark wahrnehmen, weil sie in der Hierarchie ein bisschen weg sind von der Basis. Ich bin in so einem Gremium von Regionalen Leitern.

121 I: Okay, ja.

122 B6: Und ich bin ja nicht Leiterin, aber ich bin an der Basis und stelle das ein wenig fest.

123 I: Dass da so wie eine Diskrepanz /

124 B6: Ja. Wenn die Hierarchie zu hoch ist, dann nehmen sie es nicht mehr so wahr, die Leiter. Und dann müssten vielleicht auch noch ein bisschen erfahrene Leute von der Praxis, vom Bodenpersonal, auch noch ein wenig dazu. Weil im Team und in der Praxis merkt man das vielleicht noch ein bisschen mehr.

125 I: Mhm (bejahend). (...) Sehr gut. Spannend. (lacht) Gibt es sonst noch etwas, wo du denkst, das wäre jetzt für dich wahnsinnig hilfreich, oder vielleicht nicht mal für dich, weil du schon viel Erfahrung hast, aber eher für jüngere Leute. Wo du sagen könntest: Das könnte man denen noch mit auf den Weg geben?

126 B6: Also wenn ich an Institutionen denke, würde ich meinen, Leute, die neu anfangen, und neu heißt: vielleicht die ersten fünf Jahre, müssen eigentlich wissen: ich gehöre zu einer Arbeitsgruppe. Das gehört dazu wie Team. Arbeitsgruppe heißt: sich diagnostisch, Standbein Kind, etwas erarbeiten. Oder/und eben den ganzen Elternberatungsteil, die Elternthemen, ich selber / Was mache ich da mit dem? Wo grenze ich mich ab? Was muss ich entwickeln? Dass ich mich überprüfen und entwickeln kann. Also Arbeitsgruppen einführen, die gut geleitet sind, in der Institution. Dass man das, was man gelernt hat, anwenden kann. Und das, was am Montag erlebt hat, am Dienstag in die Arbeitsgruppe bringen kann.

127 I: Müsste man dann die Arbeitsgruppen noch etwas genauer anschauen.

128 B6: Genau, ja. Das müsste man dann natürlich schon.

129 I: Mhm (bejahend). Gut. Also, dort auch ein bisschen / es bräuchte wie noch, eben eine Begleitung dieser Neueinsteigerinnen.

130 B6: Mhm (bejahend).

131 I: Für die anderen auch, einfach.

132 B6: Von den anderen auch, ja. Aber ich glaube, wenn man mal erfahren hat, dass das etwas bringt, dann wird man freiwillig auch in eine Arbeitsgruppe wollen. Aber

am Anfang wird man denken: Ich muss doch meine Arbeitskiste noch „präppen“.
Und ich meine, das bringt es eben nicht.

133 I: Okay.

134 B6: Wenn ich Kisten mitbringe, oder meine Taschen, oder so. Eigentlich wäre es gescheiter, meinte ich, ein bisschen zu überlegen: was ist bedürfnisorientierte Früherziehung?

135 I: Mhm (bejahend). Okay. Gibt es sonst noch etwas, wovon du findest, das wäre jetzt unbedingt noch wichtig, dass ich es aufnehme? (lacht)

136 B6: (lacht) Ich habe dir jetzt schon ganz viel von meinen Ideen und Bedürftigkeiten gesagt. (lacht)

137 I: Super, ja. Sehr gut.

138 B6: Im Moment ist es das.

139 I: Gut. Dann würde ich gerne zum Schluss noch ein paar Fragen zu deiner Person und zu deinem Werdegang vor allem - also was für Ausbildungen und so hast du gemacht - stellen, wenn ich darf.

140 B6: Mhm (bejahend).

141 I: Dort einfach, eben wie gesagt, sagen, wenn du es nicht beantworten möchtest.

142 B6: Ja.

143 I: Zuerst würde ich gern wissen, wie lang du schon als Früherzieherin arbeitest. Oder seit welchem Jahr?

144 B6: (lacht) Also (...) ab 30 habe ich aufgehört zu zählen. Es sind jetzt, glaube ich, 32.

145 I: Okay. (lacht)

146 B6: Es kommt dann nicht mehr so drauf an, ob es jetzt 32 oder 33 sind.

147 I: Ja. Hast du vorher denn noch einen anderen Beruf ausgeübt?

148 B6: Ich war Kindergärtnerin.

149 I: Und hast als Kindergärtnerin gearbeitet vorher.

150 B6: Ja.

151 I: Okay. Und was für eine Ausbildung zur Früherzieherin hast du gemacht?

152 B6: Ich habe keine Früherziehungsausbildung gemacht.

- 153 I: Okay.
- 154 B6: Ich habe damals das alte / HPS hieß es /
- 155 I: Ja.
- 156 B6: / Einfach Ausbildung für geistig behinderte Menschen war das. Und das war damals noch von Jörg Grond, der damals noch ganz maßgeblich beteiligt war. Der hat ja die Früherziehung in der Schweiz mit aufgebaut und war so ein Pioniermensch. Und hat uns da so viel Feuer für die Früherziehung vermittelt, dass ich gefunden habe: das will ich. (lacht)
- 157 I: Mhm (bejahend). Hast du dann in dem Fall beim Aufbau geholfen? So einen Dienst aufzubauen?
- 158 B6: Nein. Der Dienst, wo ich angefangen habe, hat schon bestanden.
- 159 I: Ja.
- 160 B6: Aber es ist natürlich anders strukturiert gewesen, andere, eben mehr kindzentrierte Inhalte sind da im Vordergrund gestanden. Ich bin eingestiegen in einen bestehenden Dienst mit einer, ich sage jetzt mal, satten fachlichen Leitung.
- 161 I: Ja.
- 162 B6: Und habe dann, das war auch ein Glück, eine Entwicklung machen können, eine berufliche Entwicklung, weil eben institutionell sehr viel interne Weiterbildung passiert ist.
- 163 I: Mhm (bejahend). Okay. Das wäre quasi die nächste Frage, das wird vielleicht einfach ein wenig schwierig zu beantworten: was hast du denn für zusätzliche Aus- und Weiterbildungen gemacht, die du spezifisch eben auf die Früherziehung gemacht hast?
- 164 B6: Also, ja, das ist natürlich jetzt eine lange Liste, wo ich nicht genau alles auswendig weiß.
- 165 I: Ja. Vielleicht so die großen, oder die, wo du jetzt sagst, das waren die wesentlichsten.
- 166 B6: Also ganz wichtig und wo ich Handwerk gelernt habe und immer noch super gut finde, war die Bobath-Ausbildung für Heilpädagoginnen. Das finde ich ist von der Intensität her und vom Inhalt sehr gut gewesen. (...) Was auch wichtig und gut war, brauchbar, das war die Zollinger-Weiterbildung. Bei ihr selbst, die Jahresausbildung. Aber wir haben vorher schon mehrere interne Weiterbildungen bei ihr gemacht. Das ist dann noch so dazugekommen. Einfach vertiefte Weiterbildungen, jetzt kindzentriert. Oder Affolter-Weiterbildungen. Das ist halt im

Kanton da /

- 167 I: Mhm (bejahend). Ist da spezialisiert, genau.
- 168 B6: Ja, da kommt man nicht drum herum. Also das finde ich auch in der Vertiefung erst von diesen Ausbildungen, vor allem die Affolter (...) habe ich erst gemerkt, wie man es anwenden kann.
- 169 I: Okay.
- 170 B6: So ein Kürslein bringt nichts. (...) Oder, was mir ganz viel gebracht hat, ist eben die interne, jahrelange Arbeitsgruppe, wo wir Original Piaget gelesen haben und versucht haben, zu übersetzen: was heißt das jetzt für die Früherziehung? Also die Sensomotorik ziemlich genau. Das ist sehr handhabbar.
- 171 I: Mhm (bejahend). Das wäre Andrea Burgener. (unv.) Ja.
- 172 B6: Ja. (...) Und dann halt die Zusammenstellung, auch wieder Diagnostik, auch wieder auf der kindzentrierten Ebene, von all diesen Dingen. Qualität und die Entwicklungsschritte, also die Reihenfolge und auch von der Qualität her gesehen / was Bewegungsqualität, Spielqualität und solche Dinge. (...) Auf der anderen Schiene, eben Familienorientiertheit / eben die Ausbildung, die ich gemacht habe, die auch eben ein wenig länger gedauert hat. Das waren drei, dreieinhalb Jahre. Und das ist eben Beratung für Familien und andere Systeme. Einfach etwas, was ein bisschen in die Tiefe geht. Neben, natürlich vielen Kursen, Weiterbildungssachen, an der HfH.
- 173 I: Mhm (bejahend). Und die Beratungsweiterbildung, wo hast du die dann gemacht?
- 174 B6: Das war ein privates Institut, was das angeboten hat.
- 175 I: Okay. Ja. Also nicht an der HfH oder Basel oder so?
- 176 B6: Nein.
- 177 I: Okay. Ja. Darf ich dich noch nach deinem Alter fragen?
- 178 B6: Ja. Dieses Jahr 60.
- 179 I: (lacht) Dieses Jahr 60, okay. Sehr gut. Das wären die Fragen gewesen. Wir sind durch. Merci vielmals. Hast du noch etwas, was du ergänzen möchtest?
- 180 B6: Ja. (...) Wir haben jetzt hier am Schluss viel über Weiterbildung und was man braucht, um Früherziehung zu machen, gesprochen. Ich meine, man braucht es, auch lange Freude daran zu haben. Und wenn man keine Freude mehr hat, dann muss man aufhören. Oder man läuft dann ins Burn-Out.

181 I: Ja.

182 B6: Und, ich sage das gern, weil es lohnt sich, einfach Werkzeug, Handwerk zu entwickeln und dranbleiben und nicht aufhören, weil das wird immer spannender.
(lacht)

183 I: Gut. Super Schlusswort, würde ich sagen. Wunderbar! Merci viel, vielmal. Dann stellen wir hier wieder ab.